

Universitat de València
Facultat de Geografia i Història
Departament de Prehistòria i d' Arqueologia

**LUGARES DE HÁBITAT,
EVOLUCIÓN ENTRE EL 7000-3500 BP
EN EL ARCO DE LA FACHADA MEDITERRÁNEA**

TESIS DOCTORAL

**Presentada por:
M^a Magdalena Gómez Puche**

**Dirigida por:
Dr. Joan Bernabeu Aubán**

VALÈNCIA, 2008

A AMPARO

Agradecimientos.

Cualquier Tesis Doctoral es el resultado de años de trabajo y dedicación personales, pero nunca puede ser llevado a cabo sin el apoyo científico, económico y humano de las numerosas personas e instituciones que te acompañan en el camino.

En este caso particular el largo tiempo transcurrido desde que iniciamos los cursos de doctorado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia ha incrementado la lista de nombres que de una u otra manera han contribuido a la realización de esta Tesis Doctoral.

Mis primeras palabras de agradecimiento son para el director de esta tesis Dr. Joan Bernabeu. Su participación ha resultado decisiva. Desde el punto de vista científico, su trabajo constituye uno de los referentes más importantes de la investigación neolítica peninsular, y durante el tiempo que hemos trabajado en sus proyectos, nos hemos contagiado de su perseverancia y enorme capacidad de trabajo. Los frecuentes cambios de parecer han creado una fructífera atmósfera sin que dejáramos de aprender ni un sólo día. Pero más importante ha sido su orientación, su apoyo personal y la motivación que ha sabido brindarme en momentos de desánimo. Le agradecemos sinceramente su paciencia.

En su etapa inicial, esta Tesis Doctoral se benefició de una beca predoctoral de Formación de Personal Universitario concedida por el Ministerio de Educación y durante su disfrute tuvimos la oportunidad de realizar diversas estancias en universidades del Reino Unido que, además de permitirnos la consulta a fondos bibliográficos de gran relevancia para la temática de estudio, sin duda contribuyeron positivamente en nuestra formación como investigadora y en parte se ven reflejadas en este trabajo.

En el Department of Archaeology, University of Reading, tuvimos la oportunidad de realizar una estancia bajo la supervisión del Profesor Robert Chapman, con quien discutimos acerca de los factores relacionados con la configuración de los hábitats en el Sureste de la Península Ibérica durante el Calcolítico y la Edad del Bronce. Le agradecemos que nos resolviera las constantes dudas que le consultábamos y su buena predisposición en todo momento.

Bajo la supervisión del Profesor Marek Zvelebil realizamos otra estancia en el Department of Archaeology, University of Sheffield, en la que desarrollamos sobre todo aspectos teóricos de los modelos interpretativos sobre los procesos de migración y contacto entre poblaciones cazarecolectoras y agricultoras. Su perspectiva ha ejercido una gran influencia en nuestros razonamientos. Amablemente nos brindó abundante material bibliográfico y pudimos conocer trabajos relacionados con las estructuras de hábitat al aire libre de grupos mesolíticos, realizados en el norte de Europa.

Durante nuestra estancia en la Universidad de Sheffield nos entrevistamos también con el Profesor Paul Halstead con quien pudimos discutir los datos de algunos de los yacimientos neolíticos griegos más importantes.

Igualmente, otros investigadores han influenciado en mayor o menor medida el presente trabajo.

Agradecemos al Dr. Bernat Martí los consejos que nos ha brindado durante las consultas de los fondos bibliográficos en la Biblioteca del Servei d'Investigació Prehistòrica.

Desde que comenzamos a trabajar con el Dr. Agustín Díez nuestra formación académica y profesional se enriqueció enormemente; las conversaciones, los intercambios de parecer y las reflexiones conjuntas nos han hecho no perder de vista nunca la perspectiva crítica ni el enfoque de los individuos en nuestra investigación. Estamos en deuda con él por todos los conocimientos tecnológicos que nos ha enseñado, pero también por su amistad.

El Dr. Josep Lluís Pascual nos proporcionó numerosa información acerca de los trabajos arqueológicos en Les Jovades y Las Mangraneras. Su experiencia en el registro arqueológico de los yacimientos del III milenio y su larga trayectoria como investigador nos han ayudado en las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de estos años.

Durante los años que fuimos becaria de investigación en el Departamento de Prehistoria y Arqueología tuvimos la suerte de compartir horas de trabajo y también algunas risas, con muchas personas que siempre nos mostraron su amistad y su apoyo, a todos muchas gracias, en especial a Inés, Esther, Yolanda, Tomás, María y Sarah.

Fuera del ámbito académico también hemos contado con el apoyo y la amistad de otras personas que siempre han tenido palabras de aliento, a Gore, Sonia, Fausto y Vicente, muchas gracias.

En la última etapa de realización de esta Tesis Doctoral diversas personas han influido decisivamente. Queremos agradecer al Profesor Michael Jochim del Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara, las facilidades prestadas para finalizar este trabajo, sus acertados consejos y su amabilidad. Hemos encontrado apoyo y amistad en otros muchos amigos y amigas al otro lado del Atlántico, queremos darle las gracias a Carola, Bernardo, César, Elena, Greg, Myrtle y Lisa.

Nunca tendré palabras suficientes para expresar mi agradecimiento a toda mi familia por el apoyo constante que me ha brindado durante todos estos años. A mis padres, a quienes todo se lo debo, me han enseñado a esforzarme y a no rendirme a pesar de los malos momentos. Por fin está acabada. A mi hermano Santi por sus ánimos constantes y a mis abuelas que aunque no entendían muy bien eso de excavar en la tierra siempre me animaron a seguir con mi trabajo.

Finalmente, queremos darles las gracias a la persona que ha estado conmigo al pie del cañón, sin dejar que me rindiera en ningún momento. Gracias Javi por haber creído en mí, sin tí nunca hubiera llegado hasta aquí.

ÍNDICE

Agradecimientos.

Introducción.

Capítulo 1. Los lugares de hábitat al aire libre neolíticos y calcolíticos en la fachada mediterránea de la Península Iberica: Delimitación del objeto de estudio y estado de la cuestión.....1

1.1. Introducción.....	3
1.1.1. Tiempo y espacio: modelo de periodización y marco geográfico.....	4
1.1.2. Objetivos del trabajo.....	7
1.2. El estudio de los asentamientos neolíticos al aire libre en la investigación peninsular.....	9
1.2.1. Primera mitad siglo XX: El paradigma de la Cultura de las Cuevas.....	10
1.2.2. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80.....	12
1.2.3. Los años 80 y 90: la constatación arqueológica de los primeros poblados neolíticos.....	14
1.3. Tendencias actuales en la investigación del siglo XXI.....	18

Capítulo 2. Lugares de hábitat entre el 7000 - 3500 a.C. en el arco de la fachada mediterránea: el marco teórico-metodológico.....21

2.1. Las estructuras de hábitat: unidades de análisis y categorías conceptuales.....	23
2.1.1. Formación y alteración de los depósitos arqueológicos.....	23
2.1.1.1. Yacimientos sin superposición estratigráfica.....	24
2.1.1.2. Yacimientos con superposición estratigráfica.....	27
2.2. La identificación e interpretación de los restos arquitectónicos.....	29
2.3. La terminología y las clasificaciones tipológicas.....	32
2.4. Propuesta de clasificación y caracterización de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre.....	36
2.4.1. Primer nivel analítico, la clasificación por tipo: estructuras excavadas y estructuras construidas.....	37
2.4.1.1. Estructuras excavadas.....	37
2.4.1.2. Estructuras construidas.....	39
2.4.2. Segundo nivel analítico: del tipo a la función.....	41
2.4.2.1. Estructuras de habitación.....	41
2.4.2.2. Estructuras de combustión.....	47
2.4.2.3. Estructuras de almacenaje.....	48
2.4.2.4. Fosos y fosos monumentales.....	50
2.4.2.5. Estructuras funerarias.....	52

2.4.2.6. Otras estructuras.....	53
2.5. Las estructuras sociales: unidades de análisis y categorías conceptuales.....	55
2.5.1. La observación de la esfera social en el registro arqueológico de las estructuras de hábitat.....	55
2.5.2. Propuesta de clasificación y caracterización de las estructuras de organización social: la familia y el espacio doméstico.....	57
2.6. Nuevas estrategias en las intervenciones arqueológicas: la informatización de los datos arqueológicos.....	61
2.7. Representación del área doméstica en boxplot.....	63
2.8. Cálculos demográficos. los yacimientos y la estimación de la población.....	63
2.9. Los análisis cuantitativos y el tratamiento estadístico.....	65
2.9.1. El cálculo del índice de proporcionalidad (I_Pro).....	65
2.9.2. El índice de estandarización o índice Z.....	66
2.9.3. Los análisis estadísticos comparativos.....	67
2.10. Análisis de las técnicas y los materiales de construcción.....	69

Capítulo 3. El registro arqueológico de partida: los yacimientos del País Valenciano.....75

3.1. Las Mangraneras (Andilla, Valencia).....	83
3.2. Mas d'Is (Penàguila, Alicante).....	91
3.3. Colata (Montaverner, Valencia).....	145
3.4. La Vital (Gandia, Valencia).....	162
3.5. Les Jovades (Cocentaina, Alicante).....	215
3.6. Niuet (Alqueria d'Asnar, Alicante).....	233
3.7. Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia).....	242
3.8. La Torreta-el Monastil (Elda, Alicante).....	257
3.9. Camí de Missena (la Pobla del Duc, Valencia).....	261
3.10. Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante).....	265

Capítulo 4. Las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre de la Península Ibérica.....271

4.1. Las estructuras de hábitat en yacimientos mesolíticos al aire libre.....	273
4.2. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre durante el Neolítico I.....	278
4.2.1. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre de Francia.....	300
4.2.2. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre de Italia.....	304
4.2.3. Las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos de centro Europa.....	313
4.2.4. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre en el Neolítico I: Recapitulación.....	315
4.3. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre durante el Neolítico II y el Calcolítico.....	318

Capítulo 5. La caracterización de los yacimientos neolíticos al aire libre a través del análisis de las estructuras de hábitat: bases para una discusión.....	355
5.1. La construcción del espacio habitado.....	357
5.1.1. Las viviendas.....	357
5.1.2. Los silos.....	366
5.1.3. Los fosos.....	374
5.2. De la casa a la aldea. organización espacial interna de los asentamientos.....	380
5.3. Duración de las ocupaciones.....	385
5.3.1. Sedentarización y arquitectura permanente.....	385
5.3.2. Factores que permiten inferir el grado de permanencia en un asentamiento.....	386
5.4. Lugares de hábitat entre el 7000 y el 3500 BP: Conclusiones provisionales y cuestiones abiertas.....	390
5.4.1. Bases para una discusión: modelos explicativos e indicadores arqueológicos.....	392
5.4.2. Epílogo.....	400
Bibliografía.....	403

Anexo 1. Tablas con las dataciones radiocarbónicas.

Anexo 2. Resultados de los análisis estadísticos.

Índice de figuras, gráficos y tablas.

Introducción.

La caracterización de los lugares de hábitat en yacimientos al aire libre situados en las comarcas centrales de la fachada mediterránea de la Península Ibérica, con una cronología entre el 7000 y el 3500 AC, constituye la problemática central de esta tesis doctoral.

En el capítulo 1 se presenta el marco geográfico donde se localizan los yacimientos analizados y se explicita el modelo de periodización cronológica que será empleado en el análisis diacrónico. Así mismo se exponen de manera genérica los objetivos del trabajo. En el último apartado se realiza un repaso historiográfico a las principales referencias bibliográficas que han abordado el estudio de los lugares de hábitat, haciendo especial hincapié en las referencias a las fases iniciales del poblamiento al aire libre relacionadas con el proceso de neolitización. Finalmente, se señalan las cuestiones fundamentales en el debate actual sobre las estructuras de hábitat en las etapas de la Prehistoria Reciente previas a la Edad del Bronce.

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico-metodológico desde el que se han abordado las temáticas principales: análisis de las estructuras de hábitat y aproximación a la esfera social de los grupos. Por una parte se tratan las cuestiones epistemológicas referentes a las limitaciones del registro arqueológico y por otra se explicitan las unidades de análisis y las categorías conceptuales empleadas en la interpretación de los datos. Entre las técnicas analíticas que se presentan destacan los análisis estadísticos encaminados a comprender las dinámicas que explican la variabilidad en los rellenos de las estructuras subterráneas y el estudio analítico de los materiales de construcción.

El capítulo 3 constituye el corpus principal de yacimientos cuyos datos han sido analizados. La base documental consta de diez asentamientos situados geográficamente en la región central de la fachada mediterránea peninsular. Se trata de uno de los registros más ricos en cuanto a estructuras de hábitat al aire libre en yacimientos neolíticos y calcolíticos, y uno de los más completos de la Península Ibérica en cuanto a desarrollo cronológico de la secuencia que cubre.

En el capítulo 4 se contextualizan los datos analizados en el capítulo anterior. La información correspondiente a las estructuras de hábitat en el Neolítico I se compara también con los datos procedentes del Mediterráneo Occidental, con objeto de valorar más adecuadamente el registro peninsular.

Por último, en el capítulo 5 se recogen los principales puntos de discusión que suscita el análisis de los lugares de hábitat. A través de la sección dedicada al espacio construido se repasan las principales características de las viviendas, los silos y los fosos, que forman parte de los asentamientos neolíticos y calcolíticos. En el apartado dedicado a la organización espacial interna se reflexiona acerca de la variación en la configuración de los espacios a lo largo de la secuencia neolítica. Mientras que la sección sobre la duración temporal de las ocupaciones trata la cuestión de la sedentarización y los principales criterios empleados a la hora de determinar el carácter permanente de un asentamiento. Finalmente, a modo de conclusiones provisionales, se subrayan los procesos socioeconómicos relacionados con las transformaciones identificadas en la evolución de los lugares de hábitat, apuntando algunas de las principales líneas de investigación futuras.

CAPÍTULO 1.
LOS LUGARES DE HÁBITAT AL AIRE LIBRE NEOLÍTICOS Y CALCOLÍTICOS
EN LA FACHADA MEDITERRÁNEA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA:
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.

1.1. Introducción.

A lo largo de la secuencia que transcurre entre el 7000 y el 3500BP se producen en la Península Ibérica algunos de los cambios socioeconómicos más relevantes de la Prehistoria reciente, entre ellos, la adopción y consolidación de una economía de subsistencia basada en la producción de alimentos y la domesticación de animales. Tradicionalmente, los modelos interpretativos también han vinculado el período Neolítico con cambios en las pautas de ocupación del territorio, asociando estas primeras comunidades campesinas con procesos de sedentarización y un aumento demográfico en el contingente de los grupos humanos (Martí, 1985:10). No obstante, hasta los años 80 del pasado siglo, los datos procedentes del registro arqueológico no empezaron a confirmar las hipótesis acerca de la generalización de asentamientos al aire libre y el progresivo abandono de las cuevas como lugar de habitación único en el Neolítico.

De manera genérica, podemos afirmar que el conocimiento de los asentamientos neolíticos al aire libre ha experimentado grandes avances en las últimas décadas. Se han descubierto evidencias de estructuras de hábitat de funcionalidad variada, de las que hasta ahora no se tenía constancia arqueológica, y se comienza a vislumbrar una organización en los asentamientos que responde a las necesidades generadas por el nuevo modelo económico de producción de alimentos. Podemos afirmar que el avance en esta temática ha sido, a su vez, cuantitativo y cualitativo. Por un lado, cada vez se conoce mayor número de referencias arqueológicas, lo que favorece la realización de estudios comparativos, que permitan establecer semejanzas y diferencias entre el registro arqueológico de distintas zonas. Paralelamente, se ha producido también un avance cualitativo en la comprensión de este nuevo registro. En este sentido, el avance en los trabajos arqueológicos de campo se acompaña de marcos de reflexión teórica que analizan los procesos históricos protagonizados por las formaciones sociales neolíticas, como los trabajos que han planteado el surgimiento y la evolución histórica del modo de vida aldeano (Vicent, 1990; Bernabeu, 1995), aquellos que enfatizan la naturaleza de las relaciones de parentesco en las comunidades neolíticas (Vicent, 1991), analizan las formas de explotación pre-tributarias en el Neolítico (Vicent, 1998), las líneas de investigación que reflexionan acerca de la relación entre el hábitat y las manifestaciones funerarias (Lizcano *et al.*, 1999), o aquellas que exploran los procesos de acumulación primitiva de capital agrario como indicadores de los inicios de la desigualdad social (Díaz del Río, 2001).

En definitiva, se trata de un estadio de la investigación sobre el poblamiento neolítico que comienza a proporcionar interesantes resultados pero que también muestra un avance desigual, tanto desde el punto de vista espacial como temporal. Podemos apuntar diversas causas para explicar este grado de conocimiento desigual.

Los lugares de hábitat al aire libre neolíticos y calcolíticos en la fachada mediterránea de la Península Ibérica: Delimitación del objeto de estudio y estado de la cuestión.

En primer lugar, las particulares condiciones de preservación de algunos restos que forman parte de los asentamientos neolíticos al aire libre, provocan una relativa “invisibilidad” en el registro arqueológico, dificultando su detección y delimitación. Por otra parte, el desarrollo de las distintas políticas de investigación científica en cada comunidad autónoma y, sobre todo, las transformaciones de la disciplina arqueológica en el ámbito de la Arqueología de Gestión han modificado significativamente el ritmo de los trabajos de campo, precipitando el descubrimiento de nuevos yacimientos en zonas con mayor presión urbanística.

En algunos casos, la localización de estos yacimientos se produce en actuaciones preventivas, previas a la ejecución de obras públicas (construcción de carreteras, vías ferroviarias, conducciones diversas, urbanización de nuevas áreas,...) pero en muchas ocasiones, los restos se descubren circunstancialmente cuando ya se han iniciado obras que implican importantes remociones de tierras, y que parcialmente ya han provocado una pérdida de información.

El sesgo espacial plasmado en la regionalización o atomización de la investigación neolítica peninsular y al que han contribuido las transformaciones políticas acaecidas en la historia española reciente (nos referimos principalmente a la transferencia de las competencias en materia de patrimonio a las CCAA), también se refleja en la propia dinámica de la investigación prehistórica y así, en determinadas zonas como Cataluña, el País Valenciano o Andalucía, el estudio del Neolítico, en general, y de los lugares de hábitat neolíticos al aire libre, en particular, ha experimentado un extraordinario desarrollo, mientras que en otras áreas peninsulares, como la franja cantábrica o el interior de la Península Ibérica, el avance se ha producido en momentos posteriores; así todo, y aunque la densidad de hallazgos sea menor, el balance actual ofrece una panorámica de resultados bastante homogéneo, contribuyendo positivamente a la superación de paradigmas en torno a “vacíos” de información (Díaz del Río, 2001).

Por otra parte, existe un sesgo temporal y a pesar del incremento en la base documental al que hemos aludido, persiste la tendencia de un mejor conocimiento del hábitat neolítico reciente y de los poblados calcolíticos, siendo las características del hábitat al aire libre durante el Neolítico Antiguo las que aún presentan un conocimiento más fragmentario.

1.1.1. Tiempo y espacio: modelo de periodización y marco geográfico.

La caracterización de los lugares de hábitat al aire libre constituye la problemática central de esta tesis doctoral. Una temática abordada en un marco temporal que transcurre

entre el VI y III milenios a.n.e. Desde el punto de vista cultural, este lapso cronológico incluye el desarrollo completo de la secuencia neolítica y el período denominado Eneolítico o Calcolítico, que engloba horizontes precampaniformes y campaniformes.

En la Península Ibérica existen diferentes modelos de periodización que estructuran el período Neolítico en fases y horizontes.

En el presente trabajo, tanto en la adscripción cronológica de los yacimientos del corpus, como en el análisis de los procesos socioeconómicos, hemos seguido el modelo de periodización propuesto por Bernabeu y otros (Bernabeu, 1989, 1995; Bernabeu y Martí, 1992; Bernabeu *et al.*, 2002). Se trata de una propuesta regional elaborada, principalmente, en base a la sistematización de las características de la producción cerámica (técnicas decorativas, formas,...), considerando también los principales rasgos tecnológicos de la industria lítica. Esta propuesta estructura el Neolítico en NI, NII y HCT. En el cuadro recogido en la figura 1.1 hemos establecido la correspondencia entre estas fases arqueológicas y la sistematización más general de Neolítico Antiguo, Medio y Final, y Calcolítico, seguida por otros investigadores peninsulares (Martín, 1992; Miró, 1994; Molist *et al.*, 2003; Molina *et al.*, 2003).

El punto de encuentro son las dataciones calibradas. En el Anexo 1 se recopilan

Cal AC	PERIODOS	COMARCAS CENTROMERIDIONALES DEL PAÍS VALENCIANO (Bernabeu, 1989)	CATALUÑA (Martín, 1992; Miró, 1994; Molist <i>et al.</i> , 2003)	ANDALUCÍA (Molina <i>et al.</i> , 2003)
2000	HORIZONTE CAMPANIFORME 2500-2200 Cal BC	HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN (ca. 2800-2200 cal BC)	Cultura del Vaso Campaniforme	Bronce Antiguo
3000	NEOLÍTICO FINAL 3500-2500 Cal BC	NEOLÍTICO II (ca. 4500-2800 cal BC)	Veraciense	Cobre Final Cobre Tardío
4000	NEOLÍTICO MEDIO 4200-3500 Cal BC	Neolítico IIB (cerámica lisa) Neolítico IIA (cerámica esgrafiada)	Sepulcros de Fosa	Cobre Pleno Cobre Antiguo
5000	NEOLÍTICO ANTIGUO 5600-4200 cal BC	NEOLÍTICO I (ca. 5600-4500 cal BC)	Estilos post-cardiales Epicardial	Neolítico Final
6000	MESOLÍTICO RECIENTE 6400-5600 Cal BC	Neolítico IC (cerámica peinada) Neolítico IB (cerámica incisa-impresa no cardial) Neolítico IA (cerámica cardial)	Cardial	Neolítico Medio
				Neolítico Antiguo

Figura 1.1 Principales modelos de periodización propuestos para el Neolítico y Calcolítico.

las tablas con las dataciones radiocarbónicas empleadas en la elaboración de este trabajo y que han servido de marco cronológico en las interpretaciones diacrónicas. Las dataciones calibradas (a 1 y 2 σ) han sido realizadas con el programa Calib v 5.0. (Stuiver y Reimer, 1993). Paralelamente, en el caso de los yacimientos que han sido objeto de un estudio detallado, reunidos en el capítulo 3, un cuadro con las dataciones particulares acompaña cada yacimiento.

Si bien el número de dataciones disponibles en yacimientos neolíticos al aire libre y calcolíticos de la Península Ibérica se ha incrementado en las últimas décadas, no en todas las zonas existen series suficientemente precisas y continuas. Por otra parte existen dos problemas principales que afectan a la ‘fiabilidad’ de ciertas fechas. En ocasiones, las muestras datadas carecen de un contexto estratigráfico claro o se asocian de manera imprecisa o problemática con determinadas estructuras, lo que dificulta la reconstrucción diacrónica de sus procesos de construcción y uso. En otros casos, las dataciones publicadas no especifican el material datado, las muestras tienen una calidad deficiente (agregados de carbones, de huesos, etc.), presentan una desviación mayor a 100 años, o bien arrastran el problema de la madera vieja (Zilhão, 2001).

En cuanto al marco geográfico, los datos que son objeto de estudio proceden de yacimientos situados en la región central de la fachada mediterránea de la Península Ibérica. Administrativamente este territorio corresponde a las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, aunque también nos referiremos a él empleando el término histórico de País Valenciano, heredado de una larga tradición en la investigación arqueológica. Esta división actual, obviamente no puede hacernos perder de vista la estrecha relación que debió existir entre esta zona y las áreas vecinas de Cataluña, Aragón, la Meseta Sur, Murcia y Andalucía oriental, entre 7000 y el 3500 a.n.e. Una relación que, al menos en el tramo más reciente de la secuencia, se percibe claramente a través del intercambio de determinadas materias primas (Orozco, 2000).

Desde el punto de vista orográfico, esta región central del Mediterráneo peninsular se caracteriza por la presencia mayoritaria de relieves montañosos a una distancia relativamente cercana de la costa. A grandes rasgos, se trata de una zona de contacto entre dos sistemas peninsulares, el Sistema Ibérico por el norte y el Sistema Bético por el sur; entre ambos, se extiende la depresión central valenciana constituida por zonas llanas colmatadas con aportes fluviales cuaternarios, pero también con extensos piedemontes interiores.

Las características orográficas y las condiciones paleoclimáticas intervinieron en la elección del emplazamiento de los primeros asentamientos neolíticos al aire libre. Y así, se ha señalado como los primeros colonos se instalarían en los suelos más productivos, tierras llanas con escasa pendiente, próximas a recursos hídricos y que conservasen bien la humedad (Molina, 2004: 104), desarrollando lo que se ha denominado una “agricultura

intensiva de azada” (Bernabeu, 1995: 54). Los estudios sobre la evolución del poblamiento neolítico han constatado la ocupación de los grandes valles desde enclaves costeros.

Por otra parte, según estudios realizados en el sector más meridional de esta región central mediterránea, en el VIII milenio BP una densa cobertura vegetal predominaría en el paisaje. La actual red hidrográfica no se habría formado, existiendo pequeños cursos fluviales o canales conectando humedales o pequeñas lagunas cuyo desarrollo fue favorecido por el período climático Atlántico de elevada humedad (Fumanal, 1986).

De manera genérica, los análisis polínicos han mostrado una degradación del medio a partir de cronologías del 6100 BP en esta región central, detectando una reducción de especies como *Quercus*, y una expansión de pinos y matorral (Dupré, 1988). Sin embargo, las secuencias antracológicas más recientes han matizado este proceso general, documentando la evidencia de especies caducifolias en cronologías más avanzadas.

En definitiva, las primeras sociedades neolíticas se asientan sobre un paisaje con las formaciones vegetales en su fase de máximo desarrollo y sólo en fases más avanzadas se hace patente una deforestación del medio (Badal, 2002; Carrión, 2005). Estas transformaciones paleoambientales se han vinculado con la llamada “conquista del secano” a lo largo del III milenio AC (Bernabeu, 1995: 57), cuando se desarrolla una agricultura extensiva que puso en explotación áreas marginales de menor productividad, contribuyendo a una mayor antropización del paisaje.

1.1.2. Objetivos del trabajo.

La temática de los asentamientos neolíticos al aire libre ha ido adquiriendo una importancia creciente en los estudios sobre las primeras comunidades agrícolas y ganaderas de la Península Ibérica, hasta consolidarse como uno de los ámbitos con mayor proyección en los proyectos de investigación actuales.

A lo largo de este trabajo pretendemos contribuir al conocimiento relacionado con ese hábitat al aire libre neolítico y calcolítico, desde una perspectiva doble.

1. Por un parte, identificando qué tipo de estructuras conforman los asentamientos, cómo se organizan a nivel interno y cuál es su evolución a lo largo de la secuencia neolítica.
2. Por otra, completando esta vertiente principalmente descriptiva, con la dimensión socioeconómica que corresponde a la caracterización de los grupos que habitaron los propios asentamientos, evaluando los límites y dificultades que entraña la comprensión de estas esferas a partir de los restos materiales procedentes de los lugares de hábitat.

Una vez constatada arqueológicamente la existencia de asentamientos neolíticos al aire libre, el volumen de evidencias que se han ido descubriendo, ha generado una numerosa documentación que necesariamente ha de analizarse e interpretarse de forma crítica.

La sistematización del conjunto de evidencias requiere a su vez una serie de herramientas conceptuales y terminológicas claras que describan y clasifiquen de forma objetiva el conjunto de datos. De manera frecuente, los criterios funcionales han sido la base para establecer una diferenciación entre los restos de estructuras de hábitat en poblados neolíticos. Sin embargo, en ocasiones, el empleo de una nomenclatura ambigua o equívoca ha contribuido a la indefinición o incluso a una interpretación errónea de algunas de ellas.

El tipo de evidencia arqueológica que con mayor frecuencia se documenta en los asentamientos neolíticos al aire libre son las estructuras excavadas. En ocasiones interpretadas como viviendas o “fondos de cabaña” y otras veces bajo la denominación genérica de “silos”, “hoyos” o “basureros”, las discusiones en torno a su interpretación están presentes en la bibliografía desde hace varias décadas.

Con el avance de las investigaciones se han ido perfilando mejor las características de dichas viviendas y aunque las informaciones publicadas hasta la actualidad son parciales en el caso de algunos yacimientos, ya contamos con elementos suficientes para apreciar cierta variabilidad en cuanto a la morfología, las dimensiones o los materiales y técnicas empleados en su construcción.

Como posteriormente observaremos, la forma y las dimensiones que adoptan las casas han sido dos de los aspectos más destacados en la mayoría de estudios acerca de las estructuras de habitación neolíticas. En este sentido, la discusión en torno a la estructura social las primeras comunidades agrícolas en función de la planta adoptada por sus viviendas forma parte de un debate ya clásico, al menos en la bibliografía anglosajona. En los trabajos de Flannery (1972), recientemente revisados (Flannery, 2002), se argumentaba como la transición desde una planta circular de las casas a otra rectangular, coincidía con un cambio en la forma de la unidad residencial, desde familias extensas a familias nucleares (Flannery, 1972: 42), estableciéndose una secuencia evolutiva.

Por otra parte, la cuestión de los “silos” también ha evolucionado como resultado de distintas reflexiones críticas y cambios metodológicos significativos. Existen trabajos que llaman la atención acerca de la profusión del término “silo” en la bibliografía arqueológica, empleado indistintamente tanto para denominar estructuras de almacenamiento como para referirse de forma genérica al conjunto de las estructuras excavadas de un yacimiento.

Finalmente y de forma reciente, se comienzan a conocer otro tipo de estructuras

que también forman parte de algunos poblados y que hasta ahora no habían sido integrados en las interpretaciones de los asentamientos neolíticos, se trata de fosos o zanjas de trazado circular o longitudinal cuya morfología y funcionalidad, en ocasiones difícil de determinar, presenta una casuística amplia.

En definitiva, el avance de la disciplina arqueológica ha ido incorporando los conocimientos anteriores a la vez que éstos se revisaban a la luz de nuevos planteamientos. En este sentido, una de las características de la investigación actual acerca del hábitat neolítico al aire libre es la integración de la esfera social de los grupos en los debates científicos bajo la forma de trabajos con un enfoque antropológico o sociológico. Puesto que es en los lugares de hábitat donde los individuos organizan actividades económicas subsistenciales básicas y expresan pautas de organización social intra e intergrupales, el registro arqueológico formado por las estructuras de hábitat se perfila como otra vía de aproximación a la organización social de las comunidades agropecuarias.

1.2. El estudio de los asentamientos neolíticos al aire libre en la investigación peninsular.

En la historiografía española, el debate acerca de los lugares de hábitat de las primeras comunidades agrícolas no es reciente. A pesar de la influencia que ejerció durante largo tiempo el “paradigma de la Cultura de las Cuevas”, existe una importante tradición en la bibliografía arqueológica que contrapuso (e incluso reivindicó) la existencia de un hábitat neolítico más allá de las cavidades.

Una tradición que se puede remontar a pioneros como Vilanova i Piera o los hermanos Siret que, ya a finales del siglo XIX recogían con gran interés y mayor rigor, ejemplos de ocupaciones neolíticas al aire libre (Vilanova, 1892; H. y L. Siret, 1890), y que contará con aportaciones igualmente significativas a lo largo de los años 50 y 60 del siglo pasado, reflejadas en los trabajos de J.M. Soler (Soler, 1955 y 1965) y M. Tarradell (1959, 1960), autores que formularon las primeras hipótesis sobre poblados neolíticos de llanura.

Sin embargo, no será hasta bien entrada la década de los 80 cuando el hábitat al aire libre se consolide como una de las problemáticas fundamentales en los estudios neolíticos, y puedan empezar a contrastarse arqueológicamente los modelos interpretativos que hacían hincapié en que es en el período neolítico cuando “se generaliza el hábitat estable en poblados” (Bernabeu *et al.*, 1989).

A continuación se presenta un repaso a la historiografía que ha abordado la temática de los poblados al aire libre. De forma arbitraria hemos dividido la historia de la investigación en tres etapas, siguiendo un hilo cronológico desde las referencias de fines

Los lugares de hábitat al aire libre neolíticos y calcolíticos en la fachada mediterránea de la Península Ibérica: Delimitación del objeto de estudio y estado de la cuestión.

del siglo XIX hasta la actualidad, y considerando como puntos de inflexión determinados paradigmas reflejados en la investigación peninsular. Lógicamente, el contexto histórico y la evolución de la propia disciplina arqueológica han provocado que el estudio del hábitat neolítico haya sido abordado de forma muy diferente en cada momento, destacando unos aspectos sobre otros.

1.2.1. Primera mitad siglo XX: El paradigma de la Cultura de las Cuevas.

Remontándonos a los primeros estudios neolíticos, los trabajos del geólogo y paleontólogo Juan Vilanova y Piera y las publicaciones de los hermanos Siret constituyen una de las aportaciones más significativas.

En relación al tema que nos ocupa, Vilanova publicará a finales del s. XIX la primera noticia de un yacimiento neolítico al aire libre, un posible “hábitat palustre” en Soria que el autor relaciona con las estaciones italianas de Terramares conocidas en la época (Vilanova, 1892). Por su parte, L. Siret realizará los primeros intentos de sistematización de yacimientos neolíticos, a partir de las evidencias de los asentamientos de El Garcel y Los Millares, dentro de su propuesta de periodización del Neolítico Peninsular, con una facies antigua y media, y otra reciente, seguidas del período Eneolítico (1893; 1913). J. Bonsor fue otro de los investigadores pioneros en el estudio de las estructuras de hábitat neolíticas. Sus excavaciones en Campo Real (Sevilla) y en la necrópolis del Acebuchal (Sevilla), localizando numerosas estructuras excavadas, inauguraron el debate acerca de la funcionalidad de estas evidencias arqueológicas (1899). Si bien Bonsor las interpretó fundamentalmente como silos y enterramientos calcolíticos, admitió que los silos podían constituir subterráneos de endebles cabañas erguidos encima de ellos (Carrilero *et al.*, 1982: 204).

Otra de las referencias esenciales en los inicios de la investigación neolítica es la obra de Bosch Gimpera (1923). En su trabajo, Bosch establece cuatro grupos culturales para el Neolítico peninsular: la Cultura central o de las Cuevas, la Cultura de Almería, la Cultura megalítica portuguesa y la Cultura pirenaica. Posiblemente, esta sistematización, que será punto de referencia para todos los trabajos posteriores hasta la década de 1940, favoreció en cierta forma, que la investigación centrara su atención en las cuevas como hábitat exclusivo de los primeros grupos neolíticos.

La identificación ya en la década de los años 30, de las primeras viviendas eneolíticas como cabañas, se acompaña con la introducción del término “fondo de cabaña” en la bibliografía arqueológica. El americanista y arqueólogo Pérez de Barradas empleó esta expresión para definir “excavaciones hechas en el suelo” rellenas de materiales diversos

(huesos, cerámica, industria lítica tallada, piedra pulida, carbón y cenizas, etc...), y que “aparecen en la superficie [...] como manchas circulares u ovals de color gris o negruzco” (1924:33). Esta aportación tendrá especial trascendencia en la problemática de los asentamientos neolíticos al aire libre, ya que a partir de entonces, para denominar de forma genérica las evidencias de viviendas prehistóricas, éste será el término más comúnmente empleado. Pérez de Barradas planteó además, una diferenciación entre los “fondos” en función de su tamaño y contenido que, en su opinión respondía a una funcionalidad distinta; por un lado, los fondos pequeños y poco profundos, llenos de cenizas y fragmentos cerámicos, que interpreta como hogares; por otro, los fondos profundos en cuyo interior hay huesos, cerámica, sílex, entre tierra negra, y que se interpretan como “basureros” de desechos domésticos; y finalmente, las cabañas, de planta circular, de dimensiones variables (alrededor de 2.40m de diámetro), con el piso interior de tierra apisonada, y armazón de madera formado de postes y estacas, revestido por dentro y por fuera de arcilla. Sus propuestas se aplicaron a las excavaciones que el mismo investigador llevó a cabo en el yacimiento de Cantarranas (Madrid) (Pérez de Barradas, 1932), o en el poblado de Los Vascos (Villaverde, Madrid) (Pérez de Barradas, 1941), pertenecientes al Eneolítico.

En la literatura arqueológica del País Valenciano de las primeras décadas del siglo XX, encontramos referencias puntuales a materiales eneolíticos en yacimientos al aire libre y a las primeras estructuras de habitación o cabañas. Por un lado se publican varias noticias sobre “hoyos” en el municipio de Bèlgida (Valencia) (Jornet, 1928) y por otro, la “estación prehistórica” de Villa Filomena (Villarreal, Castellón), un conjunto de fosas rellenas con materiales diversos y presumiblemente cubiertas por un túmulo que, según los modelos de periodización de la época, se atribuyen al Eneolítico (Sos Baynat, 1924). En la provincia de Alicante, se recoge la noticia de materiales dentro de silos en los parajes del Portell y de Santa Ana (Torremanzanas), sugiriendo que las piedras de construcción halladas en el interior de los silos “proceden probablemente de la cabaña que cobijaría el silo” (Belda, 1929:27). Unos años más tarde, las excavaciones que lleva a cabo Figueras Pacheco en la Illeta dels Banyets (Alicante) le permiten localizar los restos de una cabaña eneolítica bajo los escombros de una casa ibérica (Figueras Pacheco, 1934:16). Finalmente, ya en la década de los 40, se publican las primeras noticias sobre el yacimiento de la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia), “un despoblado lacustre que alcanzó los tiempos del metal como se desprende [...] de ciertas formas eneolíticas de sílex labrado [...] y dos hachas planas de cobre [...]”(Chocomeli, 1946: 104), que se interpreta como poblado palafítico (Chocomeli, 1946:109).

En resumen, en esta primera fase de la investigación existen aún muchas imprecisiones en cuanto a la cronología de las etapas prehistóricas, aunque se comienzan a elaborar propuestas de periodización del Neolítico peninsular, entre las que destaca la de P. Bosch Gimpera (1932), introduciéndose poco a poco las ideas del paradigma difusionista,

en el que las cuevas constituyen sin duda el lugar de hábitat de los grupos neolíticos.

En otro orden de cosas, durante esta fase se elaboran los primeros intentos de interpretación de las estructuras excavadas. En general se habla de hoyos, fondos o “fondos de cabaña”, de distinta morfología y funcionalidad, a los que se le atribuye una cronología eneolítica.

1.2.2. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80.

En el tránsito de los años 40-50 la investigación sobre el Neolítico centra sus discusiones en la cuestión del origen y los focos de difusión. Desde el paradigma difusionista se formulan dos propuestas: la hipótesis africanista y la hipótesis orientalista.

La propuesta de Bosch Gimpera de cuatro áreas culturales durante el Neolítico se fue simplificando en favor de una periodización que sólo distinguía dos grandes etapas, con denominaciones variadas, en función del paradigma -africanista u orientalista- que se defendiera. Así, a inicios de la década de los años 40, Martínez Santa-Olalla propone en sus trabajos una división del período en: las culturas Hispano-mauritana e Ibero-sahariana (Martínez Santa-Olalla, 1941), equiparables a la Cultura de las Cuevas y la Cultura de Almería, respectivamente. Posteriormente, San Valero, que acentúa el carácter originariamente oriental del Neolítico en la Península Ibérica, distinguiría simplemente Neolítico I y Neolítico II (San Valero, 1942).

La publicación a mediados de la década de los 50 del yacimiento de Arene Candide (Liguria, Italia) (Bernabó Brea, 1956), con cerámicas impresas (cardiales), cuyo origen, según su excavador debía buscarse en el Próximo Oriente, proporcionó nuevos argumentos en favor del origen próximo-oriental del Neolítico Mediterráneo occidental; argumentos de los que rápidamente se hizo eco la investigación española (Tarradell, 1960).

Paralelamente se habían elaborado algunas propuestas de evolución desde un neolítico en cueva, característico de sociedades con una economía basada en la caza y la ganadería, a otro neolítico posterior (denominado por algunos como Eneolítico), con poblados al aire libre, habitados por grupos con plena economía agrícola (Pellicer, 1963; Tarradell, 1960).

No obstante, la localización de los asentamientos neolíticos al aire libre de Casa de Lara y Arenal de la Virgen (Villena, Alicante) (Soler, 1961 y 1965), promovió que algunos investigadores comenzaran a mostrar su convencimiento en que “los poblados de las comunidades neolíticas se situarían al aire libre, en zonas bajas, cercanas a los campos

de cultivo” (Tarradell, 1962:71). Como señalaba el propio J.M. Soler, el descubrimiento de estos yacimientos “suponía una total novedad en los estudios de aquellas lejanas épocas, pues era la primera vez que las cerámicas «cardiales» aparecían en yacimientos que no eran cuevas” (Soler, 1965).

La revisión de los planteamientos anteriores acerca del hábitat neolítico se verá favorecida por las repercusiones que tuvo la recuperación y el análisis de numerosos cereales carbonizados hallados en el importante yacimiento de Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) (Hopf, 1966).

Este testimonio constataba por primera vez, la práctica agrícola desde el VI milenio a.C. de acuerdo con las dataciones obtenidas sobre granos de *Triticum monococcum* (Martí, 1978b) y además implicaba un cambio en la consideración del hábitat neolítico. Por un lado, contribuía a las reflexiones acerca de la calidad de los suelos que rodean las cuevas y abrigos, no aptos para el cultivo, frente a suelos de mayor calidad para sembrar que se encontrarían en zonas llanas (observación que ya había realizado Tarradell, 1962). Por otro lado, el desarrollo de esta nueva práctica de producción de alimentos conllevaría la “permanencia” cercana a los campos de cultivo y por tanto, el establecimiento del hábitat en sus proximidades (Muñoz, 1975:35).

Con estos nuevos datos, una parte de la investigación ya reconoce que los hábitats al aire libre aparecen bien representados y que la presencia de cerámicas cardiales en ellos atestigua su coexistencia con el hábitat en cueva, sin que por el momento puedan plantearse hipótesis de estacionalidad por falta de los estudios correspondientes (Martí, 1978a:94).

En definitiva, en esta etapa, además de los problemas acerca del origen, la cronología y la evolución de la cultura material del período Neolítico, la investigación neolítica peninsular, comienza a reflexionar explícitamente sobre la cuestión de los asentamientos al aire libre, tratando de valorar desde otro punto de vista el exiguo registro de yacimientos neolíticos al aire libre conocidos. No obstante, la escasa entidad de las evidencias de estructuras en yacimientos con cerámica cardial (básicamente limitada a fragmentos de barro con improntas), favorece las hipótesis que formulan que la ocupación de los llanos y la generalización del hábitat en poblados se produce en momentos posteriores, durante el Eneolítico o Calcolítico (Tarradell, 1963: 96-111; Llobregat, 1975: 125), cuando ya se identifican estructuras excavadas (fosas, silos, fondos de cabaña,...) o construcciones pétreas de mayor o menor envergadura (alineaciones de cantos, pequeños zócalos,...). En esta misma línea, la entidad de las evidencias y las condiciones de conservación de los “poblados de chozas” se aluden, por primera vez de forma explícita, como factores que influirían en la detección de los poblados neolíticos, sospechando algunos autores que éstos podrían ser más numerosos de lo que hasta entonces se había considerado (Muñoz,

1970:18).

1.2.3. Los años 80 y 90: la constatación arqueológica de los primeros poblados neolíticos.

En los inicios de esta tercera etapa la investigación sobre el Neolítico peninsular avanza de forma destacada en varios aspectos y en la bibliografía arqueológica del País Valenciano se aprecia este hecho.

Respecto a la caracterización general del Neolítico como período cultural, por un lado, se constatan los cambios económicos que conlleva el cultivo de cereales (Martí, 1985:23), interpretándose la adopción de las nuevas prácticas agropecuarias (técnicas de producción agrícola), en el marco de los resultados que ofrecen los incipientes estudios paleoeconómicos y las novedosas líneas de investigación interdisciplinares (antracología, palinología, arqueozoología, carpología...). Por otra parte, en esta etapa destacan los trabajos que tratan de ordenar los distintos elementos de la cultura material neolítica, intentando establecer periodizaciones y propuestas evolutivas dentro del Neolítico, bien a través de la cerámica (Bernabeu, 1984; 1989), la industria lítica (Juan Cabanilles, 1984; 1985), y el utillaje óseo o el adorno (Pascual, 1998).

Paralelamente, los resultados de la investigación peninsular sobre poblados neolíticos, van adquiriendo un carácter macrorregional, integrando el registro de la Península Ibérica en el ámbito mediterráneo occidental (Martí *et al.*, 1987), donde desde mediados de los 70 existen evidencias de mayor entidad de poblados neolíticos, con una cronología entre el VI milenio y la primera mitad del V milenio cal AC, en regiones como Francia (Courtin, 1974), o Italia (Tiné, 1976). En relación a nuestro objeto de estudio, los lugares de hábitat neolíticos al aire libre, podemos considerar que será durante esta etapa cuando se produzca la constatación arqueológica de los primeros poblados en la Península Ibérica, un hecho que particularmente se desarrolla en las regiones costeras, tanto mediterráneas (Cataluña, País Valenciano y Andalucía oriental), como atlánticas (Andalucía occidental y Portugal).

Durante la década de los 80, aunque predominan las intervenciones arqueológicas aisladas, comienzan a desarrollarse algunos proyectos de investigación integrales con la finalidad de localizar y caracterizar el hábitat neolítico al aire libre, contemplando la prospección de zonas geográficas delimitadas y la excavación de algunos de los yacimientos descubiertos.

La característica común de estos yacimientos es su localización en vertientes suaves

o terrazas fluviales llanas. Sin embargo, la entidad de las evidencias que proporcionan difiere de forma sensible en cada caso, predominando los ejemplos que únicamente ofrecen conjuntos de materiales (localizados en superficie gracias a trabajos de prospección intensiva, o recuperados en prospecciones esporádicas y excavaciones puntuales de extensión reducida), mientras que aún son minoritarios aquellos que presentan estructuras visibles, y cuando éstas se documentan, principalmente, se trata de estructuras de almacenaje y/o combustión. Al mismo tiempo, la adscripción cronológica de estos yacimientos dentro de la secuencia neolítica es variada y, de forma genérica, la información más completa corresponde a momentos finales (Neolítico Final o Eneolítico, y especialmente Calcolítico).

La información proporcionada por este registro creciente permite reconsiderar las características del hábitat neolítico, particularmente del País Valenciano, confirmándose lo que habían sugerido los materiales antiguos hallados en superficie en yacimientos como Casa de Lara o Arenal de la Virgen, que el hábitat en cueva no es el único existente durante el Neolítico, reforzándose al tiempo las propuestas de una dualidad de hábitat en cueva y hábitat en poblado, desde sus inicios (Rubio, 1984: 155; Martí 1985). Por otra parte, como han apuntado algunos investigadores, la consideración del hábitat en cueva como lugar de habitación exclusivo durante buena parte del Neolítico, tuvo consecuencias a la hora de identificar como eneolíticos, todos los poblados en llano con materiales anteriores a la Edad del Bronce (Bernabeu, 1986: 9), sin contemplar otra posibilidad. Sin embargo, los datos procedentes de diversos yacimientos con fases culturales previas al Eneolítico, contribuyeron a matizar la evolución cronológica del hábitat en poblados (fig. 1.2). Entre estos yacimientos podemos destacar Ledua (Novelda, Alicante), donde se hallaron materiales cerámicos con decoración cardial asociados a estructuras de piedras desmanteladas (Hernández y Alberola, 1988), la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) (Plà, Martí y Bernabeu, 1983; Juan Cabanilles, 1994), un yacimiento situado en un área de marjal, con distintas fases constructivas en las que se alzan muros de piedra que delimitan espacios interpretados como viviendas, y Les Jovades (Cocentaina, Alicante) (Pascual, 1986; 1989).

En Cataluña, las evidencias de poblados se concentran en las provincias de Girona y Barcelona. En el caso de Girona, los escasos poblados localizados hasta entonces parecen tener características similares: situación en pequeñas elevaciones, relativa cercanía a la costa y base económica agropecuaria, acompañada de la pesca y la recolección. Su cronología va desde un neolítico cardial hasta etapas veracienses (Tarrús, 1981:34), uno de los primeros yacimientos publicados es El Puig Mascaró (Girona), donde se documentaron agujeros de poste excavados en la roca y falcados con piedras verticales, que en conjunto describían una forma oval (Pons y Tarrús, 1980).

En la provincia de Barcelona destacan dos yacimientos: les Guixeres de Vilobí y la Bòbila Madurell. En el caso del primero, un yacimiento situado en una terraza, cerca de

Figura 1.2. Yacimientos del País Valenciano publicados en los años 80, con estructuras de hábitat anteriores al Calcolítico: Ledua (parte superior) (lam. a y b en Hernández y Alberola, 1988); Ereta del Pedregal (parte inferior) (fig. 7, pág. 76 en Juan Cabanilles, 1994).

corrientes de agua y en tierras fértiles para el cultivo, se delimitaron estructuras de distinta funcionalidad (habitación, combustión y almacenaje), correspondientes a dos momentos de ocupación (Mestres, 1981), localizándose también en sus proximidades, sepulturas neolíticas en el yacimiento de Hort d'en Grimau (Mestres, 1989). Por su parte, las numerosas estructuras documentadas en el yacimiento de Bòbila Madurell, mayoritariamente fosas de enterramiento, pero también cabañas y estructuras de almacenaje, constituyeron otro de los primeros referentes para interpretar el proceso de formación de los poblados neolíticos en Cataluña (Llongueras *et al.*, 1986; Martín *et al.* 1988).

En Andalucía, y bajo la influencia del paradigma de la Cultura de los Silos, durante los años 80 se publican las primeras noticias de yacimientos neolíticos al aire libre, con materiales dispersos en superficie que parecen antiguos, por ejemplo, La Molaina (Granada) (Sáez y Martínez, 1981), o el yacimiento de Morales (Córdoba) (Carrilero *et al.*, 1982). También es entonces cuando comienzan a conocerse los resultados de las campañas

iniciales de yacimientos como Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) (Martín de la Cruz, 1985, 1986), Los Millares (Arribas *et al*, 1987), o Ciavieja (Carrilero y Suárez, 1989), poblados del Neolítico final o Calcolítico, con construcciones de piedra de cierta envergadura.

Otra de las principales referencias de los años 80 será el yacimiento portugués de Vale do Píncel I (Tavares y Soares, 1981), un asentamiento extenso con numerosas estructuras, dos “fondos de cabaña” con áreas de combustión, y estructuras de combustión en cubeta. Desde su incorporación a los foros de científicos, la adscripción cronológica de las fases de ocupación y de las propias estructuras halladas en este yacimiento ha resultado controvertida. En un principio, sus excavadores documentaron cerámicas neolíticas en fechas muy tempranas y las interpretaron dentro de un contexto cultural mesolítico entre 5400 y 5600 cal BC (Soares, 1997); posteriormente, las interpretaciones del yacimiento en un análisis regional más amplio considerando de forma crítica el resto de la información arqueológica disponible y la relectura de la estratigrafía del yacimiento en términos tafonómicos, ha hecho variar su interpretación, mostrándose como un asentamiento erosionado con graves problemas postdeposicionales, que han dado lugar a un palimpsesto de ocupaciones (Zilhão, 1993; 1998).

A lo largo de los años 90, la investigación sobre los lugares de hábitat neolíticos al aire libre se acelera. Numerosos trabajos historiográficos han señalado como la maduración teórico-metodológica de la propia disciplina arqueológica, así como las transformaciones que experimenta la actividad arqueológica profesional, se encuentran entre las causas de esta activación (Martínez Navarrete, 1989; Díaz del Río, 2003: 62; Molist *et al.*, 2003).

El registro de yacimientos conocidos se multiplica y comienzan a publicarse las informaciones específicas correspondientes a estructuras de hábitat, incorporándose rápidamente los datos en foros de debate científico, como se refleja en las actas de los cuatro Congresos de Neolítico Peninsular celebrados hasta la fecha (Gavà, 1996, Valencia, 1999, Santander, 2005, Alicante, 2008), y los otros tantos Congresos de Arqueología Peninsular (Porto 1995, Zamora, 1997, Vila Real, 2000 y Faro 2006).

Podemos sintetizar las principales novedades que aparecen en la investigación sobre asentamiento y hábitat neolíticos a lo largo de los años noventa bajo los siguientes epígrafes:

1 - Desde el punto de vista del registro arqueológico, las evidencias disponibles permiten la caracterización de los primeros poblados del VI y V milenio cal AC, principalmente en zonas de Cataluña y País Valenciano, pero también en la Meseta Norte y el valle del Ebro. Asentamientos como La Draga, Font del Ros, Barranc de Fabra, Ca n'Isach, Bòbila Madurell, Mas d'Is, La Lámpara, La Revilla, o Los Cascajos, empiezan a ser referencias frecuentes en la bibliografía.

2 - Al mismo tiempo, se incrementa la base documental de extensos yacimientos con estructuras excavadas de cronología posterior (IV y III milenios cal AC), especialmente en zonas donde sólo se contaba con información de noticias aisladas pertenecientes a excavaciones antiguas, como la Comunidad de Madrid.

3 - En tercer lugar, se produce un notable crecimiento de los yacimientos con estructuras funerarias que proporcionan información arqueológica acerca de la esfera simbólica y datos antropológicos fundamentales para profundizar en los estudios paleodemográficos de las poblaciones agricultoras.

4 - Finalmente se desarrollan análisis integradores englobando los espacios de hábitat y producción económica, y los espacios simbólicos y/o necrópolis (Mas d'Is, La Vellilla, Polideportivo de Martos, ..), con objeto de comprender de forma histórica los procesos de transformación en las estructuras sociales de los grupos.

1.3. Tendencias actuales en la investigación del siglo XXI.

Una de las transformaciones clave en la investigación arqueológica neolítica ha sido el desplazamiento del objeto de estudio, desde el artefacto al sitio arqueológico y, a su vez, la comprensión, no sólo de la articulación entre los sitios y su entorno, sino también de la organización interna de los mismos.

Como ha señalado acertadamente J.M. Vicent, este planteamiento implica importantes cambios en el enfoque teórico de la investigación, comporta la necesidad de desarrollar las interpretaciones en términos de procesos históricos que afectan a formaciones sociales y dotarnos de las categorías conceptuales necesarias para afrontar su comprensión (Vicent, 2005).

El desarrollo de los estudios sobre el hábitat neolítico al aire libre se relaciona estrechamente con la evolución que ha experimentado el conocimiento del propio proceso de neolitización y la mejora en la comprensión de las transformaciones socioeconómicas neolíticas a nivel diacrónico.

Los intereses de la investigación, diferentes en cada etapa, han incidido en el tratamiento desigual de esta problemática. Así, hemos visto como los primeros modelos interpretativos del Neolítico en la Península Ibérica, centrados en resolver la conexión con el foco de origen, desarrollaron exhaustivos estudios tipológicos con la intención de ordenar las formaciones culturales peninsulares. Posteriormente, las distintas tipologías de cultura material añadieron el componente económico, desarrollado al máximo por las

interpretaciones ecológicas y funcionalistas, con la finalidad de completar la caracterización cultural de los grupos neolíticos con otros aspectos de la tecnología (cerámica, lítica, ...), mientras que el avance en los estudios paleobotánicos y faunísticos propició un mejor conocimiento de los procesos de obtención de productos agropecuarios y de los mecanismos de producción económica. En etapas recientes de la investigación se han incorporado finalmente, modelos socioeconómicos y sociopolíticos para explicar tanto el proceso de neolitización como la evolución de las formaciones sociales a lo largo de la secuencia neolítica y calcolítica.

En la primera mitad de la década de los 90, la interpretación de los yacimientos neolíticos al aire libre se realiza principalmente a una escala macroespacial. Aunque este hecho se debe, en parte, a la eclosión de proyectos de prospección en detrimento de las excavaciones intra-sitio que permitan conocer la organización interna de los asentamientos y las características de sus estructuras. Así pues, en estos primeros ensayos, el tratamiento de las estructuras de hábitat es subsidiario del análisis de las actividades económicas desarrolladas por los grupos neolíticos, incluyéndose en estudios territoriales que tratan de aproximarse a los modelos de ocupación y explotación del territorio (Fíguls, 1992; Martín, 1992; Mestres, 1992; Bosch, 1994). En este sentido, la estructuras de hábitat permiten caracterizar la funcionalidad de los yacimientos e incluso la duración de sus ocupaciones.

Posteriormente, la investigación sobre estructuras de hábitat ha variado su escala de análisis, reconociendo la importancia del análisis microespacial en el estudio de las relaciones sociales de las comunidad del pasado. En este sentido, los trabajos desde finales de los 90 muestran el interés por la unidades domésticas, los espacios domésticos y las actividades de mantenimiento (Castro *et al.*, 1996; Curià y Masvidal, 1998; Sánchez, 2000).

Por otra parte, la investigación arqueológica se ha beneficiado del desarrollo en los avances tecnológicos y las mejoras en los procedimientos metodológicos. Todo ello ha elevado la calidad de los trabajos de prospección, localización, excavación, registros y dataciones, agilizando el análisis y la ordenación del conjunto de datos. En ocasiones el desarrollo tecnológico se traduce en un mero incremento cuantitativo de la información, pero otras veces, la digitalización de los datos arqueológicos y su posterior tratamiento en diversos programas de dibujo, bases de datos y gestores arqueológicos, facilita la comprensión de aspectos relevantes en la interpretación de las estructuras de hábitat, como la aproximación a la funcionalidad de los espacios, la reconstrucción de las áreas de actividad, o la identificación de procesos postdeposicionales, entre otros.

En definitiva, el incremento de la base documental correspondiente a las estructuras en asentamientos prehistóricos al aire libre ha modificado sustancialmente los objetivos

Los lugares de hábitat al aire libre neolíticos y calcolíticos en la fachada mediterránea de la Península Ibérica: Delimitación del objeto de estudio y estado de la cuestión.

de la investigación arqueológica y ha permitido contrastar los modelos interpretativos generales con una información más adecuada.

Las problemáticas generales que surgieron en torno a los orígenes del Neolítico en la Península Ibérica, sus rasgos más distintivos, y los modelos interpretativos del proceso de neolitización, han dado paso a distintas propuestas contrastadas en el registro arqueológico, y con estudios de ADN, acerca de los procesos de migración, las modalidades de contacto.

Por su parte, los trabajos de tipología cerámica y tecnología lítica han profundizado en cuestiones antropológicas como la transmisión cultural de la tecnología cerámica y la significación socioeconómica de la producción lítica.

Las interpretaciones acerca de la duración de los asentamientos han incorporado reflexiones en relación con los procesos de sedentarización de las poblaciones y dinámicas de agregación de las poblaciones. Mientras que en las aproximaciones para caracterizar los yacimientos neolíticos y calcolíticos se priorizan aspectos como la inversión de trabajo en los lugares de hábitat o los aspectos ideológicos involucrados en la configuración del territorio.

Y los estudios económicos han derivado en un interés por la productividad y las estrategias de control de lo producido con objeto de comprender las transformaciones sociales que se producen entre el VI y III milenios AC en la Península Ibérica.

En este nuevo panorama que caracteriza la investigación actual de los lugares de hábitat, es cierto que existen aún muchos aspectos de la esfera social que necesitan mayor contrastación, pero el registro de arqueológico de los lugares de hábitat se muestra como fuente material privilegiada para comprender numerosos aspectos esenciales en el modo de vida de las comunidades agropecuarias. Con este trabajo hemos pretendido contribuir a establecer qué elementos concretos del registro permiten rastrear las características básicas de la organización social de los grupos y, a su vez, qué aspectos relacionados con la estructuración de las relaciones sociales son potencialmente perceptibles en los asentamientos. No obstante, serán necesarios estudios y líneas de investigación futuras que nos ayuden a comprender históricamente la riqueza y la variabilidad de los asentamientos al aire libre neolíticos y calcolíticos que se presentan ante nuestros ojos y que tan sólo hemos comenzado a percibir.

CAPITULO 2.

***LUGARES DE HÁBITAT, EVOLUCIÓN ENTRE EL 7000 – 3500 BP EN EL ARCO
DE LA FACHADA MEDITERRÁNEA: EL MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO.***

En esta sección expondremos los conceptos teóricos y los procedimientos aplicados posteriormente en el análisis de los yacimientos, referidos tanto a las evidencias materiales y los elementos arquitectónicos que forman parte del registro arqueológico, como a los aspectos que se relacionan con la observación de la esfera social en el propio registro y con el análisis de las estructuras sociales de los individuos.

La metodología analítica que se presenta en este capítulo persigue maximizar la información potencialmente disponible en un tipo de registro arqueológico caracterizado por la escasa entidad de la mayoría de las evidencias conservadas.

La introducción de modelos antropológicos y ejemplos etnoarqueológicos se propone como una herramienta de referencia más que permite la identificación y comprensión funcional de algunas estructuras y la observación de la organización espacial y social del hábitat.

2.1. Las estructuras de hábitat: unidades de análisis y categorías conceptuales.

El análisis de las estructuras de hábitat documentadas en los yacimientos neolíticos al aire libre requiere la reflexión sobre algunas cuestiones previas. Por un lado, es necesario valorar la problemática estrictamente arqueológica que afecta a las condiciones de conservación de los propios yacimientos, y por otro, resulta conveniente revisar de forma crítica, algunas de las propuestas de clasificación e interpretación de las estructuras de hábitat que hasta ahora han sido planteadas en la bibliografía.

2. 1. 1. Formación y alteración de los depósitos arqueológicos.

En primer lugar, consideramos ineludible reconocer que los yacimientos al aire libre presentan problemas de identificación y lectura derivados de los particulares procesos de formación y alteración que afectan a sus depósitos arqueológicos. Una problemática que incide tanto en la detección de los restos de estructuras neolíticas, como en la interpretación funcional de los hechos arqueológicos, la comprensión de su distribución espacial y la secuencia diacrónica de su uso.

Esta temática se ha abordado desde distintas perspectivas teóricas.

Por un lado, en los trabajos de M.B. Schiffer desde la Arqueología conductual (*Behavioural Archaeology*), se exponen los conceptos que pueden ayudarnos en la interpretación de las evidencias materiales (objetos y estructuras), en los yacimientos neolíticos al aire libre. Según Schiffer (1995), entre los principales factores que influyen en los procesos de formación y alteración de los yacimientos se encuentran, los procesos postdeposicionales culturales, y los procesos postdeposicionales naturales o no culturales.

Esta distinción se inserta en una formulación teórica más amplia y compleja donde

la cultura es entendida como un sistema conductual, cuyos elementos conforman el contexto sistémico, diferenciado del contexto arqueológico que se compone de los materiales que anteriormente formaban parte del sistema cultural y que ahora son objeto de la investigación arqueológica (Schiffer, 1995:26).

Los procesos culturales de formación del registro estarían regidos por leyes llamadas *c-transforms* que relacionan los atributos cualitativos, cuantitativos y espaciales de los materiales en el contexto sistémico con los materiales depositados por el sistema cultural.

Por su parte, los procesos de formación no culturales o naturales, se rigen por principios llamados *n-transforms*; éstos permiten predecir la interacción entre variables de los materiales culturalmente depositados y variables del medio ambiente no-cultural (Schiffer, 1995: 49-51).

Por otra parte, desde la Ecología Cultural (*Cultural Ecology*) otras propuestas han señalado como entre los factores que influyen en la formación y alteración de los depósitos arqueológicos existen dos grandes categorías: los agentes antrópicos y los agentes de carácter medioambiental. Los primeros engloban las actividades deliberadas o accidentales, prehistóricas o históricas, que los seres humanos causan sobre los yacimientos. Mientras que los agentes medioambientales (físicos, químicos o biológicos), actúan en los diversos procesos geomórficos que afectan a la naturaleza sedimentaria de los propios depósitos (Butzer, 1989). Generalmente, ambas categorías engloban factores de orden tafonómico, donde se incluyen los fenómenos de alteración, procesos de destrucción, transporte y redeposición.

En definitiva, la práctica totalidad de yacimientos neolíticos al aire libre se encuentran afectados de manera más o menos severa por procesos de alteración y destrucción. Una de las consecuencias con mayor trascendencia es la dificultad de interpretar de forma correcta las estratigrafías y las fases de ocupación en los yacimientos. A este respecto, en el registro peninsular contamos con ejemplos ilustrativos de distintas situaciones. Desde el punto de vista de la estratigrafía arqueológica, los yacimientos pueden dividirse en dos grandes grupos: yacimientos sin superposición o yacimientos con superposición estratigráfica.

2. 1.1.1. Yacimientos sin superposición estratigráfica.

En la bibliografía arqueológica existe un gran número de casos agrupados bajo la denominación común de asentamientos con estratigrafía horizontal. Se trata de un grupo de yacimientos que han sido excavados en extensión, en los que generalmente se conserva un único nivel arqueológico, que puede corresponder a una o varias fases de ocupación.

Entre las principales estructuras de hábitat que se documentan en estos asentamientos se encuentran las estructuras excavadas o subterráneas, como fosas, zanjas, fosos y

cubetas, y estructuras formadas por componentes pétreos de diverso tamaño. El grado de conservación de unas y otras dependerá de la intensidad de los procesos postdeposicionales que hayan afectado al yacimiento.

El empleo de la expresión “estratigrafía horizontal” para caracterizar este tipo de yacimientos ha sido revisado en los últimos años (Díaz del Río, 2001), sobre la base de las reflexiones realizadas en el pasado por Edward C. Harris. El propio Harris desaconsejaba el empleo del concepto, recordando que la base de la estratigrafía es la superposición de estratos, hecho ausente en estos yacimientos. Por este motivo, la adscripción cronológica y la interpretación de distintas fases de ocupación en estos yacimientos se realizan a partir del análisis de los materiales hallados en las estructuras. El hecho de utilizar datos artefactuales y no estratigráficos la convierte en una estratigrafía falsa (Harris, 1989).

En realidad, la mayoría de estos yacimientos tienen secuencias estratigráficas denominadas multilineales, como resultado de la presencia de elementos verticales e interfaciales, separados en ocasiones por distancias variables (Harris, 1989: 57). Estos últimos crean nuevos espacios de deposición dentro de los cuales se acumulan secuencias separadas.

Una de las principales consecuencias de los procesos erosivos que afectan a la conservación de estos yacimientos neolíticos al aire libre es la pérdida de los llamados “suelos de ocupación”, hecho que se traduce en la conservación casi exclusiva de estructuras excavadas. En la mayoría de los casos, estos yacimientos se descubren en el transcurso de grandes movimientos de tierra que implican desmontes de varios metros de profundidad lo que supone la destrucción de gran parte de los paquetes sedimentarios.

Todo ello repercute en la adscripción temporal de dichas estructuras, además de dificultar la interpretación de relaciones sincrónicas o diacrónicas entre distintas fases de ocupación, y la percepción de la organización espacial en el yacimiento.

Generalmente, la adscripción temporal de estas estructuras subterráneas se realiza a partir del análisis de los materiales hallados en los rellenos que las colmatan y, cuando se dispone de muestras adecuadas, se incluyen dataciones radiocarbónicas. Sin embargo, aunque se obtengan fechas absolutas, complementadas con la secuencia relativa derivada del estudio de los materiales, hay que recordar que se están datando unas muestras incorporadas a los depósitos que rellenan las estructuras, obteniendo en el mejor de los casos una fecha *ante quem* para la excavación de la propia estructura, existiendo también la posibilidad de que los materiales del relleno sean más antiguos que la excavación de la estructura y formen parte de ocupaciones previas. En este sentido, la obtención de una serie de fechas separadas por varias centurias a diferentes profundidades en el relleno de la misma estructura, sería indicativo de este proceso.

En definitiva, las condiciones particulares de formación de los depósitos y la incidencia desigual de los procesos de alteración en cada yacimiento, generan una amplia variabilidad de casos, aunque la imagen que más se repite sea la de una superficie más o menos extensa (desde media hectárea hasta 15 o 20 hectáreas), donde las estructuras se distribuyen de forma aparentemente inconexa.

Como ejemplos de yacimientos sin superposición estratigráfica se pueden citar la mayor parte de asentamientos calificados como “poblados de silos”, ampliamente documentados en la Península Ibérica, pero tal vez más numerosos en el registro de Andalucía y Cataluña, con una cronología que va desde el Neolítico Antiguo evolucionado hasta el Calcolítico. Algunos de ellos fueron descubiertos a principios del siglo pasado, como Las Palas-Era (Almería) (Román y Maicas, 2002), Almizaraque (Almería) (Delibes *et al.*, 1986), El Garcel y Ciavieja (Almería) (Carrilero y Suárez, 1989-90), otros forman parte del numeroso registro que ha visto la luz en el ámbito de la Arqueología de Gestión, a raíz de los crecientes procesos de urbanización, entre ellos Polideportivo de Martos (Jaén) (Lizcano, 1999) y Carmona (Sevilla) (Conlin, 2003). En Cataluña, a los yacimientos de Bòbila Madurell (Barcelona) (Díaz *et al.*, 1995; Martín *et al.*, 1996), Font del Ros (Barcelona) (Bordas *et al.*, 1996) y Timba de Barený (Tarragona) (Vilardell, 1992) o Guixeres de Vilobí (Barcelona) (Mestres, 1991), conformados por estructuras excavadas, se unen otros como Barranc de Fabra (Tarragona) (Bosch *et al.*, 1996) y Ca N'Isach (Girona) (Tarrús *et al.*, 1996), en los que además de estructuras subterráneas se documentaron empedrados y zócalos de mampostería que delimitan cabañas.

Desde finales de los 90, en la Comunidad de Madrid también se han descubierto nuevos registros arqueológicos de cronología neolítica y calcolítica, en yacimientos extensos vinculados a grandes obras públicas. Como referencias podemos citar Las Matillas, La Deseada, Fuente la Mora o Gótzquez de Arriba. Se trata de asentamientos con “fondos de cabaña”, silos y recintos circulares (Díaz del Río, 2001).

En el registro del País Valenciano, los ejemplos de yacimientos neolíticos al aire libre sin superposición estratigráfica son igualmente cuantiosos, como los asentamientos de Jovades (Alicante) (Bernabeu *et al.*, 1993), Niuét (Alicante) (Bernabeu *et al.*, 1994), La Torreta-El Monastil (Alicante) (Jover *et al.*, 2000-2001), Colata (Valencia) (Gómez *et al.*, 2004), Camí de Missena (Valencia) (Pascual *et al.*, 2005), el Prat de Cabanes (Castellón) (Fernández *et al.*, 2004), o Arenal de la Costa (Valencia) (Bernabeu *et al.*, 1993), por citar algunos de los publicados en las dos últimas décadas

En ocasiones, aunque las evidencias documentadas se sitúen dispersas en el yacimiento, aparentemente inconexas, pueden existir algunas superposiciones parciales

restringidas a sectores concretos. En estos casos, las dataciones radiocarbónicas y el análisis de los materiales recuperados permiten interpretar varias fases de ocupación. Como ejemplos ilustrativos de este grupo podemos considerar el yacimiento de Mas d'Is, en el valle del Penàguila (Alicante) (Bernabeu *et al.*, 2002; 2003), los asentamientos de La Lámpara y La Revilla del Campo (Soria), en el valle de Ambrona (Kunst *et al.*, 1999; Rojo *et al.*, 2006), el poblado de los Cascajos (Navarra), en el Alto Valle del Ebro (García Saolaz y Sesma, 1999), o el yacimiento del Neolítico Final de La Vital (Valencia) (Grup de Recerques Prehistòriques, 2006).

Un caso especial lo constituye el asentamiento lacustre de La Draga (Gerona), donde tras el análisis estratigráfico, los directores de la excavación han interpretado un único momento de ocupación arqueológica (Neolítico antiguo Cardial), subdividido en dos niveles, correspondientes al momento de abandono del poblado y al verdadero suelo arqueológico, respectivamente (Bosch *et al.*, 2000: 105). En este auténtico poblado, las particulares condiciones de humedad han permitido la conservación de numerosos restos orgánicos (palos de madera, ramas, cortezas de árbol, fibras vegetales,...) tanto en los sectores terrestres como en el sector acuático donde se ha localizado la playa fósil (Chinchilla *et al.*, 1996; Bosch *et al.*, 2005).

2. 1.1.2. Yacimientos con superposición estratigráfica.

Complementariamente, se conocen otros yacimientos al aire libre donde las estructuras exhumadas pertenecen a varios niveles arqueológicos compuestos por estratos superpuestos.

Aparentemente, la dificultad de identificar las fases de ocupación correspondientes a cada nivel arqueológico debería ser menor que en el caso de los yacimientos del grupo anterior, sin embargo, no siempre ocurre así y la composición de los contextos sedimentarios se convierte en un factor que resulta determinante en este proceso.

En algunos yacimientos los niveles arqueológicos están formados por la superposición de ambientes sedimentarios con distinta densidad, lo que favorece el desplazamiento de los materiales arqueológicos pertenecientes a la ocupación más reciente, hasta paquetes de la fase más antigua. En torno a estos yacimientos se han generado intensos debates, particularmente en yacimientos donde existen ocupaciones mesolíticas y neolíticas. Son bien conocidos los casos de los yacimientos portugueses de Vale Pincel (Tavares y Soares, 1981) y Ponta da Vigia (Zambujo y Lourenço, 2003), o los casos de El Retamar (Ramos y Lazarich, 2002) y el Embarcadero del Río Palmones (Ramos *et al.*, 2005), todos ellos en contextos geológicos similares (arenas no consolidadas). Estos yacimientos han sido considerados como representativos de un proceso de adopción de la economía productora por parte de las propias comunidades cazadoras-recolectoras, en base al análisis de la industria lítica, en la que se reconocen tradiciones tecnológicas

características de comunidades cazadoras-recolectoras, las dataciones radiocarbónicas y la aparición de algunos fragmentos cerámicos con decoración epicardial (en Vale Píncel), cardial e incisa (en el caso del Retamar), o cerámica neolítica lisa (en el Embarcadero del Río Palmones). Sin embargo, en los casos españoles parece más probable que se trate de un lugar ocupado de forma sucesiva por poblaciones mesolíticas y neolíticas, cuyos restos de cultura material han formado un palimpsesto donde aparecen mezclados materiales con diferente adscripción cronocultural, debido a la inconsistencia del sustrato arenoso, al igual que se ha señalado en los casos portugueses (Zilhão, 2000: 166).

En el ámbito más próximo de las comarcas septentrionales del País Valenciano se han documentado ejemplos como el yacimiento del Sitjar Baix (Castellón) (Pascual y García, 1998), donde restos de industria mesolítica, aparecen junto con industria lítica tallada neolítica, fragmentos de cerámica a mano y un fragmento de hacha pulida, en el interior de varias cubetas que, probablemente, hayan actuado como cuencas de captación de los sedimentos situados en el entorno.

Otra circunstancia que puede dificultar la identificación de las fases de ocupación es la escasa potencia sedimentaria en yacimientos en que los materiales arqueológicos indican una larga secuencia cultural. Si además no se distingue un contacto neto entre los depósitos resulta complicado diferenciar los niveles arqueológicos. Un caso claro es el yacimiento valenciano de Las Mangraneras, que abordaremos más detalladamente en el capítulo dedicado al corpus de yacimientos.

En otros casos, sin embargo, se han documentado distintos niveles arqueológicos correspondientes a varias fases de ocupación individualizadas con relativa claridad. Se trata de yacimientos con una extensión muy dispar, pero que tienen en común la superposición de estructuras construidas, empedrados y “fondos de cabaña”, por ejemplo, Riols (Zaragoza) (Royo y Gómez, 1992), Plansallosa (Gerona) (Bosch *et al.*, 1998), La Deseada (Madrid) (Díaz del Río y Consuegra, 1999), Vilars de Tous (Barcelona) (Clop *et al.*, 2005), Los Barruecos (Cáceres) (Cerrillo, 2006), o asentamientos con diferentes momentos constructivos donde las viviendas se construyen con zócalos de mampostería, adobes o una combinación de ambos. Entre los ejemplos mejor conocidos podemos citar: la Ereta del Pedregal (Valencia) (Juan Cabanilles, 1994), Los Castillejos (Granada) (Ramos *et al.*, 1997), o la “macro-aldea” de Marroquíes Bajos (Jaén) (Zafra *et al.*, 1999; Zafra *et al.*, 2003).

En definitiva, si bien las informaciones que disponemos en la actualidad acerca de las estructuras de habitación en yacimientos neolíticos al aire libre, componen un conjunto cada vez más numeroso, la variabilidad de los procesos tafonómicos que han afectado a cada uno de los yacimientos, ha tenido desiguales resultados en la preservación los depósitos arqueológicos, hecho que deberá ser tenido en cuenta en la caracterización e interpretación

de las evidencias.

En el cuadro de la figura 2.1 se resumen las principales situaciones nombradas anteriormente, además de la influencia del contexto sedimentario, uno de los factores que parece determinante es la extensión excavada. En función de la superficie del área de actuación, dispondremos de una escala de análisis espacial más o menos restringida para la comprensión de la organización del asentamiento.

En este sentido, una de las principales novedades que se han producido en las estrategias de intervención arqueológicas, ha sido la ampliación de la extensión excavada durante las intervenciones, lo que Díaz del Río denomina ‘un aumento en la escala de observación de los yacimientos’ (Díaz del Río, 2003: 62). Este hecho ha permitido evaluar de forma más ajustada los efectos de los procesos postdeposicionales al tiempo que facilita la interpretación global de los asentamientos.

2. 2. La identificación e interpretación de los restos arquitectónicos.

Al margen de la identificación o no de su estratigrafía, muchos asentamientos neolíticos se presentan como palimpsestos de estructuras individuales que, en general, resultan difíciles de correlacionar con unidades domésticas o áreas de actividad. El factor de la conservación diferencial también incide particularmente en este problema. En una arquitectura donde los principales materiales de construcción son perecederos, su ‘invisibilidad’ en el registro, puede impedir la percepción correcta de la organización del espacio o, en ocasiones, dar lugar a interpretaciones erróneas.

Una de las principales dificultades reside en la interpretación de las viviendas y, especialmente, en la identificación de sus plantas. Cuando las únicas evidencias de estructuras de habitación que se localizan son agujeros de poste resulta complicado averiguar su forma e incluso su número, hecho que sucedió, por ejemplo en el yacimiento mesolítico de Moita do Sebastião (Portugal) (Roche, 1966: 40-41). En ocasiones, la gran cantidad de evidencias de materiales de construcción conservadas (postes, planchas, tablones, etc.) obstaculiza la diferenciación entre los postes que pertenecen a una u otra estructura, como sucede en el yacimiento lacustre de La Draga (Girona), donde los análisis dendrocronológicos han sido determinantes para desentrañar la planta de las cabañas y otras estructuras construidas con madera como posibles cercas, paravientos y soportes junto a las cubetas de combustión (Bosh *et al.*, 1998: 98-102). Cuando es posible disponer de otro tipo de informaciones, como la que proporcionan las densidades de material arqueológico o la localización de otras estructuras como hogares o fosas, la identificación de posibles áreas de habitación, su morfología y la percepción de la organización espacial de las actividades en su entorno, puede resultar algo menos complicada, pero de nuevo hay que contemplar la totalidad de las evidencias en su conjunto y valorar la pérdida de elementos construidos con materiales

ESTRATIGRAFÍA ARQUEOLÓGICA	NIVELES ARQUEOLÓGICOS	CONTEXTOS SEDIMENTARIOS	FASES DE OCUPACIÓN	DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DE LAS ESTRUCTURAS	YACIMIENTOS
ESTRATIGRAFÍA HORIZONTAL, SIN SUPERPOSICIÓN DE ESTRATOS	ÚNICO NIVEL	ÁMBITO LACUSTRE NIVEL ARQUEOLÓGICO EN LLANURAS FLUVIALES	UNA FASE DE OCUPACIÓN	AMPLIA DISPERSIÓN EN EXTENSIÓN CONCENTRACIÓN DE ESTRUCTURAS EN UNA EXTENSIÓN MEDIA (SUP < 0,5HA)	LA DRAGA GUIXERES DE VILORI, BARRANC DE FABRA, CAN'TISACH
SUPERPOSICIÓN DE ESTRATOS.	VARIOS NIVELES	SUPERPOSICIÓN EN MEDIOS SEDIMENTARIOS DISTINTOS SUPERPOSICIÓN DE LOS NIVELES ARQUEOLÓGICOS EN LLANURAS FLUVIALES	VARIAS FASES DE OCUPACIÓN (SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA MULTILINEAL)	AMPLIA DISPERSIÓN EN EXTENSIÓN CONCENTRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN UN ÁREA REDUCIDA	MAS D'IS, LA LAMPARA LA REVILLA, LOS CASCAIOS VALE DO PINCEL, EL RETAMAR LAS MANGRANERAS, PLANSALLOSA, LA DESEADA, VILARS DE TOUS

Figura 2.1. Situaciones posibles en la conservación algunos yacimientos en el registro de la Península Ibérica.

perecederos.

En este sentido, consideramos ilustrativos dos ejemplos etnográficos que, aunque pertenecen a grupos cazadores-recolectores, generan unas estructuras de hábitat cuyos restos no difieren mucho de los que se identifican en algunos de los yacimientos del Neolítico Antiguo relacionados con los inicios de la economía de producción en la Península Ibérica.

Por un lado, el ejemplo de los Kua San en Botswana, donde los antropólogos han contrastado una visión del campamento contemplando sólo los hogares y la dispersión de las concentraciones de residuos, frente a una imagen más completa que incluiría las cabañas, algunos paravientos y plataformas de almacenaje construidas con postes y ramas, advirtiendo acerca de la consecuente pérdida de información (Bartram *et al.*, 1991:106-107) (fig. 2.2.).

El segundo ejemplo corresponde a otro grupo cazador-recolector, los Bomagai-Angoiang de Papua Nueva Guinea, y en él se observan tres cabañas con características arquitectónicas y morfológicas similares que sin embargo tienen distintos usos. La principal diferencia sería la compartimentación interior y la presencia de elementos mobiliarios como hogares. En un registro donde la conservación sea parcial, existe el riesgo de interpretar de forma errónea un tipo de cabaña u otra (Orme, 1981) (fig. 2.3).

Figura 2.2. Dos imágenes del campamento de los Kua San en Botswana. A la izquierda visión general con la presencia de los elementos vegetales más perecederos; en la imagen de la derecha sólo se han conservado los hogares y las concentraciones de vertidos (Bartram *et al.*, 1991: 106-107; figs. 9a y 9b).

Figura 2.3. Tres cabañas utilizadas por los Bomagai-Angoiang de Papua Nueva Guinea con usos distintos (Orme, 1981: 96, fig.35).

En definitiva, con estos ejemplos pretendemos llamar la atención acerca de la complejidad que entraña el análisis de los lugares de hábitat. Por ello, resulta necesario reconocer la variabilidad en el registro y la necesidad de un análisis global e integrado de todos los datos.

2. 3. La terminología y las clasificaciones tipológicas.

En la bibliografía arqueológica se han empleado distintos criterios funcionales y morfométricos que componen un amplio repertorio de términos para clasificar e interpretar las estructuras de hábitat de los yacimientos neolíticos al aire libre.

Desde finales de los años 80, coincidiendo con la constatación arqueológica de los primeros poblados, se elaboraron distintas propuestas con objeto de clasificar las estructuras de hábitat documentadas en los yacimientos neolíticos al aire libre.

Se distinguían principalmente tres tipos de estructuras en base a su funcionalidad: estructuras de habitación, estructuras de almacenaje y estructuras de combustión.

En este contexto, términos como “fondos de cabaña” y “silos” se generalizaron en la bibliografía peninsular.

La expresión “*fondo de cabaña*” se emplea para describir una fosa de forma circular o elíptica, de dimensiones variables, excavada en el suelo e interpretada como

la base de una vivienda aérea. Sobre esta fosa se alzarían unas paredes construidas con un entramado de elementos vegetales, tales como postes de madera o ramas, recubierto de barro, y techado con una cubierta también compuesta por materiales vegetales más ligeros.

Con el término de “*silo*” se identifica una estructura subterránea de morfología y dimensiones variables aunque, principalmente se caracteriza por tener un diámetro en su boca menor que en su base, con la finalidad de poder sellar la estructura y crear así una atmósfera anaeróbica, que impida la germinación de las semillas y favorezca la preservación de los alimentos allí contenidos.

Por otra parte, las evidencias identificadas como *estructuras de combustión* se clasificaron siguiendo la estela de los trabajos de J. Gascó y A. Beeching (Beeching y Gascó, 1989; Gascó, 2003) que sistematizaban los tipos de estructuras de combustión neolíticas en yacimientos franceses, incorporándose así a la bibliografía peninsular términos como hogar plano, hogar en cubeta o estructura de combustión compleja (Pons y Molist, 1989).

En estos primeros ensayos de comprensión de los asentamientos neolíticos al aire libre, la caracterización de las estructuras de hábitat se realiza como complemento al análisis de las actividades socio-económicas desarrolladas por las comunidades agrícolas, tratando de aproximarse al modelo de ocupación y explotación del territorio.

En este sentido, la construcción de estructuras de habitación o viviendas en asentamientos neolíticos al aire libre de la Península Ibérica fue interpretada como un cambio en los patrones de ocupación del territorio respecto a etapas anteriores, como la expresión de una voluntad de permanecer en las mismas tierras, en definitiva, como la prueba inequívoca de un nuevo modo de vida sedentario vinculado con el modelo económico agrícola.

En la década de los 90, el contexto de renovación teórica y el planteamiento de nuevas metodologías favorecieron la revisión de los criterios empleados, matizando la interpretación de algunas estructuras y advirtiendo sobre algunas inferencias erróneas.

En el caso concreto de los fondos de cabaña, la similitud formal que presentan con otras estructuras ha tenido diversas implicaciones. Por un lado, se han empleado como sinónimos la expresión “fondo de cabaña” y el término “empedrado”, designando indistintamente ambos términos un tipo de estructuras de habitación, como por ejemplo ha ocurrido en los yacimientos de Riols I (Royo y Gómez, 1992:302), o Plansallosa (Bosch *et al.*, 1998), siendo que no todas las viviendas del tipo denominado “fondo de cabaña” contienen un suelo empedrado. Por otra parte, se interpretó de forma generalizada como fondo de cabaña, toda superficie delimitada con formas de tendencia circular u ovalada, en cuyo relleno se observaba una acumulación de bloques. Una interpretación que, posteriormente ha sido ampliamente cuestionada, sobre todo cuando se ha demostrado que la mayor parte de estas estructuras, especialmente las de menor tamaño, corresponden a fosas excavadas que se rellenaron de cantos, y que funcionalmente se interpretan como

cubetas de combustión (Vaquer, 1990).

Una confusión similar se ha producido en el caso de la categoría de silo, un término empleado para caracterizar una fosa con una morfología precisa (estrechamiento hacia la boca) que responde a su funcionalidad de almacenaje. En este caso, se traslada la interpretación funcional a la mayoría de estructuras subterráneas halladas en los yacimientos, sin discriminar los atributos morfológicos de cada una de ellas, que se atribuyen a condiciones de preservación diferencial, y así se habla de forma generalizada de silos arrasados. Recientemente, algunos autores han insistido de nuevo como resulta arriesgado interpretar la función de una estructura exclusivamente a partir de su morfología (Miret, 2006: 213).

Progresivamente, la revisión de yacimientos donde existían mayoritariamente, estructuras siliformes, han sido reinterpretadas funcionalmente como espacios distintos, cabañas o fondos de cabaña, como ha sucedido en el yacimiento de Polideportivo de Martos (Lizcano *et al.*, 1991: 288; Lizcano, 1999), Cantarranas-La Viña (Ruíz Gil y Ruíz Mata, 1999), o en los yacimientos de la desembocadura del río Almanzora (Román, 2002).

Estas nuevas líneas de interpretación han abierto otro frente de discusión. De manera análoga a lo que ocurrió con la profusión en el uso del término silo, en la última década ha cobrado fuerza la hipótesis de un hábitat subterráneo muy extendido, principalmente en los yacimientos de Andalucía. Mientras algunos investigadores identifican inequívocamente algunas fosas como viviendas excavadas (Lizcano *et al.*, 1991), otros consideran que su proliferación, especialmente en los yacimientos del IV y III milenio AC., es fruto de la interpretación incorrecta de muchas de esas estructuras (Jiménez, 2007).

En el balance historiográfico ya hicimos mención a esta cuestión. La interpretación de determinadas fosas como fondos de cabaña cuanta con una larga tradición en la bibliografía española que se remonta a principios del pasado siglo (Pérez de Barradas, 1932, entre otros).

En primer lugar habría que especificar qué se entiende por viviendas subterráneas. Básicamente, el rasgo principal que las caracteriza es que el espacio habitado está parcialmente excavado. En función de la proporción de la vivienda que esté excavada en el subsuelo, existen diferentes conceptos para denominarla, desde ‘fondos de cabaña’, que designan construcciones parcialmente exentas, hasta ‘casas-pozo’, cuando la vivienda es casi totalmente subterránea (*pit-dwellings* o *pithouses* en la bibliografía anglosajona). No obstante, hay que reconocer que la diferenciación entre ambas puede ser complicada en algunos casos, especialmente cuando los procesos postdeposicionales han destruido severamente los depósitos arqueológicos.

Las posturas más escépticas a la hora de aceptar la interpretación de algunas fosas como viviendas consideran que en la mayoría de los casos no se realiza un análisis crítico de las consecuencias del uso del concepto de casa semisubterránea, que valore aspectos como la habitabilidad de los espacios o la existencia de elementos constructivos (Jiménez

y Romero, 2006).

La mayoría de investigadores coinciden en señalar que se necesitan otros criterios, además de los morfológicos, para aceptar que una fosa sea parte de una vivienda. Con objeto de clarificar este aspecto, algunas propuestas se han centrado en el análisis descriptivo de los rellenos, en su naturaleza sedimentológica y en el análisis microespacial de los materiales arqueológicos en ellos contenidos (Mestres *et al.*, 1998).

Al margen de las propuestas mayoritarias de clasificación de las estructuras de hábitat en base a criterios funcionales y morfométricos, también existen proposiciones alternativas que han establecido otros criterios de sistematización, como la entidad de las evidencias en el registro arqueológico o la expresión material de algunos conceptos teóricos procedentes del materialismo histórico.

En el caso de los primeros, existe una propuesta que clasifica las estructuras de hábitat como “evidentes” o “latentes” (Gusi y Olaria, 1991). Las estructuras de hábitat evidentes incluyen fondos de cabaña, suelos, hogares,... Mientras que las estructuras de hábitat latentes son observables en la dispersión de los materiales arqueológicos, en su densidad y distribución en el espacio ocupado. Se trata de conceptos inspirados en los trabajos de L. Gourhan (1985), que corresponden a un nivel de caracterización básico que no define realmente estructuras, sino que necesita completarse con otros términos más explícitos.

Por su parte las propuestas que se realizan desde planteamientos teóricos materialistas explícitos establecen una diferenciación en función de “áreas de actividad”, como la unidad mínima de análisis a la hora de agrupar las estructuras según pertenezcan a espacios de producción, consumo, intercambio o almacenaje. En realidad el empleo de estas categorías aborda ya la ordenación del registro arqueológico en un segundo nivel analítico, asumiendo la clasificación funcionalista más extendida (Manzanilla, 1990; Lizcano *et al.*, 1991).

En definitiva, nuestra intención es subrayar, además de las dificultades metodológicas en la excavación de estas estructuras, la necesidad de distinguir entre el concepto utilizado para describir la evidencia material de una estructura arqueológica y aquel empleado para interpretar su función, ya que emplear el mismo término para explicar ambos aspectos puede llevar a cierta confusión además de atribuir una funcionalidad que puede ser errónea.

Al mismo tiempo queremos llamar la atención acerca de las implicaciones que entraña el uso de categorías ‘únicas’ y ‘genéricas’ a partir de las cuales se interpreta la totalidad del registro y, que en última instancia se convierten en términos vagos e imprecisos. La uniformidad tipológica y la homogeneidad funcional atribuida a las estructuras subterráneas en la mayoría de asentamientos del IV y III milenio cal AC, comúnmente caracterizados bajo los términos de “campos de silos”, “fondos” u “hoyos”, son aspectos cada vez más cuestionados. No obstante, hasta fechas recientes se siguen empleando estas

denominaciones, aunque sea entre comillas (Bellido, 1996; Román y Martínez, 2002; Rojo *et al.*, 2006).

2. 4. Propuesta de clasificación y caracterización de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre.

Una vez puntualizados algunos de los problemas que influyen en la detección e interpretación de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre y después de haber presentado una síntesis de los esquemas de clasificación más empleados, vamos a presentar la propuesta que hemos empleado en el análisis de los datos que forman parte de esta tesis doctoral. La aplicación arqueológica de dicha propuesta requiere la definición de una serie de conceptos y su articulación en un esquema que se aborda en los siguientes apartados.

Existe un acuerdo en la investigación arqueológica para considerar que la terminología ha de ser una herramienta para la descripción formal y la comparación de los rasgos observados. La propuesta que presentamos, además de observar esta norma, trata de recoger algunas de las recomendaciones efectuadas por otros investigadores y que han sido expuestas con anterioridad.

Esta propuesta se estructura en dos niveles de análisis (fig. 2.4.).

Un primer nivel únicamente descriptivo, que recoge las características morfométricas de las estructuras como hecho arqueológico individualizado. En base a estos criterios “observables” y cuantificables, se establece una primera diferenciación tipológica entre estructuras excavadas y estructuras construidas.

El segundo nivel de análisis de carácter interpretativo, complementa la ordenación general anterior. Esta segunda caracterización más detallada incluye los atributos geológicos de los componentes de cada estructura, lo que implica un análisis más exhaustivo de los materiales de construcción, los sedimentos que forman parte y rellenan las estructuras excavadas, etc., con objeto de poder realizar propuestas funcionales. En este momento se valoran también los materiales arqueológicos relacionados con cada estructura (cerámica, fauna, industria lítica, barro cocido,...) y, a su vez, la relación contextual y espacial, de cada estructura en relación al conjunto del asentamiento, evaluando la existencia de distintas áreas de actividad (espacios de producción, almacenamiento, socialización,...), tratando de plantear una aproximación a las dinámicas socioeconómicas desarrolladas en el asentamiento.

A este nivel se establecen cinco categorías básicas: estructuras de habitación, estructuras de combustión, estructuras de almacenaje, estructuras monumentales y estructuras funerarias.

NIVEL DESCRIPTIVO	ESTRUCTURAS EXCAVADAS	Fosas y cubetas	Agujeros	Zanjas	
	ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS	Empedrados y enlosados	Zócalos	Agrupaciones de gravas y cantos	Muretes
NIVEL INTERPRETATIVO	ESTRUCTURAS DE HABITACIÓN	Cabañas semi-subterráneas	Cabañas con componentes aéreos		
	ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN	Hogares planos	Cubetas de combustión	Braseros	
	ESTRUCTURAS DE ALMACENAJE	Silos con paredes convergentes	Silos con paredes rectas	Fosas con paredes divergentes	Plataformas o graneros
	ESTRUCTURAS MONUMENTALES	Fosos	Megalitos		
	ESTRUCTURAS FUNERARIAS	Inhumaciones en fosa	Inhumaciones en cista		

Figura 2.4. Propuesta de clasificación y caracterización de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre.

2. 4. 1. Primer nivel analítico, la clasificación por tipo: estructuras excavadas y estructuras construidas.

2. 4.1.1. Estructuras excavadas.

Estas estructuras se caracterizan por presentar una disposición vertical. Los principales elementos interfaciales verticales o estructuras excavadas identificadas en el registro son fosas, cubetas, agujeros y zanjas.

Se trata del tipo de evidencia más comúnmente conservado. Presentan una amplia variedad tipométrica y morfológica que, contrastada con otros atributos, puede proporcionar indicios acerca de su funcionalidad.

Generalmente, los atributos que se consideran distintivos en su clasificación son la planta, la sección, la base o el fondo y el tamaño.

Las fosas, las cubetas y los agujeros son estructuras excavadas en el subsuelo, de forma circular, oval o rectangular que presentan una profundidad variable, pudiendo limitarse a depresiones poco profundas en el caso de las cubetas. Las zanjas, por el contrario

presentan un recorrido longitudinal.

De forma análoga, mientras que los términos empleados para describir las secciones de las fosas y cubetas son: sección troncocónica o trapezoidal, sección troncocónica invertida, sección rectangular, sección cilíndrica, y sección globular, en el caso de los agujeros y las zanjas se habla de sección en V y sección en U.

Fosas y cubetas.

En relación directa con la cuestión de la nomenclatura que abordábamos en el apartado anterior, hemos de reconocer que la significación arqueológica que ha adquirido el término fosa no se corresponde estrictamente con su acepción en la lengua española. Por ello, a pesar de que el vocablo alude a un hoyo en la tierra con una finalidad funeraria, en un contexto arqueológico, vamos a mantener la definición dada (v.s.), considerándolo a priori un término sin connotaciones funcionales.

La identificación e interpretación de estos elementos interfaciales verticales (fosas y cubetas) resulta especialmente problemática, por varias razones.

Uno de los principales motivos reside en la multiplicidad de usos que fosas y cubetas pueden tener, incluyendo varios usos en una misma estructura a lo largo de un lapso cronológico variable.

Ya hemos señalado como el apriorismo sobre la funcionalidad de las estructuras excavadas o subterráneas en base a criterios únicamente morfológicos resulta problemático.

Un elemento que puede contribuir a la interpretación funcional de fosas y cubetas es la información que proporcionan sus rellenos (Agustí *et al.*, 1997; Francès y Pons, 1998; Bosch *et al.*, 2000: 55-79). En este sentido algunos investigadores han advertido acerca del carácter secundario de muchos de los rellenos en las estructuras subterráneas. Sin embargo, el problema se agudiza cuando estas estructuras no presentan ningún resto de cultura material en su interior, en estos casos resulta razonable contar con su morfología y su relación espacial con otras estructuras como las únicas evidencias que pueden aportar alguna información al respecto.

No menos determinante resultan los procesos de erosión y transformación que sufren las estructuras de los yacimientos al aire libre, en general, y las estructuras excavadas, en particular. En ocasiones, el grado de alteración es tan intenso que llega a modificar considerablemente, su morfología y tamaño.

Así pues, sobre los criterios básicos para la clasificación de las fosas y cubetas (forma y dimensiones), las reflexiones críticas que valoren el grado de preservación y tengan en cuenta otras características como su localización espacial, el aspecto de sus rellenos y los materiales arqueológicos que contienen, permitirán una aproximación más coherente a la interpretación de su uso y a la reconstrucción de su proceso de amortización

y abandono.

En función de estos datos, algunos de los usos propuestos han sido: fosas excavadas para almacenar productos (sólidos o líquidos), fosas o cubetas destinadas a la combustión, fosas funerarias, fosas de extracción de materiales,...

Zanjas.

Las zanjas son estructuras excavadas que se caracterizan por un recorrido longitudinal que puede describir trazados circulares, elípticos o lineales. Sus dimensiones también varían dentro de un amplio rango. En ocasiones presentan un recorrido continuo y otras veces, éste se interrumpe configurando un número variable de segmentos, al tiempo que pueden estar acompañadas de dispositivos relacionados con funciones específicas de la zanja.

Al igual que en el caso de las fosas y cubetas, resulta complicado precisar la funcionalidad de las zanjas, por lo que también se hace necesaria la contribución de varias informaciones, incluida la que procede del interior de sus rellenos.

2. 4.1.2. Estructuras construidas.

La denominación de estructuras construidas engloba elementos compuestos, principalmente, por materiales pétreos. En función del tamaño de los componentes se puede hablar de gravas (inferiores a 2cm), cantos (hasta 20cm) y bloques (superiores a 20cm). Estas agrupaciones de piedras presentan distinta morfología y componen empedrados, enlosados y zócalos; también pueden construirse estructuras con otros materiales como barro cocido o adobes.

Al igual que las estructuras excavadas, presentan una amplia diversidad en cuanto a su morfología y dimensiones. Los zócalos, empedrados y enlosados constituyen elementos arquitectónicos o de acondicionamiento que forman parte de estructuras mayores, mientras que las agrupaciones de cantos y bloques componen elementos menores arquitectónicos como soportes y también mobiliarios, como bancos o plataformas.

Empedrados y enlosados.

Generalmente los empedrados se componen de una o varias capas de cantos de pequeño y mediano tamaño, y bloques, extendiéndose de forma circular u elíptica; si estos elementos tienen formas más aplanadas compondrán un enlosado. En ocasiones, los componentes pétreos pueden aparecer trabados con tierra o cenizas, para proporcionar mayor consistencia, como ocurre en el caso del yacimiento de Vilars de Tous (Clop *et al.*, 2005).

Encontramos ejemplos de yacimientos de estructuras de habitación construidas

en diversas áreas de la Península Ibérica, entre ellos ya hemos citado los ejemplos de Plansallosa (Bosch *et al.*, 1998) en el ámbito catalán, Riols I, en el curso bajo del Ebro (Royo y Gómez, 1992), y La Deseada, un fondo de cabaña en el interior de la Península Ibérica (Díaz del Río y Consuegra, 1999), además podríamos añadir los ejemplos de Las Mangraneras en Valencia, y Larrenke Norte en el País Vasco (Alday *et al.*, 1996).

Zócalos.

Por su parte, se habla de zócalos para denominar la base sobre la que se asientan las paredes de una estructura. Generalmente se construyen sobre el suelo, empleando varias hiladas de materiales pétreos.

Los ejemplos de cronología más antigua se han documentado en el ámbito catalán, concretamente en los yacimientos de Barranc de Fabra (Bosch *et al.*, 1996) y Ca N'Isach (Tarrús *et al.*, 1996), con zócalos de morfología circular y ovalada, que datan del Neolítico Antiguo. Pertenecientes a momentos más avanzados de la secuencia neolítica existen numerosos ejemplos de zócalos de piedra en yacimientos andaluces, como Terrera Ventura (Almería) (Gusi y Olaria, 1991), o Almizaraque (Almería), por citar algunos, donde el basamento de piedra también tiene forma circular, documentándose en ocasiones algunas paredes rectas y con postes embutidos en el interior del zócalo (Román, 1999: 201). El paradigma del empleo de zócalos de piedra para construir cabañas de planta circular sería el yacimiento de Los Millares (Molina y Cámara 2006), aunque también existen ejemplos relevantes en la fase del Cobre Final del yacimiento de Marroquíes Bajos (Zafra *et al.*, 1999: 85).

Agrupaciones de gravas y cantos.

Este tipo de estructuras construidas resultan difíciles de identificar e interpretar, generalmente por el estado de conservación parcial que presentan en el momento de la excavación. En su estudio sobre las viviendas neolíticas del Tavoliere italiano, Shaffer (1984) presta particular atención a este tipo de evidencias sobre las que recomienda destacar los siguientes aspectos:

- su disposición, morfología y dimensiones; si se encuentran trabadas con algún material,
- si son componentes que forman parte de estructuras formadas además por otros materiales (son parte de empedrados, pavimentos de menor espesor, aislamientos o pequeñas plataformas,...)

Muretes.

Finalmente, en ocasiones se detectan algunas alineaciones simples de piedras que

no llegan a formar verdaderos zócalos y que pueden constituir restos de pequeños muretes desmantelados, posiblemente contruidos con otros materiales perecederos como tierra o elementos vegetales ligeros, que no se conservan en el registro arqueológico. Estos muretes también pueden construirse de adobe o simplemente de un armazón de troncos y ramas revestido de tierra.

En definitiva, este primer nivel analítico permite establecer una ordenación general previa, llamando la atención sobre el componente mayoritario de cada estructura. Sin embargo, como veremos posteriormente, en el registro arqueológico no existe una diferenciación tan neta entre estructuras excavadas y estructuras contruidas y, generalmente, las evidencias documentadas combinan elementos excavados y contruidos.

2. 4. 2. Segundo nivel analítico: del tipo a la función.

En este segundo nivel de caracterización, a los atributos morfológicos y a las dimensiones de los tipos individualizados se unen varios aspectos fundamentales. Por un lado, las características sedimentológicas de los estratos que rellenan las estructuras excavadas y las características geológicas de los componentes de las estructuras contruidas. Por otro, la naturaleza de los materiales arqueológicos que se relacionan con las estructuras. Y en tercer lugar, la relación espacial con otras estructuras. Se establecen cinco nuevas categorías: estructuras de habitación, estructuras de combustión, estructuras de almacenaje, estructuras ‘monumentales’ y estructuras funerarias.

2. 4. 2. 1. Estructuras de habitación.

Las estructuras de habitación desempeñan la función básica de proporcionar refugio y descanso, pero también son el marco de las relaciones sociales cotidianas, privadas y públicas. En este sentido, las viviendas organizan, regularizan y delimitan, el contacto entre individuos y familias, constituyendo uno de los principales escenarios de las estrategias de reproducción social.

En otras palabras, los lugares de hábitat como espacios físicos, se componen de diversas estructuras, pero, a su vez, son también el reflejo de una esfera simbólica, un conjunto de percepciones, sentimientos e ideas, resultado de una estructura y unas relaciones sociales determinadas (Stevanovic, 1997: 335).

En primer lugar deberíamos reflexionar acerca de cuáles son los componentes mínimos de una vivienda. Como punto de partida podemos considerar los elementos constructivos fijos o mobiliarios que se encuentren en el interior de un medio contruido

(Byrd, 2000: 66), como paredes y postes o, en su defecto, las huellas de su presencia, agujeros y soportes de poste, empedrados, enlosados, muretes,... Existe el acuerdo al considerar que, al menos debería existir algún dispositivo doméstico tipo hogar en su interior, aunque como veremos también existen ejemplos de hogares al exterior de las viviendas. Además de la infraestructura material, la determinación de actividades particulares como el procesado de alimentos, su preparación, la elaboración y mantenimiento de artefactos, y el almacenamiento, a partir del análisis de los restos arqueológicos, de nuevo, en el interior o al exterior, en el entorno de las viviendas también contribuye a su identificación.

La segunda cuestión relevante es la de la terminología. En la bibliografía arqueológica existen distintos términos para designar una estructura de habitación, los más frecuentes son fondo de cabaña, cabaña y choza.

En ocasiones, algunos autores distinguen entre las categorías de chozas y cabañas, argumentando una diferencia desde el punto de vista arquitectónico. A diferencia de la choza que se compone de una fosa excavada en el suelo y un alzado de materiales perecederos tales como barro, postes de madera y elementos vegetales, el elemento arquitectónico fundamental en la cabaña sería un zócalo de varias hiladas de piedra sobre el que se alzarían el resto de los elementos constructivos, paredes de barro con entramado de postes, sosteniendo una techumbre (Román, 1999: 201). Esta diferenciación en cuanto a materiales constructivos a veces ha sustentado interpretaciones algo simplistas acerca de la temporalidad o el grado de permanencia adquirida por parte de las poblaciones que habitan estas viviendas. En el fondo, la cuestión que subyace en torno a este debate son los factores que influyen en la configuración de una vivienda. Y en este sentido, como se discutirá posteriormente, tanto los factores geográficos, como la tradición cultural, las actividades económicas que desarrollen y la organización social que posean los individuos, intervienen en la configuración de los espacios de hábitat neolíticos y calcolíticos.

Respecto al propio término de cabaña, algunos autores consideran que, no sólo es sinónimo de lugar de habitación, sino que la variedad tipológica de estructuras que se agrupan bajo esta categoría genérica puede responder a funciones diversas, como almacenes, establos,... (Alonso *et al.* 1997:175) y, solamente la individualización de dispositivos domésticos como los hogares, permitiría diferenciar una función de las otras (Francés y Pons, 1998: 34).

En este estudio, el significado que otorgamos al término cabaña se relaciona con su uso principal de vivienda, entendida como espacio destinado al descanso y refugio, lo que no excluye el desarrollo, en el mismo espacio, de actividades de preparación de alimentos, fabricación de utensilios, socialización y las llamadas actividades de mantenimiento (labores de cuidado de los niños, ...)

En el registro arqueológico peninsular existen principalmente, dos tipos de estructuras que se pueden interpretar como estructuras de habitación o viviendas: las cabañas parcialmente subterráneas y las cabañas construidas con componentes aéreos.

Las cabañas semisubterráneas, generalmente denominadas “fondos de cabaña” se componen de una depresión de dimensiones variables excavada en el sustrato geológico natural. A veces se han interpretado como “fondos de cabaña” fosas con una profundidad que puede alcanzar los 80-100 cm, pero uno de los rasgos morfológicos que se considera más concluyente es que la distancia entre sus bordes superiores sea mayor que su profundidad.

Entre las evidencias materiales que forman parte del relleno de estas fosas, además de los restos de materiales de construcción como barro cocido, en ocasiones, con improntas de los elementos vegetales de sustentación vertical o de la propia cubierta, suelen aparecer acumulaciones, más o menos cuantiosas, de cantos y bloques pétreos de mediano y gran tamaño que, cuando conforman un nivel uniforme en la superficie de la fosa se interpretan como dispositivos para aislar el suelo de las viviendas de determinadas condiciones de humedad, mientras que cuando su presencia es menor en número y se limita a agrupaciones de varios ejemplares en disposición circular o cuadrangular, se interpreta como soportes de algún elemento de sustentación vertical interno.

La interpretación de estas estructuras como lugares de habitación semisubterráneos descansa también en la interpretación en su interior de otras estructuras como hogares.

Por su parte, en el caso de las cabañas construidas con componentes aéreos, es posible establecer diferencias en función de los materiales y las técnicas constructivas empleadas. Las paredes pueden construirse partiendo de un armazón de elementos vegetales recubierto de barro o bien pueden ser alzadas usando la tierra como material principal y casi exclusivo, construyéndose directamente sobre la base del suelo, sobre un pequeño zócalo de mampostería o de manera mixta, levantando un muro de tierra reforzado con elementos pétreos en los laterales. La combinación de varias técnicas constructivas suele ser lo más frecuente.

Una de las principales evidencias del registro arqueológico que aporta datos acerca de las técnicas arquitectónicas son los espacios donde se insertan los agujeros de poste, bien agujeros individuales o bien zanjas de cimentación poco profundas.

En el primer caso, los agujeros aparecen como pequeños orificios excavados de forma vertical y rellenos de un sedimento de coloración más oscura, resultado de la descomposición de la materia orgánica que componía el poste; excepcionalmente se puede

conservar la madera. Sus dimensiones son variables pudiendo alcanzar los 50 cm de diámetro. En general se identifican con dificultad en el registro arqueológico, pero existen diversas técnicas químicas de detección, como la aplicación de la prueba de CIH/KSCN – Tiocianato de Potasio, que en el yacimiento neolítico de Peña Oviedo (Cantabria) permitió la localización de postes de madera en el interior de una zanja de cimentación (Diez, 1996: 353).

La planta de los agujeros individuales suele ser circular u oval, mientras que su sección y dimensiones varían en función de las características morfológicas del fuste que, a su vez, también son indicativas de la funcionalidad constructiva que tuvieron los postes. Según su disposición, éstos pueden ser soportes perimetrales o centrales, y según la carga que sustenten pueden ser principales o adicionales (Coudart, 1998: 31).

En el registro de yacimientos neolíticos de la Península Ibérica, el yacimiento de la Draga ha proporcionado, sin duda, una de las informaciones más precisas acerca de la morfología, la disposición y la función arquitectónica de estos elementos. En este yacimiento donde la materia orgánica goza de unas condiciones de preservación sorprendentes, se han documentado un total de 366 palos clavados, de los cuales 348 se han conservado de forma óptima. Sobre estos últimos, los investigadores del yacimiento han realizado un estudio de los diámetros, diferenciando entre “troncs” y “estaques”, ambos son de sección circular, pero las estacas no superan los 8 cm de diámetro, mientras que los troncos pueden alcanzar los 30 cm (Bosch *et al.*, 2000: 84). Además del análisis métrico se han estudiado las huellas en los extremos de los postes (*idem*: 81-90).

En ocasiones, circundando los agujeros de poste se han identificado una serie de bloques o cantos que ayudarían a fijar el poste de madera cuando éste se colocó. La función sustentante de estos soportes se propone también en los casos donde aparece una agrupación circular de bloques de pequeñas dimensiones, aunque no se encuentre rodeando un agujero.

Una vez identificados los componentes que forman parte de una vivienda cabría sistematizar sus características principales, entre las que se encuentran la morfología de su planta, la tecnología empleada en su construcción, sus dimensiones, y si es posible detectar una organización de las actividades en el espacio interior.

En cuanto a la planta que pueden presentar las viviendas, hemos diferenciado los siguientes tipos:

1 –Circular.

2 – Ovalada.

3 –Rectangular; consideramos como planta rectangular aquella en que la longitud es mayor que el doble de la anchura y, aunque los extremos sean redondeados, el contorno de la vivienda es alargado.

4 –Cuadrangular; puede presentar también los extremos redondeados, pero se diferencia de la morfología ovalada, en que aquella presenta claramente un eje mayor y otro menor.

5 –Irregular.

Por lo que respecta a las técnicas constructivas que pueden ser empleadas, hemos individualizado las siguientes:

1 –Base excavada, sin postes.

2 –Base excavada, con presencia de postes.

3 –Empedrado de cantos y gravas.

4 –Postes con entramado vegetal recubierto con barro.

5 –Zanja de cimentación.

6 –Murete de mampostería.

7 –Zócalo de piedra.

La forma y las dimensiones que adoptan las casas han sido dos de los aspectos más destacados en la mayoría de estudios acerca de las estructuras de habitación neolíticas. En este sentido, el análisis del registro arqueológico de los primeros asentamientos permanentes en el Próximo Oriente (X y IX milenios BP), ha protagonizado los principales debates en torno a las implicaciones sociales derivadas de la planta que adoptaron las viviendas de las primeras comunidades agrícolas.

En base a los ejemplos documentados en el Próximo Oriente, las interpretaciones más generales han considerado que las estructuras circulares eran anteriores a aquellas con muros rectilíneos, y las viviendas excavadas anteriores a las construidas a nivel del suelo, dentro de un esquema evolutivo que otorgaba a las formas rectangulares mayor complejidad (Banning, 2003).

En los trabajos ya clásicos de Flannery (1972; 2002), se argumentaba como la transición desde una planta circular de las casas a otra rectangular, coincidía con un cambio en la forma de la unidad residencial, desde familias extensas a familias nucleares (Flannery, 1972: 42), estableciéndose una secuencia evolutiva.

En su investigación, Flannery trata de explicar la variabilidad de los asentamientos agrícolas del Próximo Oriente y Mesoamérica y, sobre una base etnográfica (principalmente basada en la observación de la tribu de los Hadza), establecía que las casas rectangulares eran apropiadas en tamaño y contenidos para una unidad familiar, contrastando con el patrón de residencia pre-agrícola de viviendas circulares ocupadas por un sólo individuo (Flannery, 1972:39).

En la misma argumentación, Flannery (1972) distingue entre las sociedades cuyos

individuos ocupan pequeñas cabañas circulares, al exterior de las cuales se disponen los productos almacenados que se comparten, y las sociedades en las que una familiar nuclear habita una cabaña rectangular de mayores dimensiones, donde el almacenamiento de los productos es privado.

Existen algunas argumentaciones a favor de la simplicidad (arquitectónica y técnica) de las plantas circulares, frente a la complejidad de los muros rectilíneos. Igualmente se han propuesto razones prácticas, que favorecen la ampliación del espacio construido en el caso de estructuras con planta rectangular, frente a las circulares. Sin embargo, el registro arqueológico muestra la contemporaneidad entre viviendas de planta circular y rectangular en un mismo yacimiento, lo cual puede responder a diferencias funcionales, así como a procesos no lineales en los cuales en yacimientos con una larga secuencia, primero se documentan casas de planta rectangular, luego circular y de nuevo rectangular.

Figura 2.5. Variables que influyen en la morfología de las viviendas.

En la figura 2.5 se recogen la mayoría de las variables que consideramos influyen en la configuración de las viviendas.

En la parte central izquierda, los factores económicos aparecen como modeladores del tipo de vivienda. Algunos investigadores han señalado como algunas de las necesidades requeridas por las actividades subsistenciales, en especial el grado de movilidad, implicarían una técnica de construcción más o menos sólida.

En la parte central derecha, los factores sociales que especialmente influyen en la forma y tamaño de las viviendas.

En la parte superior, entre los factores económicos y los sociales, se sitúa la tecnología, en la que a su vez participan tanto la disponibilidad de materiales que haya en el medio físico circundante, como la tradición arquitectónica que forma parte de la identidad cultural de un grupo.

Y finalmente, los factores climáticos y los condicionantes que puede imponer el medio físico, cierran el conjunto de elementos que intervienen en la configuración de las viviendas.

Uno de los pioneros de la Antropología de la Arquitectura resumió acertadamente estos planteamientos (Rapoport 1972: 65-7):

“La casa no es tan sólo una estructura, sino una institución creada para un complejo grupo de fines. Porque la construcción de una casa es un fenómeno cultural, su forma y su organización están muy influenciadas por el entorno cultural al que pertenece.

Si la función pasiva de la casa es la provisión de un techo, su fin positivo es la creación de un entorno más adecuado al modo de vida de un pueblo; en otras palabras, una unidad espacial social. [...]

La forma de la casa no es únicamente el resultado de unas fuerzas físicas o de un solo factor causal, sino la consecuencia de una serie de factores socioculturales considerados en los términos más amplios. La forma es, a su vez, modificada por las condiciones climáticas (el entorno físico que imposibilita algunas cosas y facilita otras) y por los métodos de construcción, los materiales disponibles y la tecnología (los instrumentos para lograr el ambiente deseado).

Lo que finalmente decide la forma de una vivienda y moldea sus espacios son muchas fuerzas socioculturales, las cuales comprenden las creencias religiosas, la estructura de la familia y del clan y las relaciones sociales entre los individuos. [...]

2. 4. 2. 2. Estructuras de combustión.

Las propuestas tipológicas de las estructuras de combustión, se basan en dos criterios fundamentales: sus características morfológicas (Beeching y Gascó, 1989) y los elementos líticos de su relleno. En ocasiones también se emplean calificativos como estructuras de combustión abiertas o cerradas, según sea la atmósfera en la que se produce la combustión.

Entre los tipos de estructuras de combustión se distinguen: hogares y cubetas de combustión, que varían en cuanto al grado de complejidad de sus dispositivos para mantener la capacidad calorífica.

Por una parte, los primeros se caracterizan por una acumulación de cantos termoalterados por la acción del fuego entre los que pueden aparecer restos cerámicos,

óseos, líticos, etc., distinguiéndose hogares simples y hogares con un anillo o corona de piedras alrededor.

Las cubetas de combustión generalmente presentan una acumulación de cantos que sobrepasa la profundidad excavada de la cubeta, en ocasiones éstos aparecen dispuestos de manera ordenada revistiendo el fondo o formando una corona en el límite superficial de la cubeta. Se trata de estructuras de combustión abierta, donde se realiza el calentamiento de bloques y cantos, sobre los que posteriormente se colocaran los alimentos. Las altas temperaturas que se alcanzan durante la combustión provocan unos efectos característicos tanto en la tierra como en esos bloques; la tierra aparece rubefactada, con una coloración variable desde distintas intensidades rojizas y grisáceas, mientras que los bloques pueden presentar desde huellas de rubefacción en su superficie, hasta agrietamientos y fracturas. Estas cubetas se caracterizan por una morfología circular u oval, y una anchura máxima que suele ser mayor que su profundidad. Observando su sección, las paredes pueden ser verticales o formar una suave pendiente y su fondo plano. Por lo que respecta a sus dimensiones, la variabilidad que se registra ha sido interpretada en términos sociales. A partir de ejemplos etnográficos se ha planteado la hipótesis de que las cubetas de combustión más grandes, de morfología oval-circular o alargada y denominadas “hornos polinesios” por su paralelo etnográfico, hayan sido estructuras de combustión de uso colectivo, mientras que las estructuras de combustión en fosas más pequeñas habrían tenido un uso doméstico (Beeching y Gascó, 1989:289; Orliac y Wattez, 1989; Vaquer, 1990).

Otro tipo de estructuras de combustión también complejas son aquellas de tipo horno, construidas con barro, formando anillos simples con una cubeta en el centro para sostener un recipiente, o incluso con un alzado en forma de cúpula o semicúpula. Estos hornos pueden desempeñar distintas funciones, culinarias, de cocción de objetos cerámicos, o reducción de minerales en relación con la producción metalúrgica.

Recientemente, se ha propuesto una clasificación de las estructuras de combustión en el País Vasco añadiendo otros tipos como son los dispositivos en placa, presentes en otras zonas de la Península Ibérica (García y Sesma, 2005: 265-269).

Finalmente, aunque no sean propiamente una estructura destinada a la combustión, queremos mencionar la existencia de braseros relacionados con el mantenimiento de fuentes caloríficas, bien trasladando cantos y bloques calentados o brasas.

2. 4. 2. 3. Estructuras de almacenaje.

La interpretación de este tipo de estructuras aporta indicios para la comprensión de los procesos de producción de alimentos y las estrategias para su conservación. Asimismo, los cálculos sobre la productividad permiten contrastar los modelos económicos con el

contingente demográfico potencialmente sostenible. La estimación de la producción anual, mediante el cálculo de las cantidades almacenadas, se convierte en un indicador válido empleado en las propuestas sobre la evolución económica durante el Neolítico y el Calcolítico.

Entre los dispositivos que pueden destinarse al almacenaje de productos existen fosas subterráneas, empedrados, vasos de barro cocido, superestructuras de ramas,... Recientemente se ha publicado un trabajo que muestra la variabilidad de formas que puede adoptar un estructura de almacenaje, en función del producto que vaya a ser almacenado (Miret, 2006).

Las fosas construidas para la conservación de alimentos, particularmente cereales, se caracterizan por presentar una diámetro de boca menor que el diámetro máximo que se sitúa cerca de su base, lo que facilita su sellado y, por tanto, la mejor conservación de los productos almacenados (Pascual Benito, 2003). Estas fosas de almacenamiento o silos presentan, generalmente, una planta circular y un fondo plano o ligeramente cóncavo; su sección puede ser troncocónica, cilíndrica, globular o acampanada y sus dimensiones varían dentro de un amplio rango. Sobre la base de estudios experimentales confrontados con el registro etnográfico se han elaborado diversos cálculos tanto de las capacidades de almacenaje que tendrían estas estructuras y las dimensiones mínimas óptimas a partir de las cuales el silo pierde sus propiedades de conservación, como sobre el volumen medio necesario para el mantenimiento de un individuo (Reynolds, 1988).

Generalmente, cuando estas estructuras se localizan en el transcurso de excavaciones, han perdido su función primaria y se encuentran colmatadas por un sedimento de color más oscuro que el del estrato donde están excavadas debido a la presencia de materia orgánica. Esos rellenos incorporan material arqueológico diverso, mayoritariamente fragmentos cerámicos, líticos o restos óseos, procedente, bien de una acción antrópica intencional (simbólica o no), bien de una acción natural por la que diversos procesos erosivos van colmatando la fosa tras el abandono de la misma.

Otro elemento característico de los silos es la presencia ocasional en su relleno interior de una gran losa que se interpreta como la 'tapadera' o elemento de cierre que sellaba la estructura. No obstante, resulta más frecuente que la presencia de bloques de mediano y gran tamaño, siendo algunos de ellos molinos o fragmentos de molino y manos de molino, sea fruto de la obliteración de la estructura.

En general, la identificación de diferentes rellenos (en el caso de que existieran) permite reconstruir las acciones que ocurrieron durante el proceso de sedimentación en el interior de la estructura, ayudando a comprender, no sólo su dinámica de relleno y su

función –o funciones, sino también las actividades llevadas a cabo a su alrededor (Mestres, 1998:16)

En el análisis de estas estructuras tres aspectos resultan fundamentales: su morfología, su tamaño y su distribución espacial.

Por un lado, la morfología de los silos viene definida por tres parámetros observables: planta o boca, sección y base o fondo.

Los tipos diferenciados en la planta son: 1- circular, 2- ovalada, 3- irregular, 4- desconocida.

En el caso de las secciones, se han diferenciado las siguientes: 1- troncocónica, 2- troncocónica invertida, 3- cilíndrica/rectangular, 4- globular y 5- irregular.

Finalmente las bases pueden ser: 1- planas, 2- cóncavas, 3- irregulares.

Paralelamente, además de estos parámetros observables hemos empleado un Índice de Proporcionalidad, explicado en el apartado metodológico correspondiente, con objeto de clasificar los silos en función de criterios cuantitativos y establecer posibles diferencias en cuanto a tipos.

Por otra parte, el tamaño de los silos indica su volumen aproximado, es decir, su capacidad de almacenaje y es susceptible de ser calculado considerando el diámetro de boca, el diámetro máximo y la profundidad. En función del tamaño de los silos analizados en nuestro estudio hemos establecido las siguientes categorías:

- silos pequeños, con una capacidad inferior a 500 L.
- silos medianos, cuya capacidad oscila entre 500 y 1500 L.
- silos grandes, que almacenan entre 1500 y 2500 L.
- y silos excepcionales, que pueden albergar más de 2500 L.

Finalmente, el patrón de distribución espacial de los silos, concentrado o disperso en la superficie del asentamiento, y su disposición más o menos próxima a las viviendas, serán factores considerados en la discusión acerca de la “privatización” de los silos y los espacios donde éstos se encuentren, así como de la apropiación de los alimentos almacenados.

2. 4. 2. 4. Fosos y fosos monumentales.

Bajo la denominación de fosos se agrupa una amplia variedad de estructuras excavadas que, a diferencia de las fosas, generalmente se caracterizan por presentar un recorrido longitudinal. Las dificultades para definir unos rasgos mínimos comunes a todos los hechos arqueológicos calificados como fosos, ponen de manifiesto la gran variabilidad que éstos presentan, evidenciando la necesidad de considerar las características particulares de cada estructura en su contexto.

En el ámbito europeo, el análisis de este tipo de estructuras ha generado una amplia literatura que principalmente ha incidido en sus características morfológicas y en las posibles funcionalidades que pudieron desempeñar (Darvill y Thomas, 2001; Oswald y Barber, 2001).

En ocasiones, el recorrido que dibujan estos fosos se interrumpe con espacios sin excavar configurando recintos de fosos segmentados compuestos por una o varias líneas (simples o dobles). En algunos casos se añaden además otros dispositivos como empalizadas, cercas o áreas techadas, que denotan una mayor complejidad en la configuración y el significado de esta manifestación arqueológica.

En el registro arqueológico peninsular, el número de casos de fosos y recintos documentados hasta la década de los 90 del pasado siglo era mucho más reducido que el de países como Francia o Gran Bretaña y, en su mayoría, se trataba de zanjas y fosos asociados a yacimientos calcolíticos fortificados. Este panorama ha cambiado significativamente en la última década (Díaz del Río, 2003; 2004b; Chapman, 2005). Además de los casos ya publicados como Papa Uvas (Huelva) (Martín de la Cruz, 1985; 1986; Lucena, 2003), Valencina de la Concepción (Sevilla) (Fernández y Oliva, 1985; Nocete *et al.*, 2008), La Pijotilla (Badajoz) (Hurtado, 1999), Perdigoes (Reguengos de Monsaraz) (Lago *et al.*, 1998), Niuet (Alicante) (Bernabeu *et al.*, 1994), Arenal de la Costa (Valencia) (Bernabeu *et al.*, 1993; Pascual y Ribera, 1997), se han incorporado nuevos ejemplos como Marroquíes Bajos (Jaén) (Zafra *et al.*, 1999), el conjunto de yacimientos madrileños de la Meseta (Díaz del Río, 2001; 2003; 2004b): Las Matillas, La Esgaravita, Gózquez de Arriba, Fuente La Mora, el poblado calcolítico de Camino de las Yeseras (Madrid) (Blasco *et al.*, 2007), el asentamiento fortificado de San Blas (Badajoz) (Hurtado, 2004), o los recintos monumentales de Mas d'Is (Alicante) (Bernabeu *et al.*, 2003; Bernabeu y Orozco, 2005).

El incremento de casos conocidos ha puesto de manifiesto la amplia dispersión geográfica y temporal del fenómeno, al tiempo que ha acentuado la variabilidad morfológica, siendo la casuística de tipos existentes tan variada como el número de yacimientos.

No obstante, todos ellos enfrentan las mismas dificultades en la comprensión de su funcionalidad y de sus dinámicas de construcción y uso. Uno de los principales obstáculos reside en la escasez de informaciones de conjunto, es decir, en el conocimiento de lo que hay en su interior, de lo que queda a su exterior y de la propia estratigrafía de los sedimentos que colmatan el foso. En muchos casos, estos recintos se conservan de manera muy parcial, en otros, especialmente en los ejemplos de mayor tamaño, sólo se han excavado algunos tramos, extrapoliándose las informaciones conocidas a la totalidad.

A pesar de estas limitaciones, las interpretaciones acerca de su funcionalidad fluctúan entre elementos defensivos del hábitat, conducciones de agua, zanjas o cercados para el ganado, construcciones monumentales, marcadores de espacios simbólicos o elementos de apropiación territorial.

Al margen de las divergencias acerca de su interpretación funcional, como veremos posteriormente, las investigaciones más recientes acerca de este tipo de estructuras de hábitat, se centran en dos cuestiones principales: el contingente demográfico implicado en su excavación y en las actividades desarrolladas en su entorno, y su contextualización en el marco de las dinámicas sociopolíticas locales y regionales que las comunidades de la Prehistoria Reciente desarrollaron.

2. 4. 2. 5. Estructuras funerarias.

La temática de las prácticas funerarias no constituye el tema principal de este trabajo, pero en relación al hábitat al aire libre, especialmente a partir del V milenio AC, se documenta un incremento en las estructuras destinadas a la esfera funeraria. Se trata principalmente de fosas, cistas y megalitos que se unen a las cuevas con uso sepulcral.

Entre las geografías en las que mayor desarrollo ha adquirido el estudio de las estructuras funerarias al aire libre destaca Cataluña, donde se ha documentado fosas de inhumación en cronologías del Neolítico Antiguo Evolucionado Postcardial, en Hort d'en Grimau (Barcelona) (Mestres, 1989), y especialmente, en los yacimientos adscritos al paradigma de la "Cultura de los Sepulcros de Fosa" del Neolítico Medio (Muñoz, 1965), que cuenta entre sus máximos exponentes con los yacimientos de Bòbila Madurell (Barcelona) y el Camí de Can Grau (Barcelona) (Bordas *et al.*, 1993; Martín *et al.*, 1996; Pou *et al.*, 1996; Martí *et al.*, 1997), entre otros.

Al margen del caso catalán, el empleo de fosas como contenedores funerarios se extiende a lo largo de la secuencia neolítica y calcolítica, presentando una intensidad distinta según las áreas geográficas. Aunque se trata de una temática compleja, entre las principales cuestiones que suscita la presencia de estas estructuras en los poblados, podemos citar:

- el significado del mundo funerario respecto a los vivos, simbolizando la vinculación de determinados individuos a unos ancestros;
- la reutilización de silos como sepulturas, con las implicaciones simbólicas que de ello también se derivan;
- y la evolución en las prácticas funerarias en relación a las transformaciones en la estructura social de los grupos. En este sentido, el análisis de las características de los ajuares, especialmente la presencia de restos de animales, el carácter primario o secundario de los enterramientos y el número de individuos inhumados en cada sepultura, constituyen algunos de los aspectos que principalmente han centrado la atención de los investigadores.

2. 4. 2. 6. Otras estructuras

En este último epígrafe se incluyen otro tipo de estructuras excavadas, empleadas con otra finalidad. En este grupo la variabilidad morfológica es mucho mayor y su interpretación funcional en ocasiones se ha determinado en función de la observación etnográfica.

En diversos yacimientos se han interpretado unas fosas con base cilíndrica y paredes rectas, como estructuras destinadas a la captación de líquidos o pozos (Ruiz Gil y Ruíz Mata, 1999). En el yacimiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) se ha indicado una posible técnica de excavación para los pozos, y por extensión para los silos y las zanjas, mediante la inundación del área donde se fuese a practicar el hoyo antes de proceder a su excavación (Fernández y Oliva, 1986: 25).

Existen fosas de formas irregulares, cuyo relleno se caracteriza por ser arqueológicamente estéril, que han sido interpretadas como cubetas de extracción de arcilla, por ejemplo en Bòbila Madurell (Farré y Pons, 1998: 42), aunque igualmente pudieron servir para amasarla o mezclarla antes de emplearla como material constructivo (fig. 2.6. – 1 y 6).

Algunas fosas y cubetas de muy poca profundidad y fondo plano o cóncavo han sido interpretadas como soportes de contenedores, particularmente en los casos en que han aparecido in situ, los fragmentos cerámicos de dichos recipientes, como en el yacimiento de la Cova 120 (Girona) (Agustí *et al.*, 1987), o Santa Perpètua de la Mogoda (fig. 2.6. – 3 y 4).

Otras cubetas de diverso tamaño pero poco profundas pudieron ser empleadas como cubetas de trabajo, conteniendo útiles empleados en diversas tareas (molinos, molederas,...) (fig. 2.6. – 2).

Finalmente, existen evidencias etnográficas de pequeñas oquedades utilizadas para moler grano (Zapata *et al.*, 2004: 313) (fig. 2.6. –5).

Figura 2.6. Distintos usos de fosas y cubetas. 1 – Cubetas para amasar y mezclar la arcilla. Mas Castellar de Pontós (Girona); 2 – Cubeta de trabajo. Mas Castellar de Pontós (Girona); 3 – Cubeta donde se depositó un vaso contenedor. Cova 120 (Girona); 4 – Cubeta como soporte de vaso contenedor. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona); 5 – Cubeta para moler grano en las montañas del Rif (Marrocos). 6 – Cubeta experimental de extracción de arcilla. Fuentes: 1 y 2 en Pons *et al.*, 2006: 298, figs 9a y 9b; 3 en Agustí *et al.*, 1987: 38, fig. 19; 4 en Miret, 2006: 220, fig. 7; 5 en Zapata *et al.*, 2004: 314, fig. 10; 6 en Gheorghiu, 2006: 154, fig. 6.

2. 5. Las estructuras sociales: unidades de análisis y categorías conceptuales.

2. 5. 1. La observación de la esfera social en el registro arqueológico de las estructuras de hábitat.

Inferir procesos sociales, a partir de vestigios materiales del pasado en una cuestión clave en la investigación arqueológica. A lo largo del desarrollo de la disciplina distintas corrientes teóricas han abordado esta temática. No pretendemos elaborar un repaso exhaustivo de cada una de ellas, tan sólo vamos a hacer referencia a los principales conceptos y argumentaciones que de manera directa se relacionan con la lectura de la esfera social a partir del registro arqueológico material, especialmente aquel que conforman las estructuras de hábitat.

En mayor o menor medida, nuestro marco interpretativo se han visto enriquecido con las aportaciones de la Teoría de las Prácticas Sociales (a partir de ahora TPS), la Arqueología del Comportamiento (*Behavioral Archaeology* –BA), los Estudios sobre Comportamiento y Medio (*Environment-Behavior Studies* -EBS), y la Teoría de los Sistemas Complejos (*Complex Systems* –CS).

La TPS desarrollada en la investigación española es la implementación del análisis de las prácticas sociales de los grupos humanos desde la perspectiva teórica del marxismo y el materialismo histórico.

Desarrolla el marco metodológico necesario para observar las condiciones objetivas de la vida social. Los individuos y los restos materiales configuran dichas condiciones objetivas de la vida social y las prácticas sociales son “los acontecimientos” que relacionan ambas categorías (Castro *et al.*, 1996: 35). En este contexto se distinguen prácticas socio-parentales, prácticas socio-económicas, y prácticas socio-políticas, según el tipo de actividades que aglutinen, bien tareas relacionadas con el mantenimiento de los miembros de una comunidad, con la obtención de alimento y cobijo para los agentes sociales, o actividades destinadas a establecer formas de cooperación o de distancia social (Castro *et al.*, 1996).

Nos interesa el argumento de que los objetos se manifiestan en espacios estructurados, resultado de áreas de actividad social. A su vez, la convergencia entre distintas áreas de actividad configura lugares sociales, donde tendrán lugar ciertas prácticas socio-parentales y socio-políticas (Castro *et al.*, 1996: 42).

Por su parte, la *Behavioral Archaeology* (BA) y los *Environment-Behaviour Studies* (EBS) coinciden tanto en el ámbito de estudio, el comportamiento humano, como en algunos de los procedimientos analíticos que emplean, particularmente el uso de la analogía etnográfica como mecanismo para inferir dicho comportamiento.

Ya hemos hecho referencia anteriormente a los trabajos de Schiffer acerca de los procesos de formación del registro arqueológico (Schiffer, 1995; LaMotta y Schiffer, 2001). En el ámbito específico de las estructuras de hábitat este aspecto es especialmente relevante a la hora de interpretar, entre otros, los suelos de ocupación de las viviendas y la disposición espacial de los objetos en ellos (LaMotta y Schiffer, 1999).

Los estudios sobre EB constituyen un campo multidisciplinar dedicado a investigar la interrelación entre las personas y el espacio físico que habitan. Uno de los fundadores de esta corriente es A. Rapoport, cuyos trabajos analizan las variables culturales que influyen en la forma de las casas, a partir de estudios transculturales (Rapoport, 1969).

El campo de análisis que abarcan los EBS es amplio, algunas de sus temáticas fundamentales incluyen las características bio-sociales, psicológicas y culturales que los seres humanos imprimen en el medio construido, los efectos que tiene ese medio construido en los grupos humanos, y cuáles son los mecanismos que permiten la interacción entre personas y medio. Así mismo, en los EBS existen distintas concepciones del medio, definiciones complementarias que incluyen el medio como organización del espacio y el tiempo, como paisaje cultural, como el conjunto de escenarios en los que tienen lugar los sistemas de actividades, y como un sistema compuesto de estructuras denominadas fijas, semi-fijas y no fijas.

En esta última definición, como estructuras fijas y semi-fijas se entienden los restos de cultura material, mientras que las estructuras no fijas, principalmente incluyen, a los individuos, sus estilos de vida, sus sistemas de actividades, su comportamiento (cognitivo y simbólico), la comunicación no verbal, las reglas con los sistemas de valores, la organización social, elementos que según Rapoport no están presentes en los materiales arqueológicos sino que se infieren a partir de ellos y para ello necesariamente ha de considerarse el comportamiento (Rapoport, 1999: 17).

Finalmente, la Teoría de Sistemas Complejos proporciona un marco teórico y analítico para interpretar las transformaciones en las unidades sociales de organización. La Teoría de la Complejidad constituye una aproximación científica a fenómenos que son únicos a nivel particular pero similares a nivel general. Las sociedades se conciben como sistemas no equilibrados formados por multitud de agentes interactuando, de manera que los cambios en las acciones de unos afectan a otros (Bentley, 2003: 9).

En este contexto, Bogucki ha propuesto la aplicación del *Agent-based modeling* como herramienta interpretativa en el caso de la evolución del sistema agrícola neolítico de la Europa Central. Esta aproximación incide en que los grupos familiares serían los agentes básicos en las transformaciones socioeconómicas que acompañan la dispersión de las culturas del LBK. En el sistema complejo formado por los distintos agentes y el medio ambiente, las decisiones individuales adoptadas influyen en el comportamiento de otros agentes y tienen implicaciones en el medio, lo que a su vez modifica el comportamiento de

los propios agentes (Bogucki, 2003: 98). El resultado sería un ciclo dinámico que generaría nuevos agentes, con distintas motivaciones y aspiraciones que provocarían su reubicación y dispersión. El aspecto clave en esta argumentación es la evolución del grupo familiar-agente, así como las transformaciones en las redes de relación social que se establecen entre los agentes. El empleo de los *Agent-based modeling* consiste en la utilización de modelos a partir de simulaciones informáticas que modifican las variables implicadas, obteniéndose distintos resultados que permiten contrastar las hipótesis, en este caso concreto, la dispersión de los grupos familiares agrícolas durante el Neolítico en la Europa central (Bogucki, 2003: 101).

2. 5. 2. Propuesta de clasificación y caracterización de las estructuras de organización social: la familia y el espacio doméstico.

Al hilo de lo argumentado en el apartado anterior vamos a exponer cuáles han sido las principales categorías que hemos empleado a la hora de abordar la dimensión social de las comunidades agrícolas entre el 7000 y el 3500 BP.

La antropología social ha categorizado la evolución de los grupos humanos en función de diferentes escalas de organización sociopolítica: bandas, tribus, jefaturas y estados (Service, 1962; Fried, 1967), o bien la familia, el grupo local y el grupo político regional (Johnson y Earle, 2000:32-35).

De manera complementaria a los esquemas evolucionistas tradicionales, se han desarrollado las formulaciones acerca del modelo de sociedad tribal segmentaria, cuyo máximo exponente lo constituyen los trabajos de M. Sahlins (1977; 1983).

Para Sahlins una tribu es una asociación segmentaria compuesta por un mínimo de grupos multifamiliares equivalentes y no especializados. Por tanto, la unidad básica o segmento mínimo es el grupo multifamiliar. Este grupo forma una entidad residencial durante la mayor parte del año y practica lo que se denomina como economía política tribal, donde los segmentos producen alimentos de manera autosuficiente y ejercen un control social sobre sus recursos productivos (Sahlins, 1961: 326).

Bajo la inspiración de la obra de Sahlins, diversos autores han calificado a las sociedades neolíticas como tribales segmentarias (Coudart, 1998; Milisaukas, 2002), sociedades donde predominan las relaciones parentales, que juegan un papel integrador, aglutinando tanto las relaciones personales afectivas como las relaciones de producción, y conformando una red de reciprocidad (Coudart, 1998: 22).

De igual forma, existe un acuerdo a la hora de considerar que se trata de ‘sociedades de pequeña escala’ que carecen de un poder político y económico centralizado. No existe una

organización supralocal por encima de los segmentos, por lo que frecuentemente, las crisis se resuelven mediante procesos de escisión o fisión (Sahlins, 1983:114). Los individuos no se organizan en jerarquías permanentes, por lo que resulta común describir las sociedades tribales como igualitarias, con la salvedad de las diferencias de sexo y edad.

Otro término empleado, en este caso, para referirse a los primeros grupos agrícolas de la Europa central, ha sido el de “sociedades transigualitarias”. Bogucki emplea esta denominación para referirse a un grupo de personas organizados más allá del nivel familiar que, por varias razones y a través de variados mecanismos, tiene individuos que poseen más poder y prestigio que otros individuos de género y edad similares, pero entre los cuales la adquisición de poder y prestigio no se garantiza por mecanismos como la herencia o la riqueza. En este sentido, la familia permanece como unidad social fundamental, pero otras entidades más allá del nivel familiar, entran en juego (Bogucki, 2003). Bogucki recoge el término de John Clark, Michael Blake (1989), y Brian Hayden (1995), elaborado en el contexto de las sociedades Formativas del Nuevo Mundo que no son ni igualitarias ni políticamente estratificadas.

Recientemente, este mismo término ha sido empleado en el ámbito peninsular en una propuesta interpretativa acerca de las sociedades calcolíticas de la Meseta relacionadas con el fenómeno campaniforme (Garrido, 2006). En este caso, se contrastan las estrategias desarrolladas por un tipo concreto de sociedades transigualitarias, el de los emprendedores (Hayden, 1995: 51-63), con el registro arqueológico calcolítico del interior peninsular.

Frente a estas categorías antropológicas de carácter general, en este estudio planteamos el uso de las categorías de familia y espacio doméstico para abordar la esfera social en el análisis de las estructuras de hábitat. Se trata de conceptos analíticos que permiten evaluar a una escala menor los grandes procesos evolutivos sociales.

Los términos de familia, unidad doméstica o grupo doméstico, se han incorporado aunque de forma discreta, a la investigación arqueológica de la Península Ibérica desde finales de la década de los 90 (Curià y Masvidal, 1998; Gómez y Diez, 2005). Paulatinamente, además, la perspectiva ha variado desde un interés por el análisis espacial de los objetos hallados en el interior de las casas, hasta estudios que priorizan la aproximación a la composición social de los espacios domésticos y al análisis de las relaciones sociales entre los sujetos que forman ese espacio doméstico.

Las expresiones de familia, unidad doméstica o grupo doméstico, traducen el término *household* que, procedente de la arqueología anglosajona, se emplea como unidad social mínima referida a los miembros, relacionados por lazos de parentesco, que conviven y comparten las actividades vitales de producción económica y reproducción social (Wilk

y Rathje, 1982; Santley y Hirth 1993).

A pesar de tratarse de una unidad universal, presente en cualquier tipo de sociedad, existen diversas modalidades de familia.

En primer lugar, según el número de miembros de una familia, ésta puede ser extensa (con más de cuatro miembros) o nuclear (con un número inferior). Estableciendo analogías interculturales, se ha considerado que la unidad doméstica constituida por una familia extensa se encuentra frecuentemente allí donde los medios de producción están basados, principalmente, sobre la agricultura y la pesca, mientras que una familia nuclear es propia de sociedades que viven de la caza y la recolección (Murdock, 1957).

Aunque, las características del medio socioeconómico han sido frecuentemente esgrimidas como modeladoras de la forma de la estructura familiar (Hirth, 1993: 23 y 27), otros autores, en el estudio concreto de las formaciones sociales de las primeras comunidades neolíticas en Centroeuropa, han planteado que la clave en la organización social de las comunidades neolíticas, que distingue unas de otras, no reside tanto en la forma de la familia, es decir, si se trata de familias extensas o nucleares, sino en cómo son las relaciones de parentesco entre los grupos, cómo se articulan las familias, a través de grupos con lazos de sangre y descendientes de un ancestro común, o a través de clanes donde los lazos de parentesco no implican relaciones de consanguinidad y se establecen a partir de nuevas generaciones (Bogucki 1988; Bogucki y Grygiel, 1993).

¿Por qué analizar las unidades domésticas? Investigadores como Byrd han señalado como la sedentarización y la producción agrícola favorecen que la familia se convierta en la unidad social básica (Byrd, 2000). A lo que otros añaden que además deviene la unidad de producción mínima, ya que aislar al grupo familiar como la unidad básica de producción y consumo en una vivienda repercute positivamente en la economía familiar. Si la familia consume su propio producto elaborado con su fuerza de trabajo, existe una motivación para incrementar la producción, al contrario que las comunidades no subdivididas en familias, donde la obligación para compartir no incentiva el aumento de la productividad (Flannery, 1972; Halstead, 1999).

Por otra parte, es en el seno de los grupos domésticos donde se desarrollan los procesos de cambio social (Hirth 1993), donde se producen las transformaciones en las relaciones de parentesco y, potencialmente, los fenómenos de ‘competencia’ (Bogucki 1996), por lo que la caracterización de los grupos domésticos en el registro arqueológico a través de los espacios que habitan, puede ayudar a comprender la evolución de dichos procesos.

Existen dos fuentes de información arqueológica sobre los grupos domésticos. La primera es la presencia de viviendas, lugar físico que constituye el núcleo principal de las actividades familiares y, en segundo lugar, los conjuntos de materiales arqueológicos asociados a las viviendas (Hirth, 1993:5).

Sin embargo, la identificación de la familia en el registro arqueológico se enfrenta a diversos problemas interpretativos y metodológicos.

En primer lugar, relacionar un grupo familiar con un único espacio de habitación o vivienda. En este sentido, existen ejemplos de sociedades donde una misma familia ocupa varias construcciones con diferentes usos, o lo que es lo mismo, una única familia desempeña en varios espacios físicamente separados las distintas actividades cotidianas de mantenimiento, producción y reproducción social. Al margen de esta asociación una familia = una vivienda, hemos de recordar las propias dificultades para identificar los restos de una casa, aludidos en el apartado 2.4.2.1 del epígrafe anterior.

La duración temporal de las ocupaciones es otro factor que complica el análisis de las unidades residenciales (Hirth, 1993:25). En estos casos, la percepción del grupo doméstico no corresponde con una única familia, sino que el resultado arqueológico está compuesto por la suma de las acciones de varias generaciones, y lo que se observan son tendencias en la transformación de su estructura a medio y largo plazo.

No obstante, aunque existan problemas de representatividad, de invisibilidad en el registro arqueológico, como consecuencia de las dificultades en la preservación de los materiales más perecederos, y dificultades interpretativas, consideramos que el concepto de familia o grupo doméstico es una categoría operativa en el análisis histórico de la Prehistoria Reciente ya que como unidad mínima de organización social y económica, permite realizar comparaciones entre distintas formaciones sociales y, en este sentido, lo hemos considerado a la hora de aproximarnos a la esfera social de las sociedades agrícolas.

Por lo que se refiere a los espacios domésticos, éstos van a ser equiparados estrictamente con las viviendas. Sin embargo, éstos no se conciben sólo lugares físicos, delimitados, y compuestos por diversas estructuras, sino también como expresión de aspectos sociales y simbólicos pertenecientes a los individuos que los habitan (Hodder 1990; Stevanovic 1997). Puesto que el registro material en los espacios domésticos es el resultado de las prácticas sociales que los individuos desarrollan, en él podemos contrastar, no sólo las formas de organización espacial sino también las formas de organización social. En otras palabras, los espacios domésticos reflejan el estatus social, económico y político de sus ocupantes, por lo que pueden proporcionar datos para comprender la estructura y la organización de las sociedades (Hirth, 1993). El empleo de informaciones etnográficas y estudios etnoarqueológicos contribuye a superar las dificultades a la hora de identificar

determinadas acciones en el registro arqueológico, especialmente aquellas relacionadas con la esfera social y el comportamiento.

Finalmente queremos reflexionar sobre las condiciones que propician los cambios en las unidades domésticas.

La estructura de la familia en las sociedades prehistóricas refleja la organización de los medios de producción, en este sentido, en las sociedades prehistóricas agrarias la estructura de la propiedad de la tierra es uno de los elementos que más directamente influye en el tamaño y la composición del grupo doméstico (Hirth, 1993: 28). Según Hirth, cuando los sistemas de propiedad de la tierra están muy estructurados o cuando existe poca disponibilidad, los grupos domésticos tienen menor margen para modificar su situación y presentan un tamaño y una estructura más homogéneas, mientras que cuando las formas de propiedad son más flexibles o existe menor restricción de recursos es posible encontrar una mayor variabilidad en las formaciones familiares.

No obstante, estas argumentaciones de Hirth resultan algo estáticas. A la vista de las transformaciones que se observan en el registro arqueológico y tal y como se discutirá en el capítulo 5, las unidades domésticas durante la Prehistoria Reciente son agentes dinámicos que se transforman demostrando tanto una capacidad adaptativa como actitudes de resistencia.

2. 6. Nuevas estrategias en las intervenciones arqueológicas: la informatización de los datos arqueológicos.

A la hora de analizar las características de las estructuras de hábitat neolíticas existen una serie de criterios mínimos que se consideran deseables para valorar positivamente la calidad del registro y que son los que permiten su interpretación. En este sentido, en primer lugar es importante que las excavaciones, recientes o no, hubieran sido desarrolladas con una metodología de campo cuidadosa; que el área excavada tenga una extensión suficiente para poder percibir una organización mínima del espacio interno en el yacimiento, que la documentación gráfica sea rigurosa y que se acompañe con la descripción de las características morfométricas de las estructuras arqueológicas, o que en el caso de las estructuras subterráneas se haga referencia a los materiales arqueológicos incorporados a sus rellenos, así como a la descripción de los propios rellenos (características sedimentológicas, interpretaciones de su origen, etc).

Ya hemos aludido anteriormente, como en las dos últimas décadas se han producido notables cambios en el ámbito de las estrategias de intervención arqueológica. Estos cambios, a su vez, han variado la escala de observación en los yacimientos permitiendo el análisis de las dinámicas espaciales entre las distintas áreas ocupadas, a partir del estudio

de la distribución espacial de los materiales arqueológicos y de la localización de las estructuras de hábitat. En este sentido, la incorporación de diversos programas informáticos de dibujo, de gestión de bases de datos, paquetes estadísticos y de análisis espacial, durante el procesado de los datos arqueológicos, ha facilitado en gran medida el manejo integral de la información generada.

Como una primera aproximación, para profundizar en la interpretación de las actividades llevadas a cabo en torno a las estructuras documentadas, en algunos yacimientos hemos planteado un análisis de la distribución horizontal de algunos materiales arqueológicos. La cerámica, los restos faunísticos y, en menor medida, los restos líticos, suelen encontrarse entre las evidencias más cuantiosas, al tiempo que proporcionan el mayor volumen de la información referida a las prácticas socioeconómicas.

Para abordar el estudio de la organización espacial de las actividades, algunos autores han adoptado el concepto de *household cluster* (Bogucki y Grygiel, 1981: 61). Un concepto introducido por Winter (Flannery y Winter, 1976) como unidad de análisis en las investigaciones de las aldeas Mesoamericanas antiguas.

El *household cluster* considera la casa en sí misma y las características asociadas a ella que se forman como resultado de la actividad de sus habitantes. Esta concepción asume que las actividades más próximas a una casa fueron desarrolladas por sus habitantes.

El objetivo no es localizar las áreas de actividad específicas, sino examinar la gama de las actividades que son visibles arqueológicamente y la proximidad de estas al foco de habitación, la casa (Bogucki y Grygiel, 1981:63).

A partir de las densidades de material por metro cuadrado recuperadas en relación a las estructuras de habitación, hemos aplicado un método de interpolación espacial denominado *kriging*. En base a principios geoestadísticos este método permite calcular valores intermedios en puntos donde no se cuenta con información, considerando los valores conocidos y el peso de la distancia entre los puntos de alrededor de cada valor conocido (Conolly y Lake, 2006: 302). El resultado es una superficie que nos permite descubrir propiedades generales en relación a los valores cuantificados (Longley *et al.*, 2005: 336). En nuestro caso pretendemos detectar zonas de mayor o menor concentración de material cerámico y lítico que indicarían la existencia de áreas de actividad en relación a los espacios domésticos.

La lectura de estas prácticas, sin embargo, ha de contemplar los límites que imponen los procesos postdeposicionales a los que ya nos hemos referido al inicio de este capítulo. En este sentido, algunos autores han incidido en las dificultades a la hora de diferenciar áreas de actividad, cuando no existen espacios físicos separados para delimitar el desarrollo de cada una de ellas, ya que si las actividades se suceden en un mismo espacio durante el

día, la excavación elimina la perspectiva temporal y puede ofrecer una engañosa imagen de simultaneidad (Rapoport, 1990).

2. 7. Representación del área doméstica en *boxplot*.

A pesar de ser aún escasos los ejemplos de viviendas en el registro peninsular, especialmente anterior al IV milenio AC, hemos calculado el espacio mínimo habitable, con objeto de obtener una primera estimación de su tamaño y como paso previo a una estimación del número de miembros que la habitarían. La representación gráfica de los índices numéricos en un diagrama de caja (*boxplot* o *box and whisker plot*) facilita la comparación entre los yacimientos. Esta forma de representación gráfica muestra la media, los cuartiles y los valores extremos, minimizando la diferente representatividad de los conjuntos analizados. La caja representa el rango del intercuartil que contiene el 50% de los valores. Las líneas de los extremos más allá de la caja representan los valores más altos y más bajos. La línea que cruza la caja indica la media.

2. 8. Cálculos demográficos: los yacimientos y la estimación de la población.

El contingente demográfico de una comunidad repercute en las características de su organización social (Johnson y Earle, 2000). Más allá de las interpretaciones generales acerca del incremento demográfico que experimentan las sociedades agrícolas sedentarias, nuestra intención es abordar la cuestión demográfica para aludir a determinados aspectos relacionados con la organización social de las tareas agrícolas, con procesos de cooperación y actividades colectivas desarrolladas por las comunidades agrícolas durante el Neolítico y el Calcolítico.

El cálculo del contingente demográfico en las comunidades prehistóricas es siempre una cuestión compleja. En su estudio acerca de las sociedades tribales Sahlins ha indicado que las tribus de agricultores habitan en aldeas que raramente superan los 200-500 habitantes (Sahlins, 1977); Milisauskas ha propuesto que las comunidades raramente excederían los 250 habitantes (Milisauskas, 2002: 144).

Las estimaciones en yacimientos del Tavoliere sugieren también grandes comunidades. Jones (1987), en base a paralelos etnográficos, sugiere que los asentamientos alcanzarían entre 70 y 350 personas. Brown (1991) argumenta que si cada una de las 90 agrupaciones rodeadas por un foso en C de Passo di Corvo contenía una casa, la población total se elevaría entre 140–330 personas. Sin embargo, la extensión y complejidad este yacimiento lo convierten en un caso excepcional que no se repite en la media de otros yacimientos.

Una de las aproximaciones más recurrentes a la hora de abordar la demografía de comunidades prehistóricas consiste en los cálculos basados en el tamaño de los

asentamientos.

J.D. Clark adoptó este sistema de medida en relación a yacimientos africanos donde no se encontraron estructuras, y estimó que la población de un yacimiento es la décima parte de su extensión, en yacimientos inferiores a 2000 m², y la cuarta parte en yacimientos con más de 2000 m² (Clark, 1970:4).

Una estimación más exacta del tamaño de la población puede obtenerse multiplicando el número de casas encontradas por el número supuesto de habitantes por casa. Estos cálculos han de confrontarse con las dificultades expresadas anteriormente a la hora de identificar las viviendas en el registro arqueológico, pero ofrecen unas estimaciones de partida que resultan útiles.

Los trabajos clásicos de Narroll, sobre la base de una amplia muestra etnográfica, establecían una estimación del tamaño de una población mediante la ecuación de 1 habitante por cada décima parte de la superficie del suelo habitable en las viviendas (Narroll, 1962:588). Sin embargo, estos cálculos han sido considerados excesivamente elevados para las comunidades prehistóricas (Byrd, 2000: 80-85).

Anteriormente, Piggott había sugerido que una casa lacustre de 21 m² podría albergar a una familia nuclear o a 5 individuos, es decir, unos 4 m² de espacio por individuo (Piggott, 1965).

Cook y Heizer, en sus trabajos de los indios de California, calculan familias de 6 miembros ocupando aproximadamente un espacio de 12 m², pero añaden que la adición de un nuevo miembro supone 10 m² más, por lo que 7 individuos requieren 20 m², 8 requieren 30 m², etc. En cualquier caso, en sus estimaciones la media de área ocupada por individuo es siempre inferior a 8 m² (Cook y Heizer, 1965).

Finalmente, en el caso de las viviendas del Neolítico danubiano, se ha propuesto el cálculo de entre 6 y 10 m² habitados por individuo en una familia nuclear (Coudart 1998).

En las reconstrucciones demográficas más recientes propuestas para los grupos neolíticos italianos Robb sugiere que una comunidad estaría compuesta por entre dos y diez casas, que albergarían una población inferior al centenar de individuos (Robb, 2007: 91). Este autor recurre al modelo de Weiss (1973), que contempla una alta mortalidad infantil y una esperanza de vida media en adultos corta (entre 15 y 25 años).

De los cálculos realizados por Weiss, Robb deduce que en una población de 25 individuos, con 10-12 niños y 6 adultos de cada sexo, alrededor de la mitad de adultos habrían estado por debajo de los 30 años (Robb, 2007: 41).

En definitiva, la identificación de los espacios domésticos y el cálculo del número de miembros que podría albergar cada vivienda aplicando los diversos índices sugeridos anteriormente, posibilitará una aproximación al número mínimo de habitantes que tendrían los asentamientos neolíticos y calcolíticos. En algunos casos, la familia como la unidad económica básica, pudo desempeñar favorablemente las tareas agrícolas y las actividades cotidianas vinculadas con la preparación de alimentos, pero para otros trabajos colectivos fue necesaria la participación de un número mayor de miembros.

Además, el modelo de Weiss que expone los rangos de edades establecidos en la composición de las comunidades agrícolas, pone de manifiesto el número de adultos que verdaderamente pudo existir con las implicaciones que ello tiene en la transmisión de la tecnología, la cultura y la ideología.

2. 9. Los análisis cuantitativos y el tratamiento estadístico.

En el marco de la problemática específica que afecta a las estructuras excavadas o subterráneas prehistóricas, para contrastar algunos aspectos de nuestra propuesta de clasificación, hemos realizado diversos análisis cuantitativos y estadísticos. Por un lado, con objeto de comprobar la variabilidad morfológica de las estructuras y su estado de conservación se ha calculado el “índice de proporcionalidad”. El empleo de análisis cuantitativos además facilita la comparación de los resultados entre varios yacimientos. Por otra parte, con la intención de plantear hipótesis acerca de su posible funcionalidad y comprender mejor sus procesos de colmatación y las distribuciones diferenciales, tanto cuantitativas como cualitativas, del material arqueológico que se encuentra en sus rellenos, se han aplicado diversos análisis estadísticos comparativos como el análisis de correlación, el análisis de conglomerados y el análisis factorial.

2.9.1. El cálculo del índice de proporcionalidad (I_Pro)

Diferentes estudios etnográficos y experimentales (Sigaut, 1979; Reynolds, 1988; Alonso, 1999: 206) plantearon como la morfología idónea de las estructuras de almacenaje es la cilíndrica o de paredes convergentes, únicamente, la construcción de fosas con esta forma permite sellar la abertura superior con la finalidad de crear una atmósfera confinada imprescindible para la conservación a largo plazo de los alimentos.

Sin embargo, ya hemos hecho referencia al trabajo, recientemente publicado por Míret (2006), en el que presenta toda una serie de estructuras excavadas y con algunos dispositivos de cierre especiales, tanto para la conservación de cereales como para el almacenaje de otros productos (frutas, forraje, etc.) y en el que también se reflexiona acerca de la poca utilidad que tiene argumentar la funcionalidad de una estructura únicamente en base a su morfología.

Algunos autores estiman que para que el silo conserve sus propiedades, su diámetro de boca no debe superar el metro (Mestres 1998: 16), pero este dato es relativo, ya que

ejemplos etnológicos y arqueológicos demuestran la existencia de grandes silos con un diámetro de boca superior a un metro; por ello, otros investigadores argumentan que no es tan importante el diámetro de boca como la proporción entre la profundidad y el diámetro máximo de la estructura, afirmando incluso, que en el tipo clásico de silo, estas variables mantienen un índice de relación entre 0.8 y 1.1 (Villes, 1981: 207).

En nuestro caso, la aplicación de este cálculo analítico pretende clasificar de forma objetiva las estructuras excavadas en función de su morfología. En este sentido, partiendo de la comparación entre las variables diámetro máximo y profundidad, se obtiene un índice que muestra la mayor o menor proporcionalidad entre las dimensiones de las estructuras ($I_{pro}=P/Dm$). Ciertamente, los datos corresponden a las medidas que se conservan en las propias estructuras en el momento de su excavación y que, salvo casos excepcionales, se encuentran modificadas debido a la pérdida de su volumen. En el conjunto de estructuras subterráneas documentadas en cada yacimiento hemos optado además por comparar este índice con otros atributos como el propio diámetro de la boca y la forma de la sección.

En definitiva, el índice de proporcionalidad ofrece un valor estimado que, si bien no es absoluto en sus resultados, permite contrastar dos hipótesis:

- que a pesar de la pérdida parcial de volumen, existió una variabilidad tipológica mayor entre las estructuras excavadas, cuyas características pueden percibirse hasta cierto punto en el registro (incluida una significativa gradación en el tamaño de las estructuras interpretadas como silos);

- que no todas las estructuras subterráneas pueden interpretarse funcionalmente como silos.

Partimos de la hipótesis de que las estructuras subterráneas espacialmente más próximas, son relativamente contemporáneas en el sentido en que fueron excavadas y usadas en un mismo segmento temporal. Por ello consideramos que su morfología ha sufrido los mismos efectos de los procesos postdeposicionales, principalmente pérdida de volumen conservado, derrumbamiento de paredes, ensanchamiento de la boca, etc., Diversos estudios experimentales han permitido observar como en el vaciado periódico de silos, los bordes superiores se erosionan hasta una profundidad de 20cm (Reynolds, 1988:111). Así mismo, otros estudios experimentales en distintos medios sedimentarios han caracterizado las modificaciones que provocan los agentes atmosféricos (Cavulli, 2006; Miret, 2006).

2.9.2. El índice de estandarización o índice Z.

Como paso previo a los análisis estadísticos se han realizado varios análisis cuantitativos básicos, en la misma línea que han desarrollado otros autores (Bordas *et al.*, 1996; Díaz del Río, 1997, 2001; Díaz y Consuegra, 1999; Lucena, 2003).

Los materiales arqueológicos recuperados en los sedimentos que rellenaban las estructuras se han dividido en once categorías: cerámica, fauna, sílex, macroutillaje, industria ósea, elementos de adorno, objetos relacionados con la metalurgia, malacofauna, carporrestos, carbones y barro cocido, aunque no todas están siempre presentes en todos

los yacimientos. Igualmente se ha calculado el tamaño de cada estructura subterránea, independientemente de su morfología y su funcionalidad, con la intención de estandarizar el número total de fragmentos de material por litro o por m³.

Para comparar la densidad de material por metro cúbico aparecida en cada estructura, se ha calculado el índice de estandarización o índice Z. Este procedimiento relaciona la media y la desviación estándar de una población y lo que muestra es cuántas desviaciones estándar están por encima de la media (valores de Z positivos) y cuántas por debajo (valores de Z negativos) (Drennan, 1996:51), en definitiva, con la aplicación de este índice se consigue homogeneizar la muestra y atenuar el efecto de la conservación diferencial de las estructuras.

2.9.3. Los análisis estadísticos comparativos.

Durante la última década los planteamientos respecto a los yacimientos neolíticos al aire libre cuyo registro se compone mayoritariamente de estructuras subterráneas, se han modificado considerablemente.

La naturaleza de las acciones que intervienen en la colmatación de las estructuras y, especialmente, la significación de los materiales arqueológicos, son los principales puntos de divergencia entre los investigadores.

La mayoría de autores coinciden en aceptar la acción de agentes naturales y actividades antrópicas como el origen principal de los rellenos que colmatan las estructuras (Mestres *et al.*, 1998; Márquez, 2001; Miret, 2006). Las interpretaciones varían en función del peso que se concede a uno u otro factor, pero salvo excepciones lo común es encontrar depósitos ‘multicausales’, es decir, rellenos en los que por una parte se documentan el derrumbe de las paredes de la estructura y estratos horizontales de limos, aportados por escorrentías y, por otra, distintos sedimentos que suelen tener forma cónica, con acumulaciones de material arqueológico que responden a vertidos antrópicos.

Sin embargo, el aspecto que mayor controversia despierta se halla es la significación de los depósitos de origen antrópico. Aquí las interpretaciones varían entre aquellos que consideran que se trata de simples amortizaciones con residuos domésticos (Alonso, 1999, entre otros), y los que defienden la práctica de deposiciones intencionales con algún sentido ritual (Lizcano *et al.*, 1991; Márquez, 2001).

El resultado en cualquier caso es que, cada vez de manera más frecuente, se reconoce una distribución diferencial, tanto cuantitativa como cualitativa, de los materiales arqueológicos según estructuras, así como una variabilidad tipológica y funcional mayor de lo que se había supuesto entre las propias estructuras subterráneas.

En este contexto, y por lo que respecta a los yacimientos del corpus que han podido ser analizados, hemos establecido una serie de hipótesis de trabajo alternativas (H1) a las hipótesis tradicionales (H0) (figura 2.7):

	HIPÓTESIS 1	HIPÓTESIS 2	HIPÓTESIS 3
HIPÓTESIS NULAS (H ₀)	Todas las estructuras son morfológicamente iguales en origen	Los rellenos de las estructuras son homogéneos	Las estructuras de mayor tamaño contienen mayor material arqueológico en sus rellenos
HIPÓTESIS ALTERNATIVAS (H ₁)	Existe una variabilidad morfológica en origen	Existe una variabilidad en la cantidad y composición de los rellenos	No existe una correlación entre el tamaño de las estructuras y la cantidad de material arqueológico que contienen

Figura 2.7. Hipótesis alternativas a las interpretaciones tradicionales de las estructuras subterráneas prehistóricas.

Una vez conocidas las densidades de material, por categorías y en total, una simple representación gráfica de los resultados permite observar la variabilidad en la composición de los rellenos y las diferencias, numéricas y categóricas, en cuanto a los materiales arqueológicos en el relleno de cada estructura.

Con objeto de identificar relaciones significativas entre las distintas variables que se están contemplando, hemos realizado un tratamiento estadístico de los datos aplicando diversas técnicas, empleando el software SPSS v.15.0.

No obstante, hemos de advertir que los análisis estadísticos, recogidos íntegramente en el Anexo 1, muestran tendencias, permitiendo reconocer diferencias y semejanzas entre elementos, unidades y conjuntos, pero no poseen un valor absoluto, sirven como referente de contrastación y su lectura debe realizarse en el análisis conjunto de los datos.

En primer lugar queríamos comprobar qué relación existe entre el tamaño de las estructuras y la densidad de material arqueológico que contenían. Para ello se ha realizado un análisis de correlación aplicando el coeficiente de Pearson. Dada la discreta densidad que presentan algunas categorías de material y para evitar distorsiones en la muestra, a la hora de correlacionar el peso de cada categoría en relación al total, los carporrestos y los carbones se han contabilizado juntos bajo la categoría de restos paleobotánicos. Mientras que categorías como el macroutillaje, la industria ósea, el adorno y los elementos relacionados

con la metalurgia, sólo se han contabilizado en este primer análisis de correlación, pero no en los análisis posteriores.

Posteriormente hemos realizado un análisis de conglomerados del tipo *K-means*. El análisis de conglomerados es una técnica multivariante que permite agrupar los casos o variables de un archivo de datos en función del parecido o similaridad entre ellos. El método de *K-means* requiere que se proponga previamente el número de conglomerados que se desea obtener. Para conocer cuál es el número de conglomerados más adecuado, se ha repetido el análisis *K-means* ensayando con un número de conglomerados entre 2 y 11. La elección del número de conglomerados se ha decidido en función de la estabilización de la suma del cuadrado de los errores.

Con los datos obtenidos en el análisis de cada yacimiento se han elaborado cuadros-resumen que detallan las estructuras agrupadas en cada conglomerado.

Finalmente se ha realizado un análisis factorial. Este procedimiento es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando, inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros.

El análisis factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos.

2. 10. Análisis de las técnicas y los materiales de construcción.

En relación a la temática que nos ocupa hemos prestado especial atención a las técnicas y materiales constructivos empleados en los procesos de configuración de las estructuras de hábitat de los yacimientos al aire libre neolíticos y calcolíticos. Para profundizar en esta línea hemos desarrollado procedimientos analíticos sobre uno de los elementos que podía proporcionar información al respecto, el barro cocido.

Teniendo en cuenta algunos de los principios de la micromorfología de los suelos y de los sedimentos arqueológicos (Duvernay, 2003: 56), hemos considerado la observación de una serie de criterios, tanto morfométricos, como referidos a su composición para analizar los fragmentos de barro. A partir de un análisis macro-visual se han aplicado estos criterios de observación a cada uno de los fragmentos de las colecciones analizadas.

Entre los atributos morfométricos se han cuantificado: el tamaño, el peso y la forma, características que permiten elaborar un diagnóstico preliminar acerca del estado de conservación de los fragmentos.

Por otra parte, entre las características de la microestructura de los fragmentos, consideramos relevantes: el color, la textura –que viene determinada por el tamaño de las partículas integradas en el sedimento-, y la densidad o porosidad –relacionada con la organización de dichas partículas. Se trata de rasgos que aportan información acerca de la composición interna de los fragmentos (características naturales del sedimento empleado como materia prima, composición mineralógica), así como de los procesos de manipulación, fabricación o construcción de los objetos y las estructuras.

En tercer lugar, existen otros aspectos que permiten diferenciar unos fragmentos de otros, como son la presencia de improntas, caras alisadas, modelados o el tratamiento de algunas superficies.

El color que adquiere el barro varía en función de las transformaciones que el fuego provoca en la composición mineralógica y micromorfológica de la arcilla. Las reacciones que se producen entre los minerales de hierro, calcio y sílice, principales componentes de la arcilla, son los responsables de la mayoría de las secuencias de coloración.

En la actualidad, se conoce la temperatura en la que los componentes minerales de la arcilla se descomponen. Sin embargo, en el estudio que se presenta, no se han desarrollado los procedimientos analíticos adecuados para llegar a conclusiones tan precisas, sino que hemos realizado una primera clasificación empleando un catálogo estándar como la tabla Munsell, para determinar el color de forma macroscópica.

Uno de los rasgos más reveladores para la comprensión de la funcionalidad de los fragmentos es la presencia de improntas, que puede tener carácter orgánico e inorgánico.

Su aparición en los fragmentos de barro puede ser consecuencia de dos procesos principalmente. Cuando las huellas son impresiones negativas o positivas, localizadas en el interior del barro, son el resultado de su inclusión, tanto accidental como voluntaria, como partículas de la masa. Entre las inclusiones orgánicas, las más habituales son los elementos vegetales de pequeña talla, como herbáceas, gramíneas y residuos del procesado del cereal (cariósides, lemas, glumas, espiguillas). En el caso de las inclusiones inorgánicas, las más frecuentes son granos de arena o grava y de forma muy puntual, pueden aparecer fragmentos de conchas.

La adición voluntaria de un desgrasante que proporcione mayor consistencia a la mezcla de tierra y agua, se ha documentado tanto en la fabricación de vasos contenedores (Cubero, 1998: 218), como en su utilización como material de construcción (Willcox y Fornite, 1999: 24). En estos casos, las improntas serán más abundantes y aparecerán mayoritariamente en el interior de las piezas formando parte de su matriz.

De forma accidental distintas partes de plantas, macrorrestos o carporrestos pueden quedar adheridas o incrustadas en la matriz arcillosa de las pellas durante su proceso de manipulación –amasado, batido y cocción- (Buxó, 1997: 23). Este hecho es particularmente probable cuando las improntas son escasas.

Por otra parte, cuando las improntas se encuentran en las superficies externas de las piezas y tienen una entidad mayor, bajo la forma de tallos de gramíneas, especies leñosas de pequeño y mediano calibre, incluso segmentos de troncos, generalmente, son el resultado de la aplicación de una capa de barro sobre un entramado vegetal que ha desaparecido. La mayoría de autores coinciden en señalar que los fragmentos que presentan este tipo de improntas se relacionan con la techumbre o con segmentos de las paredes que delimitan estructuras, y algunos han añadido ciertos rasgos tecnológicos, aunque no contrastados, como por ejemplo, que la capa de barro se endurecía con fuego (Miret, 1992: 69).

Así pues, la determinación de la naturaleza, localización, orientación y cantidad de las improntas, contribuye a la caracterización del fragmento de barro como perteneciente a una u otra categoría funcional.

Los resultados preliminares obtenidos en los análisis de este componente de la cultura material, han permitido diferenciar dos usos principales en la utilización del barro (fig. 2.8). En el capítulo 3 se expone en detalle la atribución funcional de los fragmentos pertenecientes a las colecciones que han sido analizadas.

Por un lado, se han identificado evidencias directas de su utilización como material de construcción durante el Neolítico, principalmente fragmentos de barro con gran variabilidad de improntas (fig. 2.9), así como otras características relacionadas con la ejecución de diversas partes de casas, como enlucidos, superficies alisadas, etc., Por

Elementos de construcción	Elementos de cubierta
	Revestimientos:
	Enlucidos de casas
	Enlucidos de silos
	Alzados
	Pavimentos
	Superficies refractarias
	Estructuras de combustión
	Tapas
	Elementos mobiliarios
Soportes:	
Macizos	
Anulares	
Braseros	
Mangos, asas y apéndices	
Pondera	
Otros	
Indeterminados	Varios

Figura 2.8. Categorías propuestas para la funcionalidad de los fragmentos de barro cocido.

Figura 2.9. Fragmentos de elementos constructivos con improntas orgánicas.

otra parte, el barro se empleó en la fabricación de diversos elementos que formarían parte del equipamiento de las viviendas, como estructuras de combustión del tipo hogar-placa y hornos cerrados con cúpula o semicúpula, braseros, morillos, y objetos que compondrían el ajuar doméstico como vasos contenedores, recipientes, etc.

El desarrollo de este método analítico ha permitido, en primer lugar, estudiar, cuantificar e interpretar, un tipo de restos materiales que frecuentemente no son centro de interés por parte de los investigadores. Por otra parte, la identificación probable de elementos constructivos, que demuestran la existencia de viviendas y otras construcciones es especialmente relevante en los momentos más antiguos de la secuencia neolítica. Finalmente, la identificación y el análisis de este tipo de materiales abre las puertas a futuras líneas de investigación que profundicen en las tareas involucradas en la construcción de los espacios domésticos, en la gestión de recursos como el barro, en el coste humano y material envuelto en la construcción de casas y, en definitiva, en la inversión en los lugares de hábitat.

CAPITULO 3.
EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE PARTIDA:
LOS YACIMIENTOS DEL PAÍS VALENCIANO.

Geográficamente, el presente estudio se circunscribe a la región mediterránea central de la Península Ibérica. Una amplia área de estudio, con una larga tradición en la investigación neolítica, como ya hemos señalado, y que engloba registros arqueológicos muy diversos, tanto en cuanto al nivel de detalle que sobre el conocimiento de los yacimientos neolíticos al aire libre se tiene, como respecto al grado de integración de los datos de cada zona en modelos interpretativos y marcos regionales más amplios.

La información arqueológica actual que manejamos acerca de los yacimientos al aire libre de cronología neolítica y calcolítica o eneolítica, conocidos en el País Valenciano puede clasificarse en dos grandes grupos:

- por un lado, aquellos yacimientos que únicamente se componen de materiales de superficie aislados, localizados en el transcurso de trabajos de prospección,
- y, por otra parte, los asentamientos en los que, a partir de intervenciones arqueológicas, bajo un procedimiento administrativo diverso (excavación de urgencia, excavación ordinaria en el marco de proyectos de investigación,...), se han documentado estructuras además de recuperar elementos de la cultura material. En este grupo, la información disponible varía en función de factores como la antigüedad de la excavación o el nivel de detalle que muestran las publicaciones, en ocasiones, avances preliminares o artículos parciales.

El corpus de yacimientos que será objeto de nuestro análisis se incluye en este segundo grupo. En el caso de los cuatro primeros (Las Mangraneras, Mas d'Is, Colata y La Vital) hemos participado directamente en la elaboración de los datos, generados en el marco de distintos proyectos de investigación financiados por organismos públicos o bien en el transcurso de intervenciones arqueológicas de salvamento, mientras que en los casos restantes (Les Jovades, Niuet, Arenal de la Costa, La Torreta-El Monastil, Camí de Missena y la Illeta dels Banyets), se ha partido de la información publicada¹.

Se trata de yacimientos tanto antiguos, conocidos y excavados a lo largo del pasado siglo XX, como de recientes incorporaciones al panorama de la investigación neolítica. Su inclusión en este inventario responde a una contextualización más adecuada y una valoración más ajustada de las aportaciones que suponen los datos inéditos, así como la posibilidad de reinterpretar el conjunto de yacimientos en un nuevo marco interpretativo.

Al igual que en el resto de la Península Ibérica, la comparación entre un mapa con los yacimientos neolíticos al aire libre conocidos hasta la década de los 80 en el País Valenciano y otro confeccionado con los datos disponibles en la actualidad, revela un

¹ *Agradecemos a los directores de las campañas de excavación, Josep Lluís Pascual Benito, Joan Bernabeu Aubán y Josep Pascual Beneyto, el acceso a documentación gráfica inédita.*

incremento general en cuanto al número de yacimientos conocidos, pero desigual en el espacio y en el tiempo. Así, la mayoría de los estudios realizados se concentran aún en los valles de los principales ríos (Serpis, Albaida, Vinalopó, ...), y predominan los resultados referidos a períodos recientes de la secuencia (Neolítico Final y Eneolítico), en detrimento de las fases más antiguas de las que aún se desconocen aspectos muy relevantes.

En el mapa adjunto (fig. 3.1) se sitúan los yacimientos que forman parte del corpus analizado en esta tesis doctoral (indicados con los números 1 al 10), así como otros yacimientos del País Valenciano también citados en este capítulo.

En general, el número de asentamientos neolíticos al aire libre conocidos en las provincias de Castellón y Valencia es discreto y, en su mayoría, procede de actividades de prospección y excavaciones de urgencia.

En el caso concreto de la provincia de Castellón, la información disponible acerca de asentamientos del Neolítico Antiguo al aire libre es muy escueta, mostrando un claro predominio las cuevas de hábitat. Las referencias conocidas se limitan a dos yacimientos: el Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre) (Olària *et al.*, 1990; Olària, 1999) y El Tirao (Burriana) (Mesado, 1969), un yacimiento posiblemente de cronología Epicardial o Postcardial, con varias estructuras de combustión. Aún siendo una información limitada, se aprecia una variabilidad en lo que respecta a la localización de los asentamientos del Neolítico Antiguo, uno situado en un contexto geográfico montañoso y otro en un llano fluvial.

Para momentos más avanzados en la secuencia, Neolítico final y Eneolítico, el número de yacimientos conocidos se incrementa, aunque éstos presentan una distribución desigual, concentrándose principalmente en la franja litoral y prelitoral, y en áreas puntuales de valles interiores. Existen dos tipos de yacimientos: yacimientos líticos de superficie, donde sólo se registran concentraciones de material (Fernández, 2005), y yacimientos donde se documenta algún tipo de estructura, principalmente fosas, como Villa Filomena (Vil.la Real) (Sos Baynat, 1924), Sitjar Baix (Pascual y García, 1998), o el Prat de Cabanes (Cabanes) (Guillem *et al.* 2006).

La ausencia de proyectos de investigación hasta fechas recientes ha generado una imagen desigual del poblamiento neolítico. En la actualidad, el gran desarrollo urbanístico de algunas áreas costeras está transformando este panorama, deparando interesantes yacimientos que esperamos contribuirán con grandes novedades en el futuro.

El registro conocido en la provincia de Valencia comparte algunos rasgos con la situación descrita en Castellón. También existe una distribución desigual en cuanto

Figura 3.1. Mapa con la distribución de yacimientos en el País Valenciano. (1) Las Mangraneras. (2) Mas d'Is. (3) Colata. (4) La Vital. (5) Les Jovades. (6) Niuet. (7) Arenal de la Costa. (8) LaTorreta-El Monastil. (9) Camí de Missena. (10) La Illeta dels Banyets. (11) Cingle del Mas Nou. (12) Prat de Cabanes. (13) Villa Filomena. (14) Sitjar Baix. (15) El Tirao. (16) Covacha de Llatas. (17) Fuente Flores. (18) Ereta del Pedregal. (19) El Barranquet. (20) El Collado. (21) Cova de l'Or. (22) Alt del Punxó. (23) Cova de les Cendres. (24) Casa de Lara. (25) Arenal de la Virgen. (26) Ledua. (27) Playa del Carabaçí.

al número de yacimientos conocidos y en cuanto al nivel de detalle de la información disponible. Perteneciente a los momentos más antiguos la única referencia es el yacimiento de Las Mangraneras (Andilla, Valencia), al que dedicaremos un apartado más amplio posteriormente.

En cuanto a los yacimientos del Neolítico Final y Eneolítico al aire libre conocidos en la provincia de Valencia destacan la Ereta del Pedregal (Navarrés) (Pla *et al.*, 1983; Juan Cabanilles, 1994), Fuente Flores (Requena) (Juan Cabanilles y Martínez, 1988) y Arenal del Costa (Ontinyent) (Pascual y Ribera, 1993).

El incremento en el número de intervenciones arqueológicas de urgencia y salvamento desde finales de los 90 del pasado siglo en toda la provincia ha engrosado el inventario de yacimientos. Especialmente en aquellos casos en que ha sido posible la excavación en una extensión relativamente amplia, la información recuperada ha permitido, por un lado, documentar estructuras que hasta ahora eran más bien minoritarias, como fosos, y por otra parte, abordar en mayor profundidad aspectos relacionados con el hábitat neolítico al aire libre, como la distribución espacial de sus estructuras o las dinámicas de las actividades domésticas llevadas a cabo en los asentamientos.

De nuevo existe un desarrollo desigual en cuanto a las áreas geográficas que han sido estudiadas. Los valles de los grandes ríos del sur de la provincia, Albaida, Clariano y el tramo inferior del Serpis, han sido objeto de mayor atención y exhaustivos análisis, mientras grandes áreas interiores y las llanuras costeras aún permanecen desconocidas. Las características orográficas de las tierras interiores dificultan aún más la detección de los asentamientos neolíticos al aire libre caracterizados por un registro arqueológico ya de por sí con una complicada visibilidad, limitándose los ejemplos a los yacimientos ya citados de la Ereta del Pedregal y Fuente Flores. En cambio, la presión urbanística ha generado un doble fenómeno, por un lado, el incremento de los proyectos de infraestructuras y vías de comunicación ha deparado el descubrimiento de nuevos yacimientos como Colata (Montaverner) (Gómez *et al.*, 2004), Camí de Missena (La Pobla del Duc) (Pascual *et al.*, 2005), La Vital (Gandia) (Grup de Recerques Prehistòriques, 2006), y la localización más puntual de yacimientos prehistóricos en los propios núcleos urbanos, como el caso del Barranquet (Oliva) (Esquembre *et al.*, 2008). La mayoría de estos yacimientos corresponden a extensos asentamientos donde, mayoritariamente, se documentan silos, pero también fosos y estructuras de habitación que, en última instancia, han proporcionado las referencias para plantear aproximaciones acerca de la organización espacial interna en los poblados neolíticos del IV y III milenio cal BC. En el caso del Barranquet, su importancia reside en la antigüedad que ha proporcionado una datación radiocarbónica, asociada a materiales cerámicos y líticos encuadrados en el horizonte del Neolítico Antiguo cardial.

La provincia de Alicante constituye una de las áreas con mayor tradición en la investigación neolítica, tanto por la relevancia que poseen los yacimientos del Neolítico Antiguo que se encuentran en esta zona, como Cova de l'Or (Martí *et al.*, 1980), Cova de les Cendres (Bernabeu *et al.*, 2001), Casa de Lara (Soler, 1961) y Arenal de la Virgen (Soler, 1965), como por los nuevos datos que se están generando en torno a relevantes yacimientos como Mas d'Is, conocido desde la década de los años 20 del pasado siglo, pero recientemente incorporado al debate científico (Bernabeu *et al.*, 2002; 2003), el Alt del Punxó (García *et al.*, 2008), o el propio Arenal de la Virgen, donde se desarrolla un proyecto de investigación en la actualidad (Fernández *et al.*, 2008).

Tal y como han señalado diversos autores, en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano se encuentra un importante núcleo de implantación cardial (Bernabeu *et al.*, 2002), lo que equipara esta región a otras zonas del Mediterráneo occidental, como las comarcas centrales de Catalunya –el Vallés o el Penedés–, o el Languedoc francés, geografías que se demuestran como testimonios fundamentales en la comprensión del proceso de adopción del modo de vida agropecuario en esta área mediterránea.

Por otra parte, desde mediados de los años 80 del pasado siglo, se han desarrollado proyectos de investigación pioneros y de gran envergadura, con el objetivo de caracterizar el poblamiento al aire libre a lo largo de toda la secuencia neolítica, descubriéndose importantes yacimientos como Les Jovades y Niuet.

Al igual que ocurre en las provincias de Castellón y Valencia, el grado de conocimiento alcanzado sobre el poblamiento neolítico al aire libre en Alicante difiere según las áreas geográficas. En este sentido, los datos procedentes del valle del Serpis aportan el mayor contingente de información disponible hasta la fecha. No obstante, en los últimos años se han producido importantes avances en la investigación del poblamiento neolítico en otras cuencas como la del Vinalopó, donde a la noticia del asentamiento de Ledua (Novelda) (Hernández 1988), se unen los datos del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda) (Jover *et al.*, 2000-2001), o incluso en enclaves costeros como la Playa del Carabaçí (Elche) (Soler y López, 2000-2001; López Padilla, 2005).

A continuación se presenta la información que compone el corpus de datos que son objeto de análisis en este trabajo y que servirá como marco principal de discusión a la hora de abordar la problemática de los lugares de hábitat entre el 7000 y el 3500 BP. El tratamiento de cada uno de los yacimientos seguirá un esquema común en el que destacan los siguientes apartados:

1. Un apartado introductorio que incluye una ficha descriptiva con las características generales del yacimiento, ubicación geográfica, coordenadas, tipo y campañas realizadas,

así como una relación de la secuencia con las fases de ocupación y dataciones absolutas.

2. Un segundo apartado con la descripción e interpretación de las estructuras pertenecientes a las distintas fases.

3. Un apartado final con la valoración conjunta de las estructuras de hábitat a lo largo de la evolución del yacimiento.

3.1. LAS MANGRANERAS (ANDILLA, VALENCIA).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen derecho del Barranco de Bardés	X 687581 Y 4412756	876 m.s.n.m.	150 m ²

1. Localización del yacimiento y entorno físico.

El yacimiento de Las Mangraneras se sitúa en una parcela rústica a las afueras de la pequeña población de Andilla (Valencia). Con anterioridad a las intervenciones arqueológicas se tenía noticia de un lote de hallazgos, vagamente atribuidos a la misma parcela - hachas de piedra pulida, industria lítica tallada diversa, geométricos, láminas y cerámica con decoración cardial-, que apuntaban a la posible existencia de ocupaciones mesolíticas y neolíticas en el sitio (fig.3.2).

A inicios de los 90 (1991) se realizó un sondeo arqueológico que, a pesar de sus reducidas dimensiones (2m²), permitió la localización de varios niveles con material arqueológico, asentados sobre un nivel rojizo, muy arcilloso, estéril que conformaba el suelo pleistoceno (com. pers. J.Ll. Pascual).

Secuencia de ocupación.

Con estos antecedentes se iniciaron las campañas de excavación ordinaria, cinco hasta la actualidad, que han permitido documentar un asentamiento prehistórico al aire libre con al menos, dos fases: la más reciente, de cronología neolítica, con presencia de cerámica, restos faunísticos e industria lítica variada, y la más antigua, caracterizada por la aparición anecdótica de fragmentos cerámicos y un predominio de industria lítica, destacando una significativa colección de geométricos.

La progresiva ampliación del área intervenida en las sucesivas campañas ha permitido caracterizar mejor dichas fases. A partir del estudio de los materiales aún en curso, la secuencia de ocupación del yacimiento puede estructurarse, de forma provisional, de la siguiente forma:

- **Fase I.** Corresponde al momento más antiguo de la ocupación situado sobre un suelo

Figura 3.2. Las Mangraneras (Andilla, Valencia). Vista general del entorno del yacimiento.

pleistoceno de coloración rojiza y muy consolidado, que incorpora abundantes cantos. La cultura material se caracteriza por una industria lítica atribuible a la Fase B del Mesolítico Geométrico, en la que se documentan triángulos de tipo Cocina y micro-buriles (García 2005). El área excavada donde se ha documentado esta fase es reducida (alrededor de 9m²), por lo que la percepción de la organización del espacio habitado aún es parcial. No obstante, y aunque no se han delimitado restos arquitectónicos claros, existen diversas agrupaciones de bloques y cantos, que constituyen los restos desmantelados de estructuras de hábitat, sobre la base de un sedimento rubefactado en algunas áreas.

- **Fase II.** Documentada en una superficie cercana a los 20m², esta fase corresponde a la base y posterior amortización, de una estructura de habitación formada por un empedrado de pequeños cantos y gravas, acompañado de una serie de estructuras situadas tanto en su interior como alrededor de su perímetro. Entre los materiales arqueológicos de esta fase destacan los fragmentos cerámicos pertenecientes a cuencos de perfil sencillo de mediano tamaño (com. pers. Ll. Molina), la industria lítica caracterizada por láminas de sílex y puntas de flecha (García, 2005: 89-90), los restos faunísticos con un alto grado de fracturación y combustión, fragmentos de barro cocido y elementos de adorno confeccionados sobre conchas marinas (com. pers. J. Pascual). Si bien la erosión de las superficies y el mal estado de conservación de los fragmentos cerámicos dificultan la apreciación de cualquier decoración, la información genérica que proporcionan las formas reconstruidas, las bases planas y los elementos de presión (mamelones y asa de cinta), señalan el carácter reciente de la colección, dentro de la secuencia neolítica. Los restos de piedra tallada, principalmente

las puntas de flecha sitúan igualmente esta segunda fase al menos en el Neolítico Final ca. 3500 cal BC.

2. Estructuras documentadas.

Desde el punto de vista de la organización del hábitat, en cada una de las fases diferenciadas se han identificado distintas estructuras construidas que configuran el espacio habitado. Aunque por el momento tan sólo constituye una hipótesis de trabajo, es posible que se realizaran algunas reorganizaciones en la distribución espacial de las actividades domésticas, a tenor de algunas modificaciones observadas en la localización de las estructuras.

La fase I correspondiente al Mesolítico Geométrico es la que menos estructuras ha proporcionado por el momento (fig. 3.3). Como hemos mencionado la extensión en la que se han excavado niveles de esta cronología es aún reducida. Esta circunstancia se une a la dificultad de correlacionar algunas áreas excavadas en distintas campañas (por ejemplo, N9, donde se documentó una alineación doble de cantos y cuyo material arqueológico asociado no aclara totalmente su atribución a esta fase).

Sin embargo, en líneas generales se pueden clasificar los restos como estructuras parcialmente desmanteladas, formadas por agrupaciones de cantos de tamaño medio (entre 6 y 15 cm.) y algún bloque. Las que presentan una morfología más clara se encuentran en la zona meridional del yacimiento, donde el paquete estratigráfico ha conservado mayor potencia y la fase posterior cubría los “estratos mesolíticos”, preservando mejor los restos. Destaca una estructura compuesta por una alineación doble de cantos de mediano tamaño, dispuestos con una orientación N-S (UE3011). Apenas a unos 2m de distancia hacia el norte se encuentran dos acumulaciones de cantos una de morfología irregular y otra que configura una alineación de aproximadamente 50cm. de longitud (UE2041 y UE2053, respectivamente).

En la zona más septentrional se encuentra otra estructura compuesta por cantos de entre 5 y 15 cm de longitud máxima que, aunque algo desplazados, presentan una disposición circular (UE2056). Por su morfología y dimensiones se interpreta como un elemento de sustentación vertical o soporte de poste.

La fase II, en cambio, presenta una variedad mayor de restos constructivos. El espacio habitado se organiza en torno a una estructura de forma elíptica que conserva un área máxima de 9m² y unas dimensiones de 4.20 m y 2.75 m, en sus ejes mayor y menor respectivamente. Se trata de un empedrado formado por una capa de cantos de caliza,

Fig. 3.3. Las Mangraneras (Andilla, Valencia). Planta con las estructuras de la Fase I.

homométricos entre 5 y 10 cm de tamaño. En el perímetro de este empedrado, de unos 15cm de grosor, se apreció la existencia de otros cantos y algunos bloques de mayor tamaño que parecen configurar lo que sería el límite de la estructura, mejor conservado en su mitad oriental. En el espacio interior se documentaron los restos de otras estructuras también construidas con material pétreo, así como concentraciones de fragmentos cerámicos, junto a restos de barro cocido.

La presencia de útiles de sílex, abundantes restos de talla, elementos de piedra pulida, restos faunísticos y elementos de adorno, testimonian las actividades desarrolladas en esta estructura de habitación.

La contrastación entre la dispersión del material cerámico y la distribución espacial de las estructuras identificadas, corrobora el desarrollo de las actividades domésticas en relación a esta estructura. La distribución espacial de las densidades de material cerámico permite diferenciar dos zonas del interior de la vivienda que alcanzan unos valores superiores (fig.3.4). A ello podemos unir la concentración de varios recipientes cerámicos en tres zonas situadas a lo largo del eje mayor de la estructura, documentadas ya durante el proceso de excavación. Dos de ellas se sitúan en los márgenes del empedrado (UUEE 2009 y 2014), mientras que la tercera se encuentra en un área intermedia, prácticamente en la zona central del empedrado. La aparición de fragmentos de barro cocido junto a estas concentraciones cerámicas podría indicar la existencia de algún tipo de plataforma o soporte construido con este material, que acondicionara mejor el espacio en que se almacenarían estos recipientes. El grado de fragmentación de los vasos cerámicos no permite precisar su funcionalidad. Tan sólo es posible apuntar que en el caso de los restos de tres recipientes que aparecieron juntos, su morfología y tamaño parecen indicar su uso como contenedores de tamaño medio (com. pers. Ll. Molina).

La complejidad estratigráfica que presenta el yacimiento también impide discriminar si algunos cantos de menor tamaño (entre 3 y 8cm), situados de manera dispersa pero próximos al contorno de la estructura, y entre los que también aparece material arqueológico, podrían corresponder a una reorganización del espacio habitado que ampliara la superficie disponible en un momento posterior, o en cambio, forman parte del mismo momento constructivo y se encuentran desplazados por causas naturales tras el abandono de la estructura (UUEE 2008, 2020 y 3007).

En definitiva, las evidencias arquitectónicas relacionadas con la fase II del yacimiento de Las Mangraneras han permitido documentar una estructura de habitación compleja, un fondo de cabaña cuyo principal componente es un empedrado de cantos. Por el momento no se ha localizado ninguna estructura de combustión asociada, pero el numeroso conjunto de materiales arqueológicos corrobora su utilización como área de

Fig. 3.4. Las Mangraneras (Andilla, Valencia). Planta con las estructuras de la Fase II.

habitación.

La construcción de empedrados como base de las viviendas constituye una técnica documentada en la Península Ibérica desde el Neolítico Antiguo Postcardial, como se ha constatado en los yacimientos de Vilars de Tous (Clop *et al.*, 2006), o Riols (Royo y Gómez, 1992) y su identificación en estructuras de cronología posterior como es el caso, permiten reflexionar sobre la variabilidad tipológica que muestran las viviendas neolíticas de las regiones mediterráneas de la Península Ibérica. Desde el punto de vista funcional la principal ventaja que ofrece este tipo de suelo es la de aislamiento y acondicionamiento de un espacio para su habitabilidad. Posteriormente la construcción del alzado de las paredes así como la techumbre se realizaría con materiales perecederos, principalmente tierra y postes o estacas de madera.

3. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el asentamiento de Las Mangraneras.

La documentación generada en la excavación del yacimiento de Las Mangraneras permite disponer de una valiosa información para conocer e interpretar la formas de hábitat al aire libre en dos momentos distintos: por un lado, el mesolítico sobre el que apenas disponemos de información en el País Valenciano; y por otro, los momentos finales de la secuencia neolítica, donde a una escala regional, ya se ha consolidado plenamente la práctica económica basada en la agricultura y la ganadería.

Una de las principales problemáticas que encierra este yacimiento concierne a las características de su propia secuencia estratigráfica.

La escasa potencia de la estratigrafía (inferior a 50cm) y la amplitud de la secuencia cultural interpretada a partir de los materiales arqueológicos, unidas a los rasgos geomorfológicos de los depósitos, principalmente sedimentos arcillosos, compactos, con presencia de fracción media y pequeña (cantos y gravas), sin contacto neto entre ellos, dificulta en algunas zonas la diferenciación entre los niveles cerámicos y los precerámicos. A pesar de ello, el yacimiento adquiere una importancia significativa si evaluamos sus evidencias en un contexto regional más amplio.

Respecto a la ocupación mesolítica identificada en el asentamiento, la novedad que aporta Las Mangraneras reside, en primer lugar, en la propia ubicación del yacimiento, una pequeña terraza casi en el fondo del valle, que contrasta con buena parte de la información que se tenía respecto a otros yacimientos mesolíticos del área (como la Covacha de Llatas, Jordá y Alcácer, 1949). Por otra parte, el registro al aire libre de estructuras mesolíticas resulta aún reducido en la Península Ibérica. Hasta la fecha podemos destacar la cabaña de postes del yacimiento de Moita do Sebastião (Roche, 1966), los fondos de cabaña y las

estructuras de combustión del complejo de Vale Píncel I (Tavares y Soares, 1981), o las estructuras de Font del Ros (Terradas *et al.* 1992).

Por lo que se refiere a la cabaña neolítica, por el momento no podemos determinar si ésta se encuentra aislada o formando parte de un asentamiento mayor con más unidades de habitación. También se encuentran pendientes los estudios paleobotánicos y faunísticos que permitan concretar las actividades económicas desarrolladas en el yacimiento, pero con los datos disponibles desde el punto de vista de las evidencias constructivas resulta razonable plantear su interpretación como el espacio doméstico, en torno a la cual se desarrollarían las actividades de producción económica y reproducción social.

3.2. MAS D'IS (PENÀGUILA, ALICANTE).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen izquierdo del río Penàguila, en el paraje de Les Punes	X 726412 Y 4285471	590-550 m.s.n.m.	10 Ha

1. Introducción.

Las prospecciones sistemáticas realizadas por un equipo de la Universitat de València, en colaboración con la Arizona State University, entre 1987 y 1993 en las Valls de l'Alcoi, constataron la densidad del poblamiento prehistórico que existía en la zona, descubriendo un importante número de estaciones arqueológicas a partir de los registros de superficie (Bernabeu *et al.*, 1999; Bernabeu *et al.*, 2008). Cronológicamente, algunos de estos yacimientos se adscribieron al horizonte de las cerámicas impresas, correspondiente a la primera fase del Neolítico en la secuencia regional (Neolítico I) (Bernabeu, 1989). Estos resultados evidenciaron la parcialidad que existía en el conocimiento del patrón de asentamiento de las primeras comunidades productoras de alimentos, apuntando la presencia de poblados al aire libre desde las etapas más iniciales del proceso. Un registro novedoso que sería necesario caracterizar.

Casi dos décadas después del inicio de los proyectos sobre poblamiento al aire libre, se han sucedido las líneas de investigación en la misma región, multiplicándose los trabajos interdisciplinarios que han tratado de profundizar en el conocimiento del hábitat de las comunidades agrícolas y su evolución, incluyéndose los nuevos enfoques teóricos de la disciplina arqueológica y enriqueciéndose la discusión con la introducción de nuevas temáticas, como el Paisaje y el Arte Rupestre Postpaleolítico (Molina, 2002-2003; Fairén, 2004). No obstante, son pocos los yacimientos que han sido excavados y Mas d'Is constituye uno de los más excepcionales (fig.3.5).

Localización del yacimiento y entorno físico.

El yacimiento de Mas d'Is se sitúa en el margen izquierdo del río Penàguila. El relieve actual se caracteriza por una red de barrancos profundos con un desarrollo entre 30 y 70 m de profundidad. No obstante, los estudios geomorfológicos señalan como los procesos que habrían provocado que los barrancos se encajaran son de época reciente

Fig. 3.5. Mas d'Is. Vista general del yacimiento.

(La Roca, 1991) y, por tanto, el paisaje que conocieron los primeros agricultores debió caracterizarse por superficies estables y relieves menos accidentados (Bernabeu *et al.* 1999: 33).

Las primeras noticias del yacimiento en la bibliografía arqueológica datan de los años 20 del pasado siglo (Vicedo, 1920-1921). En la década de los 40 se produjo una controvertida discusión en torno a la autenticidad de algunos de los materiales arqueológicos hallados en el Bancal de la Corona (Ballester, 1946; Belda, 1944), situado en el extremo nororiental de la plataforma donde se sitúa el yacimiento. Posteriormente, éste permaneció inédito hasta que los resultados de los proyectos de prospección centraron de nuevo la atención sobre él.

Durante las campañas de prospección se recuperaron materiales con una amplia cronología, desde el Neolítico Antiguo a la Edad del Bronce. Por ello, cuando se iniciaron los trabajos de excavación en 1998 se evaluó el potencial del yacimiento y el grado de conservación que pudieran tener los restos prehistóricos, afectados por las labores agrícolas contemporáneas. Desde el comienzo, la estrategia de excavación debió adecuarse a las dimensiones del yacimiento, que comprende una superficie aproximada de 10has, y a las particulares condiciones de preservación de su registro (fig.3.6).

Fig. 3.6. Mas d'Is. Planta general del yacimiento, con indicación de las áreas en las que se han hallado estructuras prehistóricas. La cuadrícula representa 40 m.

Ref.Laboratorio	C14 BP	Intersección	cal.1σ+	cal.1σ-	cal.2σ+	cal.2σ-	UE	material datado	Procedencia	Fase
Beta-166727	6600 ± 50	-5520	-5610	-5490	-5630	-5480	80205	1 semilla <i>Hordeum Vulgare</i>	Casa 2	VI b
Beta-162092	6600 ± 50	-5520	-5610	-5490	-5630	-5480	80219	1 semilla <i>Hordeum</i> sp.	Casa 1, relleno sup	VI a
Beta-166728	6400 ± 40	-5360	-5450	-5410	-5470	-5310	52024	1 carbon <i>Quercus perennifolia</i>	Casa 3	VI a
			-5390	-5320						
Beta-171906	6400 ± 40	-5360	-5450	5410	-5470	-5310	99026	1 carbon <i>Quercus ilex-coccifera</i>	Foso 5, relleno inf	VI a
			-5390	-5320						
Beta-162093	6160 ± 40	-5060	-5210	-5040	-5240	-4960	100209	1 carbon <i>Quercus ilex-coccifera</i>	Foso4, relleno inf	VI
Beta-171907	5550 ± 40	-4360	-4440	-4350	-4460	-4340	99014	1 semilla <i>Hordeum</i> sp.	Foso 5, Estrct. sup	V
Beta-171908	5590 ± 40	-4440	-4460	-4360	-4490	-4350	100405	1 semilla <i>T. Aestivum/durum</i>	Foso 4, relleno med	V
Beta-166729	2620 ± 40	-800	-820	-790	-830	-780	112205	1 carbon <i>Quercus perennifolia</i>	Foso 2, relleno sup	IV
Beta-155612	1990 ± 70	-20	-50	80	-170	140	80041	1 carbon <i>Quercus ilex-coccifera</i>	Cubeta. Sector 80	III
Beta-162091	1300 ± 40	690	670	770	660	790	80045	1 semilla <i>T. aestivum/durum</i>	Casa 1, relleno sup	II
Beta-155611	1260 ± 40	770	790	690	880	670	14001	1 semilla <i>T. aestivum/durum</i>	Silo	II

Fig. 3.7. Cuadro con las dataciones radiocarbónicas de Mas d'Is, según las distintas fases de ocupación

Hasta el año 2007 se han efectuado diez campañas de excavación, confirmándose una larga secuencia de ocupación que cubre desde el Neolítico antiguo hasta época islámica. Entre las evidencias neolíticas más destacadas se han descubierto restos de estructuras domésticas de distinta funcionalidad y estructuras de carácter monumental (*cf.* Bernabeu *et al.*, 2003).

2. Secuencia de ocupación y estructuras documentadas.

La serie de dataciones radiocarbónicas de la que se dispone hasta el momento muestra una larga secuencia de ocupación en el yacimiento que discurre, aunque con intervalos de desocupación, entre el VI milenio cal AC y época Emiral (s VII-IX) (fig.3.7). Esta secuencia se ha estructurado en seis fases, siendo prehistóricas las cuatro primeras (Bernabeu *et al.*, 2003; Bernabeu, 2006)²

Previamente a la presentación de las evidencias queremos precisar algunos aspectos de orden tafonómico. En este yacimiento, como sucede en la mayoría de yacimientos neolíticos al aire libre, existen problemas de conservación que afectan a algunos niveles arqueológicos y a la distribución espacial de la cultura material recuperada.

Por un lado, los procesos postdeposicionales sufridos por el yacimiento, tanto las intensas labores de transformación agrícola en época contemporánea, como la erosión por causas medioambientales, han influido en el estado de conservación de las estructuras. La potencia del paquete arqueológico es desigual según el tramo del bancal, siendo la pendiente natural SE-NO. Las estructuras situadas en los niveles más superficiales son las que encontraron especialmente más arrasadas.

Al mismo tiempo, las óptimas condiciones para su habitabilidad, atrajeron

² Para una discusión mas detallada acerca del contexto arqueológico de las muestras ver Bernabeu *et al.* 2003: 41-43.

a numerosas poblaciones en el transcurso de varios milenios. La dilatada secuencia prehistórica del yacimiento desde el Neolítico antiguo hasta el Campaniforme y la Edad del Bronce, y las etapas posteriores ya en época histórica, atestiguan una ocupación recurrente que alteró los vestigios de épocas anteriores.

En cuanto a las densidades del material arqueológico en el yacimiento de Mas d'Is, si bien pueden calificarse como discretas en cuanto a su número, tanto la cerámica como los restos líticos son suficientemente representativos de la secuencia neolítica regional completa. A esto debemos añadir la presencia de restos paleobotánicos (carbones y semillas) los cuales, aunque escasos, no parecen presentar graves problemas de conservación. La excepción lo constituyen los restos faunísticos mucho más escasos y afectados por las características edafológicas del terreno.

A pesar de la baja densidad de material arqueológico, hemos considerado útil la superposición entre las plantas con la localización espacial de las estructuras documentadas y la distribución espacial de las densidades de material hallados en relación a ellas. Apoyándonos en los conceptos descritos en el capítulo 2 (especialmente en el concepto de *household cluster*), hemos superpuesto la distribución espacial de algunos materiales arqueológico y los restos de diversas estructuras, en el área de las cabañas y sobre los niveles superiores de colmatación de un foso. Ello ha permitido inferir algunas observaciones acerca de la organización espacial interna en el asentamiento.

Para una mejor comprensión de las ocupaciones en el asentamiento de Mas d'Is, hemos optado por presentar las estructuras de hábitat siguiendo un hilo cronológico, en función de las distintas fases diferenciadas en el yacimiento.

ESTRUCTURAS DEL NEOLÍTICO I (FASES VI B Y VI A)

Estructuras de habitación.

En el yacimiento de Mas d'Is se han documentado las evidencias de al menos, tres cabañas. Empleamos esta denominación para designar un espacio delimitado, techado o semitechado, en torno al cual se desarrollarían las actividades cotidianas domésticas de producción y consumo de alimentos, socialización, ocio y descanso. En este sentido, hemos interpretado como espacio doméstico a aquel circunscrito a una cabaña y como unidad doméstica, la unidad social compuesta por el grupo de individuos que la habitan.

Entre los principales elementos arquitectónicos de las cabañas que han sido identificados destacan los agujeros de poste. Se trata de estructuras excavadas de disposición vertical, planta circular y base cóncava –en la mayoría de los casos-, que contenían en su

interior un sedimento arcilloso de color marrón oscuro, muy suelto. A pesar del análisis exhaustivo de la totalidad del sedimento procedente de cada estructura, en ningún caso se pudieron recuperar restos orgánicos de elementos vegetales.

Estos agujeros se han documentado en varios sectores del yacimiento y presentan cierta variabilidad en cuanto a sus dimensiones. Es posible que algunos aspectos de dicha variación puedan atribuirse, parcialmente, al resultado de condiciones de preservación diferenciales; no obstante, consideramos que ciertas características particulares y las dimensiones de algunos agujeros responden a la funcionalidad específica del poste dentro del conjunto arquitectónico de las cabañas, un aspecto perfectamente documentado en el caso de la arquitectura de la LBK (Coudart, 1998: 31 y 66).

Una vez registradas las dimensiones conservadas de los agujeros localizados es posible realizar las siguientes observaciones (fig. 3.8). En primer lugar, predominan los ejemplares con un diámetro conservado entre 8 y 10 cm (45%), seguido por un segundo grupo cuyo diámetro oscila entre los 10 y los 12 cm (23%), y finalmente, dos grupos minoritarios de hoyos, algunos de los cuales no presentan una planta circular, que conservan unas dimensiones mayores entre 15 y 20 cm (fig. 3.9). En cuanto a las profundidades conservadas, éstas oscilan entre los 10 y los 52 cm, siendo 24 cm la media estandarizada.

En el registro de la Península Ibérica, el yacimiento que ofrece el estudio más completo acerca del empleo de postes en la construcción de estructuras de hábitat es La Draga (Banyoles, Girona). Al margen del elevado número de elementos de construcción, la variedad y el estado de conservación de las evidencias del yacimiento catalán, la comparación de los datos pertenecientes a ambos muestra otras diferencias. En el yacimiento de La Draga, los investigadores distinguen entre postes –con un diámetro mayor de 8cm- y estacas –con un diámetro inferior a 8 cm (Bosch *et al.*, 2000: 82-89), de acuerdo con esto, los agujeros detectados en el yacimiento de Mas d'Is, se aproximarían tipológicamente a las estacas del yacimiento catalán. En segundo lugar, existe una diferencia en cuanto a la técnica constructiva, puesto que en el caso de La Draga, la madera, bajo la forma de postes, estacas, troncos, planchas y tablones, constituye el material de construcción básico que conformaría el armazón, recubierto posteriormente con barro, de las paredes de las cabañas. En Mas d'Is, aunque no descartamos el empleo de otros elementos vegetales que no se hayan conservado, consideramos que el material constructivo primordial debió ser la tierra. Aunque el estudio de los fragmentos de barro asociados al espacio delimitado por postes se encuentra aún en curso, se han detectado improntas que demuestran el uso de una técnica de construcción de paredes con tierra, recubriendo también un ligero entramado de ramas o cañas entrelazadas en los espacios intermedios a los postes, pero donde la tierra es el material que realmente caracteriza la apariencia final (fig. 3.10). Se trata de una técnica también constatada en ejemplos de cronología similar en contextos geográficos italianos y

Poste	S	Cuadro	UE	A	L	P	Planta	Estructura a la que pertenece
P-41	80	T/ 6(3)	UE80190	8	9	-0,11	circular	Postes Cabaña 2
P-22	80	T/10(2)	UE 80160	8	10	-0,16	circular	Postes internos de la cabaña 1
P-44	80	T/7(1)	UE80232	9	10	-0,24	circular	Postes Cabaña 2
P-38	80	V/ 9(3)	UE 80228	9	10	-0,24	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-45	80	S/ 7(2)	UE80237	9	10	-0,18	circular	Postes Cabaña 2
P-43	80	S / 5 (1)	UE80194	9	10	-0,06	circular	Postes Cabaña 2
P-11	80	T/ 5(3)	UE 80126	10	10	-0,19	circular	Perímetro de la cabaña 1
P-31	80	V/ 6(1)	UE 80234	10	10	-0,1	circular	Postes internos de la cabaña 1
P-15	80	V/ 6(1)	UE 80146	10	11	-0,44	circular	Perímetro de la cabaña 1
P-29	52	Y / 4 (1)	UE 52036	10	11	-0,44	circular	Cabaña 3
P-36	80	W/4(2)	UE 80223	10	11	-0,32	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-33	80	X/ 5 (3)	UE 80216	10	11	-0,24	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-37	80	W/6(3)	UE 80226	10	11	-0,23	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-32	80	X/ 5(3)	UE 80214	10	11	-0,21	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-34	80	X/ 7(2)	UE 80218	10	11	-0,18	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-35	80	W/10(4)	UE 80221	10	11	-0,15	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-25	52	X / 10 (3)	UE 52038	10	12	-0,49	irregular	Cabaña 3
P-4	80	W/8(1)	UE 80136	10	12	-0,2	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-8	80	T / 5 (4)	UE 80162	10	12	-0,2	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-7	80	T/ 5 (3)	UE 80155	10	12	-0,19	circular	Postes externos a la cabaña 1
P-6	80	V/7(2)	UE 80142	10	18	-0,1	irregular	Postes externos a la cabaña 1
P-28	52	Y / 13 (4)	UE 52034	10	19	-0,33	circular	Cabaña 3
P-26	52	Y / 11 (1)	UE 52030	11	12	-0,44	circular	Cabaña 3
P-39	80	V/ 7(1)	UE 80230	11	12	-0,31	circular	Postes internos de la cabaña 1
P-12	80	T/ 6(4)	UE 80123	11	12	-0,18	circular	Postes internos de la cabaña 1
P-16	80	V/ 9(3)	UE 80149	11	13	-0,29	circular	Perímetro de la cabaña 1
P-21	80	S/ 7(2)	UE 80186	11	13	-0,12	circular	Postes internos de la cabaña 1
P-1	80	W/6(4)	UE 80128	11	18	-0,35	oval	Postes externos a la Cabaña 1
P-24	52	Y/ 9 (3)	UE 52028	12	13	-0,43	circular	Cabaña 3
P-42	80	S/5(4)	UE80192	12	13	-0,12	circular	Postes Cabaña 2
P-13	80	S/ 10(4)	UE 80140	12	14	-0,28	circular	Perímetro de la cabaña 1
P-20	80	S/ 7(4)	UE 80179	12	14	-0,16	circular	Perímetro de la cabaña 1
P-23	80	T/ 8(1)	UE 80134	12	15	-0,11	rectangular	Postes internos de la cabaña 1
P-2	80	V/ 8(1)	UE 80130	12	16	-0,25	cuadrangular	Perímetro de la cabaña 1
P-27	52	Y / 12 (1)	UE 52032	12	18	-0,52	irregular	Cabaña 3
P-19	80	T/ 5(4)	UE 80174	13	14	-0,25	circular	Perímetro de la cabaña 1
P-3	80	S/5(1-4)	UE 80132	13	16	-0,2	oval	Postes externos a la cabaña 1
P-17	80	V/ 7(1)	UE 80166	13	20	-0,39	irregular	Perímetro de la cabaña 1
P-9	80	S/6(2)	UE 80053	14	16	-0,26	rectangular	Perímetro de la cabaña 1
P-14	80	S/ 8(4)	UE 80144	14	16	-0,2	oval	Perímetro de la cabaña 1
P-40	80	T / 5 (4)	UE80181	14	16	-0,17	circular	Postes Cabaña 2
P-10	80	S/ 6 (4)	UE 80124	14	18	-0,24	rectangular	Perímetro de la cabaña 1
Sop-1	80	T/6(3)	UE80059	15	16	-0,06	circular	Postes internos de la cabaña 1
P-5	80	T/4(3)	UE 80138	17	20	-0,19	oval	Postes externos a la cabaña 1

Fig. 3.8. Cuadro con las dimensiones y características morfológicas de los agujeros de poste de Mas d'Is, documentados en las campañas de 1999, 2000 y 2001. A = Anchura. L = Longitud. P= Profundidad.

Fig. 3.9. Gráfico con la frecuencia relativa de los diámetros de los agujeros de poste.

franceses (Shaffer, 1984; Ammerman *et al.*, 1985; Jallot, 2003).

En ocasiones, estos postes se colocan en agujeros rodeados con cantos y algunos bloques de margas (con unas dimensiones comprendidas entre 6 y 17 cm de tamaño) dispuestos de forma circular o elíptica, que conforman soportes para calzarlos mejor, como se ha documentado en dos casos -UE80059, con un diámetro de 42cm y UE52014, parcialmente conservado, documentados en las cabañas 1 y 3, respectivamente (fig. 3.11). Este tipo de soporte también se documenta ampliamente, por ejemplo, en el caso de La Draga, donde no siempre se calzan los postes con bloques y cantos de caliza, sino que también se emplean bloques de margas (Bosch *et al.*, 2001: 82).

Existe otro grupo de estructuras que tienen en común el componente pétreo como principal material constructivo, pero que presentan una gran variabilidad morfométrica. Se trata de diversas agrupaciones de cantos y gravas heterométricas, en ocasiones desplazados, y con límites imprecisos. No presentan material arqueológico asociado y resulta difícil determinar su funcionalidad, aunque a modo de hipótesis podemos apuntar alguna interpretación para las dos concentraciones de mayor tamaño (UE80054 y UE80065) (fig. 3.12).

La primera agrupación presenta una planta de tendencia trapezoidal, con gravas de unos 2 o 3 cm y algún canto de mayor tamaño, podría tratarse de algún componente del equipamiento interno de las cabañas, un pequeño empedrado en un área concreta o un elemento de separación entre distintos espacios.

En cuanto a la segunda estructura, en realidad se trata de una agrupación de gravas de pequeño y mediano tamaño que se apoyan contra una alineación de cantos, orientados N-S. El conjunto presenta una planta elíptica. Hay que señalar que el sedimento dispuesto entre las gravas y delimitado por la alineación de cantos era más suelto, y presentaba fragmentos de margas descompuestas. Al igual que en el caso anterior consideramos que esta estructura pudo ser algún elemento del equipamiento interno de la cabaña, bien

Figura 3.10. Ejemplo de técnica constructiva mixta, cubriendo con tierra un armazón de madera. Reconstrucción experimental según Vasile Cotiug.
<http://www.monumentaperennitatis.ro>

Figura 3.11. Mas d'Is. Soporte de poste (UE80059) y hogar plano construido con cantos (UE80057), ambos en la cabaña 1.

Figura 3.12. Mas d'Is. Agrupaciones de cantos y gravas de morfología variada, localizadas en relación a la cabaña 1.

una pequeña plataforma o bien un murete de ordenación del espacio, al igual que se ha documentado en otros yacimientos como la Draga, donde se localizaron unos enlosados para depositar las jarras o cestas con cereal (Bosch *et al.*, 2001: 75-78) (fig.3.13).

El análisis espacial conjunto de las estructuras anteriormente descritas nos ha permitido identificar y caracterizar mejor cada una de las cabañas. La información más completa corresponde a la cabaña 1. Su contorno se ha delimitado a partir de un conjunto de postes perimetrales. La orientación de la cabaña, suroeste-noreste, se encuentra ligada al trazado de una zanja que discurre paralela a su lado Este, denominada como foso 1. Se trata de una estructura excavada de recorrido longitudinal y sección en U (UE80195), con una longitud conservada de 8.70m, una anchura variable entre 0.94m y 1.35m, y 32 cm de profundidad. Ésta debió colmatarse muy lentamente durante un largo período de tiempo a juzgar por las características de su relleno, un sedimento de textura arenosa-arcillosa, y los materiales arqueológicos recuperados en él, fragmentos de cerámica a mano lisa, algunas lascas de sílex y un fragmento de cerámica ibérica pintada. Su trazado contiguo y paralelo a los agujeros de poste interpretados como evidencias de una estructura de habitación neolítica, sugiere la posibilidad de que fuera una fosa de extracción del material empleado en la construcción de la cabaña, funcionando de forma similar a algunos ejemplos documentados en el Neolítico Antiguo Danubiano (Milisauskas, 1972; Coudart, 1998: 44 y 73). Tras la extracción de la tierra no descartamos que formara parte de la propia estructura arquitectónica de la casa, con alguna función práctica, como zanja de desagüe que desviara las aguas de lluvia, como fosa donde verter residuos domésticos, o bien simplemente como

Figura 3.13. Plataformas enlosadas en el yacimiento de La Draga (Bosch *et al.*, 2000, fig. 52, pág. 76). Modificado.

delimitador del propio espacio doméstico.

Volviendo a la cabaña 1, la propuesta que realizamos en cuanto a su morfología es provisional en algunos aspectos, puesto que conocemos la existencia de más evidencias en una zona contigua que aún no ha sido totalmente excavada. No obstante, con los datos disponibles podemos exponer una imagen coherente. Su planta se ha definido como rectangular con al menos, un extremo absidal. Sus dimensiones excavadas hasta el momento son 9 m de longitud y 3.70 m de anchura. En los laterales largos, los postes muestran una equidistancia de unos 2 m, mientras que en el extremo absidal la distancia es algo menor (1.5 m). Los postes próximos al foso 1 son de morfología subcuadrangular y tienen unas dimensiones algo mayores que otros postes perimetrales.

Desde el punto de vista arquitectónico, la distancia entre los postes –entre 1.5 y 2 m, incluso 2.5 m, es razonable para configurar el armazón de una cabaña. Podemos aludir de nuevo al ejemplo de la Draga, donde algunos postes están separados incluso 2 m (Bosch *et al.*, 2001: 101). Por otra parte, en contextos del *rubané*, Coudart señala una distancia mayor, entre 3.5 y 5.5 m, aunque hemos de considerar que también las dimensiones de aquellas cabañas son mayores (1998: 61).

Al margen de los agujeros de poste considerados como perimetrales de la cabaña 1, existe otro conjunto de huellas de poste próximas, que no ha sido relacionado con la planta de ninguna estructura de habitación. Por un lado, los límites del área excavada, que nos impiden conocer si más allá de ésta se encontrarían otros agujeros de poste y, por otro lado, la escasez de materiales arqueológicos que permitan definir bien áreas de actividades ligadas a posibles estructuras construidas con postes, dificultan la comprensión de estos agujeros de poste restantes. No obstante, los ejemplos arquitectónicos revelados por otros yacimientos del Neolítico Antiguo en Centro-Europa y paralelos etnográficos, en este caso de tribus de Nueva Guinea, indican como es posible la hipótesis de que al menos, una línea de agujeros de poste que discurre paralela al lado occidental de la cabaña 1, formara parte

Figura 3.14. Reserva de madera colocada entre el muro de la casa y una hilera de postes suplementaria (Wagi, Papúa-Nueva Guinea), en Coudart, 1998, pág. 72, fig. 81.

de la misma, bien como un corredor techado a modo de cobertizo para almacenar o cobijar productos u objetos (Coudart, 1998: 71 -fig. 3.14), o bien como una refacción o ampliación del espacio interior de la cabaña.

Considerando solo el área rodeada por los agujeros de poste definidos como perimetrales, el espacio que correspondería al interior de la cabaña 1, con una superficie mínima de 32 m², se organiza en dos subzonas diferentes desde el punto de vista de la tipología de las estructuras documentadas (fig. 3.15). En el extremo Sur, en un espacio de unos 14 m² se han documentado las agrupaciones de gravas y cantos mencionadas anteriormente y que cobran algo más de sentido si las consideramos en su conjunto. La agrupación de gravas circular interpretada como soporte se ubica en una posición central en el extremo meridional de la estructura, el poste calzado en su interior contribuiría a la solución arquitectónica del ábside.

Ocupando también una posición central en esta área, se documentó un hogar plano formado por un anillo de cantos dispuestos de forma circular y gravas termoalteradas, con unas dimensiones de 59 cm de longitud y 55 cm de anchura (UE80057) (fig.3.11). Por su parte, las concentraciones de gravas interpretadas como restos de algún empedrado o plataforma y murete de separación, acondicionarían y organizarían el espacio restante.

Por otra parte, en el extremo Norte, no se han documentado estructuras construidas, tan sólo tres estructuras excavadas de difícil interpretación funcional. Al menos dos ellas podrían ponerse en relación con la estructura de habitación ya que se encuentran en el interior de los límites definidos por el perímetro de la cabaña, aunque ninguna proporcionó material arqueológico que permita atribuirles una cronología relativa. Se trata de dos fosas de planta circular, una de ellas con unas dimensiones conservadas de 60 cm de diámetro y 13 cm de profundidad, se caracteriza por paredes de pendiente suave y base cóncava (UE80044), la segunda, de mayores dimensiones, 69 cm de diámetro y 20 cm de profundidad, presenta una sección de tendencia globular y base plana (UE80047). No contamos con más información que pueda ayudar a dilucidar la funcionalidad de estas estructuras.

Como hemos avanzado, se ha superpuesto una planta con la distribución de las densidades por metro cuadrado de los materiales arqueológicos recuperados (principalmente fragmentos cerámicos y restos líticos), y una planta con la localización espacial de las estructuras que conforman las cabañas.

Respecto a la cabaña 1, observamos que los fragmentos cerámicos se concentran principalmente en tres zonas, todas ellas al exterior de la cabaña (fig. 3.16). La mayor concentración se encuentra asociada al foso que discurre paralelo a la casa, concretamente en el tramo más meridional. La segunda zona con mayor presencia de cerámica se sitúa entorno al ábside. La disposición de ambas podría explicarse como si hubieran sido vertidas al exterior en algún proceso de limpieza. Especialmente para el primer caso, contamos con

Figura 3.15 Mas d'Is. Cabaña 1 con la propuesta de interpretación de su planta y las estructuras que forman parte del equipamiento interno. Al Este el foso 1. La cuadrícula representa dos metros.

Fig. 3.16. Mas d'Is. Cabaña 1 con la distribución de los fragmentos cerámicos por metro cuadrado. La cuadrícula representa dos metros.

estudios realizados en yacimientos de la LBK analizando la localización y los rellenos de las fosas alargadas contiguas a las casas, que interpretan la mayor concentración de materiales en algunos tramos de estas fosas como indicadores de la existencia de alguna abertura en los muros de las viviendas (Coudart, 1998: 73).

La tercera zona con una concentración significativa de fragmentos cerámicos se sitúa a unos 8 m al sureste de la cabaña 1, en la que también se hallaron varios fragmentos de una misma pieza fabricada con barro e interpretada como parte de una estructura de combustión. Aunque los restos se encuentren algo desplazados de la propia cabaña, se han considerado en relación a aquella y a las actividades domésticas allí realizadas. Finalmente, el único espacio interior donde se hallaron algunos fragmentos cerámicos está situado entre dos cubetas de la zona septentrional.

En cuanto a los restos de industria lítica tallada, a pesar de manejarse unas densidades muy reducidas, podemos observar que, por un lado, las mayores concentraciones también se hallan al exterior de la cabaña 1, en torno al extremo absidal, una en la zona sudeste, la que presenta el conjunto más numeroso, y otra en la zona sudoeste. En cambio, sólo una discreta concentración se sitúa en el interior de la cabaña 1, de nuevo en el área donde se han documentado las fosas (fig. 3.17).

Resulta complicado delimitar e interpretar los espacios donde pudieron desarrollarse actividades relacionadas con la producción, uso o reparación de piezas líticas, tanto por el reducido número de efectivos recuperados como por la escasez de utillaje, pero de manera genérica podemos realizar algunas inferencias. Por un lado, el hecho de que las mayores concentraciones se hayan documentado al exterior de la cabaña 1 puede ser indicativo de que esta actividad se realizaba mayoritariamente al aire libre, en un espacio contiguo o no muy alejado del ámbito doméstico. Por otra parte, el escaso número de restos hallados en el interior de cabaña 1 también podría atestiguar procesos de limpieza o barrido de los suelos.

Por debajo de los restos de la cabaña 1, existe un nivel con un espesor máximo comprendido entre 30 y 40 cm con algo de material arqueológico, carbones y manchas de barro cocido, que corresponde a un nivel de sedimentación natural producido tras el abandono de otro grupo de estructuras que se encuentra inmediatamente por debajo de estos rellenos.

Estos últimos niveles infrapuestos cubren otro grupo de estructuras que se han identificado como pertenecientes a una segunda cabaña o cabaña 2. En total se localizaron seis agujeros de poste, tres de los cuales se encontraban más próximos entre sí y junto a un molino de grandes dimensiones, *in situ* calzado con una piedra.

Fig.3.17. Mas d'Is. Cabaña 1 con la distribución de los restos de industria lítica tallada. La cuadrícula representa dos metros.

Estos agujeros de postes tienen planta circular y base cóncava. Sus dimensiones conservadas (fig.3.8) son similares a las de los postes de la cabaña 1, aunque la mayoría son sensiblemente más pequeños en su diámetro máximo (entre 9 y 10 cm). Curiosamente, el que ha conservado mayor profundidad (P44), tiene un diámetro algo mayor, entre 12 y 13 cm, y el agujero de poste localizado junto al molino es el más ancho, entre 14 y 16cm.

Observados en su conjunto no se percibe ninguna relación espacial lógica, si bien es cierto que las evidencias disponibles son limitadas y no permiten reconstruir un perímetro cerrado claro para los restos de esta cabaña. Sin embargo, las concentraciones de materiales arqueológicos, tanto de industria lítica como de fragmentos cerámicos, proporcionan algo más de información acerca del espacio doméstico configurado entorno al molino. En este sentido, la mayor concentración de fragmentos cerámicos se encuentra

Fig. 3.18. Mas d'Is. Cabaña 2 con la distribución espacial de los fragmentos cerámicos por metro cuadrado. La cuadrícula representa dos metros.

Fig. 3.19. Mas d'Is. Cabaña 2 con la distribución de los restos de industria lítica tallada. La cuadrícula representa dos metros.

en un espacio cercano a la muela. La segunda concentración en número de efectivos se localiza a unos 4 m al noreste en torno a una serie de cantos de entre 10 y 15cm de tamaño y gravas de 3 a 5 cm de calibre, que podrían ser los restos arrasados de alguna estructura de gravas similar a las documentadas en la cabaña 1, esta vez relacionada con los postes y el espacio doméstico que formarían la cabaña 2. Finalmente, otras concentraciones con menor número de fragmentos, se disponen también a unos 4 m al suroeste del molino, sin que podamos precisar más sobre su significado funcional (fig. 3.18).

Por lo que se refiere a los restos de industria lítica tallada, las dos principales concentraciones se sitúan equidistantes al molino unos 4 m, la más numerosa entre las gravas y cantos dispersos, al noreste del molino (fig. 3.19).

La tercera estructura de habitación documentada en Mas d'Is se sitúa a unos 250 m al Sur de las cabañas 1 y 2. Al igual que en los casos anteriores, se localizaron una serie de estructuras negativas de disposición vertical y planta más o menos circular identificadas como las huellas dejadas por postes de madera, principal componente de la cabaña 3. El conjunto no ofrece una planta completa, ya que el área de excavación está distorsionada por una zanja mecánica que se realizó para sondear el sector, además también desconocemos si existen más restos más allá del área excavada.

A pesar de su aparente desconexión, la asociación de estos agujeros de poste a otras evidencias, tanto de materiales cerámicos y líticos, como de estructuras construidas, indica la presencia de un área de habitación de características arquitectónicas similares a las anteriormente descritas. En total se han documentado 6 agujeros de poste con una morfología y dimensiones idénticas a los ya mencionados, planta circular, diámetro entre 10 y 19 cm y base cóncava, con la salvedad de que en este sector, los agujeros han conservado mayor profundidad (hasta 52 cm) (fig. 3.8).

En un espacio que, teóricamente hemos interpretado como interior, se documentaron dos estructuras construidas con cantos, ambas se encuentran parcialmente afectadas por la misma zanja que atraviesa el sector, no obstante han podido determinarse algunas de sus características. La primera de ellas (UE52013) es una agrupación compuesta por un conjunto de cantos (entre 5 y 10 cm de tamaño) de planta circular u oval, con unas dimensiones conservadas de 42.3 cm de longitud y 27 cm de anchura. Rodea una cubeta de apenas 4 cm de profundidad, en cuyo relleno (UE52026) se recuperaron varios carbones (Carrión, 2005). Esta estructura se ha interpretado como un hogar plano en el contexto doméstico.

Junto a este hogar, apenas a un metro de distancia hacia el Este se documentó una concentración de gravas de pequeño tamaño que se extiende por una superficie aproximada de 3.35 m², sin un contorno definido. Esta concentración de planta irregular mide 270 cm de longitud y unos 205 cm en su zona de anchura máxima. Se podría identificar como parte del acondicionamiento del suelo sobre el que se desarrollaron las actividades en el entorno del hogar.

Por su parte, la segunda estructura (UE52014) está compuesta por un conjunto de cantos con un tamaño entre 4 y 14cm, dispuestos con una morfología elíptica. Sus dimensiones conservadas son: 62.5 cm de longitud y 21.5 cm de anchura. Como avanzamos anteriormente, aunque son escasos los datos que permiten su interpretación funcional, pudo tratarse del soporte de algún elemento de sustentación vertical (fig. 3.20).

Fig. 3. 20. Mas d'Is. Estructuras construidas con cantos pertenecientes a la cabaña 3. hogar en cubeta y soporte de poste.

En definitiva, a pesar de haberse conservado parcialmente, el conjunto de las evidencias constructivas en este sector 52, parece repetir un esquema de características similares a los espacios domésticos documentados en el sector 80. A modo de hipótesis de hemos considerado que las estructuras anteriormente descritas se encuentran en el interior de un área delimitada por los agujeros de poste, entorno a un eje central imaginario de lo que sería la cabaña 3. Al igual que en los casos de las cabañas 1 y 2, se ha contrastado la planta que componen las estructuras localizadas y la distribución espacial de las densidades de material arqueológico, concretamente cerámica y restos de piedra tallada.

Respecto a los fragmentos cerámicos, se observan dos concentraciones, ambas situadas también en el eje central de la cabaña. La que engloba el mayor número de efectivos se localiza en un espacio muy próximo a la estructura interpretada como hogar plano; la segunda se sitúa a escasos 2 m. La distribución espacial de las densidades de material cerámico también muestra otras concentraciones menores en número de fragmentos, sobre la zona acondicionada con gravas de pequeño tamaño y en el extremo septentrional de la cabaña (fig. 3.21).

Los escasos restos líticos, en cambio, se distribuyen mayoritariamente en una zona central situada entre el hogar plano y el pequeño pavimento de gravas (fig. 3.22).

Figura 3.21. Mas d'Is. Cabaña 3 con la distribución de los fragmentos cerámicos. La cuadrícula representa un metro.

Por otra parte, a unos 28 m al noroeste de los restos interpretados como cabaña 1, se documentó una importante acumulación de cantos y bloques de gran tamaño que resultó ser el relleno de una cubeta de combustión con presencia abundante de carbones y tierra rubefactada.

Se trata de una cubeta de morfología rectangular, cuyas dimensiones conservadas se estiman en 1.64 m de longitud, 1.05 m de anchura y 15 cm de profundidad máxima (UE82033). Posiblemente, en origen, la estructura tuviera una forma más circular y sus dimensiones fueran más reducidas, circunscribiéndose a su parte meridional; la disposición actual sería el resultado, bien del vaciado intencional de los restos de la combustión, o bien del desplazamiento de los bloques y cantos por causas naturales. Tanto las paredes, de

Figura 3.22. Mas d'Is. Cabaña 3 con la distribución espacial de los restos de industria lítica. La cuadrícula representa un metro.

pendiente suave, como la base se encontraban endurecidas a causa de las altas temperaturas alcanzadas en la cubeta.

Como hemos mencionado, el relleno se compone, fundamentalmente, por una gran concentración de cantos, muchos de ellos rubefactados y estallados por el calor, y diversos paquetes de tierra marrón-rojiza, muy oscura, con presencia abundante de carbones, barro cocido y materia orgánica (UE82014).

Rodeando el perímetro de la cubeta, especialmente en el extremo meridional se habían conservado diversas piezas de barro cocido de unos 10 cm de largo; asimismo se identificó un agujero de poste (UE82029) cortando su base (fig.3.23). Estos elementos sugieren la posibilidad de que existieran algunos dispositivos alrededor de la cubeta, como

Figura 3.23. Mas d'Is. Cubeta de combustión. En la parte superior, planta y secciones del nivel inicial. En la parte inferior, planta y sección de la base de la estructura,

una solera, un anillo de barro, o algún tipo de plataforma, destinados a incrementar la temperatura que se alcanzaba y/o a manipular algún tipo de producto, y algún soporte elevado para facilitar el uso de la propia estructura. Este tipo de dispositivos también han sido documentados en otras estructuras de combustión complejas localizadas en distintos yacimientos neolíticos, como La Draga (Bosch *et al.*, 2000).

En el análisis antracológico se identificó la presencia de carbones pertenecientes, únicamente a tres taxones, este hecho, además de indicar una clara especialización del combustible, podría indicar un corto período de funcionamiento de la estructura (Carrión, 2005).

Entre los escasos restos materiales recuperados destaca un fragmento cerámico decorado con cordones lisos y una lámina de sílex, hallados también en la base de los rellenos y sobre la cubeta. Aunque no contamos con dataciones radiocarbónicas que permitan atribuir una cronología exacta a los restos de esta estructura, las características tecnológicas y decorativas del hallazgo cerámico situarían la estructura en el Neolítico Antiguo.

Precisar su funcionalidad resulta difícil debido a lo limitado de los materiales. Su empleo para usos culinarios no podría descartarse, sin embargo, podría haberse utilizado también como horno para calentar bloques pétreos que posteriormente se transportarían a estructuras de combustión más pequeñas y cercanas a las cabañas, en braseros móviles.

Su relación espacial con los restos de la cabaña 1, la estructura de habitación que se encuentra más próxima, reforzaría esta interpretación, además de vincularla al mismo momento cronológico que aquella. No obstante, consideramos que el uso de esta cubeta de combustión compleja no debe relacionarse únicamente con una casa. Diversas características, como su tamaño y la utilización de paralelos etnográficos, que ilustran sobre el funcionamiento de estas cubetas de combustión y las actividades que se desarrollan en su entorno, apuntan a un uso colectivo (Orliac y Watez, 1980). En última instancia estas interpretaciones podrían modificarse en un futuro si se descubrieran otras estructuras de combustión similares asociadas a distintas viviendas.

Estructuras excavadas: Los fosos.

Bajo la categoría de fosos en Mas d'Is se incluyen una serie de estructuras excavadas que se caracterizan por presentar un recorrido de tendencia longitudinal circular, delimitando grandes espacios. Al margen de este rasgo genérico todas ellas presentan cierta variabilidad en el resto de atributos métricos y formales.

Estas estructuras se encuentran colmatadas por diferentes rellenos resultado de las actividades desarrolladas por los habitantes de Mas d'Is. En cada uno de ellos, el análisis estratigráfico, la cultura material recuperada y las dataciones absolutas obtenidas sobre muestras de vida corta, han permitido la diferenciación de varias fases en la excavación, uso y colmatación de estas estructuras.

En cada momento, el espacio interior y exterior de cada foso, así como las áreas intermedias entre ellos, cobran una significación distinta y las estructuras pertenecientes a cada una de esas fases ayudan a comprender la funcionalidad de dichos espacios.

Durante el Neolítico I (correspondiente a la fase VI en la secuencia del yacimiento) se excavan y comienzan a colmatarse los fosos 5 y 4 conformando un recinto doble. A continuación describiremos con más detalle las características de cada uno de ellos.

FOSO 5.

Se trata de una gran estructura excavada en el sustrato geológico natural, que se caracteriza por una pendiente descendente siguiendo un trazado Sur-Norte, y una sección en U en sentido transversal Este-Oeste. Por sus características morfológicas, la anchura y la profundidad se incrementan a medida que avanza el trazado longitudinal de la estructura hacia el norte, parece ser el segmento meridional de una zanja que posiblemente continuaría más allá del límite del asentamiento, hoy en día seccionado y erosionado por la acción de un barranco. Las dimensiones que se han registrado en el tramo excavado dan idea de la envergadura de esta estructura: 13.32 m de anchura y 4.52 m de profundidad, máximas. Su recorrido alcanza 18.35m y el volumen de tierra que se habría extraído durante su excavación se ha calculado entorno a 643.267 litros. Como hemos mencionado, en su interior se han documentado diversos rellenos con una presencia variable de restos arqueológicos y evidencias estructurales, que son el resultado de las actividades desarrolladas en su entorno.

El tramo inferior de los rellenos corresponde al Neolítico Antiguo (NIA y NIB). En la base de la estructura (UE99026) se halló el fondo completo de una vaso decorado con impresiones cardiales, junto a un molino y diversos posibles picos/percutores (Bernabeu y Orozco, 2005). Procedente del mismo relleno se dató un fragmento de carbón (*Quercus Ilex-coccifera*) que ha proporcionado una fecha de 6400 ± 40 BP (5470-5310 cal AC). Todo ello confirma la construcción y primera utilización del foso en momentos iniciales del Neolítico I (ca. 6600-6400 BP), en paralelo con las cabañas descritas en el apartado anterior.

La estructura presenta ciertas características morfológicas particulares en las paredes y fondo. Tanto en la pared oriental, de pendiente más suave, como en la base del

Figura 3.24. Mas d'Is. Vistas de los mecanismos de acceso a distintas partes del foso 5.

extremo meridional se han registrado unos recortes en el sustrato natural que, a modo de escalones, facilitan el sistema de acceso al interior (fig. 3.24). Asimismo, en la parte más profunda se documentó una pequeña cubeta junto a una acumulación de piedras, sin que podamos precisar su significación o su relación con los materiales arqueológicos hallados.

Pertenecientes a este momento no se han documentado estructuras funcionales claras en el interior del foso, sino sólo potentes paquetes de relleno de tonalidades marrones alternados con otros más amarillentos procedentes de la erosión y redeposición de las paredes del foso. En dos momentos particulares se observa la presencia de piedras de mediano y gran tamaño, que podrían resultar indicativas de la presencia de depósitos antrópicos intencionales, y por ello se han utilizado para diferenciar dos subfases distintas (Subfase VIb y Subfase VIa).

Sobre los potentes rellenos de la primera fase de colmatación del foso, se documentó una nueva sucesión de estratos con materiales arqueológicos poco concluyentes a la hora de determinar su cronología relativa, que transcurre entre el Neolítico IC y el Neolítico IIA. Pero el rasgo más interesante es la asociación de estos estratos con diversas estructuras, tanto al exterior como al interior del foso 5.

Situada al exterior del perímetro, se localizó una pequeña cubeta de forma muy irregular (UE99904). Con unas dimensiones máximas de 0.75 x 1.30 m, y una profundidad de entre 8-10 cm, en su relleno (UE 99903) sólo se recuperó un fragmento de cerámica a mano. Por el momento, se desconoce su funcionalidad.

Cortando el lado izquierdo del foso, se localizó una fosa de planta circular, sección troncocónica y fondo plano, excavada en las margas naturales (UE99905) e interpretada como un silo. Sus dimensiones conservadas son: 103 x 88 cm de boca, 113 cm de diámetro máximo cerca de la base, 106 cm en la base y 81 cm de altura. En el relleno (99906) aparecían ocasionalmente laminaciones margosas, resultado del derrumbe de la boca o paredes del silo. No se ha recuperado material arqueológico; sólo una piedra caliza de gran tamaño (unos 30 cm de diámetro).

Por otra parte, en el espacio interior del foso y sobre los rellenos de esta fase se documentó una cubeta de planta ovalada, paredes verticales y base plana (UE99025). Sus dimensiones conservadas son 82 cm longitud, 69 cm anchura, y 27.5 cm profundidad. Esta rellena por cantos y bloques de tamaño pequeño y medio (entre 5 y 18 cm) (UE99853). Como material arqueológico sólo se recuperó un fragmento cerámico informe y liso. Su interpretación funcional como cubeta de combustión se basa únicamente en sus características formales y en las de su relleno de bloques (fig.3.25).

Figura 3.25. Mas d'Is. Cubetas de combustión pertenecientes a las fases V y VI, respectivamente, localizadas en el interior del foso 5.

FOSO 4.

El foso 4 es una gran estructura excavada en el sustrato geológico natural, que discurre paralela al foso 5, respecto al que presenta semejanzas pero también diferencias. Conserva unas dimensiones: 14.65 m de anchura máxima y 4.10m de profundidad máxima en el tramo donde se ha excavado hasta su base. Con los datos actuales, poseemos más información acerca de su recorrido horizontal que de las secuencias de colmatación de sus rellenos que sólo se han excavado en profundidad y de forma escalonada en un área de unos 24 m², llegándose a la base del foso 4 en un reducido espacio de 2 m². Al igual que el foso 5, el foso 4 presenta una sección en U, con paredes en pendiente, base cóncava, y una pequeña depresión más profunda ubicada en el centro mismo del foso. Considerando su morfología en superficie, también comparte con el foso 5 un trazado curvo, que se interrumpe igualmente cuando llega al barranco, alcanzando un recorrido total cercano a los 86 m. Su carácter segmentado se ha confirmado en el extremo meridional, donde además se ha documentado una terminación distintiva que le otorga un carácter original. Se

trata de una forma conocida como “pinza de cangrejo”, que también ha sido documentada en fosos de otros yacimientos europeos de diversa cronología neolítica (D’Anna y Gutherz, 1987), así como en ejemplos calcolíticos de la Península Ibérica (Díaz del Río, 2003) (fig. 3.26). Si bien este dispositivo en la mayoría de los casos, parece responder a un propósito funcional como señalar el paso obligatoriamente por estas entradas, en el ejemplo de Mas d’Is además se configura un espacio amplio pero recogido frente a esa entrada, una especie de fachada monumental (fig. 3.27), que también se ha documentado en construcciones funerarias del Neolítico antiguo en Gran Bretaña (Edmonds, 1999: 62).

Debido a las características en que se ha realizado la documentación del foso 4, la

Figura 3.27. Mas d’Is. Espacio configurado a la entrada del foso 4.

Figura 3.26. Mas d'Is. Diferentes ejemplos de la morfología de "pinza de cangrejo". 1- Mas d'Is (Alicante, España). 2a - La Coterelle (Charente-Maritime, Francia) y 2b - Chez-Reine (Charente-Maritime, Francia), D'Anna y Guthertz, 1987: fig.15, pág. 41. 3 - Fuente La Mora (Madrid, España) y 4 - Gózquez de Arriba (Madrid, España), Díaz del Río, 2003: fig. 4 y fig. 3, pág. 67 y pág. 65. 5 -Streethouse (Yorkshire, Gran Bretaña), Edmonds, 1999: fig.19, págs. 62.

información de los niveles correspondientes a la fase más antigua (Fase VI) procede de un área reducida. Si embargo, además de documentar la base del foso y la cubeta recortada en ella, se obtuvo una datación de los primeros rellenos que comienzan a colmatar foso 4 (6160 ± 40 BP; UE 100209), resolviendo así una fecha *ante quem* para la excavación del mismo (100416) (fig.3.28).

Los rellenos de esta primera fase son sedimentos arcillosos, de color marrón claro con laminaciones más oscuras (entre UE100408 y UE100415), alguna de las cuales llegaba a formar una especie de cubeta que como tal se excavó (UE100411, UE100412, UE100413).

ESTRUCTURAS DEL NEOLÍTICO II (FASE V)

No se han documentado estructuras de habitación pertenecientes a esta fase, por el contrario, la información arqueológica perteneciente al Neolítico II se concentra entorno a los fosos 5 y 4, que se van colmatando progresivamente, y dos nuevos fosos que se excavan en este momento: los fosos 3 y 2.

FOSO 5.

A partir de este momento, la propia estratigrafía y el hallazgo de numerosas estructuras en el interior del foso 5 se revelan como los indicadores de una serie de actividades de significación compleja que se desarrollaron de manera recurrente en este gran espacio delimitado por las paredes del propio foso. Esta nueva fase ha sido subdividida en tres subfases (subfases Vc, Vb y Va) que detallamos a continuación.

La subfase Vc es la primera de ellas y engloba un único relleno en el que se excavó una pequeña cubeta de planta circular, paredes de pendiente suave y base cóncava (UE99023), interpretada como una estructura de combustión doméstica. Su longitud (EO) es de 58.4cm, su anchura (NS), 50.5cm, y su profundidad tan sólo de 8.5cm. Se encontraba rellena por un sedimento arcilloso de color oscuro, y cantos y bloques, entre 7 y 16cm (UE99854). Por el contrario no contenía materiales arqueológicos (fig. 3.25).

La subfase Vb se perfila como una de las más interesantes ya que en ella se documenta el conjunto más numeroso de estructuras en el interior del foso 5. En función de sus características morfológicas y la naturaleza de sus componentes, es posible diferenciar dos tipos de evidencias estructurales. Un primer grupo está formado por estructuras detectadas a partir de acumulaciones de cantos y bloques (fig. 3.29), mientras que en el otro caso se trata de estructuras construidas con tierra (fig.3.30).

Figura 3.28. Mas d'Is. Sección del foso 4 e indicación de los rellenos diferenciados.

Figura 3.29. Mas d'Is. Cubetas de combustión pertenecientes a la fase V -Neolítico II- localizadas en el interior del foso 5

Las estructuras compuestas por agrupaciones de cantos y bloques son similares en cuanto a su morfología y dimensiones, sin embargo una de ellas presentaba mejor estado de conservación. Se trata de una cubeta con planta de tendencia circular, poco profunda (UE99901), rellena con numerosas piedras rubefactadas y pirofracturadas y un sedimento arcilloso con presencia frecuente de carbones. Sus dimensiones son alrededor de 1.30 m de diámetro y entre 10-12 cm. de profundidad.

El componente pétreo también caracteriza la otra estructura, pero el grado de alteración no ha permitido definir su morfología original ni detectar la existencia de una cubeta como en el caso anterior. Los cantos y bloques, con un tamaño entre 8 y 19 cm, se disponen de forma circular, aunque algunos parecen desplazados (UE99016). La mayoría también presentaba pirofracturas y rubefacciones y entorno a ellos se observó un sedimento que contenía algunos carbones. Sus dimensiones conservadas son 100.2 cm de longitud y 96.5cm de anchura.

A pesar de su conservación parcial, tanto esta estructura como la anterior han sido interpretadas como cubetas de combustión. Por lo que se refiere a las estructuras construidas con tierra, éstas presentan un estado de conservación más deteriorado, debido en parte a la

Figura 3.30. Mas d'Is. Estructuras de combustión construidas con tierra, pertenecientes a la fase V -Neolítico II- localizadas en el interior del foso 5.

Figura 3.31. Ejemplos de estructuras de combustión construidas con tierra: 1 - Mas d'Is. 2- San Andrea di Travo (Piacenza, Italia)(Bernabó, 1998: fig. 35, pág.47). 3 a y b -Xárez 12 (Reguengos de Monsaraz, Portugal) (Gonçalves, 2003: fig.6, pág. 91 y fig.2, pág. 84).

naturaleza precadera de la materia empleada en su configuración. Ambas se componen de un agregado de tierras rubefactadas, fragmentos informes de barro cocido, carbones (con un tamaño que oscila entre 2 y 7 cm.), y cenizas, especialmente abundantes en la base. La que presenta menores dimensiones y una morfología más imprecisa tenía 82.5 cm longitud, 74.2 cm anchura y 40 cm de altura (UE99806). Por su parte, el perímetro de la segunda tenía tendencia rectangular y sus dimensiones conservadas eran 171cm de longitud, 76cm de anchura y 50cm de altura (UE99815).

Los ejemplos de Mas d'Is se encuentran seriamente alterados en su morfología, pero las evidencias de combustión en ambos casos (tierra rubefactada, carbones y manchas cenicientas), sustentan su interpretación como los restos de algún tipo de horno fabricado con tierra, sin que podamos determinar si se encontrarían o no cerrados en su parte superior.

Otros ejemplos conocidos se han documentado en el yacimiento italiano de San Andrea di Travo (Pisa) (Bernabó *et al.*, 1998), y mejor conservados, en el yacimiento portugués de Xárez 12 (Reguengos) (Gonçalves, 2003); estos últimos presentan una planta circular u ovalada, con paredes de arcilla de un grosor variable (entre los 2 y los 30cm) que

convergen en la parte superior del horno (Gonçalves, 2003:88). Algunas pellas de barro de mayor tamaño recuperadas en Mas d'Is podrían ser fragmentos de las paredes originales. En este tipo de estructuras de combustión se pudieron desarrollar tanto actividades relacionadas con la preparación de alimentos como tareas artesanales de carácter doméstico (confección y/o reparación de útiles líticos) (fig. 3.31).

Por último, existe una tercera estructura construida con tierra, en este caso con las margas naturales del terreno, es una fina plataforma de forma ovalada, con reborde interno cuya funcionalidad resulta difícil de precisar (UE99816).

Los materiales arqueológicos hallados en el interior de las estructuras anteriormente descritas no son muy numerosos, pero si los recuperados en las áreas circundantes.

Especialmente significativos resultan los fragmentos cerámicos, cuya distribución en relación a la localización de las estructuras permite inferir algunos patrones en la organización de un espacio circunscrito a los límites del foso. La mayor concentración situada en una zona central podría indicar una mayor intensidad de actividad en ésta. Una pequeña concentración de apenas 10 fragmentos cerámicos por metro cuadrado se sitúa en el extremo septentrional, otorgando ambos espacios de cierta continuidad funcional (fig. 3.32).

La imagen global que se desprende del análisis espacial de las estructuras y de la distribución de las densidades de material cerámico pertenecientes a la Subfase Vb permite plantear el uso de un espacio delimitado por los bordes del foso y que se encuentra virtualmente rehundido unos 40-50 cm en relación a la superficie exterior al foso 5. En el área interna de unos 95 m² de extensión, se construyen y excavan una serie de estructuras de combustión, resguardadas del viento y que alineadas de forma paralela al lado oriental del foso organizan un espacio. Con los datos actuales no es posible precisar la verdadera significación de las actividades allí desarrolladas, aunque nos inclinamos a pensar que se trató de un espacio cotidiano empleado en tareas domésticas de preparación de alimentos y actividades artesanales.

La utilización de espacios similares, asociados a estructuras de combustión, se ha constatado en algunos yacimientos neolíticos como Baratin (Senepart, 2000), Petites Bâties (Binder *et al.*, 2002), Ouchettes (Laporte y Picq, 2002), o los propios yacimientos citados de San Andrea di Travo y Xárez 12, donde la reagrupación de estructuras de combustión se interpreta como espacios especializados. Éste podría ser también el caso de Mas d'Is, donde el mismo emplazamiento ha sido reutilizado en varias ocasiones con estructuras de combustión.

Finalmente, colmatando el foso 5 se documentaron una serie de estructuras

Figura 3.32. Mas d'Is. Distribución espacial de los fragmentos cerámicos en relación a las estructuras de combustión de la subfase Vb diferenciada en el interior del Foso 5. La cuadrícula representa dos metros.

diversas que descansan y/o cortan los primeros niveles de su relleno (Fase Va). Una de ellas corresponde a una cubeta poco profunda, de planta con tendencia elíptica, paredes de pendiente suave y fondo cóncavo. Conserva unas dimensiones de 90 cm. de longitud y 63 cm. de anchura. Se encontraba rellena por un sedimento arcilloso de color negro (99209), y gravas y cantos de entre 3 y 6 cm. de tamaño, algunos rubefactados y fracturados (99208). Ha sido interpretada como una cubeta de combustión posiblemente destinada a la preparación de alimentos (fig.3.33).

Las otras dos restantes son dos estructuras excavadas, una es un agujero de poste en el que se había conservado parcialmente la madera carbonizada (99807 y 99808), y la otra

Figura 3.33. Mas d'Is. Sección de los rellenos excavados en el interior del Foso 5, con indicación de los niveles diferenciados, las dataciones disponibles y las estructuras documentadas.

Figura 3.34. Mas d'Is. Estructuras de combustión correspondientes a la fase V del foso 4.

es una fosa de planta circular, sección troncocónica y fondo plano, interpretada como silo (99811 y 99812). Sus dimensiones conservadas son: 72cm de diámetro en la boca, 93cm de diámetro máximo, 84cm de diámetro en su base y 53cm de profundidad. Se trata de una estructura excavada en el límite del foso 5 sobre las margas, cortando tanto al propio foso como a algunos de los rellenos superiores. En su relleno sólo se recuperó un canto de 7 cm, no obstante, en base a la morfología de paredes convergentes se interpreta como una estructura de almacenaje.

FOSO 4.

Los rellenos del foso 4 que corresponden a este momento (UUEE 100405, 100406 y 100407) conforman un potente paquete sedimentario (de unos 80 cm), en el que se documentó una deposición de materiales (cerámica, fauna, sílex, barro cocido) limitada espacialmente y que, probablemente tenga un carácter intencional, aunque no es posible precisar nada más sobre su naturaleza.

A unos dos metros del extremo más meridional del foso 4 se documentaron

evidencias de un nuevo trazado que, aunque de perfil discontinuo podría constituir otro segmento del foso 4. La interrupción del segmento configuraría así un acceso al interior del recinto. Tanto en la amplia zona que se abre al exterior del recinto, como en los niveles que colmatan el foso 4, existe un conjunto de estructuras, excavadas y construidas, que también corresponden a la fase V y son contemporáneas a las estructuras documentadas en el tramo superior del foso 5 (*cf.* fig. 3.27).

Se trata de diversas estructuras de combustión y restos de otras estructuras construidas con tierra, conservadas parcialmente.

Respecto a las primeras, una de ellas presentaba una cubeta poco profunda de planta irregular con tendencia oval, paredes de suave pendiente y fondo cóncavo. Sus dimensiones conservadas son: 166 cm longitud, 144 cm anchura, y 17 cm de profundidad máxima. Formando parte del relleno se documentó una capa superior de cantos y bloques de entre 5 y 20 cm de tamaño (UE95002). La segunda (UE100221) también presentaba una ligera depresión (apenas 9.5 cm) y una morfología circular. Sus dimensiones conservadas son: 87 cm de longitud y 76 cm de anchura. Se encontraba rellena por un sedimento de textura limosa, de color marrón, y varios cantos y bloques con un tamaño entre 5 y 15 cm (UE100222). Se recuperaron varios fragmentos cerámicos, uno con decoración esgrafiada y cuatro fragmentos lisos. Su estado de conservación no permite determinar si se trataba de una cubeta de combustión al igual que el caso anterior, o si podría formar parte de los restos de un hogar pavimentado (fig.3.34).

Por lo que concierne a las estructuras de tierra, estas resultan interesantes tanto por la materia prima empleada en su construcción como por su disposición en el amplio espacio que se abre frente a los dos segmentos que configuran la “entrada” del foso 4. Dos ellas corresponden a dos tramos de muretes construidos con margas tratadas (UE94007, UE945053 y UE945054) (fig.3.35). Ambos están alineados con una dirección noreste-suroeste, separados por un espacio de aproximadamente 1 metro y parecen dibujar un recorrido curvilíneo. Su sección, más estrecha en la parte inferior que en la superior, parece indicar que estos elementos constructivos están vencidos. En el extremo sur apareció una concentración de grandes manchas del mismo material constructivo, posiblemente restos de otros muretes desmoronados y disgregados.

Prolongando la alineación de los muretes hacia el norte se documentó otra estructura cuyo principal componente también es la tierra, pero en este caso un agregado de tierra y grava rellenaba una cubeta (UE94008). Finalmente, aunque situadas a unos 20 m hacia el Oeste de las estructuras descritas, también se han registrado otras evidencias consistentes en una plataforma subcircular construida también con tierra (UE945056) y un conjunto de cantos angulosos asociados a la parte pasiva de un molino.

Figura 3.35. Mas d'Is. Estructuras construidas con tierra en el espacio frente a la entrada del foso 4.

En definitiva, durante la excavación del espacio anterior al acceso en el recinto que conforma el foso 4, se han localizado restos de elementos arquitectónicos y objetos relacionados con el procesado de alimentos, evidencias de las actividades relacionadas con el recinto, sin que podamos precisar de momento nada más acerca de su significación.

FOSO 3

Esta estructura corresponde con una zanja de recorrido longitudinal que discurre paralela al foso 4. A diferencia de aquel se han documentado los dos extremos así como la mayor parte de su trazado, de morfología irregular en algunos tramos. También en algunas partes, su interior muestra cierta complejidad arquitectónica, a veces la zanja se desdobra formando dos concavidades paralelas separadas por un murete de tierra que parece enlucir una exigua cerca de ramas o estacas (UE100726) (fig. 3.36), en otras ocasiones aparecen varios agujeros excavados en la base de la zanja (UE100729 y UE100730; UE95105 y UE95106) y otras veces, aparecen restos desmantelados de agrupaciones de gravas.

Figura 3.36. Mas d'Is. Vista parcial del trazado del foso 3 con posible murete.

Sus dimensiones conservadas varían en función de esa morfología irregular. Su longitud máxima alcanza los 95.80 m, su anchura oscila entre 0.52 m de anchura mínima en el extremo Sur y los 2.65 m de anchura máxima en el tramo medio y su profundidad media se sitúa en torno a los 50 cm.

En un primer momento, sus características morfológicas y los rasgos sedimentológicos de sus rellenos llevaron a su interpretación como acequia o canal conductor de agua. La sucesión de rellenos de textura limosa y gravas abundantes, la presencia ocasional de aglomeraciones de pequeños cantos, y el escaso material arqueológico, constituían indicadores de su lenta colmatación por procesos naturales.

No obstante, los trabajos realizados en campañas posteriores modificaron aquella primera interpretación funcional y en la actualidad, parece probable que el foso 3 se excavó, utilizó y colmató durante la Fase V (Neolítico IIA), de forma análoga al foso 4 con el que

se relacionaría funcionalmente. La escasa distancia entre ambos, que en el extremo Norte se reduce a 30 cm, testimonia esa relación de contemporaneidad. El foso 3 no corta en ningún momento al foso 4 y además parece cerrar por el Oeste el área situada a la entrada de aquel.

Si bien su relación arquitectónica y funcional en relación al foso 4 parece clara, el propósito de su construcción y las particularidades de su funcionamiento aún no pueden precisarse totalmente.

Los argumentos a favor de la interpretación del foso 3 como empalizada, se concretan en la relación espacial de proximidad entre ambos y en sus propias características morfológicas internas, que pudo albergar en algunos tramos una cerca de postes o estacas. Aunque los ejemplos de empalizadas que se han documentado en el registro europeo se localizan mayoritariamente, en el lado más interior del foso (Andersen, 1997: 289-290), lo cierto es que la variabilidad morfológica que todos ellos presentan no invalida el supuesto de Mas d'Is.

FOSO 2

Finalmente, se ha documentado otra estructura excavada alejada unos 60 m del recinto que conforman los fosos 3, 4 y 5, denominada foso 2. Los diversos sondeos realizados han permitido determinar un trazado longitudinal, de al menos 75 m, de tendencia circular, aunque su recorrido hacia el sur interrumpido por el barranco y el desconocimiento acerca de cómo se prolongaría hacia el interior del bancal, impiden que podamos precisar, en la actualidad, su verdadera morfología y si se trata de un foso segmentado o no.

El Foso 2 debió ser excavado muy probablemente durante el Neolítico II como cronología mínima y su proceso de colmatación debió de ser muy lento, al menos en sus primeros momentos, ya que las características de los sedimentos depositados en estos niveles parecen obedecer a una deposición de arrastre natural.

Aunque se han realizado sondeos a ambos lados del foso, por el momento no se ha documentado empalizada o estructura alguna asociable a esta gran zanja que permita caracterizar su funcionalidad y las relaciones sincrónicas con el conjunto de fosos situado más al Sur.

Figura 3.37. Mas d'Is. Planta con las estructuras desmanteladas de la fases Calcolítico-Edad del Bronce

ESTRUCTURAS DEL CAMPANIFORME-BRONCE (FASE IV)

La última fase prehistórica que se documenta en el yacimiento de Mas d'Is corresponde, de forma genérica, a un período entre el Horizonte Campaniforme de Transición y la Edad del Bronce. Pertenecientes a esta fase se han localizado los restos de algunas estructuras aéreas muy arrasadas sobre la cabaña neolítica 1, y los rellenos

que amortizan los fosos 2 y 4. Los restos documentados en la misma zona de las cabañas neolíticas 1 y 2 corresponden, exclusivamente, a agrupaciones de gravas y cantos sin morfología definida cuya conservación se ha visto muy afectada por los trabajos agrícolas contemporáneos (fig.3.37).

FOSO 4

La colmatación total del foso 4 se produce en un momento indeterminado entre el Campaniforme y la Edad del Bronce y corresponde a un estrato documentado en la parte superior de sus rellenos (UE100403), de unos 50 cm de potencia (fig.3.28).

FOSO 2

Los niveles más recientes de la colmatación del foso corresponden a unos rellenos de tierra limo- arcillosa, de color marrón muy oscuro con manchas más claras de tono verdoso, algo carbonatadas y presencia, aunque escasa, de barro cocido, gravas y alguna piedra. En ellos se recuperaron varios dientes de hoz así como cerámica lisa a mano y un punzón de bronce de sección cuadrangular que nos remiten a la Edad del Bronce.

3. Valoración de las estructuras y organización general del hábitat en el asentamiento de Mas d'Is.

La información empírica documentada en el asentamiento de Mas d'Is contribuye de manera significativa al conocimiento del hábitat de las primeras comunidades agrícolas de la fachada mediterránea peninsular. Por un lado, los agujeros de poste identificados en distintos sectores del yacimiento han permitido reconstruir varias viviendas en torno a las cuales se desarrollaron las actividades domésticas cotidianas.

A partir de la presencia de postes y fragmentos de barro con improntas es posible plantear algunos rasgos de esta arquitectura doméstica. La planta de las casas, a la luz de los datos actuales, es rectangular con al menos un extremo absidal. Se trata de una morfología que también ha sido documentada en otras zonas europeas, en yacimientos italianos del Neolítico antiguo y Medio, como Passo di Corvo (Tiné, 1983), Catignano (Tozzi, 1990) y Rendina (Cipolloni, 2002), en la segunda fase de ocupación del yacimiento griego de Makriyalos, correspondiente al Neolítico Final en la secuencia regional (Pappa y Manthos 1999), o en asentamientos de la Europa central como Brzesc-Kujawski (Polonia) (Bogucki y Grygiel, 1981; 1993).

Algunos aspectos de este diseño recuerdan las características de las casas de la cultura LBK en Centro-Europa, con una forma trapezoidal más geométrica y unas

dimensiones mayores. En ambos casos se trata de las primeras construcciones domésticas relacionadas con las poblaciones agrícolas pioneras, pero el asentamiento de Mas d'Is presenta algunas características particulares.

En primer lugar es una arquitectura donde el principal material de construcción es la tierra que, obtenida de fosas de extracción cercanas, cubre un entramado de ramas o cañas dispuesto en los espacios intermedios entre postes de madera. El segundo rasgo diferenciador consiste en la colocación de estos postes que no se introducen en una zanja de cimentación sino en agujeros individuales. Aunque el estudio de los fragmentos de barro se encuentra aún en curso, parece ser que éste, como material de construcción se mezcla con subproductos del procesado cereal que le proporcionan mayor trabazón pero también elasticidad. Es posible que el acabado de las paredes contemplara algún tratamiento de enlucido que al tiempo mejorara el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad internas y protegiera la propia estructura.

En el interior de las viviendas el espacio doméstico no se encuentra físicamente compartimentado, el espacio interno es único y posiblemente, su uso se organizara sólo mediante algunos acondicionamientos (pequeños muretes, bancos o plataformas,...).

La distribución espacial de los materiales (cerámica e industria lítica tallada) parece indicar un desarrollo de las actividades principalmente al exterior de las casas, no obstante, no podemos descartar que la imagen que percibimos esté distorsionada por algún tipo de prácticas de limpieza.

La interpretación de la superposición de los restos constructivos de la casa 1 y la casa 2, plantea algunos interrogantes. Por un lado, las fechas radiocarbónicas correspondientes a los dos niveles son idénticas (Bernabeu *et al.*, 2003:52-53), pero desde el punto de vista estratigráfico si parecen existir dos fases diferenciadas. La ocupación reiterada de un mismo lugar para construir una casa también se ha documentado en otros yacimientos neolíticos, de cronología similar o ligeramente más recientes, por ejemplo, en los yacimientos polacos de Brzesc-Kujawski (Bogucki y Grygiel, 1981) y Olszanica (Milisauskas, 1972), o en el yacimiento italiano del Neolítico Medio de Catignano (Tozzi, 2001). Este aspecto se relaciona directamente con la discusión entorno a la duración que tienen las casas. Existen propuestas muy diversas al respecto. Mientras que algunos autores estiman unos 50 años, otros más conservadores admiten unos 20 años de existencia media que, probablemente con reparaciones periódicas podría mantener las condiciones de habitabilidad de una casa unos 30 años (Bogucki y Grygiel, 1981:63). Estas fechas también se barajan en los estudios que han estimado la conservación de distintos tipos de madera empleados en la construcción de las viviendas (Bakels, 1978 en Coudart, 1998:62). En definitiva, a modo de hipótesis podemos proponer que la construcción de un vivienda sobre otra respondió a

causas puramente funcionales que hicieron optar al grupo familiar por reconstruir la casa 1 sobre la casa 2, pero también la decisión de volver a construir una casa sobre los restos de otra podría responder a una intención de reproducir el comportamiento de la generación precedente por parte del grupo doméstico sucesor.

Por lo que respecta a la organización de las estructuras a lo largo del asentamiento, en función de los datos actuales, podemos decir que responde a un patrón disperso. Tanto las estructuras de habitación como la cubeta de combustión compleja, que hemos considerado contemporáneas, se encuentran separadas por distancias variables, oscilando entre los 115 m que separan las casas 1 y 2 del recinto de los fosos, y los casi 240 m de distancia entre las mismas casas y la casa 3. Al mismo tiempo, parece detectarse una diferenciación entre el espacio destinado al hábitat y el área de actividades sociales de carácter colectivo.

Se ha sugerido que la imagen de estructuras dispersas que ofrecen los extensos yacimientos del LBK en el ámbito centro-europeo es el resultado del traslado de las viviendas (Bogucki y Grygiel, 1981: 59). En el caso que nos ocupa, aunque las dataciones radiocarbónicas disponibles indican una pequeña gradación cronológica entre las casas 1 y 2, más antiguas, y la casa 3, algo más reciente, no contamos con indicios materiales suficientes para contrastar este proceso de expansión lateral.

Finalmente, los restos de las casas se limitan por el momento a la fase VI de la secuencia del yacimiento correspondiente al Neolítico IA (Neolítico Antiguo cardial), sin que tengamos información acerca de la arquitectura doméstica en fases posteriores.

Por otra parte, bajo la categoría de fosos en Mas d'Is se incluyen una serie de estructuras excavadas que se caracterizan por presentar un recorrido de tendencia longitudinal o circular. Al margen de este rasgo morfológico presentan significativas diferencias en el resto de atributos métricos. Estas diferencias se extienden también a las características de sus rellenos, los materiales arqueológicos recuperados de su interior o los dispositivos que completan su morfología y, posiblemente, a su funcionalidad.

Se trata de unas estructuras arqueológicas complejas cuya interpretación depende en parte, de la comprensión de los procesos que se desarrollan en su entorno, tanto en las fases de su excavación, como en su configuración final y en las dinámicas relacionadas con su uso. La tierra que va siendo extraída del interior del foso, en su proceso de excavación inicial, se acumula a ambos lados; en algunos casos, se deposita mayoritariamente en el lado interno, formando parte de una empalizada o un montículo (Barker, 1996: 27). El foso comienza a colmatarse prácticamente tan pronto como se termina de excavar. La tierra que está más próxima a los bordes comienza a deslizarse hacia el interior, iniciando el proceso de erosión del foso. La velocidad de este proceso depende de numerosos factores, como la

naturaleza geológica de los sedimentos, la pendiente de las paredes del foso, la existencia de algún elemento de contención (escalones, dispositivos de piedras, ...). La presencia de alguna construcción desmantelada a uno u otro lado del foso aportaría mayor cantidad de residuos en el mismo lado. No obstante, también existen depósitos intencionales que pueden lanzarse o colocarse en el interior del foso. Finalmente, existe la posibilidad de que el espacio interno de un foso de grandes dimensiones, casi colmatado, sea empleado como espacio delimitado donde construir otras estructuras y llevar a cabo diversas tareas. Como hemos comentado anteriormente, estos dos últimos supuestos se han documentado en los fosos de Mas d'Is. Pero las estratigrafías de los fosos pueden ser aún más complejas. A menudo se han documentado reexcavaciones, más o menos acusadas, de los propios rellenos (Barker, 1996: 30-33). Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, hemos elaborado la siguiente ilustración con la propuesta de evolución diacrónica de los dos grandes fosos de Mas d'Is.

A mediados del VI milenio AC se excava el extremo del foso 5 (fig. 3.38, nº 1), depositando un conjunto de materiales en el fondo, al que se accede mediante unos recortes excavados tanto en el lado este como en el tramo meridional.

La configuración del entorno del foso 5, una vez excavado por completo, ha de imaginarse con sendos montículos a ambos lados, con la tierra extraída de su interior, al igual que se ha interpretado en otros ejemplos de fosos (fig.3.39). No es posible precisar cuánto tiempo pudo mantener esta configuración el foso 5, pero podemos plantear una duración prolongada dado que se trata de un componente más del conjunto del propio foso. También contamos con dos dataciones radiocarbónicas en la base y en los rellenos superiores del foso, separadas por casi un milenio, con lo que la tierra pudo permanecer a ambos lados durante ese tiempo e ir empleándose en la colmatación del foso.

Figura 3.39. Reconstrucción gráfica del área de la entrada de Sarup I (Escandinavia) (Andersen, 1997: fig. 73, págs. 63).

Figura 3.38. Mas d'Is. Propuesta de las fases de excavación y colmatación del foso 5

Figura 3.40. Mas d'Is. Propuesta de las fases de excavación y colmatación del foso 4

Poco tiempo después de excavarse el foso 5, como indican las fechas radiocarbónicas, se excava también el foso 4 (fig. 3.40. nº 1, 2 y 3), configurando un recinto doble.

Tras un tiempo en el que parece registrarse poca actividad tanto en el entorno del foso 5 como en su interior (sólo se documentaron dos cubetas de combustión), se detectan nuevas evidencias en los rellenos finales del foso correspondientes al Neolítico II. La concentración de varias estructuras de diversa naturaleza, pero con una funcionalidad similar, en el interior del foso 5 parece ser el resultado de distintos episodios de actividad (fig.3.38, nº 2 y 3).

Esta complejidad también parece reflejarse en el foso 4, de forma sincrónica, reforzando la afinidad entre ambos. En el espacio localizado frente a la entrada al recinto, se documentan varias estructuras relacionadas con las actividades que se llevaron a cabo allí.

La documentación del recorrido de varios fosos y la excavación de los niveles que colmatan un segmento de uno de ellos, así como de las áreas adyacentes a la entrada del recinto formado por otro, han permitido profundizar en el conocimiento de un tipo de estructuras cada vez más generalizadas en el Neolítico europeo y que presentan un alto grado de variabilidad. No obstante, a pesar de las aportaciones de las evidencias de Mas d'Is, quedan numerosos interrogantes.

Una de las principales cuestiones se refiere al alcance de los trabajos de excavación de los fosos, es decir, si la totalidad de su recorrido se excavó en un lapso cronológico corto, delimitado en el tiempo, o si por el contrario se hizo de forma progresiva, y la imagen final es el resultado de adiciones, modificaciones y reacondicionamientos a lo largo del tiempo.

Las dataciones disponibles parecen indicar que los procesos de colmatación y las modificaciones en la fisonomía de los fosos 4 y 5, se produce a lo largo de un milenio, al menos en las zonas en que los rellenos del foso han sido excavados desde la superficie hasta la base.

Con los datos actuales tampoco es posible establecer una fecha precisa para la estructura denominada foso 3, ni su excavación ni su colmatación. El registro material recuperado permite correlacionarlo con el Neolítico IIA, por lo que es muy probable que se encuentre asociado al Foso 4 como hemos señalado.

Finalmente, el intenso proceso erosivo que han sufrido los recintos como consecuencia del encajamiento de profundos barrancos, impide conocer si en el interior de éstos existía o no algún tipo de construcción. En un tramo entre los fosos 4 y 5 se han

documentado algunos agujeros de poste y cubetas de difícil interpretación funcional, tal vez su comprensión pueda dilucidarse mejor en un futuro al ampliarse las zonas excavadas.

A pesar de los puntos pendientes, las dimensiones y las características registradas que confieren cierta ‘monumentalidad’ al conjunto, han posibilitado la interpretación de este recinto de fosos como un centro de agregación de varios grupos locales que habitarían varias aldeas en el valle (Bernabeu *et al.*, 2006: 109). Los cálculos realizados acerca de la movilización de fuerza de trabajo necesaria para la excavación de estos recintos arrojan cifras muy elevadas, lo que implica un elevado contingente involucrado en su ejecución.

En este tipo de lugares se llevarían a cabo encuentros colectivos, ceremonias o intercambios de signo variado (Bernabeu *et al.*, 2006:102). Además del significado colectivo que tuvieran las ceremonias o los encuentros desarrollados en torno al monumento formado por los fosos, no debemos olvidar la significación del acto de la ‘construcción’ colectiva del monumento en sí mismo, la preparación, la excavación de los fosos, la adecuación de los montículos,... Una tarea común de personas que tal vez tuvieran unos lazos de parentesco entre ellos y trataran de crearlos con la tierra en que se establecieron. Tal vez no todos tuvieran acceso a las mismas actividades, pero en este tipo de construcciones, el individuo parece diluirse entre el sentido de parentesco y comunidad (Edmonds, 1999).

Figura 3.41. Colata. Planta general del yacimiento con la localización de las estructuras prehistóricas excavadas. En gris más oscuro se indican las estructuras en cuyo relleno se recuperaron fragmentos de barro.

3.3. COLATA (MONTAVERNER, VALENCIA)

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen izquierdo del río Clariano, cerca de su confluencia con el río Albaida.	X 717741 Y 4308157	197 m.s.n.m.	0.5 Ha

1. Localización del yacimiento y secuencia de ocupación.

El yacimiento de Colata se sitúa en una terraza del río Clariano, a los pies de una pequeña elevación conocida como El Calvari. Hasta inicios del 2003 la zona se había dedicado a la explotación agrícola dada la riqueza de estas tierras aluviales, irrigadas además por pequeños arroyos. Sin embargo, el descubrimiento de unas estructuras con materiales prehistóricos, durante los trabajos de desmonte previos a la construcción de un polígono industrial, motivó una intervención arqueológica de urgencia.

Este yacimiento ha sido publicado extensamente en trabajos anteriores (Gómez *et al.*, 2004; Gómez y Diez, 2006), por lo que en este apartado nos limitaremos a resumir las principales características de las estructuras prehistóricas que se documentaron en el transcurso de la excavación, incidiendo en algunos aspectos directamente relacionados con su conservación e interpretación y matizando algunas de las hipótesis que formulamos en un primer momento.

Se trata de un asentamiento donde las únicas evidencias conservadas son estructuras subterráneas preservadas, en mayor o menor grado, según hayan sido afectadas por los procesos naturales de erosión, las transformaciones agrícolas y los trabajos derivados de la actividad urbanística. Como ocurre en otros muchos yacimientos de características similares, las estructuras se distribuyen a lo largo de toda el área excavada sin que pueda precisarse si todas ellas pertenecen al mismo momento (fig.3.41).

De manera recurrente en la bibliografía arqueológica se alude a la problemática que existe a la hora de conocer la cronología de estos asentamientos, donde no se han conservado los suelos de ocupación y, salvo contadas excepciones, no existe superposición entre las estructuras subterráneas (Díaz del Río, 2001:100).

Con objeto de aproximarnos a la secuencia cronológica de la ocupación del

yacimiento, se realizaron dos dataciones radiocarbónicas sobre semillas que han proporcionado unas fechas situadas entre finales del IV milenio e inicios del III milenio AC. (fig.3.42).

A la hora de valorar la significación cronocultural de estas fechas hemos de considerar varios aspectos. En primer lugar, *el contexto arqueológico* en el que se hallaron las muestras datadas. Las semillas proceden del relleno de dos estructuras subterráneas localizadas en cada uno de los dos sectores en que se dividió el área excavada.

La semilla que ha proporcionado la fecha más antigua procede del relleno inferior de una gran fosa de planta circular y sección troncocónica, interpretada como un silo. Se trata de un sedimento ceniciento, de matriz limosa, donde el material arqueológico era muy abundante, principalmente fragmentos cerámicos y restos faunísticos; también se recuperaron restos líticos y elementos de macroutillaje y se documentaron varias concentraciones de fragmentos de barro cocido y carbones dispersos. El análisis microsedimentológico (Verdasco, 2004: 55-57) reveló el origen antrópico de este relleno, que fue interpretado como el resultado de varios vertidos, entre otros, vaciado del contenido de alguna estructura de combustión, derrumbe de elementos constructivos,...

Por otra parte, la semilla con una datación más reciente procede del relleno superior de una fosa de planta circular, sección globular y fondo cóncavo, cuya interpretación funcional como silo plantea algunas dudas. Este primer relleno es un sedimento de color marrón arcilloso con alguna mancha rojiza y piedras de mediano tamaño, algunas quemadas; el material arqueológico se concentra en el tercio sureste, destacando los restos faunísticos; también se contabilizaron abundantes restos de macroutillaje, entre ellos un molino.

El segundo aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar ambas fechas es qué es lo que realmente están datando. Como hemos descrito, los contextos arqueológicos de procedencia no parecen relacionarse con la funcionalidad primaria de las estructuras subterráneas sino que son depósitos secundarios que las colmataron en procesos de amortización. Por lo tanto, las dataciones obtenidas proporcionan una fecha *ante quem* para la excavación y

ID	Material	Código Lab	Años BP	Años cal. a.C. (1σ)	Años cal. a.C. (2σ)
E1-UE3001	<i>Triticum aestivum/durum</i>	AA59520	4335 ± 36	3015 - 2980 p=0.405 2963 - 2951 p=0.101 2931 - 2896 p=0.495	3078 - 3072 p=0.013 3024 - 2885 p=0.987
E72-UE3157	<i>Hordeum vulgare</i>	AA59521	4463 ± 36	3327 - 3225 p= 0.584 3173 - 3159 p=0.072 3118 - 3108 p=0.053 3104 - 3084 p=0.118 3064 - 3032 p=0.172	3342 - 3146 p=0.622 3144 - 3017 p=0.370 2976 - 2971 p=0.004 2946 - 2941 p=0.003

Figura 3.42. Colata. Dataciones radiocarbónicas disponibles y calibración a 1 y 2 sigmas.

primer uso de las estructuras, pero sobre todo proporcionan una secuencia cronológica posterior de los acontecimientos que se desarrollaron en relación a las estructuras.

Esta apreciación no es una cuestión trivial, puesto que es necesario reconocer la complejidad diacrónica que tiene lugar en estos yacimientos. La dificultad para dirimir este aspecto en ocasiones se ha simplificado, interpretando las evidencias subterráneas como el producto de sucesivos establecimientos trasladados por sus habitantes a lo largo de extensos períodos.

En el caso de Colata, sin embargo, como se observa en la calibración de las fechas, la diferencia en años solares entre ambas es reducida, en torno a los 300 años, lo que permite plantear una ocupación precisa entre el 3300 y el 2800 cal AC.

El análisis de los materiales arqueológicos, principalmente la producción cerámica y la industria lítica tallada, permite la misma lectura. El conjunto cerámico es bastante homogéneo y en él se advierten las características tecno-tipológicas ya observadas en otros yacimientos de cronología similar que, en el modelo de periodización regional corresponde al Neolítico IIB o Calcolítico Precampaniforme, según el esquema peninsular: presencia de labios redondeados y engrosados, por encima del resto de tipos, escasa incidencia de los elementos de presión, mayor porcentaje de bases planas y escaso porcentaje de cerámicas decoradas, de entre las que destacan las peinadas. En cuanto a las formas vasculares, aunque se documenta la presencia de platos de borde vuelto (clase A), sobresale la presencia de grandes ollas de borde recto recipientes de almacenaje ollas y tinajas por sus características métricas, tendrían un considerable tamaño (clase C) (García Borja, 2004: 66-77).

Por su parte, la industria lítica tallada, caracterizada por un marcado carácter regular, también se enmarca en los contextos de producción propios del Neolítico IIB. La materia prima empleada mostró un elevado porcentaje en la utilización de materiales locales, aunque se advertía una gama más variada de materiales exógenos. En la selección de soportes existe un equilibrio entre aquellos con forma de lasca y los laminares. Es característico de la producción laminar en los conjuntos del Neolítico II mayor robustez de los módulos de esta clase de soportes. La significativa presencia de retoque plano, tanto referido a la clasificación de láminas con este tipo de retoque, como a las puntas de flecha recuperadas, es también un factor determinante para el encuadre cronológico de la colección en una fase neolítica reciente. Igualmente se documentó el tratamiento térmico (García Puchol, 2004: 90-99).

2. Estructuras documentadas.

Dadas las características de la intervención arqueológica, su carácter de urgencia y la diligencia con la que hubo que actuar, en el yacimiento de Colata sólo se pudieron excavar 47 de las 100 estructuras prehistóricas documentadas (fig. 3.43 -fig. 3.44). La mayoría han sido interpretadas como silos pero, como se ha sugerido en anteriores publicaciones, la funcionalidad de otras permanece dudosa y en esta ocasión queremos apuntar algunas interpretaciones alternativas.

Tal y como se expuso en el capítulo dedicado a las cuestiones metodológicas, partimos de la hipótesis de que existe una variedad funcional mayor que la que hasta ahora se había definido al caracterizar las estructuras de estos yacimientos. Para contrastar esta afirmación hemos empleado el cálculo del Índice de proporcionalidad –a partir de ahora I_{pro} -, partiendo de la premisa de que es posible detectar una variabilidad morfológica que, aunque conservada de manera muy parcial, sea indicativa de la variabilidad funcional aludida (fig.3.45).

Los resultados del yacimiento de Colata muestran que el I_{pro} de dos tercios de las estructuras documentadas se encuentra por debajo de 0.8 establecido por Villes como valor mínimo estimado para las dimensiones de un silo de tipo clásico (Villes, 1981: 207); el 25 % restante, con índices entre el 0.8 y el 2.8, corresponde a estructuras que conservan una mayor proporcionalidad, de hecho las estructuras 99, 10 y 6 se localizaron en diversos cortes de la excavación, por lo que sus dimensiones verticales no se vieron muy afectadas.

Entre las estructuras mejor conservadas existen dos morfologías principales, la sección troncocónica y la sección rectangular o globular. Esta morfología de paredes convergentes sería compatible con las características consideradas apropiadas para la conservación de alimentos, por lo que es razonable interpretar estas estructuras como silos.

Figura 3.45. Colata. Índice de proporcionalidad de las estructuras excavadas.

N. Estructura	Ø boca	Ø base	Ø máximo	Profundidad	Capacidad L	Planta	Sección	Fondo
1	210	195	211	69	2387**	circular	globular	cóncavo
3	92	166	169	107	1023	¿?	truncocónica	plano
5	100	109	137	90	706	circular	globular	cóncavo
6	70	125	131	113	618	¿?	truncocónica	plano
7	138	112	138	28	235**	cuadrangular/ elipsoidal	truncocónica inv.	plano
8	91	103	103	38	191*	¿?	truncocónica	plano
9	127	140	140	70	664*	circular	truncocónica	cóncavo
10	36	160	182	92	657	¿?	truncocónica	convexo
11	79	85	96	58	284	¿?	rectangular	plano
14	123	156	156	69	722*	circular	truncocónica	cóncavo
16	133	117	130	53	735*	circular	globular	cóncavo
17	193	143	193	63	962*	ovalada	truncocónica inv.	cóncavo
18	107	80	108	45	214*	ovalada	truncocónica inv.	cóncavo
22	73	45	75	16	31**	circular	irregular	plano
23	161	111	172	21	213**	circular	irregular	cóncavo
28	117	144	152	76	695*	circular	truncocónica	plano
32	88	60	93	65	394	circular	globular	cóncavo
35	82	28	83	16	32**	irregular	irregular	cóncavo
37	134	136	129	54	761*	circular	rectangular	cóncavo
38	146	108	146	42	368*	circular	truncocónica inv.	plano
39	127	53	127	14	70**	irregular	irregular	plano
41	125	88	139	30	367**	ovalada	truncocónica inv.	plano
46	196	134	196	42	627**	*elíptica	truncocónica inv.	plano
48	202	194	209	50	1037**	circular	truncocónica inv.	plano
49	-	-	-	-	-	rectangular	-	-
50	195	187	195	50	965**	circular	truncocónica inv.	plano
51	85	25	85	11	23**	circular	irregular	cóncavo
52	131	61	131	32	178**	*circular	irregular	irregular
53	96	76	96	20	80**	*circular	irregular	plano
54	164	124	168	122	2575	*circular	globular	plano
56	118	80	118	10	54**	circular	irregular	plano
58	204	199	204	86	2810*	circular	rectangular	cóncavo
61	135	116	135	23	193**	circular	truncocónica inv.	cóncavo
62	182	66	182	55	546**	circular	truncocónica inv.	cóncavo
65	144	80	144	17	122**	circular	irregular	plano
67	102	86	102	20	95**	circular	irregular	cóncavo
70	212	212	212	43	1517**	circular	rectangular	cóncavo
71	177	150	177	91	2237*	elíptica	globular	cóncavo
72	186	275	275	140	4073	circular	truncocónica	plano
75	-	-	-	-	-	irregular	-	-
76	210	161	210	145	2686*	circular	truncocónica inv.	cóncavo
77	175	170	175	23	362**	irregular	irregular	plano
90	142	88	142	30	222**	circular	truncocónica inv.	cóncavo
91	108	75	108	22	101**	circular	truncocónica inv.	plano
93	227	227	237	90	3639*	circular	globular	plano
95	234	140	234	97	1907*	circular	truncocónica inv.	cóncavo
98	134	116	134	31	258**	circular	truncocónica inv.	cóncavo
99	32	89	65	88	211	¿?	truncocónica	cóncavo
100	60	75	75	74	183	ovalada	truncocónica	convexo

Figura 3.43. Colata. Cuadro con las características morfométricas de las estructuras excavadas.

Figura 3.44. Colata. Secciones conservadas de las estructuras subterráneas prehistóricas.

Existe un segundo grupo de estructuras también con sección troncocónica que, aunque presentan un diámetro de boca superior a 100 cm., incluso próximo a 200 cm., y un índice de conservación entre 0.8 y 0.6, también podrían interpretarse como estructuras de almacenaje parcialmente arrasadas.

Al margen de estas dos agrupaciones cuya funcionalidad parece bastante probable, existe un nutrido grupo compuesto por estructuras de sección troncocónica invertida y sección irregular, cuyo análisis resulta interesante.

Algunos autores han señalado que cuando las estructuras presentan esta morfología se trata de silos muy arrasados o silos cuya excavación se abandonó por alguna causa (Pascual, 2003: 355). Sin descartar totalmente esta posibilidad, pensamos que también podría tratarse de fosas y cubetas con otra finalidad, sobre todo aquellas espacialmente más próximas a las que si han conservado casi todo su volumen.

Entre los casos más significativos se encuentra la estructura 77, una fosa de planta de tendencia rectangular y sección y fondo irregulares (fig.3.46), que podría haber almacenado forraje para los animales, una interpretación que también se ha sugerido para algunas estructuras documentadas en otros yacimientos cronológica y culturalmente similares del País Valenciano, como Les Jovades (Cocentaina) o Arenal de la Costa (Ontinyent) (Bernabeu *et al.*, 1993: 43) y que cuenta con documentación etnográfica en su base (Alonso, 1999: 201).

Por su parte, la estructura 95, una de las mayores conservadas en el yacimiento, se caracteriza por una planta de tendencia circular, sección troncocónica invertida y fondo cóncavo. En su interior, a unos 30 cm de la superficie y en lados opuestos, se documentaron un agujero de poste y un escalón interior que podría formar parte de algún banco o soporte. Está parcialmente cortada por la fosa 98, de menor tamaño, excavada en el extremo Oeste y con la que pudo tener alguna relación funcional. Pero tampoco podemos descartar que se trate del fondo de un silo excavado con posterioridad y sin ninguna relación con la

Figura 3.46. Colata. Estructura 77 excavada la mitad meridional de su relleno.

estructura 95 (fig. 3.47).

Aún teniendo en cuenta su conservación parcial, la estructura 95 no presenta una morfología prototípica de silo, ni tampoco su tamaño alberga un espacio interior suficiente como para considerarla como una estructura de habitación del tipo denominado “fondo de cabaña”, por ello nos inclinamos a proponer otra interpretación funcionalmente relacionada con el almacenaje, pero no en estructuras selladas como los silos, sino en una especie de almacenes con una base excavada en el sustrato geológico natural y un alzado aéreo construido con materiales perecederos, bajo una techumbre sustentada con algún elemento vertical tipo poste.

Se trata de un tipo de construcción documentado etnográficamente y que, con variaciones, podría extenderse a otros ejemplos documentados en yacimientos como Les Jovades (Cocentaina, Alicante), o Polideportivo de Martos (Martos, Jaén) (fig.3.48).

Figura 3.47. Colata. Estructuras 95 y 98, planta y secciones.

En un sentido parecido podríamos interpretar las estructuras 18 y 100. La estructura 18 es una fosa de planta oval, sección troncocónica invertida y fondo cóncavo, cortada en su base por la fosa 100, de planta ovalada, sección troncocónica y fondo ligeramente convexo, aunque no podemos precisar en que estado de colmatación se encontraba la primera cuando fue cortada por la segunda o si tal vez fueron excavadas al tiempo y, en realidad, la estructura superior fuera algún elemento para facilitar el acceso a la estructura inferior (fig. 3.49). En

Figura 3.48. Ejemplos de diversas estructuras de almacenamiento: 1 -Ejemplos etnográfico de almacén maorí (Orme, 1981: fig. 39, pág. 101), 2 -Estructura 162 de Les Jovades (Alicante) (Bernabeu *et al.*, 1993: fig.3.10, pág.33), 3 -Estructura 95 de Colata (Valencia), 4 - Estructuras del Polideportivo de Martos (Lizcano *et al.*, 1991).

el interior de ambas se recuperaron fragmentos de barro cocido o cerámica con una baja temperatura de cocción, más abundantes en la fosa 100, que correspondían al borde y parte de un gran vaso contenedor (García Borja, 2004: 78, fig.27).

Figura 3.49. Colata. Estructuras 18 y 100, planta y sección.

La presencia de grandes vasos contenedores en el interior de fosas es una práctica atestiguada desde el Neolítico Antiguo, tanto en cueva, como es el caso de la Cova 120 (Sales de Lierca, Girona) (Agustí *et al.*, 1987: 33-63), como en asentamientos al aire libre, en el yacimiento de la UAB (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) (Francès, 1995:152-153) o en Bruyères (Lorraine, Francia) (Gascó, 1985: 114). El recipiente podría haber sido fabricado en la misma fosa a modo de enlucido interior, incorporándose los fragmentos al relleno de la estructura, cuando esta se abandonara. Generalmente, estos contenedores que almacenan una pequeña cantidad de grano (183 litros en el caso de este ejemplar), se asocian a áreas domésticas en los yacimientos al aire libre.

Al margen de la interpretación funcional de las fosas excavadas, otro de los aspectos más interesantes y que ha generado mayor debate en torno los yacimientos de este tipo reside en la valoración de los materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas. La interpretación más generalizada considera que los rellenos de las fosas son depósitos secundarios, de carácter heterogéneo, resultado último de vertidos de desechos domésticos, de la excavación de otras estructuras o de aportes sedimentarios transportados por agentes naturales.

Sin embargo, la aplicación de análisis microespaciales, tratando de reconstruir las distintas fases de colmatación y los procesos que originaron los depósitos, matizaron las interpretaciones generalistas anteriores. Una lectura más detallada de las secuencias estratigráficas de los rellenos y el análisis de los materiales arqueológicos que contienen permitieron relacionar las dinámicas de uso y abandono de las estructuras subterráneas con el conjunto de actividades desarrolladas en su entorno inmediato. En este sentido, diversos autores consideran que este material constituye “la expresión espacial de determinados procesos sociales y económicos” de los que también las estructuras subterráneas formarían parte (Mestres *et al.*, 1998: 16-17).

En otro extremo se sitúan otras posturas que, para la mayoría de los casos, interpretan una voluntad intencional y una significación ideológica en la deposición de los materiales respondiendo a “comportamientos normalizados y claramente estereotipados, que animan a descartar su función de silo o basurero” (Márquez, 2001: 210).

En el contexto de esta discusión, el análisis de los materiales hallados en el interior de las estructuras subterráneas de Colata responde a dos objetivos, por un lado, tratar de clarificar la posible funcionalidad de las estructuras y, por otra parte, sistematizar la concentración o ausencia de determinados materiales en algunas de ellas y proponer una explicación sobre este hecho.

Para comparar la densidad de material por metro cúbico aparecida en cada

estructura, se ha calculado el índice de estandarización o índice Z. Con la aplicación de este procedimiento se consigue homogeneizar la muestra y atenuar el efecto de la conservación diferencial de las estructuras (fig. 3.50).

Considerando el 0 como el valor medio, podemos observar al menos tres grupos: un primer grupo de estructuras con una densidad de material que se dispone en torno a la media, con un índice entre -0.5 y 0.5 ; un segundo grupo con un índice superior al 0.5 , indicativo de una densidad de materiales mayor, y un tercer grupo de estructuras que presentan una densidad discreta o muy baja con valores inferiores al -0.5 . Es decir, el análisis de la densidad de materiales por litro, permite diferenciar estructuras con mayor y menor cantidad de material arqueológico en sus rellenos. Curiosamente, no sólo las de mayor tamaño concentran mayor cantidad, sino que algunas de las consideradas como más arrasadas, según el Ipo, también contenían una cantidad de material significativa.

Figura 3.50. Colata. Densidad de materiales arqueológicos por metro cúbico en los rellenos de las estructuras excavadas.

Paralelamente, hemos considerado ocho categorías de material arqueológico –cerámica, fauna, sílex, malacofauna, carporrestos, carbón, barro y macroutillaje- y se ha realizado un gráfico de barras comparando su presencia en cada estructura (fig.3.51). Lo que se desprende de este gráfico es que algunas de las estructuras más arrasadas no sólo contenían más material que otras de dimensiones más completas, sino que además éste era más variado (por ejemplo las estructuras 1, 7 y 14).

El resultado del análisis de correlación ha sido negativo con un valor muy próximo a 0, lo que a priori podría interpretarse en términos de una relación lineal nula o lo que es lo mismo, una relación de independencia entre la densidad de materiales arqueológicos

Figura 3.51. Colata. Presencia de las categorías de material arqueológico individualizadas en los rellenos de las estructuras.

por litro y el tamaño de las estructuras subterráneas documentadas en el asentamiento de Colata. Sin embargo, el valor que presenta el nivel crítico es muy poco significativo estadísticamente (Anexo 2). A pesar de ello hemos mantenido la hipótesis de trabajo de que no existe una relación directa entre el volumen de la estructura y la cantidad de material arqueológico que contiene, considerando además que si fueran sólo los factores naturales los mayores responsables de las dinámicas de colmatación de las estructuras, cabría esperar unos rellenos más homogéneos en composición y número, proporcionales a su vez, al

tamaño de las propias estructuras. Por ello planteamos la hipótesis de que la distribución diferencial es principalmente resultado de acciones antrópicas y, en última instancia, habrá que desarrollar mecanismos de análisis que contribuyan a determinar la naturaleza práctica o simbólica de los procesos de relleno.

Por otra parte, el análisis de conglomerados (Anexo 2), en función de la similitud en la composición de los rellenos de las estructuras, así como, el análisis factorial, ha revelado algunos datos interesantes. Aunque existen estructuras que por las características de su relleno se individualizan en un solo cluster, otras aparecen asociadas en una misma agrupación, existiendo además una proximidad espacial entre ellas, por ejemplo, es el caso de las estructuras 9, 14, 16 y 46.

La estructura 14, a pesar de no ser una de las de mayor tamaño, contenía una de las densidades más elevadas de fragmentos cerámicos (García Borja, 2004: 70) y el 14% de la colección lítica de Colata (García Puchol, 2004: 90). Junto a ésta, las estructuras 9 y 16, concentran también la mayor parte de materiales malacológicos.

Otra de las asociaciones que resulta interesante es la de las estructuras 53, 91 y 98. Se trata de estructuras de morfología irregular en cuyos rellenos se recuperaron restos cerámicos y fragmentos de macroutillaje, que podrían interpretarse como “cubetas de trabajo”, asociadas con actividades de producción de alimentos –moltura, procesado de animales,...- y donde se depositarían las herramientas destinadas a ello –molinos, pequeños recipientes cerámicos, etc.

En la figura 3.43 aparece el volumen estimado para todas las estructuras. En esta ocasión vamos a comentar algunas de las características de aquellas que hemos considerado funcionalmente como silos (estructuras sin asterisco o con un asterisco).

En un análisis realizado sobre las estructuras de almacenaje desde la Edad del Bronce a la Edad del Hierro en la Cataluña occidental, Alonso establece cuatro categorías en base a la capacidad de los silos (Alonso, 1999: 216), distinguiendo entre:

- silos pequeños con una capacidad menor de 500 litros,
- silos medianos con una capacidad entre 500 y 1500 litros,
- silos grandes, cuya capacidad oscila entre los 1500 y 2500 litros,
- y silos excepcionales, con una capacidad que supera los 2500 litros.

Otras propuestas distinguen entre silos de carácter familiar con una capacidad inferior a 3000 litros, y silos comunitarios o colectivos que superarían ese volumen (Vaquer, 1989: 83).

El tamaño de los silos parece estar relacionado con la finalidad a la que se destinan

los productos almacenados. Según un estudio realizado en los campos de silos de la Primera Edad del Hierro en la región francesa de Champagne, los “silos clásicos” (con sección troncocónica) se destinarían al almacenaje de grano a largo plazo o reservado para los intercambios comerciales; los “silos anchos” (diámetro máximo en la boca) para granos consumidos a corto o medio plazo, y los “silos cerrados” (diámetro máximo en la base) se destinarían a productos vegetales verdes (frutos, leguminosas...), a salazones o a forraje para alimentar al ganado (Villes, 1981: 213).

En función de la clasificación establecido por Alonso, los datos de Colata muestran un predominio de silos pequeños (con una capacidad inferior a 500 litros) y los medianos (con una capacidad entre 500 y 1500 litros); por su parte, los silos considerados grandes y excepcionales, aunque están presentes en el yacimiento, representan aproximadamente un tercio del total (fig.3.52). También se ha observado una variabilidad de tamaño entre las formas más características, globulares y troncocónicas. Finalmente, los silos de mayor capacidad parecen concentrarse espacialmente en la zona más meridional del asentamiento.

En definitiva, en el yacimiento de Colata hemos documentado una variabilidad, tanto morfológica como en cuanto a los materiales arqueológicos contenidos en los rellenos de las estructuras. Estos hechos, desde nuestro punto de vista, no son sólo el resultado de procesos de erosión diferencial, sino que responden a la variabilidad funcional que originalmente caracterizaba las estructuras y a la diversidad de actividades que se desarrollaron en su entorno.

De esta forma, en el caso que nos ocupa proponemos la coexistencia de varios tipos de estructuras de almacenaje, no sólo subterráneas sino también parcialmente aéreas que, junto con cubetas de trabajo e incluso cubetas de extracción de arcilla, configuran una imagen más variada acerca de la funcionalidad de las estructuras excavadas, que la que otros esquemas interpretativos habían propuesto.

Figura 3.52. Colata. Capacidad estimada en las estructuras interpretadas como silos.

3. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el asentamiento de Colata.

Como se ha expuesto en el apartado anterior, el registro arqueológico del yacimiento de Colata se compone, mayoritariamente, de silos, pero en un análisis más detallado ofrece también una variabilidad tipológica y demuestra que existe cierta complejidad en las dinámicas que han generado los rellenos que colmatan las estructuras subterráneas. Esta complejidad puede interpretarse desde una doble perspectiva, en relación a la organización del espacio habitado y en relación a las pautas de comportamiento de los propios habitantes.

La organización del espacio habitado ha sido otro aspecto acerca de la caracterización de estos asentamientos ampliamente debatido. Concretamente la relación espacial de los silos con los campos de cultivo (Molist *et al.*, 1996: 783; Alonso, 1999: 204) y con las casas en las que habitaban sus 'propietarios', resulta de mayor interés. Algunos investigadores han señalado que éstos se excavarían próximos a los terrenos agrícolas, mientras que las estructuras de habitación y las áreas de actividad domésticas tendrían otra ubicación tratando de evitar la peligrosidad de fosas abiertas, abandonadas y no colmatadas en su totalidad (Mestres *et al.*, 1998: 16).

Algunos estudios han considerado el grado de fragmentación de los materiales cerámicos hallados en el interior de los depósitos como indicador de su mayor o menor proximidad a las áreas domésticas que generaron dichos depósitos (Bradley y Fulford, 1980). La cuantificación del número total de fragmentos cerámicos por estructura y su peso en el yacimiento de Colata (análisis realizado por García Borja, 2004: 70, cuadro 3), permite plantear, aunque con cautela, una hipótesis sobre la organización interna. Puesto que los materiales desechados se vierten en las estructuras, aquellas que han proporcionado los fragmentos de mayor tamaño se encontrarían más alejadas de las áreas de actividad cotidiana, mientras que las que contienen los fragmentos más pequeños, resultado del pisoteo, reutilización, fracturación... estarían más próximas a espacios más frecuentados, con una actividad más intensa y continuada.

En base a esta estimación podemos plantear que las grandes estructuras interpretadas como silos de gran capacidad (72, 76, 93, 58), se encontrarían en una zona algo separada de las áreas de mayor actividad cotidiana. Esta distribución espacial coincide a grandes rasgos con el sector denominado meridional del yacimiento, una zona de mayor elevación que el sector septentrional donde, en cambio, aparecen las estructuras con un mayor índice de fragmentación en la cerámica.

Elementos de construcción	E1	E3	E5	E7	E9	E14	E18	E28	E37	E46	E72	E93	E100	TOTALES
Elementos de cubierta	3	0	0	1	0	1	0	3	0	1	24	4	0	37
Revestimientos:	1			1		1		3		1				7
Enlucidos de casas	2										2			4
Enlucidos de silos	2										2			4
Alzados											14	4		18
Pavimentos														0
Superficies refractarias											8			8
Estructuras de combustión														0
Tapas														0
Elementos mobiliarios	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	4	10
Recipientes	0						1		1				3	5
Vasos contenedores							1		1				3	5
Crisoles														0
Soportes:	0										1	3		4
Macizos											1	1		2
Anulares												2		2
Braseros													1	1
Mangos														0
Pondera														0
Figuritas														0
Indeterminados	15	2	3	8	16	25	5	8	4	9	0	1	3	99
TOTALES	18	2	3	9	16	26	6	11	5	10	25	8	7	146

Figura 3.53. Colata. Propuesta de interpretación funcional de los fragmentos de barro.

La contrastación de estas hipótesis acerca de la organización espacial de estos asentamientos se vincula directamente con otra de las grandes cuestiones que plantea su interpretación y es dónde se encuentran las viviendas.

La documentación de estructuras domésticas resulta problemática, entre otras razones, por la condición perecedera de los materiales constructivos y la pérdida de los elementos arquitectónicos aéreos.

Durante largo tiempo se ha interpretado como vivienda del tipo “fondo de cabaña”, cualquier fosa de más de 2 m de diámetro en su base, sin considerar otros atributos como la profundidad, la presencia de hogares u otros acondicionamientos internos. La conservación únicamente de la parte subterránea, dificulta en muchos casos la resolución de este problema, pero, al mismo tiempo, la presencia de fragmentos barro pertenecientes a elementos constructivos ofrece un testimonio directo de su existencia.

En este sentido el análisis de los fragmentos de barro procedentes de los rellenos de las estructuras subterráneas ha mostrado un predominio de las piezas pertenecientes a elementos constructivos (fig. 3.53).

En lo que concierne a la variabilidad de materiales registrada, hemos planteado que existe un componente cultural. Precisar las pautas de comportamiento que podrían explicar esta diferenciación conlleva el análisis, al menos en una primera aproximación general, de los mecanismos de reproducción social de los grupos. A este respecto, recientemente se ha sugerido que los cambios que se producen entre finales del IV milenio e inicios del III cal AC en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano, entre los que se señalan un crecimiento demográfico y un incremento en la producción agrícola, tienen un reflejo en

procesos de acumulación de excedentes por parte de determinados individuos (Bernabeu *et al.*, 2006:111-112). En este sentido, las estructuras que han proporcionado mayor 'riqueza' de materiales arqueológicos en sus rellenos podrían vincularse con los grupos a los que pertenecen estos líderes emergentes. No obstante, el proceso puede ser más complejo y reflejar además un cierto grado de especialización funcional de las unidades domésticas que componen la comunidad. A esta última hipótesis puede contribuir la diferencia del material depositado en los silos 14, 9 y 16, espacialmente agrupados y que concentran la mayor parte de materiales malacológicos.

Figura 3.54. La Vital. Planta general del yacimiento con indicación de los sectores excavados.

3.4. LA VITAL (GANDIA, VALENCIA).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Terraza inmediata a la margen derecha del río Serpis	X 745268 Y 4317344	17 m.s.n.m.	0.5 Ha

1. Localización del yacimiento y secuencia de ocupación.

Los trabajos arqueológicos de excavación se iniciaron en este yacimiento bajo el procedimiento de una intervención de salvamento debido al proyecto de urbanización que contemplaba la construcción de un centro comercial y de ocio que, directamente afectaba restos históricos y prehistóricos.

Con anterioridad, se tenían noticias acerca de otras evidencias de interés arqueológico y etnológico cercanas al área en la que iban a ejecutarse las obras. A través de fuentes históricas se conocía la existencia de la alquería denominada Rafalcait, al tiempo que diversas excavaciones anteriores habían localizado la presencia cercana de dos villas romanas: el Rajolar y Rafalcait-Hort del Comte.

La campaña de excavación se realizó en dos fases, entre marzo y junio de 2005, y entre septiembre de 2005 y febrero de 2006, respectivamente. El área global intervenida fue dividida en cuatro sectores que abarcaban en total una media hectárea (5248 m²), siendo una parte adyacente al área excavada por el equipo de técnicos dirigido por Josep Pascual Beneyto (Pascual *et al.*, 2008), y que nosotros hemos denominado sector 5 (fig. 3.54).

El resultado de la campaña de excavación ha sido la documentación de un nutrido repertorio de estructuras de variada funcionalidad y una numerosa colección de materiales arqueológicos que testimonian la ocupación del yacimiento a lo largo de un extenso abanico cronológico. El estudio de los materiales, principalmente la cerámica, la industria lítica tallada y la piedra pulimentada, junto con las dataciones radiocarbónicas obtenidas han permitido documentar una serie de fases históricas y prehistóricas en las cuales el yacimiento se ocupó con distinta intensidad y funcionalidad.

Entre las fases prehistóricas, aquellas que han proporcionado mayor número de evidencias corresponden al NIIB o Calcolítico -fase VII en la secuencia del yacimiento-, aunque también se han documentado evidencias del Neolítico Antiguo Epicardial o NIB -fase VIII-. En ambas se han interpretado estructuras relacionadas con actividades domésticas y, sólo en las fases prehistóricas más recientes, espacios funerarios.

Ref. Laboratorio	C14 BP	cal.2s +	cal.2 s -	UE	material datado	Procedencia
Beta229794	4180±40	2820 cal BC	2630 cal BC	2115	hueso sus domesticus	Cubeta 52
Beta229793	4150±50	2880 cal BC	2580 cal BC	2194	hueso bos taurus	Conjunto 4
Beta229792	4100±50	2880 cal BC	2560 cal BC	2137	hueso ovis aries	EC-102
Beta229795	4070±50	2760 cal BC	2470 cal BC	3144	hueso sus domesticus	Conjunto 8
AA72170	4045±52	2760 cal BC	2460 cal BC	2193		Foso 115
Beta222445	4040±40	2830 cal BC	2830 cal BC	2202	hueso ovis aries	Conjunto 5
		2650 cal BC	2650 cal BC			
Beta222444	4000±50	2620 cal BC	2430 cal BC	2214	hueso humano	Enterramiento 143
Beta229791	3920±50	2500 cal BC	2280 cal BC	3051	hueso humano	Enterramiento 145
Beta222446	3920±40	2490 cal BC	2290 cal BC	3088	hueso bos taurus	Conjunto 7
Beta222447	3870±50	2470 cal BC	2200 cal BC	3053	hueso bos taurus	Conjunto 7
Beta222443	3830±40	2450 cal BC	2140 cal BC	3110	hueso humano	Enterramiento 148
Beta222442	1290±40	660 cal AD	790 cal AD	3051	hueso humano	Enterramiento 145

Figura 3.55. La Vital. Cuadro con las dataciones radiocarbónicas disponibles.

Generalmente, la cronología de estos yacimientos caracterizados por la dispersión horizontal de numerosas estructuras excavadas a lo largo de una extensa superficie, resulta difícil de precisar por la falta de relaciones estratigráficas entre las estructuras o los niveles arqueológicos identificados, y la atribución cronológica se limita a los rellenos de algunas estructuras. No ocurre así en el caso de La Vital.

Por un lado, se han documentado varios casos de superposición entre algunas estructuras (fosas y hogares) y en diversos rellenos arqueológicos que colmatan las estructuras de habitación. Por otra parte, procedentes de los propios rellenos de dos estructuras de habitación y de dos enterramientos, situados en diferentes sectores del yacimiento, se han datado varias muestras obteniendo una serie de fechas radiocarbónicas suficientemente representativa, que sitúa la ocupación de la Vital en un segmento cronológico a lo largo del III milenio cal AC, en la que todos los sectores parecen cuanto menos contemporáneos (fig. 3.55).

2. Estructuras documentadas.

En el transcurso de los trabajos de excavación se han descubierto diversas áreas con restos de estructuras de habitación que podemos denominar viviendas o casas (conjuntos 4, 5, 7, 8 y 15), estructuras de almacenaje o silos, estructuras funerarias, un foso y otra gran estructura excavada, conservada parcialmente, con una funcionalidad posiblemente más compleja (153).

Atendiendo únicamente a su morfología se trata de fosas, cubetas y depresiones excavadas en el estrato geológico natural, de dimensiones y morfología variables.

Las cubetas presentan unas dimensiones más reducidas y su atribución funcional resulta algo más complicada. Por su parte, las fosas suelen presentar un diámetro de boca igual o inferior al de su base y unas dimensiones mayores que las cubetas. Los rellenos que las colmatan son bastante homogéneos en cuanto a su composición sedimentológica (principalmente arenas y arcillas, con presencia variable de cantos). Sin embargo, existen notables diferencias en cuanto al número y la naturaleza de los materiales arqueológicos hallados en estos rellenos.

En el interior de las grandes depresiones más o menos profundas, interpretadas como estructuras de habitación, se han individualizado diferentes niveles de ocupación y una organización interna del espacio con algunas variaciones en cada una de ellas.

Tanto, la interpretación funcional de estas estructuras como del resto de las fosas y cubetas se ha contrastado con la distribución espacial (horizontal y vertical) de diversos elementos de la cultura material, especialmente la cerámica y el barro cocido.

A continuación describiremos las estructuras correspondientes a cada una de las fases prehistóricas siguiendo la división arbitraria establecida por sectores, posteriormente realizaremos una valoración conjunta del hábitat prehistórico tratando de percibir criterios espaciales de organización.

Sector 1.

Las evidencias de hábitat que forman parte de la fase calcolítica (fase VII) son un conjunto de estructuras excavadas subterráneas, algunas de ellas recortando a otras -fig.3.56-. La mayor parte se encuentra afectada en mayor o menor grado, por trabajos de excavación anteriores a la construcción del centro comercial y posiblemente, alguna de ellas continuara más allá de lo que fueron los límites de la excavación. En definitiva, todo ello condiciona algunos aspectos de su interpretación funcional como veremos.

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máximo cm	Profundidad cm	Capacidad L
153	1023	Recorrido longitudinal	Paredes en suave pendiente	plano	546	900				50	-
154	1031	ovalada	irregular	cóncavo	245	265				75	-
155	1042	ovalada	irregular	cóncavo	265	230				60	-
156	1048	ovalada	irregular	cóncavo	200	180				50	-
157	1041	circULAR	truncocónica	cóncavo			107	98	117	71	759
158	1040	ovalada	irregular	plano			112		112	40	-
159	1053	circULAR	irregular	plano			94		94	60	-
160	1054	circULAR	irregular	cóncavo			92		92	75	-
161	1049	ovalada	irregular	cóncavo	112	65				40	-
162	1051	circULAR	truncocónica	plano			100		120	75	820
164	1032	circULAR	globular	plano	121	103			121	30	-
163	1044	circULAR	truncocónica	plano	110		116		116	60	-

Figura 3.56. La Vital. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el sector 1.

El espacio neolítico habitado en el sector 1 está ocupado por una gran estructura excavada en el estrato geológico que configura la terraza fluvial. Diversos factores como su morfología, las fases identificadas en el proceso de su configuración y colmatación, y las características del material arqueológico recuperado en su interior, nos plantean dudas para interpretarla únicamente como una estructura doméstica.

De recorrido longitudinal, la estructura presenta dos laterales excavados que discurren paralelos en sentido noroeste-sureste. El rebaje oriental es algo más marcado, mientras que el lado occidental dibuja una pendiente suave, al tiempo que está cubierto con una acumulación de cantos dispuestos contra la pared. En total, la depresión ocupa una superficie aproximada de 50 m² (fig.3.57).

El relleno que colmataba esta estructura subterránea, englobado en una primera subfase -subfase VIIa- era bastante uniforme, con una fuerte pendiente hacia el Este, formado por tierra muy arcillosa en el que la presencia de materiales arqueológicos iba incrementándose a medida que profundizaba la cota, hasta llegar a la base.

En la base se documentó una preparación de cantos y gravas sobre la que se colocó una capa de arena, definiendo lo ha sido interpretado como el suelo de esta estructura. Este empedrado ocupaba la mayor parte de la zona excavada y junto a las gravas y cantos aparecía abundante material arqueológico, tanto cerámico como fauna principalmente. Uno de los hechos más característicos es la documentación de una serie de huesos, fundamentalmente cabezas y mandíbulas de ovicápridos, bóvidos, suidos y équidos que estaban colocados en los empedrados que cubrían las diferentes fosas anuladas de la fase anterior.

Figura 3.57. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al Sector 1, subfase VIIa. Las flechas indican las mandíbulas.

Figura 3.58. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al Sector 1, subfase VIIIb.

Figura 3.59. La Vital. Sección N-S de las estructuras documentadas en el sector 1.

En el extremo NE, donde no aparecía la preparación de cantos y gravas, se había excavado un conjunto de fosas de planta ovalada y secciones irregulares aunque de tendencia globular (158, 159 y 160). Parecen ser la base de estructuras que sólo han conservado su tramo inferior. Los rellenos aparecen bastante homogéneos, formados por una tierra arenarcillosa, en ocasiones algo más compacta, con presencia de algunas gravas y cantos.

Bajo este suelo de cantos se documentó otra serie de estructuras que corresponden a una subfase de ocupación anterior (subfase VIIb). Se trata de tres grandes fosas de planta ovalada ubicadas en los ángulos NE (154), SE (155) y SO (156). Todas se han conservado parcialmente (fig. 3.58).

Las tres fosas presentan unas dimensiones y una morfología parecidas; así mismo comparten la existencia de una pequeña cubeta excavada en una posición periférica en la base de cada una de ellas. No obstante, la fosa más meridional (156) se caracteriza por una forma más regular y una cubeta más marcada. Sus rellenos son de tierra arcillosa con presencia de algunas piedras, cantos y gravas.

Perteneciendo a la misma subfase -VIIb- se documentaron otras dos fosas de planta circular y sección troncocónica (157 y 162) que se interpretan como silos. Una de ellas se excavó en el interior de la gran estructura subterránea inicial, mientras que la otra se encuentra al exterior, no obstante, en la sección se puede observar una correlación estratigráfica (fig.3.59). Sus rellenos similares proporcionaron numerosos fragmentos cerámicos y restos faunísticos, acompañados de abundantes gravas y cantos, concretamente la fosa 162 fue amortizada con una capa de cantos encima de la cual se colocaron diferentes mandíbulas.

Al exterior del perímetro delimitado por la gran estructura subterránea se documentaron dos fosas (163 y 164) de planta circular, una de ellas tan sólo conservaba la mitad y la segunda no proporcionó material alguno, por lo que su interpretación funcional e incluso su pertenencia a alguna de las fases prehistóricas diferenciadas en este sector 1 no ha podido resolverse.

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máximo cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
129	2066	irregular			213	121						-
128	2145	irregular			262	156						-
66	2195	circular	irregular	cóncavo	47					10		-
131	2212	semicircular			670	100					10	-
82	2231	circular	truncocónica inv	plano			104	90	104	51		-
144	2238	rectangular				600				32		-
¿?	¿?	rectilínea			200							-

Figura 3.60. La Vital. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el conjunto 4 del sector 2.

Sector 2.

Las evidencias de hábitat pertenecientes a la fase del período calcolítico (fase VII) se distribuyen a lo largo de todo el sector, pero existen algunas concentraciones significativas, entre otras razones porque han proporcionado evidencias de estructuras de habitación (conjuntos 4 y 5).

Se trata de depresiones poco profundas excavadas en el estrato geológico natural, de dimensiones y morfología variables, en el interior de las cuales se han individualizado diferentes niveles de ocupación con una organización interna que presenta algunas variaciones en función de posibles cambios en el uso del espacio doméstico en el transcurso del tiempo.

CONJUNTO 4.

El cuadro recogido en la figura 3.60 resume las características morfométricas de la totalidad de las estructuras que forman parte del conjunto 4 y que a continuación describiremos con más detalle.

El conjunto 4 consiste en un área excavada (144) en el estrato natural de arenas y gravas. No podemos precisar su planta ya que dos de sus límites se encuentran fuera del área de excavación y los otros dos se han preservado de forma diferencial. Sólo en el extremo sur ha podido delimitarse un perímetro rectilíneo que recortaba las arenas naturales. En el extremo norte, por el contrario, las gravas forman una pendiente más suave que no permite apreciar un límite tan visible. La anchura mínima conservada es de unos 6m y el rebaje alcanza una profundidad máxima de 32 cm. Aunque no se hayan observado con claridad los límites, podemos estimar que la zona rebajada ocuparía como mínimo una superficie de 40m².

Correspondientes al primer nivel de utilización del conjunto se encuentran una serie de estructuras construidas que, de alguna manera organizan el espacio y las actividades domésticas (fig. 3.61).

Figura 3.61. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 1 del conjunto 4.

La más llamativa es una lengua de arenas claras, de 1m de anchura máxima y unos 10cm de altura, aparentemente sin material arqueológico (131). Presenta una morfología curva de tendencia semicircular. En su trazado se ha preservado mejor el tramo que discurre paralelo al recorte meridional, mientras que los límites del extremo opuesto se encuentran más difuminados, en parte por la afección producida por las estructuras del nivel superior.

Localizada en una posición central en el interior de la estructura se documentó una cubeta de planta irregular aunque de tendencia circular, poco profunda (66). Se encontraba recortada en las gravas del sustrato natural y rellena de materiales arqueológicos. Su funcionalidad resulta difícil de precisar, pero su morfología y tamaño, la existencia de dos grandes cantos en su contorno y su posición central tanto respecto a la lengua de arenas como al recorte permite plantear una función como agujero de sustentación vertical donde el poste se calzaría con los bloques pétreos.

En su entorno inmediato se documentó una concentración de piedras y cantos de mediano y pequeño tamaño, algunas de ellas rubefactadas (130), que apoyan directamente sobre las gravas naturales. Entre ellas aparece un sedimento muy oscuro, con abundante material prehistórico (cerámicas y fauna, sobre todo) y restos de barro cocido, entre ellos fragmentos de algún revestimiento. Estos indicios materiales indican que los restos podrían corresponder a una estructura desmantelada, similar a una plataforma o banco para actividades domésticas, como se ha documentado en el yacimiento de El Ventorro, de cronología similar (Priego y Quero, 1992:361).

Por encima de este nivel se encuentran diversos rellenos que contienen concentraciones de material arqueológico (cerámica, sílex, fauna y carbones), además de fragmentos de barro que pertenecen tanto a elementos constructivos como a objetos mobiliarios domésticos, por ejemplo vasos contenedores. Partiendo de estos datos podemos considerar que estos rellenos serían el resultado del proceso de derrumbe y amortización de la ocupación más antigua de la estructura.

Existen evidencias de un segundo nivel de ocupación en el interior de la depresión excavada. Se trata de tres estructuras compuestas por materiales pétreos (fig. 3.62).

Dos de ellas se encuentran parcialmente apoyadas sobre el recorte meridional de la estructura de habitación, mientras que la tercera se dispone en sentido perpendicular al mismo.

La estructura de mayores dimensiones (128) está formada por una agrupación de piedras de tamaño medio, muchas de ellas rubefactadas. Presenta una morfología irregular que posiblemente sea resultado del desplazamiento de algunos cantos. Asociado a esta

Figura 3.62. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 2 del conjunto 4.

estructura se encontró abundante material arqueológico también con huellas parciales de rubefacción. En definitiva, los restos pueden ser el resultado de un vertido procedente de una estructura de combustión situada en otro lugar o pueden corresponder a la propia estructura de combustión, un hogar plano en parte desmantelado.

A unos dos metros hacia el Sur encontramos otra concentración de piedras (129) pero con unas características diferentes. Está formada por cantos redondeados medianos y grandes, que a pesar de encontrarse algo desplazados, parecen conformar dos espacios circulares. Podría tratarse de los restos de algún tipo de soporte relacionado con el cierre de la estructura de habitación por ese lateral, bien un pequeño zócalo cuya morfología original se haya alterado o bien un refuerzo de un murete formado por elementos vegetales y barro.

Finalmente, perpendicular al recorte en las arenas en una zona central de la estructura rebajada, aparece una agrupación de piedras que presenta una morfología rectilínea. A pesar de su escasa entidad podría corresponder a los restos de un murete de pequeñas dimensiones.

De nuevo este segundo nivel de restos constructivos en el interior de la estructura de habitación se encontraba cubierto por varios rellenos con abundante material arqueológico y fragmentos de barro pertenecientes a elementos arquitectónicos que indican el colapso y destrucción de la estructura de habitación documentada.

CONJUNTO 5

El principal componente de esta estructura de habitación es una fosa de planta rectangular, poco profunda y con esquinas redondeadas, al menos en el extremo septentrional. No conocemos sus dimensiones totales ni hemos documentado el perímetro completo, puesto que parte de los restos continúan en áreas que no han sido excavadas. Sin embargo, podemos estimar una superficie mínima de ocupación de aproximadamente 48 m².

En su interior se han documentado restos de estructuras de piedra y varias fosas que corresponden a dos niveles de estructuración del espacio interno diferenciados en la vivienda. El cuadro recogido en la figura 3.63 resume las características morfométricas de todas las estructuras que forman parte de este conjunto.

En el primer momento de utilización (nivel 1) se excavaron dos fosas y una cubeta,

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máximo cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
142	2073	semicircular			185	58						-
18	2077	circular	irregular	cóncavo			107	94	107	47		-
102	2137	circular			57							-
97	2203	rectangular			6	53					9	-
103	2213	irregular			171	59/77						-
98	2221	circular	cilíndrica	plano			102	97	102	107		624
104	2225	oval		cóncavo	160	122						-
105	2226	irregular			67	55						-
106	2227	irregular			132	119						-
81	2229	circular	acampanada	plano			131		128	91		826
141	2232	rectangular			710	680				18		-
86	2235	circular	globular	plano			137		137	90		1063
87	2237	irregular		cóncavo	174	100			100	48		-

Figura 3.63. La Vital. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el conjunto 5 del sector 2.

en la base de la estructura (fig.3.64).

Situada prácticamente en el centro se encuentra una cubeta de morfología irregular con fondo cóncavo (87), que podría ser la base de un elemento de sustentación vertical.

En la esquina sureste se excavaron dos fosas de planta circular. La más próxima al borde de la estructura presenta una sección troncocónica invertida y una profundidad menor (82), posiblemente se encuentra parcialmente arrasada en su tercio superior. La segunda, en cambio, presenta una sección globular, cuyas paredes convergen hacia la boca y se ha interpretado como una estructura de almacenaje (86).

Al margen de estas estructuras excavadas, pertenecientes a este primer nivel de ocupación se han documentado también tres agrupaciones de cantos y gravas, cada una con unos rasgos morfológicos diferenciados.

Apoyadas directamente sobre el lado más septentrional de la estructura de habitación existen dos concentraciones. La que presenta mayores dimensiones es una acumulación de cantos de pequeño y mediano tamaño, y gravas, de morfología irregular (106), mientras que la otra es una pequeña acumulación de gravas y algunos cantos de reducido tamaño (105). Por su disposición en el lateral de la estructura podrían haber formado de algún dispositivo de soporte de las paredes de la vivienda.

Los restos de la tercera estructura construida corresponden a una concentración de cantos de tamaño medio y algunos bloques que apoyan directamente sobre el estrato de

Figura 3.64. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 1 del conjunto 5.

arenas naturales (142). Su documentación es parcial porque los restos continúan en un área que no ha sido excavada, no obstante se percibe una morfología de tendencia semicircular. Al encontrarse flanqueada por dos testigos que no se excavaron, no podemos precisar si realmente se encontraba en el interior de la estructura de habitación contigua, cuyos límites se prolongan de forma rectilínea hacia esta zona, pero lo que sí parece probable es su relación temporal. Dada su morfología podría tratarse de los restos de algún murete o zócalo desmantelado.

Clausurando esta ocupación más antigua se localizaron una serie de rellenos con abundante material arqueológico, fragmentos de barro y una concentración significativa de bolitas de cobre que indican la manipulación de este metal en áreas próximas.

Las evidencias que encontramos superpuestas se han interpretado como un segundo nivel de ocupación, donde se produce una reestructuración del espacio (fig. 3.65).

En el extremo noroeste de la estructura de habitación se encuentran una estructura excavada y otra formada por una concentración de piedras.

En el primer caso se trata de una fosa de planta circular, sección acampanada y fondo plano (81), interpretada como una estructura de almacenaje. En el otro caso, la concentración de piedras corresponde al relleno de cantos pequeños, de una cubeta de tendencia oval (104), de funcionalidad imprecisa.

Finalmente, al exterior de la estructura de habitación, a unos escasos 2 m hacia el sureste, se documentó una acumulación de cantos redondeados y con una heterometría muy regular (103). Algunos de ellos se encontraban fracturados. Las evidencias no permiten aclarar si los restos son el resultado de un vertido procedente de una estructura de combustión situada en otro lugar, o si tal vez la estructura podría corresponder a un hogar plano parcialmente desmantelado y desplazado, como el caso documentado en el conjunto 4, pero en esta ocasión relacionado con alguna actividad metalúrgica, como indica la presencia de varios fragmentos de barro posiblemente de un crisol, entre las piedras.

Además de las evidencias agrupadas bajo los conjuntos 4 y 5 existen otras estructuras subterráneas dispersas a lo largo del sector (fig.3.66). Mayoritariamente se trata de fosas y algunas cubetas. Algunas que presentan una morfología con paredes convergentes han sido interpretadas como silos para almacenar granos de cereal.

Llama la atención una concentración que se produce en el extremo más septentrional del sector 2, donde en torno al silo de mayor capacidad del yacimiento se distribuyen

Figura 3.65. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 2 del conjunto 5.

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máximo cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
16	2076	irregular	irregular	plano			90	108	123	82		-
47	2094	circular	truncocónica inv	plano			193	89	193	65		-
149	2104	circular	truncocónica	plano			103	174	189	119		2169
49	2112	circular	truncocónica	cóncavo			116	111	158	83		1199
50	2131	irregular	irregular	irregular			78	219	304	174		8185
61	2136	ovalada	truncocónica	irregular			91	220	231	176		4059
115	2148	longitudinal	en U	plano	1200	144/161				73		-
56	2151	irregular	irregular	cóncavo			85	56		66		-
57	2159	circular	truncocónica	plano			74	98	100	66		355
95	2162	circular	truncocónica	plano			132	199	202	150		3230
58	2164	ovalada	truncocónica	plana			121	218	230	95		2672
59	2168	circular	truncocónica	plano			140	138	154	77		1259
60	2170	irregular	en suave pendiente	plano	189	96				15		-
67	2174	circular	irregular	cóncavo			86	57		39		-
62	2176	circular	irregular	plano			87	49		24		-
63	2178	circular	irregular	plano			86	65		13		-
64	2180	circular	globular	plano			89	74	90	32		-
65	2182	circular	truncocónica	plana			149	348	358	203		12235
72	2183	circular	truncocónica inv	plano	88					12		-
69	2196	circular	cilíndrica	plano			173	161	189	131		3057
93	2204	irregular	irregular	plano			91	72		24		-
94	2206	circular	truncocónica	plano			83	144	161	98		1453
70	2216	circular	truncocónica	plano			139	168	168	56		1024
-	2224	irregular	truncocónica	plano			150	155	159	40		-
85	2233	irregular	truncocónica	plano			130	202	204	103		2803
Silo 1	-	-	globular	plano			116	108	126	39		-
Silo 2	-	-	globular	plano			102	104	110	40		-
Silo 3	-	-	globular	plano			130	136	142	36		-
Silo 4	-	-	irregular	plano			124	128	132	28		-
Silo 14	-	irregular	truncocónica	plano			148	186	186	40		-
Silo 15	-	irregular	truncocónica	plano			122	142	146	60		-
silo13**	¿¿??	irregular	irregular	cóncavo			35	103	122	67		469**

Figura 3.66. La Vital. Características morfométricas de las estructuras restantes documentadas en el sector 2.

otros menores y algunas cubetas formando el conjunto 13 (fig.3.67). El análisis de los fragmentos de barro recuperados en los rellenos de estas estructuras ha revelado que en su mayor parte corresponden a restos de construcción (enlucidos, alzados y pavimentos) hecho que, en nuestra opinión, apoya la hipótesis de que en este entorno existiría un área de habitación o algún tipo de estructuras construidas con este material y que no se ha conservado (fig.3.68).

Figura 3.67. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al conjunto 13, sector 2.

RELLENOS ESTRUCTURAS C13	2070	2155	2150	2152	2165	2179	2181	2188	2137	TOTAL
FUNCIÓN POR UJEE										
Elementos de construcción	10	0	2	9	5	0	1	22	0	49
Elementos de cubierta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revestimientos:	1	0	0	5	0	0	0	3	0	9
Enlucidos de casas	1	0	0	5	0	0	0	3	0	9
Enlucidos de silos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alzados	9	0	2	4	5	0	1	9	0	30
Pavimentos	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Superficies refractarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estructuras de combustión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elementos mobiliarios	2	1	1	6	0	0	0	0	0	10
Recipientes	2	1	1	6	0	0	0	0	0	10
Vasos contenedores	0	1	1	5	0	0	0	0	0	7
Crisoles	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Soportes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macizos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Braseros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mangos, asas y apéndices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pondera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indeterminados	19	8	18	14	18	3	19	56	2	157
TOTALES	31	9	21	29	23	3	20	78	2	216

Figura 3.68. La Vital. Propuesta de la funcionalidad de los fragmentos de barro pertenecientes al conjunto 13, sector 2.

Figura 3.69. La Vital. Planta y secciones del foso documentado en el sector 2.

Figura 3.70. La Vital. Inhumación en cámara lateral, sector 2.

En una zona intermedia del sector 2 se documentó una zanja con un recorrido longitudinal de dirección SE-NO y sección en U (fig.3.69). Esta estructura se ha interpretado como un tramo de foso. En su interior se diferenciaron dos rellenos, un primer paquete arcilloso marrón oscuro con gravas y cantos en el que son abundantes los materiales prehistóricos; inmediatamente sobre la base se distinguió un nivel de tierra arcilloso, muy compacto. Su base está formada por una capa de cantos, similar a la documentada en la estructura del Sector 1. Ambas estructuras parecen formar parte de un mismo conjunto, que podría delimitar áreas del yacimiento con diferentes usos.

En este sentido, en el espacio que se sitúa al Este del foso se ha documentado, entre otras estructuras, un enterramiento en cámara lateral excavada en el interior de una fosa de grandes dimensiones (143) (fig.3.70). Los restos depositados corresponden al esqueleto parcial de un individuo masculino (únicamente se hallaron el cráneo, la mandíbula y parte de las extremidades inferiores), acompañado por un ajuar funerario formado por diversos objetos de cobre: un hacha plana y una especie de aguja. Una vez colocados los huesos y el ajuar, la cámara lateral se selló con amontonamiento de piedras, denotando un comportamiento ritualizado. El carácter funerario de la estructura es evidente, pero lo que no es posible precisar es si su funcionalidad original fue ésta, o si se trata de un silo reacondicionado para tal fin.

Sector 3.

En este sector se han documentado estructuras y material arqueológico perteneciente a dos fases de ocupación.

La fase más antigua corresponde a la ocupación del Neolítico Epicardial (finales del VI- inicios del V milenio AC). Las estructuras documentadas han sido escasas y se limitan espacialmente a este sector. Se trata de dos cubetas de funcionalidad indeterminada (32 y 40) y un agujero de poste que no puede ser relacionado con ningún elemento más (121) (fig.3.71).

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máx cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
32	3007	circular	irregular	plano			113	90	113	32		-
40	3069	circular	truncocónica inv	cóncavo			130	98	130	58		-
121	3135	circular	cilíndrica	cóncavo	17	16			42	65		-

Figura 3.71. La Vital. Características morfométricas de las estructuras epicardiales del sector 3.

En cambio, el conjunto de estructuras de hábitat pertenecientes a la fase Calcolítica (fase VII) en el sector 3 es mucho más numeroso. Está formado por fosas y cubetas de diversa funcionalidad, y unas áreas rebajadas, asociadas a materiales prehistóricos, que se han interpretado como evidencias de estructuras de habitación o áreas de actividad doméstica (conjuntos 7, 8 y 15).

CONJUNTO 7.

La asociación de una serie de restos constructivos y rellenos con abundante material arqueológico conforma la estructura de habitación 7.

El conjunto, aunque alterado por dos fosas de cronología posterior, ha proporcionado los restos de una estructura de habitación, cuyo espacio interior se organizó en función de una serie de elementos constructivos (fig.3.72).

El principal componente de la estructura de habitación 7 es una gran cubeta excavada en el estrato natural de gravas (134). Su morfología y dimensiones se han documentado parcialmente ya que se extendía más allá del área excavada, no obstante, se intuye una planta ovalada y unas paredes que descienden en suave pendiente. La estimación de la superficie interior, a partir de sus dimensiones mínimas conservadas proporciona un total de 7.5 m².

Esta cubeta se fue colmatando con una serie de rellenos antrópicos con abundantes

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máx cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
138	3080	circular			122	81						-
134	3093	ovalada		cóncavo	375	200				54		-
135	3150				100	70						-
136	3151	irregular										-
137	3152	irregular										-
140	3153	ángulo			126							-
139	3154	alargada			114	60						-

Figura 3.72. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al conjunto 7, en el sector 3.

materiales arqueológicos y algunas acumulaciones de piedras que se han interpretado como restos de elementos constructivos. Los rellenos presentan similares características sedimentológicas, aunque desde el punto de vista del material arqueológico, especialmente la fauna, existen algunas concentraciones en los niveles sobre los que se apoyan las estructuras construidas.

Considerando las fases de construcción, uso y colmatación de la estructura podemos distinguir dos momentos.

En un primer momento, a la excavación de la cubeta se asocian tres elementos constructivos cuyo principal componente es pétreo (fig.3.73).

Por un lado, en el extremo Norte de la estructura, se localizó una superficie de gravas (135) a una cota algo más baja que el recorte de la cubeta, con algunos cantos de tamaño medio.

De naturaleza similar, pero ésta vez en el extremo meridional, se documentó otro nivel de gravas y algunos cantos (136). En esta ocasión, la superficie conservada es reducida, ya que se encuentra afectada por una pequeña cubeta moderna, pero es posible que se extendiera por una superficie mayor.

En ambos casos, se recuperó material arqueológico tanto entre las piedras que conformaban las estructuras como por debajo.

No es posible asegurar si estas gravas y cantos formarían parte también del estrato natural, pero lo que si parece probable es que fueron alterados y manipulados antrópicamente, acondicionando un espacio en torno a la cubeta, o tal vez se configuraran también como resultado de la excavación de aquella, recolocándose los bloques y cantos extraídos.

La tercera estructura relacionada con el primer momento de uso de la cubeta es una concentración de gravas (137) de pequeño tamaño, cuya morfología irregular podría ser el resultado de su desmantelamiento parcial. Se encuentra apoyada sobre el recorte de arenas y aunque no podemos precisar su funcionalidad, tal vez fuera empleado como algún elemento constructivo interior o de tipo soporte.

Figura 3.73. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 1 del conjunto 7, sector 3.

Este primer nivel de ocupación de la cubeta se colmata con un relleno de tierra areno-arcillosa, con algunos cantos y con restos de fauna. Observando la distribución del material cerámico se aprecian dos concentraciones significativas: una coincidiendo con el espacio interior que ésta ocupaba y otra al exterior en el extremo opuesto del soporte 137. Esta disposición que supone un cambio respecto a los rellenos inferiores, se mantendrá en el nivel más reciente, indicando una variación en la ordenación de las actividades y en el uso del espacio doméstico.

Posteriormente, se detecta un segundo nivel con una presencia abundante de piedras algo más angulosas y cantos redondeados. Estas acumulaciones se asociaban a diversas concentraciones de material arqueológico, especialmente de fauna.

Aunque las evidencias indican que el conjunto de actividades domésticas desarrolladas en esta estructura continuaron realizándose en una zona interna de su perímetro original, la organización del espacio ha variado sensiblemente (fig.3.74).

Existen dos concentraciones de piedras que configuran sendas estructuras paralelas. La que conserva mayores dimensiones se localiza junto al límite occidental del área excavada, más allá del cual se prolonga, sin que podamos conocer sus dimensiones totales. Su morfología es irregular aunque dibuja un trazado longitudinal a lo largo de más de 1 m. La disposición irregular de los cantos y bloques es el resultado de su arrasamiento parcial, pero presenta al menos, dos capas de cantos superpuestos (139), lo que permite su interpretación como la base de algún pequeño muro.

La segunda concentración se localiza sobre los restos de la estructura 137 anterior, interpretada como soporte. En esta ocasión se trata de una alineación de bloques y cantos que, en el extremo meridional parece formar un ángulo y en el otro extremo se ensancha ligeramente (140), apareciendo junto a él una significativa concentración de fauna. Tanto por la naturaleza de sus componentes como por su disposición se interpreta como los restos de algún zócalo o murete de separación desmantelado.

Finalmente, la tercera estructura relacionada con este segundo nivel de ocupación del conjunto 7, es una concentración de gravas y algunos cantos de pequeño tamaño (138), que se apoyan directamente sobre el recorte de las arenas. Su morfología irregular es el resultado de su alteración parcial por la excavación de una cubeta moderna. Por la aparición de material arqueológico se ha interpretado como una estructura construida, que pudo desempeñar alguna función como plataforma.

Los rellenos que amortizan estas estructuras y finalmente acaban colmatando la gran cubeta del conjunto 7 corresponden a un sedimento arcilloso-arenoso de color marrón

Figura 3.74. La Vital. Planta con la distribución del material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2 del conjunto 7, sector 3.

oscuro, con poca fracción y abundante material arqueológico, cerámico, lítico, faunístico y malacológico, destacando algunas concentraciones de fauna.

Una vez más, la observación del patrón de distribución del material cerámico, concentrado entre la plataforma 138 y la alineación de piedras 140 permite plantear el desplazamiento de las actividades más allá del centro de la cubeta.

En definitiva, los restos de estructuras y los materiales arqueológicos del conjunto 7 parecen corresponder a una vivienda con dos fases de utilización.

En un primer momento la estructura de habitación posee una parte subterránea en la que se concentran la mayoría de restos arqueológicos, principalmente fragmentos cerámicos y faunísticos. Dado que su planta se ha conservado de forma parcial, no es posible precisar el área total que se encontraría techada, ni por lo tanto, determinar qué áreas se encontrarían al interior o al exterior de la vivienda.

En la fase más reciente, sin embargo, todos los restos arquitectónicos corresponden a construcciones aéreas y además, la distribución de los fragmentos cerámicos denota una organización espacial de las actividades diferente. La orientación de las dos agrupaciones de bloques y cantos de morfología rectilínea compartimentan un espacio en el que se concentra la mayor cantidad de fragmentos cerámicos. No obstante, de nuevo, la presencia de materiales sobre el pavimento de gravas, más allá de las dos alineaciones y sobre todo, la concentración en el lado Este del conjunto, dificultan la interpretación de lo que pueden ser el espacios doméstico interior y las áreas de actividad exteriores.

CONJUNTO 8

De manera similar al conjunto 7, el conjunto 8 designa los restos de una estructura de habitación asociada a diversos elementos constructivos (fig.3.75). Se trata de una cubeta

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máx cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
117	3123	circular	truncocónica	plano			94	152	157	102		1441
132	3129	ovalada			511	318				53		-
119	3131	circular	truncocónica	plano			75	100	125	93		843
141	3141	circular			24	22						-
122	3142	circular			40							-
127	3148	circular			40	30						-
133	3149	circular			65	54						-

Figura 3.75. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al conjunto 8, sector 3.

excavada en el las arenas y gravas pertenecientes al estrato natural y que se colmató con diferentes rellenos. En el desarrollo de su construcción, uso y abandono también hemos podido distinguir dos momentos, que se corresponden con distintas organizaciones del espacio interno y refacciones posteriores.

El nivel de ocupación más antiguo comienza con el recorte de una fosa (132) en el estrato natural. Su morfología y dimensiones se han registrado de forma parcial, ya que la estructura se prolonga más allá de los límites del área excavada. No obstante, su planta presenta una morfología de tendencia ovalada con un contorno lobulado y paredes que descienden en suave pendiente. Su fondo también es irregular, ya que en una zona intermedia las arenas no se habían rebajado, formando una especie de resalte que divide la gran estructura en dos cubetas menores, y tal vez compartimentara en cierta forma los espacios interiores. La estimación de la superficie mínima albergada por esta fosa es de unos 16m². No se han atribuido más estructuras a este primer nivel de ocupación de la fosa. El primer relleno que la colmata (de unos 20 cm de potencia) presenta características sedimentológicas uniformes y sólo proporcionó algunos materiales arqueológicos y algunas piedras dispersas, por lo que se ha considerado la hipótesis de que existiera una superficie a modo de tarima sobre la que tuvieron lugar las actividades domésticas.

El segundo momento de ocupación de esta estructura está configurado por varios niveles que en breves períodos de tiempo, a juzgar por su escasa potencia, reorganizan el espacio interno de la estructura de habitación.

Sobre el primer relleno de colmatación, aparecieron varias concentraciones de piedras (nivel 2a). Las que se hallaron en una zona más central de la fosa y próximas al corte, no presentaban disposición alguna siendo posible que formaran parte de estructuras totalmente arrasadas, sin embargo, en el caso de otras dos concentraciones si que fue posible percibir algunas características particulares.

Situada en el extremo NE de la fosa excavada se documentó una agrupación de piedras angulosas de mediano y pequeño tamaño, dispuestas de forma circular que se interpretan como un soporte de poste (127).

La segunda agrupación se sitúa sobre el resalte en las arenas que dividía la cubeta originalmente. Esta estructura se compone de cantos redondeados de tamaño medio dispuestos también de forma circular (122). Al igual que la agrupación anterior, de la que dista 1.35 m, se ha interpretado como un soporte de poste.

La distribución de materiales cerámicos pertenecientes a este nivel señala la mayor concentración entre ambos soportes, por lo que a modo de hipótesis podemos apuntar que en torno al espacio que ambos configuraron se organizó un área de actividad (fig.3.76).

Figura 3.76. La Vital. Planta con la distribución de material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2a del conjunto 8.

Una vez difuminada la separación que constituía el resalte en las arenas, el espacio interior se amplía. Pertenecientes a este nivel (nivel 2b) existen dos estructuras.

Situada junto al límite de la excavación, en una zona central de la fosa excavada, se documentó una concentración de piedras angulosas de mediano y pequeño tamaño, de morfología irregular (133), bajo la cual se halló una concentración de cerámica. Podría tratarse de alguna plataforma de trabajo.

Tal y como parece señalar la distribución de los materiales, el aumento del espacio disponible permite incrementar las áreas de actividad en el interior de la estructura y así a la zona en relación con la concentración de piedras anteriormente descrita, se une otra hacia el extremo NE, junto a algunas piedras dispersas (UE3140) (fig.3.77).

Finalmente, sobre un sedimento muy arcilloso, con frecuentes inclusiones orgánicas y materiales prehistóricos, se documenta un tercer momento donde destaca la presencia de un gran vaso cerámico muy deteriorado (UE 3143), tal vez para el almacenamiento de algún producto que, situado en el extremo NO, indica que asistimos al momento de máximo espacio disponible para la ocupación de esta estructura de habitación (nivel 2c).

Al mismo tiempo pudo definirse una concentración de piedras (141) que podría corresponder a algún tipo de soporte y que presenta casi la misma localización que el soporte documentado 20 cm por debajo lo que, además de señalar la reiteración en la construcción de este elemento arquitectónico, redonda en el corto período de tiempo que transcurre entre un momento de ocupación y otro de la estructura de habitación (fig.3.78).

CONJUNTO 15.

Las evidencias de este conjunto se han interpretado como restos de un área de habitación similar a los conjuntos descritos, y al igual que en los casos anteriores, se ha documentado de forma parcial. El cuadro de la figura 3.79 resume las características de las estructuras que componen este conjunto.

El principal componente es una gran fosa de morfología irregular, trazado longitudinal y escasa profundidad (89), excavada en el nivel natural de arenas.

En su interior tan sólo se ha diferenciado un relleno, compuesto por un sedimento de matriz arcillosa, abundantes cantos redondeados y bloques más angulosos, de tamaño mediano y grande, y numeroso material prehistórico (principalmente restos óseos, cerámica y sílex). Ni los elementos pétreos, ni el material arqueológico, mostraban huellas de rubefacción.

Figura 3.77. La Vital. Planta con la distribución de material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2b del conjunto 8.

Figura 3.78. La Vital. Planta con la distribución de material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2c del conjunto 8.

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud cm	Anchura cm	Ø boca cm	Ø base cm	Ø máx cm	Profundidad cm	Altura	Capacidad L
90	3099	ovalada		cóncavo	44	36				20		-
89	3103	alargada			314	160				20		-
92	3104	circular	irregular	plano			124			18		-
88	3106	circular	truncocónica	plano			121		141	53		-
108	3112	circular	globular	cóncavo			95	81	95	37		-

Figura 3.79. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al conjunto 15, sector 3.

Esta fosa se relaciona con otras estructuras anteriores (fig.3.80). Su extremo occidental corta a una cubeta de morfología circular (108) que, a pesar de su tamaño medio, apenas contenía material arqueológico. Por otra parte, en el extremo oriental, el relleno de la gran fosa alargada oblitera otra estructura excavada. Se trata de otra fosa de dimensiones menores, planta ovalada, sección troncocónica y fondo plano, interpretada como estructura de almacenaje (88), en cuyo relleno tampoco apenas se recuperó material arqueológico.

En el entorno próximo del conjunto 15 se documentaron otras estructuras significativas y que pudieron ser contemporáneas, aunque no es posible precisar si todas ellas formaban parte del mismo espacio funcional.

Por un lado, dos cubetas, una de morfología ovalada y fondo cóncavo (90), con abundante presencia de carbones, que podrían indicar su uso como una pequeña cubeta de combustión, y otra de planta circular y fondo plano de funcionalidad imprecisa (92), que contenía escasos fragmentos cerámicos.

Y por otro lado, una fosa que ha servido como lugar de enterramiento (148). La inhumación individual correspondía a un individuo masculino en posición flexionada en decúbito lateral derecho, acompañado de un ajuar compuesto por un gran vaso campaniforme de estilo marítimo y un puñal de cobre (fig.3.81). Sobre él, un potente relleno de cantos y bloques amortizaba la estructura. Al igual que en el caso de la inhumación en fosa con cámara lateral del sector 2, resulta difícil determinar si la fosa fue empleada con una utilidad distinta en un primer momento y reutilizada posteriormente como enterramiento o fue excavada originariamente con un propósito funerario.

En este sector 3 también se ha documentado otra estructura funeraria en una gran fosa que pudo tener una funcionalidad primaria de almacenaje (31). Se trata de una estructura compleja en el interior de la cual se han diferenciado varias fases (fig.3.82).

En un momento inicial, no sabemos si una vez abandonada la función de silo, se colocaron dos pequeños vasos, uno de ellos fragmentado y dispuestos del revés, sobre el fondo de la estructura. El espacio de esta deposición inicial se encuentra delimitado por una

Figura 3.80. La Vital. Planta de las estructuras que forman parte del conjunto 15, sector 3.

Figura 3.81. La Vital. Plantas y secciones del enterramiento campaniforme en el sector 3.

Figura 3.82. La Vital. Hipótesis de reconstrucción de las fases de colmatación de la estructura funeraria 31.

especie de murete de piedras, y su interior recubierto por una fina capa de sedimento. El siguiente episodio detectado correspondería a un amontonamiento de piedras dispuesto de forma que rodearía este espacio.

A continuación, y tras un intervalo de tiempo difícil de precisar, se rellenarían los laterales de la estructura mediante una acumulación de arenas anaranjadas, hasta aproximadamente la cota superior de las piedras, preparando de este modo una superficie más o menos horizontal de arenas que recorre los laterales de la estructura. Sobre ella se realiza la deposición de un individuo de sexo femenino, en posición flexionada en decúbito lateral derecho conservando prácticamente todos los huesos del esqueleto. Al lado de la cabeza, fue depositado un pequeño vaso entero, situado entre dos piedras. Justo en el lado opuesto de la estructura, y a una cota similar, se procedió a la deposición de un vaso campaniforme de estilo marítimo, prácticamente entero. Tanto el cadáver y el vaso inmediato, como el vaso campaniforme, quedaron recubiertos por una especie de banquetas de arenas de color más claro.

El relleno superior estaba conformado tanto por restos del derrumbe de la pared superior de la estructura como por episodios de deposición acumulados con posterioridad, pero aún en cronología prehistórica como mostraron los materiales recuperados.

En definitiva, la (re)utilización de esta superestructura como lugar de enterramiento muestra una secuencia compleja, cuyos elementos más significativos son el túmulo de piedras que oblitera la primera fase de deposición ritual y sobre el que se deposita el enterramiento campaniforme, y los mismos recipientes cerámicos, un total de cuatro vasos completos, uno de ellos con decoración campaniforme, que aunque fueron depositados en varios episodios, denotan la importancia de este espacio. La construcción de un túmulo en una estructura subterránea denota cierta singularidad y tan sólo hemos encontrado un paralelo en la estructura 7 del yacimiento de Casa Noguera (Murcia), donde se localizó una inhumación individual en un silo reutilizado, en cuyo interior se depositó un individuo en posición decúbito prono y con ofrendas colocadas junto a él. En este caso, el cuerpo fue cubierto por un túmulo de piedras sobre el que se dispusieron otras ofrendas funerarias, constituidas por varios animales de distintas especies (García y Martínez, 2004: 240).

La última estructura subterránea del sector 3 que presenta unas características destacadas en su relleno es una fosa de sección troncocónica que también fue empleada como silo (33). Casi todo su relleno es homogéneo, un sedimento arcilloso de color marrón oscuro con escaso material arqueológico, pero en la base se documentó el esqueleto de un bóvido adulto dispuesto en conexión anatómica, además de los restos de una hembra de bovino con una edad de muerte juvenil y dos hemimandíbulas de ovicáprido (fig.3.83).

Figura 3.83. La Vital. Planta y sección de la estructura 33, con la deposición de animales en la base.

Sector 4

Las evidencias de actividades domésticas localizadas en este sector se distribuyen en un área máxima de 34 m², que corresponde a grandes rasgos con los límites de la zona intervenida (fig.3.84).

El cuadro de la figura 3.85 recoge sus características morfométricas principales. En general, se trata de un conjunto de pequeñas cubetas excavadas en el estrato natural de gravas, y tres fosas de mayor tamaño, excavadas en las arenas.

Las cubetas, aunque con dimensiones variadas presentaban una planta circular y fondo cóncavo.

N. Estructura	UE	Planta	Sección	Fondo	Longitud	Anchura	Ø boca	Ø base	Ø máximo	Profundidad	Altura	Capacidad L
8	2043	circular	truncocónica	cóncavo			88	86	106	103		682
52	2116	circular		cóncavo	97	85				40		-
53	2118	circular		cóncavo	69	60				11		-
54	2119	circular		cóncavo	96	90				18		-
55	2121	circular		cóncavo	42	35				13		-
99	2135	circular		cóncavo	118					40		-
100	2140		truncocónica				78	76	90	54		266
101	2141		truncocónica				80	85	97	85		485

Figura 3.85. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al sector 4.

Figura 3.84. La Vital. Planta de las estructuras localizadas en el sector 4.

La de mayores dimensiones (52), se encontraba rellena por un sedimento arcilloso con abundante material prehistórico y algunos cantos y bloques en el fondo, que resultaron fragmentos de molino. Destaca la presencia de varios vasos cerámicos identificados como recipientes de almacenaje y los restos quemados de fauna.

En un radio próximo de apenas 1.5 m se encontraban otras cuatro cubetas, tres dispuestas al sur (53, 55), una de ellas excavada en las arenas (99). Todas presentaban una profundidad menor, por lo que se sospecha que su conservación sea parcial. Asimismo contenían fragmentos de recipientes para el consumo y restos de fauna, concretamente, la cubeta 55, de un ovicaprino y la cubeta 99, restos de un ciervo.

Hacia el Norte, pero a una distancia próxima de las anteriores, se encontraba otra cubeta (54), también conservada de forma parcial. En este caso está excavada en el estrato natural de arenas y en su relleno se recuperaron fragmentos cerámicos correspondientes a tres recipientes cerámicos destinados al consumo.

Finalmente, en un radio entre 4 y 6 m de distancia se documentaron tres fosas, aunque sólo una de ellas pudo ser excavada, quedando las dos restantes visibles en los cortes de la excavación.

La más alejada de la concentración de cubetas anteriormente descrita, presenta una planta circular, sección troncocónica algo irregular, y fondo cóncavo. En base a su morfología se ha interpretado como silo, aunque se encontraba excavado en el estrato natural de gravas, por lo que necesitaría algún mecanismo de aislamiento interno. El sedimento que rellenaba esta estructura apenas aportó material arqueológico, lo más destacado era una acumulación de grandes cantos que amortizó el tramo superior.

De las otras dos fosas (100 y 101) no ha sido posible conocer su planta ya que quedaron en los cortes del área excavada, pero sus secciones completas son troncocónicas.

En definitiva, en esta área el grueso de estructuras documentadas corresponde a cubetas poco profundas con abundante material arqueológico en su interior, que podrían representar, o bien pequeñas cubetas de almacenaje donde guardar recipientes cerámicos, o bien pequeños depósitos donde acumular los desechos domésticos. No se han documentado elementos constructivos que permitan reconstruir alguna estructura de habitación, a excepción de unos rebajes de pequeñas dimensiones recortados en la zona de gravas contigua a las cubetas que presentan una alineación de tendencia curva y podrían ser agujeros de poste. Los abundantes restos de actividades domésticas de producción y consumo de alimentos asociados, tanto a las estructuras excavadas como al espacio situado entre ellas, permiten sospechar que existiría una estructura de habitación no muy alejada, sin embargo, no contamos con argumentos suficientes para proponer si el área techada se situaría sobre la superficie de gravas o sobre las arenas naturales.

3. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el yacimiento de La Vital.

El yacimiento de la Vital se extiende por una terraza inmediata a la margen derecha del río Serpis. Aunque la intervención arqueológica se ha realizado sobre una extensión cercana a la media hectárea, es probable que el asentamiento alcanzara un área mayor, en torno a las 7 has.

Se trata de un asentamiento donde las estructuras aparecen dispersas a lo largo de la superficie pero es posible vislumbrar cierta organización del hábitat, en función de áreas de habitación, relacionadas en la fase más reciente con actividades metalúrgicas, áreas de almacenaje y áreas funerarias.

La interpretación funcional de las fosas, cubetas y áreas excavadas se ha contrastado con la distribución espacial (horizontal y vertical) de diversos elementos de la cultura material, especialmente la cerámica y el barro cocido, con la finalidad de detectar y delimitar áreas de actividad.

En función de las dataciones radiocarbónicas disponibles es posible establecer una propuesta de la secuencia de ocupación en el asentamiento de La Vital. No obstante, a juzgar por el escaso margen que hay entre ellas (Diez, 2006), parece razonable considerar que la mayoría de las zonas se ocuparon de manera casi contemporánea.

Al margen de las evidencias epicardiales descontextualizadas, la fase más antigua dentro de la ocupación del Neolítico IIB (Neolítico Final y Calcolítico) corresponde a las estructuras del sector 4 y al conjunto 4 del sector 2. En ambos casos se han identificado áreas de habitación, algo más completas en el segundo, donde además se han hallado evidencias de actividades metalúrgicas. A continuación se ocupa el espacio situado en el área septentrional del sector 2, se trata de una extensión donde la única estructura identificada es un hogar plano (102). Sin embargo, a partir de criterios estratigráficos podemos relacionar esta estructura con una serie de rellenos y diversas estructuras subterráneas (conjunto 13) con abundantes materiales arqueológicos, que indicarían la existencia de un hábitat del que apenas se han conservado más restos.

La distribución espacial de los fragmentos cerámicos y de barro correspondientes a esta fase (fig.3.86), permiten sostener la hipótesis de la existencia de estructuras de hábitat construidas con elementos perecederos que han sido arrasadas, como testimonian los restos de elementos arquitectónicos identificados a partir de fragmentos de barro con improntas. Pertenecientes también a este nivel fueron recuperados diversos fragmentos de objetos mobiliarios fabricados con barro, principalmente crisoles, relacionados con la

Figura 3.86. La Vital. Distribución de los fragmentos cerámicos (izquierda) y los fragmentos de barro (derecha) en la fase VIIa, sector 2. Las flechas señalan el hogar plano.

actividad metalúrgica, hecho que complementa la información respecto a la funcionalidad que tuvieron algunas de estas áreas del yacimiento.

Posteriormente, existen evidencias sincrónicas en varias zonas del asentamiento separadas por una distancia superior a 200m. Se trata del conjunto 8, en el sector 3 y del conjunto 5, en el sector 2.

En relación al primero interpretado como una estructura de habitación, podemos situar un par de silos y una cubeta, que se hallaron espacialmente próximos. Por su parte, el conjunto 5 se muestra sincrónico al tramo del foso identificado en una zona intermedia del sector 2, y al enterramiento con cámara lateral. Ya hemos descrito las características del área de habitación del conjunto 5, sin embargo, cabría preguntarse si este espacio se relaciona además con una área de actividad metalúrgica, debido a la concentración de hallazgos metálicos (especialmente bolitas de cobre) y fragmentos de crisoles fabricados con barro, recuperados en su interior.

Una cronología algo más reciente corresponde al conjunto 7, un área de habitación en la que, como hemos visto, es posible hacer una lectura diacrónica de su arquitectura. Contamos con las dataciones radiocarbónicas correspondientes a dos de los niveles diferenciados en la ocupación de la estructura. El escaso margen entre ambas dataciones (2490-2290 cal AC –nivel inferior- y 2470-2200 cal AC –nivel superior-intervalos a 2σ) muestra la rapidez en que se producen los cambios observados en la evolución de la vivienda. Estas evidencias también permiten llamar la atención acerca del interés por reocupar el mismo espacio de forma prácticamente sucesiva.

Finalmente la última datación corresponde al enterramiento de un individuo masculino que se acompañó con un vaso campaniforme de estilo marítimo y un puñal de cobre, como ajuar funerario.

Por tanto, a lo largo de una secuencia relativamente corta, circunscrita a la primera mitad del III milenio cal AC, se documenta una intensa ocupación en el yacimiento de la Vital.

En el conjunto de evidencias de estructuras de hábitat, las viviendas se revelan como uno de los espacios centrales.

Como ha sido descrito en apartados anteriores se trata de grandes depresiones no muy profundas (las de mayor profundidad, pertenecientes a los conjuntos 7 y 8, no sobrepasan los 60 cm). En los casos en que mejor se ha documentado su perímetro, las estructuras de habitación ocupan una superficie de tendencia rectangular u ovalada, que oscila entre

40 y 50 m². En su interior es posible individualizar diferentes niveles de ocupación que organizan el espacio doméstico con variaciones a lo largo del uso de la vivienda, como ha sido referido al describir las evidencias arqueológicas.

La tipología de los distintos elementos constructivos hallados en el yacimiento ilustra sobre la variedad arquitectónica que pueden presentar las estructuras. La estrategia de excavar una parte de la vivienda constituye una solución técnica que facilita la elevación de las paredes, asegurando su base con soportes confeccionados con piedra, en combinación con los entramados de materia vegetal y barro, y acompañados tal vez por postes perimetrales, que en el caso de La Vital no se han conservado. En la Península Ibérica se han documentado otros ejemplos de viviendas semisubterráneas calcolíticas, en yacimientos como La Loma del Lomo (Guadalajara) (Valiente, 2003: 114), o la cabaña 13 de El Ventorro (Madrid) (Priego y Quero, 1992:102).

En el interior de las estructuras de habitación de la Vital se han registrado agrupaciones de cantos que corresponden a zócalos, soportes y agujeros de poste. Sin embargo, las evidencias de estructuras de combustión se han documentado al exterior de las propias viviendas, hecho que aunque no suele ser habitual no es excepcional.

En otros ejemplos peninsulares como Bòbila Madurell (Barcelona)(Bordas *et al.*, 1992:33-36) o Camino de las Yeseras (Madrid)(Blasco *et al.*, 2005: 466), se han documentado una cubeta de combustión y una placa de hogar, respectivamente, que se encontraban dentro del perímetro excavado de la vivienda. Sin embargo, en el yacimiento de Niuet, sobre el que nos detendremos posteriormente, la estructura de combustión se encontraba al exterior de los restos de una posible vivienda (Bernabeu *et al.*, 1994).

Además de las estructuras de habitación, el conjunto más numeroso de evidencias en La Vital corresponde a fosas y cubetas de planta circular que, mayoritariamente hemos interpretado como silos y cubetas de trabajo.

El análisis de las características morfométricas de las estructuras interpretadas como silos en el yacimiento de la Vital (fig.3.87), muestra un grado de erosión medio que afecta por igual a todos los grupos morfológicos, con unos índices de proporcionalidad mayoritarios entre 0.4 y 0.6 (fig.3.88). La estimación de la capacidad de almacenaje de los silos en este yacimiento, aún teniendo en cuenta una pérdida parcial de volumen, muestra un predominio de los silos medianos (con una capacidad entre 500 y 1500L), seguidos por los silos grandes y muy grandes (con más de 1500 y 2500L, respectivamente) (fig.3.89 y fig.3.90). Los silos pequeños (con capacidad inferior a 500L), en cambio, son minoritarios.

Algunos de esos silos medianos aparecen asociados a las viviendas, como en el caso del conjunto 5, donde se ha estimado un volumen entre 826L y 1063L, para dos

Hecho	UE	Dbo	Dba	Prof	Dmax	Boca	Base	Seccion	Litros
8	2043	88	86	103	106	ovalada	cóncava	irregular	682
11	2059	100	120	130	62	circular	plana	truncocónica	619
20	3010	107	144	158	181	circular	cóncava	globular	2913
24	3027	71	99	110	120	ovalada	cóncava	truncocónica	718
30	3039	104	120	103	187	circular	cóncava	globular	1946
31	3090	208	284	218	289	circular	plana	truncocónica	9354
33	3048	71	166	128	175	circular	plana	truncocónica	1770
45	3075	142	181	112	181	circular	plana	truncocónica	2074
49	2112	116	111	83	158	circular		truncocónica	1199
50	2131	78	219	174	304	irregular	irregular	irregular	8185
57	2159	61	81	66	100	circular	plana	truncocónica	355
58	2164	121	218	95	230	ovalada	plana	truncocónica	2672
59	2168	140	138	77	154	circular	plana	truncocónica	1259
61	2136	91	220	176	231	ovalada	irregular	truncocónica	4059
65	2182	149	348	203	358	circular	plana	truncocónica	12235
69	2196	173	161	131	189	circular	plana	cilíndrica	3057
70	2216	139	168	56	168	circular	plana	truncocónica	1024
81	2229	79	81	91	133	circular	plana	cilíndrica	826
82	2231	109	80	50	109	circular	cóncava	globular	344
85	2233	130	202	103	204	irregular	plana	truncocónica	2803
86	2235	137	109	86	137	circular	plana	cilíndrica	1063
94	2206	83	144	98	161	circular	plana	truncocónica	1453
95	2162	132	199	150	202	circular	plana	truncocónica	3230
98	2221	102	97	80	107	circular	plana	cilíndrica	624
100	2140	78	76	54	90	irregular	cóncava	truncocónica	266
101	2141	80	85	85	97	irregular	plana	truncocónica	485
110	3139	87	135	88	162	circular	plana	globular	1349
112	3117	110	287	228	294	circular	plana	truncocónica	7618
117	3123	94	152	102	157	circular	plana	truncocónica	1441
119	3131	75	100	93	125	circular	plana	truncocónica	843
148	3075	86	174	112	181	circular	plana	truncocónica	2074
149	2104	103	174	119	189	circular	plana	truncocónica	2169
sil011**	¿¿??	100	111	57	130	circular	cóncava	truncocónica	618
sil013**	¿¿??	35	103	67	122	irregular	cóncava	irregular	469**
Est. nº 1		123	164	104	167	irregular	plana	truncocónica	1701
Est. Nº 10		202	202	165	215	irregular	plana	cilíndrica	5964
Est. Nº 11		155	210	53	216	circular	plana	truncocónica	1799
Est. Nº 16		157	191	138	210	circular	plana	truncocónica	3666
Est. Nº 18		120	208	92	222	irregular	plana	truncocónica	2260
Est. Nº 2		-	175	110	-	irregular	plana	irregular	1772
Est. Nº 4		108	183	97	184	irregular	plana	truncocónica	1608
Est. Nº 5		162	134	96	162	circular	plana	rectangular	1562
Est. Nº 9		150	161	94	189	irregular	plana	truncocónica	2156

Figura 3.87. La Vital. Características morfométricas de las estructuras interpretadas como silos.

Figura 3.88. La Vital. Índice de proporcionalidad de los silos, ordenados según su morfología.

Figura 3.89. La Vital. Cuantificación de las categorías de silos en función de la capacidad estimada (29% - entre 1500 y 2500 L; 29% - superior a 2500 L; 12% - inferior a 500 L; 30% - entre 500 y 1500 L)

Figura 3.90. La Vital. Variabilidad de los silos en función de su tamaño y el índice de proporcionalidad.

silos hallados en el interior de su perímetro. Mientras que aquellos de mayor capacidad se concentran en varias zonas del yacimiento (como el conjunto 13).

En este contexto, la distribución espacial de las estructuras de almacenaje puede interpretarse en términos socioeconómicos. Así, la localización de estructuras de almacenaje bajo el refugio de una construcción supone ventajas en cuanto a la conservación del producto, pero también ha sido interpretado como indicio de una cierta “apropiación” de lo almacenado (Díaz del Río, 2001:138), por parte de una unidad doméstica. Por otra parte el área donde se concentran los silos de mayor capacidad, bien podrían corresponder a áreas de almacenaje de larga duración, o bien a algunas zonas de uso comunitario.

Un análisis de la distribución de materiales arqueológicos contenidos en los rellenos de las estructuras subterráneas también contribuye a la percepción de diferencias entre

estructuras situadas en distintas zonas del asentamiento.

El material arqueológico más abundante en La Vital es la cerámica (6063 fragmentos -49%), seguido de los restos faunísticos (4034 restos -que suponen 33%). En porcentajes mucho menores se sitúan los restos malacológicos (1068 restos) con un 9%, y los restos de industria lítica tallada que tan sólo alcanzan el 6%. Con apenas un 2% y un 1%, los fragmentos de barro y carbones, corresponden a las categorías menos abundantes, siendo testimoniales los restos metálicos, la industria ósea, los carporrestos y el adorno.

Cuantificando la densidad total de materiales por estructura se observan al menos 2 grupos. Un conjunto de estructuras cuyo valor Z se encuentra en torno a 0, incluyendo aquellas estructuras con valores entre -0.5 y 0.5. Estas estructuras tienen una densidad de materiales muy similar a la media. Un segundo grupo presenta un valor Z mayor a 1 e incluso llegando hasta 6. Se trata de estructuras con una densidad de materiales en su interior alta o muy alta (fig.3.91).

Si consideramos además la representatividad de los materiales en función de la presencia o ausencia de cada categoría, ninguna de las estructuras contiene todos los tipos. Podemos observar que son poco numerosas las estructuras que contienen la mayor variedad, sólo un 3% contienen 10 categorías, todas excepto metal; también otro 3% estructuras contenían 8 categorías, y un 4%, 7 categorías. En general, predominan las estructuras con

Figura 3.91. La Vital. Densidad de materiales arqueológicos por litro en los rellenos de las estructuras excavadas.

poca variedad de materiales arqueológicos en sus rellenos, un 29% contenía 4 categorías y un 22%, 3 categorías; en el caso de estas estructuras, la asociación de materiales más repetidos es fragmentos cerámicos + restos faunísticos y malacológicos. Un 12 % de estructuras contenían algo más de variedad, 6 categorías, y un 10% 5 categorías, a los tipos ya nombrados se añaden ahora el sílex, los restos botánicos, los fragmentos de barro y los hallazgos metálicos. Finalmente, las estructuras que contenían menor variedad de materiales arqueológicos, 1 o 2 categorías (cerámica ó cerámica + fauna), representan un 7 y un 10%, respectivamente.

En la figura 3.92 se recoge la distribución de las categorías por estructura, pudiendo advertir que algunas de las estructuras que presentan la mayor densidad de materiales arqueológicos, también muestran mayor variabilidad.

En definitiva, este primer nivel de análisis muestra la variabilidad en la composición de los rellenos. Además de la existencia de diferencias en cuanto a las categorías de material, también existe una diferencia numérica en cuanto a la cantidad de cada de tipo de material arqueológico en el relleno de cada estructura.

Con objeto de profundizar en esta variabilidad y tratar de interpretar sus causas se han realizado diversos análisis estadísticos. Debido a la gran variabilidad morfológica, los análisis se han desarrollado diferenciando tres grupos de estructuras: las fosas, de grandes dimensiones, sección de paredes verticales y funcionalidad variada; los silos, fosas con paredes convergentes cuya funcionalidad más probable sea la de almacenaje; y las cubetas, de menores dimensiones y secciones generalmente irregulares. La diferenciación entre estos grupos ha permitido observar mejor la concentración de algunas categorías de material arqueológico en determinadas estructuras (fauna, metalurgia, barro,...). Remitimos al anexo correspondiente para una visión más detallada de los resultados, ya que sólo vamos a detenernos en los casos más llamativos.

El resultado del análisis de correlación, en los tres grupos diferenciados, arrojó valores próximos a 0, por lo que hemos interpretado una relación de independencia entre la densidad de materiales arqueológicos por litro y el tamaño de las estructuras subterráneas documentadas en el asentamiento de La Vital. Sin embargo, el valor que presenta el nivel crítico es muy poco significativo estadísticamente (Anexo 2).

En el caso de las estructuras del primer grupo, el análisis de conglomerados individualizó las fosas que contenían dos de las inhumaciones documentadas en el yacimiento, sin embargo destacan las estructuras del cluster 5 que, a pesar de no ser las de mayor tamaño, concentraban la mayor cantidad de cerámica, fauna, industria lítica, malacofauna, barro y hallazgos relacionados con la actividad metalúrgica (Anexo 2).

Figura 3.92. La Vital. Presencia de las categorías de material arqueológico individualizadas en los rellenos de las estructuras.

Por lo que se refiere a las estructuras del segundo grupo, interpretadas como silos, el análisis de conglomerados ha individualizado dos. Por un lado, el silo de mayor tamaño del yacimiento (E65 en el cluster 4), cuyo relleno se caracteriza por la concentración de abundantes materiales arqueológicos, destacando la presencia de barro cocido y de carbones, curiosamente, no se recuperó ni un resto carpológico. Y por otra parte, un silo también de gran tamaño (E112 en cluster 2), en cuyo interior se hallaron abundantes fragmentos cerámicos, y sin embargo, pocos restos faunísticos. Por el contrario, en esta estructura destacan instrumentos relacionados con diversas actividades de transformación y útiles, como un fragmento de molino, un escoplo, varios punzones de hueso y fragmentos de crisol fabricados con barro (Anexo 3).

No obstante, en este grupo de estructuras interpretadas como silos, queremos llamar la atención sobre las estructuras que presentan una gran concentración de fauna.

El significado de animales completos en conexión anatómica o de partes específicas de animales, es un fenómeno objeto de debate en la investigación actual. Su interpretación como depósitos intencionales en el marco de eventos sociales con algún tipo de simbolismo (Halstead 2002, 2004; Márquez, 2004), se contraponen a las explicaciones que atribuyen su origen a procesos de vertidos de desechos domésticos. En este sentido, variables como el número de restos, la diversidad de especies, los espectros de edad, las partes anatómicas representadas, y las marcas de carnicería, pueden proporcionar la información necesaria para discriminar la significación de dichas acumulaciones de fauna.

En el caso de La Vital, casi todos los silos contenían restos faunísticos, aunque con significativas diferencias. En el conjunto analizado destacan dos estructuras.

Como ya expusimos en detalle al describir las evidencias, en la base de un silo (33) del sector 3 se documentaron los restos depositados de dos bóvidos, un ejemplar adulto prácticamente completo y una hembra de bovino con una edad de muerte juvenil, y una cabra con una edad de muerte entre los 4-6 años. Sobre ningún hueso se identificaron marcas antrópicas, sin embargo, se observó una patología ósea en la pata de un bovino. Por su parte, en el tercio superior del relleno del silo 20 se recuperó el conjunto faunístico más variado del yacimiento, tanto desde el punto de vista anatómico como por la diversidad de especies (carnero, cabra, cerdo, bóvido, caballo, ciervo, corzo, cabra montés). En todos los restos se identificaron tanto marcas como fracturas antrópicas, así como mordeduras de cánido.

En función de los criterios expresados anteriormente, el esqueleto entero de un bóvido, en aparente conexión anatómica y sin marcas de descarnado podría ser el resultado de su deposición ‘intencional’, junto con una hembra de bovino y una cabra, en

el transcurso de alguna actividad ritual, donde la cabaña bovina adquiere un protagonismo especial. Otras deposiciones similares se han documentado en yacimientos como Bóbila Madurell (Barcelona), en la estructura de habitación C.11 (Bordas *et al.*, 1992: 33); en el asentamiento de Carmona (Sevilla), donde en la estructura 1, interpretada como una cabaña, se documentó un bóvido cubierto con gran número de piedras sin trabajar y fragmentos de molino (Conlin, 2003: 373); o en la estructura XV del Polideportivo de Martos (Jaén) (Lizcano *et al.*, 1991). Por otra parte, los restos faunísticos de la estructura 20 de La Vital, son numerosos y variados en cuanto a especies representadas. Si bien el número mínimo de individuos se eleva a 26, y abundan partes anatómicas de miembros anteriores y de la cabeza, el conjunto se interpreta como resultado del consumo doméstico habitual (Iborra, 2006).

Finalmente, el último grupo de estructuras diferenciadas morfológicamente corresponde a las cubetas de menor tamaño y morfología más irregular.

El análisis de conglomerados reveló que algunas de ellas se individualizaban del resto por alguna característica (Anexo 2). En el caso de la estructura 52, una de las cubetas de menor tamaño, la gran concentración de fragmentos cerámicos, restos de fauna salvaje y, particularmente, cuatro molinos, le confieren un carácter distintivo.

El resto las cubetas se dividen entre las de menor tamaño que presentan principalmente cerámica en sus rellenos y que podrían haber sido empleadas como soportes de vasos contenedores y, aquellas que eran de pequeño tamaño y no contenía mucho material, aunque destaca la industria lítica.

Además de las estructuras de habitación y las fosas y cubetas de funcionalidad diversa, como ya comentamos, en el sector 1 del yacimiento de La Vital se ha documentado una estructura subterránea de grandes dimensiones y recorrido longitudinal, en cuya base sobre un pavimento de cantos, aparecían depositados numerosos restos faunísticos, principalmente cráneos y mandíbulas de bóvidos, suidos y ovicápridos.

Al Oeste de esta gran estructura subterránea, y separada por un testigo de algo más de cuatro metros que no se excavó, se documentó un tramo de una zanja de trazado rectilíneo, pequeñas dimensiones y sección en U. Su base está formada por una capa de cantos, similar a la documentada en la estructura anteriormente descrita. En el interior de este foso se recuperaron abundantes materiales arqueológicos (entre ellos un hueso humano). Por sus características morfológicas esta zanja podría encontrar paralelos en otros ejemplos hallados en yacimientos valencianos de similar cronología, y que posteriormente describiremos, como el Arenal de la Costa (Bernabeu *et al.*, 1993), o La Torreta-El Monastil (Jover *et al.*, 2001), interpretados como fosos de organización y delimitación del hábitat. En el caso de La Vital, consideramos que su interpretación funcional ha de realizarse de

Figura 3. 93. La Vital. Planta del conjunto formado por el foso del sector 2 y las estructuras excavadas del sector 1.

forma conjunta con las estructuras que se encuentran bajo la gran estructura subterránea descrita anteriormente, de hecho las dos presentan la misma orientación, y aunque no sabemos si existiría continuidad entre ellas, parece más que probable que formaran parte del mismo conjunto (fig.3.93).

El debate entorno al fenómeno de los recintos de fosos cuenta ya con una dilatada trayectoria. Recientemente, en un trabajo de síntesis, Díaz del Río ha considerado su desarrollo en el marco de las dinámicas políticas características de sociedades segmentarias, en relación con procesos de agregación poblacional de diferente escala (Díaz del Río, 2003).

De nuevo, la deposición de un importante número de restos faunísticos sobre la base de la estructura subterránea del sector 1 interpretada en relación al foso, podría reflejar el desarrollo de ciertas prácticas colectivas en el marco de estrategias de reproducción social en procesos de incipiente jerarquización social. Sin embargo, en el caso particular de la Vital, los estudios arqueozoológicos realizados se decantan por otra interpretación, considerándose alternativamente, que el conjunto de restos faunísticos pertenecieron a diferentes episodios de vertidos domésticos. En base a la presencia de marcas de carnicería y las cohortes de edad representadas, los especialistas no han apreciado un comportamiento ritual, ni diferencias entre los restos faunísticos hallados en la base de la gran fosa del sector 1 y aquellos que se encontraban en los rellenos que la colmataban (Iborra, 2006). En cualquier caso, a pesar de no contar con indicios concluyentes para aseverar el carácter ritual del depósito, si consideramos que la mayoría de los restos sobre el pavimento fueron coetáneos, su cantidad -19 individuos- podría reflejar un consumo especial de varias familias o de una sola familia con mayor 'riqueza' ganadera.

En definitiva, el yacimiento de la Vital se muestra como un asentamiento complejo donde el espacio se organiza en función de diferentes necesidades tanto generadas por las actividades subsistenciales de producción, conservación y manipulación de alimentos, como por las estrategias de reproducción social y de mantenimiento de la estructura de la comunidad, relacionadas con prácticas funerarias y otros comportamientos ideológicos.

3.5. LES JOVADES (COCENTAINA, ALICANTE).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen derecha del Barranc de Fontanelles, cerca de su confluencia con el río Serpis.	X 723009 Y 4292945	430-395 m.s.n.m.	15 Ha

1. Localización del yacimiento y secuencia de ocupación.

El yacimiento de Les Jovades constituye una importante referencia para el estudio del Neolítico Final en la región mediterránea de la Península Ibérica. Desde su descubrimiento en 1971 por miembros del Centre d'Estudis Contestans, ha sido objeto de diversas campañas de excavación (Pascual, 2003: 346-352). Especialmente intensas resultaron las intervenciones de 1987 y 1991, durante las que se documentó el mayor número de estructuras.

Situado en una zona llana de la margen derecha del Barranc de Fontanelles, cerca de su confluencia con el río Serpis, el yacimiento se extiende a lo largo de una terraza con una superficie mínima estimada próxima a las 25ha, en unos terrenos actualmente ocupados por numerosas naves industriales (fig.3.94).

El registro arqueológico documentado en Les Jovades se compone exclusivamente de estructuras subterráneas, excavadas en el sustrato de limos y margas muy compactos. En función de sus características morfológicas y sus dimensiones, sus investigadores han dividido el conjunto de estructuras en dos grupos: silos, por un lado, y fosas y cubetas, por otro (Pascual, 2003: 355). Así mismo se ha observado una diversidad en el grupo de los primeros, en función de su capacidad de almacenaje (*idem*: 384). Todas las estructuras se encontraban colmatadas por sedimentos muy compactos de coloración marrón-grisácea, rellenos homogéneos que contenían diversos restos materiales y fauna, con un alto grado de fragmentación. La distribución espacial de estas estructuras, aparentemente, no parece responder a ningún patrón espacial, aunque se han observado “agrupaciones de hasta cinco estructuras” (Bernabeu *et al.*, 1993:26).

Procedentes de los rellenos de algunas estructuras se obtuvieron varias muestras de carbón que han proporcionado la serie de dataciones radiocarbónicas que sitúa la secuencia de ocupación en el yacimiento a lo largo de la segunda mitad del IV milenio y principios del III milenio cal AC (fig.3.95).

Figura 3. 94. Les Jovades. Planta general del yacimiento, con las distintas intervenciones. Se señalan algunas agrupaciones de estructuras.

Ref. Laboratorio	C14 BP	Desviación	cal.1s +	cal.1s -	cal.2s +	cal.2 s -	material datado	Procedencia
Beta57293	4370	60	3030	2908	3120	2888	Carbon	Estr 165 I
Beta43235	4660	90	3531	3353	3640	3310	Carbon	Est. 129 I
Beta43236	4810	60	3605	3523	3705	3499	Carbon	Est 129 III

Figura 3. 95. Les Jovades. Cuadro con las dataciones disponibles.

2. Estructuras documentadas.

Al igual que sucede en la mayor parte de los yacimientos de esta cronología, el registro arqueológico está formado por estructuras subterráneas, conservadas de manera parcial, según hayan actuado los procesos de transformación agrícola, la construcción de naves industriales o diversas infraestructuras (abancalamientos, desmontes o nivelaciones del terreno, excavación de conducciones, ...).

Como también suele ser habitual, las intervenciones arqueológicas en las que se documentan estos yacimientos tienen un carácter de urgencia que acelera el ritmo de los trabajos y, en ocasiones, condiciona las propias tareas de registro y recuperación de restos.

Una de las principales consecuencias de todo ello es la imposibilidad de excavar todas las estructuras. No obstante y a pesar de los obstáculos, el yacimiento de Les Jovades ha generado una información relevante y cuantiosa para el conocimiento del hábitat en poblados durante IV milenio AC en el País Valenciano, constituyendo aún hoy día una referencia fundamental.

La inclusión de los datos de este yacimiento en la presente tesis responde a un propósito doble. Por una parte disponer de una muestra más amplia de estructuras que permita poner en perspectiva la aportación de los yacimientos inéditos, comparando el potencial informativo de cada uno de ellos y, por otra parte, revisar la interpretación de algunas estructuras y plantear algunas hipótesis acerca de la organización interna del yacimiento, en el contexto de los conocimientos actuales.

Tanto el conjunto de estructuras como el material arqueológico relacionado con ellas, ha sido publicado exhaustivamente en diferentes monografías y artículos de síntesis (Pascual, 1986; 1989; Bernabeu *et al.*, 1990; 1993), por lo que no nos extenderemos en la descripción de las evidencias.

En cambio, a partir de los datos publicados recientemente en una visión de conjunto del yacimiento (Pascual, 2003), queremos profundizar en dos aspectos que a nuestro modo de ver resultan interesantes: la conservación diferencial de las estructuras y la interpretación de los residuos contenidos en sus rellenos.

Un estudio detallado de los rasgos tipométricos nos ha permitido cuantificar el grado de conservación de las estructuras y constatar que existe una variabilidad morfométrica, ya detectada, pero que no se limita únicamente al grupo de los silos. Por otra parte, el análisis de la cantidad y las categorías de materiales hallados en cada estructura, muestra distintos comportamientos, lo que podría relacionarse con diferencias intencionales en los procesos de colmatación y funciones variadas en las áreas del entorno.

Para profundizar en las valoraciones acerca del estado de conservación de las estructuras se ha calculado el Índice de Proporcionalidad de todas aquellas que disponían de atributos métricos conocidos. Este procedimiento podría parecer contradictorio si recordamos que las variables que se manejan y los resultados que se obtienen, en principio están encaminadas a discriminar si la estructura analizada presenta las dimensiones óptimas para su uso como silo, pero queremos recordar que la mayoría de estructuras subterráneas en el registro de estos yacimientos han sido interpretadas como silos o silos arrasados. En definitiva, la aplicación de este índice, se emplea como una herramienta de apoyo a la hora de establecer interpretaciones funcionales, cuantificando de manera objetiva la morfología que presentan las estructuras.

Si además del Índice de Proporcionalidad, consideramos la morfología de las estructuras es posible advertir algunos hechos. En primer lugar, se observa como en todos los grupos existe un conjunto más o menos numeroso de estructuras con un índice de proporcionalidad inferior a 0.8, incluso inferior a 0.6 y 0.4 (fig.3.96).

Dado que esta diferencia en la profundidad conservada se mantiene entre estructuras que se encuentran espacialmente próximas, si además consideramos un contemporaneidad relativa entre ellas, podría interpretarse la existencia de una variabilidad morfológica ya en origen, relacionada con una funcionalidad distinta.

Reduciendo la observación a los grupos con la morfología más óptima para los silos (principalmente paredes convergentes), se constata esa variabilidad en tamaño y forma que los investigadores ya habían aludido en función de la capacidad de almacenaje (fig.3.97).

Atendiendo a la misma clasificación empleada en yacimientos anteriores, en Les Jovades predominan los silos medianos (entre 500 y 1500 litros de capacidad), seguidos del grupo de los pequeños (con capacidad inferior a 500 litros) y los de tamaño excepcional

Figura 3. 96. Les Jovades. Representación del Índice de Proporcionalidad por grupos morfológicos.

(cuya capacidad supera los 2500 litros), siendo minoritario el grupo de silos grandes (con una capacidad entre 1500 y 2500 litros) (fig.3.98).

Existen dos silos con una capacidad estimada entorno a los 14000 litros que han sido interpretados como grandes contenedores de cosechas excepcionales, relacionados con momentos de mayor contingente demográfico habitando el asentamiento (Pascual, 2003: 385). Si bien una de ellas (152) no ofrece dudas acerca de su funcionalidad como silo, la segunda (129) presenta algunos rasgos morfológicos particulares (fig.3.99). Se trata de una estructura compleja en el interior de la cual se diferenciaron tres niveles concentrándose los

Figura 3. 97. Les Jovades. Variabilidad de los silos en función de su tamaño y el índice de proporcionalidad.

Figura 3. 98. Les Jovades. Distribución de los silos según su tamaño.

Figura 3. 99. Les Jovades. Planta y sección de la estructura 129.

materiales arqueológicos en la base del primer nivel, mientras que los inferiores predominan los sedimentos con materia orgánica, concentraciones de cenizas y fragmentos de barro cocido (Bernabeu *et al.*, 1993:27). Al principio, sus excavadores pensaron que parte del relleno se trataba de una estructura de habitación, abandonándose esta interpretación cuando quedó delimitada la boca de una estructura subterránea. No obstante su interpretación como estructura de almacenaje tampoco puede basarse únicamente en su morfología que presenta dos escalones en la base, una sección cilíndrica y una abertura de paredes convergentes. En consecuencia, dadas las características descritas podemos proponer dos alternativas. La primera hipótesis, ya sugerida por Pascual (2003: 385), consideraría que se trata de una estructura de almacenaje destinada a un producto que no necesita una atmósfera particular para su conservación como los granos de cereal, y que contaría con otros mecanismos para proteger lo almacenado, como se documenta en el registro etnográfico. La segunda hipótesis considera la existencia de dos episodios: un primer momento en que se excavaría la estructura subterránea con sección cilíndrica y, un momento posterior en que se ampliaría el diámetro de su abertura. En cuanto a su interpretación como estructura de habitación, si bien es cierto que existen ejemplos etnográficos de viviendas parcialmente subterráneas con una morfología similar, sus dimensiones no parecen apropiadas, especialmente su profundidad y su estrechez (fig.3.100).

Figura 3. 100. Propuestas de interpretación de la estructura 129. 1 - Estructura 129, Les Jovades (Alicante). 2 - Ejemplo etnográfico de almacén maorí (Orme, 1981: fig. 39, pág. 101). 3 - Ejemplo etnográfico de vivienda beduina (Daker, 1984: fig.7, pág.59).

La distribución espacial que presentan los silos de mayor capacidad no sigue los patrones documentados en otros yacimientos, como la distribución perimetral detectada en el yacimiento madrileño de las Matillas (Díaz del Río, 1997: 99). En el caso de Les Jovades, en cambio, los silos de mayor capacidad se concentran en un área en cierto modo ‘nuclear’ considerando la extensión y los límites totales del yacimiento. Como comentamos con anterioridad, otro hecho que fue apreciado en su momento por los directores de las campañas de excavación, es la agrupación en conjuntos de ‘hasta cinco’ estructuras. A este respecto podemos añadir la observación de cierta reiteración en la composición de esos grupos, es decir, que los silos con mayor capacidad, solos o en pares, aparecen en varias agrupaciones, rodeados por otros silos pequeños y alguna cubeta (fig.3.94), se trata de un patrón observado, al menos en la zona excavada en las campañas de 1987 y 1991.

En relación al segundo aspecto que nos interesa desarrollar, la interpretación de los residuos contenidos en los rellenos de cada estructura, hemos empleado los datos acerca de la procedencia de los materiales de las campañas entre 1971 y 1998, publicados recientemente (Pascual, 2003: 362-362), como base de los análisis estadísticos.

Queremos precisar que en estos cálculos no hemos incluido la información de las campañas entre los años 1971 a 1978, porque no todas las estructuras fueron excavadas y, por tanto, existe un sesgo en los datos de partida. Tampoco existe una documentación homogénea que permita relacionar los materiales de los rellenos con la función que estas pudieran tener, especialmente en el caso de cubetas de combustión rellenas con material pétreo. Además, en algunos casos cuando se ha publicado su sección, no se conocen los materiales que procedían de su relleno, y viceversa, cuando se tiene información acerca del contenido, no se cuenta con la información gráfica correspondiente. En definitiva las apreciaciones que pueden hacerse respecto a estas estructuras excavadas en campañas antiguas se limitan a un análisis general. La tabla de la figura 3.101 muestra como efectivamente los materiales se concentran en pocas estructuras (24a, 27, 10, 37 y 65), pero no es posible valorar este hecho de forma objetiva por los motivos mencionados anteriormente (fig.3.101). El material más abundante en todas las estructuras es la cerámica, seguido muy de cerca por los restos de industria lítica tallada y en menor medida por los restos de fauna. La ausencia de restos paleobotánicos sin duda responde a cuestiones relacionadas con la metodología de excavación, ya que en aquellos años no se recogieron muestras de tierra para su posterior flotación y la excavación tenía como principal objetivo “vaciar” los rellenos de las estructuras excavadas para recuperar el material del interior.

En la campaña de 1987, en cambio, la información es más completa. Ya se documentan restos paleobotánicos (fig.3.102). Y en general las categorías de material halladas se repiten en casi todas las estructuras, es decir que los conjuntos son variados.

ESTRUCTURA	BARRO	CERAMICA	PIEDRA TALLADA	PIEDRA PULIDA	MOLINOS	PERCUTOR PIEDRA	ALISADOR DE PIEDRA	INDUSTRIA OSEA	ADORNO	IDOLO	FAUNA	MALACO FAUNA	CARBÓN	SEMILLAS	RESTOS HUMANOS
1	1	4													5
2		5	1												6
3		4													4
4		3													3
6	1	6	4								4				15
8		8	1												9
10	7	240	16				1		1		6	1			272
11															1
13	2	9													14
14		19	1								3				14
24a		222	57					1			96				20
24b	1	26	6		1						5				377
25		13	16								9				38
26		12	1								7				38
27		182	34				1		1		56	13			20
29		7	14							1	8				287
31		70	57								89	1			31
32	+									1					218
34		2													1
36															2
37		63	51												1
38	1	30	19					1			94				210
41			1								52	4			107
46		14	5								9				1
47	1														28
57		1													1
60	2	34	3												9
62	1	15	2					1			30				39
63															50
65			140								1				1
sup	17	989	442	8	8										140
			871	8	+21	2	3	4	4	4	469	19			459
													0	0	0

Figura 3.101. Les Jovades. Materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas durante las campañas de 1971 a 1978 (A partir de Pascual, 2003: 362, modificado).

ESTRUCTURA	BARRO	CERAMICA	PIEDRA TALLADA	PIEDRA PULIDA	MOLINOS	PERCUTOR PIEDRA	ALISADOR DE PIEDRA	INDUSTRIA OSEA	ADORNO	IDOLO	FAUNA	MALACO FAUNA	CARBÓN	SEMILLAS	RESTOS HUMANOS	
sup.87		468														
125		59			+1			1			1	27				503
126		54	16								1	2				60
127		44	45									2				73
128		3	33		+1							1				89
129	+50	2304	521		+7			40	8		564	15	2	65	2	4309
130		165	43						1		12	2				222
131		3	1													4
132		125	70								5					207
133		49	41		2											90
134		45	2									2				49
135			8													8
136		177	21		+1			2			19	3				222
138	1		1									2				2
140		3	19		1							2				26
143			48		+1						10	2				63
144			133					3			26	1				171
145		67	14								1					82
146			38		5						2					45
147					+5											1
148			3								1					4
	51	3566	1057	16	22	0	0	46	10	0	642	57	806	65	2	

Figura 3.102. Les Jovades. Materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas durante la campaña de 1987 (A partir de Pascual, 2003: 363, modificado).

ESTRUCTURA	BARRO	CERAMICA	PIEDRA TALLADA	PIEDRA PULIDA	MOLINOS	PERCUTOR PIEDRA	ALISADOR DE PIEDRA	INDUSTRIA OSEA	ADORNO	IDOLO	FAUNA	MALACO FAUNA	CARBÓN	SEMILLAS	RESTOS HUMANOS
150	+	2	2			1					+				5
151	8	539	41			15	5	5			83	5	+10		703
152	25	547	96	5		7	6	1	3		320	85	206		1310
153		45	12								1				58
154						1	1								2
155		39	4								3				46
156	20	1097	162	4	+20	5	5	22	1		375	14		3	1703
158		7	1												8
162	13	272	43	1	4	1	1	5	2		56	2			399
163	13	941	157	1	+5	1	1	15	4	2	216	26		2	1380
164		68	10			2					4				84
165	2	2626	197	3	9	5	1	16	4	1	127	12	265	3	3273
166		2	2										+1		4
167		1	20						1		1	3			26
168		65	65			1		1	1		38	9			115
169	1	1	35		+20			5			38	4			84
170		2									4	2	+1		8
171			8								1				9
172		6	30			1		3	1		34	6			75
173		21	9			2					2				17
174	2	21	2												25
175		9	2			1									12
176		34	2												36
177		17	7			1					2	1	+1		31
178	16	258	15			4	2	1			13	1			310
179	11	341	65			6	4	5	1		43	3			480
180	44	1035	199	1	3	3	3	9			220	10	+1	1	1525
181		45	6			4					2				57
182	1	1102	228	1	4	6	1	16	2		184	26	+1		1571
183		16	6		5	5	4				5				36
184		50	3												53
185		10	4								4				18
186			1												1
187		49	1												1
188			3			1					2	3			50
189		1730	138	3		7	1	12	15	1	297	15	+1		9
190		273	22			2	2				20	3		1	2221
191		270	7			5		2	1		25	2	+1		322
192	1	48	10								3	2			312
193	13	1091	202			7	3	11	3		248	17	114		64
sup. 91	170	12594	1843	19	93	44	11	137	39	4	2371	251	585	13	1709
															28

Figura 3.103. Les Jovades. Materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas durante la campaña de 1991 (A partir de Pascual, 2003: 363, modificado).

Finalmente, el análisis de los materiales procedentes de los rellenos de las estructuras excavadas en el campaña de 1991, proporcionó algunas diferencias respecto al resto de estructuras del yacimiento (fig.3.103). En primer lugar, aunque la cerámica sigue siendo el material más abundante, varía la cantidad de restos faunísticos recuperados que superan a los restos de industria lítica tallada.

Con objeto de profundizar en las observaciones generales acerca de la distribución diferencial de los materiales arqueológicos en el interior de las estructuras subterráneas de Les Jovades, se han realizado diversos análisis estadísticos. Las estructuras ya habían sido previamente divididas, en base a sus características morfológicas y su interpretación funcional, en tres grupos: fosas, cubetas y silos. En líneas generales, hemos mantenido esta división ya que consideramos que existen diferencias en los procesos de colmatación según la morfología de las estructuras, unas diferencias también relacionadas con su propio uso.

En primer lugar, el análisis de correlación ya reveló hechos distintivos entre los grupos. Por un lado, el resultado del análisis en las estructuras del tipo 1 (fosas y cubetas) mostró que la correlación entre la cantidad de materiales arqueológicos y su tamaño es una correlación lineal positiva, con una significación estadística del 0.01 (Anexo 2), es decir, que cuanto mas grandes son las estructuras, mayor cantidad de material contienen.

Sin embargo, el valor del análisis de correlación en las estructuras del tipo 2 (fosas interpretadas como silos), resulto próximo a 0, por lo que hemos interpretado una relación de independencia entre las dos variables: densidad de materiales arqueológicos por litro y tamaño de las estructuras subterráneas (Anexo 2).

Por otra parte, el análisis de conglomerados realizado sobre las estructuras del tipo 1, ha revelado algunas agrupaciones significativas (Anexo 2). Existen estructuras como la 134, 146 y 147, que, a pesar de aparecer en dos agrupaciones distintas, comparten el hecho de que predomina un material en sus rellenos, los fragmentos de barro en la primera y los fragmentos pétreos, principalmente cantos, en las dos últimas. Este hecho, unido a su morfología particular creemos que se relaciona con una funcionalidad específica. En el caso de la estructura 134, el análisis de los fragmentos de barro, alisados por ambas caras y con intensas señales de rubefacción, permite plantear una hipótesis de la fosa como estructura de combustión con algún tipo de cubierta construida con tierra, hipótesis que ya había sido apuntada por los excavadores del yacimiento (Bernabeu *et al.*, 1993: 27). Por su parte, las estructuras 146 y 147, cubetas de sección irregular cuyo relleno contiene abundantes cantos, algunos de ellos fragmentos de molinos, podrían interpretarse también como cubetas de combustión (fig.3.104).

Por último, existen una serie de estructuras con una densidad de materiales

Figura 3.104. Les Jovades. Estructura de combustión construida con barro (134) y cubetas de combustión (146 y 147) (Bernabeu *et al.*, 1993: figs. 3.4 y 3.5, pág. 30).

menor, limitada a algunos fragmentos cerámicos y restos de industria lítica, que presenta una morfología particular con un rebaje o cubeta más profunda en la base. Se trata de las estructuras 137, 138, 153, 176, 167 (fig.3.105). Si bien este hecho podría deberse a la interrupción en origen del proceso de excavación de la fosa, también podría interpretarse como un hecho intencional destinado a favorecer el uso de la estructura como soporte de algún recipiente, hipótesis más clara en el caso de la estructura 167. Un recurso funcional similar al empleado para sustentar un poste central en el caso de la estructura 162 que, como sugerimos al exponer las evidencias del yacimiento de Colata, pudo configurar una estructura de almacenaje diferente a la que representan los silos.

Significativa resulta también la agrupación de las fosas que componen el cluster número 2 (Anexo 2). Se trata de una serie de fosas de pequeño tamaño pero que contenían gran variedad de materiales arqueológicos, predominando la cerámica, seguida de la industria lítica y ósea, de los restos faunísticos y el macroutillaje. El hecho más interesante quizás sea su distribución espacial, ya que la mayoría de ellas se sitúan en el sector excavado en 1987, delimitando un espacio en el interior del cual queda la estructura 129 que, como ya se ha comentado, por sus características singulares queda individualizada en el cluster 4, y otras fosas de tamaño mediano y con menor variabilidad en el material arqueológico. En base a

Figura 3.105. Les Jovades. Estructuras con funcionalidad variada: soportes de vasos cerámicos (137, 138, 153, 167 y 176), y estructura de almacenaje (162) (Bernabeu *et al.*, 1993: figs. 3.5 y 3.10, págs. 30 y 33).

Figura 3.106. Les Jovades. Estructuras del sector excavado en 1987, indicando las que pertenecen al mismo cluster (línea continua – cluster 2, líneas discontinuas –cluster 3 y 5).

estos resultados planteamos la hipótesis de que existió una organización de este espacio en torno a diversas unidades domesticas, tal vez construidas en el área donde no hay fosas, y cuyos restos arquitectónicos no se han conservado. Los materiales arqueológicos hallados en las estructuras constituyen el reflejo de las actividades realizadas, principalmente el consumo de animales, la fabricación de útiles de piedra tallada, especialmente concentrada en dos estructuras, y el procesado de alimentos reflejado en más de una veintena de molinos (fig. 3.106).

Respecto al análisis de conglomerados sobre las estructuras del tipo 2 –silos- (Anexo 2), el conjunto más numeroso de materiales no se encuentra en el silo 152, el de mayor capacidad del yacimiento, e individualizado en el cluster 3, sino en el 165, otro silo de gran tamaño junto al que además están otros de los silos que más material contenían en su interior (189 y 163). Tanto el silo 165 como el 189 forman parte del mismo cluster (Anexo 2). También los silos que rodean al 152 (151 y 156) proporcionaron bastante material y aparecían agrupados en otro cluster (número 2). De forma análoga, otros dos grandes silos que presentan mayor concentración de material son el 180 y el 193.

Uno de los materiales que parece marcar diferencias entre los silos son los restos de fauna. En este sentido, algunas estructuras contenían restos de especies que no eran las mayoritarias en el cómputo total del yacimiento. Es el caso de la especie *Sus domesticus*, que aparecía como la especie mayoritaria frente a los ovicápridos y los bóvidos, en los silos 152 y 189. Las edades de sacrificio y las marcas de carnicería detectadas, permiten interpretar una explotación cárnica de los individuos adultos. Otra especie destacada es *Canis familiares* que, además aparece concentrada en pocas estructuras (152, 156 y 180), siendo la especie más representada en el silo 152. Según los investigadores, los perros de Les Jovades fueron utilizados como alimento, tal y como sugieren las señales de

desarticulación, aprovechándose también las pieles de las extremidades (Martínez, 1993: 123-151).

Como ya hemos reiterado en varias ocasiones, consideramos que el material contenido en las estructuras procede de un entorno próximo a ellas, por lo tanto, lo que se desprende en definitiva de estas observaciones es una probable distribución de distintas áreas de actividad en un radio cercano a ellas, en función de las agrupaciones de estructuras establecidas.

La presencia de un tipo de material más escaso en el cómputo global de restos del yacimiento, como son el instrumental de molienda o los adornos, puede indicar una actividad especializada en el entorno de las estructuras donde aparece. Por lo que respecta a los molinos recuperados, existen tres silos que contenían entre 15 y 20 ejemplares (151, 156 y 169), mientras que el mayor número de adornos se registra en la estructura 189, entorno a la cual pudo existir una actividad artesanal especializada, ya que algunos de los colgantes recuperados se encontraban en proceso de fabricación (Pascual, 2003: 387).

3. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el asentamiento de Les Jovades.

La publicación conjunta de las campañas de excavación realizadas en el yacimiento de Les Jovades (Pascual, 2003) ha permitido apreciar nuevos matices en la interpretación de este yacimiento clave en el final de la secuencia neolítica del País Valenciano.

Por un lado, ahora contamos con una visión global de la extensión mínima que alcanzó el yacimiento y, aún considerando las zonas que han sido destruidas o que han proporcionado menor información, es posible apreciar una agrupación de las estructuras en determinados sectores y plantear una cierta organización de las actividades productivas que se llevarían a cabo. Sin duda, una de las principales dificultades radica en determinar la cronología de las estructuras y hasta qué punto fueron contemporáneas. Las dataciones disponibles tan sólo permiten apreciar que el sector excavado en 1991 es algo más reciente que el de 1987. Se han realizado algunos intentos para estimar el número de silos que funcionarían al mismo tiempo, con la finalidad de ponderar la producción agrícola y el número de habitantes que ésta podría alimentar. A partir de la duración media de 10 años establecida por Reynolds en sus trabajos experimentales (1988) se ha propuesto el funcionamiento de 4 silos a la vez, considerándose que el volumen almacenado sería el resultado del trabajo de dos comunidades domésticas, entre 8 y 16 habitantes (Bernabeu *et al.*, 1993:44). Recientemente, se han interpretado las evidencias del asentamiento de Les Jovades en el contexto de la aparición de procesos de desigualdad social sobre la hipótesis de fenómenos de acumulación diferencial de recursos, entre ellos de la producción agrícola

(Bernabeu *et al.*, 2006), y se ha estimado una población total de 152 habitantes a lo largo de toda la secuencia de ocupación.

La información revisada ha permitido valorar los procesos de erosión sufridos por el yacimiento, a la vez que ha servido de base para proponer la existencia de una variabilidad tipológica y funcional de las estructuras subterráneas, documentándose además de silos, otros tipos de estructuras de almacenaje, cubetas de combustión y soportes, con características morfológicas particulares.

La estimación de la capacidad de almacenaje de los silos ha demostrado igualmente la variabilidad interna (en tamaño y forma), y su distribución organizada en el asentamiento. Esta información se complementa, finalmente, con la distribución desigual de material arqueológico registrado en cada estructura, tanto en cantidad como en cuanto a su composición, lo que permite vislumbrar una organización del espacio a partir de diferentes actividades productivas y artesanales.

Finalmente, en relación a los materiales que forman parte de los rellenos arqueológicos, queremos señalar como el estudio analítico de los fragmentos de barro ha proporcionado abundante información acerca de elementos constructivos (segmentos de paredes, pavimentos y superficies refractarias), así como del equipamiento doméstico (vasos contenedores, principalmente y, posibles fragmentos de braseros, en menor medida) (fig.3.107).

	E129	E134	E143	E144	E146	E151	E152	E156	E162	E163	E165	E169	E174	E178	E179	E180	E182	E192	E193	N/a	11	12	A6	TOTALES
Elementos de construcción	85	74	5	10	18	4	21	3	11	1	4	1	2	4	7	111	9	7	6	1	0	0	0	384
Elementos de cubierta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Revestimientos:	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	30
Enlucidos de casas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enlucidos de silos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alzados	27	0	0	10	18	0	20	2	0	1	2	0	0	3	1	59	9	7	2	0	0	0	0	166
Pavimentos	35	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	1	0	1	2	29	0	0	0	0	0	0	0	81
Superficies refractarias	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	27
Estructuras de combustión	0	74	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
Tapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Elementos mobiliarios	16	1	0	0	0	2	17	2	1	10	1	0	0	1	1	25	1	0	2	0	0	0	7	92
Vasos contenedores	3	0	0	0	0	2	17	2	0	10	1	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	55
Soportes:	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Macizos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Anulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Braseros	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	33
Mangos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Powderra	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indeterminados	23	12	0	8	0	1	3	2	2	2	1	0	0	13	1	8	4	0	3	0	0	0	0	83
TOTALES	124	87	5	18	18	7	41	9	14	13	6	1	2	18	9	144	14	7	16	1	1	7	561	

Figura 3.107. Les Jovades. Propuesta de funcionalidad de los fragmentos de barro.

3.6. NIUET (ALQUERIA D'ASNAR, ALICANTE).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen derecha del Barranc de la Querola.	X 724177 Y 4295419	340 m.s.n.m.	1 Ha

1. Localización del yacimiento y secuencia de ocupación.

El yacimiento de Niuet se localiza en un interfluvio entre el río Serpis y el Barranc de la Querola, una extensa zona cercana a una hectárea que, ha sido paulatinamente destruida de forma natural por la erosión fluvial y, desde los años 60 del pasado siglo, por las actividades derivadas de la extracción de gravas. Los trabajos arqueológicos tan sólo pudieron realizarse en una mínima superficie que conservaba sedimentación arqueológica, situada en la parte más occidental del yacimiento (fig.3. 108).

La secuencia de ocupación de Niuet se ha reconstruido a partir de cinco dataciones radiocarbónicas realizadas sobre muestras de carbón que proceden de distintos niveles individualizados durante el proceso de excavación (fig.3.109). En el análisis de los materiales cerámicos se han documentado producciones características del Neolítico IIB (Bernabeu *et al.*, 1994: 40), aunque los restos de industria lítica tallada, muestran una mayor importancia de las puntas de flecha y las piezas bifaciales (Bernabeu *et al.*, 1994:51), rasgos de una cronología más reciente. De manera genérica, las dataciones señalan una ocupación del yacimiento entre mediados del IV e inicios del III milenio cal BC, sin embargo resulta difícil correlacionar las estructuras identificadas en cada una de las fases, debido a la desconexión espacial entre algunas de ellas.

Ref. Laboratorio	C14 BP	Desviación	cal.1s +	cal.1s -	cal.2s +	cal.2 s -	material datado	Procedencia
Beta75221	4260	60	2927	2859	3023	2834	Carbon	Silo 6
Beta75223	4460	60	3331	3214	3349	3006	Carbon	A (NI)
Beta75222	4490	60	3337	3207	3364	3010	Carbon	A (NII)
UBAR175	4600	80	3517	3397	3534	3090	Carbon	Silo 5 (2)

Figura 3.109. Niuet. Dataciones absolutas disponibles.

Figura 3.108. Niuët. Planta general del yacimiento (A partir de Bernabeu *et al.*, 1994: 15, modificado).

N. ESTRUCTURA	Ø BOCA	Ø BASE	PROFUNDIDAD	L_PRO	CAPACIDAD L	FORMA
1	70	75	70	0,93	375	acampanada
2	95	150	80	0,53	919	truncocónica
3	80	160	103	0,64	1309	truncocónica
4	60	90	65	0,72	244	truncocónica
5	70	-	56	-	-	irregular
6	140	-	30	-	494	truncocónica
9	200	-	45	-	-	irregular
10	-	150	80	-	-	irregular

Figura 3.110. Niuët. Características morfométricas de las estructuras documentadas.

2. Estructuras documentadas.

A lo largo de la superficie excavada se documentaron un total de 15 estructuras subterráneas que se pueden agrupar en dos tipos principales: fosas de morfología diversa que han sido interpretadas como silos (fig.3.110), y zanjas de recorrido longitudinal con distintas secciones identificadas como tramos de fosos, uno de los cuales pudo excavarse, documentándose tan sólo la sección de los otros (fig.3.111).

En un área central del yacimiento también se documentaron varias alineaciones de cantos de gran tamaño asociadas a diversas áreas con abundante material arqueológico, que se han interpretado como los restos de una estructura de habitación. Se trataría de una vivienda de planta circular, ovalada o absidal, con un espacio interior mínimo de 10.3 m², pero debido al precario estado de conservación de las evidencias no fue posible precisar nada más acerca de sus características arquitectónicas, más allá de afirmar que sus componentes serían exclusivamente aéreos (Bernabeu *et al.*, 1994: 22) (fig.3.112).

Figura 3.111. Niuët. Secciones de los fosos documentados en diversos perfiles del yacimiento.

Figura 3.112. Niuet. Planta del área de habitación, con la posible vivienda y la estructura de combustión compleja (A partir de Bernabeu *et al.*, 1994: 20. Modificado).

Asociada a esta vivienda, apenas 1.5m al Este, se documentó una estructura de combustión compleja. El elemento principal es una plataforma de arcilla de morfología ovalada, 1.24 m de longitud, 86 cm de anchura y entre 16 y 19 cm de altura, construida sobre una capa de gravas y arenas. En un extremo de la plataforma se hallaron tres piedras hincadas que, posiblemente tuvieran relación con el funcionamiento de la estructura. En el centro de la plataforma se documentó una cubeta de poca profundidad, rellena por los fragmentos de un vaso y muy cerca de ella, otro recipiente cerámico, una fuente introducida también en la plataforma de arcilla (fig.3.113).

En cuanto a las estructuras subterráneas, algunas de las fosas que ha sido interpretadas como silos presentan un estado de conservación muy precario, especialmente las documentadas en las zonas periféricas del área excavada (fig.3.114, números 1, 6 y 9). En general muestran una morfología de paredes convergentes y, en función de la capacidad mínima de almacenaje estimada, se trataría de silos pequeños y medianos.

Una de las estructuras más interesantes es el foso A, un foso segmentado que presenta una sección en 'V' y unas dimensiones conservadas de 5.5 m de anchura máxima, 2.4 m de profundidad, mientras que su longitud superaría originalmente los 17 m. En su interior se han diferenciado cuatro estratos con presencia de materiales arqueológicos dispersos en los tres más profundos. Mientras que en la base del estrato I, nivel que colmata el foso, se localizaron tres estructuras, un hogar simple en cubeta (Bernabeu *et al.*, 1994: 23, fig. 2.8) (fig.3.113), y dos cubetas que por la descripción de los materiales asociados podían ser otra pequeña cubeta de combustión y una cubeta que sustentara algún recipiente cerámico, en los restantes tan solo se localizaron materiales arqueológicos diversos, que parecían responder a vertidos procedentes de las actividades llevadas a cabo en otras áreas del poblado.

Lo que parece claro es que la funcionalidad de esta estructura ha variado a lo largo de la secuencia de ocupación del yacimiento, representando en un primer momento, un elemento de ordenación del espacio, hasta que definitivamente pierde su significado cuando se establece la vivienda sobre la estructura ya colmatada en un proceso de reestructuración del hábitat.

3. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el asentamiento de Niuet.

El área donde se localiza el yacimiento de Niuet en el tramo medio del Serpis ha proporcionado algunos de los asentamientos más significativos en el registro del poblamiento neolítico al aire libre del País Valenciano. Dista unos 5 Km del yacimiento de Les Jovades, con el que comparte la existencia de fosas interpretadas como silos. No

Figura 3.113. Niuet. Estructuras de combustión. A la derecha, hogar construido sobre plataforma de arcilla. A la izquierda, cubeta de combustión (Bernabeu *et al.*, 1994: 23, fig. 2.8).

Figura 3.114. Niuet. Sección de las fosas interpretadas como silos (Bernabeu *et al.*, 1994: 24, fig. 2.9).

obstante, las evidencias de Niuet completan la información de estos asentamientos a nivel interno, ofreciendo mayor detalle a nivel micro-espacial. En Niuet se documentan los restos de una vivienda, caracterizada por un perímetro formado por alineaciones de cantos de gran tamaño, que se superponen a un foso segmentado, colmatado y abandonado.

El yacimiento de Niuet ya mostraba, a inicios de los 90, la asociación entre estructuras de habitación y fosos que desde entonces se ha documentado en otros yacimientos, tanto del País Valenciano, como del resto de la Península Ibérica, sin embargo, la imagen tan parcial que se ha conservado de este yacimiento impide precisar la morfología exacta de estas estructuras (no es posible conocer si existiría algún recinto circular), así como tampoco permite determinar si el área de hábitat se encontraría en su interior, en espacios ‘rodeados’ por fosos segmentados.

A diferencia de los datos procedentes de otros yacimientos, el análisis de los rellenos contenidos en las fosas de Niuet no muestra diferencias significativas. Los silos de mayor capacidad contienen más cantidad de materiales arqueológicos. Destacan los materiales aparecidos en el silo 3 (una mano de molino, restos de malacofauna, industria ósea, adornos y un ídolo oculado).

En cuanto a los niveles excavados en el relleno del foso, el nivel II proporcionó más restos de carbón, instrumental de molienda e industria ósea. Mientras que el nivel III contenía también gran cantidad de carbones. Tal vez, la explicación de que el nivel II contenga más material resida en la función del foso en ese momento.

Los resultados del estudio analítico de los fragmentos de barro inciden en una línea similar (fig. 3.115). El último relleno que colmata el foso (estrato I) contenía numerosas piezas, principalmente, de elementos constructivos, algunos con gran variedad de improntas vegetales (alzados, pavimentos y revestimientos), pero también elementos mobiliarios como recipientes, soportes y pesas de telar. Dado que en la base de este nivel se identificaron varias estructuras de combustión y una cubeta que pudo contener un recipiente cerámico, cabría preguntarse si existió algún tipo de construcción alrededor de este espacio en relación a las actividades allí desarrolladas, o si por el contrario los restos pertenecen a estructuras desmanteladas que se ubicarían en otras áreas del asentamiento. En cambio, en el estrato II del foso, a pesar de recuperarse mayor cantidad de fragmentos de barro, tanto el elevado número de piezas con tamaño inferior a 2 cm, como la proporción de fragmentos de funcionalidad indeterminada, denotan un alto grado de erosión que se relaciona con la procedencia de estos materiales, restos de derrumbes y escombros vertidos desde otros lugares.

El estado de conservación de las evidencias arqueológicas dificulta enormemente

	ES	EI	A2/EI	EII	EIII	Estructura "C"	Estructura "F"	F2 - EC	Silo 6	Silo 3	Estructura D	Neteja	Sin_procedencia	TOTALES
Elementos de construcción	14	60	16	57	9	3	1	25	1	2	0	0	3	191
Elementos de cubierta	0	2	0	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21
Revestimientos:	10	17	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Enlucidos de casas	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Enlucidos de silos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alzados	3	30	16	30	5	3	1	0	0	2	0	0	3	93
Pavimentos	1	11	0	5	4	0	0	25	0	0	0	0	0	21
Superficies refractarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Estructuras de combustión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elementos mobiliarios	9	13	0	10	1	0	0	0	3	3	6	0	3	48
Vasos contenedores	5	7	0	9	0	0	0	0	3	3	6	0	3	36
Soportes:	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Macizos	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Anulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Braseros	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Mangos	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pondera	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
Figuritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indeterminados	22	78	42	158	18	6	0	0	5	8	0	0	2	316
TOTALES	45	151	58	225	28	9	1	25	9	13	6	1	8	579

Figura 3.115. Niuet. Propuesta de funcionalidad de los fragmentos de barro.

la interpretación de la organización espacial del asentamiento. Muchas de las estructuras subterráneas están arrasadas o muy arrasadas y en ocasiones desconectadas espacialmente, por lo que no es posible asegurar si algunos de los silos más próximos a la posible vivienda (silos 3 y 4) estarían asociados a aquella. Respecto a la propia vivienda, entre los fragmentos de barro pertenecientes al nivel ES (estrato superficial) sobre el que se asentaban sus restos, se identificaron algunos fragmentos de alzados con improntas y fragmentos de vasos contenedores, que formarían parte del equipamiento doméstico.

Finalmente, también resulta problemática la reconstrucción de la secuencia cronológica de ocupación. A partir de los materiales cerámicos se ha propuesto la existencia de dos fases (Bernabeu *et al.*, 1994:72), hecho que también parece indicar la datación del silo 6, algo más reciente. Los niveles IV y III del relleno del foso, conformarían la ocupación más antigua (NIIB1 -4900-4600 BP), contemporánea a las estructuras de Les Jovades excavadas en 1987, y paralelizable con los diversos neolíticos finales o cobres iniciales de la Península Ibérica. La fase más reciente (NIIB2 -4600-4200 BP) correspondería a los niveles II y I, y a los silos 3 y 6 de Niuet, contemporáneos a las estructuras excavadas en Les Jovades durante la campaña de 1991.

3.7. ARENAL DE LA COSTA (ONTINYENT, VALENCIA).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen izquierdo del Barranc de la Lloma Rasa, en la cabecera del Rio Clariano.	X 706439 Y 4299264	375-377 m.s.n.m.	15 Ha

1. Localización del yacimiento y secuencia de ocupación.

El yacimiento se descubrió de forma casual en 1988 al observarse las secciones de unas estructuras asociadas a material arqueológico prehistórico, en uno de los cortes de la explotación industrial arenera a la que estaban destinados los terrenos. Como consecuencia de dicha extracción de áridos, se fueron desmantelando parte de los depósitos cuaternarios y el asentamiento quedó fragmentado en varios islotes aislados más elevados. En base a esta separación artificial, el yacimiento se dividió en tres sectores A, B y C, con desigual extensión y conservación de los restos arqueológicos (fig.3.116); los dos primeros fueron excavados en el año 1988 y durante las campañas de 1991 y 1992/1993, respectivamente, quedando el sector C en reserva, debiéndose actuar sobre él en caso de nuevas extracciones.

El yacimiento se sitúa a unos 375 msnm, sobre un glacia-terracea en la margen izquierda del Barranc de la Lloma Rasa que forma parte de la cabecera del río Clariano. El sustrato geológico está formado por margas del Mioceno y depósitos discontinuos de materiales detríticos cuaternarios (Fumanal, 1993: 21). La secuencia cronológica cuenta con dos dataciones radiocarbónicas, una sobre fragmento de carbón correspondiente al nivel único de una estructura de habitación (estructura AII), que proporcionó una fecha de 3890 ± 80 BP (Beta-43237) y otra sobre hueso hallado en uno de los segmentos de foso (Bernabeu *et al.*, 1993: 41) (fig.3.117).

Por lo demás la atribución cronológica de la ocupación del asentamiento se basa en las características de la cultura material, principalmente cerámica e industria lítica.

La cerámica constituye el material más numeroso. Las pastas y el acabado de las superficies indican una vajilla de cierta calidad. Las formas más comunes son globulares,

Ref. Laboratorio	C14 BP	Desviación	cal.1 σ +	cal.1 σ -	cal.2 σ +	cal.2 σ -	material datado	Procedencia
Beta228894	3700	40	2141	2031	2202	1974	Hueso	Foso
Beta43237	3890	80	2473	2280	2573	2140	Carbon	All

Figura 3.117. Arenal de la Costa. Dataciones radiocarbónicas disponibles.

Figura 3.116. Arenal de la Costa. Planta general del yacimiento (A partir de Pascual y Ribera, 1993: 42., modificado).

hemisféricas y carenadas, estando bien presentes las formas abiertas, platos y fuentes (Pascual y Ribera, 1997:29).

Uno de los elementos cronológicos más característicos son los fragmentos de cerámica con decoración campaniforme. Ésta apareció concentrada en tres estructuras, dos segmentos de foso (B40 y B36) y un silo (B43). El estilo mayoritario es el campaniforme inciso formando dibujos a base de triángulos de diversos tamaños y un fragmento con decoración puntillada (Pascual y Ribera, 1993: 51).

Entre las piezas de industria lítica tallada más representadas se encuentran las hojas y hojitas con retoque simples marginales, con retoques planos, denticulados, puntas de flecha de aletas y pedúnculo, puñales de retoque en peladura, geométricos, perforadores y truncaduras.

Otras piezas de hueso trabajo y adorno son punzones, un colgante, un cincel y un botón piramidal con perforación en 'V' realizado en marfil, y adornos de concha.

En cuanto al utillaje pulimentado y el instrumental de molienda se han recuperado gran cantidad de piezas, la mayor parte fragmentos de partes pasivas o muelas, y manos de molinos o molederas (Pascual y Ribera, 1997:30).

Destaca la presencia de fragmentos de barro cocido, que suele aparecer concentrado en unas pocas estructuras. Según los directores de las excavaciones, las formas que presentan algunos fragmentos indican que se pudieron hacer grandes contenedores de almacenaje de este material. Otras piezas de barro pueden corresponder a contrapesos de telar, parte de hornos, etc., y cuando se han detectado improntas vegetales, los investigadores plantean que formaban parte del revestimiento de las cabañas.

2. Estructuras documentadas.

En el sector A, se documentaron los restos de una estructura de habitación, que fue interpretada como un fondo de cabaña (fig.3.118). Aunque se conservó parcialmente fue posible registrar la mayor parte de sus rasgos morfométricos. El principal componente de esta vivienda es una fosa excavada en las arenas fluviales de planta con tendencia circular y unas dimensiones mínimas de 5.70 m de longitud, 3.40 m de anchura y 0.48 m de profundidad máxima. Otro elemento arquitectónico asociado a la cabaña es un agujero de poste localizado en la parte norte de la fosa a unos 10 cm de distancia de su perímetro. En el interior de este agujero circular de 20 cm de diámetro y 15 cm de profundidad, se encontraron unas piedras de mediano tamaño hincadas de forma vertical y colocadas contra

las paredes, destinadas a calzar el poste de madera que iría en el interior (Bernabeu *et al.*, 1993: 37-38; Pascual y Ribera, 1997) y que, posiblemente, formara parte del dispositivo de sustentación de la techumbre.

En total el espacio mínimo estimado en el interior de esta cabaña es de unos 12m². Dentro de este perímetro y principalmente en su mitad meridional, aparecieron diversas concentraciones de material arqueológico asociadas a algunos cantos de mediano tamaño (zona sombreada con trama de líneas). Destaca la asociación de numerosos fragmentos de barro cocido, fragmentos cerámicos y un gran molino barquiforme fracturado que, junto a un amontonamiento de piedras apareció en una zona relativamente central de la estructura, constituyendo los restos de algún banco o plataforma para realizar actividades domésticas.

El alzado de la cabaña se compondría de materiales perecederos tales como postes y estacas de madera ligados mediante un entramado horizontal de ramas más pequeñas recubierto de barro, como prueban los fragmentos de barro alisado por ambas caras y con improntas, localizados en el relleno de la cabaña (Bernabeu *et al.*, 1993: 37-38).

Dada la reducida extensión que fue excavada en este sector (apenas unos 30 m²) no

Figura 3.118. Arenal de la Costa. Planta y sección de la cabaña identificada en el sector A. Bernabeu *et al.*, 1993: 37.

es posible determinar si esta cabaña se encontraba aislada o formaba parte de un grupo más numeroso de unidades residenciales.

No obstante, en el entorno próximo al fondo de cabaña se documentaron tres estructuras excavadas conservadas de manera parcial. La sección troncocónica y las dimensiones de una de ellas permiten interpretarla como una estructura de almacenaje (AI), mientras que la funcionalidad original de las dos restantes resulta indeterminada (fig.3.119).

Por su parte en el sector B, con una extensión aproximada de 7500 m², se documentaron un total de 69 estructuras, aunque no todas pudieron ser excavadas y algunas de ellas resultaron ser de cronología histórica. La mayoría presentaba un estado de conservación muy parcial debido a los procesos de transformación agrícola que habían rebajado y alterado la superficie original de la terraza. Este hecho se observa claramente si consideramos la variable de la profundidad conservada en las estructuras (fig.3.120).

En este sentido, apenas un 6% superaba el metro de profundidad, un 26% conservaba una profundidad entre los 50 y los 100cm, y un mayoritario 68% no alcanzaba los 50cm.

A estos datos hemos añadido el cálculo del índice de proporcionalidad como método para valorar de forma objetiva la morfología de las estructuras excavadas, como expusimos en el apartado correspondiente a la metodología analítica. En este caso, la variable del diámetro máximo empleada en este índice no se encontraba publicada para todas las estructuras, por lo que en su lugar se ha considerado el diámetro de boca.

Como se observa, casi la totalidad de estructuras excavadas en el asentamiento del Arenal de la Costa presenta un índice de proporcionalidad por debajo de 0.8, siendo más numeroso el grupo de estructuras con un índice inferior a 0.6. Estos valores se traducen en una morfología determinada. Así, las estructuras con un índice entre 1 y 0.8 presentan una relación más proporcionada entre sus dimensiones conservadas, es decir, el diámetro de su boca y su profundidad se sitúan en valores muy próximos o coincidentes, lo que se corresponde con una morfología de sección troncocónica o cilíndrica. Mientras que en el grupo mayoritario con un índice inferior a 0.8, la proporcionalidad entre las dimensiones que determinan la morfología de las estructuras es desigual. Existen dos subgrupos, las estructuras con un índice entre 0.8 y 0.4, y aquellas cuyo índice es inferior a 0.4. En las primeras, la relación entre el diámetro de su boca y su profundidad no será proporcional,

CAMPAÑA	Nº ESTRUCTURA	DIAM. BOCA	DIAM. BASE	DIAM. MAX.	PROFUNDIDAD	I_PRO	CAPACIDAD	SECCION
1988	AI	110	140	140	90	0,64	1104,47	troncocónica
1988	AIII	85	70	85	40	0,47	201,06	cupeta
1988	AIV	120	120	120	70	0,58	791,68	rectangular

Figura 3.119. Arenal de la Costa. Características morfométricas de las estructuras del sector A.

CAMPAÑA	Nº ESTRUCTURA	DIAM. BOCA	PROFUNDIDAD	I_PRO	Capacidad L	SECCIÓN
1991	BIII	100	100	1,00	7853,98	truncocónica
1991	BIV	110	70	0,54	7916,81	truncocónica
1991	BV	60	60	1,00	23,09	truncocónica
1991	BVI	150	120	0,80	1717,67	rectangular
1991	BXI	164	38	0,23	6017,97	truncocónica invertida
1991	BXII	176	22	0,13	4478,83	truncocónica invertida
1991	BXIII-XV	200	80	0,40	19,24	rectangular
1991	BXIV	124	26	0,18	3612,16	truncocónica
1991	BXIX	100	22	0,22	1526,75	truncocónica invertida
1991	BXVI	110	21	0,19	1335,96	cubeta
1991	BXVII	150	52	0,35	9189,16	rectangular
1991	BXVIII	110	22	0,20	1592,41	truncocónica invertida
1991	BXX	180	26	0,14	59,01	truncocónica invertida
1991	BXXI	128	45	0,35	4433,42	truncocónica invertida
1991	BXXIII	126	10	0,08	1246,90	cubeta
1991	BXXIV	148	40	0,27	6514,41	truncocónica invertida
1991	BXXIX	136	40	0,25	6881,34	truncocónica
1991	BXXV	164	54	0,30	125,47	truncocónica
1991	BXXVI	110	44	0,37	4570,23	truncocónica
1991	BXXVII	110	13	0,12	9117,94	cubeta
1991	BXXVIII	106	20	0,19	1447,65	truncocónica invertida
1991	BXXX	110	30	0,27	2597,70	truncocónica invertida
1991	BXXXI	170	53	0,29	1202,99	truncocónica
1993	B33	150	50	0,31		truncocónica
1993	B34	112	20	0,18		truncocónica invertida
1993	B36	200	60	0,30		rectangular/tronco inv
1993	B37	100	30	0,30		truncocónica invertida
1993	B38	140	30	0,21		truncocónica
1993	B39	140	112	0,80		cubeta
1993	B40	150	50	0,33		cubeta
1993	B41	200	50	0,25		truncocónica invertida
1993	B42	124	14	0,11		cubeta
1993	B43	180	40	0,22		truncocónica
1993	B44	104	14	0,13		cubeta
1993	B46	90	14	0,16		truncocónica invertida
1993	B48	100	16	0,16		cubeta
1993	B50	150	30	0,20		truncocónica
1993	B52	116	70	0,60		truncocónica
1993	B53	75	16	0,21		cubeta
1993	B54	50	20	0,40		cubeta
1993	B55	120	50	0,42		truncocónica
1993	B56	100	60	0,60		truncocónica
1993	B57	126	30	0,24		truncocónica invertida
1993	B58	100	14	0,14		cubeta
1993	B59	180	40	0,22		cubeta
1993	B60	86	10	0,12		cubeta
1993	B61	130	30	0,23		cubeta
1993	B62	126	38	0,30		cubeta
1993	B63	140	50	0,36		rectangular
1993	B65	110	10	0,09		cubeta
1993	B66	136	20	0,15		cubeta
1993	B67	132	104	0,53		truncocónica
1993	B68	98	24	0,24		rectangular
1993	B69	126	73	0,56		truncocónica

Figura 3.120. Arenal de la Costa. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el sector B.

Figura 3.121. Arenal de la Costa. Índice de proporcionalidad de las estructuras documentadas.

pero la morfología que representan es también troncocónica; podría tratarse de estructuras que, aunque de manera parcial, han conservado su morfología original Sin embargo, las estructuras con un índice de proporcionalidad inferior a 0.4 son cubetas y estructuras de sección troncocónica invertida, cuyo diámetro de boca es mayor que su profundidad y ésta, a su vez es inferior a 50 cm, de las que resulta precisar su morfología original (fig.3.121).

El resultado de plasmar en una planta la distribución espacial de las profundidades conservadas por las estructuras del sector B de Arenal de la Costa revela que algunas estructuras espacialmente muy próximas presentan estados de conservación muy diferentes (fig.3.122). Este hecho podría justificarse por procesos de afección diferencial ya que es cierto que los desmontes de tierra que afectaron al yacimiento no fueron sincrónicos. Sin embargo, consideramos que dicha diferencia entre las profundidades conservadas también podría ser indicativa de una variabilidad morfológica en origen, cuando las estructuras fueron excavadas y utilizadas.

Junto a las estructuras excavadas de planta circular u ovalada, existen otras que presentan un recorrido longitudinal variable. Dicha longitud oscila entre 2 y 25 m, conservan una profundidad entre 50 y 120cm., presentan una sección rectangular o en U, corresponden a segmentos de foso (fig.3.123). En total se han documentado seis de estas estructuras que de manera conjunta conforman un recinto doble concéntrico (fig.3.116).

Figura 3.122. Arenal de la Costa. Interpolación de las profundidades conservadas en las estructuras documentadas, en relación a la planta general del yacimiento. Curvas cada 15 cm.

Además de la morfología y la dimensión de las estructuras, hemos considerado la información que proporcionan los materiales arqueológicos que se encontraban en el interior de las estructuras del yacimiento. A este respecto hemos de señalar que los datos publicados son algo imprecisos, no existiendo información sobre los materiales de algunas estructuras, o no cuantificándose todos los fragmentos de algunas categorías de materiales, especialmente, los restos faunísticos. Por este motivo no se han realizado los análisis estadísticos si presentados en otros yacimientos. No obstante, aunque la información sea parcial, los datos de los que si disponemos permiten apreciar algunas concentraciones significativas de material (fig.3.124 y 3.125). Por ejemplo, si exceptuamos los fosos, la estructura que mayor cantidad de materiales ha proporcionado es la B67, seguida de la B63, ambas son fosas de planta circular y sección troncocónica muy próximas entre sí, aunque la primera es dos veces más profunda que la segunda. Sin embargo, la estructura B69 de características morfométricas similares a las anteriores contenía menor densidad de material arqueológico, aunque más variado, puesto que se documentaron cuatro categorías de material arqueológico, entre ellos un diente. Por otra parte, la estructura B58 de planta circular, sección troncocónica invertida y muy poca profundidad conservada, contenía casi exclusivamente fragmentos cerámicos, algunos restos de fauna y una pieza de piedra tallada. En nuestra opinión, una de las conclusiones que puede extraerse de estas observaciones generales es que existe una diferencia en la composición de los rellenos, así como en la cantidad de material arqueológico que contienen, que no parece relacionarse con el tamaño

Figura 3.123. Arenal de la Costa. Vista general del segmento de foso BVI en proceso de excavación.

Nº ESTR	Forma	Funcionalidad	Cerámica	Piedra tallada	Fauna	Barro	Macroutill	Botanic	Huesos H	TOTAL
B37	truncocónica invertida	siló	0	0	0	0	2	0		2
B46	truncocónica invertida	cupeta	0	0	0	0	0	0		0
B54	cupeta	cupeta	1							1
B44	cupeta	sitja	5	2			S			7
B34	truncocónica invertida	siló	5	8						13
B60	cupeta	cupeta	6	0	0	0	0	0	0	6
B33	truncocónica	siló	12	5	S					17
B50	truncocónica	siló	14		S					14
B53	cupeta	cupeta	15	1						16
B48	cupeta	enterramiento	17						Huesos H	17
B62	cupeta	siló	20		S					20
B61	cupeta	siló	25	7						32
B42	cupeta	siló	32		S					32
B65	cupeta	cupeta	34							34
B43	truncocónica	siló	38	4	S		1			42
B68	rectangular	siló	39		S					39
B59	cupeta	siló	51		S	S			Huesos H+Faun	51
B66	cupeta	siló	62	10	S		1			72
B55	truncocónica	siló	81							81
B69	truncocónica	siló	82	5		S			un diente	87
B52	truncocónica	siló	85	10	S					95
B57	truncocónica invertida	siló	107	10	S		1			117
B41	truncocónica invertida	foso	117	9						126
B38	truncocónica	siló	121	12	S		S			133
B40	cupeta	foso	125	24	S					149
B56	truncocónica	siló	148	6	S+			CB		154
B58	cupeta	siló	189	1	S					190
B39	cupeta	siló	357	39		S+		CB		396
B63	rectangular	siló	472	10	S+					482
B36	rectangular/tronco inv	foso	591	137	S		2+	S		728
B67	truncocónica	siló	1130	93						1223
AI	truncocónica	siló				S				
AIV	rectangular	cupeta				S				
AIII	cupeta	cupeta				S	2			

Figura 3.124. Arenal de la Costa. Distribución de material arqueológico en el interior de las estructuras excavadas documentadas.

Figura 3.125. Arenal de la Costa. Categorías de material arqueológico en las estructuras documentadas.

o la morfología de las estructuras.

Algunas de las estructuras documentadas en el yacimiento contenían restos humanos en su interior, aunque sólo en dos de los casos estos restos tenían cierta entidad como para calificar las deposiciones como enterramientos (fig.3.126). Se trata de dos fosas situadas en dos zonas distintas del yacimiento, que contenían una inhumación cada una de ellas. En la más completa (BXXVII), un individuo masculino se encontraba en posición flexionada, decúbito lateral derecho, y no presentaba ajuar (Bernabeu *et al.*, 1993:39). Mientras que en el caso de la estructura 59, los restos se encontraban más desplazados, aunque acompañándolos se recuperó una mandíbula de ovicáprido y fragmentos de barro cocido (Pascual y Ribera, 1993: 46 y 52).

En la misma línea de argumentación podemos aludir a la existencia de otras estructuras con rellenos característicos, tanto por la naturaleza del material arqueológico, como por su significado. Existen algunas estructuras con planta circular, un diámetro de boca no superior a 75cm, poca profundidad y fondo cóncavo o irregular, que pueden ser interpretadas como cubetas de uso diverso, desde soportes ocasionales, contenedores esporádicos,..., como las cubetas BXVI y BXVIII, o la cubeta 54, de pequeñas dimensiones y situada entre tres estructuras interpretadas como silos, con dos piedras en su relleno (fig. 3.127).

En tres estructuras aparecieron algunas agrupaciones significativas de fauna. En el

Figura 3.126. Arenal de la Costa. Estructuras con restos humanos.

Figura 3.127. Arenal de la Costa. Planta y sección de las estructuras con una funcionalidad más clara: cubetas de almacenaje, soportes, cubetas de combustión y silos. A partir de Bernabeu *et al.*, 1993: 39 y Pascual y Ribera, 1993: 49.

caso de la estructura BI se documentó una concentración de restos de caballo, concretamente procedentes del cráneo y la mandíbula; mientras que en el caso de la estructura BII se identificaron varias patas de bovinos, ovejas y cabras en conexión anatómica. Finalmente, en la estructura BXXIII se concentraba un gran número de restos de ciervo. La interpretación acerca de la significación de estos conjuntos faunísticos por sí solos resulta difícil, más aún dado el carácter fragmentario del registro y, tan sólo deberá interpretarse en el conjunto de los datos del yacimiento.

Si añadimos las características de los rellenos de algunas cubetas, sedimento oscuro, a veces ceniciento, con abundante presencia de cantos de gran tamaño, la posibilidad de interpretarlas como cubetas de combustión se hace más plausible (por ejemplo, estructura 44).

En otros casos, la concentración de un material concreto puede proporcionar indicios de la actividad desarrollada alrededor, como en el caso de la estructura 39, donde se concentraba la mayor cantidad de fragmentos de barro cocido, que sus investigadores han interpretado como vasos contenedores (Pascual y Ribera, 1993: 51), y que podría ser indicativa de alguna área de almacenamiento próxima.

Finalmente, los fragmentos de cerámica con decoración campaniforme que podrían considerarse un material con un significado especial, se concentran en tres estructuras, la fosa 43, considerada como silo, y que a pesar de no contener abundante material éste si era bastante diverso en cuyo interior también se recuperaron restos faunísticos y, por otra parte, en los segmentos de foso.

3. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el asentamiento de Arenal de la Costa.

La organización espacial del hábitat en el Arenal de la Costa remite al denominado modelo radial característico de un poblado aldeano. En este caso, a pesar de la conservación parcial del yacimiento, se percibe una ordenación en la que el elemento vertebrador son los segmentos de foso que delimitan el espacio habitado, que en este caso si ofrecen una imagen más completa con dos recintos. En una zona central interior se situarían las viviendas, de las que se ha documentado un único ejemplo, lo que no nos permite comprobar si existiría una variedad morfológica mayor.

La densidad de las estructuras subterráneas parece mostrar una tendencia al incremento hacia el exterior desde el centro, no obstante, dado que algunas zonas del yacimiento fueron destruidas, no es posible contrastar totalmente esta hipótesis. A pesar de su preservación parcial, entre las estructuras subterráneas de planta circular u ovalada

existen al menos dos tipos. Aquellas que presentan una sección con paredes convergentes que responden a la morfología adecuada de estructuras de almacenaje y, por otro, las que presentan secciones irregulares o de paredes convergentes que, pudieron ser silos arrasados, o como parecen indicar otros atributos (variabilidad morfológica y distribución diferencial de los materiales en los rellenos), podrían corresponder a estructuras que desempeñaron otra funcionalidad.

En definitiva, el análisis conjunto de las informaciones sobre el yacimiento del Arenal de Costa nos ha permitido realizar algunas matizaciones. Por un lado, creemos que no resulta útil mantener denominaciones como “sitja en forma de cubeta” que conllevan una atribución funcional a priori y recogen en una misma expresión los conceptos para describir una estructura excavada, su estado de conservación y su funcionalidad.

Por otra parte, la revisión de las descripciones de la morfología de algunas estructuras y de los materiales que las rellenaban, ha permitido replantear su interpretación funcional. Este hecho también ha sido posible gracias al incremento que el registro de estos asentamientos ha experimentado en la última década y que ha ampliado el corpus de estructuras conocidas.

Los datos paleoeconómicos, especialmente los correspondientes al estudio faunístico, parecen revelar transformaciones en la actividad ganadera, al parecer hay un descenso de la importancia de los suidos y un incremento en los bóvidos y ovicápridos, que se interpreta en términos de especialización. Cabría valorar el verdadero impacto de dichas transformaciones económicas en un momento ya tan avanzado de la secuencia prehistórica, a finales del III milenio.

3.8. LA TORRETA-EL MONASTIL (ELDA, ALICANTE)

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen izquierda del río Vinalopó.	X 692239 Y 4263521	412-414 m.s.n.m.	1.5 Ha

1. Localización del yacimiento y estructuras documentadas.

El yacimiento se ubica en la última de las terrazas creadas por el río Vinalopó, en una gran planicie situada en la margen derecha del río. El Monastil se encontraba muy alterado tanto por procesos naturales (desmantelado por la erosión fluvial de los últimos milenios), como acciones antrópicas (construcción de banales en las pequeñas terrazas más próximas al río). Este hecho dificulta el cálculo del tamaño que pudo tener el asentamiento, aunque a partir del área de dispersión de las estructuras, los investigadores estiman una extensión mínima entre 6.000 - 8.000 m² y 1.5 Ha (Jover *et al.*, 2000-2001: 29-30).

Se han documentado 16 estructuras, en diferente estado de conservación, posiblemente una mínima parte de las que componían el yacimiento. Todas ellas eran subterráneas, encontrándose excavadas en diferentes estratos y a profundidades variadas en la terraza; destacan: un segmento de foso, silos y varias cubetas o fragmentos de las mismas (fig.3.128).

Figura 3.128. La Torreτα-El Monastil. Planta general del yacimiento (Jover *et al.*, 2001: 31, fig. 4.

La calidad de la información referente a las propias estructuras también se encuentra mermada por procesos naturales (escorrentía hídrica en momentos de lluvias), sedimentarios (aporte de fracciones calizas heterométricas), erosivos biológicos (raíces, hormigas), y antrópicos (plantación de viñas, construcción del polígono).

Una de las estructuras más relevantes es el segmento de foso documentado en la zona septentrional del yacimiento. Se trata de una zanja excavada en la base geológica de limos-arenosos y en el canchal de cantos heterométricos. Describe en planta un segmento de círculo aunque el desarrollo de su trazado es irregular. Su sección varía desde una “V” abierta en las zonas de mayor potencia, hasta una “U” truncada o semielipsoide horizontal en su zona central y extremos. Su longitud máxima alcanza los 30.60 m, pero su anchura y profundidad varían según el tramo y el eje de referencia que se considere, oscilando en su eje N-S, entre 4.70m en el extremo occidental y 2.90 m en el extremo oriental; y entre los 3.75m del extremo oriental y los 2.60m del oriental, si se toma como referencia el eje SE-NO.

El foso va disminuyendo en anchura hacia el Este, al tiempo que esa disminución va asociada a una mayor profundidad y a una sección en “V” hasta alcanzar el 1.20m de potencia máxima (fig.3.129).

En el perímetro del foso no se han documentado evidencias de agujeros de poste o estructuras similares que permitan interpretar la existencia de algún tipo de empalizada. Sin embargo, en su extremo occidental se documentó una alineación de cantos de tamaño regular, entre 15 y 30 cm, que se disponían de manera ordenada, con doble cara, alcanzando una longitud de 2.73 m y conservando una anchura de 45 cm. Los directores de la excavación atribuyen a estos restos un origen antrópico, interpretándolos como un muro que tan sólo ha conservado una hilada de altura, pero que delimitaría y definiría mejor el final del foso.

Figura 3.129. La Torreta-El Monastil. Sección del segmento de foso (Jover *et al.*, 2001: 32, fig.6).

El trazado del foso seccionó, al menos, a una de las estructuras de tipo cubeta (E5), y a su vez, parece ser que otra estructura subterránea se excavó en su base (E9). Tanto las estructuras de planta circular como el foso, se rellenaron con unidades sedimentarias muy similares en su composición, hecho que los investigadores interpretan como indicio de una colmatación contemporánea del conjunto.

En el interior del foso, la distribución del material arqueológico muestra una mayor concentración hacia la zona oriental. La cerámica, aunque fragmentada no está rodada ni alterada, y los materiales de construcción presentan un tamaño considerable.

Como hemos avanzado, además del segmento de foso, pudieron excavar con metodología arqueológica, dos silos (E8 y E11), y varias cubetas (E4, E12, E13, E14 y E15) o fragmentos de las mismas (E1, E2 y E3). Destaca por sus características morfométricas, la estructura 1.

Se trata de una fosa excavada en la base geológica hasta alcanzar el estrato de cantos calizos, con planta de tendencia oval y sección irregular. Su longitud máxima N-S es de unos 3.24 m, su anchura máxima conservada E-O de 1.53 m y su fondo, de tendencia convexa tenía una profundidad máxima de 62 cm.

El sedimento que colmataba la fosa, de tono marrón grisáceo, suelto y algo arcilloso, estaba acompañado de abundantes cantos calizos heterométricos, numerosos fragmentos de pellas de barro correspondientes a materiales de construcción, abundantes fragmentos cerámicos de pequeño tamaño, algunos restos líticos y fragmentos de molinos y molederas. No se hallaron restos óseos aunque sí carpológicos. La estructura ha sido interpretada como un posible fondo de cabaña que sirvió, posteriormente, como área de desecho (Jover *et al.*, 2001:33).

2. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el yacimiento de la Torreta-el Monastil.

Interpretar la distribución espacial de las estructuras y la organización del hábitat en el yacimiento de la Torreta-el Monastil, entraña serias dificultades. En parte, por los intensos procesos erosivos (naturales y antrópicos) que han afectado a la conservación de los restos prehistóricos, además de los condicionantes que han mediatizado la propia intervención arqueológica de salvamento. Tan sólo se pudo excavar en extensión, la zona en torno al segmento de foso, mientras que la apertura de futuras calles determinó la localización de los sondeos arqueológicos donde se documentaron el resto de estructuras. No obstante, a pesar de que la dispersión que ofrece una imagen conjunta del yacimiento, no se ajusta a la realidad de lo que pudo ser la distribución durante su ocupación prehistórica, en las zonas si intervenidas se aprecia cierta proximidad espacial entre las estructuras 1 y 2, así como entre las cubetas 13, 14 y 15. Por lo que respecta al área que se abrió en extensión entorno

al segmento de foso, la distribución espacial de las estructuras reveló que éstas se ubicaban, o bien al oriente con una distribución aleatoria, o bien fueron seccionadas por la realización de éste.

Todas las estructuras documentadas son subterráneas. En general, han sido interpretadas como silos y cubetas de pequeño y mediano tamaño, de fondos aplanados y secciones diversas. Si bien los materiales arqueológicos incorporados a los rellenos de estas estructuras conforman depósitos secundarios, y la muestra representa sólo una parte del registro generado por la comunidad que ocupó el asentamiento, se aprecian algunas diferencias en la composición de dichos rellenos. Al margen del segmento de foso y de la estructura 1 interpretada como fondo de cabaña, ambas con las mayores acumulaciones de materiales, son especialmente llamativas las concentraciones de materiales en las estructuras 8 y 9. En el interior de la estructura 8, interpretada como un silo, se localizó un nutrido grupo de recipientes cerámicos, principalmente fuentes, platos y vasos hemiesféricos, así como casi la totalidad de restos óseos recuperados en el yacimiento. Por su parte, en la estructura 9, una cubeta de menores dimensiones se recuperó un conjunto también numeroso de vasos cerámicos.

En definitiva, aunque de manera parcial, es posible percibir cierta planificación en la disposición de las estructuras y en este sentido, la interpretación que han realizado los directores de la intervención plantea que el segmento de foso fue excavado con objeto de delimitar la zona de hábitat. Al margen de las estructuras subterráneas y el foso, no se han documentado otros restos constructivos y sólo una de las fosas ha sido interpretada como fondo de cabaña. Las características de esta arquitectura (materiales de naturaleza perecedera, técnicas constructivas sencillas, necesidad de mantenimiento constante, ...) dificultan la detección e interpretación de otras estructuras de habitación en el registro.

Finalmente, la cuestión cronológica resulta también una problemática recurrente en este tipo de yacimientos. La adscripción temporal del yacimiento de la Torreta-el Monastil se ha realizado a partir de las características del repertorio cerámico: escudillas y fuentes, formas abiertas en general, labios engrosados, algunos de tipo almendrado, mínimo porcentaje de cerámica decorada, inexistencia del estilo campaniforme; así como de los rasgos tecnopológicos de la industria lítica tallada: láminas con retoque plano, muescas y denticulados, puntas de flecha con retoque plano cubriente bifacial, escasez de elementos de hoz (Jover *et al.*, 2001:35). Todo ello, junto con una datación procedente del nivel inferior del segmento de foso (4270±110 BP), permite encuadrar el yacimiento en el Neolítico IIB o Calcolítico Pleno, aportando nuevos datos acerca del poblamiento prehistórico en la cuenca del Vinalopó.

3.9. CAMÍ DE MISSENA (LA POBLA DEL DUC, VALENCIA)

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Margen derecha del río Missena.	X 721723 Y 4307728	m.s.n.m.	1 Ha

1. Localización del yacimiento y estructuras documentadas.

El asentamiento se extiende a lo largo de una terraza fluvial parcialmente erosionada por un meandro del río Missena. Su descubrimiento se produjo en el transcurso de unas prospecciones motivadas por la construcción de una carretera. Durante estas prospecciones se recogió abundante material arqueológico y se documentaron las primeras estructuras del yacimiento.

Partiendo de estas informaciones se inició la excavación en la primavera del 2003. En total durante la actuación arqueológica llevada a cabo se documentaron 83 estructuras en una extensión cercana a 1 Ha. La totalidad de las estructuras localizadas eran subterráneas y presentaban una morfología diversa, aunque predominaban aquellas de planta de tendencia circular y, al menos, en tres casos, se registraron estructuras con un trazado irregular pero de tendencia longitudinal (fig.3.130).

En el primer caso, las evidencias se han interpretado como estructuras de almacenaje y fosas de funcionalidad imprecisa (fig.3.131), mientras que el segundo tipo de estructuras se identifica con segmentos de foso. Según los directores de la intervención, la mayoría de ellas han sufrido una pérdida parcial en sus tramos superiores, pero a pesar de ello, en un análisis horizontal, los investigadores apreciaron que las estructuras de planta circular aparecían formando agrupaciones. Respecto a los segmentos de foso, los investigadores plantean que al menos uno de ellos (E51) conservaría su morfología casi completa (fig.3.132). Se trata de una zanja con una longitud cercana a los 10 m una anchura máxima de 4 m y una profundidad media de 70 cm. Presenta una particularidad en un extremo y es una fosa excavada con alrededor de un metro de profundidad, planta con tendencia ovalada y colmatada con varios rellenos. Los otros dos segmentos presentan una morfología más irregular debido a alteraciones posteriores. Aunque no sea posible precisar si todos ellos formarían parte del mismo conjunto, se apunta la posibilidad de que formen un espacio cerrado en el interior del cual se sitúa una concentración de silos (Pascual *et al.*, 2005:806).

La ausencia de indicadores directos de la cronología de la ocupación (dataciones radiocarbónicas) impide conocer si todas las estructuras fueron contemporáneas. No

Fig. 3.130. Camí de Missena. Planta general del yacimiento (Pascual *et al.*, 2005: 805, fig.1).

obstante, de manera indirecta, los materiales arqueológicos en los rellenos que colmataban las estructuras han proporcionado información al respecto.

Como suele ser habitual, el material más abundante son los fragmentos cerámicos. Las características del repertorio cerámico parecen indicar la existencia de al menos, tres

Fig. 3.131. Camí de Missena. Planta y sección de algunas de fosas y cubetas excavadas (Pascual *et al.*, 2005: 805, fig.3).

fases. Una fase relacionada con el Neolítico I cardinal o epicardial, documentada a partir de un discreto conjunto de fragmentos cerámicos decorados con gradina, localizados en dos de los segmentos de foso (E51 y E56). Una segunda fase adscrita al Neolítico IB o C con presencia de cerámicas peinadas. Y finalmente, una fase encuadrada en el Neolítico II A y B, donde perduran las cerámicas con decoración peinada y se registran cerámicas con decoración incisa.

Por lo que se refiere a la industria lítica, el número de efectivos es reducido y tipológicamente predominan las hojas y hojitas retocadas y las puntas de flecha con retoque plano.

Los restos óseos, son la categoría que presenta una distribución más desigual por estructuras, detectándose concentraciones sólo en parte de ellas (Pascual *et al.*, 2005: 811). Se han recuperado algunos restos de hueso trabajado y un fragmento de ídolo oculado.

Finalmente, la malacofauna constituye otra de las categorías arqueológicas más numerosas, hallándose en más de un tercio de las estructuras. Destacan de manera significativa las especies marinas y muchas conchas presentaban el natis perforado.

Fig. 3.132. Camí de Missena. Planta y secció de los tramos de foso excavados (Pascual *et al.*, 2005: 806, fig.4).

2. Valoración de las estructuras y organización del hábitat en el asentamiento de Camí de Missena.

Con los datos publicados resulta difícil valorar el estado de conservación y la representatividad de las estructuras documentadas. Predominan las fosas con un uso primario como silos, aunque también es destacable la presencia de un enterramiento en una fosa (E30), de planta ovalada y poco profunda. Se trata de una inhumación simple en posición decúbito supino lateral izquierdo con un vaso ‘anfóricoide’ como ajuar, por lo que, junto a las evidencias recientemente documentadas en el yacimiento de la Vital (Gandía, Valencia), constituye uno de los pocos ejemplos conocidos de este tipo de enterramiento con ajuar en los asentamientos del Neolítico Final precampaniforme.

Los investigadores han establecido el carácter secundario de los depósitos hallados en el interior de las estructuras. Estos materiales arqueológicos proporcionan relevante información acerca de la cronología de las ocupaciones en Missena y de algunas actividades que llevaron a cabo sus habitantes.

La antigüedad de algunos materiales cerámicos, atribuidos al Neolítico Antiguo (NIA) permite situar el yacimiento de Missena dentro del catálogo de yacimientos neolíticos al aire libre pertenecientes a los primeros momentos de la secuencia. Su localización geográfica en un territorio donde se encuentran importantes cuevas neolíticas (Cova de l’Or y Cova de la Sarsa), corrobora la dualidad del hábitat en cueva y al aire libre desde los momentos iniciales del Neolítico. No obstante, poco se puede conocer cómo sería el asentamiento en aquella época. El hecho de que los fragmentos cerámicos con decoración impresa se hallaran en los segmentos de foso, tampoco permite atribuir estas estructuras a aquel momento, puesto que los materiales de la primera ocupación se podrían haber incorporado posteriormente a los rellenos. Más probable parece ser la adscripción cronológica de estos segmentos de foso a momentos del Neolítico Final, configurando, según los directores de la excavación, un espacio relativamente cerrado, cercano al río en cuyo interior se excavaron fosas de almacenaje, sin que se hayan localizado evidencias arquitectónicas de viviendas u otras estructuras de hábitat.

3.10. ILLETA DELS BANYETS (EL CAMPELLO, ALICANTE).

LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	ALTITUD	EXTENSIÓN
Islote de unos 220m de largo y 60m de ancho, situado en el Mar Mediterráneo, al norte del núcleo urbano de El Campello.	X 728637 Y 4257257	6 m.s.n.m.	2000m ²

1. Localización del yacimiento y trabajos arqueológicos desarrollados.

El yacimiento de la Illeta dels Banyets es un enclave costero, emplazado sobre un saliente al mar, que ha ido variando su fisonomía original desde que fuera ocupado a inicios del III milenio cal AC. A lo largo de la prehistoria reciente y hasta época romana la punta permaneció unida a tierra. Unas voladuras a inicios de la década de los 40 del pasado siglo le confirieron artificialmente un carácter isleño, destruyendo además la mayor parte de la ocupación prehistórica (fig.3.133).

Los trabajos arqueológicos que se han desarrollado en este yacimiento cuentan con una dilatada historia y sus inicios pueden situarse en los años 30 del pasado siglo XX, con las intervenciones dirigidas por Figueras Pacheco, aunque las primeras menciones al asentamiento se remontan al siglo XVII.

Son bien conocidos los importantes vestigios de la Edad del Bronce, tanto Bronce Argárico como Bronce Tardío (Simón, 1997), y de Época Ibérica, especialmente s. IV a.C. (Llobregat, 1997); además de la ocupación romana y, ya en época histórica, el asentamiento islámico y una atalaya medieval. Sin embargo, las últimas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre 2000-2001, su correlación con los trabajos de campo realizados a mediados de los 70 y 80 del pasado siglo, y la exhaustiva revisión de los datos publicados por Figueras Pacheco, ha permitido la caracterización de una ocupación prehistórica calcolítica con cabañas circulares, de la que tan sólo se ha conservado una unidad de habitación, denominada cabaña 3.

Ya en las memorias de Figueras Pacheco se hacía referencia a restos de cabañas eneolíticas, relacionadas con materiales como “pedernales, una vasija casi entera y fragmentos de cobre” (Figueras Pacheco, 1934: 16). Unos restos que describe como “amontonamiento de piedras medianas y pequeñas, mezcladas con pellas de barro con improntas de trozos de madera” (Figueras Pacheco, 1939:37. En Soler, 2006: 28). Desafortunadamente, estos restos se situarían en la zona occidental del yacimiento destruida por las explosiones.

Fig. 3.133. La Illeta dels Banyets. Vista general de la localización del yacimiento.

También Llobregat, que realizó diversas campañas de excavación entre 1974 y 1986, había hecho mención a una estructura de habitación documentada en la campaña de 1982. Se trataba de una construcción de planta semioval, con muros de lajas de costra calcárea, dispuestas verticalmente, conformando las paredes de un muro relleno con piedras de pequeño tamaño y barro, que conformarían un zócalo sobre el que se levantarían paredes de barro y adobe, y en las que se apoyaría una cubierta de ramaje sustentada por postes (Soler *et al.*, 2006: 30). Sin embargo, la localización de dos cistas argáricas en las proximidades le hizo considerar esta estructura de habitación contemporánea a aquellas y, por tanto, pertenecientes a las primeras etapas de la Edad del Bronce. Posteriormente, en la intervención de 1986, se excavó un testigo espacialmente relacionado con los restos identificados por Llobregat, estimando que la cronología de la cabaña sería posterior a la propuesta, concretamente le atribuye una cronología relativa del Bronce Final, basándose en su similitud tecnológica con las cabañas de Peña Negra (Soler *et al.*, 2006: 31).

2. Estructuras documentadas: La unidad de habitación-cabaña 3 de la Illeta dels Banyets.

Las últimas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre los años 2000 y 2003, en el marco de un proyecto pluridisciplinar, han clarificado numerosos aspectos relativos a la ocupación más antigua de la Illeta dels Banyets. Concretamente en la campaña de 2001 se identificaron los restos de una cabaña de planta circular caracterizada por un zócalo de piedra (cabaña 3). En el área que ocupaba la cabaña quedaban varias zonas con depósitos arqueológicos que, una vez excavados permitieron correlacionar diversos episodios de ocupación y abandono (Soler *et al.*, 2006: 36-50).

Fig. 3.134. La Illeta dels Banyets. Planta y sección de la cabaña 3 (Soler *et al.*, 2006: 40 y 42, figs. 10 y 11).

El principal resto arquitectónico que ha permitido identificar la cabaña es un pequeño zócalo perimetral que ha conservado un trazado de tendencia oval con unas dimensiones máximas de 7 m de anchura. El zócalo se asienta en una zanja poco profunda y se compone de piedras o bloques de tamaño variable (10- 20 cm en su mayoría) trabados con barro a modo de mortero, conservando una altura que oscila entre 10 y 15 cm (Soler *et al.*, 2006: 50-51) (fig.3.134). Sobre este zócalo de pequeñas piedras superpuestas, se levantarían las paredes, éstas, al igual que la cubierta, estarían construidas empleando el barro como material fundamental. Para conferirle mayor solidez a la construcción, el barro se mezcló con paja o con tallos de pequeño calibre, y en algunos tramos recubría un entramado de cañas, carrizo y pequeñas ramas. El estudio analítico realizado sobre los fragmentos de barro ha confirmado estas hipótesis (Gómez, 2006).

En efecto, los abundantes fragmentos de barro recuperados en varias Unidades Estratigráficas constituidas por acumulaciones de tierra oscura, cenicienta y polvorienta, con evidencias de combustión, presentaban numerosas improntas, así como superficies alisadas, parcialmente modeladas y aristas. La mayoría de las piezas pertenecían al nivel de incendio y derrumbe de la estructura de habitación (UUEE 4127, 4088 y 4210) (Soler *et al.*, 2006: *id.*). En él destacan los fragmentos con improntas de cañas, cereal o paja; asimismo se recogieron fragmentos alisados por una cara y bloques informes de mediano tamaño, formados por pellas de barro y tierra. Algunas de las características del nutrido grupo de improntas han podido sistematizarse, observándose que sus diámetros mínimos conservados se sitúan mayoritariamente en un rango entre 0.5 y 1.1 cm, identificándose algunas de mayor tamaño que alcanzan los 3.4 cm de diámetro. No se han detectado características particulares en las improntas que permitan alguna aproximación a las especies vegetales empleadas, sin embargo, la identificación de varios fragmentos con improntas de elementos vegetales trenzados (posiblemente esparto), permiten plantear un uso amplio tanto de especies arbóreas como arbustivas (fig.3.135).

Otro grupo de fragmentos de barro analizados correspondía a un estrato también se relaciona con la destrucción de la cabaña, pero que correspondería al derrumbe inicial, donde los investigadores sitúan la combustión de todos los elementos del interior de la estructura de habitación (UUEE 4090, 4211) (Soler *et al.*, 2006: *id.*). Esta unidad presenta menor cantidad de restos constructivos y, por el contrario, mayor cantidad de materiales cerámicos y líticos relacionados con el ajuar doméstico. Algunos fragmentos con una matriz de arcilla más cuidada y con superficies alisadas se han interpretado como restos de enlucido, sin embargo, las piezas más destacadas corresponden a los fragmentos de un gran vaso contenedor fabricado con barro simplemente secado al sol. Este vaso contenedor se une a otro similar documentado en campañas anteriores (Simón, 1997: 63). Se trata de recipientes de perfil troncocónico, carentes de base, por lo que debían fabricarse en el mismo lugar donde iban a ser utilizados (fig.3.136).

Fig. 3.135. La Illeta dels Banyets. Muestra de algunos fragmentos de barro con improntas, pertenecientes al nivel de derrumbe de la cabaña 3 (Gómez, 2006: 273, fig.150).

Fig. 3.136. La Illeta dels Banyets. Grandes recipientes fabricados en barro, pertenecientes a la cabaña 3 (Soler *et al.*, 2006: 53, fig.17).

La documentación del barro secado o parcialmente cocido, para la fabricación de grandes vasos contenedores en contextos de hábitat calcolíticos es cada vez más frecuente (Díaz del Río, 2001; Gómez *et al.*, 2004), y los ejemplares de la Illeta dels Banyets incrementan el número de casos conocidos. Estos vasos debieron constituir pequeñas despensas de carácter familiar que ocupaban un área determinada en la cabaña. El cálculo

de su capacidad estimada en 115 l y 130 l, para el vaso 1 y 2, respectivamente así parece indicarlo (Soler *et al.*, 2006: 54. Fig. 17, 1 y 2).

Finalmente, entre otros rasgos arquitectónicos de la cabaña puede señalarse la presencia de un soporte de poste, documentado en la campaña de 1982, del que solo queda una laja transversal al perímetro de la cabaña en el flanco oeste. Tal vez habría que relacionar con aquel un fragmento de tronco carbonizado de *Pinus halepensis*, de unos 35cm de longitud por 13 cm de anchura, vaciado por una de sus caras, hallado en la intervención de 2001.

Al margen de la posibilidad de que existieran o no estos postes perimetrales, estudios experimentales acerca de la construcción de viviendas, han señalado como en estas estructuras circulares, la fortaleza reside en la unidad estructural de todos sus componentes y no tanto en la estabilidad interna de cada uno ellos, como si parece ocurrir en las viviendas rectangulares (Reynolds, 1988: 42), por lo que unas paredes de barro con un grosor de 15 o 20 cm (grosor ligeramente inferior a la anchura conservada del zócalo) podrían ser capaces de sustentar la vivienda.

Además de los fragmentos de barro mencionados, durante las campañas de excavación del 2000 y 2001 se recuperaron otros materiales. Entre los cerámicos, se hallaron fragmentos correspondientes a una olla, un vaso esférico con mamelón junto al borde, un recipiente semielipsoide vertical también con mamelón en el borde y una fuente semielipsoide de base plana (Soler *et al.*, 2006: 46 y 55). Igualmente se halló una pequeña concentración de restos de industria lítica, donde predominan las lascas sobre los soportes laminares y, entre el utillaje retocado, aunque reducido, se han identificado denticulados, láminas y una punta de flecha cruciforme (Soler *et al.*, 2006: 58).

Procedente de la UE4090, correspondiente al derrumbe inicial de la cabaña, se obtuvo una datación sobre muestra de carbón que ha proporcionado una fecha de 4370±40 BP (Media: Cal BC 3270/3010), que sitúa la ocupación inicial de la cabaña 3 a finales del IV – inicios del III milenio cal AC, en un lapso cronológico coetáneo a la ocupación final de Les Jovades y contemporáneo a las ocupaciones de Niuet, Colata, La Torreta y Camí de Missena.

En resumen, la información proporcionada por las últimas intervenciones realizadas en el yacimiento de la Illeta dels Banyets ha permitido documentar una estructura de habitación de planta con tendencia ovalada, con un área interior próxima a los 38 m², de la que ha sido posible conocer algunas características arquitectónicas, al tiempo que se han recuperado materiales que formaban parte del equipamiento interno de la cabaña.

CAPITULO 4.
LAS ESTRUCTURAS DE HÁBITAT EN LOS YACIMIENTOS AL AIRE LIBRE
NEOLÍTICOS Y CALCOLÍTICOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

En este capítulo se revisan las informaciones referentes a las estructuras de hábitat al aire libre a lo largo de la secuencia neolítica en la Península Ibérica, introduciendo una breve reflexión sobre los antecedentes mesolíticos. Se insertan así los datos del País Valenciano expuestos en el capítulo anterior, en el marco de los conocimientos actuales, disponibles para la Península Ibérica y algunas áreas europeas.

4.1. Las estructuras de hábitat en yacimientos mesolíticos al aire libre.

Las evidencias de estructuras de hábitat mesolíticas al aire libre en el País Valenciano son ciertamente exiguas. Los datos del yacimiento de Mangraneres (Valencia), aún en proceso de estudio, son significativos aunque limitados. La identificación de soportes de posibles postes no permite interpretar con claridad la organización de los asentamientos en estas cronologías. El único yacimiento destacado de cronología mesolítica que ha aportado algo más de información es El Collado de Oliva. El hallazgo de un total de catorce inhumaciones, en general bien conservadas, confiere a este yacimiento una singular importancia a la hora de valorar el papel de los grupos mesolíticos que habitaban una de las primeras zonas de la fachada mediterránea donde se documentan las prácticas agropecuarias. La recuperación de abundantes restos de malacofauna, terrestre y marina, así como de industria lítica y fauna salvaje, han permitido clasificar este yacimiento como un campamento residencial de cazadores-recolectores dedicados a la caza y el marisqueo en un medio dominado por marjales y marismas (Aparicio, 2006: 279-283). Se han publicado dos dataciones realizadas sobre huesos procedentes de la inhumación XIII: UBAR280: 7570±160 BP y UBAR281: 7640±120 BP (Aparicio, 2006: 283) (fig. 4.1).

En el conjunto de la Península Ibérica, el estado actual del conocimiento acerca de las estructuras de hábitat en yacimientos mesolíticos al aire libre también ofrece un panorama similar (fig. 4.2). Las evidencias publicadas pueden dividirse en dos grupos. Por

Figura. 4.1. El Collado. Inhumación número XIII (Aparicio, 2006: Lam 7).

Figura 4.2. Distribución de los yacimientos mesolíticos al aire libre con estructuras de hábitat. (1) Font del Ros. (2) Cabezo de la Cruz. (3) Las Mangraneras. (4) El Collado. (5) Arenal de la Virgen. (6) Embarcadero del Río Palmones. (7) El Retamar. (8) Vale do Pincel. (9) Moita do Sebastião.

un lado, se conocen yacimientos donde los indicios de ocupación son mayoritariamente estructuras de combustión y fosas colmatadas con restos del procesado y consumo de alimentos. En otro grupo minoritario se encuentran los yacimientos que han aportado datos acerca de estructuras de habitación o cabañas.

Formando parte del primer grupo se encontrarían los yacimientos de El Retamar (Cádiz), el Embarcadero del río Palmones (Cádiz), Vale Pincel (Sines) y Font del Ros (Barcelona), mientras que las evidencias de cabañas tan sólo se han documentado en dos yacimientos, Moita do Sebastião (Muge) y el Cabezo de la Cruz (Zaragoza).

Al reflexionar sobre las características de los contextos arqueológicos y sus implicaciones a la hora de interpretar las evidencias de los yacimientos mesolíticos y neolíticos al aire libre (capítulo 2), ya hicimos mención a algunos de estos yacimientos como ejemplo de las distorsiones que los problemas tafonómicos crean en contextos sedimentarios como las arenas, problemas que todos ellos comparten.

Por lo que respecta a la tipología particular de las estructuras de hábitat documentadas, todos ellos presentan un registro similar. En el caso de El Retamar (Cádiz), la mayor parte de las evidencias corresponden a acumulaciones de productos consumidos (moluscos,

Figura. 4.3. Estructuras documentadas en yacimientos mesolíticos: 1- El Retamar (Ramos y Lazarch, 2002: 97, fig.4. 2 - Embarcadero del Río Palmones (Ramos et al., 2005: 213, fig. 2. 3 - Vale Pincel I (Zilhao, 1998: 34, fig. 1).

ictiofauna y fauna terrestre), denominados concheros, a cubetas de forma subcircular con rocas termoalteradas en su interior que forman hogares, y otras concentraciones de piedras relacionadas, según los directores de la intervención, con acciones y reparaciones realizadas entre los hogares (Ramos *et al.*, 2005: 511-512) (fig. 4.2). En el yacimiento del Embarcadero del río Palmones (Cádiz), sin embargo, no se han documentado estructuras claras, sino un nivel de ocupación de unos 28 m², donde aparecen de forma dispersa cantos termoalterados y abundante material arqueológico, principalmente industria lítica, algunos fragmentos cerámicos escasos y restos de malacofauna y fauna terrestre (Ramos *et al.*, 2005: 75-86) (fig. 4.3)

Por su parte, en el yacimiento de Vale Pincel (Sines) se identificaron numerosas cubetas de combustión (Soares y Tavares, 2003) y dos grandes bolsas de arenas cenicientas, numerosos cantos alterados por el fuego y abundantes carbones, interpretadas en un primer momento como “fondos de cabaña” y posteriormente sólo como concentraciones de materia orgánica (Tavares da Silva, 1989: 28) (fig. 4.3).

Finalmente, en la fase de ocupación mesolítica del yacimiento de la Font del Ros (Barcelona), también se ha documentado un suelo de ocupación con una alta densidad de artefactos y huesos que se asocian a las actividades desarrolladas en torno a diez hogares planos y dos fosas de planta oval y sección cóncava interpretadas como lugar de descuartizamiento-conservación de piezas de carne y como basurero, respectivamente (Terradas *et al.*, 1992: 289-291) (fig. 4.4).

Sólo dos yacimientos mesolíticos al aire libre han proporcionado evidencias que pueden ser interpretadas como estructuras de habitación: Moita do Sebastião (Muge) y el Cabezo de la Cruz (Zaragoza).

El yacimiento portugués fue publicado por Roche en la década de los 60 del pasado siglo. En las proximidades del conchero, bajo un lecho de cantos dispuestos en la base de una

Figura. 4.4. Font del Ros. Estructuras documentadas en el nivel mesolítico (Martínez *et al.*, 2006: 173, fig.5).

Figura. 4.5. Planta de las cabañas mesolíticas conocidas: 1- Moita do Sebastião (Roche, 1966: 39). 2- Cabezo de la Cruz (Rodanés y Picazo, 2005: 305, fig.10).

gran fosa, se documentó casi un centenar de estructuras excavadas de diversa morfología, cuyos diámetros oscilaban entre 0.1 y 1.3 m. Al margen de las que han sido interpretadas como “silos para mariscos” y las fosas de inhumación, se identificaron una serie de agujeros de poste, cuya disposición dibuja una planta semicircular, con un diámetro máximo entre 7 y 8 m. Como ha señalado el propio investigador la distribución de los agujeros de poste plantea algunas dudas a la hora de interpretar si se trata de una sola cabaña, rehecha en varios momentos, o bien que existan varias cabañas una junto a otra. En cualquier caso, las estructuras de habitación del yacimiento fueron calificadas como un “refugio ligero de poca altura”, cuya estructura se compondría de un armazón de estacas clavadas en la arena y un techo de ramas, cubierto de juncos enlucidos de barro (Roche, 1966: 40-41) (fig. 4.5).

Por su parte, el yacimiento del Cabezo de la Cruz publicado recientemente (Picazo y Rodanés, 2008), constituye el único testimonio claro de una cabaña mesolítica cuya cronología se sitúa entre 6110-5745 cal BC. Se trata de un fondo de cabaña de planta con tendencia oval, ligeramente excavado en los limos y arcillas de la ladera. Presenta un diámetro máximo de 4.5 m y en su interior, ocupando una posición central se documentaron un hogar en cubeta y tres agujeros de poste a su alrededor (Rodanés y Picazo, 2005: 305) (fig. 4.5).

En general, todas las evidencias de estructuras de hábitat mesolíticas al aire libre parecen responder a ocupaciones de carácter temporal, asociadas a la movilidad logística de grupos cazadores-recolectores que desarrollan unas prácticas subsistenciales basadas en la caza y la recolección, predominando las estructuras de combustión donde preparar y consumir los alimentos y los refugios con una arquitectura endeble y de corta duración, con plantas de tendencia circular.

4.2. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre de la Península Ibérica durante el Neolítico I.

Cronológicamente el Neolítico I transcurre entre mediados del VI milenio y mediados de V milenio cal AC. En el registro del País Valenciano esta etapa se subdivide en diferentes horizontes en función de la presencia de determinadas técnicas decorativas sobre los vasos cerámicos: horizonte de cerámicas impresas cardiales (NIA) (c.5550-5200 AC), cerámicas incisas e impresas no cardiales (NIB) (c. 5200-5050 AC), y cerámicas peinadas (NIC) (5050-4550 AC). Se corresponde con el Neolítico Antiguo diferenciado en otras áreas de la Península Ibérica, en algunas de las cuales también se han establecido subfases internas (por ejemplo, Neolítico Antiguo cardinal y epicardial, Neolítico Antiguo postcardial –facies Montboló y facies Molinot, Blasco *et al.*, 1992).

Los yacimientos al aire libre del Neolítico Antiguo en el Mediterráneo occidental con estructuras de hábitat excavadas y que cuenten con dataciones radiocarbónicas, se limitan a un reducido número. Estos yacimientos al aire libre generalmente presentan una única fase de ocupación y los restos materiales están afectados por procesos tafonómicos y sus efectos colaterales.

A esta visión parcial del registro se une la cuestión de los yacimientos al aire libre costeros, cuyo papel en el patrón de asentamiento del Neolítico Antiguo aún permanece desconocido. La subida del nivel del mar durante el Holoceno reciente ha situado gran parte de este registro potencial fuera del alcance de los arqueólogos, no obstante, la publicación de algunos asentamientos costeros como el Barranquet en Oliva (Valencia) (Esquembre *et al.*, 2008), o el Cerro de las Balsas (Alicante) (Rosser, 2007), aportarán significativas novedades en un futuro próximo.

Figura. 4.6. Distribución de los yacimientos del Neolítico Antiguo al aire libre con estructuras de hábitat. (1) La Draga. (2) Ca N' Isach. (3) Plansallosa. (4) Font del Ros. (5) Xamar. (6) Les Guixeres. (7) Hort d'en Grimau. (8) Timba del Barenys. (9) Barranc de Fabra. (10) Riols I. (11) Alonso Norte. (12) Cingle del Mas Nou. (13) El Tirao. (14) Mas d'Is. (15) Ledua. (16) Cerro Virtud. (17) Los Castillejos. (18) El Zafrin. (19) Los Barruecos. (20) La Paleta. (21) La Lámpara. (22) La Revilla del Campo. (23) Los Cascajos.

Con los datos actuales, las evidencias del yacimiento de Mas d'Is, con una cronología de mediados del VI milenio cal AC, constituyen una de las más antiguas en todo el Mediterráneo occidental.

En síntesis, las estructuras de hábitat de Mas d'Is revelan una organización dispersa en los asentamientos al aire libre del neolítico antiguo, donde el espacio se distribuye entre zonas de habitación, consumo y preparación de alimentos (casas y estructuras de combustión), y zonas de socialización o reproducción de prácticas sociales (fosos).

Entre las características formales de las estructuras interpretadas como casas del Neolítico Antiguo en Mas d'Is podemos destacar:

- Una planta rectangular, con extremo absidal.
- Un espacio interno sin compartimentaciones físicas, que calificaríamos como unicelular, pero posiblemente organizado, a tenor de los restos constructivos hallados en una de las casas y la distribución horizontal de los materiales arqueológicos, que permiten diferenciar varias zonas de actividad.
- Unos materiales de construcción de aprovisionamiento local, donde la tierra constituye el elemento más empleado, aunque la madera también estaría presente en la estructura de postes que configuran el armazón de las viviendas; con menor presencia, algunos elementos pétreos formarían parte de soportes de poste y plataformas de pequeñas dimensiones.
- Por el momento se han individualizado tres casas y aunque la información acerca de la arquitectura doméstica es aún parcial, parece razonable pensar que las técnicas arquitectónicas y, probablemente, las dimensiones de las viviendas fueran estandarizadas. Para la vivienda más completa que se ha documentado hasta el momento se ha estimado una superficie mínima habitable de 32 m².

El mapa de la Península Ibérica en la figura 4.6 recoge la distribución de los yacimientos al aire libre del Neolítico Antiguo con estructuras de hábitat. Por su parte, en el Anexo 1 se compilan las fechas radiocarbónicas disponibles de estos yacimientos, junto a otros sitios de Francia e Italia que también cuentan con estructuras de hábitat adscritas al Neolítico Antiguo. Se trata de yacimientos que han proporcionado evidencias diversas, en ocasiones viviendas, y más frecuentemente estructuras de combustión y fosas de funcionalidad diversa.

En la Península Ibérica, entre los yacimientos con los primeros testimonios de estructuras de hábitat neolíticas, si exceptuamos la datación sobre hueso procedente del hogar H30 de la Draga, con un desviación estándar muy elevada, el yacimiento de La Revilla del Campo en Soria, aparece como uno de los más antiguos, si bien las fechas más altas podrían estar envejecidas al ser sobre carbón, existen otras sobre cereal que sitúan algunas evidencias de estructuras de hábitat en la segunda mitad del VI milenio cal AC.

Figura. 4.7. La Revilla del Campo. Planta de las evidencias de hábitat interpretadas como restos de estructuras de habitación desmanteladas: estructura 2 (parte superior) (Rojo *et al.*, 2006b; 65, fig.13), estructura 9 (parte inferior) (Rojo *et al.*, 2006b; 69, fig. 14 B).

Recientemente han sido publicadas las estructuras a las que nos referimos. La estructura 2 se compone de varios hechos arqueológicos: diversas estructuras excavadas denominadas “hoyos”, una de ellas rellena con una importante concentración de fragmentos de barro quemado y, por otra parte una concentración de cantos de caliza y sedimento de color negro que se dispone con una morfología curva (Rojo *et al.*, 2006b: 64). El conjunto podría ser interpretado como los restos desmantelados de alguna estructura construida con barro y mampostería. Por su parte la estructura 9 se compone de una agrupación de agujeros de postes circulares de diverso tamaño que forman dos alineaciones paralelas, junto a ellos se documentó una concentración de pellas de barro quemado de tendencia circular (Rojo *et al.*, 2006b: 70-72); todo ello también podrían formar parte de una estructura construida (fig. 4.7).

Estas informaciones complementan los datos que, desde inicios de la década de los 90, se han venido conociendo del asentamientos de La Draga (Girona). El asentamiento de La Draga, constituye, por el momento, una referencia excepcional en el conocimiento de los primeros asentamientos neolíticos. Tanto su localización, en las orillas del lago Banyoles, como el sorprendente estado de conservación de los restos arqueológicos, incluyendo objetos de la cultura material, materiales orgánicos y elementos constructivos, le confieren un carácter singular.

La datación más antigua de este yacimiento procede de una plancha de madera recuperada en el sector B, perteneciente a una vivienda construida en la orilla del lago y que ha proporcionado una fecha de la segunda mitad del VI milenio cal AC. Los directores de la excavación han interpretado un único momento de ocupación arqueológica (nivel III), sobre la creta lacustre y adscrito al Neolítico antiguo Cardial, aunque han diferenciado dos fases (IIIa y IIIb), correspondientes al momento de abandono del poblado y verdadero suelo arqueológico, respectivamente. El resto de las fechas disponibles para la ocupación de La Draga se sitúan a finales del VI milenio cal AC, y más concretamente, entre el 5300 y el 5100 cal AC.

El asentamiento de la Draga ha sido definido como un auténtico poblado dadas las características arquitectónicas de las unidades domésticas y la entidad que revelan otras estructuras de hábitat, extendidas por una superficie total cercana a los 8000 m².

El yacimiento se ha dividido en tres sectores, dos terrestres (A –parte alta, y B –parte baja) y uno subacuático (sector C). Las primeras intervenciones se realizaron en el sector A, la parte más elevada del yacimiento (284m² excavados), donde se descubrió una gran densidad de estructuras y 261 puntas de postes, tallados con diversas formas (doble bisel o cónicas) (Bosch *et al.*, 2000). Esta zona sería un área de trabajo en la que se han identificado dos momentos de actividad. Un primer momento, asociado a una cerca para

el ganado y diversos recintos enlosados, ovalados, con postes perimetrales y centrales, que se han interpretado como graneros para el almacenaje de recipientes conservando cereales y leguminosas (Bosch *et al.*, 2000: 55-79; Bosch *et al.*, 2005: 498); esta zona de trabajo se encontraría separada de las viviendas por una empalizada (Bosch *et al.*, 2005: 498). En un segundo momento, se acondicionaron numerosas estructuras de combustión, principalmente cubetas de combustión (30 ejemplares), hogares planos o con anillo en su perímetro (2 ejemplares) y dos cubetas de combustión complejas u hornos primitivos (Bosch *et al.*, 2000:73). Algunos de estos hogares se emplearon para torrefactar cereales, situando las vasijas con cereal sobre plataformas de madera junto a los propios hogares (Bosch *et al.*, 2000: 271). Cerca de éstos se excavaron fosas poco profundas donde se vertían los residuos alimenticios (Bosch *et al.*, 2005:498).

En el sector B, se localizaron numerosos restos constructivos relacionados con las viviendas. Los postes de madera que configuraban el almacén principal, así como abundantes restos del derrumbe de las paredes, el suelo y la techumbre, como vigas, planchas e incluso fragmentos de cuerdas y lianas, para unir las distintas partes, y cortezas que pudieron emplearse en la techumbre.

Un estudio dendrocronológico ha asociado varios postes situados cerca de la orilla del lago, permitiendo individualizar los restos de una cabaña con paredes formadas por grandes postes (de entre 12 y 15 cm de diámetro), separados por una distancia media de entre 80 y 100 cm, en la que se insertan estacas de menor tamaño (Bosch *et al.*, 2005: 499). Esta ha sido la cabaña que ha proporcionado la fecha más antigua del yacimiento.

En su espacio interno se ha recuperado una gran variedad de herramientas fabricadas con madera, como palos cavadores, hoces, azuelas, cuñas, instrumentos de caza, como arcos, flechas, jabalinas, y objetos del ajuar doméstico, como cuencos de madera, bases de cestos trenzados con plantas acuáticas, mezcladores, peines, husos, cucharones y espátulas (Bosch *et al.*, 2005:500).

En el sector C o sector subacuático, el suelo arqueológico ha estado siempre sumergido desde el abandono del poblado, por lo que también se han conservado numerosos objetos de madera y cestería. En los 240 m² excavados se han diferenciado tres posibles partes frontales de cabañas, de unos 3 o 4 metros de anchura, separadas por espacios vacíos de unos 4 o 5 metros. Además de los extremos inferiores de los postes (41) se han recuperado planchas y cortezas del derrumbe de las casas (*idem*)

En resumen, por lo que respecta a la casas de La Draga, éstas se dispondrían entre la playa neolítica (sector C) y unos 40 m tierra adentro (sector B). Las hipótesis más plausibles apuntan a que tendrían una morfología rectangular y aunque pudieron existir

Figura. 4.8. La Draga. Reconstrucción de una cabaña del poblado con motivo de la exposición “Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya” en el Museu Comarcal del Montsià, Amposta. 2006.

diversos tamaños, no superaban los 8 o 10 metros de longitud, los 3 o 4 metros de anchura y los 3 metros de altura. Estaban enteramente construidas en madera, sin zócalo de piedra y con cubiertas a doble vertiente.

La gran cantidad de restos arquitectónicos recuperados extremos de postes en forma de horca, partes de paredes formadas por ramas, troncos, grandes vigas y planchas, ha permitido formular una hipótesis acerca del sistema constructivo de las cabañas de La Draga: una estructura rectangular formada por 3 o 4 hileras de postes con muros hechos

de ramas entrelazadas, recubiertos con lodo y paja, que sostenían una techumbre de doble vertiente, posiblemente formada con gavillas de cañizos atados (Bosch *et al.*, 2000: 269-272). La existencia de restos de pavimentos de rama y corteza (sectores B y C) apoyados directamente sobre la creta lacustre, permiten suponer que las cabañas fueron construidas ligeramente elevadas, a diferencia de las estructuras del sector A que se situaron a ras de suelo (fig. 4.8).

Como consecuencia del derrumbe de las cabañas, no se han documentado claramente algunos dispositivos domésticos en el interior, como hogares, registrándose algunas acumulaciones de carbones, en ocasiones.

Los investigadores estiman que a lo largo de la ocupación del poblado (entre 80 y 100 años según las dataciones radiocarbónicas y unos 150 años según la dendrocronología), funcionaron un total de 10-15 construcciones, aptas para unas 100-150 habitantes. Su distribución espacial, siguiendo la línea de suave pendiente hacia la orilla del lago, se propone en dos hileras, tal vez separadas por espacios de 4 o 5 metros, tal y como parece documentarse en el sector C, conectándose los sectores C y B mediante una posible pasarela (Bosch *et al.*, 2005: 506).

Un yacimiento recientemente excavado y publicado que también ha proporcionado evidencias de estructuras de habitación, aunque de menor entidad, es el yacimiento urbano de la calle Xammar (Mataró). Durante las excavaciones del asentamiento romano de Iluro han visto la luz evidencias de dos fondos de cabaña neolíticos con una reducida superficie con cantos y varios agujeros de poste excavados en la base. Aunque la visión del asentamiento neolítico es parcial, ya que apenas se ha conservado una cuarta parte de las cabañas, las dataciones sobre carbones también indican una ocupación a lo largo de la segunda mitad del VI milenio cal AC en este enclave costero (Pou y Martí, 2005) (fig. 4.9)

Figura. 4.9. Yacimiento de la calle Xammar. Planta de los fondos de cabaña (Pou y Martí, 2005: 20 y 22, figs. 10 y 11).

Pertenecientes a un momento algo más avanzado de la secuencia del Neolítico Antiguo (fases de cardial reciente, epicardial y postcardial), se documentan otros yacimientos con estructuras de hábitat construidas con materiales pétreos, formando zócalos y empedrados. Los yacimientos que han proporcionado información a este respecto se localizan principalmente, en el núcleo catalán y del valle del Ebro. Entre ellos, Plansallosa y Riols I, comparten un registro cuyo elemento arquitectónico más significativo son los empedrados. Estos empedrados son agrupaciones de cantos y bloques dispuestos de forma circular u ovalada en varias capas, construyendo una especie de suelo en la base de las viviendas. Generalmente, el empedrado se construye directamente sobre el estrato geológico natural, aunque en algunos casos también puede rellenar un área ligeramente rebajada. Los materiales suelen ser del entorno inmediato y aunque la morfología y otras pequeñas características pueden variar ligeramente, es común que junto al empedrado aparezcan otras estructuras asociadas como agujeros y soportes de poste, hogares y fosas con restos de fauna consumida, fragmentos cerámicos y restos de industria lítica tallada.

En la fase II de Plansallosa (Lleida) se documentó una estructura ‘rectangular’ constituida por una superficie empedrada, formada por cantos de mediano y pequeño tamaño algunos rubefactados. No se ha podido determinar que la estructura estuviera en el interior de una fosa. En sus extremos Norte y Sur se identificaron una cubeta de combustión y una estructura interpretada como “taller de fabricación de útiles pulimentados”, respectivamente. En su lado Este se localizan cuatro soportes de poste alineados y formando un ángulo recto y, finalmente, una gran fosa perimetral (Bosch *et al.*, 1998: 38). La interpretación de este empedrado como la base de una cabaña no acaba de ser totalmente clara. En cambio, en el nivel de ocupación anterior, Plansallosa I, se documentó otra estructura construida con piedra que por sus características resultaría más fácilmente interpretable como cabaña. Se trata de un zócalo formado por cantos grandes y medianos dispuestos de forma ovalada, en el se aprecian huecos donde irían insertados postes de madera. El zócalo delimita un espacio interior vacío, ocupando en total una superficie aproximada de unos 9 m². Esta estructura de habitación se relaciona con otras formando un conjunto doméstico: dos grandes fosas, interpretadas como depósitos para los residuos, dos hogares en cubeta situados a espaldas de la entrada de la cabaña y tres pequeñas fosas (Bosch *et al.*, 1998: 37-38) (fig. 4.10).

En el caso del yacimiento de Riols I (Zaragoza), el estudio del material recuperado y de la estratigrafía, parece documentar un solo nivel o estrato de ocupación neolítico, al parecer durante un período prolongado de tiempo (Royo y Gómez, 1992:302). Por lo que respecta a las estructuras, se han documentado un total de diez empedrados, siete de ellos denominados “fondos” por sus investigadores. La principal diferencia entre los “fondos” y los empedrados son sus dimensiones, mayores en el caso de los primeros. Los “fondos” se caracterizan por un empedrado de grosor medio entre 8 y 10 cm, apoyado sobre el nivel natural, formado por lajas calizas mezcladas con tierra batida, cantos rodados y productos

Figura 4.10. Plansallosa. Estructuras de hábitat en los dos niveles de ocupación (Bosch *et al.*, 1998)

Figura 4.11. Riols 1. Planta con las estructuras de hábitat, fondo 2 y empedrados (Royo y Gómez, 1992: 303, fig. 3). Modificado.

de desecho como fragmentos de molino y de hachas pulidas. Su perímetro ovalado está bien definido por lajas clavadas verticalmente y la superficie horizontal está muy bien aplanada. Los empedrados, por su parte, no presentan una forma definida y, tanto su perímetro como su espesor son menores.

En torno a uno de los fondos mayores (“fondo” 2) se documentaron ocho pequeñas agrupaciones de lajas calizas con cantos, hincadas en el suelo y que rodeaban casi completamente al empedrado. Todo ello constituía el apoyo del armazón de la cabaña, en cuyo espacio interior también se encontró una pequeña cubeta excavada (Royo y Gómez, 1992:302-304). (fig. 4.11).

En este mismo contexto cronológico, también se incluyen los yacimientos Guixeres de Vilobí, Los Cascajos y Alonso Norte.

En el yacimiento de Guixeres de Vilobí (Barcelona) se identificó la primera estructura de hábitat al aire libre del Neolítico Antiguo en Cataluña. Aunque no se dispone de dataciones radiocarbónicas, el material cerámico contextualizaba en la fase del cardial reciente o Neolítico Antiguo Evolucionado (Mestres, 1992a), una gran fosa alargada con unas dimensiones mínimas de 12 m de longitud y 6 m de anchura, colmatada con piedras, restos culinarios y materiales arqueológicos. Esta estructura, en un primer momento fue clasificada como “fondo de cabaña”, comparándola con los ejemplos documentados en zonas europeas próximas, concretamente en el yacimiento francés de Courthezon (Vaucluse) (Mestres, 1981-1982:36). Posteriormente, el propio Mestres matizó su interpretación, ya que la propia morfología, la potencia del cúmulo de piedras del relleno cercana a los 60 cm, y sobre todo la inexistencia de un suelo de ocupación en la base de la estructura, descartarían su funcionalidad como fondo de cabaña. No obstante se trata de una estructura con un uso complejo y diverso a lo largo de la secuencia de ocupación. En su interior se localizó una fosa de combustión abierta de planta esférica y sección cóncava (Mestres, 1981-1982: 39), mientras que los restos culinarios, indican su uso como lugar de vertidos domésticos. Probablemente el área de hábitat se estableció en un entorno próximo tal y como apunta la localización de otros restos. En concreto tres estructuras excavadas, de contorno oval, con piedras en su interior, interpretadas como agujeros de sustentación, una zanja de morfología rectangular también rellena con piedras y material arqueológico, y una pequeña fosa circular excavada, clasificada como fosa-silo de almacenamiento y conservación, en un uso primario, amortizada como basurero en un momento posterior (Mestres, 1981-1982: 40).

En el curso medio del Ebro se sitúa el asentamiento de Los Cascajos (Navarra). Se trata de un hábitat al aire libre plenamente neolítico cuya ocupación se fecha entre el 6185 al 5100 BP sin calibrar (García y Sesma, 2001:302). En las excavaciones sistemáticas

entre 1996 y 1999 se documentaron unas acumulaciones de piedras en ligeras depresiones circulares excavadas que también en un primer momento los investigadores interpretaron como fondos de cabaña (García y Sesma, 1999: 345), pero posteriormente han sido publicadas como cubetas de combustión (García y Sesma, 2001: 300-301). Las únicas evidencias de habitación son unos espacios circulares delimitados por agujeros de poste, cuya interpretación ha variado desde recintos para guardar el ganado (García y Sesma, 1999: 345), hasta cabañas con finalidad residencial (García y Sesma, 2001: 300). En este poblado neolítico también se han registrado más de una treintena de inhumaciones en fosa, depósitos de almacenaje, depósitos denominados “rituales” y algunos bloques o lajas hincados calificados como “hitos”. García y Sesma consideran que se trata de un asentamiento con cierta organización espacial, donde existen espacios con diferentes usos (área sepulcral, áreas residenciales, áreas de producción y transformación,...) (García y Sesma, 2001: 302) (fig. 4.12).

Recientemente se ha publicado la existencia de una cabaña construida sobre zócalo en el yacimiento de Zafrín (Islas Chafarinas, Norte de África). En realidad, en virtud de las evidencias arquitectónicas, sus investigadores se inclinan por calificar la estructura como un refugio semitechado, cuyo principal componente es un rebaje excavado en la roca, de unos 3 m de diámetro, delimitado por un zócalo circular parcialmente conservado. La sustentación de la techumbre se facilitó con la presencia de una especie de zapatas y un agujero de poste que soportarían la carga de la cubierta parcial. En la zona suroriental de la estructura se

Figura 4.12. Los Cascajos. Planta con las estructuras de hábitat: cubetas de combustión, silos, inhumaciones en fosa y las dos cabañas (García y Sesma, 1999).

le superpuso al zócalo de la roca un murete de piedra. Los investigadores localizaron una interrupción en el zócalo de unos 75 cm de anchura, jalonada a ambos lados por piedras de tamaño mediano, que se interpreta como la entrada. La excavación de la estructura reveló datos más complejos sobre sus características internas. Así, el espacio se organizaba en dos sectores nítidamente diferenciados, el más profundo probablemente vinculado con actividades culinarias y el almacenaje, ya que predominan los restos malacológicos en este sector, y una pequeña fosa excavada en la roca. En una zona central se disponía un hogar entorno al cual se recuperaron varios molinos conformando un área de trabajo, de molienda en un espacio más cercano a la entrada de la cabaña (Bellver y Bravo, 2003: 79-86; Rojo *et al.*, 2005; 2006a) (fig. 4.13). Los materiales hallados en relación a la estructura de habitación, principalmente fragmentos cerámicos con decoración cardial, impresa no cardial y peinada –denominada “veolutée” por sus investigadores–, la industria lítica tallada donde destaca la presencia de perforadores, algunos fragmentos de laminitas y un cuchillo de dorso, y la industria pulimentada representada por molinos y manos de molino, permiten situar el yacimiento en un contexto cultural del Neolítico Antiguo, aunque con fechas algo tardías, referidas al último tercio del V milenio cal AC, como muestra la datación sobre carbón procedente de un hogar en cubeta (Bellver y Bravo, 2003: 84).

En definitiva, las evidencias constructivas del yacimiento de Zafrín señalan la existencia de un hábitat temporal, posiblemente un refugio relacionado con la explotación de los recursos marinos, que se alternaría con la producción de alimentos en otro lugar, también han constatado la presencia de animales domésticos y cereales cultivados (Bellver y Bravo, 2003). Un tipo de asentamiento estacional que los investigadores consideran característico de las primeras poblaciones del Neolítico Antiguo del Mediterráneo occidental (Rojo *et al.*, 2006a: 129).

Figura 4.13. Zafrín. Vista general de las estructuras documentadas (Rojo *et al.*, 2006a: 33, fig.2).

En último lugar queremos hacer referencia a los restos constructivos identificados en el yacimiento de Alonso Norte (Teruel). Las estructuras de hábitat en este yacimiento se han localizado en dos catas separadas unos 20 m. En la cata 1, donde se ha recuperado mayor cantidad de material arqueológico, se documentó un hogar plano, formado por cantos de caliza y arenisca dispuestos de forma circular, asociado a material lítico y cerámico disperso. Por su parte en la cata 7, de unos 5 m², se localizaron una serie “hoyos de pequeño tamaño”, circulares, de unos 10 cm de diámetro y de profundidad, alineados pero sin que se aprecie ninguna morfología clara en la planta de conjunto, en parte debido a la escasa extensión excavada (Benavente y Andrés, 1989: 44). A pesar de contar con una datación sobre agregado de carbones de 4600 ±160 BP procedentes del nivel arqueológico excavado en el cuadro 5D², los directores de la excavación no contemplan esta fecha como adecuada, ya que las características de la industria lítica y los fragmentos cerámicos se relacionan con una fase epicardial del Neolítico (Benavente y Andrés, 1989: 45-46).

El conjunto de yacimientos presentados ejemplifican de maneras diferentes las soluciones arquitectónicas empleadas por parte de los grupos del Neolítico antiguo a la hora de configurar los espacios habitados. En ocasiones, la interpretación temporal de los yacimientos se realiza en función de la entidad de los restos constructivos de la estructuras de habitación, y así, las viviendas se califican como cabañas o refugios en función de los materiales empleados en su construcción. Sin embargo, existen otros factores que influyen en las formas de ocupación del espacio, y la identificación de la permanencia o la estacionalidad únicamente en función de los materiales empleados en la construcción, simplifica la cuestión.

Al margen de las estructuras de habitación o viviendas, en el registro del Neolítico Antiguo existen yacimientos que han proporcionado evidencias de otro tipo de estructuras, como fosas y estructuras de combustión.

Es el caso de los yacimientos de La Lámpara, la Font del Ros, La Paleta y Los Barruecos, donde únicamente se han identificado fosas de diferente morfología, la mayoría interpretadas como silos. Mientras que estructuras de combustión de distintos tipos han sido identificadas en los asentamientos andaluces de Los Castillejos y Cerro Virtud.

Las fosas del yacimiento de La Lámpara (Soria), junto con las de La Font del Ros (Barcelona), constituyen los testimonios de almacenamiento más antiguos documentados en la Península Ibérica. Salvando la discusión en torno a la procedencia de los materiales que rellenan las estructuras subterráneas y que han proporcionado las fechas radiocarbónicas disponibles para ambos yacimientos, podemos afirmar que desde el VI milenio cal AC –en su primera mitad, si consideramos las fechas de carbón, o desde la segunda mitad atendiendo a las fechas sobre muestras de vida corta- existen prácticas de almacenaje asociadas a grupos neolíticos con cerámica cardial e incisa. Si bien es cierto que se han

documentado prácticas de almacenaje de algunos alimentos por parte de grupos cazadores-recolectores (Rowley-Conwy y Zvelebil, 1989), la diferencia reside en el producto que se almacena, granos de cereal doméstico (Stika, 2005).

La ocupación neolítica de la Font del Ros alcanza una extensión de 112m², y se compone de 46 fosas de las cuales 27 fueron excavadas (Bordas *et al.*, 1996: 398). Según su morfología se han establecido dos grupos: fosas de planta circular, sección con paredes divergentes y fondo plano, y fosas de planta circular, sección con paredes convergentes y fondo plano. La mayoría tienen un diámetro máximo entre 100 y 150 cm y su profundidad media oscila entre 30 y 50 cm. Además de estas fosas de planta circular, en el sector oeste se nombra la presencia de tres pequeñas fosas alineadas, que no contenían material arqueológico y que los investigadores interpretan como elementos de sustentación vertical de una estructura aérea (Bordas *et al.*, 1996: 401), sin embargo no existe documentación gráfica publicada.

El relleno sedimentario de las fosas es homogéneo, este hecho según los investigadores, no indica una acción antrópica sino más bien un proceso de sedimentación natural, posterior a la amortización de gran parte de las fosas como basureros (Bordas *et al.*, 1996:401), después de su uso como silos.

A pesar de la destrucción del yacimiento, sus investigadores insisten en que la distribución del material, tanto horizontal como vertical, al exterior de las fosas, corresponde a un suelo de ocupación y no a un nivel arqueológico. Con ello quieren indicar que se trataría de una ocupación muy concreta en el tiempo y en el espacio, en la que se pueden identificar las áreas de actividad del grupo.

El material hallado tanto en la unidad arqueológica (SN) como en las estructuras subterráneas, presentaba un alto grado de fragmentación. En el caso del primero se recuperaron fragmentos cerámicos con decoraciones cardiales, plásticas (principalmente cordones) e incisas. A pesar de que los restos faunísticos son muy escasos y muchos están afectados por procesos postdeposicionales, se han identificado restos de Bos. En las fosas también se recuperaron fragmentos cerámicos. A partir de las decoraciones, las fosas se dividen en dos grupos (Bordas *et al.*, 1996:398): las que presentan mayor porcentaje de decoración cardinal, además de incisa (un 60% de las fosas excavadas), y aquellas con mayor porcentaje de incisas (el 40% restante). Finalmente en el interior de algunas de estas fosas de almacenaje se recuperaron diferentes tipos de cereales domésticos (*Triticum* y *Hordeum*).

La serie de dataciones obtenidas sobre carbón procedente de varias fosas, sitúa la ocupación neolítica de este yacimiento en la primera mitad del VI milenio cal AC (Bordas *et al.*, 1996:403) (fig. 4.14).

Figura 4.14. Font del Ros. Estructuras pertenecientes a la ocupación neolítica (Bordas *et al.*, 1996).

En este mismo contexto del Neolítico inicial cabría situar la primera fase de ocupación del yacimiento de La Paleta (Toledo), donde se han documentado más de 200 estructuras excavadas. No obstante, según los datos preliminares, sólo una parte corresponden al Neolítico antiguo con cerámica con decoración cardial y “pseudo-cardial”. Por el momento se ha obtenido una datación radiocarbónica sobre un resto de *cerealia sp.*, recuperado en la pasta cerámica de un gran recipiente decorado con cordones impresos (Jiménez *et al.*, 2008: 135).

Las últimas intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento de Los Barruecos (Cáceres) durante los años 2001 y 2002, han documentado diversas estructuras de hábitat al aire libre asociadas a una secuencia neolítica. Las ocupaciones más antiguas en el yacimiento se remontan al tránsito del V al IV milenio cal AC, a tenor de las dataciones radiocarbónicas disponibles. A ella corresponden tres estructuras excavadas (fig. 4.15).

Una fosa de planta circular interpretada como un silo sellado con un pequeño cúmulo de piedras y cerámicas incisas y acanaladas (UE119) (Cerillo, 2006: 34), y del que procede un carbón que ha proporcionado una de las fechas más antiguas del yacimiento (6060±50 BP).

Relacionadas con este silo se identificaron dos fosas más. Una de ellas es una cubeta de planta circular, rellena con una acumulación de piedras de distintos tamaños con

huellas de intensa rubefacción; por debajo se hallaron restos de madera carbonizada. Todo ello apunta a su uso como cubeta de combustión (UE133). Los materiales arqueológicos asociados son escasos y se localizan en los bordes, lo que induce a los directores de la excavación a interpretar que se produjeron sucesivas acciones de vaciado y limpieza (Cerrillo, 2006: 36). Bajo uno de los bloques pétreos que resultó ser un molino se recuperó un carbón cuya datación por AMS proporcionó la fecha 6080±40 BP.

La tercera estructura presenta gran similitud formal con el silo descrito anteriormente, aunque no se documentó el mismo mecanismo de sellado interpretado en aquel. La fosa de planta circular (UE134) se encontraba colmatada de diversos materiales, entre ellos, los investigadores interpretan elementos de la cubierta o cierre del silo (como fragmentos de barro) y materiales “depositados” de manera intencional, como recipientes cerámicos con decoración impresa y una lámina de sílex (Cerrillo, 2006: 37).

En definitiva, a pesar de las reducidas dimensiones del área excavada (unos 34 m²), se han interpretado distintos usos en este espacio. Aunque no se ha localizado un suelo de ocupación propiamente dicho, perteneciente al Neolítico Antiguo, si se documentó un nivel con materiales desplazados atribuibles a este momento, y que se relaciona con las estructuras identificadas. El conjunto indica la existencia de un espacio dedicado al almacenamiento y preparación de alimentos. Además de la entidad de las estructuras se cuenta con indicadores del análisis de fitolitos en la superficie de un molino y en el sedimento de la cubeta de combustión. Todo ello lleva a los investigadores a concluir el

Figura 4.15. Los Barruecos. Estructuras pertenecientes a la ocupación neolítica. La cuadrícula representa 2 metros. (Cerrillo, 2006).

carácter agrícola de la economía desarrollada por el grupo que habitó el asentamiento. Sin embargo, quedan algunas cuestiones abiertas.

Por un lado, la ausencia de cabañas en el área excavada no permite intuir la relación del área de habitación con la del almacenamiento y el procesado de alimentos. Por otra parte, el carácter agrícola del yacimiento parece bastante explícito, sin embargo los autores interpretan una aparente movilidad en los primeros grupos agrícolas de la zona, pero a la vez insertan el yacimiento en la discusión de las primeras aldeas agrícolas y de una producción solvente que garantiza un excedente necesario.

Finalmente, existen dos yacimientos en el registro de la Península Ibérica que han proporcionado evidencias hábitat al aire libre en el Neolítico Antiguo, cuyo registro se componen principalmente por estructuras de combustión. Se trata de los yacimientos andaluces de Los Castillejos y Cerro Virtud.

La estratigrafía del yacimiento de Los Castillejos (Granada) ha proporcionado evidencias de una larga secuencia de ocupación que se inicia en la segunda mitad del VI milenio cal AC. Se han diferenciado cuatro grandes períodos cronoculturales (desde el Neolítico Antiguo Avanzado o Neolítico Medio hasta el Neolítico Reciente y Final) y 16 momentos constructivos (Cámara *et al.*, 2005). Correspondientes al Neolítico Antiguo y Medio, las evidencias de hábitat que han sido identificadas son diferentes tipos de estructuras de combustión, concretamente hogares-hornos parcialmente excavados y con anillos de piedra y barro, situados en áreas de combustión comunales, donde se llevarían a cabo actividades como el torrefactado del cereal, tratamiento térmico del sílex y despiece y procesado de productos cárnicos (Cámara *et al.*, 2005:842). El solapamiento que presentan las dataciones radiocarbónicas de estas fases culturales (fases 1 a 7 en la secuencia del yacimiento), parece indicar una rápida transición entre los últimos niveles cardiales y los atribuidos al NM, según han señalado recientemente, Cámara y otros en su revisión de la cronología de Los Castillejos (Cámara *et al.*, 2005:845).

Por su parte, el asentamiento de Cerro Virtud, en el que se realizó una excavación de urgencia en 1994, también ha proporcionado una larga secuencia, donde se han individualizado nueve niveles, agrupados en tres fases de ocupación neolíticas. La serie de dataciones de C14, realizadas tanto sobre carbón, como restos humanos y sedimento, sitúan la primera fase del yacimiento en el último tercio del VI milenio cal AC, la fase II en la primera mitad del V milenio cal AC y la tercera fase en la segunda mitad del V milenio cal AC.

En la fase I, además de una serie de hoyos de tendencia circular, cuya funcionalidad no ha podido precisarse, se documentó una estructura de combustión que, tal y como

describen los investigadores, parece tratarse de un hogar parcialmente delimitado por una alineación de piedras, tal vez asociado a actividades de manipulación de alimentos, ya que en sus proximidades se encontró un molino (fig. 4.16).

En la fase II, los principales restos documentados corresponden a una fosa de enterramiento múltiple, a la que se asocia una hoguera, al parecer un hogar plano simple, y varios elementos constructivos como vigas de madera carbonizada y un hoyo de poste. Como señalan Ruíz y Montero, la relativamente reducida variación de los resultados y el solapamiento estadístico de las diferentes dataciones hace imposible confirmar la secuencia de las inhumaciones y el tiempo de uso en este espacio funerario (Ruíz y Montero, 1999).

El yacimiento de Cerro Virtud se localiza en una zona de pequeñas lomas que forman vaguadas, en las que los procesos erosivos han actuado de manera diferencial produciéndose una discontinuidad entre las zonas en las que se han preservado los depósitos arqueológicos y, en consecuencia, una desconexión entre las zonas ocupadas. Así en otro corte del asentamiento (Corte B2- nivel A) se han documentado evidencias directas de las primeras prácticas metalúrgicas, atestiguadas por la presencia de un fragmento de vasija-horno destinado a la reducción del mineral de cobre. La adscripción cronológica de estos restos se ha realizado a partir de la datación del sedimento orgánico del interior del recipiente y, según Ruíz y Montero, el resultado es similar al obtenido para la fosa de enterramiento múltiple, lo que sitúa ambos en la fase II de la ocupación del asentamiento.

Figura 4.16. Cerro Virtud. Estructuras pertenecientes a la fase I de la ocupación neolítica (Ruíz y Montero, 1999).

En definitiva, como acabamos de describir, cada vez existe un registro más numeroso de yacimientos que hayan conservado de manera razonable restos de estructuras de hábitat del Neolítico Antiguo. Cuando nos referimos concretamente a restos de viviendas los casos se reducen drásticamente. Sin embargo, no siempre las publicaciones al uso ofrecen un análisis detallado o abordan aspectos más allá de la descripción de las evidencias.

Con la precaución que nos impone el reducido tamaño de la muestra, el modelo arquitectónico documentado en el área de estudio durante el Neolítico Antiguo, parece corresponder a un esquema que difiere de la tradición mesolítica anterior, tanto en la configuración del asentamiento como en las propias características de las viviendas.

Si bien es cierto que los datos acerca del hábitat mesolítico al aire libre en la Península Ibérica son aún escasos, los ejemplos conocidos muestran dos rasgos principales. Por un lado, un predominio de las estructuras de combustión y áreas empedradas, casi como única evidencia conservada en los asentamientos. Por otra parte, cuando se han documentado estructuras de habitación, éstas presentan plantas de tendencia circular u ovalada y la técnica constructiva parece consistir en una estructura de entramado vegetal y postes.

En los asentamientos del Neolítico Antiguo, en cambio, se documenta una mayor cantidad de restos constructivos y una mayor variabilidad en las categorías de estructuras.

Por un lado, las estructuras de combustión siguen siendo la evidencia más registrada, pero presentan una diversidad tipológica que podría relacionarse con un uso especializado para algunas tareas (torrefacción de cereal, fabricación de útiles, cocción de cerámica, reuniones sociales,...). Se documentan hogares planos, hogares en cubeta –rellena o no con cantos, hogares con un anillo de cantos, cubetas de combustión complejas y hornos construidos con tierra, además de braseros móviles, fabricados con barro, en los que trasladar ascuas o mantener pequeñas combustiones.

Por otra parte, las superficies empedradas se relacionan con unidades de habitación que sí marcan un punto de inflexión en el registro de las estructuras de hábitat respecto al Mesolítico. A pesar del reducido número de yacimientos donde se han documentado evidencias con garantías suficientes para interpretarse como casas, y que además hayan conservado unas características mínimas para determinar sus principales rasgos, se aprecia una variabilidad y ciertas diferencias, tanto morfológicas como en relación a las técnicas arquitectónicas y los materiales constructivos empleados.

En primer lugar, en los casos en que ha podido determinarse la planta de las viviendas, ésta presenta dos formas principales: circular o rectangular. En la mayoría de los

ejemplos catalanes (Plansallosa) y en los casos del valle del Ebro (Riols I y Los Cascajos), las unidades de habitación presentan una planta circular u ovalada, diferente a la forma rectilínea que predomina en la planta de la cabaña 1 de Mas d'Is. El único yacimiento con viviendas rectangulares de momento es La Draga, pero esta morfología parece que constituye una norma característica de los poblados construidos en medios lacustres, como se ha documentado en La Marmota (Italia) (Fugazzola y Pessina, 1999), o Clairvaux-Chalain (Suiza) (Pétrequin, 1997).

Respecto a los materiales constructivos, la diferencia más llamativa reside en la utilización de la piedra para configurar determinadas partes de las viviendas, como zócalos en la base de paredes o muros. Se documenta en Cataluña, a excepción de nuevo de La Draga, y en el Valle del Ebro. No obstante, no se trata de una arquitectura en piedra, ya que el alzado de las construcciones se realizó también con elementos perecederos como madera y barro. Sin embargo, la aparente consistencia de este material contrasta con los fragmentos de barro con improntas recuperados en Mas d'Is que invitan a pensar en una técnica constructiva distinta, donde además de los postes de madera, las paredes se trabarían con barro, sólo o enluciendo un parapeto de ramas y cañas.

Finalmente, además de las estructuras de combustión y las viviendas, en los yacimientos del Neolítico Antiguo se documentan los primeros dispositivos de almacenaje subterráneos. El número de silos localizado en cada yacimiento varía desde un par en Los Barruecos, a más de una veintena en la Font del Ros. No obstante, no debemos olvidar que existen otras soluciones en el almacenaje, como graneros con la base enlosada o simples plataformas de postes, cuya visibilidad en el registro es más sutil y que pudieron ser empleadas en yacimientos como Mas d'Is, donde hasta el momento no se han documentado silos pertenecientes a la fase del Neolítico I o Neolítico Antiguo cardial.

Para valorar de una manera más ajustada las estructuras de Mas d'Is, que constituyen por el momento la única evidencia empírica de viviendas para el Neolítico antiguo en el País Valenciano, hemos recurrido a una comparación con los ejemplos conocidos en otros contextos mediterráneos, donde la entidad de las evidencias de estructuras domésticas, ha favorecido el desarrollo de los estudios del hábitat del Neolítico Antiguo al aire libre desde hace más de dos décadas (Courtin, 1974; Cipolloni, 1977-1982; Tiné, 1983; Ammerman, 1983 y 1988). Como elemento de contrastación también hemos añadido una breve referencia a las viviendas del Neolítico danubiano.

El mapa de la figura 4.17 recoge la localización de los yacimientos mediterráneos, franceses e italianos, que se aluden en el texto. Por su parte, en el Anexo 1 se recopilan las dataciones radiocarbónicas disponibles de los mismos yacimientos.

Figura. 4.17. Distribución de los yacimientos del Neolítico Antiguo al aire libre con estructuras de hábitat en el Mediterráneo Occidental. (1) Les Ouchettes. (2) Lalo. (3) Baratin. (4) Peiro Signado. (5) Pont de Roque-Haute. (6) Jacques Coeur. (7) Petites Bâties. (8) Lugo di Grezzana. (9) Lugo di Romagna. (10) Catignano. (11) La Marmotta. (12) Lagnano da Piede. (13) Rendina. (14) Ripa Tetta. (15) Piana di Curinga.

4. 2.1. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre de Francia.

Por lo que respecta al área francesa, las informaciones disponibles en la actualidad se centran en dos zonas: la zona del centro-oeste, con tan sólo un ejemplo de construcción neolítica (Laporte y Marchand, 2004) y la zona del sureste (Beeching, 1999), donde existen tres casos.

En la región del centro-oeste francés de Charente Maritime, se localiza el yacimiento de Les Ouchettes (Plassey). Su registro arqueológico se compone de una veintena de estructuras de combustión y un conjunto de agujeros de poste, con un diámetro comprendido entre 10 y 25 cm, agrupados en una zona intermedia entre varias de los hogares (fig. 4.18) (Laporte y Marchand, 2004: 56 y 58). Según sus investigadores, los postes dibujan una planta casi circular de unos 7 m de diámetro (Laporte y Tivénez, 2004: 221). La reconstrucción arquitectónica que se propone de estas evidencias es la de un cercado, más que la de una habitación cubierta, y el débil anclaje de esta estructura al suelo indica según sus investigadores, que estaba construida con materiales ligeros (Laporte y Marchand, 2004: 59). La cronología de las estructuras neolíticas se ha establecido en función del análisis de los materiales cerámicos y líticos que, junto con tres dataciones radiocarbónicas sobre muestras procedentes de tres estructuras de combustión que rodean la construcción de postes, han proporcionado unas fechas entre 4710 y 4350 AC, compatibles con el cardial reciente y el epicardial antiguo (Laporte y Marchand, 2004: 59).

Por lo que respecta a los ejemplos del sureste francés, los datos proceden de las regiones de Provenza y el Languedoc.

Figura 4.18. Les Ouchettes (Plassey). Planta de la cabaña neolítica (Laporte y Marchand, 2004: 62).

El yacimiento de Baratin (Courthézon) ha sido considerado como uno de los primeros yacimientos agrícolas del Neolítico en el Mediterráneo occidental. Entre los argumentos que sirvieron para calificar este yacimiento como asentamiento neolítico estable, se encontraba el hallazgo de un gran empedrado de cantos de cuarcita rubefactados (16 m²), que en su perímetro presentaba una serie de agujeros de poste y que fue interpretado como un fondo de cabaña (Courtin, 1974b). Otros empedrados y hogares completaban la serie de estructuras del yacimiento, todas en un único nivel de ocupación (fig. 4.19A).

Excavaciones posteriores (Sénépart, 2000 y 2004) han mostrado que la ocupación del yacimiento es más compleja de lo que era posible suponer en los primeros trabajos. Las evidencias documentadas, tanto de cultura material como de estructuras, parecen ser el resultado de diferentes ocupaciones que durante períodos más o menos largos, se van construyendo, modificando y reutilizando.

Figura 4.19. Baratin (Vaucluse). A –Planta de la estructura de habitación 1 (Laporte y Marchand, 2004: 62), B –Planta de la estructura de habitación 10 (Sénépart, informe de la excavación de 2004, <http://senepart.ingrid.neuf.fr/>).

Se ha confirmado la interpretación del gran empedrado excavado por Courtin como estructura de habitación, y se han individualizado dos fases en su construcción. Un primer empedrado que presenta un cierto número de agujeros de poste en su perímetro y es acondicionado sobre un suelo aparentemente estéril; sobre él, posteriormente, se añade una segunda capa de cantos y se construyen nuevos agujeros de poste. Sénépart interpreta estas reconstrucciones, como reparaciones de la estructura original, o bien como fruto de una nueva ocupación sobre un emplazamiento anterior. Lo que si parece claro es que la disposición de la nueva capa de cantos así como los nuevos agujeros de poste muestran que el segundo empedrado se construyó o modificó teniendo en cuenta el primero.

En la campaña de 2004 se identificaron los restos de otra estructura de habitación, cuyo principal componente es una especie de zócalo de grandes bloques que, de nuevo presenta una serie de agujeros de postes y estacas en su perímetro. El conjunto dibuja una planta absidal que presenta unas dimensiones mínimas de unos 4 m de anchura y 5 m de longitud, ya que los restos continúan hacia un área todavía no excavada. Por debajo de la acumulación de cantos, se han documentado zonas de actividad específica y zonas con materiales de desecho (fig.4.19B).

En el espacio intermedio entre estas dos estructuras de habitación y también en el entorno más próximo de cada una de ellas, se han hallado varias estructuras de combustión, principalmente hogares circulares de diverso tamaño, formados por acumulaciones de cantos de cuarcita rubefactados y que, según los investigadores, organizan espacialmente las actividades domésticas constituyendo áreas especializadas.

Los materiales cerámicos y la industria lítica, junto con las cuatro dataciones disponibles, sitúan la primera ocupación en el Neolítico antiguo cardial, en la segunda mitad del VI milenio AC.

También en el área de la Provenza se encuentra el yacimiento de Lalo (Espeluche, Drôme), que sin embargo ha proporcionado datos más escasos. Se ha documentado un conjunto de agujeros de poste, separados por una distancia de 2 a 3 metros, que dibujan una planta ovalada con unos 10 y 7 metros, en sus ejes mayor y menor, respectivamente. En el espacio interior, otros agujeros centrales, algunos agrupados en parejas y otros de mayor tamaño, se han interpretado como los soportes de la techumbre. Este edificio oval se ha situado en una cronología epicardial (Laporte y Marchand, 2004: 65) (fig.4.20).

Figura. 4.20. Lalo (Espeluche). Planta de la unidad de habitación Laporte y Marchand, 2004: 62).

Por lo que respecta a la zona del Languedoc, existen dos referencias significativas, Peiro Signado y Pont de Roque-Haute.

El área en que se ha conservado el yacimiento de Peiro Signado se extiende unos 100 m². Los restos arqueológicos se distribuyen en dos zonas, un sector de fosas y otro donde se concentran los hallazgos materiales en una capa arqueológica. Las fosas han podido servir para la extracción de arcilla para fabricar la cerámica o como material constructivo.

Por su parte, la depresión que contiene los hallazgos arqueológicos ocupa una superficie de alrededor de 45 m², con unos 20-30 cm de espesor. El depósito circunscrito a esta depresión, se compone de abundantes vestigios cerámicos, líticos, de macroutillaje, así como elementos constructivos (fragmentos de barro con improntas). En la base de la depresión hay un nivel de gravas de cuarzo que configura un empedrado.

Esta estructura excavada, interpretada como cabaña, está rodeada por ocho agujeros de poste y una pequeña zanja cuya función no ha podido precisarse.

En función de los materiales y las propias dataciones disponibles, la ocupación del yacimiento se revela corta en el tiempo (Manen, 2000: 184-185) y culturalmente adscrita al Neolítico Antiguo de facies liguriense (Manen, 2000: 285).

Por su parte, en el yacimiento de Pont de Roque-Haute, no se han detectado estructuras de habitación sino fosas colmatadas con depósitos secundarios (Guilaine *et al.*, 2007). Se trata de un conjunto de fosas cuya morfología ha sido parcialmente alterada por labores agrícolas contemporáneas. Sin embargo, según los investigadores, la gran cantidad de desechos antrópicos, fragmentos de elementos constructivos fabricados en barro, entre otros, sugieren la existencia de un hábitat muy próximo a las fosas (Manen, 2000: 172-173). La única ocupación del Neolítico antiguo se remonta a mediados del VI milenio AC.

En definitiva, a la vista de los casos expuestos parece que “la planta circular y su desarrollo ovoide quedarían como las formas básicas de la construcción doméstica” (Beeching, 1999: 34), durante el Neolítico Antiguo en el ámbito francés. La única excepción son los yacimientos del Languedoc de Petites Bâties (Vaucluse), con una ocupación del Neolítico antiguo cardial, y Jacques Coeur (Montpellier), perteneciente al chansense, donde se han identificado muros rectilíneos construidos con tierra, y asociados a una ocupación del Neolítico Antiguo (fig.4.21), aunque se trata de unas construcciones con una planta muy incompleta (Jallot, 2003).

Figura 4.21. Yacimientos del Languedoc con restos de paredes rectilíneas construidas con adobe: 1- Petites Bâties. 2- Jacques Coeur (Jallot, 2003: 171 y 173, figs. 2 y 3).

4. 2.2. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre de Italia.

En el caso de Italia la información más completa sobre estructuras de hábitat procede de dos núcleos: la Italia septentrional, donde en la última década se han descubierto importantes yacimientos y, sobre todo el centro y sur de la Península Itálica, donde se ha profundizado en el conocimiento de los yacimientos clásicos denominados ‘villagi trincerati’, al tiempo que se han documentado nuevos ejemplos (fig.4.17).

Los principales yacimientos de la Italia septentrional que cuentan con un registro susceptible de ser comparado con los datos de Mas d’Is, tanto por disponer de fechas radiocarbónicas como por la entidad de sus evidencias, son: Lugo di Grezzana, Lugo di Romagna y Catignano.

El asentamiento de Lugo di Grezzana (Trento) ha proporcionado restos de un hábitat complejo, compuesto por un foso con empalizada y una estructura de hábitat. La estructura interpretada como cabaña consiste en una ligera depresión subcuadrangular (7.1 x 5.3 m), con una profundidad variable (entre 30 y 10 cm), colmatada por un nivel gris. El complejo incluye un hogar en el suelo y se delimita por nueve agujeros de poste. En el interior se documentó otro agujero de poste de mayores dimensiones (115 x 85 cm), en una posición central que debió sustentar la cubierta cónica. Parece que tuvo un suelo de

Figura 4.22. Lugo di Grezzana. Propuesta de reconstrucción de la cabaña (Cavulli, 2006: 374, fig.3).

tierra batida. En el lado meridional, una banda de alrededor de 50 cm de anchura formada por fibras de carbón entrelazadas, han sido interpretadas como un lecho en una zona que podía albergar alguna actividad específica. El alzado de la cabaña sería de barro sobre un entramado vegetal, cuyos restos han quedado rubefactados y con una disposición semicircular conservados en la parte septentrional (Cavulli, 2006:373-374). Una datación procedente de un carbón de la empalizada ha proporcionado una fecha de 6524 ± 76 BP (Improta y Pessina, 1998: 109) (fig.4.22).

En el asentamiento de Lugo di Romagna (Reggio Emilia), se ha identificado una cabaña de planta rectangular a unos 12 m de una empalizada, que constituye el principal elemento delimitador del asentamiento. Esta gran unidad de habitación se compone de un suelo de tierra batida de arcilla y arena de 10 m por 7 m. Está dividida en dos zonas, una de unos 42 m² y otra de unos 28 m², por medio de una depresión rectilínea y una serie de postes. Sus paredes estaban conformadas por muros enlucidos con una capa de arcilla y arena sobre un entramado de postes espaciados unos 90 cm. En su interior se ha conservado un hogar circular y un horno subrectangular de arcilla (Degasperi *et al.* 1998; Cavulli, 2006: 373). Las dos dataciones radiocarbónicas efectuadas sobre carbones de la cabaña sitúan su construcción y ocupación a lo largo del VI milenio AC (fig.4.23).

En el hábitat de Catignano (Abruzzo), relacionado con los inicios del Neolítico Medio italiano, sin embargo, las cabañas presentan características distintas: una planta absidal y una zanja de cimentación. Las zanjas de fundación indican un extremo en ábside, muros paralelos, hileras internas de postes y una entrada materializada por una línea de postes opuesta al extremo absidal. La superposición de algunas zanjas ha permitido la identificación de varias fases de construcción en las casas. Además de unidades de habitación se han documentado otras estructuras como fosas circulares o lobuladas, silos, y grandes

Figura 4.23. Lugo di Romagna. Localización de la unidad de habitación en el interior del recinto y detalle de su planta (Degasperí *et al.*, 1998: 118 y 120, figs. 2 y 10).

Figura 4.24. Catignano. Planta general de las estructuras de hábitat (Tozzi, 2001).

estructuras alargadas con cantos rubefactados, similares a las halladas en Villeneuve-Tolosane; estas últimas datadas entre 6600 y 6300 BP, son más antiguas que las dataciones de las casas situadas entre 6180 y 5900 BP (Tozzi, 2001) (fig.4.24).

Finalmente, en la Italia centro-meridional, destacan los datos de la región del Tavoliere, donde existe información bastante precisa de los asentamientos neolíticos y sus estructuras desde el VI milenio cal BC, siendo los yacimientos denominados como “villagi trincerati”, los más característicos (Tiné, 1983). Estos asentamientos se distinguen por la presencia de recintos de fosos muy variados en cuanto al área que delimitan (entre 1 y 4 Ha) y las estructuras que se encuentran en su interior. Tan sólo en algunos de ellos se han llevado a cabo excavaciones de cierta extensión que han permitido documentar viviendas en el interior de los recintos, entre ellos haremos referencia a los asentamientos de Lagnano da Piede, Rendina di Melfi, Passo di Corvo y Ripa Tetta.

El asentamiento de Lagnano da Piede (Foggia) cuenta con dos dataciones sobre muestras de hueso procedentes del foso con unas desviaciones muy elevadas. Los materiales arqueológicos proporcionan una cronología relativa del Neolítico Antiguo que se sitúa a mediados del V milenio a.C.

Este asentamiento se caracteriza por la presencia de varios fosos concéntricos y dos fosos en C. En su área interna (5600 m²) se han descubierto numerosas estructuras arquitectónicas, entre ellas diversas casas que aparecen con disposición paralela (Cipolloni,

Figura 4.25. Lagnano da Piede. Planta con las cabañas I y II (Cipolloni, 1989: 64) Modificado.

1989: 64). La morfología de su planta es rectangular, albergando un espacio doméstico en su interior cercano a los 12 m². Parece ser que las paredes pudieron tener algún componente pétreo del que tan sólo se habría conservado unas acumulaciones alargadas. Entre los dispositivos domésticos relacionados con las casas, destacan los hogares. En el ángulo SO de la casa I se encontró un hogar sobre plataforma de arcilla de uno 10 cm de grosor y 1 m de diámetro. En la pared oeste de la casa II se documentó un hogar circular con 1.10 m de diámetro, también con una superficie de arcilla (Mari, 2001) (fig.4.25).

Por otra parte, las excavaciones en extenso en el asentamiento de Rendina di Melfi (Apulia) han permitido exhumar significativos restos pertenecientes a distintas fases locales dentro de la Cultura de Cerámica Impresa.

El yacimiento se caracteriza por un gran recinto en el interior del cual se sitúan las estructuras de hábitat, formando varias agrupaciones. Se han detectado cambios a lo largo de varias etapas.

En la fase más antigua (Rendina I), un gran foso semicircular delimitaba un área mucho mayor que la estrictamente ocupada por las viviendas; en este espacio podrían encontrarse las parcelas cultivadas y los cercados para los animales (Cipolloni, 2002: 669). Para este foso se han registrado unas dimensiones de 350 m de longitud, 3 m de anchura y una profundidad entre 1.7 y 2 m. Las viviendas de esta fase son cabañas de planta rectangular irregular o casi ovaladas, que alcanzan una longitud de 8 a 12 m y una anchura de 4 o 4.5 m, con un perímetro delimitado por grandes agujeros de poste. Las cabañas no presentan divisiones internas, a excepción de la HIII, dividida en dos ambientes y en la que se documentó una acumulación de arcilla y paja en uno de sus laterales, siendo estos restos interpretados como un zócalo en la base de la pared.

En la fase siguiente, Rendina II, se ha colmatado el primer foso y la excavación de un segundo foso de menor diámetro, reduce el tamaño del asentamiento. Las cabañas documentadas en el interior presentan unas características similares a las de la fase anterior. También con tendencia rectangular u ovalada en su planta, delimitadas por agujeros de poste o muros de entramados de ramas enlucidos de tierra, pero poseen unas dimensiones menores: entre 6 y 8 m de largo y 4 m de anchura (Cipolloni, 2002: 670) (fig. 4.26).

Finalmente, en la fase Rendina III, no se han documentado fosos, pero si viviendas, de nuevo con una reducción en sus dimensiones.

Si bien las dataciones radiocarbónicas de este yacimiento no corresponden a las casas, sino al relleno del foso (7110 ± 140 B.P, 6900 ± 150 B.P, 6760 ± 100 B.P. y 6440 ± 150 B.P.), dado que los investigadores han admitido la contemporaneidad entre las

Figura 4.26. Rendina, fase II. Planta de la cabaña M14 (Cipolloni, 1988: 61). Modificado.

viviendas y el foso, estas fechas proporcionan un marco cronológico de referencia para las mismas entorno al 6218–5650 BC (Cipolloni, 1977–82).

El asentamiento de Passo di Corvo (Foggia) ha sido considerado como el paradigma de los ‘villagi trincerati’ del Neolítico italiano. Por sus dimensiones, constituye uno de los yacimientos más grandes del Tavoliere. Se compone de numerosos fosos en C asociados a complejos habitacionales (fig. 4.27-1), rodeados por tres grandes fosos, englobando el más externo un espacio de casi 90 Ha.

La excavación de estos complejos ha revelado datos acerca de la técnica constructiva de las viviendas, además de documentar rediles, silos y posibles pozos para captar agua. Cada uno de estos conjuntos ha sido interpretado como el espacio doméstico de un grupo familiar.

La planta de las cabañas es rectangular con extremo absidal (fig. 4.27-2). Arquitectónicamente, el principal elemento es un zócalo de piedra sobre el que se alzarían paredes de barro y una techumbre de ramas y cañizo, sustentada por postes, tal y como se reconstruye en el parque arqueológico que existe en el yacimiento desde 1998 (fig. 4.27-3). El interior se dividió al menos en dos espacios, con algunas áreas acondicionadas con pavimento. La ocupación del asentamiento de Passo di Corvo se desarrolla principalmente durante el Neolítico Medio (finales del V milenio- principios del IV milenio AC).

Por otra parte, en el asentamiento de Ripa Tetta (Apulia) se agrupan varias estructuras de hábitat en un espacio rodeado por un foso de unos 90 m de diámetro. Se han documentado algunas zanjas de cimentación, alineaciones de agujeros de poste, cubetas

Figura 4.27. Passo di Corvo. 1 –Vista general de dos complejos habitacionales rodeados por los fosos en C (Tiné, 1983). 2 –Planta una cabaña con planta absidal y zócalo de piedra (Tiné, 1983). 3 –Reconstrucción de la cabaña en el parque arqueológico.

de combustión rellenas con cantos y varios hornos sobre zócalo (Tozzi, 2002: 580 y 581) y con bóveda. Los restos de los hornos se encontraban en las proximidades de una gran cantidad de fragmentos de barro con improntas que delimitaban un espacio de tendencia rectangular, de unos 4.5 m de lado, correspondiente al derrumbe de una cabaña construida con paredes de barro sobre una armazón de postes (Cipolloni, 1982: 57). La recuperación de los fragmentos de barro que probablemente provenían del derrumbe del techo y las paredes de la cabaña, ha permitido reconstruir la técnica arquitectónica empleada en su

Figura 4.28. Ripa Tetta. Planimetría de la cabaña con los restos de bloques de revoco o enlucido. (Cipolloni, 1989: 59).

construcción (Tozzi y Tasca 1989).

La cronología del yacimiento se sitúa en una fase secundaria del Neolítico antiguo de cerámica impresa, diferenciándose dos etapas en su ocupación: la primera relacionada con la fase Guadone (6950/6700 BP), y la segunda perteneciente a la fase Lagnano da Piede (6800/6600 BP) (fig. 4.28).

Finalmente, el asentamiento de Piana di Curinga, en la región calabresa de Acconia, ha proporcionado uno de los registros más completos de las estructuras de hábitat en los momentos iniciales de la secuencia neolítica.

Este asentamiento fue descubierto en el transcurso de los trabajos de prospección que durante más de 15 años se desarrollaron en esta región, permitiendo la localización de más de 10 asentamientos pertenecientes a la cultura de las cerámicas impresas de Stentinello. Concretamente en Piana de Curinga, se llevó a cabo una doble estrategia de prospección magnética y sondeos manuales. La consecución de estos trabajos permitió documentar los restos de al menos 48 estructuras construidas con barro, y la excavación de varias de estas viviendas proporcionó relevantes datos acerca de la tecnología constructiva neolítica, abordando también aspectos relacionados con el aprovisionamiento de los materiales de construcción, y la cuantificación de recursos y horas de trabajo empleados (Shaffer, 1984; Ammerman *et al.*, 1988: 124-128) (fig.4.29 –1).

En el Area H del yacimiento se han preservado en óptimas condiciones, una gran cantidad de fragmentos de barro endurecidos con abundantes improntas, que proceden del derrumbe de una vivienda (más de 1000 Kg). La técnica de construcción principal es la fabricación de un entramado de madera y barro. Pero entre los restos también se han registrado importantes acumulaciones de elementos pétreos de tamaño variado y geología diversa. La piedra ha demostrado gran variedad de usos, entre otros, ha sido empleada como relleno de las paredes de barro, como pesos para sustentar la techumbre, y como parte de otras estructuras más discretas, tales como pequeñas plataformas y cerramientos de piedras, hogares, la base de hornos, soportes de postes, etc. (Shaffer, 1985: 80-82).

Por otra parte, los fragmentos de barro endurecido presentaban numerosas improntas, la mayoría correspondientes a elementos vegetales, como troncos (de hasta 20 cm), ramas (de calibre superior a 1 cm), fibras,... Su análisis ha permitido sistematizar las técnicas empleadas en la construcción del armazón de las viviendas, constatándose además de la técnica del entramado de troncos y ramas, el uso de listones de madera, reflejados en las improntas de sección rectangular (Ammerman y Shaffer, 1981: 432) (fig.4.29 –3).

La vivienda excavada en el área H presentaba una planta rectangular y unas medidas

de 4.5 m por 3.3 m, lo que supone un área cercana a los 15 m². A partir del estudio de las improntas en los fragmentos de barro se ha estimado una media de 16 cm en el grosor de las paredes (Ammerman y Shaffer, 1981: 432; Ammerman *et al.*, 1988: 128). No se han documentado evidencias constructivas en el interior de la vivienda, pero si al exterior. Junto al muro Sur se localizó una especie de plataforma circular de menos de 1 m de diámetro, compuesta por rocas de pequeño tamaño (Ammerman *et al.*, 1988:128); en su entorno se recuperaron los fragmentos de tres recipientes cerámicos (Ammerman, 1983). A mitad del mismo muro Sur se recuperaron fragmentos de barro con superficies convexas y aristas redondeadas que los investigadores interpretan como restos de un horno (Ammerman *et al.*, 1988:128) (fig. 4.29 –2).

Fig. 4.29. Piana de Curinga. 1 –Planta general del yacimiento con las estructuras documentadas (Ammerman *et al.*, 1988: 123, fig.2). 2 –Planta en detalle de la unidad doméstica H y las estructuras asociadas (Ammerman *et al.*, 1988: 126, fig.6). 3 – Fragmentos de barro con improntas correspondientes a la casa H (Ammerman *et al.*, 1988: 126, fig.7).

Además de las características de los recipientes cerámicos con los esquemas decorativos característicos de la cultura de Stentinello (impresiones geométricas en forma de diamante en el borde, impresiones dentadas formando zig-zag, líneas incisas en el cuello, ...), y la presencia de obsidiana, un fragmento de carbón recogido en la estructura H ha proporcionado una fecha de 6930 ±60 BP, lo que sitúa la ocupación del yacimiento en el VI milenio AC.

En definitiva, a mediados del VI milenio AC, las habitaciones documentadas en los yacimientos italianos con cerámica impresa presentan una planta de tendencia rectangular, tanto en la Italia septentrional (Lugo de Grezzana), como en la Italia centro-meridional (Rendina, Piana di Curinga). Esta morfología perdura en el V milenio AC (Lugo di Romagna), aunque con algunas modificaciones, como la aparición del extremo absidal (Passo di Corvo y Catignano).

En cuanto a las técnicas arquitectónicas, se documenta cierta variabilidad en el registro italiano, predomina la construcción de las paredes a partir de un armazón de postes y un entramado de ramas de diverso tamaño, recubierto de barro (como se ha descrito en los yacimientos de Lugo di Grezzana, Lugo di Romagna, Catignano, Rendina di Melfi, Ripa Tetta, y Piana di Curinga), pero también se incorpora la piedra en el relleno que configura las paredes (como en los casos de Lagnano da Piede y también Piana di Curinga), en la construcción de un pequeño zócalo o en el acondicionamiento de un espacio mediante un enlosado (documentado en el yacimiento de Passo di Corvo).

4.2.3. Las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos de centro Europa.

Las primeras poblaciones agrícolas alcanzaron la Europa central hacia el 6450 BP (ca. 5700 cal AC). Cronológicamente se suceden varias entidades culturales, definidas a partir de la variación de las decoraciones cerámicas: Linearbandkeramik (LBK), Rubané, o Cultura de la Cerámica de Bandas, y Stichbandkeramik, Cultura de la Cerámica profusamente decorada, con sus variantes regionales de Cultura Lengyel y Cultura Rössen.

Asociados a estos primeros grupos de agricultores, además de la cerámica, aparecen grandes casas visibles en el registro arqueológico a través de agujeros de poste, zanjas de cimentación y fosas.

Las casas del LBK antiguo (mediados del VI – mediados V milenio cal AC), son generalmente largas estructuras de postes, que pueden superar los 40 m de longitud (Bogucki y Grigyl, 1993: 404; fig.5: 1-8) (fig.4.30). En su exhaustivo estudio sobre las casas del Rubané, Coudart establece los siguientes tipos: casas pequeñas y medianas, con una longitud entre 5 y 22 m; casas grandes, entre 22 y 35 m; y casas muy grandes que

Figura 4.30. Planta de distintas viviendas de las culturas danubianas: 1) Elsloo, Netherlands, house 13; 2) Sittard, Netherlands, house 15; 3) Elsloo, house 79; 4) Elsloo (unnumbered); 5) Sittard, house 3; 6) Sittard, house 2; 7) Elsloo, house 26; 8) Elsloo, house 50; 9) Hienheim, Bavaria, house 15; 10) Tomice, Silesia; 11) Krakow-Mogila, southern Poland; 12) Hienheim, house 15; 13) Inden-Lamersdorf, Rhineland, house 9; 14) Inden 2; 15) Biskupin, site 15a, north-central Poland (según Bogucki y Grigyel, 1993: 404).

alcanzan los 43 m (Coudart, 1998: 32).

Aunque existen ligeras variaciones regionales, las casas tienen una planta tripartita, con dos unidades separadas por una configuración central de postes en Y, lo que se interpreta como una entrada lateral (Coudart, 1998: 55).

En cambio, en las casas del LBK tardío (mediados del V – mediados del IV milenio cal AC), a menudo, algunos o todos los postes están colocados en zanjas de cimentación más que en agujeros de poste individuales y su planta refleja un estrechamiento en uno de sus lados dando como resultado una forma más trapezoidal que rectangular (Bogucki y Grigyel, 1993: 404; fig. 5: 9,12) (fig.4.30). En algunas áreas del Este de Europa las dimensiones se reducen, no ocurre así en la zona del Rubané donde se registran: casas pequeñas y medianas, con una longitud entre 10 y 27 m, casas grandes, que alcanzan los 42 m; y casas excepcionales cuya longitud llega a los 59 m (Coudart, 1998: 32).

A ambos lados de las viviendas aparecen fosas alargadas colmatadas con desechos domésticos. Estas fosas parecen haber sido excavadas como fosas de extracción de arcilla para alzar las paredes de las casas. Son fosas profundas y con lados verticales, pero muy irregulares en planta y sección, en ocasiones con depresiones y nichos a lo largo del fondo

y los laterales. Esta configuración irregular sugiere que la actividad de extracción fue el propósito primario de estas fosas, independientemente de la remodelación deliberada para otros usos posteriores (Coudart, 1998: 73). Son fosas que contrastan con las fosas de almacenaje, de planta circular y sección acampanada, que también se documentan en estos yacimientos.

En definitiva, los extensos asentamientos de la LBK (o Rubané) y horizontes culturales posteriores (Lengyel I, Stroke-ornamented/Rossen/Cerny) son complicados palimpsestos de agujeros de poste, zanjas de cimentación, fosas de varios tipos, fosos, y a menudo, enterramientos. Su propia extensión ha sido atribuida a una expansión lateral, de forma que las casas no se construyen en el mismo lugar, sino que se trasladan repartiéndose por toda el área a lo largo de diferentes períodos (Bogucki y Griguel, 1981). En base a esta interpretación se han estimado unas 5 casas contemporáneas en los asentamientos del LBK, lo que implica que cada asentamiento albergaría entre 150 y 200 habitantes (Coudart, 1998).

4.2.4. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre en el Neolítico I: Recapitulación.

El conjunto de datos sistematizado en el corpus del capítulo 3 y su análisis contrastado en el marco de la Península Ibérica y de la Europa del Mediterráneo occidental, muestran la gran variabilidad y complejidad de las estructuras de hábitat en los yacimientos al aire libre del Neolítico Antiguo.

En los inicios de la secuencia neolítica, los principales vestigios son estructuras de combustión y áreas empedradas, que ofrecen testimonios funcionales de diversas actividades relacionadas con el procesado, almacenaje y consumo de alimentos, pero que no presentan diferencias significativas respecto a los ejemplos mesolíticos al aire libre conocidos. Sin embargo, el elemento que marca un punto de inflexión son las unidades de habitación.

Como hemos visto, en cronologías del Neolítico I o Neolítico Antiguo, existen pocas estructuras en la Península Ibérica que ofrezcan garantías suficientes para interpretarse como casas y, que además, conserven suficientes características que permitan determinar sus principales rasgos. En el caso del País Valenciano sólo contamos con las cabañas de Mas d'Is, mientras que en el resto de la Península Ibérica, el número no sobrepasa la docena. Sin embargo, a pesar de lo reducido de la muestra, se aprecia una variabilidad regional y ciertas diferencias, tanto morfológicas como en las técnicas arquitectónicas.

Desde el punto de vista formal, la morfología circular de las unidades de habitación documentadas en Cataluña y en el valle del Ebro (los casos de Plansallosa, Xammar, Riols

I y Los Cascajos), se aproxima más a los ejemplos de cabañas documentados en el sur de Francia (como Baratin o Peiro Signado), mientras que el caso de Mas d'Is se asemeja, en líneas generales, al mundo itálico y, en algunos detalles constructivos, a los ejemplos de centro Europa.

Esta variabilidad morfológica en las plantas de las estructuras de habitación y en los materiales constructivos, ha sido atribuida a diversos factores. De manera genérica, se alude a aspectos geográficos y geomorfológicos como condicionantes a la hora de emplear determinados materiales en las construcción de las viviendas. Sin embargo, la funcionalidad del yacimiento (como asentamiento estacional complementario de otros yacimientos—como podrían ser los casos de Plansallosa o Zafrín), la duración de la ocupación y la tradición cultural arquitectónica son, en nuestra opinión, factores más determinantes a la hora de configurar el hábitat.

En este sentido, los yacimientos franceses del Neolítico Antiguo descritos, con viviendas de planta circular, han sido interpretados como característicos de un hábitat móvil, débilmente sedentario o ligado a una tradición de nomadismo (Beeching 2003:182).

Pero, de nuevo, identificar la morfología circular de las viviendas con la movilidad de un grupo reduce el marco interpretativo y, necesariamente, han de considerarse otros factores a la hora de valorar la duración de las ocupaciones de los primeros grupos agrícolas. En el contexto de un nuevo sistema económico, otros autores han argumentado que el cuidado requerido por las especies cultivadas y la vigilancia sobre los productos cosechados y almacenados, implica una proximidad de las viviendas a los campos de cultivos y a los espacios donde se guarden los productos obtenidos (Martí, 1985: 48).

Estos primeros espacios domésticos no presentan una compartimentación física marcada en su interior, aunque si se diferencian áreas especializadas relacionadas con dispositivos como hogares, localizados tanto al interior como al exterior de las viviendas, o molinos. Junto a las unidades de habitación se documentan también fosas y cubetas asociadas, estructuras subterráneas que han sido empleadas con múltiples funciones, desde la extracción de material constructivo, hasta la conservación de alimentos, pasando por un uso funerario, o simplemente como lugares donde depositar los residuos;...

Dado que las características de la vivienda más completa de Mas d'Is nos remiten al mundo itálico, resulta sugerente plantear algunas hipótesis en relación al origen de su tradición arquitectónica. La semejanza formal de la vivienda de Mas d'Is respecto a los ejemplos de la Italia meridional, concretamente al caso de Rendina de Melfi, indica una proximidad a las tradiciones arquitectónicas del grupo que habitó en aquel asentamiento, más aún si consideramos otros paralelos en la cultura material, como la decoración cardial

con motivos antropomorfos en los recipientes cerámicos de la fase Rendina II (Cipolloni, 2002) (fig. 4.31). No se trata de resolver la compleja cuestión en torno a la procedencia de los grupos que colonizaron de manera más temprana el sector meridional del País Valenciano, sino tan sólo de reflexionar acerca de la información potencial que pueden ofrecer los restos arquitectónicos en relación a las tradiciones culturales de los primeros grupos agrícolas.

En cuanto a la organización interna de los asentamientos en el Neolítico Antiguo, la reducida extensión que ha sido excavada en algunos de ellos dificulta que se puedan generalizar las conclusiones a este respecto. No obstante, en los casos de Mas d'Is, La Revilla, La Lámpara, La Draga, Font del Ros, Riols I, Guixeres y Los Cascajos, excavados en extensión, es posible advertir una distribución dispersa de las estructuras, existiendo una distancia variable entre ellas, pero al mismo tiempo, se percibe una organización de las actividades en áreas de producción y consumo, en torno a las viviendas y los hogares, en áreas de almacenaje, concentradas en los espacios con silos o graneros y, finalmente, en áreas cuyo uso primario no se relacionan tanto con actividades subsistenciales, sino más bien con prácticas de reproducción social, ya que las estructuras allí documentadas (fosos, montículos, ...), sugieren trabajos colectivos en el marco de procesos de colaboración que superan las escala familiar.

Figura 4.31. Rendina di Melfi. Fragmento decorado con antropomorfo impreso (Cipolloni, 2002: 673).

Particularmente, en la organización del hábitat en el yacimiento de Mas d'Is, los espacios del poblado se articulan en torno a las casas, residencia de unidades familiares y núcleo de la economía familiar. Al igual sucede en el poblado de La Draga y de manera similar en los asentamientos de Riols I, Plansallosa, y posiblemente Guixeres (aunque no se haya definido una unidad de habitación concreta), donde la organización del espacio habitado en estos asentamientos aparece agrupada en torno al núcleo que forman, o bien las viviendas o bien los empedrados, existiendo espacios vacíos entre los distintos empedrados en los casos de Riols I y Plansallosa.

Parece existir cierta superposición en algunos espacios domésticos, como en el caso de Mas d'Is, y en el caso de los empedrados de Riols I y Plansallosa, donde se

documentan reestructuraciones y reorganizaciones del espacio interno a lo largo de un tiempo. Sin embargo, el resultado arqueológico no son los tells que se identifican en otras zonas del sureste europeo. Al contrario, el ejemplo de Mas d'Is podría corresponder más bien al modelo de desplazamiento horizontal de los grupos de la Europa central (Bogucki y Grigyl, 1993), ya que entre las dataciones radiocarbónicas correspondientes a las casas 1 y 3 existe una diferencia de 200 años. Sin embargo, por el momento, no es posible afirmar totalmente esta hipótesis ya que desconocemos si existen otras cabañas similares localizadas entre ambas o en otros lugares próximos que no han sido aún excavados.

4. 3. Las estructuras de hábitat en yacimientos al aire libre durante el Neolítico II y el Calcolítico.

Según el modelo de periodización empleado, el Neolítico II (A y B) en el registro arqueológico del País Valenciano corresponde a los horizontes arqueológicos de las cerámicas incisas, esgrafiadas y lisas. Cronológicamente, transcurre entre c. 4550-4200 cal AC y c. 3900-2800 cal AC, esto es grosso modo, entre mediados del V milenio AC e inicios del III milenio cal AC. En el contexto de la Península Ibérica, el NIIA resultaría coetáneo al Neolítico Medio, mientras que el NIIB lo sería al Neolítico Final. Respecto al Calcolítico (o Edad del Cobre, según publicaciones), la mayoría de autores coinciden en aplicar el término en relación a la aparición de la actividad metalúrgica del cobre, sin embargo, dado que este hecho no se produce de manera sincrónica en todas las áreas de la Península Ibérica, es posible que los inicios del Calcolítico se solapen con el Neolítico Final en otras. Además hay que añadir un nuevo elemento diferenciador como es el fenómeno Campaniforme. Y así, en algunas zonas es posible establecer un Calcolítico precampaniforme y otro plenamente campaniforme. En el caso particular de la periodización del País Valenciano, se distingue un período denominado Horizonte Campaniforme de Transición (HCT), una etapa bisagra entre el NIIB y los inicios de la Edad del Bronce que, recientemente ha sido revisada (López, 2006).

Las transformaciones socioeconómicas que se producen a lo largo del V milenio AC se manifiestan, en algunas zonas de la Península Ibérica, a través de un registro complejo y rico que refleja una importante variabilidad cultural.

La figura 4.32 muestra la distribución de yacimientos del Neolítico Medio, Neolítico Final y Calcolítico con estructuras de hábitat citados en este apartado y que, a continuación se reseñan siguiendo un hilo cronológico. De nuevo remitimos al Anexo 1 para consultar las dataciones radiocarbónicas disponibles.

Figura 4.32. Distribución de yacimientos del Neolítico Medio, Neolítico Final y Calcolítico, con estructuras de hábitat, citados en el texto. (1) Ca N'Isach. (2) Ca L'Estrada. (3) Can Piteu-Can Roqueta. (4) Vilars de Tous. (5) Bóbila Madurell-Cami de Can Grau. (6) Hort d'en Grimau. (7) Timba del Barenys. (8) Barranc de Fabra. (9) Prat de Cabanes. (10) Vila Filomena. (11) Sitjar Baix. (12) Fuente Flores. (13) Ereta del Pedregal. (14) Colata. (15) Camí de Missena. (16) La Vital. (17) Arenal de la Costa. (18) Alt del Punxó. (19) Niuet. (20) Les Jovades. (21) Mas d'Is. (22) La Illeta dels Banyets. (23) La Torreta-El Monastil. (24) Las Amoladeras. (25) Las Palas. (26) Almizaraque. (27) Campos. (28) Zájara. (29) Cerro Virtud. (30) Cerro de la Virgen. (31) Malagón. (32) Millares. (33) Ciavieja. (34) Los Castillejos. (35) Polideportivo de Martos. (36) Marroquies Bajos. (37) Carmona. (38) Valencina de la Concepción. (39) Cantarranas. (40) Papa Uvas. (41) San Blas. (42) La Pijotilla. (43) Perdigoes. (44) Los Barruecos. (45) Azután. (46) Castillejo. (47) Fuente La Mora. (48) El Espinillo. (49) El Ventorro. (50) El Capricho. (51) Las Matillas. (52) La Esgaravita. (53) El Juncal. (54) Camino de las Yéseras. (55) La Deseada. (56) Gózquez de Arriba. (57) La Peña de la Abuela. (58) La Velilla. (59) Peña Oviedo. (60) Epertegui II. (61) Paternambidea. (62) La Renke.

La información más completa para este momento, referida a estructuras de hábitat procede de dos yacimientos catalanes cuya cronología, aunque en momentos iniciales puede remontarse a contextos epicardiales y postcardiales de finales del Neolítico Antiguo, se desarrolla principalmente a lo largo del Neolítico Medio. Se trata de los asentamientos de Ca n'Isach y Barranc de Fabra, donde se documenta por primera vez la construcción de zócalos de piedra.

La ocupación del asentamiento de Ca n'Isach (Girona) presenta varias fases, desde el Neolítico antiguo postcardial (nivel II), hasta el neolítico medio (nivel I) y neolítico final (nivel Io) (Tarrús *et al.*, 1990-1991: 29-30). La construcción principal es un gran espacio de habitación delimitado por muros (EH1) al que se adosan otros más pequeños (EH2, EH3 y EH4, que se percibe muy parcialmente). Sus investigadores han establecido que todos ellos son sincrónicos y pertenecen al nivel I (fig.4.33).

En el interior de estos espacios de habitación de morfología oval se han diferenciado dos niveles (Ib, Ia) con diversas estructuras, como silos, fosas, empedrados y hogares, algunos de ellos superpuestos, y una posible cisterna (Tarrús *et al.*, 1990-1991: 33-36).

En el llamado EH1, cuya superficie aproximada se sitúa en torno a los 98 m², se han podido observar sus características arquitectónicas, destacan la forma de la entrada y la técnica empleada en la construcción del muro-zócalo, conservados con un alzado de 50-60cm: losas colocadas en las caras interna y externa, y un relleno de piedras. Los investigadores encuentran paralelos de esta técnica en la cultura de Fontbuisse del neolítico final en el Languedoc. Por su parte, los espacios de habitación 2 y 3, especialmente éste último mejor conservado, muestran una técnica diferente en la construcción del zócalo, tan sólo con las piedras de tamaño medio dispuestas en hileras, sin los refuerzos laterales de las losas verticales (Tarrús *et al.*, 1996:431). Según sus excavadores, la cubierta de las estructuras estaría formada por una estructura de troncos y paja, con maderos que apoyarían directamente sobre el zócalo de piedra y, a su vez, contra una viga principal central sostenida por una hilada central de postes (Tarrús *et al.*, 1996:431). En relación a los postes, el asentamiento ha proporcionado una gran variedad de dispositivos de sustentación vertical, que varían en diámetro, morfología y dispositivos adicionales, como soportes anulares alrededor del agujero o soleras de pequeñas losas (Tarrús *et al.*, 1990-1991: 34).

Tanto la localización de estructuras distintas en cada espacio de habitación como la distribución de los materiales arqueológicos parece indicar que cada una de las construcciones ovaladas tuvo un uso diferenciado, produciéndose remodelaciones y amortizaciones a lo largo de la ocupación.

Con los datos disponibles la ocupación neolítica de Ca n'Isach comenzaría a mediados del V milenio cal AC, como hemos mencionado en un contexto de finales del

Neolítico Antiguo, a la que pertenecen hogares y silos documentados por debajo de la EH1, pero será durante el Neolítico Medio cuando se construyan los espacios habitacionales ovalados, organizando la actividad del asentamiento en torno a estos núcleos, cuya funcionalidad doméstica parece razonable a tenor de las estructuras y los materiales arqueológicos hallados en su interior, aunque no ha sido posible determinar si se encontrarían totalmente cerrados o existirían espacios sin techar.

Figura 4.33. Ca n'Isach. Planta con las Estructuras de Habitación adosadas (Gibaja, 2003).

La adscripción cronológica del asentamiento neolítico del Barranc de Fabra (Tarragona) varía, según los investigadores. Bosch, en función de los datos arqueológicos (presencia de cerámicas peinadas aunque en número reducido), lo considera epicardial (Bosch *et al.*, 1992); en cambio, otros investigadores lo clasifican como postcardial (Molist *et al.*, 1996: 789). La datación absoluta sobre fragmento de carbón, sitúa la ocupación a

inicios del V milenio AC.

Además de la intervención arqueológica se efectuaron fotografías aéreas sobre el yacimiento que han permitido documentar un significativo número de estructuras (Fig.4.34).

En primer lugar, delimitando la totalidad del espacio habitado se identificó un muro de cierre, de unos 50 cm de anchura, construido con piedras regulares, uniformes y cara plana, dispuestas en doble paramento relleno en su interior por cantos más irregulares.

Dentro de este perímetro se identificaron 9 estructuras ovaladas construidas también con paredes de piedra y dos estructuras de sustentación vertical sobre su eje mayor, que sostendrían la cubierta. Sus investigadores calculan unos 28m² de superficie, para la estructura de mayor tamaño (Bosch *et al.*, 1992: 121), ocupando las menores superficies entre 14 y 24m². La mayoría tienen al sur pequeños espacios circulares adosados. La interpretación propuesta para estas estructuras es la de unidades de habitación simples o cabañas, mientras que los anexos circulares de menor tamaño se interpretan como restos de cubetas de combustión, e incluso se apunta la posibilidad de que se tratara de hornos (Bosch *et al.*, 1996: 392). Según se desprende de los datos de las intervenciones arqueológicas, fue posible documentar algunos detalles constructivos. En este sentido y al igual que sucede en Ca n'Isach, se distinguieron dos técnicas constructivas en el alzado de las paredes, una en las cabañas 1, 4 y 9, construidas con argamasa de arcilla y piedras que muestra vacíos

Figura 4.34. Barranc de Fabra. Planta con las estructuras del asentamiento, indicando el contorno de las no excavadas a partir de la fotografía aérea (Bosch *et al.*, 1992: 122).

circulares donde pudieron existir estacas de madera, y la segunda, formada por dos filas de bloques colocados planos y a lo largo, en las cabañas 5 y 7 (Bosch *et al.*, 1992: 121).

Además de las cabañas y las cubetas de combustión, en una zona separada, aunque aún dentro del muro perimetral, se identificó una estructura con planta de tendencia circular y con varias capas de piedras dispuestas planas, formando una superficie enlosada que, según los investigadores, hizo las funciones de plataforma de almacenaje donde los productos se depositaban aislándolos así del suelo (Bosch *et al.*, 1996: 392) (fig. 4.34).

No es posible conocer la duración total de la ocupación de Barranc de Fabra, ya que tan sólo ha podido excavar un 20% de la totalidad del asentamiento, sin detectarse superposiciones o reutilizaciones en el área excavada. Sin embargo, sus investigadores consideran que el asentamiento podría reflejar cierta cohesión social del grupo que lo ocupó, tanto por la morfología y los materiales constructivos empleados que, aparentemente denotan cierta homogeneidad y una arquitectura sólida, como la planificación “comunitaria” de la organización del hábitat (Bosch *et al.*, 1996:394).

La publicación del yacimiento de Vilars de Tous, con una ocupación situada entre el último tercio del V milenio y principios del IV milenio cal AC, ha proporcionado nuevos datos acerca del empleo de elementos pétreos en la construcción de las viviendas. En este caso los restos constructivos documentados corresponden a una estructura semiexcavada en el sustrato geológico que ocupa unos 6,5 m² de superficie, interpretada como un fondo de cabaña. En su relleno se han diferenciado varias fases constructivas que, según sus investigadores, reflejan un alto grado de planificación e inversión de trabajo.

En un primer momento se excavó la cubeta inicial colocándose algunos bloques y cantos en su perímetro externo (nivel V), posteriormente se rellenó totalmente la cubeta con rocas calizas de pequeño y mediano tamaño formando un empedrado de unos 30-35 cm de potencia (nivel IIIb) y sobre él se ha individualizado el suelo donde realizaron actividades cotidianas durante la ocupación de la cabaña (nivel IIIa), al que pertenece un hogar en cubeta delimitado por un círculo de piedras (Clop *et al.*, 2005: 552).

No se han documentado evidencias de los componentes aéreos de la cabaña, pero los investigadores suponen un alzado y una techumbre de materiales perecederos, que no se han conservado. Sin embargo, un detalle técnico que sí parece documentarse en este yacimiento es el acondicionamiento del espacio ocupado, depositando sobre el empedrado una capa de carbones y cenizas que se interpreta como aislante (Clop *et al.*, 2005: 542). (fig.4.35)

Una de las principales transformaciones que se documenta desde finales del V

Figura 4.35. Vilars de Tous. Planta con los niveles IIIa y IIIb, donde se configura el empedrado y se construyen estructuras sobre él (Clop *et al.*, 2005).

milenio AC se relaciona con la generalización de determinadas prácticas funerarias y el ejemplo más paradigmático es la Cultura de los Sepulcros de Fosa en Cataluña. El rasgo más característico de esta manifestación cultural en el registro arqueológico son las numerosas estructuras funerarias que aparecen. Estas sepulturas no tienen una patrón constructivo único, diferenciándose facies, localizadas en diferentes áreas de la geografía catalana: la facies cultural del Solsonià, con sepulturas en cistas; la facies del Vallesità, con enterramientos en fosa; y los sepulcros de corredor de la facies Empordanesa (Martín y Tarrús, 1994).

Excavaciones recientes y la revisión de materiales procedentes de excavaciones antiguas han demostrado que las inhumaciones individuales en fosa o en cista no son exclusivas del Neolítico Medio, sino que se documentan en cronologías anteriores (Gibaja, 2003).

En este sentido los yacimientos de Hort d'en Grimau (Barcelona) y Timba de Barenys (Tarragona) han proporcionado evidencias al respecto.

Ambos yacimientos pertenecen a un Neolítico Antiguo evolucionado postcardial que, en función de las dataciones radiocarbónicas se sitúa a inicios IV milenio AC, en transición hacia la Cultura de los Sepulcros de Fosa. En los dos se han documentado estructuras subterráneas, aunque su interpretación funcional varía en cada yacimiento. En el yacimiento de Hort d'en Grimau se identificó una pequeña necrópolis con tres adultos inhumados en fosa, una infantil en una estructura de conservación reutilizada y restos

dispersos de un adulto en otra (Mestres, 1992b: 78). En el caso de la Timba d'en Barený, el hábitat neolítico se componía de unas sesenta estructuras excavadas. En un primer momento las estructuras subterráneas fueron interpretadas como fondos de cabaña (Romero, 1981), y posteriormente fueron reinterpretadas como silos amortizados como fosas de desechos (Miró, 1994:57). En relación a estos dos yacimientos podríamos incluir también otra referencia publicada recientemente, Ca L'Estrada (Barcelona). Se trata de un asentamiento excavado en el transcurso de una intervención de salvamento y en el que, además de restos pertenecientes al Neolítico Final y Calcolítico, se documentaron dos inhumaciones en fosa, una correspondiente a un individuo femenino adulto, junto a otra, parcialmente destruida, de un individuo infantil masculino. Sobre un hueso de la primera se obtuvo una datación de mediados del V milenio AC, correspondiente al Neolítico antiguo postcardial enlazando ya con el Neolítico Medio (Fortó *et al.*, 2005: 6).

No obstante, en el ámbito de la Cultura de los Sepulcros de Fosa, una de las necrópolis más emblemáticas es la de Bòbila Madurell (Barcelona). Este yacimiento forma parte del paraje arqueológico conformado también por los yacimientos de Mas Duran, Can Feu y Poble Sec, para el cual los investigadores han estimado un extensión cercana a las 28 Ha y donde se han llevado a cabo numerosas intervenciones arqueológicas desde su descubrimiento a inicios de los años 20 del pasado siglo, que han generado abundante información acerca de las pautas funerarias de las comunidades que efectuaron las inhumaciones. Dado que en esta tesis no se aborda de manera específica la problemática de las estructuras funerarias neolíticas, vamos a incluir la referencia al yacimiento de Bòbila Madurell como ejemplo de un registro arqueológico compuesto por estructuras subterráneas, muchas de ellas utilizadas como enterramientos y algunas como posibles viviendas semiexcavadas.

En el yacimiento de Bòbila Madurell se han documentado restos arqueológicos pertenecientes a diferentes épocas: Neolítico Medio, Neolítico Final, Edad del Bronce, Edad del Hierro y romanización.

Por lo que respecta a las ocupaciones más antiguas, circunscritas al Neolítico Medio, a pesar de haber sufrido un intenso proceso de deterioro, se ha documentado una estructura de habitación, unas 80 fosas con una función primaria como silos, amortizados posteriormente como fosas de desecho, y más de 120 sepulturas (Martín *et al.*, 1996: 424; Martín y Villalba, 1999).

Las estructuras funerarias y las fosas de almacenamiento/desecho encontradas en este yacimiento presentan una gran variabilidad morfológica y volumétrica.

Entre las primeras, se han establecido diferentes tipologías dependiendo de factores

tales como: la morfología de las paredes o de las entradas, la presencia o no de losas cobertoras, el modo de acceso y la forma de la cámara mortuoria (Pou *et al.*, 1996). Las sepulturas acogen habitualmente a un solo individuo, aunque hay algunas dobles y una tiene hasta cuatro inhumaciones (Bordas *et al.*, 1993).

En cuanto a las fosas, su morfología suele ser cilíndrica, de paredes rectas o convergentes y base plana o cóncava. La presencia de grandes fragmentos de arcilla cocida en el interior de algunas de estas fosas (Miret, 1992) puede ser el testimonio del revestimiento de las paredes para conservar mejor algunos productos: cereales, legumbres, etc. Aunque la profundidad conservada varía bastante, la media es inferior a 50 cm. Algunos investigadores, aduciendo ejemplos etnográficos, han apuntado una diferencia funcional como factor que explique la variabilidad morfológica (Gibaja, 2003).

A menudo estas fosas están agrupadas formando conjuntos de dos o tres unidades, y el remontaje de fragmentos cerámicos pertenecientes a diferentes fosas demuestra que algunas funcionaron en el mismo momento.

En contraste con la cuantiosa información acerca de las sepulturas, los datos respecto a las estructuras de habitación son menores. Perteneciente al Neolítico Medio tan sólo se ha conservado una estructura interpretada como unidad de habitación (habitación 1), de la que no se conocen muchos detalles y a la que corresponde una datación de inicios de IV milenio AC. Para momentos del Neolítico Medio, los investigadores consideran que las cabañas no serían excavadas, sino que por el contrario sus componentes serían aéreos y estarían construidas con materiales perecederos (Martín *et al.*, 1996: 425). El análisis de los fragmentos de barro también ha proporcionado testimonios directos de algunos elementos constructivos que formarían parte de estas estructuras (Miret, 1992).

Un aspecto que resulta especialmente interesante, puesto que coincide con algunas de las observaciones que hemos hecho en nuestro propio análisis de los yacimientos presentados en el capítulo anterior, se refiere a la distribución de los materiales arqueológicos en las distintas estructuras subterráneas. En este sentido, diversos estudios han detectado diferencias que podrían ser significativas, entre las fosas de almacenaje/desecho y los enterramientos de Bóbila Madurell.

Por un lado se ha detectado que ciertos vasos bien acabados y cocidos, solo están presentes en las fosas (Pou *et al.*, 1996:521).

Otro tipo de instrumentos hallados tanto en los enterramientos como en las fosas son los pulimentados y los instrumentos de molienda. El hecho que resulta llamativo es que los molinos si se hallan en los enterramientos suelen tener la superficie activa lisa, mientras

que los hallados en las fosas suelen presentar superficies cóncavas producto de su mayor utilización (Pou *et al.*, 1996). Se cree que esas diferencias en la superficie de los molinos están relacionadas con su grado de amortización (*idem*). Mientras que unos entran a formar parte del ajuar funerario aún siendo operativos, otros se abandonan por su agotamiento y falta de efectividad.

Finalmente, algunos de los materiales hallados en las tumbas no están presentes prácticamente nunca en las fosas, como los núcleos de sílex melado (de laminillas talladas por presión), las cuentas de calaíta y los colmillos de jabalí (Gibaja, 2003).

En definitiva, el yacimiento de Bòbila Madurell se ha definido como un asentamiento estable y concentrado. La distribución espacial del conjunto de las estructuras ha sido interpretada como resultado de una ordenación y jerarquización donde el espacio se organiza en torno a una gran necrópolis central, al norte y al sur de la cual se situarían otras fosas no sepulcrales y las posibles viviendas.

Dadas las características observadas en las manifestaciones funerarias, los investigadores han propuesto que la organización social existente superaría el ámbito familiar y las comunidades “complejas y avanzadas” practicaron una economía agropastoral excedentaria. El intercambio de dichos excedentes parece que convirtió al yacimiento de Bòbila Madurell en un centro “de captación, control y distribución de recursos” en el contexto del Vallès (Martín *et al.*, 1996: 426).

En otras áreas peninsulares, dentro del mismo marco cronológico de mediados del V milenio AC y en un contexto cultural del Neolítico Medio, los testimonios más antiguos de estructuras de hábitat neolíticas se hallan infrapuestos a dólmenes y otras sepulturas megalíticas. El número de yacimientos que se conoce al respecto es cada vez mayor, especialmente en el llamado Neolítico meseteño (Bueno *et al.*, 2002).

Entre los ejemplos de túmulos bajo los que se han identificado “niveles de habitación” se encuentran: la Vellilla (Palencia), Azután (Toledo), Castillejo (Toledo) y Peña Oviedo (Cantabria).

La entidad de las evidencias en estos yacimientos varía desde las cabañas documentadas en los casos de la Vellilla y Peña Oviedo, hasta simples densidades de materiales arqueológicos y algunas estructuras de combustión, en los yacimientos restantes.

El yacimiento de la Vellilla (Palencia) es un túmulo funerario con ocupaciones de hábitat neolíticas anteriores. Los investigadores han diferenciado dos horizontes funerarios en el túmulo y dos niveles arqueológicos en las ocupaciones domésticas. Las estructuras

de hábitat descubiertas no se encuentran completamente bajo el túmulo, sino infrapuestas pero desplazadas unos 4 m hacia el N.

Los restos documentados en el nivel inferior, corresponden a una cabaña de planta oval, de unos 12 m², jalonada en su perímetro por agujeros de poste y con un hogar en cubeta cerca del centro; pudo existir cierta compartimentación interior considerando la disposición de los postes internos; la datación de las cenizas del hogar sitúa la cabaña a mediados del V milenio AC. Por encima, el nivel superior con restos domésticos se caracteriza por una acumulación de hogares en cubeta, con sus correspondientes lechos de cantos (fig.4.36) (Delibes y Zapatero, 1996).

Figura 4.36. La Velilla. Planta con la cabaña infratumular (Delibes y Zapatero, 1996).

De manera similar, en los niveles infratumulares del dólmen de Azután y del túmulo del Castillejo, ambos en Toledo, se documentaron diversos objetos arqueológicos (cerámica, sílex, pulimentados). Las dataciones realizadas sobre los restos óseos de las cámaras remiten a un uso funerario entre mediados del V y finales del IV milenio AC. Suponiendo por tanto que los restos previos de la ocupación doméstica serían coetáneos o ligeramente anteriores al 4500 AC (Bueno *et al.*, 2006) (fig.4.37).

En otro contexto geográfico, el macizo oriental de los Picos de Europa, se sitúa el yacimiento de Peña Oviedo (Cantabria). En realidad se trata de un conjunto complejo de monumentos megalíticos (dólmenes, cromlechs y alineaciones), que ha proporcionado datos acerca de estructuras domésticas y dos fosas excavadas, interpretadas como silos

imagen de la cabaña 2 también se encuentra distorsionada por los restos del dolmen 1 que la cubren parcialmente. En cuanto al mobiliario interno, los materiales son bastante similares a los de la cabaña 1, restos de industria lítica tallada (algunos fragmentos de láminas con lustre de cereal) y, especialmente, fragmentos de útiles pulimentados (fig.4.38).

Una de las dataciones con las que cuenta el yacimiento procede de la base del dolmen 1, con lo cual contamos con una cronología relativa para la cabaña 2 que se sitúa por debajo. La fecha sobre carbón de 5195 ± 25 BP (4045-3960 cal AC) proporciona una fecha *ante quem* para la construcción de la cabaña 2.

El asentamiento de Peña Oviedo se interpreta como un lugar frecuentado de forma estacional por parte de un segmento del grupo que habita en otro nicho ecológico y que, temporalmente se desplaza en busca de pastos desarrollando una actividad ganadera, complementada con la caza y la recolección de frutos como las avellanas, de las que se recuperaron abundantes restos en ambas cabañas. Igualmente, tanto los elementos de útiles de molienda, como las láminas con lustre de cereal, junto con la identificación de restos paleobotánicos de granos de cebada, indican el procesado de determinados alimentos en el interior de dichas cabañas. Se trata de una ocupación temporal con una finalidad ganadera en sus inicios, pero que posteriormente, a lo largo del IV y III milenios cal AC, adquirirá una significación ideológica más compleja, con la construcción de diversos monumentos megalíticos (Diez, 1996; Diez, 1997: 93-111).

En síntesis, podemos afirmar que existe un registro de ocupaciones neolíticas bajo túmulos y otras manifestaciones funerarias megalíticas, del que cada vez se conocen más ejemplos, que están indicando la frecuentación de esas zonas por parte de grupos con una cultura material neolítica. Las dinámicas de reocupación en torno a los monumentos megalíticos se han interpretado de maneras diferentes según los investigadores. Algunas posturas consideran que “los realizadores de los dólmenes se asentaron mayoritariamente bajo y junto a los megalitos, por lo que la situación de las arquitecturas dolménicas ha de valorarse como la de los hábitats de los grupos que las construyeron” (Bueno *et al.*, 2002: 85), otorgando una estrecha vinculación cronológica a ambos registros arqueológicos. Otros autores, sin embargo, consideran que no existen evidencias de sincronía ni de homogeneidad material entre las series dolménicas y tumulares por un lado y los contextos neolíticos por otro (Jiménez, 1998: 38). Estos últimos consideran que aunque es posible que el fenómeno megalítico en su génesis sea una respuesta al proceso de neolitización en determinados contextos peninsulares, en el interior parece indicar más una implantación tardía, ligada a un horizonte cultural diferente, con un bagaje material bien diferenciado.

No vamos a profundizar más en el fenómeno del megalitismo y en las implicaciones sociales e ideológicas que sin duda tiene la reocupación de un mismo lugar, nos limitaremos

Figura 4.38. Peña Oviedo (Cantabria). Planta de las dos cabañas parcialmente conservadas (Diez, 1997).

a comentar un último ejemplo que ilustra acerca de la relación entre monumento funerario y lugar de hábitat, que además por su singularidad tipológica, resulta significativo.

Las excavaciones llevadas a cabo en el túmulo de la Peña de la Abuela (Soria), en las proximidades del yacimiento de La Lámpara, han permitido documentar un nuevo tipo de sepulcro colectivo neolítico, denominado “tumba calero” (Rojo *et al.*, 2006c). Se trata de una tumba monumental, clausurada intencionalmente mediante un fuego ritual.

El principal elemento que se percibe de esta construcción es un estrato calcáreo de unos 25 – 30 cm de grosor, rodeado por un conjunto de postes de madera de pino (Stika, 2005:191). Por debajo, una capa cenicienta cubría los restos de una quincena de individuos, acompañados con diversos objetos que formaban parte del ajuar funerario. Los investigadores consideran que la tumba era como una cabaña de piedras calizas con una cubierta de falsa cúpula. Las altas temperaturas alcanzadas en la combustión redujeron los elementos pétreos a la costra de cal observada. Entre los sedimentos se recuperaron abundantes restos vegetales carbonizados, improntas excepcionales de posibles esteras y sudarios que envolvían los cuerpos, fauna necrófaga y ofrendas vegetales (Stika, 2005: 192-193). Sin embargo, no se recuperaron cereales como ofrenda funeraria (Stika, 2005:196), hecho si documentado en enterramientos de otros yacimientos como Los Cascajos (Peña Chocarro *et al.*, 2005).

Las dataciones obtenidas a partir de carbón, muestran la utilización de esta sepultura colectiva, por parte de varias generaciones, durante el primer tercio del IV milenio cal AC.

Las diferencias observadas entre las formas de deposición de los individuos y la composición de los ajuares, sugiere a los investigadores que existieron desigualdades sociales reflejadas en el tratamiento de los inhumados: unos depositados en cistas de piedra y acompañados por un ajuar más abundante y de mayor calidad, y otros cuyos restos no fueron individualizados.

Tras la clausura ritual con fuego se construyó sobre ella un túmulo de piedras, que alcanzó unos 7 m de diámetro, rematado con una estela-menhir. La intencionalidad de señalar este lugar lo transforma, según sus investigadores, en un marcador de propiedad de las tierras del valle. La tumba fue reutilizada posteriormente, depositándose una inhumación con ajuar campaniforme (fig. 4.39).

En el mismo contexto de transformaciones sociales que se percibe a través del registro funerario, cabría interpretar los restos arqueológicas que bajo la forma de grandes estructuras de combustión complejas, forman parte del registro de algunos yacimientos al

Figura 4.39. Peña de la Abuela. Restos de la “tumba calero” (Rojo *et al.*, 2006).

aire del Neolítico Medio. De momento los ejemplares son muy escasos y su documentación se limita al cuadrante noreste de la Península Ibérica.

Entre los yacimientos en los que se han documentado este tipo de estructuras destacan Epertergui II y Paternanbidea (Navarra), La Renke (Alava) y Ca l’Estrada y Can Piteu (Barcelona). El componente más visible de estas estructuras es una gran acumulación de cantos redondeados con intensas huellas de termoalteración (rubefacciones, fracturas,..), que rellenan una fosa de morfología principalmente rectangular, con los extremos redondeados, y que presenta las paredes y el fondo, de color rojizo y endurecidas también por la acción del fuego. Por debajo de la capa de cantos, en los yacimientos de Epertergui (Erce *et al.*, 2005: 562) y Ca l’Estrada (Fortó *et al.*, 2005: 6), se han documentado acumulaciones de troncos, cuidadosamente dispuestos en varias zonas de la parte excavada.

Sus dimensiones varían enormemente. Las más pequeñas miden entre 1.2 y 2.75 m de longitud; los ejemplares medianos alcanzan 11.5 m, en La Renke (Ferreira *et al.*, 1983), 14.75 m, en el caso de la estructura 34 de Paternanbidea (Erce *et al.*, 2005:561), y pueden superar los 20 m de longitud, como la estructura I de Epertergui (Erce *et al.*, 2005: 562).

La distribución espacial de estas estructuras sugiere que, en la mayoría de los casos, ocupan un espacio especializado donde todos los dispositivos se utilizan de manera “coetánea”. Por ejemplo, en el yacimiento de Epertergui, seis de las estructuras se alinean, mientras que otras se disponen de manera perpendicular u oblicua, sin superponerse ninguna de ellas (Erce *et al.*, 2005: 563) (fig.4.40).

Los paralelos de estas estructuras de combustión complejas se sitúan en los yacimientos franceses, especialmente en cronologías del Neolítico Medio-Chasense, en yacimientos como Villeneuve-Tolosane y Saint- Michel-du-Touch (Vaquer, 1990), donde aparecen agrupadas en gran número. Aunque también se han documentado ejemplos en

cronologías del Neolítico Final- Calcolítico, pero de forma individual o en pequeño número (Vaquer *et al.*, 2003). En los ejemplos de la Península Ibérica, las dataciones disponibles indican su existencia desde la primera mitad del IV milenio AC, generalizándose en la segunda mitad (*cf.* Anexo 1).

Como apuntábamos, la mayoría de investigadores coincide en que el significado cultural de estas manifestaciones arqueológicas se relaciona con un contexto de transformación de las relaciones sociales entre comunidades con una actividad económica agropecuaria consolidada, donde se reproducen ceremonias colectivas con una redistribución masiva de alimentos, que son el escenario de actos de reciprocidad tendentes a favorecer alianzas amistosas, o a mostrar el potencial económico e ideológico de unos grupos sobre otros.

Figura 4.40. Epertegui II (Navarra). Distribución de las estructuras de combustión complejas (Erce *et al.*, 2005: 563, fig.3).

En contraste con todas las informaciones que hemos descrito anteriormente, en el ámbito catalán, en la Meseta, en la cornisa cantábrica o en el País Vasco y Navarra, el registro del País Valenciano no ha proporcionado evidencias de estructuras de hábitat al aire libre hasta inicios del IV milenio cal AC, existiendo, en general, un descenso en la información correspondiente al horizonte de cerámicas peinadas (NIC) y el de cerámicas esgrafiadas (NIIA) y una falta de información entre el 4300 y el 3900 cal AC (Bernabeu *et al.*, 2006:101).

Explicar las posibles causas de este hiatus no es una tarea fácil. Considerar las

características relacionadas con la naturaleza relativamente invisible del registro que forma parte de los asentamientos de esta cronología, como factor explicativo de su descenso puede resultar parcialmente satisfactorio para momentos del V milenio cal AC, donde la información es muy exigua, pero los cambios percibidos en el registro arqueológico posterior parecen reflejar otras circunstancias y, en este sentido, diversas interpretaciones apuntan a procesos de agregación y dispersión poblacional (Bernabeu *et al.*, 2006: 102).

Entre las escasas informaciones con las que contamos en la actualidad para el horizonte de las cerámicas esgrafiadas (NIIA, c. 4550-4200 AC), se encuentran las evidencias de Mas d'Is. Nos referimos a dos dataciones radiocarbónicas sobre sendas semillas, correspondientes a los niveles superiores de los fosos 4 y 5 de Mas d'Is (Bernabeu *et al.*, 2003), que tan sólo en el caso del foso 5 se asocian a estructuras, concretamente a cubetas de combustión, “hornos” contruidos con barro y dos silos, que fueron descritos en el apartado correspondiente. Así mismo, aunque tan sólo a partir de algunos materiales y, a modo de hipótesis, se han relacionado de manera genérica con el NII, los fosos 2 y 3 del mismo yacimiento.

Al margen de estos datos, tan sólo podemos hacer referencia a la aparición descontextualizada de materiales epicardiales y cerámicas peinadas, en yacimientos como La Vital (*Grup de Recerques Prehistòriques*, 2006) o Camí de Missena (Pascual *et al.*, 2005).

Recientemente, ha visto la luz una publicación preliminar sobre el Cerro de las Balsas (Alicante), un yacimiento neolítico del V milenio AC, bastante extenso y con diversidad de estructuras, como cabañas y zanjas (Rosser, 2007), que viene a cubrir parte de ese vacío de información en el País Valenciano para esas cronologías postcardiales.

En cambio, para momentos del NIIB (c. 3900-2800 AC), la información disponible parece ser bastante representativa. Obviamente, quedan muchos detalles por conocer dentro de los procesos generales del poblamiento neolítico, pero los datos generados hasta ahora parecen corresponder de manera bastante ajustada a la densidad de yacimientos que pudo existir, al menos en una de las zonas geográficas mejor estudiadas como son los valles del Serpis, donde desde hace más de dos décadas se vienen desarrollando intensos trabajos de prospección, excavación de grandes yacimientos en extensión y análisis espaciales de abundantes colecciones de superficie, que de manera conjunta han contribuido a un conocimiento sistemático del registro arqueológico (Bernabeu *et al.*, 2006).

Por lo que se refiere estrictamente a las características formales de las estructuras de hábitat en los yacimientos del NIIB del País Valenciano, como hemos descrito exhaustivamente en el corpus, predominan las estructuras subterráneas interpretadas como

silos que, además parecen generalizarse en los asentamientos de esta cronología.

Por otra parte, los fosos y recintos han pasado a ser el segundo tipo de estructura documentado en los yacimientos del Neolítico Final y Calcolítico. La identificación de fosos y otras estructuras con un recorrido longitudinal constituye un fenómeno relativamente reciente en la investigación de la Península Ibérica. Hace menos de una década que comenzaron a detectarse en el registro peninsular, en toda su extensión, aunque ya se conocían algunos ejemplos anteriores y, en zonas de Inglaterra o Francia, existía cierta tradición en la investigación acerca de este tipo de manifestaciones. Las diferentes interpretaciones en torno a su funcionalidad (dispositivos defensivos, delimitaciones del espacio habitado, cercados para ganado, canalizaciones de agua, elementos territoriales,...) y la amplia variabilidad tipológica, reflejan la heterogeneidad de este fenómeno.

Finalmente, cada vez contamos con mayor información sobre la arquitectura doméstica del neolítico reciente, conociéndose más ejemplos de unidades de habitación que ofrecen la posibilidad de aproximarnos a la organización interna de los asentamientos a nivel microespacial.

En función de las dataciones disponibles, el yacimiento del Alt del Punxó (Alicante) constituye la referencia más antigua con una fecha situada a inicios del IV milenio cal AC, sobre un hueso recuperado en el relleno inferior de una estructura de recorrido longitudinal de grandes dimensiones (se han estimado unos 120 m de longitud), interpretada como un foso. La documentación de esta estructura se ha realizado a través de la combinación de diversas técnicas de prospección geofísicas, la ejecución de sondeos helicoidales y la excavación en varias zonas de zanjas mecánicas y manuales (García *et al.*, 2008). Los trabajos llevados a cabo en este yacimiento también han proporcionado información acerca de una posible estructura doméstica calcolítica, con una morfología subcuadrangular, de la que sólo se podrán conocer más detalles en futuros trabajos de campo adicionales (García *et al.*, 2008).

Aunque existen silos atribuidos, de manera provisional al NII en el yacimientos de Mas d'Is, sin duda, uno de los asentamientos que ha proporcionado mayor información acerca este tipo de estructuras, a nivel cuantitativo y cualitativo, es el yacimiento de Les Jovades (Alicante). Las dataciones procedentes del relleno de dos silos sitúan la ocupación del asentamiento principalmente en la segunda mitad del IV milenio cal AC, mostrando una ligera sucesión en la ocupación de dos de los sectores excavados. Según hemos apuntado en la revisión de los datos del yacimiento, es posible encontrar una gran variedad morfológica y funcional de estructuras subterráneas. Como ya precisamos, en base dicha variabilidad morfológica y a la información proporcionada por los materiales arqueológicos de su relleno, no todas desempeñaron una misma funcionalidad como silos, existiendo también

otras estructuras de almacenaje, posiblemente para productos diferentes a granos de cereal, cubetas de combustión, fosas donde se depositaron recipientes contenedores y otras cubetas que sirvieron como soportes.

Por otra parte, la distribución espacial de las estructuras, en ocasiones separadas por una distancia variable pero formando agrupaciones de cuatro o cinco estructuras, y la interpretación de los rellenos diferenciales como correspondientes a los depósitos de distintas unidades familiares, permiten plantear la posibilidad de que las casas se encontraran en los espacios vacíos intermedios.

El asentamiento de Jovades es “contemporáneo” a otros yacimientos del País Valenciano con un registro similar de estructuras subterráneas que, sin embargo difieren en cuanto al estado de conservación de las evidencias. Se trata de los yacimientos de Niuët (Alicante) y Camí de Missena (Valencia). Como describimos en los apartados correspondientes, cada uno de ellos ha proporcionado información adicional sobre aspectos concretos del hábitat neolítico al aire libre a mediados del IV milenio AC.

Si bien en Niuët no se documentó un gran número de estructuras, como consecuencia de la progresiva destrucción que el yacimiento fue sufriendo desde los años 60 del pasado siglo XX, los datos del registro conservado han contribuido al conocimiento de las unidades domésticas y en sus relaciones, a nivel microespacial, con otras estructuras como plataformas de combustión. Sin olvidar que los restos interpretados como una posible vivienda se sitúan sobre un foso colmatado, con las implicaciones que esta acción puede conllevar, en cuanto a reorganización del espacio habitado y en cuanto a la propia significación ideológica de estructuras como los fosos.

Por lo que se refiere a las estructuras subterráneas documentadas en el yacimiento de Camí de Missena, cuantitativamente mucho más numerosas que las de Niuët, el análisis tanto de su morfología, como de los materiales arqueológicos que contienen, constatan la variabilidad funcional y la distribución desigual, es este caso de los restos faunísticos, detectadas en otros yacimientos del IV milenio, como el propio asentamiento de Jovades o el yacimiento de Colata. Entre los usos de estas estructuras destaca el hallazgo de un enterramiento en fosa, una inhumación individual con un vaso ‘anfóricoide’ que constituye uno de los pocos ejemplos de enterramiento precampaniforme conocidos en el País Valenciano.

Sin embargo, una de las principales aportaciones del yacimiento de Camí de Missena son los tres segmentos de foso documentados en la zona más próxima al cauce del río. No ha sido posible precisar si todos ellos formarían parte de un mismo recinto, pero parece que al menos dos de ellos fueron relativamente contemporáneos y delimitan un

espacio en cuyo interior se concentran las estructuras de almacenaje.

Coetáneo pero con un desarrollo más corto, el yacimiento de Colata (Valencia) no ha proporcionado evidencias claras de estructuras domésticas ni restos de fosos, pero sí ofrece testimonios indirectos de la existencia de construcciones y claros ejemplos de rellenos diferenciales, especialmente en lo que a fauna se refiere. Aunque la percepción espacial de la localización de las estructuras se halla mediatizada por las áreas que se excavaron durante la intervención de urgencia, parece que el patrón de organización varía a lo largo de la ocupación, desde una distribución más concentrada espacialmente en el sector meridional, correspondiente a la fase más antigua del yacimiento (segunda mitad del IV milenio AC), hasta una distribución más continua y dispersa en el espacio en la fase más reciente (primera mitad del III milenio AC), documentada en el sector septentrional.

También entre finales del IV milenio e inicios del III milenio AC, se sitúa la datación correspondiente a la cabaña 3 de La Illeta dels Banyets (Alicante). Como describimos se trata de una unidad de habitación cuyo principal componente arquitectónico es un pequeño zócalo perimetral compuesto por piedras y algunos bloques de pequeño y mediano tamaño, trabados con barro a modo de mortero. Sobre este zócalo se levantarían las paredes que, al igual que la cubierta, estarían construidas empleando el barro como material fundamental.

A diferencia de su temprana aparición en el ámbito catalán (recordemos los ejemplos de Ca n'Isach y Barranc de Fabra, de mediados e inicios del V milenio AC, respectivamente), la aparición de zócalos de piedra en el País Valenciano no se puede retrotraer más allá de finales del IV milenio AC, al menos con el registro actual conocido, que se limita a la cabaña de la Illeta y los restos bastantes desmantelados de Niuet.

El paralelo cronológico y formal más próximo a esta técnica arquitectónica se encuentra en el yacimiento de Gózquez (Madrid), asentamiento calcolítico sin campaniforme, en el que además de un recinto doble, se han documentado cinco posibles estructuras de habitación, de planta circular y localizadas en diferentes zonas del recinto. Dos de ellas estaban semiexcavadas, otras dos presentaban zanjas de cimentación y la quinta contaba con una somera zanja de cimentación y un pequeño zócalo construido en piedra (Díaz del Río, 2003:69), muy similar al de la Illeta dels Banyets (fig.4.41). Las dataciones disponibles para dicha estructura, la sitúan a inicios del III milenio cal AC.

En el contexto general de la Península Ibérica, desde inicios del IV milenio AC, en horizontes culturales del Neolítico Final e inicios del Calcolítico, los ejemplos de estructuras de hábitat se multiplican. Sin embargo, existe una información desigual en función del detalle de las publicaciones y la disponibilidad de dataciones absolutas, cuya inexistencia

Figura 4.41. Gózquez (Madrid). Cabaña construida a partir de un pequeño zócalo de piedras (Díaz del Río, 2001).

en ocasiones implica una fechación relativa.

En cuanto a las estructuras domésticas de habitación, se documentan diversas técnicas constructivas. Por otra parte, en esta cronología se generalizan los asentamientos con silos, en número y extensión espacial variables, algunos de los cuales aparecen en asociación con viviendas semisubterráneas y fosos.

En el apartado de estructuras domésticas, el reciente panorama descubierto en la Comunidad de Madrid ha proporcionado algunos ejemplos. Entre ellos destaca la cabaña documentada en el yacimiento de la Deseada (fig.4.42). Esta estructura presenta componentes tanto excavados como aéreos. Se compone de una fosa de planta circular de 6.20 m de diámetro y 0.60m de profundidad excavada en el terreno geológico, jalonada por 46 agujeros de poste que conforman su perímetro. La superficie interna estimada supera ligeramente los 30 m². En su interior se documentaron un hogar en cubeta –de alrededor de 1m diámetro- y un poste central. Se han diferenciado cuatro fases en el proceso de construcción, uso y abandono de la vivienda, incluyendo una evolución de los elementos de sustentación vertical, en principio sólo excavados, de planta circular/oval y sección cónica, y finalmente, sustentados con calzos.

Los estratos de amortización y derrumbe de la cabaña están formados por una potente acumulación de piedras con algunos fragmentos de adobe con improntas, indicativa de la existencia de un tabique perimetral de material perecedero (Díaz del Río y Consuegra, 1999: 253).

En torno a esta unidad de habitación se dispone un conjunto de fosas de planta

Figura 4.42. Cabañas en la provincia de Madrid (1): 1 - La Deseada. Plantas con las diferentes fases de construcción y colmatación, y sección. 2- El Capricho. Plantas con las diferentes fases de utilización (Díaz del Río, 2001).

circular u ovalada y sección cilíndrica, troncocónica y acampanada. Los paralelismos formales con Riols I y la primera fase de la Velilla, sugieren a sus investigadores una datación elevada para la implantación de este tipo de hábitat en la Meseta, pero la ausencia de dataciones y de una sistematización de la cultura material cerámica, les hacen decantarse por una cronología relativa de la segunda mitad del IV milenio ac (Díaz del Río y Consuegra, 1999).

Otra de las técnicas arquitectónicas documentadas en los yacimientos de la provincia de Madrid, ya en el tercer milenio AC, consiste en sustentar la base de las paredes a partir de una zanja perimetral excavada. Con esta tecnología podemos nombrar dos ejemplos de cabañas circulares calcolíticas, una en el yacimiento de El Capricho y otra en el de Fuente la Mora.

En el caso de El Capricho, tan sólo se excavaron unos 14 m² correspondientes al Calcolítico precampaniforme, circunscribiéndose el área de intervención al entorno de la cabaña. A pesar de la extensión reducida, la información proporcionada resulta de máximo interés por cuanto ha sido posible documentar en el interior de la cabaña diversas estructuras construidas y excavadas “relacionadas con las actividades productivas necesarias para la reproducción de una unidad doméstica” (Díaz del Río, 2001: 173) (fig. 4.42).

En el conjunto se han diferenciado diez fases estratigráficas que corresponden a las distintas fases de construcción, uso y abandono de la vivienda (Díaz del Río, 2001: 176). Ocupando una posición central en la vivienda se encontraba el hogar, una cubeta de combustión en la que se han diferenciado dos refacciones posteriores construidas con enchachados de cerámica. Rodeando el hogar se documentaron tres agujeros de poste que funcionaron, bien como elemento de sustentación de la techumbre, bien en relación a la estructura de combustión como soportes de algún dispositivo que aproximara recipientes al fuego.

En el cuadrante noreste se excavaron las distintas fosas de almacenaje, tres fosas de planta circular y sección cilíndrica, con una capacidad de almacenaje diferente (fondo B – 20L, fondo C –63.7L y fondo A –500L) que, según Díaz del Río, pudo deberse a la distinta finalidad del producto almacenado, grano guardado como simiente en los fondos B y C, y grano para ser consumido a medio plazo, en el fondo A. De manera diacrónica se produce un ligero incremento del espacio habitado, desde los 4 m de diámetro que presenta la cabaña inicialmente, hasta los 4.42 m que alcanza en un momento posterior, produciéndose además distintas reorganizaciones del espacio doméstico, de manera paralela al incremento del espacio habitado. Además de las estructuras se ha recuperado abundante material cerámico y lítico, herramientas de molienda y herramientas para el trabajo textil. Estos materiales son más cuantiosos especialmente en las últimas fases de ocupación de la cabaña y en el momento de abandono de la misma (Díaz del Río, 2001: 176-178).

Por su parte, en el asentamiento de Fuente La Mora se han documentado cuatro cabañas circulares con zanjas de cimentación (fig. 4.43). La novedad que aporta este yacimiento es que las estructuras de habitación se relacionan con un conjunto de cuatro recintos concéntricos formados por trincheras y sus correspondientes terraplenes. Se ha

Figura 4.43. Cabañas en la provincia de Madrid (2): 1 - Fuente La Mora. Cabaña circular con zanja de cimentación. 2- El Espinillo. Plantas y secciones de las cabañas semisubterráneas. 3- El Juncal. Planta con los tabiques de barro y postes (Díaz del Río, 2001).

detectado una diferencia en el tamaño de las cabañas, ya que las dos situadas entre el segundo y tercer recinto medían unos 6 m de diámetro, mientras que las que se encuentran en el interior del recinto son ligeramente mayores, alcanzando los 7 m de diámetro (Díaz del Río, 2003:70).

De manera contemporánea, en cronologías calcolíticas, precampaniformes, campaniformes, se documentan viviendas con una base excavada, como en el Espinillo, así como el empleo de tabiques rectilíneos y circulares de arcilla compactada con postes en su interior en el Juncal.

En El Espinillo se han recuperado materiales cerámicos pertenecientes a tres fases: Calcolítico precampaniforme, Calcolítico Campaniforme y Edad del Bronce. Las

intervenciones arqueológicas en dos áreas del yacimiento, sectores I y II, han documentado numerosas estructuras subterráneas con abundantes materiales en su relleno.

En cuanto a las estructuras que pueden ser interpretadas como unidades de habitación se han registrado dos casos, limitados al sector I (Díaz del Río, 2001: 221). Se trata de dos estructuras semiexcavadas formando una fosa de planta de tendencia oval, en las cuales no se han detectado elementos estructurales (como postes) al margen de restos de improntas de madera en barro (fig.4.43).

El fondo 20, de 6.34 m de diámetro total en sección y 86 cm de potencia máxima conservada, forma una gran cubeta con un único estrato de relleno.

La segunda estructura considerada como probable vivienda es la que forman los fondos 19, 35, 41 y 42. Aunque la planta parece indicar al menos la existencia de 6 estructuras individualizables, la sección indica la continuidad estratigráfica entre todas ellas. Se identificaron tres estratos en su interior, rellenando la fosa. A pesar de su conservación parcial es posible reconstruir una planta de tendencia oval con esquinas redondeadas, de aproximadamente 12 m de largo, por al menos 6 m de anchura, formando una cubeta excavada de 80 cm en su punto más profundo conservado. Tampoco existe información respecto a la existencia de agujeros de poste o elementos asociados a actividades domésticas, como hogares.

En el yacimiento de El Juncal, de cronología calcolítica sin campaniforme, se han documentado restos de tabiques rectilíneos y circulares de arcilla de arcilla compactada, combinados con restos de agujeros de poste, suelos de arcilla apisonada y una estructura de almacenaje subterráneo con paredes recubiertas de arcilla (Díaz del Río, 2001: 184) (fig. 4.43).

Las estructuras construidas con barro se concentran en un área de 20 m². El conjunto situado al norte ha conservado un tabique lineal compuesto por dos caras de arcilla compactada, rodeando un espacio intermedio donde se encontraron las bases de tres postes. Este tabique delimita por el norte un suelo de arcilla apisonada de 2.3 m² y 10 cm de grosor, aproximadamente (Díaz del Río, 2001: 186).

Unos 2 metros hacia el sur, se documentó otro conjunto de tabiques, también de arcilla compactada, y que formaban parte de una misma construcción; uno de ellos dibujaba un trazado curvo de unos 3 m de diámetro, mientras que los otros de trazado rectilíneo se le adosaban por la cara norte, delimitando pequeños espacios. Estos tabiques también aparecen asociados a postes embutidos en su interior, lo que ofrece evidencias directas de la técnica de construcción, basada en un entramado de madera recubierto de adobe (Díaz

del Río, 2001: 187).

A partir de las señales de rubefacción de los suelos hallados entre los límites de los tabiques, los investigadores han determinado que las construcciones sufrieron la acción del fuego y fueron abandonadas tras su derrumbe (*idem*).

Figura 4.44. Yacimientos calcolíticos en la provincia de Madrid, con ocupaciones precampaniformes y campaniformes: 1 – El Ventorro. Planta y sección de la Cabaña 013 (Priego y Quero, 1992). 2- Camino de las Yeseras. Planta y sección de la cabaña 5 (Blasco *et al.*, 2005).

Finalmente, formando parte del registro del tercer milenio AC en la Meseta, existen dos yacimientos calcolíticos en los que se han documentado la sucesión de fases precampaniformes y campaniforme: El Ventorro y Camino de las Yeseras.

La interpretación de El Ventorro como poblado abierto, con cabañas semisubterráneas y un gran número de “fondos” (Priego y Quero, 1992: 357-358), ha sido revisada posteriormente, detectándose problemas estratigráficos.

Inicialmente, sus excavadores distinguieron tres cabañas con su base semiexcavada de planta con tendencia ovalada, en cuyo interior se diferenciaron las dos etapas aludidas (cabañas 005, 013 y 021).

En la cabaña 013, definida como la de mayor tamaño y complejidad del poblado, se distinguieron dos unidades estratigráficas: la más superficial, ocupada por el hábitat campaniforme, y la inferior correspondiente al suelo de la cabaña precampaniforme (fig.4.44).

La primera no presenta unos límites claros, sino que se caracteriza por bolsadas de tierra oscura, restos de estructuras desmanteladas (como hogares y hornos metalúrgicos

formados por piedras), y acumulaciones de material, entre los que destacan fragmentos de cerámica campaniforme, crisoles y tres fragmentos de objetos metálicos relacionados con la producción metalúrgica (Priego y Quero, 1992:104).

Por su parte, la unidad precampaniforme, se caracteriza por la presencia de elementos arquitectónicos, como “pies de poste” alineados en el eje SO-NE y acumulaciones de piedras y bloques de barro con impresiones vegetales que siguen el mismo eje. Además se identifican dos hogares configurados con bloques de piedras quemadas y relacionados con recipientes cerámicos y restos líticos, óseos (Priego y Quero, 1992:105).

De las tres dataciones publicadas, dos sobre carbón y una sobre varios huesos, tan sólo una de ellas puede aceptarse como válida datando, el teórico nivel precampaniforme de la cabaña 013 en la segunda mitad del III milenio cal AC. La otra fecha sobre carbón proporcionó una desviación muy elevada. Por su parte, la datación obtenida a partir del agregado de huesos, supuestamente perteneciente a la cabaña campaniforme, proporcionó una fecha más antigua que la del carbón de la cabaña precampaniforme, y fue desechada por los propios investigadores (Priego y Quero, 1992:105-106; 367-369).

La incongruencia de las dataciones, así como el desplazamiento y el grado de fragmentación de los materiales, han llevado a una revisión de la interpretación inicial del El Ventorro, proponiéndose una nueva lectura de los restos arqueológicos, asimilando las estructuras interpretadas como cabañas, a lo que en la literatura arqueológica se denomina *midden*, es decir un espacio donde se acumulan desechos resultantes de las actividades cotidianas (Díaz del Río, 2001: 237).

Por su parte en el asentamiento de Camino de las Yeseras también se han diferenciado dos etapas. En ambas se ha documentado un elevado número de estructuras subterráneas, principalmente, cabañas y silos. Sin embargo, a pesar de percibirse una continuidad en la ocupación del espacio a lo largo de más de un milenio (Blasco *et al.*, 2007: 161-162), se detectan diferencias significativas entre ambas fases. Mientras que en la etapa inicial las cabañas son de mayor tamaño, con una arquitectura más sólida, variada y compleja y una mayor actividad constructiva, en la fase campaniforme, tanto el número como el tamaño de las estructuras es menor. Los investigadores relacionan estos hechos con una mayor estabilidad de la ocupación o un mayor tamaño del grupo durante momentos precampaniformes y un ocupación más limitada en el tiempo y/o perteneciente a un grupo humano de menores dimensiones que no muestra un arraigo tan importante como el de sus predecesores, iniciándose un declive en la importancia del sitio, a partir de la etapa campaniforme (Blasco *et al.*, 2007: 154).

Hasta la fecha, la cabaña 5 constituye el espacio doméstico publicado con mayor

detalle, en parte, debido a que en su zócalo se abrieron dos covachas con enterramientos poseedores de cerámicas campaniformes (Blasco *et al.*, 2005) (fig.4.44). Esta cabaña es una estructura semiexcavada, de planta ovalada irregular, cuyas dimensiones alcanzan los 8.5 m de longitud, los 5 m de anchura y entre 10 y 20 cm de profundidad. En casi toda su superficie interior se registra la presencia de hoyos de poste de unos 10 cm de diámetro, generalmente alejados de los límites de la estructura y que, según sus investigadores, debieron sostener una techumbre o servir para la fijación de elementos muebles, a modo de biombos, más que formar parte del alzado de las paredes (Blasco *et al.*, 2005: 459).

Como elemento del mobiliario doméstico destaca un solado de fragmentos de vasijas cerámicas que podría corresponder a un hogar en plataforma de características similares al que describimos en el yacimiento valenciano de Niuet.

La datación sobre hueso humano de la covacha 2, 3650 ± 40 BP – 2280-2030 cal BC, proporciona un fecha *ante quem* para la construcción de la cabaña 5.

Además de las viviendas, el registro arqueológico de la Meseta ha deparado en los últimos años el descubrimiento de un gran número de recintos de fosos, mayoritariamente de cronología calcolítica. Hasta la fecha han sido excavados y publicados los recintos de tres yacimientos en la provincia de Madrid: Las Matillas, Gózquez y Fuente la Mora (fig. 4.45).

Su tamaño es pequeño en función del criterio establecido para los recintos neolíticos del Reino Unido: pequeños de 0.4 a 1.2 ha; medianos de 1.4 a 5.5 ha; y grandes de 6 a 10 ha (Oswald *et al.*, 2001:73). Cada uno de ellos presenta una configuración particular. Mientras que Las Matillas, con mayores problemas de conservación, se caracteriza por un único recinto y dos estructuras subterráneas cubiertas, intercaladas en su recorrido, Gózquez y Fuente la Mora, presentan recintos múltiples, formados por dos y cuatro zanjas, respectivamente, y con algunos rasgos singulares, como la configuración de las entradas con la llamada forma de “pinza de cangrejo” y una empalizada en el interior del recinto más pequeño, en el yacimiento de Fuente La Mora (Díaz del Río, 2003: 68-70).

Por otra parte, en relación a estos fosos se han identificado numerosas estructuras excavadas, principalmente de almacenaje, posibles hogares, hornos y fosas diversas. También se han documentado, aunque en menor número, ejemplares de cabañas construidas con diversas técnicas, como ha sido referido anteriormente (*idem*).

El principal problema que surge a la hora de interpretar estas estructuras es el tipo de actividades que se desarrollaron en dichos yacimientos, cuestión indisoluble de su funcionalidad y de su significación en un contexto geográfico regional (Díaz del Río, 2003: 63).

Figura 4.45. Recintos calcolíticos en la provincia de Madrid: 1 - Las Matillas. 2 - Gózquez de Arriba. 3 - Fuente de la Mora (Díaz del Río, 2003).

La presencia de estructuras de habitación, silos, hornos, hogares y residuos domésticos, en estos tres recintos, unida al hecho que ninguno de ellos presenta una localización que indique criterios defensivos, sugiere que se trata de lugares de ocupación permanente, por parte de grupos de reducido tamaño, con una base productiva de carácter agrario (Díaz del Río, 2003:71).

Tanto las dataciones absolutas de Gózquez y Las Matillas, como la similitud formal de los materiales de Fuente la Mora indican que todos ellos fueron construidos y colmatados en el III milenio AC, con anterioridad al 2400 cal AC. A pesar de que existen ocupaciones posteriores, y se han documentado abundantes reformas y colmataciones a lo largo de su uso, se definen como calcolíticos (Díaz del Río, 2003: 73, tab. 2).

La excavación de estos recintos requiere una planificación y una ejecución organizadas, resultado de una decisión que involucra a un número de individuos superior a la unidad doméstica simple, lo que exige abordar el yacimiento desde dinámicas de la economía política supradoméstica o intergrupala (Díaz del Río, 2001: 208). Sin embargo, por el momento no existen diferencias sustanciales en el tamaño de las unidades domésticas ni en la densidad de residuos documentadas en los yacimientos, para valorar la existencia de una jerarquización espacial y social del poblamiento (Díaz del Río, 2003: 75).

Al margen del registro arqueológico de la Meseta, Andalucía constituye la provincia que mayor número de yacimientos calcolíticos con estructuras de hábitat ha proporcionado. En esta comunidad, la investigación arqueológica de la Prehistoria Reciente anterior a la Edad del Bronce, se ha visto polarizada por dos grandes paradigmas: la “Cultura de los Silos” y el “Horizonte Millares”.

En el caso del primero, el término describe y caracteriza una serie de yacimientos donde las estructuras subterráneas halladas eran silos que atestiguaban la temprana importancia de la agricultura cerealista, y sustituían a contenedores de cestería o cerámica, de menor capacidad, permitiendo almacenar mayor cantidad de grano que, bajo la forma de excedentes, se acumulaba en determinados yacimientos. Una categoría que desde mediados de los años 90 del pasado siglo XX se viene revisando, principalmente, en base a la reinterpretación de algunas estructuras de almacenaje como fondos de cabaña y por la controversia entorno a las bases económicas de los grupos asociados a esta “cultura” (Lizcano *et al.*, 1991; Márquez, 2001: 208).

En el caso del Horizonte Millares, el yacimiento epónimo ha constituido el núcleo calcolítico tradicional de la investigación desde los trabajos de Siret, mostrándose como un poblado fortificado inmerso en un complejo sistema territorial (Molina *et al.*, 2003).

Los modelos interpretativos generales han propuesto una sucesión arquitectónica desde chozas de planta circular cuyos cimientos eran excavados en el suelo, hasta las cabañas construidas con un zócalo de piedra y, alzado y techumbre construidos con ramas cañizos, apoyadas en postes de madera y recubiertas con barro o adobe. Sin embargo, en base a las dataciones radiocarbónicas publicadas recientemente, lo que se percibe es la coexistencia de dos tradiciones arquitectónicas distintas vinculadas a cada una de estas dos “culturas arqueológicas” (fig.4.46).

Los yacimientos adscritos a la “Cultura de los Silos” se distribuyen tanto por el Valle del Guadalquivir, como por el Bajo Almanzora y la Cuenca de Vera. Las estructuras que han sido interpretadas como unidades de habitación en estos asentamientos se caracterizan por una base semisubterránea, en cuyo interior podían encontrarse dispositivos domésticos como hogares excavados, bancos, etc. Entre los ejemplos más representativos podemos nombrar los asentamientos de: Polideportivo de Martos (Jaén) (Lizcano *et al.*, 1991; Cámara y Lizcano, 1996), Papa Uvas (Huelva) (Lucena, 2003), Cantarranas (Cádiz) (Ruíz y López, 2005), Las Palas-Era (Almería) (Román y Maicas, 2002), Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete *et al.*, 2008), y Carmona (Sevilla), (Conlin, 2003), todos ellos con diversas cronologías entre el IV y III milenio AC.

Por otra parte, el asentamiento de Los Millares (Almería) y, en general, los

Figura 4.46. Estructuras de habitación en yacimientos de Andalucía correspondientes al Neolítico Final, Calcolítico Inicial y Calcolítico Pleno: 1 - Los Millares. 2 -El Malagón. 3 - Polideportivo de Martos. 4 - Carmona. 5 - Marroquíes Bajos.

yacimientos adscritos a la Cultura de Los Millares, como Campos, Malagón, Almizaraque, Zájara, y Cerro de la Virgen, entre otros, han proporcionado un extenso registro de viviendas de planta circular construidas sobre un zócalo de piedra de varias hiladas. En ocasiones, las paredes se refuerzan con postes de madera embudidos en el paramento del zócalo, como en el casos de la cabaña G del Malagón (Arribas *et al.*, 1978:75) (fig. 4.46). El resto del alzado se construye con ramas y barro secado al sol.

Concretamente las estructuras residenciales documentadas en Los Millares

presentan ciertas diferencias en cuanto a su tamaño, dentro del carácter circular u oval de la mayoría de ellas. En todas las casas aparecen estructuras domésticas como hogares delimitados por un anillo de barro, pequeños bancos y poyetes, molinos, fosas, etc. (Molina *et al.*, 2003: 144) (fig. 4.47).

Además de estas estructuras existen evidencias de edificios rectangulares, como el que se encuentra adosado a la tercera línea de muralla, que fue utilizado como taller metalúrgico (Molina *et al.*, 2003: 144).

Las nuevas dataciones publicadas sobre Millares y la revisión de su secuencia cronológica permiten afirmar que la primera ocupación del poblado se sitúa en el último tercio del IV milenio AC, tal y como indica la datación más antigua del asociada a una vivienda, concretamente a la cimentación de una cabaña del segundo recinto amurallado (Molina *et al.* 2003:149).

Figura 4.47. Los Millares. Cabaña CE 15 del Fortín 1 y estructuras del equipamiento doméstico: molino y hogar (Molina, 2006: 71 y 50).

En la secuencia de Los Castillejos (Granada) se han documentado transformaciones estructurales en las cabañas, desde los primeros ejemplares con agujeros de poste, asociados a pavimentos, bancos, hogares y silos, que configuran espacios colectivos, documentados en la fase 12, correspondiente al Neolítico Final, hasta cabañas con zócalo de piedra que aparecen en las fases 17 y 18, ya en el III milenio cal AC en contextos de transición al Calcolítico (Cámara *et al.*, 2005: 842-843). La organización interna del asentamiento también cambia, en estas fases las zonas de combustión aparecen circundadas por silos, y se detecta una utilización no comunal sino familiar de estos espacios (Cámara *et al.*, 2005: 846). Sin embargo, en las fases ya correspondientes al Cobre Antiguo las viviendas son totalmente exentas circulares y los zócalos de piedra se van haciendo más resistentes. En su interior la división del espacio se hace más clara: con zonas de talla, zonas de combustión, zonas de telar y zonas de almacenamiento (Cámara *et al.*, 2005: 847).

Pero sin duda, uno de los yacimientos que mayor información ha proporcionado acerca de las estructuras domésticas y su organización en el asentamiento es Marroquíes Bajos (Jaén). Se trata de una amplia zona arqueológica situada en el actual casco urbano de Jaén, hecho que ha condicionado las intervenciones arqueológicas realizadas por distintos equipos desde 1995.

Se han diferenciado 19 fases en la ocupación del yacimiento y una serie de periodos culturales que se extienden desde el tercer milenio a.n.e. hasta la actualidad (Zafra *et al.* 1999). Pertenecientes a la Prehistoria Reciente se han reconocido 5 fases, asociadas a su vez a una serie de procesos históricos: colonización (fecha indeterminada, ZAMB 1); concentración poblacional y origen de la macroaldea (??-2450 calANE, ZAMB 2); intensificación agraria (2450-2125 calANE, ZAMB 3), campesinización (2125-1975 calANE, ZAMB 4) y dispersión (a partir de 1975 calANE, ZAMB 5) (Zafra *et al.*, 1999: 88; Zafra *et al.*, 2003: 83). También se dispone de una serie de dataciones absolutas (Zafra *et al.* 1999: 96, fig. 5; Zafra *et al.* 2003: 86, tab. 2)

Marroquíes Bajos se ha interpretado como un gran asentamiento amurallado de la Edad del Cobre (2500-2000 cal ANE) con una extensión de 34 ha (113 ha si se contabilizan los campos irrigados). En su fase de mayor extensión (ZAMB3) el yacimiento estaba organizado en función de seis fosos concéntricos excavados en la roca. No se trata de construcciones uniformes, ya que el cuarto y el quinto foso son estructuras con un mayor peso en la organización del asentamiento. El cuarto foso, con una profundidad variable (2-5 m) y anchura irregular (6-10 m), está flanqueado por una muralla de adobe de 3 m de altura y unos 2 km de perímetro, y delimita el espacio de hábitat (Zafra *et al.*, 2003: 80). Mientras que el quinto foso presenta tramos fortificados y no está separando el espacio habitado del cultivado como la muralla, sino que delimita los campos de cultivo mas cercanos al poblado (Zafra *et al.*, 2003: 85 y 90; Sánchez *et al.*, 2005: 156-160) (fig.4.48).

Figura 4.48. Marroquíes Bajos. Construcciones defensivas asociadas al quinto foso (Sánchez *et al.*, 2005: 158, fig.3).

La hipótesis que se ha manejado de manera más frecuente interpreta la evolución del asentamiento en el contexto de un proceso de intensificación agraria que parte de una comunidad segmentaria y desemboca en la institucionalización de las unidades domésticas campesinas como célula social de producción-reproducción (Zafra *et al.*, 2003: 80).

Esta hipótesis defiende que el conjunto de fosos constituía una red hidráulico-defensiva (canales, fosos y fortificaciones), una construcción unitaria concebida para regular y utilizar los aportes hídricos de la cuenca inmediata, donde se observan dos constantes, una funcional, la conducción de aguas, y otra simbólica, la obsesión por el círculo (Zafra *et al.* 1999: 89- 90).

El carácter unitario de toda la construcción se argumenta en base a las dataciones radiocarbónicas que señalan cómo el foso mayor se construye a la vez que la muralla y el foso del cuarto anillo. Además los investigadores que defienden esta interpretación señalan que el sistema se construyó de una vez y con rapidez, no superando una generación (Zafra *et al.*, 2003: 86).

Frente a este modelo, recientemente ha visto la luz otra nueva propuesta que rechaza frontalmente el modelo hídrico (regadío y drenaje) sobre la base de argumentos diversos entre los que se puede citar los siguientes: falta de referencias a plantas de regadío, a canales intermedios de distribución de agua, la complejidad, discontinuidad e irregularidad de los trazados de los fosos que los haría poco aptos para el drenaje, y la evidencia de murallas y empalizadas asociadas también a los fosos que les conferiría un carácter principalmente defensivo (Lizcano *et al.*, 2004: 166-167). En definitiva, esta hipótesis alternativa relaciona

las estructuras de fortificación de Marroquíes Bajos con la emergencia de los primeros conflictos sociales y con la necesidad de afirmar la cohesión de la comunidad, también ideológicamente hacia el interior (Lizcano *et al.*, 2004) (Sánchez *et al.*, 2005: 154).

CAPÍTULO 5.
LA CARACTERIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS NEOLÍTICOS AL AIRE LIBRE
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE HÁBITAT:
BASES PARA UNA DISCUSIÓN.

Con los datos actuales disponibles en el registro del País Valenciano, presentados en el corpus (*cf.* capítulo 3) y contextualizados en el ámbito de la Península Ibérica (*cf.* capítulo 4), el análisis de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre nos permite, por un lado, elaborar una aproximación global diacrónica a las características tipológicas de las estructuras más significativas y, por otra parte, abordar una serie de aspectos relacionados con la organización socioeconómica de los habitantes de dichos asentamientos, manifestados a través de sus estructuras de hábitat.

En la caracterización de los asentamientos neolíticos al aire libre hemos considerado tres aspectos principales:

1. La descripción de las estructuras que forman parte de los yacimientos, haciendo hincapié en tres tipos: las viviendas, los silos y los fosos.
2. La organización espacial de dichas estructuras en el asentamiento, prestando especial atención al grado de dispersión o concentración entre ellas y a sus patrones de distribución.
3. La duración temporal de las ocupaciones, delimitando los factores que proporcionan información al respecto, con objeto de precisar el grado de sedentarización en los momentos iniciales de la secuencia neolítica, las repercusiones socioeconómicas de la sedentarización de las comunidades agrícolas y las implicaciones en relación a los procesos de concentración y dispersión de la población.

5.1. La construcción del espacio habitado.

Los grupos con una base económica agropecuaria, tienden a desarrollar una cierta fijación al territorio y una instalación del hábitat en el entorno próximo de las tierras que cultivan, realizando una inversión en el asentamiento mayor que las poblaciones cazarecolectoras. Al igual que se sitúa en el Neolítico el inicio de un proceso de domesticación del paisaje, los modelos interpretativos generales, consideran que la construcción de casas más sólidas constituye una de las características inherentes al desarrollo de la economía agrícola. La construcción de un espacio doméstico, con unas connotaciones sociales y simbólicas particulares, se manifiesta como una vertiente más en el proceso de domesticación de los recursos vegetales y animales.

Así pues, las casas, junto con las estructuras de almacenaje y los fosos, forman parte del nuevo registro arqueológico que los agricultores y ganaderos neolíticos construyen.

5.1.1. Las viviendas.

A lo largo de los capítulos 3 y 4 hemos presentado viviendas con una morfología diversa que básicamente se reduce a dos tipos circular o rectangular, incluyendo los subtipos derivados de forma ovalada y forma cuadrangular.

Como ya comentamos en el capítulo 2, según los ejemplos documentados en el Próximo Oriente, las interpretaciones más generales han considerado que las estructuras circulares eran anteriores a aquellas con muros rectilíneos. En el mismo esquema evolutivo lineal que otorgaba mayor complejidad a las formas rectangulares, se afirmaba la prelación de viviendas construidas con materiales perecederos y viviendas semisubterráneas, ante casas construidas sobre el nivel del suelo y con materiales más duraderos.

Sin embargo este proceso atestiguado en la transición entre las culturas del PPNA y el PPNB próximo-orientales (Banning, 2003), o en tells neolíticos del sudeste de Europa como Divostin I y II (Bailey, 1999), o Achilleion (Gimbutas, 1989), por citar algunos ejemplos, no parece documentarse a lo largo de la secuencia neolítica y calcolítica, ni en el País Valenciano, ni en el resto de los yacimientos de la Península Ibérica conocidos en la actualidad. No será hasta inicios de la Edad del Bronce, cuando se generalicen los ejemplos de habitaciones inequívocamente cuadrangulares en el área de estudio (fig. 5.1).

Figura 5.1. Yacimiento de Mas de Menente (Alcoy, Alicante). Con unidades de habitación de muros rectilíneos, construidos con mampostería. Cronología del Bronce Pleno (Pericot y Ponsell, 1929).

En el cuadro recogido en la figura 5.2, se sintetizan las dimensiones conocidas y las características formales y tecnológicas de las viviendas que han sido consideradas en

YACIMIENTO	CRONOLOGÍA	Nº ESTRUCTURA	ANCHURA en m	LONGITUD en m	PROFUNDIDAD en cm	SUPERFICIE en m ² *	PLANTA	TIPO
Moita do Sebastiao	Mesolítico		7,8		-	50	1	4
Cabezo de la Cruz	Mesolítico		4,5		-	15,90	1	1
Les Ouchettes	Neol Antiguo		7		-	38,48	1	4
Peiro Signado	N I (cardial)				-	45	2	1
Baratin	Neol Antiguo	St. 1			-	16	2	3
Luogo de Grezzana	Neol Antiguo		5,3	7,1	-	37,63	3	4
Luogo de Romagna	Neol Antiguo		7	10	-	70	3	4
Piana di Curinga	N I -Stentinello	Area H	3,3	4,5	-	14,85	3	4
Rendina I	N I Impresa italica f	H 11	4-4,7	8,12	-	42,13	3	4
Mas d'Is	N I (cardial)	casa 1	3,7	9	-	32	3	4
La Draga	N I (cardial)		3,4	8,10	-	40	3	4
Xammar	Neol Antiguo	3025	2	1,5	30	1,03	1	1
Xammar	Neol Antiguo	3043	2	1,5	40	0,98	1	1
Plansalosa	Epicardial-PSLI	E1	1,7	2,1	60	9,72	1	6
Plansalosa	Epicardial-PSLII	E1	2,8	5	75	11,66	2	3
Riols I	NA-postcardial	Fondo 2	4,85	4,24	10	15	2	3
Los Cascajos	Neol Antiguo				-	5,15	1	4
Vilars de Tous	NA -epicardial		3,2	2	-	6,50	2	3
Ca n'Isach	NA-NM-NF	EH1	7	10	50-60	98	2	7
Ca n'Isach	NA-NM-NF	EH2-3-4	3,5	7	-	24,50	4	7
Barranc de Fabra	Neol Medio				-	28	2	7
Bòbila Madurell	NM-NF	C.11	6,5	8	85	50	2	1
La Deseada	NM-NF	Cabaña 4500	6,2		30-60	30	1	2
La Velilla	Neol Medio				-	12	2	4
Peña Oviedo	Neol Medio	Cabaña 1			-	3	2	5
Peña Oviedo	Neol Medio	Cabaña 2			-	6	2	4
Niuet	Neol Final				-	10,30	2	6
Mangraneres	Neol Final				-	9	2	3
El Capricho	Calcolítico precamp	Cabaña	4		-	12,56	1	5
El Espinillo	Calcolítico precamp	Fondo 20	6,34		86	12,46	4	1
El Espinillo	Calcolítico precamp	Fondo 19	6	12	80	34,73	5	1
Fuente de la Mora	Calcolítico		6,7		-	28,26	1	5
Gózquez	Calcolítico precamp	Cabaña	6,1		-	29,22	1	6
Illeta	Calcolítico	Cabaña 3	6		-	28,26	1	6
Camino Yeseras	Calcolítico		5	8,5	10-20	42,50	2	2
Vital	NF/Cal precamp	EH4	6		32	40	3	2
Vital	NF/Cal precamp	EH5	6,8	7,1	18	42	3	2
Vital	NF/Cal precamp	EH7	3,75	2	-	7,50	2	1
Vital	NF/Cal precamp	EH8	5,11	3,18	53	16	5	1
Vital	NF/Cal precamp	EH15	3,14	1,6	20	7,60	5	1
Clavieja	Calcolítico Pleno		4,7			12,56	1	7
Clavieja	Calcolítico Pleno		4,7			38,47	1	7
Malaqón	Calcolítico	cabaña E	4,2			13,85	1	7
Malaqón	Calcolítico	cabaña F	3,9			11,95	1	7
Malaqón	Calcolítico	cabaña G	6,6			34,22	1	7
Las Amoladeras	Calcolítico		3,5		-	9,60	1	4
Casa Noguera	Calcolítico		7,02	7,4	-	43	1	5
Arenal Costa	HCT	AII	3,4	5,7	48	12	2	2

Figura 5.2. Tabla con las características de las unidades de habitación documentadas en la Península Ibérica durante el Neolítico y el Calcolítico. Códigos Planta: 1 – Circular. 2 – Ovalada. 3 –Rectangular. 4 –Cuadrangular. 5 –Irregular. Códigos Tipo: 1 –Base excavada, sin postes. 2 –Base excavada, con presencia de postes. 3 –Empedrado de cantos y gravas. 4 –Postes con entramado vegetal recubierto con barro. 5 –Zanja de cimentación. 6 –Murete de mampostería. 7 –Zócalo de piedra.

este trabajo. Como elementos adicionales, se han recogido los dos yacimientos mesolíticos que han proporcionado evidencias de unidades de habitación, así como los yacimientos franceses e italianos del neolítico antiguo que permiten contrastar en una perspectiva más amplia, los ejemplos de casas en el ámbito de la Península Ibérica.

La columna correspondiente a la superficie en metros cuadrados recoge, bien la cifra propuesta por los investigadores que han estudiado el yacimiento concreto, o bien, el cálculo realizado por nosotros mismos. En estos últimos, el valor es aproximado en algunos casos, ya que hemos optado por calcular la superficie mínima conservada, teniendo en cuenta el estado de conservación de la estructura de habitación, hecho especialmente variable en las estructuras con un componente semisubterráneo.

En las dos últimas columnas se han codificado la morfología de la planta, y el tipo de tecnología empleado en la construcción de la vivienda, de acuerdo con los términos definidos en el capítulo 2.

Desde una perspectiva diacrónica y como se aprecia en el gráfico de la figura 5.3, aunque predominan los ejemplos de viviendas circulares y ovaladas, existe una variabilidad morfológica a lo largo de toda la secuencia neolítica y calcolítica, mayor en el caso de las etapas más recientes. En el caso de los yacimientos del País Valenciano, lo reducido de la muestra no permite apreciar esa variabilidad hasta el Calcolítico (fig.5.4).

Figura 5.3. Estructuras de habitación de la Península Ibérica según su morfología.

Figura 5.4. Estructuras de habitación del País Valenciano según su morfología.

Por tanto, desde el Neolítico Antiguo se documentan viviendas de planta circular y de planta rectangular, aunque, a medida que avance la secuencia neolítica, estas últimas irán perdiendo importancia, en favor de las viviendas con morfología circular u ovalada.

En cuanto a la tecnología empleada en la construcción de las viviendas, la información disponible, comentada en extenso en los capítulos 3 y 4, refiere un comportamiento similar, diversidad de técnicas a lo largo de toda la secuencia analizada, tanto en el panorama de la Península Ibérica (fig. 5.5), como en el detalle del País Valenciano (fig. 5.6).

Figura 5.5. Estructuras de habitación de la Península Ibérica según la tecnología empleada en su construcción.

Figura 5.6. Estructuras de habitación del País Valenciano según la tecnología empleada en su construcción.

Al margen de estas consideraciones, la observación más destacable es que no existe una relación directa entre la morfología de las viviendas y las técnicas constructivas utilizadas. En el registro del Neolítico Antiguo peninsular existen viviendas exentas, de planta rectangular o circular, construidas con todos sus componentes sobre el suelo, mientras que en momentos del Neolítico Final y Calcolítico, se documentan viviendas parcialmente subterráneas y viviendas construidas a ras del suelo.

Son escasos los ejemplos de yacimientos en los que se documenta una variación diacrónica de las técnicas constructivas empleadas en la arquitectura doméstica, en particular los ejemplos que existen corresponden a los momentos más recientes de la secuencia neolítica y, sobre todo, al Calcolítico.

En el caso del País Valenciano, los datos ofrecidos por el yacimiento de La Vital (Valencia) han permitido documentar diversas fases constructivas en los restos de las estructuras domésticas. Las transformaciones más evidentes localizadas en los conjuntos 7 y 8, muestran varios hechos. En primer lugar, unas modificaciones que afectan a sus elementos estructurales, ya que la misma vivienda presentaba una fase con una base semiexcavada (que en el caso del conjunto 8 podía incluir la presencia de una tarima o plataforma), y otra fase posterior donde todos los componentes se encuentran ya a nivel del suelo. En segundo lugar, las dataciones radiocarbónicas obtenidas en el conjunto 7 muestran que estos cambios se producen en un margen muy escaso.

Por otra parte, en el yacimiento de Marroquíes Bajos (Jaén), también se han documentado diversos tipos de viviendas, subterráneas, semisubterráneas y exentas con un surco perimetral.

En las fases 1 y 2, correspondientes al Cobre Antiguo y Pleno, y al Cobre Final precampaniforme, respectivamente, se documentan las estructuras subterráneas y semisubterráneas. Mientras que en la siguiente fase -fase 3- cuando ya se documentan elementos campaniformes, las viviendas son estructuras circulares con hoyos de poste y surco perimetral. Sin embargo, según algunos investigadores, en ningún momento desaparecen las estructuras subterráneas, ni se produce una sustitución repentina de una técnica constructiva por otra, sino que coexisten diversas maneras de construir (Zafra *et al.*, 1999: 85). Otros autores discrepan de esta interpretación de las transformaciones urbanísticas, considerando que son “hechos sucesivos en el marco de procesos de transformación” (Lizcano *et al.*, 2004: 166).

La tierra, la madera y la piedra, constituyen la tríada de materiales de construcción básicos de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre. Frecuentemente, se documentan de manera conjunta, aunque en proporciones variables. De manera genérica podemos afirmar que la tierra y la madera se utilizan en la construcción del armazón

principal en el alzado de viviendas, al igual que se emplea en techumbres.

Si bien en los momentos más antiguos de la secuencia neolítica predominan la tierra y la madera, frente al uso de la piedra, minoritario y más restringido a componentes específicos, como empedrados, suelos o pequeños zócalos, la tendencia se invierte en cronologías del III milenio cal BC, cuando se generaliza el empleo del material pétreo, para construir zócalos más sólidos.

No obstante, en este panorama general existen variaciones regionales. En el ámbito catalán se ha detectado la utilización de adobes desde las fases neolíticas “arcaicas”, en yacimientos como la Timba de Barenys o el Pla de la Bruguera, ambos en Barcelona. Se trata de cabañas de planta ovalada o circular, construidas a nivel del suelo y con agujeros donde insertar los elementos de sustentación vertical (Molist *et al.*, 2003: 37).

Por su parte, los resultados obtenidos en los análisis de las colecciones de fragmentos de barro pertenecientes a algunos yacimientos del País Valenciano (Colata, Jovades, Niuet y la Illeta dels Banyets), presentados parcialmente en el capítulo 3, han proporcionado testimonios directos del uso del barro como material constructivo, además de constituir la materia prima para la fabricación de objetos mobiliarios y otros elementos del equipamiento doméstico o artesanal de los mismos yacimientos (Gómez, 2008).

Desde la experimentación se ha contrastado como los requisitos arquitectónicos de una vivienda circular y de una vivienda rectangular son diferentes.

Una vivienda circular con un diámetro comprendido entre 5 y 15 m, no necesita una sustentación vertical mediante postes centrales, ya que su construcción se basa en el principio del trípode, es decir, en la premisa de que la fortaleza de la construcción reside en la unidad estructural de todas las partes (Reynolds, 1988:28), a diferencia de las construcciones con muros rectilíneos (plantas cuadrangulares o rectangulares) que basan su fortaleza en la robustez de cada una de las partes (Díaz del Río, 2001: 182).

De manera análoga, en el caso de las viviendas semisubterráneas pudieron emplearse estructuras de madera formadas por postes y vigas.

En la bibliografía se citan casos de fondos de cabaña (con una base semiexcavada), “en parte excavados y en parte construidos” (Molina, 1980: 110) o con los laterales reforzados con obra de mampostería que sobresale muy poco sobre el nivel del terreno circundante, de modo que el alero de la vivienda toca el suelo por la parte exterior de la vivienda (Gimbutas, 1965: 260; fig. 169). En base a esta reconstrucción se han interpretado algunos amontonamientos de piedras que serían los restos de parapetos situados originalmente por fuera de la concavidad, cuya función pudo ser la de servir de apoyo a la techumbre.

En este sentido, las acumulaciones de cantos y bloques en los laterales de las estructuras semiexcavadas 4 y 5 del yacimiento de la Vital, han sido interpretadas como

restos de los refuerzos de esos muretes exteriores sobre los que se construiría la techumbre de las viviendas.

Como expusimos en el capítulo 2, tanto la forma de las casas, como el tamaño del área habitada, pueden informar acerca del número de ocupantes de la unidad doméstica, así como del tipo de unidad social. No obstante, la calidad del registro arqueológico limita el nivel interpretativo que se pueda alcanzar al abordar este aspecto. En primer lugar, por la propia dificultad que entraña identificar las unidades domésticas a partir de los restos constructivos, cuando su conservación es parcial o cuando la información acerca de los elementos de su interior (equipamiento de hogares, plataformas de trabajo, dispositivos de almacenaje, recipientes,...) es escasa o nula.

En segundo lugar, son excepcionales los yacimientos que cuentan con más de una vivienda que corresponda a la misma fase de ocupación, lo que dificulta valorar si existen diferencias morfológicas y/o tecnológicas a nivel sincrónico.

En este contexto, los yacimientos que cuentan con más de una estructura de habitación presentan varias situaciones. En la Draga, los investigadores consideran que las viviendas son relativamente homogéneas, si bien admiten que pudo existir una variación de tamaño. En el caso de Mas d'Is, los restos de las tres casas documentadas hasta la fecha también mantienen cierta homogeneidad constructiva. Sin embargo, en casos de cronologías posteriores se observan algunas diferencias. Las unidades de habitación de Barranc de Fabra, aunque relativamente similares en tamaño, presentan diferencias en las técnicas constructivas de los muros, al igual que en Ca n'Isach, donde sí existen grandes diferencias de tamaño entre la EH 1 y el resto de unidades de habitación identificadas. Finalmente, en el caso del yacimiento Calcolítico de La Vital, la diferencia fundamental entre las estructuras interpretadas como viviendas, no reside tanto en las características formales externas, sino en su equipamiento interno y sobre todo, los materiales arqueológicos hallados en su interior, ya que en dos de las viviendas se hallaron elementos relacionados con la producción metalúrgica.

Una lectura diacrónica de los datos disponibles para analizar el tamaño de las viviendas posibilita las siguientes interpretaciones.

En los yacimientos del País Valencià, el espacio potencialmente habitable y con ello, el número de habitantes que puede ocupar una vivienda varía aunque ligeramente a lo largo de la secuencia analizada sin que se advierta un patrón lineal. Se pueden proponer en este sentido, dos ciclos: el primero desde el Neolítico Antiguo al Neolítico Final, donde el espacio doméstico tiende a una reducción; el segundo, desde el Neolítico Final al Calcolítico donde se detecta un incremento, aunque dentro de la tendencia general a la reducción del

Figura 5.7. Diagrama de caja con la variación en el área estimada para los espacios domésticos en el País Valenciano a lo largo de la secuencia Neolítico-Calcolítico.

Figura 5.8. Diagrama de caja con la variación en el área estimada para los espacios domésticos en la Península Ibérica a lo largo de la secuencia Neolítico-Calcolítico.

espacio habitado ya que la media no supera los valores del inicio de la secuencia. El objetivo de esta sistematización no es otro que detectar tendencias que puedan ser contrastadas en un futuro cuando se incremente la base documental. En los contados casos de viviendas que pueden considerarse casi completos, la media se sitúa entorno a los 28 m² por vivienda (fig. 5.7), lo que implica un número de entre 3 y 7 habitantes, según el índice que se considere.

Este número puede corresponder a una familia nuclear (3 miembros) o a una familia extensa, donde conviven varios matrimonios en la misma unidad doméstica⁴.

En el conjunto de la Península Ibérica también se observan ciclos de descenso e incremento en el espacio doméstico habitado (fig. 5.8). Aunque la muestra de yacimientos varía en cada etapa, se observa una tendencia general a la reducción del área de las viviendas desde el Neolítico Antiguo, que se desacelera en el Neolítico Medio, acusándose un descenso de la media de nuevo hacia el Neolítico Final, mientras que en el Calcolítico se produce un nuevo incremento.

Al margen de las oscilaciones en el tamaño del espacio doméstico, su organización interna no ofrece diferencias significativas en el transcurso de varios milenios (desde el 6600 al 3000 BP). Las viviendas contienen espacios unicelulares en los que no se aprecian compartimentaciones físicas. No es hasta finales del III milenio AC cuando el espacio se articula con muros y separaciones sólidas en el interior de viviendas pluricelulares, como se documenta en la fase 4 de Marroquíes Bajos (Jaén) (Zafra *et al.*, 1999: 87).

En definitiva, el análisis diacrónico de la evolución de las estructuras de habitación de los yacimientos neolíticos al aire libre en el País Valenciano permite constatar los siguientes procesos:

- Conservadurismo en los aspectos formales: empleo de los mismos materiales y técnicas constructivas similares –hasta la aparición de los zócalos de piedra –,
- Ciclos de descenso e incremento del espacio habitado, si bien la tendencia general es de reducción del espacio doméstico,
- Tendencia a la compartimentación interna de ese espacio, en los momentos más avanzados,
- Coexistencia entre viviendas semisubterráneas y cabañas aéreas.

La cuestión que subyace es si esas variaciones en el tamaño del espacio doméstico y la estabilidad en su configuración interna pueden interpretarse en términos sociales, descifrando algún tipo de transformación en las estructuras familiares.

5.1.2. Los silos.

Las estructuras de almacenaje son el hecho arqueológico más abundante en los yacimientos neolíticos al aire libre, generalizándose en el registro peninsular a partir del IV milenio cal AC.

Su presencia en los yacimientos proporciona información acerca de las prácticas

⁴ Estos índices fueron comentados en el capítulo 2.

económicas, al igual que ofrece datos acerca del comportamiento en relación a otras actividades cotidianas, como la limpieza o el procesado de los residuos domésticos, o actividades simbólicas, como la deposición de “ofrendas rituales” y la inhumación de miembros de la comunidad.

Por una parte, los silos subterráneos son testimonio directo de la acumulación de productos principalmente cereal, aunque ya hemos comentado la posibilidad de que sirvieran para almacenar otro tipo de alimentos.

Su volumen, en este sentido, es susceptible de reflejar la capacidad de almacenaje de los grupos agrícolas (Bernabeu *et al.*, 2006:108).

Igualmente, la lectura diacrónica de su distribución espacial en relación a otras estructuras del asentamiento, como casas o fosos, parece revelar procesos de concentración espacial de los silos, en momentos de redistribución comunitaria, y fenómenos de apropiación de la producción agrícola, cuando estos silos se sitúan en el entorno próximo de una vivienda o en su interior.

Por otra parte, los materiales arqueológicos incorporados en sus rellenos, constituyen los testimonios indirectos de otras actividades. En la mayoría de los casos, los restos óseos proceden parte del consumo cotidiano, pero en otras ocasiones, la cantidad de individuos, las especies y las partes anatómicas representadas, indican la presencia de consumos que superan la escala familiar o bien representan animales sacrificados y no consumidos.

A la luz de los datos actuales, la agricultura en el NI se caracteriza por una diversidad de cultivos, tanto en el País Valenciano (Bernabeu, 1995: 45), como a nivel peninsular (Zapata *et al.*, 2004:299), que incluyen especies de cereales y legumbres: trigos vestidos y desnudos (*T. dicoccum*, *T. monococcum* y *T. aestivum/durum*), cebadas vestidas y desnudas (*Hordeum vulgare* L. y *Hordeum vulgare* var. *nudum*), habas (*Vicia faba*), lentejas (*Lens culinaris*) y guisantes (*Pisum sativum*).

Esta diversidad en los cultivos se relaciona con una horticultura diversificada basada en el cultivo de pequeñas parcelas, tratando de minimizar el riesgo de malas cosechas (Bernabeu, 1995:45; Zapata *et al.*, 2004: 302), y que ha sido documentada en otras regiones mediterráneas como Grecia (Halstead, 2002).

Posteriormente, durante el Neolítico Final (IV milenio cal AC), y en el marco del País Valenciano, la agricultura se centra en una selección de cultivos más reducida, destacando la cebada y los trigos desnudos. Se trata de una estrategia relacionada con cambios tecnológicos, como la introducción del arado, y con el cultivo de campos de mayor extensión (Pérez Jordá, 2004: 112-113).

Los testimonios más antiguos de cereal documentados en yacimientos neolíticos

al aire libre corresponden al yacimiento de Mas d'Is (Alicante), dos semillas de *Hordeum* relacionadas con las casas 1 y 2 (Bernabeu *et al.*, 2003), seguidos de los restos de La Revilla del Campo y La Lámpara (Soria), publicados recientemente (Stika, 2005; Rojo *et al.*, 2006: 95), hallados en relación con restos de estructuras de habitación (estructuras 2 y 9 de La Revilla), o en el interior de las estructuras interpretadas como silos (estructuras 4 y 12 de la Revilla y hoyo 1 de La Lámpara). Todas las muestras datan del primer cuarto del VI mil cal BC. Otros yacimientos neolíticos, han proporcionado evidencias de dispositivos de almacenaje en cronologías de la segunda mitad del VI milenio AC, datados a partir de muestras de carbón halladas en el relleno de estos silos; son los casos de la Font del Ros (Girona) o Los Barruecos (Cáceres).

Por lo tanto, en la Península Ibérica la conservación de cereales en silos se documenta prácticamente desde el inicio de la práctica agrícola, de forma análoga a lo que sucede en otras áreas del Languedoc, como muestra el asentamiento de Pont de Roque-Haute (Guilaine *et al.*, 2007).

En este contexto, la ausencia de estos dispositivos en los momentos iniciales de la ocupación de Mas d'Is, no es problemática. Entre las causas que pueden explicar este hecho se encuentra la posibilidad de que los silos aún no hayan sido hallados, dadas las dimensiones del yacimiento, ya que se ha comprobado que la naturaleza geológica del substrato no impide la excavación de los mismos, constatados en momentos del NIIA. Por otra parte, no debemos olvidar que existen otras alternativas para el almacenamiento como vasos contenedores, cestos o plataformas aéreas, cuya preservación en el registro arqueológico es más inconsistente (fig.5.9).

Figura 5.9. Plataforma de almacenaje de los Kua (Bartram, 1991: 96).

Definitivamente, el almacenaje en silos se generaliza a lo largo del V milenio AC, pero será en el IV milenio AC, cuando se incrementa tanto el número de yacimientos con silos, como el número de silos en cada yacimiento. Este proceso identificado en el registro arqueológico ha sido interpretado como claro indicador del incremento de la producción y de nuevas estrategias en la redistribución de los productos cultivados. En el caso del País Valenciano, además se relaciona con un cambio en las estrategias de subsistencia, que dará paso a la agricultura de secano basada en la introducción del arado (Bernabeu *et al.*, 2006: 107).

Centrándonos en los datos acerca de las estructuras de almacenaje en yacimientos del País Valenciano publicados hasta la fecha, podemos realizar las siguientes observaciones.

Por un lado, considerando el tamaño de los silos en las tres etapas diferenciadas entre el IV y III Milenios AC (fig. 5.10), se observa una mayor variabilidad de este parámetro en los asentamientos del Neolítico Final, existiendo silos con gran capacidad, aunque son mayoritarios aquellos con una capacidad inferior a los 1000 litros. En cambio, en los yacimientos con una cronología más reciente existe un mayor equilibrio entre todos los tamaños de silos, incrementándose ligeramente el número de aquellos de mayor volumen (con una capacidad superior a 2000 litros). Aún teniendo en cuenta que la muestra es desigual según los períodos, tanto en el número de yacimientos conocidos como en cantidad de silos documentados en cada yacimiento, que puede variar en función de las condiciones de preservación del registro, un análisis diacrónico desde el Neolítico Final al HCT también muestra que la capacidad media de los silos se incrementa (fig. 5.11), desde casi los 1000 litros hasta casi los 2000 en el Calcolítico. Todo ello parece confirmar el incremento en la producción agrícola.

Una de las cuestiones clave reside en interpretar el significado social del producto almacenado. Existen diversas propuestas que consideran silos de uso doméstico a aquellos con una capacidad entre 500 y 1000 litros (Bellido, 1996: 34-38), incluso consideran silos de carácter familiar a aquellos que alcanzan los 3000 litros (Vaquer, 1990).

Ya expusimos como el tamaño de los silos también puede variar en función de la finalidad del producto almacenado, si es grano para simiente, si estará destinado al consumo (Díaz del Río, 2001:139), o si se almacenará a largo plazo, pero la cuestión clave sigue siendo quién es el propietario de lo almacenado o qué normas rigen la distribución y el consumo de lo producido.

A este respecto, resultaría de interés estimar los índices de productividad de las cosechas, con objeto de calcular el número de población que podrían alimentar, o conocer la cantidad estrictamente necesaria que debe almacenarse, para valorar de manera más razonable el significado de las capacidades de almacenaje detectadas en el registro

Figura 5.10. Distribución del tamaño de los silos del País Valenciano entre el IV y III milenios AC.

Figura 5.11. Diagrama de caja con la capacidad de los silos desde el Neolítico Final al HCT en el País Valenciano.

arqueológico. En este sentido, la arqueología española cuenta aún con pocas tentativas, generalmente, cuando se hacen referencia a estos cálculos, se utilizan estimaciones realizadas sobre datos de épocas históricas.

En relación a los grupos del LBK de Polonia, Milisauskas recoge como una familia de 5 miembros (dos adultos y tres niños) puede abastecerse con 1000kg al año, lo que implica unas 2 ha. de tierra cultivable por familia (Milisauskas y Kruk, 1984:18).

Alternativamente, otros autores recogen cálculos realizados a partir de economías agrícolas tradicionales (Cuesta *et al.*, 1985) que, de manera orientativa, consideran que 20 litros de simiente de trigo, permitirían cultivar 55 áreas de terreno, de las cuales se obtendrían 931Kg de grano y para cuyo almacenaje se requeriría un silo de 1100 litros de capacidad (Díaz del Río, 2001: 180).

Finalmente, para el caso concreto del yacimiento de Les Jovades (Alicante), en base a la capacidad total de grano almacenada, la extensión del yacimiento, el número de estructuras de almacenaje documentadas y la duración de la ocupación, se ha planteado una producción de 2031 litros por familia al año (Bernabeu *et al.*, 2006:108).

El instrumental de molienda constituye otro testimonio directo de las prácticas agrícolas, ya que el procesado del cereal resulta una actividad cotidiana. Algunos investigadores, aunque en análisis realizados sobre en contextos de la Edad del Bronce, han considerado que el número de molinos en una comunidad no es aleatorio, sino que refleja parte de la organización de la fuerza de trabajo y la gestión de productos agrícolas subsistenciales (Risch, 1998:131).

Las observaciones realizadas en estudios etnográficos de Centroamérica y África, han mostrado que la mayoría de las unidades domésticas cuenta con uno o dos molinos. En Guatemala, por ejemplo, cada unidad dispone de un número de molinos igual al de mujeres adultas, ya que éstas son las encargadas de la molienda; las familias nucleares utilizaban uno o dos molinos, mientras que las familias extensas empleaban dos o más.

Respecto a la actividad ganadera, la mayoría de autores coinciden en que, entre el Neolítico y el Calcolítico se produjeron transformaciones en la gestión de la cabaña animal. Estos cambios afectan no tanto a las especies que son consumidas o a su frecuencia relativa dentro del cómputo global, sino más bien al patrón de sacrificio. Se trata de cambios relacionados con su empleo como fuerza motriz, el aprovechamiento de los denominados productos secundarios y el prestigio social que adquieren algunas especies (Bernabeu, 1995: 47-51; Pérez Ripoll, 1999).

Generalmente, los restos faunísticos que aparecen en las estructuras de hábitat se interpretan, de forma mayoritaria, como el producto de desechos domésticos tras su consumo. Sin embargo, algunos autores han reivindicado un enfoque menos económico de los restos óseos, enfatizando la importancia que adquirieron los animales en determinados contextos sociales durante la Prehistoria Reciente, como elemento central en acciones encaminadas a crear redes sociales, subrayar la importancia de los ancestros, construir señas de identidad, etc. (Marciniak, 2005).

En la Europa Central, el estudio de los restos faunísticos en diferentes yacimientos neolíticos danubianos ha permitido caracterizar mejor las prácticas de deposición de los residuos en estructuras excavadas, detectándose diferencias en los lugares de deposición según las especies. Por ejemplo, en los yacimientos de la cultura del LBK, los restos del consumo de la médula procedente de bóvidos se depositaban en fosas que habían sido excavadas para la obtención de arcilla, mientras que los de ovicápridos se depositaron en fosas de almacenamiento. Según los investigadores, esto implica que el consumo de médula de ovicápridos y bóvidos estaba espacial y temporalmente separado, variando en función de su importancia social. Los habitantes de la casa posiblemente consumían los primeros, mientras que el consumo de los segundos tenía un carácter comunal (Marciniak, 2005:190).

Posteriormente, en los asentamientos de la cultura de Lengyel, se mantiene esta diferencia en el lugar de deposición entre ovicápridos y bóvidos, pero aparecen los restos de suidos que siguen los patrones de desecho detectados en los restos del ganado vacuno (Marciniak, 2005: 223).

En el caso de los yacimientos que forman parte de nuestro análisis, algunos depósitos faunísticos presentan una distribución horizontal, situada en el interior de áreas de habitación, pero la mayoría forma parte del relleno de las estructuras subterráneas. Como hemos mencionado en alguna ocasión a lo largo de este trabajo, la formación de esos conjuntos y especialmente su significación en términos no económicos también es objeto de debate en la investigación arqueológica española, entre quienes los consideran deposiciones secundarias resultado de vertidos domésticos (Martín de la Cruz, 1985: 155; 1986:210; Rodríguez y Gil-Masarell, 1987: 13; Bernabeu *et al.*, 1993: 44) y aquellos que les atribuyen un carácter intencional como “depósito especial” singularmente colocado (Márquez, 2002: 211). En el análisis de la frecuencia relativa de restos y la variabilidad de especies en el contexto del asentamiento, las marcas de carnicería, los patrones de edad de sacrificio y la representación anatómica, se encuentran entre las claves que pueden contribuir a dilucidar esta cuestión (Iborra, 2006).

En cualquier caso, al margen de la problemática a la hora de interpretar el significado de los conjuntos faunísticos, coincidimos en que además del rol que adquiere el ganado en

el sistema económico, existe una dimensión social en la explotación de los animales. Nos detendremos brevemente en dos especies comentadas en el corpus de yacimientos: los bóvidos y los suidos.

La importancia del ganado vacuno para las comunidades agrícolas está ampliamente constatada desde los inicios del Neolítico. Su explotación se basa en su eficacia económica, como fuente de productos primarios y secundarios (carne, leche, piel, materia ósea,...), y como generador de fuerza de trabajo, especialmente importante en procesos de intensificación agrícola (Marciniak, 2005:40).

Los bóvidos también se asocian a formas de propiedad hereditaria. En algunas comunidades pastorales, la posesión de ganado vacuno es el medio para construir la identidad social. Esto se consigue, por ejemplo, a través de su intercambio como dote de la novia en uniones matrimoniales, o en su intercambio para forjar alianzas (Marciniak, 2005:44).

La dimensión simbólica, social y cultural de los bóvidos se remonta al Próximo Oriente y no desaparece cuando las poblaciones de agricultores se desplazan hacia Europa (Marciniak, 2005:40). Probablemente uno de los ejemplos mejor documentados procede de Çatalhöyük, donde el significado social e ideológico del ganado vacuno se manifiesta en la forma de bucráneos y cabezas de bóvidos fabricadas con arcilla, colocados en las paredes de algunos edificios, bancos y pilares con cuernos, y pinturas murales con representaciones de esta especie (Hodder, 1990).

En la Península Ibérica, en la campaña de excavación del 2003 de La Draga, se constató que los bucráneos de toro que aparecían en la gran cabaña del sector B desde 1998, iban siguiendo su pared norte y además parecían relacionarse con unos ganchos de madera en forma de yugo que, por su pequeño tamaño, los investigadores interpretan como colgadores para los bucráneos que irían en los extremos exteriores de las vigas. Una característica que, sino se documentara en otras cabañas, apuntaría a un uso ceremonial de esta primera vivienda (Bosch *et al.*, 2005: 500).

El sacrificio de bóvidos posee unas connotaciones sociales y simbólicas que trascienden el significado del aprovechamiento económico. Generalmente el ganado vacuno no se utiliza en el consumo diario, la carne se obtiene de las ovejas y las cabras, mientras que las vacas son sólo sacrificadas en tiempos de carestía, cuando una epidemia amenaza al rebaño, o cuando ciertos animales ya no son productivos (Marciniak, 2005:44).

Por su parte, el cerdo es el animal doméstico que transforma mayor porcentaje de lo que consume en proteínas y grasas, siendo el productor de carne más eficaz para el

hombre. Son también los animales domésticos más fáciles de mantener y que necesitan menos cuidados. El abundante abono que producen tiene una importancia considerable en la preparación de los campos. (Marciniak, 2005:45).

Son conocidos los casos de las tribus de Nueva Guinea donde el sacrificio ritualizado del cerdo es un elemento central en prácticas ceremoniales llevadas a cabo por los *Big Men* y desarrolladas en el transcurso de banquetes comunales (Marciniak, 2005 46-47).

En definitiva, entre las especies de animales domésticos consumidas a lo largo del Neolítico y el Calcolítico, los bóvidos y los suidos adquieren una importancia social que parece superar a los ovicápridos, destinados a un consumo más cotidiano y privado.

Partiendo del registro arqueológico del Este de Tesalia, Halstead ha argumentado que el intercambio de ganado entre grupos familiares e incluso entre asentamientos, fue un elemento clave que contribuyó a mitigar los conflictos generados en la dialéctica de los procesos de cooperación y competencia del Neolítico griego (Halstead, 1999: 89). La evidencia empírica sobre la que Halstead basa sus argumentaciones son las proporciones de ganado hallados en los yacimientos y que superan las necesidades alimenticias y de fuerza de trabajo que puede tener una familia.

En este sentido, se puede plantear la hipótesis de que, algunas deposiciones de carácter singular con restos de animales en La Vital, sean el resultado de actos encaminados a mitigar las tensiones surgida a nivel intragrupal, o tal vez la expresión efectiva de las diferencias sociales consecuencia del enriquecimiento de una familia.

5.1.3. Los fosos.

Los fosos constituyen un hecho arqueológico con una amplia geografía en su distribución, lo que podría hacer pensar en una aparente universalidad en su significado, cuando en realidad su interpretación debe entenderse en función de su contexto cultural y cronológico particular.

En relación a su morfología, existe una variabilidad significativa plasmada tanto en el trazado de sus recorridos como en las diferencias entre sus secciones. Además de la variación de tamaño pueden identificarse dispositivos más o menos complejos, como empalizadas, o relacionados con el acceso a su interior. Su trazado puede ser continuo o discontinuo, en este último caso se habla de fosos segmentados cuando su recorrido se ve interrumpido e intercalado por pasos sin excavar.

Por lo que respecta a su funcionalidad se han propuesto numerosas alternativas, desde elementos defensivos del hábitat, conducciones de agua, zanjas de cercados para el

ganado, monumentos o demarcaciones de espacios simbólicos, etc. Sin embargo, lo cierto es que pocos recintos se han excavado en su totalidad, siendo la mayoría conocidos por sondeos parciales que generalmente se centran en el propio foso sin llegar a excavar el área interna que éste delimita.

En el caso del País Valenciano, hemos resumido la información con que contamos en la actualidad en el cuadro recogido en la figura 5.12 y las láminas de las figuras 5.13 y 5.14.

Generalmente, las estructuras de esta categoría documentadas en el País Valenciano corresponden más bien a segmentos de fosos mayores, ya que, al menos, se ha identificado uno de sus extremos, sino ambos. Predominan los trazados rectilíneos de tendencia curva que, en ocasiones forman parte de un recinto simple o doble.

A los fosos conocidos desde mediados de la década de los 80 y los 90 del pasado siglo, se han añadido nuevos ejemplos que, entre otras cosas, han retrasado la cronología de este fenómeno en la Península Ibérica hasta el Neolítico Antiguo.

En base al nuevo panorama se ha establecido una diferenciación entre dos categorías que además de relacionarse con distintos momentos de la secuencia neolítica, presentan diferencias significativas (Bernabeu *et al.*, 2003: 56; Bernabeu *et al.*, 2006: 103).

Por un lado los fosos monumentales con una cronología del NI, presentan un gran tamaño, no tanto en cuanto al espacio que delimitan, sino como a sus propias dimensiones. En función de los datos actuales, no se han hallado estructuras domésticas en el área interior de sus recorridos, aunque sí algunas estructuras de combustión en sus proximidades. Igualmente cuentan con entradas monumentales. Por el momento, los únicos ejemplos conocidos y excavados parcialmente pertenecen a Mas d'Is, pero los resultados de algunas prospecciones han confirmado la presencia de algún ejemplo más (Bernabeu *et al.*, 2003; 2006).

Por otra parte, existen fosos delimitando el espacio habitado, donde se han documentado silos y viviendas. Su cronología se sitúa en fechas del NII. Estos fosos experimentan una reducción en sus dimensiones, aunque no en el área que delimitan.

Personalmente, consideramos que los fosos en su variada tipología, constituyen medios para crear líneas divisorias imaginarias que simbólicamente expresan límites y fronteras (Robb, 2007:95), construcciones artificiales que distinguen categorías de espacio, interior-exterior, aldea-medio circundante (Robb, 2007: 96).

Figura 5.12. Tabla con las características de los fosos conocidos en el País Valencià a lo largo de la secuencia analizada.

Cronología	Yacimiento	Campaña	Nº estructura	Anchura (m)	Longitud (m)	Anchura max. (m)	Anchura mín. (m)	Profundidad (cm)	Recinto	Sección	Relienos
Neol Antiguo	Mas d'Is	2002-2006	foso 5	13,32	18,35			452	doble	U	variados
Neol Antiguo	Mas d'Is	2002-2006	foso 4	14,65	86			410	doble	U	variados
Neol Final	Nluet	1988	foso A	5,5	17			240	único	V	4 niveles
Neol Final	Cami de Missena	2003	51		10	4		70	único	U	variados
Neol Final	Monastil	2001	seg. de foso	4,70-2,90	27,7	4,7-3,75	2,9-2,6	120	único	V	2 niveles
Calcolítico	Vital	2005-2006	115		12	1,61	1,44	73	único	U	uniforme
HCT	Arenal Costa	1992-93	B36	2	25	2	0,6	60	doble	U	variados
HCT	Arenal Costa	1992-93	B40	1,5	2			50	doble	cupeta	uniforme
HCT	Arenal Costa	1992-93	B41	2	10	2		50	doble	tronco. inv.	-
HCT	Arenal Costa	1991	BXIII-XV	2	23,7	2		80	doble	rectangular	2 niveles
HCT	Arenal Costa	1991	BVI	1,5	10,6	1,5		120	doble	rectangular	-

Figura 5.13. Lámina con la planta y sección de los fosos del País Valencià: 1 - Mas d'Is. 2 - Camí de Missena. 3 - Niuet. 4 - Monastil. 5 - La Vital. 6 - Arenal de la Costa.

Figura 5.14. Lámina con la morfología de los recintos que forman los fosos del País Valencià: 1- Mas d'Is. 2 – Camí de Missena. 3 – Niuet. 4 – Monastil. 5 –La Vital. 6 –Arenal de la Costa.

Al margen de su interpretación funcional, sin duda, uno de los aspectos más relevantes para comprender estas construcciones reside en la fuerza de trabajo necesaria para su excavación, especialmente en las de mayores dimensiones. A este respecto, algunos autores han apuntado que no todo el recorrido del foso se excavaría de manera sincrónica, sino que el resultado final sería el producto de la colaboración de varios grupos familiares a lo largo de un lapso cronológico más o menos dilatado (Edmonds, 1999).

Una de las estimaciones más frecuentes propone que la excavación de un metro cúbico por parte de una persona llevaría 10 horas de trabajo (Andersen, 1997: 296) (fig. 5.15).

En el caso de los fosos documentados en la región del Tavoliere italiano, los cálculos que se barajan estiman que un foso en C alrededor de una casa habría necesitado alrededor de 734 horas de trabajo, o entre 80 y 90 personas al día. Y un foso que circundara una pequeña aldea habría llevado entre 3500-6000 horas de trabajo, o entre 500 y 1000 personas por día de trabajo (Brown, 1991).

En el caso de Mas d'Is, los investigadores han extrapolado los datos conocidos de los fosos 5 y 4, estableciendo en base al cálculo de Andersen, que la excavación de los mismos tuvo un coste de entre 180.000-225.000 horas/persona (Bernabeu *et al.*, 2003: 45 y 55).

Brown (1991)			Andersen (1997)	Bernabeu <i>et al.</i> (2003)	
Foso en C	734 horas	80-90 personas/día	1 m ³ jornada/ 10 horas por persona	F5 Área = 0.94 Ha Recorrido = 258 m Volumen = 8600 m ³	180.000/225.000 horas /persona
Foso pequeño circundando aldea	3500-6000 horas de trabajo	500 – 1000 personas/día		F4 Área = 2.8 Ha Recorrido = 435 m Volumen = 14500 m ³	116.000/142.000 horas / persona

Figura 5.15. Estimaciones del trabajo necesario en la excavación de los fosos. Diversos autores.

En el capítulo 2 reflexionamos sobre la demografía de los grupos neolíticos. Estableciendo como media una comunidad compuesta por entre dos y diez casas, que albergarían una población inferior al centenar de individuos (Robb, 2007: 91), de los cuales alrededor del 40 % serían infantiles, el número efectivo de población adulta (hombres y mujeres) que podía desempeñar tareas colectivas de gran envergadura se limita a unas 50

personas, aproximadamente (Weiss, 1973).

En vista de las cifras que se barajan, resulta lógico comprender la necesidad del trabajo colectivo y la cooperación que implicaba la excavación de un foso, más aún, como han señalado recientemente algunos investigadores, “estos cálculos suponen admitir cierta capacidad de movilización de mano de obra y, en consecuencia, un nivel de organización social institucionalizado de alcance regional” (Bernabeu *et al.*, 2003: 55).

5.2. De la casa a la aldea. Organización espacial interna de los asentamientos.

Si bien es cierto que, de manera genérica, el conocimiento sobre los yacimientos neolíticos al aire libre se ha incrementado considerablemente en las dos últimas décadas, aún son pocos los casos publicados que han abordado de manera integral la estructuración del espacio interno más allá de la descripción general de las estructuras.

A medida que avanza la secuencia neolítica, la organización espacial de los asentamientos en la zona de estudio varía. Desde las estructuras de Mas d’Is, que describimos dispersas en un gran extensión, hasta las estructuras documentadas en los asentamientos de La Vital o Arenal de la Costa, más próximas espacialmente, parece detectarse dos procesos. Por un lado, un incremento en el número de estructuras y, en segundo lugar, una reducción de la distancia que existe entre ellas. El resultado viene definido por un modelo de distribución agregado de las estructuras.

Desde el momento de su aparición, las estructuras de habitación constituyen el núcleo central de las actividades cotidianas pero, a pesar de los datos aún parciales, en el transcurso de varios milenios se perciben variaciones en la configuración espacial de su entorno inmediato.

En el Neolítico Antiguo, ejemplificado en el asentamiento de Mas d’Is, la vivienda cuenta con su equipamiento doméstico propio (hogar, molino, etc...), pero al mismo tiempo existen espacios abiertos donde también se sitúan estructuras de combustión de mayores dimensiones que apuntan a un uso colectivo. A modo de hipótesis proponemos que estos espacios “comunes” se situarían en zonas de circulación entre viviendas.

En el contexto general de los yacimientos del Neolítico I de la Península Ibérica, las estructuras de hábitat se distribuyen configurando espacios especializados. Por ejemplo, se documentan zonas de almacenaje donde se concentran los silos, como sucede en los yacimientos de La Lámpara, La Revilla del Campo o la Font del Ros; zonas de producción lítica, y zonas de actividades simbólicas, en el caso de las concentraciones de cubetas de

combustión complejas y las inhumaciones en fosa del yacimiento de Los Cascajos, o las estructuras de combustión en el entorno o en el interior de los fosos de Mas d'Is. De nuevo se trata de una distribución abierta compatible con un uso comunal de los espacios y de las estructuras allí situadas.

En los asentamientos del Neolítico II, en cambio, la organización espacial de las estructuras es distinta. La vivienda se rodea de estructuras con diferentes funciones, hogares simples, estructuras de combustión compleja, silos, fosas de desecho, etc., dispositivos que se añaden a los que ya se encuentran en su interior. Cada espacio doméstico parece reproducir a escala familiar, la organización de las estructuras en el asentamiento. La relación espacial se traduciría en un patrón radial, en cuyo centro se sitúa la casa, a partir de la cual se distribuyen las estructuras en círculos con distintos radios, en función del grado de vinculación a la familia que habita la unidad doméstica.

En los yacimientos de Jovades y Colata, pero especialmente en La Vital y Arenal de la Costa, aunque existen algunas zonas donde se concentran silos, que podrían preservar la idea de una propiedad comunitaria de lo almacenado, también se documentan silos vinculados a unidades de habitación, cuya propiedad parece ser más restrictiva. La cuestión clave reside en determinar el significado socioeconómico del producto almacenado. En este caso, conviene recordar que, unos silos pequeños y medianos, podrían estar guardando tanto grano preparado para un consumo a corto plazo, como la simiente para la próxima cosecha.

Un proceso similar de restricción en el uso de las estructuras domésticas ha sido detectado en los yacimientos griegos a lo largo de la transición del Neolítico al Bronce (Halstead, 1999). En aquel contexto geográfico, se ha observado una transformación física a lo largo de la evolución diacrónica de los asentamientos, traducida en la modificación del lugar donde se localizan los dispositivos relacionados con la preparación de alimentos, principalmente hogares y hornos, y que varía desde un lugar exterior a las casas, hasta un espacio que va aislándose para acabar siendo accesible sólo desde el interior de cada casa; unas estructuras que además se rodean con separaciones físicas, bien fosos en el Neolítico Final, o bien muros en el Neolítico Tardío en la transición a la Edad del Bronce (Halstead, 1999:80).

Por lo que respecta a la organización espacial interna, especialmente en los yacimientos del IV y III milenios cal AC, con un gran número de estructuras subterráneas, hemos tratado de contrastar los siguientes supuestos:

1. Que este tipo de yacimiento se compone de estructuras similares con idéntica función.
2. Que la distribución espacial de sus estructuras no siempre sigue un patrón

aleatorio.

Contrariamente, a lo largo de este trabajo, nuestras hipótesis alternativas han sido:

1. Que las estructuras que integran estos yacimientos tienen funciones distintas; aspecto que hemos establecido no sólo en base a diferencias morfológicas, que pueden estar condicionadas por su estado de conservación, sino también por las diferencias en la naturaleza de los materiales arqueológicos que forman parte de su relleno.
2. Que su distribución no es aleatoria sino que existen agrupaciones espaciales, bien a partir de necesidades funcionales, o bien en relación a criterios de pertenencia a determinadas unidades domésticas.

En el caso de los silos identificados en los yacimientos del País Valenciano, el hecho más relevante es que su distribución espacial refleja diferencias a lo largo de la secuencia Neolítico-Calcolítico incluso en algunos casos diferencias entre yacimientos contemporáneos.

Entre los yacimientos del Neolítico Final de Les Jovades, Colata y Niuet se observan ciertas diferencias en el patrón de localización. Mientras que en el caso de Colata, los silos de mayor capacidad se agrupan en una zona periférica del asentamiento, en el caso de Les Jovades, los silos de mayor capacidad se concentran en un área en cierto modo ‘nuclear’ considerando la extensión y los límites totales del yacimiento, agrupándose en conjuntos de hasta cinco estructuras que presentan cierta reiteración en su composición, silos con una capacidad superior a 2000 litros, aislados o en pares, rodeados por silos cuya capacidad es inferior a 500 litros, y acompañados por alguna cubeta.

Este patrón de varias estructuras agrupadas también se repite en Missena, donde además hay un espacio de silos rodeado por dos segmentos de foso.

Por otra parte, en Niuet muchas de las estructuras subterráneas estaban arrasadas o muy arrasadas y en ocasiones desconectadas espacialmente, por lo que no es posible asegurar si algunos de los silos más próximos a la posible vivienda (silos 3 y 4) estarían asociados a aquella.

Algo similar sucede en el caso de El Monastil, donde las estructuras subterráneas se encuentran algo desconectadas o amortizando el foso.

En definitiva, en el caso de estos cinco yacimientos que representan una ocupación contemporánea en distintos valles, además de las diferencias en la organización espacial de los silos, también se ha señalado una producción agrícola desigual y una acumulación diferencial, tanto inter como intragrupal (Bernabeu *et al.*, 2006: 111); diferencias que sitúan

a Les Jovades como el núcleo de mayor producción mayor y donde se concentraría mayor número de población.

Ya a inicios del III milenio AC, en el yacimiento Calcolítico de La Vital, la distribución espacial de los silos documentados muestra tres pautas:

- una agrupación principal formada por el silo de mayor capacidad del yacimiento, otros tres silos más de diferentes tamaño y cuatro cubetas;
- una asociación de silos y áreas de habitación (conjunto 5, conjunto 7, conjunto 8 y sector 4);
- silos aparentemente dispersos.

En el Arenal de la Costa, en cambio, los silos se distribuyen entre los dos recintos que conforman los fosos segmentados. Las dataciones disponibles sitúan a la vivienda en un momento ligeramente más antiguo que los fosos segmentados. A la primera se asocian dos silos, mientras que los espacios interiores y exteriores que configura el recinto doble se relacionan con un número de silos variable. En el interior del primer recinto se han documentado seis estructuras, mientras que tanto en el espacio intermedio entre el primer y el segundo recinto, como al exterior, se contabilizan 28 estructuras.

No contamos con elementos suficientes para determinar si los dos recintos se excavaron al mismo tiempo o si existieron diferentes fases consecutivas, que fueron englobando los espacios de almacenaje a medida que se incrementaba la producción. En general, las estructuras aparecen dispersas, y al margen de que éstas fuesen o no contemporáneas, lo cierto es no se observa una superposición entre ellas (a excepción del silo XVII que corta el segmento de foso XIII), lo que incide en la intencionalidad a la hora de excavar cada una de ellas en una ubicación determinada.

Como elemento de contrastación, señalaremos que las investigaciones en los yacimientos madrileños también han detectado patrones en la distribución espacial de las estructuras subterráneas. En Las Matillas se han diferenciado un espacio central junto al recinto circular (sector A) y otro periférico, alejado de aquel (sector C) (Díaz del Río, 1997: 99; Díaz del Río, 2001: 197). Tanto la densidad de las estructuras como la distribución de los residuos, permiten plantear la hipótesis de que el área de habitación podría situarse en el sector A, mientras que las estructuras de almacenaje se concentrarían en el sector C. De forma análoga, en El Espinillo, fue posible diferenciar un área con una elevada concentración de estructuras en escasos metros cuadrados con abundantes residuos, es especial domésticos (sector I), frente a otra (sector II), en la que las estructuras se distribuyen de forma dispersa pero ordenada y los restos muebles reducen su frecuencia de aparición (Díaz del Río, 2001: 219 y 227).

En relación a la organización espacial de los asentamientos, en líneas generales podemos afirmar que a lo largo de toda la secuencia neolítica, los casos de la Península Ibérica se asemejan más a la tradición de Europa occidental que a otras zonas como los Balcanes (antigua Yugoslavia, Rumania y Bulgaria). Uno de los principales rasgos diferenciadores es la inexistencia de *tells* que, durante el Neolítico y Eneolítico, han sido interpretados en algunas geografías como evidencia de un incipiente proto-urbanismo.

Por el contrario, en los yacimientos presentados en el corpus, así como en el registro contemporáneo de la Europa occidental, el modelo de “aglomeración” de la población se manifiesta de otra forma en el registro arqueológico, bien conformando extensos yacimientos con estructuras subterráneas, bien con asentamientos extensos amurallados o rodeados por fosos.

Entre los factores causales que pueden explicar esta gran dispersión de restos arqueológicos, los investigadores han esgrimido un desplazamiento horizontal debido a un cambio residencial producido con cierta periodicidad, especialmente en los momentos iniciales de la secuencia neolítica (Bogucki y Griguel, 1981).

Algo similar al desplazamiento horizontal de las viviendas se argumenta a la hora de analizar la amplia superficie que ocupan los asentamientos con gran número de silos (Pascual, 2003: 377)

En ocasiones un silo puede abandonarse en su proceso de excavación (Pascual, 2003: 355), o como consecuencia de su deterioro, ya que resulta más rentable excavar otro. Por otra parte, no todos funcionan de manera simultánea, y su número puede incrementarse en función de las necesidades.

Frente a la distribución aglomerada horizontal, la formación de un *tell* es un proceso acumulativo en vertical resultado de muchos factores. Además del tiempo, el uso extensivo del barro para la construcción, que genera derrumbes relativamente voluminosos, y la voluntad de permanencia en la ocupación, construyendo una casa sobre los restos de otra anterior (Kotsakis, 1999), proporcionan el aspecto final de un *tell*.

En el contexto italiano, los investigadores han argumentado que la inexistencia de *tells* es fruto de una lógica social de trabajo distinta en la construcción de las viviendas.

Según Robb, comparándola con otras formas arquitectónicas no elegidas, la opción del neolítico italiano sugiere una dispersión flexible de la población en el asentamiento.

El objetivo no era crear una agrupación estática de población, circunscrita a una determinada forma arquitectónica, como las casas de muros rectilíneos adosados en los *tells* o las casas multifamiliares del LBK. En cambio, la arquitectura neolítica italiana implicaba modularidad: pequeñas casas separadas. Incluso cuando la población se agrupa en aldeas,

estas consisten en espacios domésticos separados (Robb, 2007: 84).

Más aún, la tecnología constructiva de las casas estaba adaptada a esta flexibilidad. A diferencia de una casa de LBK, que requiere esfuerzo colectivo y obliga a los constructores a trabajar como un grupo extenso, la construcción de una casa del Neolítico italiano, podría haber sido llevada a cabo por dos grupos domésticos en un único episodio.

En última instancia, Robb deduce que esta tradición constructiva subraya la autonomía de la familia nuclear como unidad social básica (Robb, 2007: 85).

5.3. Duración de las ocupaciones.

Estimar la duración de las ocupaciones implica abordar la cuestión crucial de la sedentarización de los grupos, examinar el binomio actividad agrícola = hábitat permanente, y determinar cuáles son los factores que permiten inferir el grado de permanencia en los yacimientos de nuestra área de estudio.

5.3.1. Sedentarización y arquitectura permanente.

Tradicionalmente, los modelos interpretativos generales han entendido el concepto de sedentarización como el grado de permanencia de un grupo dedicado a la agricultura que reside de manera continua en un asentamiento a lo largo de un ciclo anual. El cuidado de los cultivos que requieren una atención periódica y la construcción de determinados dispositivos de almacenaje como silos, refuerzan una restricción de la movilidad (Jones, 2000). Al tiempo que el mayor aporte alimenticio que procura la agricultura, facilita la sedentarización y el aumento demográfico (Zapata *et al.*, 2004: 312).

Sin embargo, frente a esta visión, algunos investigadores han reivindicado una concepción menos monolítica del proceso de sedentarización (Kelly, 1992; Kent, 1989).

Por un parte existen ejemplos arqueológicos y etnohistóricos de grupos con una movilidad residencial muy reducida que o bien no practican la agricultura, o bien ésta representa un papel circunstancial en su actividad económica subsistencial (Kelly, 1992: 49-54).

Al mismo tiempo, una ocupación sedentaria es compatible con algunos movimientos periódicos o estacionales que impliquen el desplazamiento de algunos segmentos del grupo, movimientos acompañando ganado hacia pastos cercanos, visitando a otros grupos, acudiendo a encuentros para intercambiar objetos... (Kelly, 1992; Kent, 1989).

La cuestión de la sedentarización aparece ligada a la caracterización del hábitat como permanente. En este sentido, habría que definir cómo se identifica un hábitat permanente. Por lo general, la entidad de las estructuras de hábitat influye en la consideración de la duración de un asentamiento. Dentro de este discurso, la mayor fortaleza de materiales como la piedra, empleados en la construcción de las viviendas ha servido para proponer su carácter más duradero, en detrimento de otros materiales constructivos como la tierra o la madera, pero de nuevo ejemplos etnográficos, como el caso de las de tribus nómadas (beduinas) de los valles del Eúfrates y del Balikh que tienen chozas y tiendas fijas, muestran que la variabilidad constructiva puede corresponder también a una diversidad funcional (Daker, 1984).

Este mismo ejemplo desafía las afirmaciones categóricas que relacionan la movilidad con estructuras efímeras. En el caso de estas tribus beduinas ni la tienda ni la choza implican una fuerte atadura a la tierra (Daker, 1984:52).

En otro ejemplo etnográfico de familias beduinas y nómadas de Qdeir (Siria), las “casas sólidas” sólo son ocupadas de uno a tres meses al año (Román 1999).

5.3.2. Factores que permiten inferir el grado de permanencia en un asentamiento.

De lo expresado anteriormente, podemos concluir que si bien un modo de vida sedentario permite la construcción de estructuras sólidas y la multiplicación de espacios con distintas funciones, en cambio, la constatación de estructuras sólidas no implica, necesariamente, un hábitat permanente, sino que éste puede ser estacional o semi-permanente.

Por tanto, al margen de la entidad de las estructuras domésticas, ¿qué factores deberían considerarse a la hora de calificar la ocupación de un yacimiento neolítico como temporal o sedentario?

En el cuadro 5.16 se recogen los principales factores que se hemos considerado para determinar el grado de permanencia en los yacimientos objeto de estudio, son los siguientes:

- a. La duración de las casas y la reocupación de un espacio doméstico.
- b. La presencia de molinos y recipientes cerámicos de gran tamaño que implicarían una mayor permanencia en el asentamiento por las dificultades que acarrearía su traslado, tal y como ha señalado Manen en el caso de los yacimientos neolíticos del sur de Francia (Manen, 2000).
- c. La densidad de las estructuras en el asentamiento y su reutilización ocasional que permite además percibir la intensidad de la ocupación.

La duración estimada para el uso de las viviendas del LBK en Polonia ha sido centro de discusión durante mucho tiempo. Mientras que algunos autores estiman unos 50 años (Jaidiewski, 1938:6; recogido por Bogucki y Grygiel, 1981), otros más conservadores admiten unos 20 (Gabalówna, 1966: 46; recogido por Bogucki y Grygiel, 1981) que, probablemente con reparaciones periódicas, podría prolongar las condiciones de habitabilidad hasta unos 30 años.

En cualquier caso estas estructuras no fueron construidas para ser ocupadas en una sola estación, de forma anual o durante un par de años, sino que representan la decisión consciente de ocupar de manera permanente un lugar particular durante un largo período de tiempo (Bogucki 1979:244) (Bogucki y Grygiel, 1981:63).

De forma similar, aunque en la construcción de las viviendas de Mas d'Is no fueran empleadas cantidades tan ingentes de madera, consideramos que su arquitectura representa una intención de permanencia clara, al menos, de un ciclo anual, hecho reforzado por la presencia de un molino y por la reconstrucción de la vivienda 1 sobre la 2.

	Mas d'Is	Colata	Jovades	Niuet	El Monastil	Missena	La Vital	Arenal de la Costa	Illeta dels Banyets
Tamaño	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Solidez de las viviendas	X						X		
Reocupación espacios domésticos	X						X		X
Presencia de molinos	X	X	X	X			X	X	
Recipientes de gran tamaño				X			X		X
Silos		X	X	X	X	X	X	X	
Densidad de estructuras		X	X	X	X	X	X	X	
Re-utilización de estructuras		X	X	X	X	X	X	X	

Figura 5.16. Cuadro con los principales factores considerados para determinar el grado de permanencia en los yacimientos analizados.

En el contexto del Neolítico italiano, Robb señala la duración mínima de una casa entre 20 y 30 años, estableciendo que una comunidad de unas cinco familias habría construido no más de una casa cada 5 años y por tanto, la mayoría de los adultos habrían participado en la construcción de una o dos casas en su adolescencia, con las implicaciones que ello tiene en la transmisión de los conocimientos (Robb, 2007: 85).

Por otra parte, la experimentación realizada con 6 viviendas estructuralmente diversas también ha coincidido en que la necesidad de reparación se produce después de los 8-10 y 20 años de ocupación continuada (Reynolds, 1988:28).

Finalmente, para las viviendas semisubterráneas de planta oval, como El Ventorro, se ha estimado una vida de 15 años (Bellido, 1996: 55-56).

La determinación de la temporalidad de las ocupaciones en asentamientos con una cronología entre el VI – III milenios AC, compuestos por estructuras subterráneas, es particularmente objeto de debate en los últimos años.

Las posiciones se concretan entre aquellos investigadores que interpretan las estructuras excavadas como el resultado de ocupaciones temporales reiteradas, vinculadas a grupos de agricultores con una movilidad estacional y aquellos que atribuyen un carácter claramente sedentario a la población que almacena su producto.

Entre los argumentos esgrimidos por los primeros se encuentra la serie de dataciones radiocarbónicas obtenidas sobre materiales contenidos en los rellenos de las estructuras subterráneas. Los casi 1000 años de diferencia entre las muestras procedentes de La Revilla o La Lámpara, llevan a Rojo a plantear que los niveles de ocupación generados son producto de la frecuentación estacional del asentamiento entre mediados del VI y mediados del V milenio AC (Rojo *et al.*, 2006: 48).

Una “aparente movilidad” también ha sido atribuida a los primeros grupos agrícolas que ocuparon el yacimiento de Los Barruecos, a pesar de documentarse silos asociados a espacios de transformación de alimentos próximos a hogares y de que los investigadores interpreten el asentamiento en el contexto de las primeras aldeas agrícolas (Cerrillo, 2006: 39).

En cronologías posteriores del Neolítico Medio y Final, Román califica los primeros asentamientos neolíticos en el sureste como de “débiles estructuras y una relativa movilidad” (Román, 2002: 226-227). De manera análoga a lo que reivindican los investigadores de Polideportivo de Martos, cuando argumentan que “no se tiene en cuenta la movilidad de estas poblaciones, la facilidad de excavación, modificación y destrucción

de las estructuras”, para cuestionar “la Cultura de los Silos” (Lizcano et al, 1991: 288). Y al igual coincide Lucena Martín, que considera que Papa Uvas fue un yacimiento creado en diferentes momentos por la actividad de comunidades no sedentarias (Lucena, 2003: 236).

La ocupación reiterada de un asentamiento a lo largo de siglos puede dar lugar a una distribución de estructuras densa. Sin embargo, cuando las series de dataciones absolutas disponibles o la cronología relativa proporcionada por los materiales, circunscribe el marco temporal de las ocupaciones a un único horizonte cultural (aunque con subfases internas), como ocurre con los yacimientos presentados en el corpus, las dinámicas que han generado el registro arqueológico incluyen procesos socioeconómicos más complejos que el simple paso del tiempo.

Ya hemos mencionado en varias ocasiones que los asentamientos con estructuras subterráneas suelen presentar una estratigrafía horizontal en la que muy pocas se superponen o cortan. También hemos señalado como, la distribución espacial de estas estructuras no es aleatoria, sino que responde a lógicas socioeconómicas, relacionadas con la concepción del espacio, que influyen en la localización de cada una de ellas. Por tanto, si argumentamos que existe una intencionalidad implícita en la organización interna de las estructuras en el asentamiento, cuando si se produce esa interferencia, los motivos no son puramente circunstanciales sino que también pueden responder a acciones planificadas.

A este respecto resultan significativos dos ejemplos:

- la superposición de estructuras de hábitat (viviendas, hogares o silos), sobre antiguos fosos;
- y la reutilización de silos como sepulturas

En el primer caso, la presencia de estructuras de combustión sobre los rellenos superiores del foso 5 en Mas d’Is o los silos cortando sus laterales son testimonio del desarrollo de actividades relacionadas con la subsistencia y el procesado de alimentos en ese espacio.

En Niuet los restos de una vivienda asociada a una plataforma de combustión, se construyeron sobre un foso colmatado.

Y por último en Monastil y Arenal de la Costa, varios silos también se excavan recortando parcialmente los depósitos de dos segmentos de foso.

Resulta llamativo que en todos los yacimientos las superposiciones se produzcan en torno a los fosos.

En este sentido, la desaparición física de los límites de un foso puede responder simplemente a razones prácticas relacionadas con la reorganización funcional del espacio en el asentamiento, pero dado el carácter ideológico y el significado simbólico involucrados en su excavación originaria, su obliteración puede revelar una modificación de las redes sociales, una disolución de aquel esfuerzo colectivo que ya no encuentra sentido en un nuevo panorama donde priman los intereses particulares de algunas familias.

Respecto a la aparición de inhumaciones en el interior de silos, como hemos descrito en los casos de La Vital, Camí de Missena o el Arenal de la Costa, algunos autores han considerado que denota un significado simbólico: el hecho de enterrar a las personas en estructuras previamente destinadas a la conservación del grano puede significar el deseo de preservar a los difuntos y permitir así su resurrección (Vaquer, 1998; Laporte y Tivénez, 2004: 222).

No obstante también puede reflejar la estrecha vinculación que existe entre el estatus social de los individuos enterrados y las bases económicas sobre las que sustentan su riqueza, la apropiación de la producción agrícola y el control de recursos ganaderos más abundantes.

5.4. Lugares de hábitat entre el 7000 y el 3500 BP: Conclusiones provisionales y cuestiones abiertas.

Diversas manifestaciones arqueológicas han sido observadas en la evolución de las estructuras de hábitat y su organización espacial en los asentamientos al aire libre del arco central de la fachada mediterránea, revelando una serie de transformaciones en la organización social de los grupos entre el 7000 y el 3500 BP.

En el cuadro recogido en la figura 5.17 resumimos los procesos detectados en el análisis diacrónico de las estructuras de hábitat y la correspondencia que hemos establecido con diversos procesos socioeconómicos.

Considerados en su conjunto, estos procesos revelan una organización social compleja de los grupos neolíticos y unas transformaciones que denotan procesos incipientes de jerarquización social y desigualdades económicas. Algunas de estas manifestaciones se remontan al VI milenio AC, pero la mayoría se percibirán de forma más generalizada en el registro del IV milenio AC.

HECHOS OBSERVADOS EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO	PROCESOS SOCIOECONÓMICOS
Evolución en las estructuras de hábitat y en su organización espacial	Transformaciones en la organización social de los grupos
Reducción del espacio doméstico	Reducción del número de miembros en la familia
Mayor inversión de trabajo en la construcción de recintos monumentales	Importancia de la identidad colectiva
Reducción de la distancia entre las estructuras de hábitat	Mayor aglomeración de la población
Fosos relacionados con el hábitat	Significación ideológica y/o funcional
Disminución de las estructuras en espacios abiertos “comunes” – Incremento del número de estructuras (hogares y silos) en el interior o entorno inmediato de las viviendas	Restricción de las prácticas cotidianas al ámbito doméstico. Acumulación de grano. Privatización de los alimentos. Restricción / Disolución de las relaciones de parentesco. Decrece la naturaleza hospitalaria.
Depósitos especiales con restos de fauna significativos	Apropiación de recursos y enriquecimiento de algunas familias. Ostentación de la riqueza. Emergencia de nuevas alianzas
Producción metalúrgica especializada relacionada con algunas viviendas	Control de la actividad metalúrgica por parte de algunas familias
Inhumaciones individuales con ajuares campaniformes	Jerarquización social. Emergencia de la identidad individual.

Figura 5.17. Cuadro con los principales procesos socioeconómicos detectados a partir del análisis de las estructuras de hábitat.

Las sociedades neolíticas han sido definidas como tribales segmentarias. Formadas por grupos corporativos (facciones o segmentos) organizados en base al parentesco, que conforman redes de reciprocidad. Cada segmento desarrolla las actividades económicas subsistenciales de manera autosuficiente. Carecen de un poder político y económico centralizado, es decir, no existe una organización supralocal por encima de los segmentos autónomos, por lo que frecuentemente, las crisis se resuelven mediante procesos de escisión o fisión (Sahlins, 1961: 325).

En el contexto de las sociedades tribales, Sahlins ha expuesto como la autonomía de los pequeños grupos familiares se convierte en adversidad cuando circunstancialmente

se producen fenómenos que desafían la viabilidad económica y social (como enfermedad o muerte de algún miembro, malas cosechas,...). En estos casos, pero también para la propia reproducción del ciclo agrícola, a medio y largo plazo, serían necesarios mecanismos de asistencia mutua y cooperación entre familias o clanes vecinos (intercambios de comida, contribución como fuerza de trabajo,...). En última instancia, estos mecanismos acaban movilizandob obligaciones como respuesta a la hospitalidad formal y se generan tensiones entre el derecho y la necesidad de almacenar y la obligación de ofrecer hospitalidad (Sahlins, 1974).

Por tanto, en base a la problemática que abordamos surgen dos grandes interrogantes.

Primero, ¿cómo evoluciona la estructura social de los grupos desde estas formas igualitarias donde los lazos de parentesco justifican las acciones de cooperación, la hospitalidad y la redistribución de los recursos, hasta formaciones jerarquizadas donde una familia y los individuos que la componen adquieren mayor riqueza y poder frente al resto de la comunidad?

Y en segundo lugar, ¿qué evidencias del registro arqueológico permiten contrastar esa evolución?

5.4.1. Bases para una discusión: modelos explicativos e indicadores arqueológicos.

Los modelos interpretativos generales que analizan la transformación de las estructuras sociales neolíticas y la emergencia de la jerarquización social han señalado varios factores causales:

- el acceso diferencial a los recursos y a los medios de producción,
- la intensificación de la producción agrícola,
- el crecimiento de la población y los procesos de agregación.

En sociedades agrícolas, cuando la tierra es la base de la estructura económica, el acceso diferencial a ella se convierte en una de las causas de la desigualdad social (Gilman, 1998: 217).

El derecho a reclamar la “propiedad” sobre una parcela se fundamenta en los esfuerzos realizados por mejorar su productividad (Gilman, 1998: 219; Earle, 2000: 46), transformándola de objeto de trabajo en medio de producción (Vicent, 1998: 829), invirtiendo en ella lo que se denomina trabajo social (Earle, 2000: 40-41).

Por otra parte, la generación y apropiación del excedente agrícola por parte de algunos individuos favorece el desarrollo de una jerarquización social cimentada en dicha desigualdad económica (Vicent, 1998: 830; Halstead, 1999; Bernabeu *et al.*, 2006: 98).

En una línea similar, otros marcos interpretativos consideran que los procesos de agregación son clave de la emergencia de jerarquías sociales ya que la concentración de fuerza de trabajo es el medio más directo que permite el incremento de los excedentes (Beck, 2003).

Finalmente, en el contexto del Sureste de la Península Ibérica, la sedentarización y el almacenamiento han sido considerados los factores claves en el desarrollo de las desigualdades sociales (Román, 1999).

Estos factores causales son desencadenados por determinados individuos prominentes que la literatura antropológica denominada “*aggrandizers*”. Siguiendo a Clark y Blake (1994), Hayden usa el término “*aggrandizer*” para denominar cualquier individuo ambicioso, emprendedor, agresivo y acaparador, que se esfuerza por ser el individuo dominante en la comunidad, especialmente por medios económicos (Hayden, 1995: 18). Cualquier población entre 50 y 100 miembros incluye algún individuo con estas características que intentará imponer su propio interés sobre otros miembros de la comunidad (Hayden, 1995: 20).

Pero como señala el propio Hayden, tan fundamental es la cuestión de cómo algunos individuos consiguen convertir el excedente económico en poder, riqueza u otros beneficios, como reflexionar sobre las razones que inducen a otros miembros de la comunidad no sólo a producir más excedentes sino también a ceder el control sobre esos recursos (*idem*).

Para comprender las estrategias que desarrollan estos individuos, diversos autores han señalado algunos de los indicadores arqueológicos que deberían analizarse.

Por un lado, la propiedad diferencial de la tierra y de otros recursos móviles, las diferencias entre las unidades residenciales de las familias en el asentamiento y entre los ajuares funerarios, son susceptibles de contener información al respecto.

Sin embargo, en el caso del área de estudio, las evidencias arqueológicas directas acerca de la naturaleza de la propiedad agraria son escasas y a menudo ambiguas. Al igual sucede en relación a las viviendas, ya que la conservación de todos sus componentes arquitectónicos, así como de sus ajuares domésticos, constituyen raras excepciones. Por lo que respecta al registro funerario, existe un conocimiento desigual entre el reducido número de yacimientos que han proporcionado información acerca de las prácticas funerarias en el Neolítico Antiguo, y la documentación más abundante y organizada correspondiente al Neolítico Final. Este hecho ha contribuido durante largo tiempo a la supuesta invisibilidad del registro funerario cardinal. Contrariamente, los investigadores han mostrado como esta situación es más bien el resultado de la perduración de las tradiciones funerarias y de la

reutilización de las mismas cavidades durante varios milenios (Bernabeu *et al.*, 2001).

Considerando, la controvertida información que proporciona la observación de estos aspectos en el registro arqueológico, se han propuesto otros indicadores secundarios a la hora de abordar la percepción de las desigualdades socioeconómicas. Gilman aboga por estudiar las pautas a través de las cuales los individuos prominentes manifiestan su poder (Gilman, 1998: 222), recogiendo los argumentos de De Marrais y otros, que han indicado como en sociedades segmentarias, el poder se materializa bajo formas diversas: manifestaciones suntuosas, ceremonias públicas, construcción de monumentos, etc., (De Marrais *et al.*, 1996: 17-19).

Con los datos actuales acerca de los espacios domésticos en el Neolítico Antiguo hemos propuesto como la unidad socioeconómica en el caso de Mas d'Is, sería una familia compuesta por un número mínimo de 4 individuos, que desarrollaría de manera autónoma una serie de tareas como la construcción de la vivienda, el cultivo de una parcela, el procesado de los alimentos diarios,..., (en relación a las casas 1 y 2).

Poco tiempo después de la implantación de esta pequeña comunidad agrícola, se documentan en el mismo yacimiento espacios domésticos de características similares (casa 3), y un foso cuyas dimensiones le confieren un carácter monumental (foso 5). La inversión de trabajo necesaria para excavar esta estructura requiere la participación de un contingente demográfico que supera el nivel familiar que, a tenor de las estructuras domésticas habitaba el yacimiento a mediados del VI milenio AC. Por tanto, es necesario recurrir a otras dinámicas sociales que expliquen cómo y por qué se canaliza toda esa fuerza de trabajo necesaria.

Por el momento, la interpretación más acorde con los datos, relaciona la excavación de este foso con la capacidad de movilización de trabajo por parte de algún individuo o grupo sobre un gran contingente de población (Bernabeu *et al.*, 2003: 55). Este recinto monumental funcionaría como centro de agregación del grupo local que habitaba el valle del Penàguila (Bernabeu *et al.*, 2006: 109), aglutinando a otras aldeas compuestas por varias familias.

La movilización de fuerza de trabajo canalizada en la ejecución de obras colectivas, se relaciona con la capacidad de generar los excedentes necesarios para sustentar a la población (Hayden, 1995; De Marrais *et al.*, 1996). De algún modo, los grupos cardiales consiguieron intensificar la producción agrícola, aún en el contexto de las características de la economía de subsistencia en el Neolítico Antiguo, un sistema agrícola de baja inversión y elevado rendimiento, donde se explotan las mejores tierras, ubicadas además, cerca del hábitat (Bernabeu 1995: 54).

Por tanto, dadas las características del sistema económico en los inicios de la práctica agrícola, no parece que la motivación última que promoviera la excavación de grandes fosos fuera incrementar beneficios económicos, sino que más bien respondería a cuestiones ideológicas (Bernabeu *et al.*, 2003: 55-56). Por un lado, esta forma de materialización de la ideología puede ayudar a crear solidaridad, cohesión social, e identidad grupal, aunque también legitima el liderazgo (De Marrais *et al.*, 1996: 31). Por otra parte, la existencia de una autoridad basada en principios ideológicos que intente reforzar una identidad grupal colectiva es coherente con las dinámicas de territorialización y enraizamiento de los grupos sociales neolíticos a unos espacios geográficos, propuestas en base a otras manifestaciones del registro como la distribución de las cuevas de inhumación (Bernabeu *et al.*, 2001: 34), o las manifestaciones de Arte Rupestre Macroesquemático (Bernabeu *et al.*, 2003: 49).

Como hemos expuesto, la interpretación del recinto monumental de Mas d'Is como lugar de agregación y las dinámicas socioeconómicas generadas en su entorno, articulan el yacimiento con el paisaje circundante. A este respecto, los datos de prospecciones sitúan un número de entre 6 y 8 yacimientos alrededor de Mas d'Is en un momento contemporáneo a la construcción del segundo recinto (foso 4) –c. 5150 cal AC (Bernabeu *et al.*, 2003: 47). Se trata de conjuntos de materiales recuperados en superficie que no permiten precisar las características de cada sitio, incluso, algunos investigadores han sugerido que estos yacimientos podrían ser el resultado de la presencia de un mismo grupo que explota diversas zonas del territorio de forma simultánea (Molina Hernández, 2004: 106). La reciente intervención arqueológica llevada a cabo en el Mas del Regadiuet (Alcoi, Alicante), uno de estos yacimientos a menos de 5 km de distancia de Mas d'Is ha proporcionado algunos datos (García *et al.*, 2006; 2008). No obstante, serán necesarias futuras intervenciones que clarifiquen la entidad de cada uno de estos asentamientos y las características de sus estructuras de hábitat, para contrastar la excepcionalidad de Mas d'Is.

En los yacimientos del Neolítico Final documentados en el área de estudio se han observado dos diferencias fundamentales respecto al período anterior. Por un lado, un modelo de organización interna distinto y, por otro, un patrón de asentamiento en el territorio también diferente.

Como hemos visto el modelo de organización interna en los asentamientos del NII se caracteriza, además de por un número variable de estructuras de almacenaje, por una distribución espacial agrupada de todas las estructuras en función de su vinculación con las actividades de diferentes grupos domésticos, cada uno almacenando una cantidad de grano, y generando unos residuos distintos (en cantidad y en variedad); asociación que se aprecia mejor cuando existen los restos de una vivienda.

Por otra parte, el patrón de asentamiento revela fluctuaciones en cuanto al número

de yacimientos conocidos y su extensión, detectándose ciclos donde los yacimientos son más numerosos pero albergan menor superficie, y otros en los que el número de yacimientos decrece al tiempo que se incrementa su superficie. Estas variaciones en el patrón de asentamiento contribuyen a detectar transformaciones en las relaciones entre grupos locales diversos. Así, la aglomeración en menos yacimientos de mayor tamaño puede indicar fenómenos de agregación propiciados por un grupo local con mayor poder, mientras que la dispersión en pequeños asentamientos de menor tamaño responde a la fisión de los grupos (Bernabeu *et al.*, 2006: 102).

Existe un periodo de transición entre el NI y el NII (4900 –3900 AC), conocido de manera muy fragmentaria, en el que parece percibirse un fenómeno de dispersión de la población relacionado con la ruptura del control en las redes de intercambio anteriores (Bernabeu *et al.*, 2006: 111).

En cambio, a partir del 3900 AC se produce una consolidación del poblamiento disperso anterior, siendo la aparición de asentamientos con una gran extensión, la diferencia más relevante.

La presencia de numerosas estructuras de almacenaje en estos yacimientos sustenta su interpretación como lugares donde se acumulan excedentes (Bernabeu *et al.*, 2006: 112).

Ya hemos comentado como la intensificación agrícola y los procesos de agregación han sido esgrimidos como factores causales de la acumulación de riqueza y, en última instancia, de la desigual social. Aunque en el registro de la Península Ibérica existen otros contextos similares en los que se ha argumentado interpretaciones alternativas. Es el caso del asentamiento de Polideportivo de Martos (Jaén), donde entre sus estructuras más llamativas destacan estructuras excavadas poco profundas con inhumaciones múltiples, y otras fosas con enterramientos de animales domésticos, que los investigadores han relacionado con un incremento en la importancia de la identidad grupal, la ganadería y la territorialidad (Cámara, 2001:56), más que con diferencias de riqueza individual.

Por el contrario, consideramos que en nuestra área de estudio, dos procesos resultarán clave en el desarrollo de la jerarquización social durante el NII. Por un lado, la apropiación de los medios de producción y del producto, y por otra parte, la disolución de las redes de parentesco y la aparición de nuevas redes de relaciones basadas en la obligación y la deuda.

Aunque seguimos sin contar con indicios directos para detectar cómo es la propiedad de la tierra en el Neolítico Final y Calcolítico, las argumentaciones elaboradas sobre otra zona geográfica de la Península Ibérica podrían contribuir a dilucidar de alguna forma esta

cuestión.

En el asentamiento de Marroquíes Bajos se ha sugerido que en las primeras fases de su ocupación existía una apropiación colectiva del suelo, sin embargo, cada unidad doméstica tenía ya asignada su superficie de residencia y reproducción. Y será entre las fases ZAMB3 y ZAMB4 (c.2450-1975 cal. ANE), cuando se produzca un reparto de la tierra y una apropiación efectiva sobre ella por parte de cada grupo familiar (Zafra *et al.*, 1999: 87).

La evolución de las características morfológicas de las viviendas y la organización de los espacios domésticos son los argumentos empleados para interpretar una creciente autonomía de determinados grupos familiares calificados como campesinos. Los espacios domésticos durante la fase 3 se organizan a partir de casas con zanjas de cimentación circular distribuidas en torno a espacios centrales abiertos (Zafra *et al.*, 1999: 87). Esta distribución ha sido interpretada en términos de un patrón de múltiples grupos familiares relacionados bajo la forma de clanes (Díaz del Río, 2004: 92).

En la fase 4, en cambio, se documentan múltiples complejos domésticos delimitados por muros de piedra. En el interior de cada complejo se incluyen cabañas circulares, pozos, silos, hornos y fosas de desecho.

En relación a estos complejos se documentan edificios rectangulares, algunos de ellos con grandes recipientes de almacenamiento y concentraciones de pesas de telas. Estas construcciones representan el primer caso claro de arquitectura diferencial y pueden sugerir que el control del excedente y manufacturas especiales es ejercido por ciertos grupos de individuos (Díaz del Río, 2004: 92).

En definitiva, estas transformaciones en los espacios domésticos han sido relacionadas con la institucionalización de formas de derechos de propiedad (Zafra *et al.*, 1999), y con cambios importantes en la política económica del asentamiento, tanto a nivel inter familiar como a nivel de la competencia entre facciones (Díaz del Río, 2004: 93).

En unos términos similares hemos interpretado las transformaciones de los espacios domésticos en el área de estudio, especialmente desde finales del IV y principios del III milenios AC, en el asentamiento de La Vital. La desaparición de estructuras de combustión en zonas comunes abiertas, la localización de silos y otros dispositivos como plataformas de trabajo, hogares, etc., junto a las viviendas y/o en su interior, constituyen indicios de una creciente privatización de los espacios que se relaciona con la restricción de las relaciones sociales al núcleo familiar y el descenso de las prácticas de reciprocidad, especialmente por lo que respecta a compartir alimentos. El elemento fundamental de las relaciones sociales

de parentesco es que se establecen en términos de reciprocidad (Vicent, 1998: 832), y la acumulación erosiona esas reglas de reciprocidad (Vicent, 1998: 830; Halstead, 1999: 86).

A las variaciones formales en las estructuras de hábitat y su organización en el asentamiento habría que añadir otras dos evidencias: los consumos de fauna diferenciales asociados espacialmente a determinadas viviendas, y los objetos muebles relacionados con la actividad metalúrgica, ambos indicadores de desigualdades socioeconómicas.

En el caso de los primeros ya hemos discutido el significado socioeconómico de estos depósitos, bien sean exponente de estrategias desarrolladas por individuos emergentes en actos de consumo comunales, o bien el resultado del intercambio entre grupos domésticos con recursos de diferente naturaleza, de cualquier manera manifiestan un episodio puntual de consumo o sacrificio, de una reserva de recursos móviles superiores a las necesidades diarias de una familia.

Por otra parte, entre los objetos relacionados con la producción metalúrgica hallados en La Vital predominan los restos relacionados con el proceso de transformación y reducción del mineral, como restos de gotas de metal de cobre, resultantes del proceso de reducción, fragmentos de crisol con incrustaciones de escoria y fragmentos informes de laminillas de cobre, productos primarios ya relacionados con un futuro uso. Frente a estos restos, el número de objetos acabados es reducido, y dos de ellos han aparecido amortizados en ajuares funerarios.

De lo dicho hasta ahora podemos interpretar que en este yacimiento existe una producción metalúrgica a nivel doméstico vinculada con esas transformaciones socioeconómicas producidas como consecuencia del proceso de intensificación agrícola. Unas nuevas relaciones de producción, una reestructuración del trabajo familiar, junto con el desarrollo de la propiedad privada (sobre la tierra y sobre algunos recursos), que generan tensiones entre los intereses de los distintos grupos familiares en el seno de la comunidad. Una parte de la comunidad empieza a desarrollar un trabajo especializado en la actividad metalúrgica. Sus productos pueden ser intercambiados por los excedentes acumulados por algunos miembros, transformándose en bienes de prestigio que trascienden su significado funcional y se depositan en las inhumaciones.

La aparición de inhumaciones individuales en fosas espacialmente próximas a las áreas de habitación constituye una novedad respecto a las cuevas de enterramiento, individual o múltiple, que desde el Neolítico Antiguo habían sido utilizadas. El hecho de no alejar los espacios funerarios de los lugares de hábitat acentúa la intención de vincular las actividades de la vida cotidiana a los antepasados, buscando tal vez una justificación de la apropiación de tierras, y los procesos de enriquecimiento por parte de los descendientes.

Mientras que en otras zonas de la Península Ibérica (Alto y Bajo Guadalquivir, Sureste,...), se documentan los grandes poblados de la Edad del Cobre, fortificados o no, con presencia de recintos, en las comarcas centrales de la fachada mediterránea, en el contexto del IV milenio, y especialmente durante el III milenio AC, los asentamientos se caracterizan por su forma abierta, sin fortificaciones, aunque si se vuelven a documentar recintos de fosos, esta vez con características distintas a los ejemplares del Neolítico Antiguo. Continúan siendo fosos segmentados pero sus dimensiones son menores, es decir, el volumen de tierra desplazado en su excavación es menor.

Si bien es cierto que todos los ejemplos que se conocen son de fosos segmentados, el recorrido horizontal corresponde a tramos de longitud reducida en la mayoría de los casos, por lo que la información del área que delimitarían en su interior es parcial. No obstante, lo que sí es evidente es que se trata de fosos y recintos relacionados con espacios de hábitat, documentándose restos de viviendas, silos y otras estructuras en su interior.

En otras zonas de la Península Ibérica, los procesos de agregación y la construcción de los recintos monumentales que también se documenta a lo largo del III milenio AC han sido interpretados como la expresión de diversas dinámicas de índole político características de sociedades segmentarias (Díaz del Río, 2003: 62). En el caso de los recintos documentados en la Meseta, se ha propuesto que éstos actuaron como barreras, probablemente definiendo espacialmente los límites de los grupos y reivindicando sus territorios productivos (Díaz del Río, 2003: 74). Pero sus dimensiones, no corresponden a grupos con un gran contingente demográfico. Este hecho ha llevado a los investigadores a considerar que, con los datos actuales conocidos, no parece que en la Meseta progresaran dinámicas de poder encaminadas a favorecer a una jerarquía emergente, aludiéndose como una de las principales razones, el carácter doméstico de la producción agrícola y por tanto, las dificultades para mantener un volumen elevado de excedentes (Díaz del Río, 2003: 75).

¿Podríamos hacer una lectura similar de los asentamientos con fosos en el caso de los yacimientos situados en nuestra área de estudio?. En principio, el nivel de datos resulta similar en ambas zonas, no obstante, ya hemos expuesto como en las comarcas centrales de la fachada mediterránea de la Península Ibérica, existen indicadores suficientes para documentar la existencia de un incremento en la producción agrícola, en base a una intensificación de las estrategias, además este incremento se produce de manera desigual en yacimientos relativamente contemporáneos. Todo ello, por tanto, parece estar dibujando un panorama socioeconómico algo diferente.

En este contexto, la excavación de fosos podría responder a varios motivos. Además de referir la identidad colectiva del grupo, sigue mostrando la capacidad de movilización

de cierto número de mano de obra. Pero por otra parte, estos fosos del Neolítico Final, Calcolítico y HCT, también muestran una vertiente funcional y práctica de organización del espacio interno de los asentamientos. Por último, no consideramos que tuvieran una funcionalidad defensiva, ya que no se han hallado dispositivos que indiquen dicha preocupación, ni empalizadas, ni entradas vigiladas, etc., y en cambio, existen estructuras excavadas de almacenaje y combustión en los pasos intermedios entre los segmentos de foso, indicando el uso de esos espacios de manera cotidiana.

En definitiva, este panorama de extensos yacimientos continuará hasta finales del III milenio AC, como indican las fechas más recientes del segundo recinto de Arenal de la Costa, sin embargo debieron acaecer nuevas transformaciones socioeconómicas que modificaron el patrón de asentamiento y la fisonomía de las estructuras de hábitat en los inicios de la Edad del Bronce. Efectivamente, en el patrón de asentamiento en este período se documentan dos tipos de yacimientos (De Pedro, 2001; Jover y López, 1999). Por un lado pequeños asentamientos situados en altura, lugares con una localización visual estratégica sobre los valles, y por otra parte, asentamientos o masías, de tamaño variable, ubicadas en puntos destacados sobre las llanuras aluviales. Las organizaciones sociales que los habitan se describen como grupos familiares extensos con relaciones de parentesco o filiación entre ellos. Se trata de un patrón disperso en el territorio que si bien muestra ciertos rasgos de jerarquización económica, con yacimientos de diferente tamaño, que desarrollan una explotación del territorio en ocasiones especializada, no evidencia una jerarquización sociopolítica en la línea de los núcleos argáricos del Sudeste. Por tanto, de nuevo parece que, a pesar de documentarse un crecimiento demográfico y un incremento en la producción agrícola, no existe, al menos en las comarcas centrales de la fachada mediterránea peninsular, un incremento de la jerarquización social con sólidas jefaturas ni relaciones sociales de explotación de los individuos en términos clasistas, más allá de las expresiones de una individualidad creciente.

5.4.2. Epílogo.

Algunos autores al abordar el estudio de las formaciones sociales de las primeras comunidades neolíticas en Centroeuropa, han planteado que la clave en su organización social, no reside tanto en la forma de la familia (su tamaño y composición), es decir, si se trata de familias nucleares o familias extensas con un mayor o menor número de miembros, sino en cómo son las relaciones de parentesco entre los grupos, cómo se articulan las familias, a través de grupos con lazos de sangre y descendientes de un ancestro común, o a través de clanes donde los lazos de parentesco no implican relaciones de consanguinidad y se establecen a partir de nuevas generaciones (Bogucki 1988).

La evolución de los intereses de cada uno de los agentes sociales, en el marco

de las redes sociales intra e intergrupales, la evolución de la estructura familiar y las transformaciones en las relaciones de parentesco, se configuran por tanto, como los elementos explicativos clave a la hora de los fenómenos de competencia y apropiación desigual que originan los cambios en la estructura social y favorecen la emergencia de procesos de desigualdad.

La disolución de las relaciones de parentesco y la creación de nuevas redes sociales basadas en intereses cada vez más restringidos al núcleo familiar, conllevará la generación de desigualdades en la distribución de los recursos, una reestructuración de la propiedad de los medios de producción y la emergencia de contradicciones entre los segmentos de la comunidad.

En ese punto, la resolución de los conflictos y las contradicciones puede conducir hacia una fisión del grupo, o a una confrontación abierta.

Con los datos actuales y especialmente haciendo referencia a lo que se puede interpretar a partir de las estructuras de hábitat, lo que se percibe es una renegociación continua de las tensiones. Los procesos socioeconómicos no son lineales, sino que a lo largo de la secuencia analizada asistimos a varios ciclos. En este sentido, la mayor riqueza que parecen adquirir en varios momentos de la secuencia neolítica y calcolítica, algunas familias frente a otras (especialmente, en el Neolítico Final, en Jovades; o en el Calcolítico, en La Vital), plasmada en mayor producción agrícola apropiada, en un mayor número de ganado que se exhibe en ceremonias donde se consume mayor cantidad de recursos, en la reclamación de un espacio a través de manifestaciones funerarias que crean un lazo simbólico, etc., va acompañando un proceso de densificación de las construcciones en los asentamientos, una reducción de las distancias entre los espacios domésticos, al tiempo que se crean barreras físicas que diferencian los espacios de algunas viviendas.

Al mismo tiempo, las formas de apropiación no parecen siempre consentidas, y así podemos hablar de estrategias de resistencia por parte de grupos familiares, de procesos de cooperación y competencia que pudieron consistir en intercambios de cerámica, ganado y otros objetos simbólicos.

Aunque la información arqueológica con la que contamos en la actualidad sea poco concluyente para contrastar determinados aspectos que se han comenzado a entrever recientemente (... como la propiedad de la tierra, la emergencia de familias / individuos prominentes, los procesos de acumulación ...), sin embargo, trazar una propuesta de la evolución social de las comunidades agrícolas que ocuparon las comarcas centromeridionales del País Valenciano durante la secuencia Neolítico-Calcolítico, desde la perspectiva de las transformaciones que experimentan las unidades domésticas, reduce la escala de análisis hasta una dimensión más comprensible en términos humanos, incidiendo en el hecho de

La caracterización de los yacimientos neolíticos al aire libre a través del análisis de las estructuras de hábitat: Bases para una discusión

que en cualquier proceso histórico los individuos y sus acciones son los verdaderos agentes modeladores de la realidad (Bogucki, 2003). Bajo estas premisas intentamos contribuir al debate acerca de la estructura social de las primeras comunidades neolíticas y su evolución a lo largo de tres milenios.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (1995): *Actas del 1º Congreso de Arqueología Peninsular*. Porto, Outubro 1993. OLIVEIRA JORGE, V.M. (coord.). Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.
- AA.VV. (1996): *Actes del I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica*. Gavà-Bellaterra, Març, 1995. *Rubricatum: revista del Museu de Gavà*, 2 vols.
- AA.VV. (1997): *Actas del II Congreso de Arqueología Peninsular*. Zamora, Septiembre 1996. BUENO, P. Y BALBÍN, R., (coords.). Fundación Rei Afonso Henriques.
- AA.VV. (1999): *Actes del II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica*. BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.). València, Abril, 1999. *Sagutum-Extra 2*.
- AA.VV. (2000): *Actas del 3º Congreso de Arqueología Peninsular*. Vila Real, Septiembre 1999. OLIVEIRA JORGE, V.M. (coord.). ADECAP.
- AA.VV. (2005): *Actas del III Congreso del Neolítico a la Península Ibérica*. ARIAS, P., ONTAÑÓN, R. y GARCÍA, C. (eds.). Santander, Octubre, 2003. Universidad de Cantabria. Servicio de Publicaciones.
- AA.VV. (2006): *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro, Septiembre 2004. FERREIRA, N. Y VERÍSIMO, H. (coord.). Promontoria Monografica. Universidade do Algarve.
- AA.VV. (2008): *Actas del IV Congreso del Neolítico a la Península Ibérica*. HERNANDEZ, SOLER y LÓPEZ (eds.). Alicante, Noviembre, 2006. Diputación Provincial de Alicante. MARQ.
- AFONSO, J.A., MOLINA, F., CÁMARA, J. A., MORENO, M., RAMOS, U. y RODRÍGUEZ, Mª O. (1996): “Espacio y tiempo. La secuencia en los Castillejos de las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada)”. En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 297-304.
- AGUSTÍ, B.A., G., BURJACHS, J., BUXÓ, R., JUAN-MUNS, N., OLLER, J., ROS, M.T., RUEDA, M. y TOLEDO, A. (1987): *Dinàmica de la utilització de la Cova 120 per l'home en els darrers 6000 anys*. Centre d'Investigacions Arqueològiques. Sèrie Monogràfica, Girona, 159 p.
- ALAMINOS, A. y BLANCH, R.M. (1992): “Consideracions generals sobre les fosses d'enterrament recentment excavades en el jaciment de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)”. En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà*. Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra, 181-182.
- ALCALDE, G., BOSCH, A. y BUXÓ, R. (1991): “Plansallosa, un lloc d'habitació a l'aire lliure del Neolític Antic a la Vall del Llerca (La Garrotxa)”. En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è Colloqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà* Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra, 95-97.
- ALCALDE, G., ALIAGA, S., BOSCH, A., BUXÓ, R., CHINCHILLA, J., MERCADEL, O. y TARRÚS, J (1992): “Hábitats al aire libre del Neolítico antiguo y medio del Nordeste de Cataluña”. En UTRILLA, P. (coord.) *Aragón-Litoral Mediterráneo: Intercambios*

- culturales durante la Prehistoria. Homenaje a Juan Maluqier de Motes*. Intitución Fernando el Católico, Zaragoza, 335-343.
- ALDAY, A., CAVA, A. y MUJICA, J.A. (1996): “El IV milenio en el País Vasco: transformaciones culturales”. En *I Congrès del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 745-756.
- ALONSO, N. (1999): *De la llavor a la farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya Occidental*. UMR 154 du CNRS. Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, Lattes, 328 p.
- ALONSO, N. y EQUIP MINFERRI (1997): Noves dades per a la caracterització dels assentaments a l’aire lliure durant la primera meitat del II mil·leni cal BC: primers resultats de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, Les Garrigues), *Revista d’Arqueologia de Ponent*, 7, 161-212.
- AMMERMAN, A. (1983): “Early Italian Pottery. Five Vessels from a Neolithic Household in Calabria”. *Expedition*, 15-26.
- AMMERMAN, A. (1989): “Towards the study of Neolithic households”. *Origini*, XIV, 73-82.
- AMMERMAN, A. y SHAFFER, G.D. (1981): “Neolithic settlement patterns in Calabria”, *Current Anthropology*, 22, 430-432.
- AMMERMAN, A., y CAVALLI-SFORZA, L.L (1984): *The neolithic transition and the genetics of populations in Europe*. Princeton University Press. Princeton, New York, 176 p.
- AMMERMAN, A., SHAFFER, G. y HARTMANN, N. (1988): “A Neolithic Household at Piana di Curinga, Italy”. *Journal of Field Archeology*, 15, 121-140.
- ANDERSEN, N.H. (1997): *Sarup I. The Sarup enclosures*. Jysk Arkaeologisk Selskab. Jutland Archaeological Society Publications 33 (1). Moesgaard.
- APARICIO PÉREZ, J. (2006): “El Collado”. En *La labor de la SEAV de la Diputació Provincial de Valencia hasta 2005*. Diputació Provincial de Valencia, Valencia, 279-283.
- ARRIBAS, A., MOLINA, F., DE LA TORRE, F., NÁJERA, T. y SAEZ, T. (1978): “El poblado de la Edad del Cobre de “El Malagón” (Cullar-Baza, Granada)”. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 3, 67-116.
- ARRIBAS, A., MOLINA, F., SAEZ, L., TORRE, F. DE LA, AGUAYO, P. y NÁJERA, T. (1979): “Excavaciones en Los Millares (Santa Fé de Mondújar, Almería)”. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 4, 61-109.
- BADAL, E. (2002): “Bosques, campos y pastos: el potencial económico de la vegetación mediterránea”. En BADAL, E., BERNABEU, J. y MARTÍ, B. (eds.): *El paisaje en el Neolítico mediterráneo*. Saguntum-PLAV Extra-5, Valencia, 129-146.
- BAILEY, D.W. (1999): “The built environment: pit-huts and houses in the Neolithic”. *Documenta Praehistorica*, XXVI, 153-162.
- BALLESTER, I. (1946): “Los descubrimientos prehistóricos del Bancal de la Corona

- (Penáguila)". *Archivo de Prehistoria Levantina*, II, 317-326.
- BANNING, E.B. (2003): "Housing Neolithic Farmers". *Near Eastern Archaeology*, Mar-Jun 2003. Vol. 66, 4-18.
- BARKER, P. (1996): *Techniques of archaeological excavation*. B. T. Batsford. London, 285 p.
- BARTON, C.M., GUITART, I., MACMINN-BARTON, M., LA ROCA, N., BERNABEU, J. y AURA E. (1992): "Informe preliminar sobre la prospección de la Vall del Barxell-Polop (Alcoi, Alacant)". *Recerques del Museu d'Alcoi*, 1, 81-84.
- BARTON, M.C., RUBIO GOMIS, F., MIKSICEK, C.A. y DONAHUE, D.G. (1990): "Domestic Olive". *Nature*, 346, 518-519.
- BARTRAM, L., KROLL, E. y BUNN, H. (1991): "Variability in camp structure and bone food refuse patterning at Kua San hunter-gatherer camps". En KROLL, E. y PRICE, D. (coord.): *The interpretation of Archaeological Spatial Patterning*. New York, 77-148.
- BECK, R.A. (2003): "Consolidation and hierarchy: Chiefdom variability in the Mississippian Southeast". *American Antiquity*, 68 (4), 641-661.
- BEECHING, A. (1999): "Quelles maisons pour les néolithiques méridionaux?. Les cas rhodaniens examinés dans le contexte general". En BEECHING, A. y VITAL, J. (dirs.): *Préhistoire de l'espace habité en France du Sud et actualité de la recherche. Actes des premières journées. Rencontres méridionales de Préhistoire Récente. Valence, 1994*. Travaux du Centre d'Archéologie Préhistorique de Valence, 1, Valence, 29-61.
- BEECHING, A. (2003): "Mobilité et société néolithiques dans les Alpes occidentales et la France méridionale", *Preistoria Alpina*, 39, 175-187.
- BEECHING, A. y GASCÓ, J. (1989): "Les foyers de la Préhistoire Récent du Sud de la France". En *Actes du Colloque de Nemours, 1987*, 275-292.
- BELARTE FRANCO, M.C. (2003): "Meubles et objets usuels façonnés en terre, sur des sites protohistoriques du Bas-Aragon et de Catalogne méridionale (VIe s av. J.-C.)". En *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue*. Montpellier, 77-94.
- BELDA DOMÍNGUEZ, J. (1929): "Excavaciones en el Monte de la Barsella. Término de Torremanzanas (Alicante)". *Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades*, 100.
- BELDA DOMÍNGUEZ, J. (1944): "Notas sobre unas visitas a la Partida dels Dubots". *Anales del Centro de Cultura Valenciana*, v 9, 205.
- BELLIDO, A. (1996): *Los campos de hoyos: inicios de la economía agrícola en la Submeseta Norte*. Universidad de Valladolid. Studia Arqueológica, Valladolid, 153 p.
- BELLVER, J.A. y BRAVO, A. (2003): "Una estación neolítica al aire libre en las Islas Chafarinas: El Zafrín". *Akros*, 2, 79-86.
- BENAVENTE, A. y ANDRÉS, M.T. (1989): "El yacimiento neolítico de Alonso Norte (Alcañiz, Teruel). Memoria de las prospecciones y excavaciones de 1984-85". *Al-Qannis*, 1, 2-58.
- BENTLEY, R.A. (2003): "Scale-free network growth and social inequality". En *Complex*

- System and Archaeology. Empirical and theoretical applications*. University of Utah Press, Salt Lake City, 27-45.
- BENTLEY, R.A. y MASCHNER, D.G. (eds.) (2003): *Complex System and Archaeology. Empirical and theoretical applications*. University of Utah Press, Salt Lake City, 151 p.
- BERNABEU AUBÁN, J. (1984a): *El Vaso Campaniforme*. Serie de Trabajos Varios del S.I.P., 84, Valencia.
- BERNABEU AUBÁN, J. (1984b): “El eneolítico valenciano: ¿Horizonte cultural o cronológico?”. En *Actas de coloquio sobre el Eneolítico en el País Valenciano*. Diputación Provincial de Alicante. Instituto Alicantino Juan Gil-Albert, Alcoi, 9-14.
- BERNABEU AUBÁN, J. (1989): *La tradición cultural de las cerámicas impresas en la zona oriental de la Península Ibérica*. Diputación Provincial de Valencia. Serie de Trabajos Varios del S.I.P., 86, Valencia.
- BERNABEU AUBÁN, J. (dir.) (1990): El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia). Valencia, 179 p.
- BERNABEU AUBÁN, J. (dir.) (1993): “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia)”. *Saguntum-PLAV*, 26. Valencia, 11-174.
- BERNABEU, J. (1995): “Origen y consolidación de las sociedades agrícolas. El País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce”. En *Actes II Jornadas d’Arqueologia Valenciana*. Valencia, Alfàs del Pi, 37-60.
- BERNABEU, J., GUITART, I. y PASCUAL, J.LL. (1989): “Reflexiones en torno al patrón de asentamiento en el País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce”. *Saguntum-PLAV*, 22. Valencia, 99-123.
- BERNABEU, J. y MARTÍ, B. (1992): “El País Valenciano de la aparición del Neolítico al Horizonte Campaniforme”. En UTRILLA, P. (coord.) *Aragón-Litoral Mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria. Homenaje a Juan Maluqier de Motes*. Intitución Fernando el Católico, Zaragoza, 213-234.
- BERNABEU, J., AURA, J.E. y BADAL, E. (1993): *Al Oeste del Edén. El origen de las primeras sociedades agrícolas y su expansión por la europa mediterránea*. Ed Síntesis. Madrid, 336 p.
- BERNABEU, J., PASCUAL, J.LL., OROZCO, T., BADAL, T., FUMANAL, M^a.P. y GARCÍA, O. (1994): “Niuet (L’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”. *Recerques del Museu d’Alcoi*, 3. Alcoi, 9-74.
- BERNABEU AUBÁN, J. y PASCUAL BENITO, J. LL. (1998): *L’expansió de l’agricultura. La vall de l’Alcoi fa 5000 anys*. Diputació de València. Col.lecció Perfils del Passat, Valencia, 61 p.
- BERNABEU, J., BARTON, M.C., GARCÍA, O. y LA ROCA, N. (1999): “Prospecciones sistemáticas en el valle del Alcoi (Alicante). Primeros resultados”. *Arqueologia Espacial*,

- 21, 29-64.
- BERNABEU, J., MOLINA, LL. y GARCÍA, O. (2001): "El mundo funerario en el horizonte cardial valenciano. Un registro oculto". *Saguntum-PLAV*, 33, 27-36.
- BERNABEU, J., OROZCO, T. y DIEZ, A. (2002): "El poblamiento neolítico: desarrollo del paisaje agrario en les Valls de l'Alcoi". En *La Sarga. Arte Rupestre y Territorio*. Ayuntamiento de Alcoi. Caja de Ahorros del Mediterráneo., Alcoi, 171-184.
- BERNABEU, J., OROZCO, T. DIEZ, A., GOMEZ, M. y MOLINA, F.J. (2003): "Mas d'Is (Penàguila, Alicante): Aldeas y recintos monumentales del Neolítico Inicial en el valle del Serpis". *Trabajos de Prehistoria*, 60 (2), 39-59.
- BERNABEU, J. y OROZCO, T. (2005): "Mas d'Is (Penàguila, Alicante): Un recinto monumental del VI milenio cal AC". En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 485-495.
- BERNABEU, J., MOLINA, LL., DIEZ, A. y OROZCO, T. (2006): "Inequalities and power. Three millenia of Prehistory in Mediterranean Spain (5600-2000 cal BC)". En DÍAZ DEL RÍO, P. y GARCÍA, L.: *Social Inequality in Iberian Late Prehistory*. BAR International Series, 1525, Oxford, 97-116.
- BERNABEU, J., MOLINA, LI., OROZCO, T., DIEZ, A. y BARTON, M. (2008): "Los Valles del Serpis (Alicante): 20 años de trabajo de campo". En HERNANDEZ, SOLER y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*, vol I. Alicante, 50-57.
- BERNABÓ BREA, L. (1956): Gli scavi nella caverna delle Arene Candide. Instituto di Studi Liguri. Collezione di Monografie Preistoriche ed archeologiche.
- BERNABÓ BREA, M., CASTAGNA, D. y OCCHI, S. (1998): "L'insediamento del Neolitico Superiore a S. Andrea di Travo (Piacenza)". *Padusa*. Pisa, Anno XXXIV/XXXV. Nuova Serie 1998/1999, 7-54.
- BINDER, D., JALLOT, L. y THIEBAULT, S. (2002): "Les occupations néolithiques des Petits Bâties (Lamotte-du-Rhône, Vaucluse)". En *Archéologie du TGV Méditerranée: fiches de synthèse : tome 1, la préhistoire*. Publ. de l'UMR 154 du CNRS. Lattes, 104-122.
- BLASCO, M.C., LIESAU, C., DELIBES, G., BAQUEDANO, E. y RODRÍGUEZ, M. (2005): "Enterramientos Campaniformes en ambientes domésticos: el yacimiento de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid)". En *El Campaniforme en la Península Ibérica y su contexto europeo*. Universidad de Valladolid, Valladolid, 457-472.
- BLASCO, C., DELIBES, G., BAENA, J., LIESAU, C. y RÍOS, P. (2007): "El poblado calcolítico de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid): Un escenario favorable para el estudio de la incidencia campaniforme en el interior peninsular". *Trabajos de Prehistoria*, 64 (1), 151-163.
- BOGUICKI, P. (1987): "The stablishment of agrarian communities on the North European Plain". *Current Anthropology*, 28, 1-24.

- BOGUCKI, P. (1988): *Forest farmers and stockherders*. Cambridge University Press. New Studies in Archaeology, Cambridge, 247 p.
- BOGUCKI, P. (1996): "Sustainable and unsustainable adaptations by Early Farming communities of Northern Poland". *Journal of Anthropological Archaeology*, 15, 289-311.
- BOGUCKI, P. (2003): "The Neolithic Settlement of riverine interior Europe as a Complex Adaptive System". En *Complex System and Archaeology*. University of Utah Press, Salt Lake City, 93-102.
- BOGUCKI, P. y GRIGYEL, R. (1981): "The household cluster at Brzesc Kujawski 3: small-site methodology in the Polish lowlands". *World Archaeology*, 13, 59-72.
- BOGUCKI, P. y GRIGYEL, R. (1993): "The first farmers of Central Europe: A survey article". *Journal of Field Archeology*, 20, 399-426.
- BONSOR, J. (1899): "Les colonies agricoles pré-romaines de la Vallée du Betis". *Revue Archeologique*, XXXV, 1-32.
- BORDAS, A., DIAZ, J, POU, R., PAPPALÀ, A. y MARTIN, A. (1993): "Excavacions arqueològiques 1991-1992 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)". *Tribuna d'Arqueologia*, 1991/1992, 31-47.
- BORDAS, A., MORA, R. y LÓPEZ, V. (1996): "El asentamiento al aire libre del Neolítico Antiguo en la Font del Ros (Berga, Berguedà)". En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 397-406.
- BOSCH GIMPERA, P. (1923): "L'estat actual del coneiximent de la civilització Neolítica i Eneolítica de la Península Ibèrica". *Anuari del Institut d'Estudis Catalans*, VI, 516-527.
- BOSCH GIMPERA, P. (1932): *La Etnologia de la Península Ibèrica*. Barcelona.
- BOSCH, A. (1994): "El Neolítico antiguo en el Nordeste de Cataluña. Contribución a la problemática de la evolución de las primeras comunidades neolíticas en el Mediterráneo occidental". *Trabajos de Prehistoria*. Madrid., 51 (1), 55-75.
- BOSCH, A., BUCH, M., PALOMO, T., BUXÓ, R., MATEU, J; TABERNERO, E. y CASADEVALL, J. (1998): *El poblado neolítico de Plansallosa. L' explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l'Alta Garrotxa*. Publicacions Eventuals d'Arqueologia de la Garrotxa, Olot.
- BOSCH, A., BUXÓ, R., SAÑA, M. y TARRÚS, T. (1999): "La Draga (Banyoles) et le Néolithique ancienne en la Catalogne". En *Le Néolithique du Nord-Ouest Méditerranéenne. XXIV Congrès Préhistorique de France. Carcassonne, 1994*. Carcassonne, 195-210.
- BOSCH, A., CHINCHILLA, J. y TARRÚS, J. (2000): *El poblado lacustre neolítico de La Draga. Excavacions de 1990 a 1998*. Monografies del C.A.S.C., Girona, 296 p.
- BOSCH, A., TARRÚS, J., CHINCHILLA, J. y PIQUÉ, R. (2005): "Mangos y herramientas de madera neolíticas en el poblado lacustre de La Draga (Banyoles, Girona)". En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Santander, 287-296.
- BOSCH, A., TARRÚS, J., CHINCHILLA, J. y PALOMO, A. (2005): "Nuevas aportaciones

- del yacimiento lacustre de La Draga (Banyoles, Girona) al Neolítico Antiguo peninsular: las campañas del 2000 al 2003”. En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 497-508.
- BOSCH, A., FORCADELL, A. y VILLALBÍ, M^a M. (1992): “Les estructures d’habitat a l’assentament del Barranc de Fabra”. En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è col·loqui internacional d’Arqueologia de Puigcerdà*. Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra, 121-122.
- BOSCH, A., FORCADELL, A. y VILLALBÍ, M^a M. (1996): “El “Barranc de Fabra”: Asentamiento de inicios del IV milenio a.C. en el curso inferior del Ebro”. En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 391-396.
- BRADLEY, R. y FULFORD, M. (1980): “Sherd size in the analysis of occupation debris”. *Bulletin of the Institute of Archaeology*, 17, 85-94.
- BROTÓNS YAGÜE, F. (2004): “El poblado Calcolítico de Casa Noguera de Archivel. Excavaciones urgentes durante 1997 en la calle Reyes-Calle Casa Noguera”. *Memorias de Arqueología*, 12, 215-234.
- BROWN, K. (1991): “A passion for excavation. Labour requirements and possible functions for the ditches of the “villaggi trincerati” of the Tavoliere, Apulia”, *The Accordia Research Papers*, 2, 7-30.
- BUENO, P., ETXEBARRÍA, F., LÓPEZ, J.A., SÁNCHEZ, B., BARROSO, R., TRESERRAS, J.J., LÓPEZ, P., CAMPO, M., ERRASTE, L., BALBÍN, R. y GONZÁLEZ, A. (2002): “Áreas habitacionales y funerarias en el Neolítico de la cuenca interior del Tajo: la provincia de Toledo”. *Trabajos de Prehistoria*, 59 (2), 65-80.
- BUENO, P., BARROSO, R. y BALBÍN, R. DE (2006): “Les mégalithes du centre de la Péninsule Ibérique: Une perspective d’analyse à partir de la Meseta Sud”. En *Origine et développement du Mégalithisme de l’Ouest de l’Europe: actes du Colloque International 26-30 Octobre 2002*. Bougon, 435-450.
- BURNEZ, C. y FOUERE, P. (1993): “Les enceintes du Néolithique récent et final de Diconche à Saintes (Charente-Maritime)”. En *Le Néolithique au quotidien. Actes du XVIe colloque interrégional sur le Néolithique*. Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 106-119.
- BUTZER, K.W. (1989): *Arqueología-Una ecología del hombre*. Barcelona, 345 p.
- BUXÓ, R. (1997): *Arqueología de las plantas*. Crítica. Barcelona, 367 p.
- BYRD, B.F. (1994): “Public and private, domestic and corporate: The emergence of the southwest Asian village”. *American Antiquity*, 59, 639-666.
- BYRD, B.F. (2000): “Households in transition”. En *Life in Neolithic farming communities: Social organization, identity, and differentiation*. Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 63-98.
- CÁMARA, J.A. y LIZCANO, R. (1996): “Ritual y sedentarización en el yacimiento del Polideportivo de Martos (Jaén)”. En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 313-322.

- CÁMARA, J.A., MOLINA, F. y AFONSO, J.A. (2005): “La cronología absoluta de Los Castillejos en Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada)”. En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 841-852.
- CAMERON, C.M. (1999): “Room Size, Organization of Construction, and Archaeological Interpretation in the Puebloan Southwest”. *Journal of Anthropological Archaeology*, 18. San Diego, CA., 201-239.
- CARRILERO, M., MARTÍNEZ, G. y MARTÍNEZ, J. (1982): “El yacimiento de Morales (Castro del Río, Córdoba). La cultura de los silos en Andalucía Occidental”. *Cuadernos de Prehistoria de Granada.*, 7, 171-207.
- CARRILERO, M. y SUÁREZ, A. (1989-90): “Ciavieja (El Ejido, Almería): resultados obtenidos en las campañas de 1985 y 1986. El poblado de la Edad del Cobre”. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 14-15, 109-136.
- CARRIÓN MARCO, Y. (2005): *La vegetación atlántica y mediterránea de la Península Ibérica. Nuevas secuencias antracológicas*. Diputación Provincial de Valencia. Trabajos Varios del SIP, 104, Valencia.
- CASTRO, P., CHAPMAN, R.W., GILI SURIÑACH, S., LULL, V. MICÓ PÉREZ, R., RIHUETE HERRADA, C., RISCH, R. y SANAHUJA YLL, M^a E. (1996): “Teoría de las prácticas sociales”. *Complutum Extra*, 6 (II), 35-48.
- CAVULLI, F. (2006): “Les structures anthropiques interprétables du Néolithique ancien en Italie septentrionale”. En *Des trous... Structures en creux pré- et protohistoriques. Actes du colloque de Dijon et Baume-les-Messieurs, 24-26 mars*. Éditions Monique Mergoïl, Montgnac, 371-390.
- CERRILLO CUENCA, E.C. (2006): *Los Barruecos: Primeros resultados sobre el poblamiento neolítico de la cuenca extremeña del Tajo*. Memorias de Arqueología Extremeña, Mérida, 174 p.
- CIPOLLONI SAMPÒ, M. (1977-1982): “Gli scavi nel villaggio neolitico di Rendina (1970-76). Relazione preliminare”. *Origini*, XI, 183-354.
- CIPOLLONI SAMPÒ, M. (1989): “L’organizzazione degli spazi all’interno degli insediamenti: Le variazioni funzionali da una prospettiva archeologica”. *Origini*, XIV, 51-72.
- CIPOLLONI SAMPÒ, M. (2002): “Rendina. Basilicata”. En *Le ceramiche impresse nel Neolitico antico. Italia e Mediterraneo*. Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 667-676.
- CLARK, J.D. (1970): *Mobility and settlement patterns in Sub-Saharan Africa: a comparison of late prehistoric hunter/gatherers and early agricultural occupation units*. University of London. Institute of Archaeology. Papers read at the Research Seminar on Settlement Patterns and Urbanisation, London.
- CLARK, J. y BLAKE, M. (1989): *The emergence of Rank Societies on the Pacific Coasts of Chiapas, Mexico*. Paper presented at the Circum-Pacific Prehistory Conference,

- Seattle.
- CLOP, X., FAURA, J.M., PIQUÉ, R. y GIBAJA, J.F. (2005): “Els Vilars de Tous (Igualada, Barcelona): una estructura de habitación y producción lítica del V milenio cal BC”. En ARIAS, P., ONTAÑÓN, R. y GARCÍA, C. (eds.) *III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*, Santander, 551-558.
- CONLIN HAYES, E. (2003): “Los inicios del III milenio a.C. en Carmona: Las evidencias arqueológicas”. *Carel*, Año I. N° 1, 83-143.
- CONOLLY, J. y LAKE, M. (2006): *Geographical Information Systems in Archaeology*. Cambridge University Press. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge, 338 p.
- CONSTANTINI, L. y TOZZI, C. (1987) (1983): “Un gisement à ceramique imprimée dans le subapennin de la Daunia (Lucerna, Foggia): le village de Ripa Tetta. Economie et culture materielle”. En *Premières Communautés paysannes en Méditerranée occidentale. Colloque International du CNRS*. Montpellier, 387-395.
- COOK, S.F. y HEIZER, R. (1965): “The quantitative approach to the relation between population and settlement size”. *Contributions of the University of California Archaeological Research Facility*, 14, 17-40.
- COUDART, A. (1993): “De l’usage de l’architecture domestique et de l’anthropologie sociale dans l’approche des sociétés néolithiques: l’exemple du Néolithique danubien”. En *Le Néolithique du nord-est de la France et des régions limitrophes. Actes du XIIIe colloque interrégional sur le Néolithique (Metz, 10, 11 et 12 octobre 1986)*. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 114-135.
- COUDART, A. (1998): *Architecture et société néolithique. L’unité et la variance de la maison danubienne*. Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme. Documents d’Archéologie Française, Paris, 239 p.
- COURTIN, J. (1974): “Les habitats de plein air du Néolithique ancien cardial en Provence”. *Rivista di Studi Liguri*, XXXVIII, 3-4, 227-243.
- CUBERO CORPAS, C. (1998): “Briques crues. Matériaux végétaux pour la construction. Procès de fabrication et étude paleocarpologique”. *Arqueologia Espacial*, 19-20, 213-222.
- CURIÀ, E., y MASVIDAL, C. (1998): “El grup domèstic en Arqueologia: Noves perspectives d’anàlisi”. *Cypsela*, 12, 227-236.
- CHAPMAN, R. (2005): “Book Review: Recintos Murados da Pré-História Recente. Técnicas Construtivas e Organização do Espaço. Conservação, Restauro e Valorização Patrimonial de Arquiteturas Pré-Históricas”. *European Journal of Archaeology*, 8, 74-76.
- HAZELLES, C.A. (2007): “Les fragments de torchis cuits”. En GUILAINE, J., MANEN, C. y VIGNE, J.D.: *Pont de Roque-Haute. Nouveaux regards sur la néolithisation de la France Méditerranéenne*. Centre de Recherche sur la Préhistoire et la Protohistoire de la Méditerranée. École des Hautes Études en Sciences Sociales, Toulouse, 167-172.
- CHOCOMELI GALÁN, J. (1946): “La primera exploración palafítica en España”. *Archivo*

de Prehistoria Levantina, II, 93-113.

- D'ANNA, A. y GUTHERZ, X. (1987): *Enceintes, Habitats Ceintures, Sites Perchés du Néolithique au Bronze Ancien dans le sud de la France et les régions voisines*. Actes de la Table-Ronde de Lattes et Aix-en-Provence, 237 p.
- DAKER, N. (1984): "Contribution a l'étude de l'évolution de l'habitat bédouin en Syrie". En *Nomades et sédentaires. Perspectives ethnoarchéologiques*. Paris, 51-79.
- DARVILL, T. y THOMAS, J. (eds.) (2001): "Neolithic enclosures in Atlantic northwest Europe: some recent trends". En *Neolithic Enclosures in Atlantic Northwest Europe*. Oxbow Books, Oxford, 1-23.
- DARVILL, T. y THOMAS, J. (eds.) (2001): *Neolithic Enclosures in Atlantic Northwest Europe*. Oxbow Books. Neolithic Studies Group Seminar Papers, Oxford, 203 p.
- DE PEDRO MICHÓ, M^a J. (2001): "La cultura del Bronce Valenciano". En *Y acumularon tesoros: mil años de historia en nuestras tierras : Valencia, Murcia, Castellón, Alicante, Barcelona*. Diputación de Valencia, 181-200.
- DEGASPERI, N., FERRARI, A. y STEFFÈ, G. (1998): "L'insediamento neolitico di Lugo di Romagna". En *Settemila anni fa il primo pane. Ambienti e culture delle società neolitiche*. 117-124.
- DELIBES, G. y ZAPATERO, P. (1996): "De lugar de habitación a sepulcro monumental: Una reflexión sobre la trayectoria del yacimiento neolítico de La Velilla, en Osorno (Palencia)". En *I Congrès del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 337-348.
- DEMARRAIS, E., CASTILLO, L.J. y EARLE, T. (1996): "Ideology, materialization and power strategies". *Current Anthropology*, 37 (1), 15-31.
- DÍAZ DEL RÍO, P. (1995): "Campesinado y gestión pluriactiva del ecosistema: Un marco teórico para el análisis del III y II milenios A.C. en la Meseta peninsular". *Trabajos de Prehistoria*, 52 (2), 99-109.
- DÍAZ DEL RÍO, P. (1997): "Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta peninsular: El caso de "Las Matillas" (Alcalá de Henares, Madrid)". *Trabajos de Prehistoria*, 54 (2), 93-111.
- DÍAZ DEL RÍO, P. (2001): *La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenios BC*. Comunidad de Madrid. Conserjería de las Artes. Arqueología, Paleontología y Etnología. 9, Madrid, 389 p.
- DÍAZ DEL RÍO, P. (2003): "Recintos de fosos del III milenio ac en la Meseta peninsular". *Trabajos de Prehistoria*, 60 (2), 61-78.
- DÍAZ DEL RÍO, P. (2004a): "Factionalism and collective labor in copper age Iberia". *Trabajos de Prehistoria*, 61 (2), 85-98.
- DÍAZ DEL RÍO, P. (2004b): "Copper Age ditched enclosures in central Iberia". *Oxford Journal of Archaeology*, 23 (2), 107-121.
- DÍAZ DEL RÍO, P y CONSUEGRA, S. (1999): "Primeras evidencias de estructuras de habitación y almacenaje neolíticas en el entorno de la Campiña Madrileña: el yacimiento

- de La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid)". En BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.) *II Congreso de Neolítico a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV, Extra-2*, Valencia, 251-258.
- DÍAZ, J., BORDAS, A., POU, R. y MARTÍ, M. (1995): "Dos estructuras de habitación del Neolítico Final en el yacimiento de la "Bòbila Madurell" (Sant Quirze del Valles, Barcelona)". *Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Vol. 35 (1), 17-30.
- DIEZ CASTILLO, A. (1996): "Una cabaña neolítica en los Picos de Europa". *I Congreso de Neolítico a la Península Ibérica. Rubricatum*, 1, 349-356.
- DIEZ CASTILLO, A. (1997): *Utilización de los recursos en la Marina y Montaña cantábricas: una prehistoria ecológica de los valles del Deva y el Nansa*. Illuznar 96/97, Gernika, 190 p.
- DIEZ, A. (2006): "Las dataciones radiocarbónicas del yacimiento de la Vital". En GRUP DE RECERQUES PREHISTÒRIQUES, *Memoria de los trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de La Vital (Gandía, Valencia)*. Inédita.
- DRENNAN, R.D. (1996): *Statistics for Archaeologists*. Plenum. Interdisciplinary contributions to Archaeology, New York, 278 p.
- DUPRÉ OLLIVIER, M. (1988): *Palinología y Paleoambiente. Nuevos datos españoles. Referencias*. Diputación Provincial de Valencia. Serie de Trabajos Varios del SIP, 84, Valencia.
- DUVERNAY, T. (2003): "La construction en terre crue: potential des restes en position secondaire. Le cas d'un site rural du Bassin parisien". En *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue*. Montpellier, 55-71.
- EARLE, T. (2000): "Archaeology, property and Prehistory". *Annual Review of Anthropology*, 29, 39-60.
- EDMONDS, M.R. (1999): *Ancestral geographies of the Neolithic: landscapes, monuments and memory*. Routledge. London, 173 p.
- ERASMUS, C.J. (1965): "Monument building. Some field experiments". *Southwestern Journal of Anthropology*, 21 (4), 277-301.
- ERCE, A., UNANUA, R., ZUAZÚA, N., GARCÍA, J. y SESMA, J. (2005): "Un tipo de estructuras de combustión en asentamientos al aire libre de Navarra: los casos de Epertegi y Paternanbidea". En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 559-567.
- ESQUEMBRE, M.A., BORONAT, J.D., JOVER, F.J., MOLINA, F.J., LUJÁN, A., FERNÁNDEZ, J., MARTÍNEZ, R., IBORRA, P., FERRER, C., RUÍZ, R. y ORTEGA, J.R. (2008): "El yacimiento neolítico del Barranquet de Oliva (Valencia)". En HERNANDEZ, SOLER y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*; vol I. Alicante, 183-190.
- FAIRÉN, S. (2004): "Movilidad y territorialidad. El poblamiento neolítico en las comarcas centro-meridionales valencianas". *Saguntum-PLAV*, 36, 23-34.
- FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. y OLIVA ALONSO, D. (1985): "Excavaciones en el yacimiento

- Calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla). El corte C (“La Perrera”). *Noticiario Arqueológico Hispánico*, 25, 8-125.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (2005): *El contexto arqueológico del Arte Levantino en el Riu de les Coves (Castellón, España)*. Tesis doctoral inédita, Alicante. 603 p.
- FERNÁNDEZ, J., GÓMEZ, M., DIEZ, A., FERRER, C. y MARTÍNEZ, A. (2008): “Resultados preliminares del proyecto de investigación sobre los orígenes del Neolítico en el Alto Vinalopó y su comarca: la revisión de El Arenal de la Virgen (Villena, Alicante)”. En Hernandez, Soler y López (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*, vol I. Alicante, 107-116.
- FERRARI, A., PESSINA, A. y STEFFÈ G. (2001): “The Early Neolithic of Central-Eastern Emilia and of Romagna”. *Preistoria Alpina*, 34, 253-262.
- FERREIRA, A., GIL, E., LOBO, P., ORTÍZ, L., TARRIÑO, A., TARRIÑO, J. M., VIVANCO, J. J. (1983): “El núcleo de poblamiento postpaleolítico de Larrenke (Mijancas-Santurde)”. *Estudios de arqueología alavesa*, 11, 187-285.
- FIGUERAS PACHECO, F. (1934): “Excavaciones en la Isla del Campello (Alicante), 1931-1933”. *Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades*, 132. Madrid.
- FÍGULS I ALONSO, A. (1992): “Anàlisi Territorial del jaciment del Neolític Antic a l’aire lliure del Pla de la Bruguera (Castellar del Vallès, Vallès Occidental)”. En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è colloqui internacional d’Arqueologia de Puigcerdà*. Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra.
- FLANNERY, K.V. (1972): “The origin of the village as a settlement type in Mesoamerica and the Near East”. En *Man, settlement and Urbanism*. Duckworth, London, 23-51.
- FLANNERY, K.V. (ed.) (1976): *The Early Mesoamerican Village*. Academic Press, London, 377 p.
- FLANNERY, K.V. (2002): “The origins of the village revisited: from nuclear to extended households”. *American Antiquity*, 67, 417-433.
- FLANNERY, K.V. y WINTER, M. C. (1976): “Analizing household activities”. En *Early Mesoamerican village*. Academic Press, New York, 34-47.
- FORTÓ, A., MARTÍNEZ, P. y MUÑOZ, V. (2005): “El jaciment arqueològic de Ca l’Estrada (Canovelles)”. *Lauro*, 28, 5-16.
- FRANCÉS, J. (1995): “Noves excavacions al sector est del jaciment del Poliesportiu de la UAB (Cerdanyola, Vallès Occidental)”, *Revista d’Arqueologia de Ponent*, 5, 147-178.
- FRANCÉS, J. y PONS, E. (1998): “L’habitat del Bronze Final i de la Primera Edat del ferro a la Catalunya litoral i prelitoral”. *Cypsela*, 12, 31-46.
- FRIED, M. (1967): *The evolution of political society*. Random House. New York. 270 p.
- FUGAZZOLA, M.A., D’EUGENIO, G.D. y PESSINA, A. (1993): ““La Marmotta” (Anguillara Sabazia, RM). Scavi 1989. Un abitato per lacustre di età neolitica”. *Bullettino di Paleontologia Italiana*, 84, 181-342.
- FUGAZZOLA, M.A. y PESSINA, A. (1999): “Le village submergé de La Marmotta (Lac

- du Bracciano, Rome)”. En *Le Néolithique du Nord-Ouest méditerranéen. XIV Congrès de Préhistoire de France* (Carcassonne, 1994), 35-38.
- FUGAZZOLA, M.A., PESSINA, A. y TINÉ, V. (2002): *Le ceramiche impresse nel Neolitico antico. Italia e Mediterraneo*. Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Studi di Paleontologia I, Roma, 832 p.
- FUGAZZOLA, M.A., PESSINA, A. y TINÉ, V. (2004): *Civiltà dell'argilla. Le prime comunità del Neolitico*. Museo Pigorini. Roma, 169 p.
- FUMANAL, M.P. (1986). *Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario reciente*. Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia. Trabajos Varios del S.I.P., 83, Valencia, 207 p.
- FUMANAL, M.P. (1993): “Rasgos geomorfológicos y sedimentológicos”. En BERNABEU AUBÁN, J. (dir.) “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia)” *Saguntum-PLAV*, 26. Valencia, 13-24.
- GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2007): *La neolitización del territorio. El poblamiento neolítico en el área central del Mediterráneo español*. Tesis Doctoral inédita., Alicante.
- GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (2004): “Intervención arqueológica en Casa Noguera (Archivel, Caravaca de la Cruz)”. *Memorias de Arqueología*, 12, 235-252.
- GARCÍA BORJA, P. (2004): “Los materiales cerámicos”. En GÓMEZ, M., DIEZ, A., OROZCO, T., PASCUAL, J.LI., LÓPEZ, Mª D., CARRIÓN, Y., VERDASCO, C., GARCÍA BORJA, P., GARCÍA PUCHOL, O. y MCCLURE, S. El yacimiento de Colata (Montaverner, Valencia) y los “poblados de silos” del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano, *Recerques del Museu d'Alcoi*, 13, 66-77.
- GARCÍA DEL TORO, J. (1987): “El hábitat eneolítico de Las Amoladeras (La Manga). Campañas de 1981-1984”. *Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas*, I. Murcia, 65-92.
- GARCÍA GAZÓLAZ, J. y SESMA SESMA, J. (1999): “Talleres de sílex versus lugares de habitación. Los Cascajos (Los Arcos, Navarra)”. En BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.) *II Congreso de Neolítico a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV, Extra-2*, Valencia, 343-350.
- GARCÍA GAZÓLAZ, J. y SESMA SESMA, J. (2005): “Dispositivos de combustión durante la Prehistoria Reciente en Navarra”, *Munibe*, 57, 259-273.
- GARCÍA PUCHOL, O. (2005): *El proceso de neolitización en la fachada mediterránea de la Península Ibérica: tecnología y tipología de la piedra tallada*. BAR International Series, 1430. Oxford, 393 p.
- GARCÍA PUCHOL, O. (2004): “La piedra tallada”. En GÓMEZ, M., DIEZ, A., OROZCO, T., PASCUAL, J.LI., LÓPEZ, Mª D., CARRIÓN, Y., VERDASCO, C., GARCÍA BORJA, P., GARCÍA PUCHOL, O. y MCCLURE, S. El yacimiento de Colata (Montaverner, Valencia) y los “poblados de silos” del IV milenio en las comarcas centro-meridionales

- del País Valenciano, *Recerques del Museu d'Alcoi*, 13, 90-99.
- GARCÍA, O., DIEZ, A., BERNABEU, J. y MOLINA, LL. (2006): "Caza-recolectores y agricultores en el sitio del Mas del Regadiuet (Alcoi, Alacant). Avance de resultados". *Recerques del Museu d'Alcoi*, 15, 139-145.
- GARCÍA, O., DIEZ, A., BERNABEU, J. y LA ROCA, N. (2008): "El yacimiento prehistórico de Regadiuet (Alcoi, Alacant): Datos preliminares de la secuencia mesolítica y neolítica". En HERNANDEZ, SOLER y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*, vol I. Alicante, 70-78.
- GARCÍA, O., BARTON, C.M. y BERNABEU, J. (2008): "Programa de prospección geofísica, microsondeos y catas para la caracterización de un gran foso del IV milenio cal AC en el Alt del Punxó (Muro de l'Alcoi, Alacant)". *Trabajos de Prehistoria*, 65 (1), 125-142.
- GARRIDO PENA, R. (2006): "Transegalitarian societies: an ethnoarchaeological model for the analysis of Copper Age Bell Beaker using groups in Central Iberia". En DÍAZ DEL RÍO, P. y GARCÍA, L.: *Social Inequality in Iberian Late Prehistory*. BAR International Series, 1525, Oxford, 81-96.
- GASCÓ, J. (1985): Les installations du quotidien. Structures domestiques en Languedoc du Mésolithique à l'Âge du Bronze d'après l'étude des abris de Font-Juvenal et du Roc-de-Dourgne dans l'Aube. Documents d'Archéologie Française. Paris, 139 págs.
- GASCÓ, J. (2003): "Contribution pour une proposition de vocabulaire des structures de combustion". En *Le feu domestique et ses structures au Néolithiques et aux Âges des métaux*. Éditions Monique Mergoïl, Montagnac, 109-112.
- GHEORGHIU, D. (2006): "Fulness and emptiness: addition and substration in South Eastern European Chalcolithic Clay Cultures". En FRÈRE-SAUTOT, M.D.: *Des trous... Structures en creux pré- et protohistoriques. Actes du colloque de Dijon et Baume-les-Messieurs, 24-26 mars*. Éditions Monique Mergoïl, Montagnac, 151-161.
- GIBAJA BAO, J.F. (2003): *La función de los instrumentos líticos como medio de aproximación socio-económica. Comunidades neolíticas del V-IV milenio cal BC en el noroeste de la Península Ibérica*. BAR International Series, 1140, Oxford, 318 p.
- GILMAN, A. (1998): "Reconstructing property systems from archaeological evidence". En *Property in economic context*. University Press of America, New York: 215-233.
- GIMBUTAS, M. (1965): *Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe*. Mouton & Co., The Hague. 681 p.
- GIMBUTAS, M., WINN, SHAN, DANIEL SHIMABUKU (1989): *Achilleion. A Neolithic settlement in Thessaly, Greece, 6400-5600 BC*. University of California. Monumenta Archaeologica, Los Angeles, 388 p.
- GÓMEZ PUCHE, M. (2004a): *Estudio de los materiales de construcción en barro cocido en los asentamientos Neolíticos de las comarcas alicantinas*. Ayudas a la Investigación. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. Inédito, 29 p.
- GÓMEZ PUCHE, M. (2004b): "Los elementos de barro cocido". En *El yacimiento de*

- Colata (Montaverner, Valencia) y los "poblados de silos" del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano*. Recerques del Museu d'Alcoi, Alcoi, 83-86.
- GÓMEZ PUCHE, M. (2006): "Estudio de los fragmentos de barro cocido en el yacimiento de la Illeta dels Banyets (el Campello, Alicante)". En Soler (coord.) *La ocupación prehistórica de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante)*. Diputación de Alicante.
- MARQ, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Alicante, 271-279.
- GÓMEZ PUCHE, M. (2008): "Contribución al conocimiento de los asentamientos neolíticos: análisis de los elementos de barro". En HERNANDEZ, SOLER y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*, vol II. Alicante, 200-209.
- GÓMEZ, M., DIEZ, A., OROZCO, T., PASCUAL, J.LL., LÓPEZ, M^aD., CARRIÓN, Y., VERDASCO, C., GARCÍA BORJA, P., GARCÍA PUCHOL, O. y MCCLURE, S. B. (2004): "El yacimiento de Colata (Montaverner, Valencia) y los "poblados de silos" del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano". *Recerques del Museu d'Alcoi*, 13, 53-127.
- GÓMEZ PUCHE, M. y DIEZ CASTILLO, A. (2005): "El proceso de neolitización a través de los espacios domésticos en los yacimientos neolíticos al aire libre". En Arias, Ontañón y García (eds.) *Actas del III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 475-484.
- GÓMEZ PUCHE, M. y DIEZ CASTILLO, A. (2006): "El yacimiento de Colata y los "poblados de silos" en la fachada mediterránea de la Península Ibérica". En Rolão y Ferreira (eds.) *Do Epipaleolítico ao Calcolítico na Península Ibérica. Actas del IV Congreso de Arqueologia Peninsular*. Universidad do Algarve, Faro, 235-247.
- GONÇALVES, V.S. (2003): "Comer em Reguengos, no Neolítico. As estruturas de combustão da Área 3 de Xarez 12". En *Muita gente, poucas antas?: origens, espaços e contextos do Megalitismo*. 81-99.
- GONÇALVES, V.S. (2003): *Muita gente, poucas antas?: origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Reguengos de Monsaraz 3-7 Maio de 2000. Instituto Portugues de Arqueologia. Lisboa, 534 p.
- GONZÁLEZ, P., MARTIN, A. y MORA, R. (1999): *Can Roqueta. Un establiment pagès prehistòric i medieval (Sabadell, Vallès Occidental)*. Direcció General de Patrimoni Cultural. Excavacions Arqueològiques a Catalunya, Barcelona, 447 p.
- GRIFONI CREMONESI, R. (1998): "Il Neolitico anitico nella fascia peninsulare adriatica". En *Settemila anni fa il primo pane. Ambienti e culture delle società neolitiche*. 59-69.
- GRUP DE RECERQUES PREHISTÒRIQUES (2006): *Memoria de los trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de La Vital (Gandía, Valencia)*. Inédita.
- GRYGIEL, R. y BOGUICKI, P. (1986): "Early Neolithic sites at Brzesc Kujawski, Poland: Preliminary report on the 1980-1984 excavations". *Journal of Field Archeology*, 13, 121-137.
- GUILAINE, J., RANCOULE, G., VAQUER, J., PASSELAC, M. y VIGNE, J.D. (1986): *Carsac. Une agglomération prtohistorique en Languedoc*. Centre d'Antropologie des

- Sociétés Rurales. Toulouse, 302 p.
- GUILAINE, J., VAQUER, J., RANCOULE, G., PASSELAC, M. y VERNET, J.L. (1986): "Synthèse archéographique: Les structures villageoises et domestiques". En *Carsac. Une agglomération protohistorique en Languedoc*. Centre d'Antropologie des Sociétés Rurales, Toulouse, 177-187.
- GUILAINE, J., MANEN, C. y VIGNE, J.D. (2007): *Pont de Roque-Haute: nouveaux regards sur la néolithisation de la France méditerranéenne*. Archives d'Ecologie Préhistorique. Toulouse. 332 p.
- GUILLEM, P.M., FERNÁNDEZ, J., MARTÍNEZ, R., PÉREZ, R. y PÉREZ, G. (2006): "Primeros datos sobre el poblado neolítico del Prat de Cabanes (Cabanes, Castellón)". En *Do Epipaleolítico ao Calcolítico na Península Ibérica. Actas del IV Congreso de Arqueología Peninsular*. Universidad do Algarve, Faro, 197-206.
- GUSI, F. y OLARIA, C. (1991): *El poblado neoneolítico de Terrera Ventura (Tabernas, Almería)*. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Excavaciones Arqueológicas en España, Madrid, 296 p.
- HALSTEAD, P. y O'SHEA, J. (ed.) (1989): *Bad year economics: cultural responses to risk and uncertainty*. Cambridge University Press. New Directions in Archaeology, Cambridge, 145 p.
- HALSTEAD, P. (ed.) (1999): *Neolithic society in Greece*. Sheffield Academic Press, Sheffield, 163 p.
- HALSTEAD, P. (1999): "Neighbours from hell? The household in neolithic Greece". En HALSTEAD, P. (ed.) *Neolithic society in Greece*. Sheffield Studies in Aegean Archaeology, Sheffield, 77-95.
- HALSTEAD, P. (2002): "Agropastoral land use and landscape in later prehistoric Greece". En BADAL, E., BERNABEU, J. y MARTÍ, B. (eds.): *El paisaje en el Neolítico mediterráneo*. Saguntum-PLAV Extra-5, Valencia, 105-113.
- HALSTEAD, P. (2004): "Farming and feasting in the Neolithic of Greece: the ecological context of fighting with food", *Documenta Praehistorica*, 31, 151-161.
- HARRIS, E.C. (1991): *Principios de estratigrafía arqueológica*. Crítica. Barcelona, 227 p.
- HAYDEN, B. (1995): "Pathways to power". En PRICE, T.D. y FEINMAN, GARY M. (ed.) *Foundations of social inequality*. Plenum Press, New York, 15-86.
- HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. y ALBEROLA, E. (1988): "Ledua (Novelda, Alacant): un yacimiento en llanura en el Neolítico valenciano". *Archivo de Prehistoria Levantina*, XVIII. Valencia, 149-159.
- HIRTH, K.G. (1993): "The Household Analytical Unit. Problems and Theory". En SANTLEY, R.S. y HIRTH, K.G. (eds.) *Prehispanic Domestic Units in Western Mesoamerica: Studies of Households, Compounds and Residence*. C. R. C. Press, Boca Ratón, 21-36.
- HODDER, I. (1990): *The domestication of Europe*. Basil Blackwell. Oxford, 331 p.

- HODDER, I. (1992): *Theory and practice in Archaeology*. Routledge. London, 285 p.
- HODDER, I. (1994): "Architecture and meaning: The example of Neolithic houses and tombs". En *Architecture and order*. Routledge, London, 73-86.
- HODDER, I. (ed.) (2000): *Towards reflexive method in archaeology: the example of Çatalhöyük by members of the Çatalhöyük teams*. Cambridge: McDonald Institute / Oxbow, Cambridge, 283 p.
- HOPF, M. (1966): "Triticum monococcum y Triticum dicoccum en el Neolítico antiguo español". *Archivo de Prehistoria Levantina*, XI, Valencia, 53-73.
- HURTADO, V. (1999): "Los inicios de la complejización social y el campaniforme en Extremadura". *Spal: Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla*, 8, 47-84.
- HURTADO, V. (2004): "El asentamiento fortificado de San Blas (Cheles, Badajoz). III milenio AC". *Trabajos de Prehistoria*, 61(1), 141-155.
- IBORRA, I. (2006): "Estudio de los restos faunísticos del yacimiento de la Vital". En GRUPO DE RECERQUES PREHISTÒRIQUES, *Memoria de los trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de La Vital (Gandía, Valencia)*. Inédita.
- IMPROTA, S. y PESSINA, A. (1998): "La Neolitizzazione dell'Italia settentrionale. Il nuovo quadro cronologico". En PESSINA y MUSCIO (coord.) *Settemila anni fa il primo pane*. Museo Friulano di Storia naturale, Udine, 107-115.
- JALLOT, L. (2003): "Exemples de constructions architecturées en terre crue dans les habitats du Néolithique méridional". En *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue*. Montpellier, 169-183.
- JALLOT, L., GEORJORN, C., WATTEZ, J., BLAIZOT, F., LEA, V., BEUGNIER, V. (2000): "Principaux résultats de l'étude du site chasséen ancien de Jacques Coeur II". En *Sociétés et espaces, actes des 3e Rencontre Méridionales de Préhistoire Récente*. Archives d'Écologie Préhistorique, Toulouse, 281-303.
- JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (1998): "La Neolitización de la Cuenca Alta del Tajo. Nuevas propuestas interpretativas para el Neolítico de la Meseta". *Complutum*, 9, 27-47.
- JIMÉNEZ GUIJARRO, J., ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M., GARRIDO, G. y PERERA, J. (2008): "El yacimiento del Neolítico Inicial de La Paleta (Numancia de la Sagra, Toledo)". En HERNANDEZ, SOLER y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*; vol I. Alicante, 126-136.
- JIMÉNEZ JÁIMEZ, V. (2007): "La premisa pompeya y las "cabañas semisubterráneas" del Sureste de la Península Ibérica (IV-III milenios AC)". *Mainake*, 475-492.
- JIMÉNEZ JÁIMEZ, V. y MÁRQUEZ ROMERO, J.E. (2006): "Aquí no hay quien viva. Sobre las casas-pozo en la Prehistoria de Andalucía durante el IV y III milenios AC". *Spal*, 15, 39-49.
- JOHNSON, A.W. y EARLE, T. (2000): *The evolution of human societies: from foraging group to agrarian state*. Stanford University Press. Stanford, 440 p.
- JONES, B. (1987): *Apulia. Vol. 1: Neolithic Settlement of the Tavoliere*. Report of the

- Research Committee of the Society of Antiquaries of London, XLIV, London.
- JONES, G. (2000): "Evaluating the importance of cultivation and collecting in Neolithic Britain". En *Plants in Neolithic Britain and beyond*. Oxbow Books, Oxford, 79-84.
- JORNET, M. (1928): "Prehistoria de Bélgica". *Archivo de Prehistoria Levantina*, I, 91-99.
- JOVER, F.J., SOLER, M^a D., ESQUEMBRE, M.A. y POVEDA, A.M. (2000-2001): "La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante): Un nuevo asentamiento calcolítico en la cuenca del río Vinalopó". *Lucentum*, 19-20, 27-38.
- JOVER MAESTRE, F. y LÓPEZ, J.A. (1999): "Campesinado e Historia. Consideraciones sobre las comunidades agropecuarias de la Edad del Bronce en el corredor del Vinalopó". *Archivo de Prehistoria Levantina*, XXIII, 233-257.
- JUAN CABANILLES, J. (1984): "El utillaje neolítico en sílex del litoral mediterráneo peninsular". *Saguntum - PLAV*, 18, 49-102.
- JUAN CABANILLES, J. (1985): "El complejo epipaleolítico geométrico (Facies cocina) y sus relaciones con el Neolítico antiguo". *Saguntum-PLAV*, 19, 9-30.
- JUAN CABANILLES, J. (1994): "Estructuras de habitación en la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Resultados de las campañas de 1980-1982 y 1990". *Saguntum-PLAV*, 27, 67-97.
- JUAN CABANILLES, J. y MARTÍNEZ, R. (1988): "Fuente Flores (Requena, Valencia). Nuevos datos sobre el poblamiento y la economía del Neo-Eneolítico valenciano". *Archivo de Prehistoria Levantina*, XVIII. Valencia, 181-231.
- KELLY, R.L. (1992): "Mobility/Sedentism: Concepts, archaeological measures and effects". *Annual Review of Anthropology*, 21, 43-66.
- KENT, S. (1989): "Cross-cultural perceptions of farmers as hunters and the value of meat". En KENT, S. (ed.) *Farmers as hunters: The implications of sedentism*. Cambridge University Press, Cambridge, 1-17.
- KENT, S. (ed.) (1989): *Farmers as hunters: The implications of sedentism*. Cambridge University Press, Cambridge, 152 p.
- KENT, S. (ed.) (1990): *Domestic architecture and the use of space an interdisciplinary cross-cultural study*. Cambridge University Press, Cambridge, 192 p.
- KENT, S. (1990): "A cross-cultural study of segmentation, architecture and the use of space". En *Domestic architecture and the use of space*. Cambridge University Press, Cambridge, 127-152.
- KOTSAKIS, K. (1999): "What tells can tell: Social space and settlement in the greek neolithic". En HALSTEAD, P. (ed.) *Neolithic society in Greece*. Sheffield Studies in Aegean Archaeology, Sheffield, 66-76.
- KROLL, E. y PRICE, D. (coord.) (1991): *The interpretation of Archaeological Spatial Patterning*. Plenum. New York, 315 p.
- KUNST, M. y ROJO, M. (1999): "El Valle de Ambrona: un ejemplo de la primera colonización Neolítica de las tierras del Interior Peninsular". En BERNABEU, J. y OROZCO, T.

- (eds.) *II Congreso de Neolítico a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV, Extra-2*, Valencia, 259-270.
- KVAMME, K.L. (2001): "Current practices in archaeogeophysics". En *Earth Sciences and Archaeology*. Kluwer Academic/Plenum, New York, 353-384.
- LA ROCA, N. (1991): "Precipitaciones mediterráneas y movimientos de masa en margas de los valles de Alcoi". *Cuadernos de Geografía*. Universidad de Valencia, 50, 171-196.
- LAGO, M., DUARTE, C., VALERA, A., ALBERGARIA, J., ALMEIDA, F. y CARVALHO, A.F. (1998): "Povoado dos Perdigoões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997", *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 1, 45-152.
- LAMOTTA, V. y SCHIFFER, M. B. (1999): "Formation processes of house floor assemblages". En *The archaeology of household activities*. Routledge, London, 19-29.
- LAMOTTA, V. y SCHIFFER, M. B. (2001): "Behavioral Archaeology. Towards a new synthesis". En *Archaeological theory today*. Blackwell, Cambridge, 14-64.
- LAPORTE, L. y PICQ, C. (2002): "Les occupations néolithiques du vallon des Ouchettes (Plassay, Charente-Maritime)". *Gallia Préhistorique*, 44, 1-120.
- LAPORTE, L. y MARCHAND, G. (2004): "Une structure d'habitat circulaire dans le Néolithique ancien du Centre-Ouest de la France". *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 101, 55-73.
- LAPORTE, L. y TINÉVEZ, J.J. (2004): "Neolithic houses and chambered tombs of Western France". *Cambridge Archaeological Journal*, 14 (2), 217-234.
- LARA, C., OLIVA, M., CARLÚS, X., PALOMO, A., VILLENA, N., LÓPEZ, J., TERRATS, N. y RODRÍGUEZ, A. (2002): "El paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Vallés Occidental): diacronía y tipología de las ocupaciones". *Bolskan: Revista de arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses*, 19, 121-140.
- LAZARICH, M., RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., PÉREZ, M., HERRERO, N., LOZANO, J.M., GARCÍA, E., AGUILAR, S., MONTAÑÉS, M. y BLANES, C. (1997): "El Retamar (Puerto Real, Cádiz). Un asentamiento neolítico especializado en la pesca y el marisqueo". En *II Congreso de Arqueología Peninsular*. Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora, 49-58.
- LEROI GOURHAN, L. (1985): "Las excavaciones y la doctrina de investigación". En Leroi Gourhan, A. (ed.) *La Prehistoria*. Labor, Barcelona, 149-154.
- LIZCANO PRESTEL, R. (1999): *El polideportivo de Martos (Jaén): un yacimiento neolítico del IV milenio A. C. : Nuevos datos para la reconstrucción del proceso histórico del Alto Guadalquivir*. Obra Social y Cultural de CajaSur. Córdoba, 333 p.
- LIZCANO, R., CÁMARA, J.A., CONTRERAS, F., PÉREZ, C. y BURGOS, A. (2004): "Continuidad y cambio en comunidades calcolíticas del Alto Guadalquivir". En *III Simposio de Prehistoria*. Fundación Cueva de Nerja, Nerja, 159-175.
- LIZCANO, R., CÁMARA, J. A., RIQUELME, J. A., CAÑABATE, M^a L., SÁNCHEZ,

- A. y AFONSO, J. A. (1991): "El Polideportivo de Martos. Producción económica y símbolos de cohesión en un asentamiento del Neolítico Final en las Campiñas del Alto Guadalquivir". *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 16-17, 5-101.
- LONGLEY, P.A., GOODCHILD, M.F., MAGUIRE, D.J. y RHIND, D.W. (2005): *Geographical Information Systems and Science*. John Wiley & Sons Ltd. Chichester, 517 p.
- LÓPEZ PADILLA, J.A. (2005): "Nuevos datos en torno al poblamiento neolítico en el sur de la provincia de Alicante: los yacimientos de la Playa del Carabassí". En III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 449-464.
- LÓPEZ PADILLA, J.A. (2006): "Consideraciones en torno al "Horizonte Campaniforme de Transición". *Archivo de Prehistoria Levantina*, XXVI, 193-243.
- LUCENA MARTÍN, A.M. (2003): "Estructuras y contenidos cerámicos documentados en el yacimiento arqueológico de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva): Campaña de 1994". En *III Simposio de Prehistoria*. Fundación Cueva de Nerja, Nerja, 227-237.
- LLOBREGAT, E. (1975): "Nuevos enfoques para el estudio del período del Neolítico al Hierro en la Región Valenciana". *Papeles del Laboratorio de Arqueología*, 11, 119-140.
- LLOBREGAT CONESA, E. (1997): "L'Illeta dels Banyets (El Campello, Camp d'Alacant): ¿Fou un Empòrion?". En OLCINA DOMÉNECH, M. (ed.) *La Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante) : estudios de la Edad del Bronce y época ibérica*. Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante, 13-20.
- LLONGUERAS, M., MARCET, R. y PETIT, M.A. (1986): "Darrers treballs a la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)". *Tribuna d'Arqueologia*, 1984-1985, 25-34.
- MANEN, C. (2000): *Le Néolithique ancien entre Rhône et Ebre: analyse des céramiques décorées*. Thèse de doctorat.
- MANZANILLA, L. (1990): "Niveles de análisis en el estudio de unidades habitacionales". *Revista española de antropología americana*, 20, 9-18.
- MARCINIAK, A. (2005): *Placing animals in the neolithic*. UCL Press, London, 279 p.
- MARI, P. (2001): *Le strutture di combustione neolitiche nell'Italia peninsulare: tipologia e ipotesi funzionali*. Tesis doctoral inédita, Firenze, 257 p.
- MÁRQUEZ, J.E. (2001): "De los "campos de silos" a los "agujeros negros": sobre pozos, depósitos y zanjas en la Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica". *Spal: Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla*, 10, 207-220.
- MÁRQUEZ, J.E. (2004): "Muerte ubícuca: sobre deposiciones de esqueletos humanos en zanjas y pozos en la Prehistoria Reciente de Andalucía", *Mainake*, 26, 115-138.
- MARTÍ, B. (1977): *Cova de l'Or (Beniarrés, Alicante)*. Vol. 1. Serie de Trabajos Varios del S.I.P., 51, Valencia.

- MARTÍ OLIVER, B. (1978a): “El Neolítico de la Península Ibérica. Estado actual de los problemas relativos al proceso de neolitización y evolución de las culturas neolíticas”. *Saguntum-PLAV*, 13, 59-98.
- MARTÍ OLIVER, B. (1978b): “Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Nuevos datos sobre el Neolítico del Este peninsular”. En *C14 y Prehistoria de la Península Ibérica*. Fundación Juan March, Madrid, 57-80.
- MARTÍ OLIVER, B. (1985): *Los estudios sobre el Neolítico en el País Valenciano y áreas próximas: Historia de la investigación, estado actual de los problemas y perspectivas. Arqueología del País Valenciano: Panorama y perspectivas*. Lucentum. Alicante, 82 p.
- MARTÍ, B., PASCUAL, V., GALLART, D., LÓPEZ, P., PÉREZ, M., ACUÑA, J.D. y ROBLES, F. (1980): *Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) Vol. 2*. Serie de Trabajos Varios del S.I.P., 65, Valencia.
- MARTÍ, B., FORTEA, J., BERNABEU, J., PÉREZ RIPOLL, M., ACUÑA, J. D., ROBLES, F. y GALLART, M. D. (1987): “El neolítico antiguo en la zona oriental de la Península Ibérica”. En GUILAINE, J., COUTIN, J., ROUDIL, J. L., y VERNET, J. L. (eds.): *Premières Communautés Paysannes en Méditerranée Occidentale*, Paris, 607–619.
- MARTÍ ROSELL, M., DÍAZ, J., POU, R. y BORDAS, A. (1995): “Dos estructuras de habitación del Neolítico Final en el yacimiento de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Barcelona)”. En *1.º Congreso de Arqueología Peninsular. Porto 1993 (12-18 de Outubro)*. Porto, 17-30.
- MARTÍ, M., POU, R. y CARLÚS, X. (1997): *Excavacions arqueològiques a la Ronda Sud de Granollers, 1994. La necròpolis del Neolític Mitjà i les restes romanes del Camí de Can Grau (La Roca del Vallès, Vallès Oriental) i els jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental)*. Excavacions Arqueològiques a Catalunya, Barcelona. 235 p.
- MARTÍN COLLIGA, A. (1992): “Lectura de la distribució i caracterització dels jaciments cardials”. En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è colloqui internacional d’Arqueologia de Puigcerdà*. Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra, 68-71.
- MARTÍN, A., MIRET, J., BOSCH, J., BLANCH, R.M., ALIAGA, S., ENRICH, R., COLOMER, S., ALBIZURI, S., FOLCH, J., MARTÍNEZ, J. y CASAS, T. (1988): “Les excavacions al paratge de la Bòbila Madurell i de Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)”. *Tribuna d’Arqueologia*, 1986-1987, 77-92.
- MARTÍN, A. y TARRÚS, J. (1994): “Neolític i megalitisme a la Catalunya subpirinenca”, *Cultures i Medi de la Prehistòria a l’Edat Mitjana. Xè Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà*, 279-284.
- MARTÍN COLLIGA, A., BORDAS TISSIER, A. y MARTÍ ROSELL, M. (1996): “Bòbila Madurell (St. Quirze del Vallès, Barcelona). Estrategia económica y organización social en el Neolítico medio”. En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 423-428.

- MARTÍN, A. y VILLALBA, M.J. (1999): “Le Néolithique Moyen de la Catalogne”. En *Le Néolithique du Nord-Ouest méditerranéen*, XXIV Congrès Préhistorique de France. Carcassonne, 211-224.
- MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1985): Papa Uvas I. Aljaraque, Huelva. Campañas 1976 a 1979. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. *Excavaciones Arqueológicas en España*, Madrid.
- MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1986): Papa Uvas II. Aljaraque, Huelva. Campañas 1981 a 1983. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. *Excavaciones Arqueológicas en España*, Madrid.
- MARTÍNEZ MORENO, J., MORA TORCAL, R. y CASANOVA I MARTÍ, J. (2006): “El Mesolítico de los Pirineos Surorientales: Una reflexión sobre el significado de las “Facies de Fortuna” del Postglacial”. En ALDAY, A. (coord.) *El Mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular*, Alava, 163-190.
- MARTÍNEZ NAVARRETE, M.I. (1989): *Una revisión crítica de la Prehistoria española: la Edad del Bronce como paradigma*. Siglo XXI. Madrid, 511 p.
- MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1941): “Sobre el Neolítico Antiguo en España”. *Atlantis*. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, XVI, 90-105.
- MARTÍNEZ VALLE, R. (1993): “La fauna de vertebrados”. En BERNABEU AUBÁN, J. (dir.) “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia)” *Saguntum-PLAV*, 26. Valencia, 123-152.
- MASVIDAL, C. y GONZÁLEZ, P. (1999): “Dinámica de organización del espacio en el asentamiento de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona), 2000-500 a.n.e”. En *II Congreso de Arqueología Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996*. Zamora, 77-90.
- MATTHEWS, W., HASTORF, C. y ERGENEKON, B. (2000): “Ethnoarchaeology: Studies in local villages aimed at understanding aspects of the neolithic site”. En *Towards reflexive method in archaeology: the example at Çatalhöyük*. British Institute of Archaeology at Ankara BIAA Monograph, Cambridge, 177-188.
- MCCLURE, S.B. (2004): *Cultural Transmission of Ceramic Technology during the Consolidation of Agriculture in Valencia, Spain*. Ph.D. Thesis. Department of Anthropology, University of California. Santa Barbara. Inédita.
- MESADO OLIVER, N. (1969): “Yacimientos arqueológicos de Burriana”. *Archivo de Prehistoria Levantina*, XII, 177-204.
- MESTRES, J. (1981): “Avançament a l'estudi del jaciment de Les Guixeres de Vilobí”. *Pyrenae*, 17-18, 35-53.
- MESTRES, J. (1989): “Les sepultures neolítiques de l'Hort d'en Grimau (Castellví de la Marca, Alt Penedés)”. *Olerdulae*, Anys XV, núm. 1-2-3-4, 97-129.

- MESTRES, J. (1992a): "Neolitització i territori". En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è Col.loqui internacional d'Arqueologia de Puigcerdà 1991*. Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra: 72-75.
- MESTRES, J. (1992b): "Assentaments a l'aire lliure del Neolític Antic al Penedès". En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è Col.loqui internacional d'Arqueologia de Puigcerdà 1991*. Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra: 76-78.
- MESTRES, J., FARRÉ, J. y SENABRE, M^a R. (1998): "Anàlisi microespacial de les estructures enfonsades del Neolític a l'Edat del Ferro a la Plana del Penedès". *Cypsela*, 12, 11-29.
- MILISAUSKAS, S. y KRUK, J. (1984): "Settlement organization and the appearance of low level hierarchical societies during the Neolithic in the Bronocice microregion, southeastern Poland". *Germania*, 62, 1-30.
- MILISAUSKAS, S. (ed.) (2002): *European prehistory: a survey*. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York, 445 p.
- MIRET, J. (1992): "Bòbila Madurell 1987-88. Estudi dels tovots i les argiles endurides pel foc". *Arraona*, 11, 67-72.
- MIRET, J. (2006): "Sobre les sitges i altres estructures excavades al subsòl". *Cypsela*, 16, 213-225.
- MIRÓ, J.M. (1994): "La cronologia dels estils ceràmics neolítics a Catalunya i la datació de C14 de la Timba dels Barenys (Riudoms, Tarragona)". *Saguntum-PLAV*, 27, 57-66.
- MOLINA, F. y CÁMARA, J.A. (2006): *Guía del yacimiento arqueológico Los Millares*. 123 p.
- MOLINA, F., CÁMARA, J.A., CAPEL, J. NÁJERA, T. y SÁEZ, L. (2003): "Los Millares y la periodización de la Prehistoria Reciente del Sureste". En *III Simposio de Prehistoria*. Fundación Cueva de Nerja., Nerja, 142-158.
- MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2002-2003): "Nuevas aportaciones al estudio del poblamiento durante el Neolítico I en el área de las comarcas de L'Alcoià y El Comtat (Alicante)". *Recerques del Museu d'Alcoi*, 11-12, 27-56.
- MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2004): "La ocupación del territorio desde el Paleolítico Medio hasta la Edad del Bronce en el área oriental de las comarcas de l'Alcoià y el Comtat (Alicante)". *Archivo de Prehistoria Levantina*, XXV, 91-125.
- MOLINA LEMOS, L. (1980): "El poblado del Bronce I de El Lobo (Badajoz)", *Noticario Arqueológico Hispánico*, 9, 91-127.
- MOLIST, M., RIBÉ, G. y SAÑA, M. (1996): "La transición del V milenio cal. bc en Cataluña". En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 781-790.
- MOLIST, M., SAÑA, M. y BUXÓ, R. (2003): "El Neolític a Catalunya: entre la civilització de pastors i agricultors cavernícoles i els primers pagesos del pla". *Cota Zero*, 18, 34-53.

- MOORE, H.L. (1982): "The interpretation of spatial patterning in settlement residues". En *Symbolic and Structural Archaeology*. Cambridge University Press, Cambridge, 74-79.
- MUÑOZ, A.M. (1965): *Cultura neolítica catalana de los Sepulcros de la Fosa*. Instituto de Arqueología y Prehistoria, Barcelona, 417 p.
- MUÑOZ, A.M. (1970): "Estado actual de la investigación sobre el Neolítico Español". *Pyrenae*, 6, 13-28.
- MUÑOZ, A.M. 1975: *Consideraciones sobre el Neolítico español*. Memoria dels Instituto de Arqueología y Prehistoria, Barcelona, 27-40.
- MURDOCK, G.P. (1957): "World Ethnographic Sample". *American Anthropologist, New Series*, 59 (4), 664-687.
- NAROLL, R. (1962): "Floor area and settlement population". *American Antiquity*, 27, 587-589.
- NOCETE, F. (1989): *El espacio de la coerción: la transición al Estado en las campiñas del alto Guadalquivir (España) 3000-1500 a.C.* BAR International Series, 492. Oxford, 273 p.
- NOCETE, F. (2001): *Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir*. Bellaterra Arqueología, Barcelona., 187 p.
- NOCETE, F., QUEIPO, G., SAÉZ, R., NIETO, J.M., INÁCIO, N., BAYONA, M.R., PERAMO, A., VARGAS, J.M., CRUZ-AUÑÓN, R., GIL-IBARGUCHI, J.L. y SANTOS, J.F. (2008): "The smelting quarter of Valencina de la Concepción (Seville, Spain): the specialised copper industry in a political centre of the Guadalquivir Valley during the Third millennium BC (2750-2500 BC)". *Journal of Archaeological Science*, 35 (3), 717-732.
- OLÀRIA, C., GUSI, F. y DÍAZ, M. (1990): "El asentamiento neolítico del Cingle del Mas Nou (Ares del Maestrat, Castellón)", *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense*, 13, 95-170.
- OLÀRIA, C. (1999): "Noves intervencions arqueològiques als jaciments neolítics del Cingle del Mas Nou i Cova Fosca (Ares del Mestre, Alt Maestrat)", *Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló*, 20, 347-350.
- OLIVA, M. y TERRATS, N. (2005): "Las estructuras neolíticas localizadas en el yacimiento de Can Roqueta/Torre-romeu (Sabadell, Vellès Occidental, Barcelona): resultados preliminares". En *Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica : Santander, 5 a 8 de octubre de 2003*. Santander, 543-550.
- OLIVÉ, M., TABORIN, Y. (ed.) (1989): *Nature et fonction des foyers préhistoriques*. APRAIF. Actes du Colloque International de Nemours, 1987, Nemours, 334 p.
- OLIVEIRA, V.M. (1993): "Novas datas de C14 para estações pré-históricas do Norte de Portugal". *Revista da Faculdade de Letras. Historia*, 10, 417-432.
- ORLIAC, C. y WATTEZ J. (1989): "Un four polynésien et son interprétation archéologique". En (ed.): *Nature et Fonction des foyers préhistoriques (Nemours, 1987)*. (sous la

- direction de Monique Olive et Yvette Taborin), 69-75.
- ORME, B. (1981): *Anthropolgy for Archaeologists: An Introduction*. Duckworth. London, 300 p.
- OROZCO KÖHLER, T. (2000): *Aprovisionamiento e intercambio. Análisis petrológico del utillaje pulimentado en la Prehistoria Reciente del País Valenciano (España)*. BAR International Series, Oxford, 867, 219 p.
- OSWALD, A.D., C. y BARBER, M. (2001): *The Creation of Monuments. Neolithic Causewayed Enclosures in the British Isles*. English Heritage. Swindon, 171 p.
- PAPPA, M. y BESIOS, M. (1999): "The Makriyalos project: Rescue excavations at the Neolithic site of Makriyalos, Pieria, Northern Greece". En *Neolithic society in Greece*. Sheffield Studies in Aegean Archaeology, Sheffield, 108- 120.
- PARKER PEARSON, M. y RICHARDS, C. (1994): *Architecture and order*. Routledge. London, 248 p.
- PASCUAL BENEYTO, J., BARBERÁ, M., y RIBERA, A. (2005): "El Camí de Missena (La Pobla del Duc): Un interesante yacimiento del III milenio". En *En III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica*. Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Santander, 803-813.
- PASCUAL BENEYTO, J. y RIBERA, A. (1993): "Excavacions arqueològiques en l'Arenal de la Costa (Ontinyent)". *Alba*, 8, 39-55.
- PASCUAL BENEYTO, J. y RIBERA, A. (1997): "L'Arenal de la Costa. Un yacimiento del neolítico campaniforme". *Revista de Arqueología*, 199, 26-31.
- PASCUAL BENEYTO, J., BARBERÁ MICÓ, M., LÓPEZ, L., CARDONA, S., ROVIRA, J.L. y PASCUAL BENITO, J. (2008): "L'Alqueria de Sant Andreu (Gandia). Avanç sobre un assentament costaner de finals del Neolític". En HERNANDEZ, SOLER Y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*, vol I. Alicante, 58-69.
- PASCUAL BENITO, J.L. (1987): "Les coves sepulcrales de l'Alberri (Cocentaina): el poblament de la Vall Mitjana del riu d'Alcoi durante el III mil.lenari BC". *Saguntum-PLAV*, 21, 109-168.
- PASCUAL BENITO, J.L. (1998): *Utillaje óseo, adornos e ídolos neolíticos valencianos*. Trabajos Varios del SIP, 95, Valencia, 358 p.
- PASCUAL BENITO, J.L. (2003): "Les Jovades". En *El patrimoni històric i artístic de Cocentaina. La seua recuperació*. Ayuntamiento de Concenteraina, Concenteraina, 345-394.
- PASCUAL BENITO, J.L. y GARCIA, O. (1998): "El asentamiento prehistórico del Sitjar Baix (Onda, Castelló)". *Saguntum-PALV*, 31. Valencia., 63-78.
- PELLICER, M. (1963): *Estratigrafía Prehistórica de la Cueva de Nerja. 1ª Campaña, 1959*. Madrid y Málaga.
- PEÑA, L., ZAPATA, L., GARCÍA, J., GONZÁLEZ, M., SESMA J. y STRAUS L (2005): "The spread of agriculture in Northern Iberia. New archaeobotanical data from El Mirón cave (Cantabria) and the open-air site of Los Cascajos (Navarra)". *Vegetation History*

- and Archaeobotany*, 14, 268-278.
- PEÑA, L., ZAPATA, L., GONZÁLEZ, J.E. y IBÁÑEZ, J.J. (2000): "Agricultura, alimentación y uso del combustible: aplicación de modelos etnográficos en Arqueobotánica". *Saguntum-PLAV, Extra-3. Ibers. Agricultors, artesans i comerciants. III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric*, 403-420.
- PÉREZ DE BARRADAS, J., (1924): "Introducción al estudio de la prehistoria madrileña". *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo de Ayuntamiento de Madrid*, 1, 13-35.
- PÉREZ DE BARRADAS, J. (1932): "Excavaciones en el poblado eneolítico de Cantarranas (Ciudad Universitaria de Madrid)". *Anuario de Prehistoria Madrileña*, II y III, 63-81.
- PÉREZ DE BARRADAS, J. (1941): "Poblado prehistórico de Los Vascos (Villaverde, Madrid)". *Atlantis. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria*, Tomo XVI: Cuadernos I y II, 158-160.
- PÉREZ JORDÀ, G. (2004): "Los materiales paleocarpológicos". En GÓMEZ, M., DIEZ, A., OROZCO, T., PASCUAL, J.LI., LÓPEZ, Mª D., CARRIÓN, Y., VERDASCO, C., GARCÍA BORJA, P., GARCÍA PUCHOL, O. y MCCLURE, S. El yacimiento de Colata (Montaverner, Valencia) y los "poblados de silos" del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano, *Recerques del Museu d'Alcoi*, 13, 111-113.
- PERICOT, L. y PONSELL, F. (1929): "El poblado de Mas de Menente (Alcoy)", *Archivo de Prehistoria Levantina*, I, 101-112.
- PESSINA, A. y MUSCIO, G. (1998): *Settemila anni fa il primo pane. Ambienti e culture delle società neolitiche*. Udine, 207 p.
- PÉTREQUIN, P. (1997): *Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura)*. Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Paris. 2 vol.
- PHILLIPS, P. (1972): "Population, Economy and Society in the Chassey-Cortailod-Lagozza Cultures". *World Archaeology*, 4, 41-56.
- PICAZO, J.V. y RODANÉS, J. Mª (2008): "Talleres de sílex, poblados y aldeas. Una cabaña mesolítica en el Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza)". En HERNANDEZ, SOLER Y LÓPEZ (eds.) *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*; vol I. Alicante, 137-142.
- PIGGOTT, S. (1965): *Ancient Europe, from the beginnings of agriculture to classical antiquity: a survey*. Aldine Pu. Co. Chicago, 343 p.
- PLA, E., MARTÍ, B. y BERNABEU, J. (1983): "La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los inicios de la Edad del Bronce". En *Crónica del XVI Congreso Arqueológico Nacional*. 239-248.
- PONS, E. y TARRÚS, J. (1980): "Prospeccions arqueològiques al jaciment prehistòric de Puig Mascaró (Torroella de Montgrí). Un nou hàbitat del Neolític antic i del Bronze final al Baix Empordà". *Cypsela*, 3, 67-98.
- PONS, E. y MOLIST, M. (1989): "Les structures de cuisson durant la Protohistoire en Catalogne". En *Habitats et structures domestiques en méditerranée occidentale durant la Protohistoire* (Arles-sur-Rhône, 1989). Pre-actes du Colloque International, 137-

- 142.
- PONS, E., MOLIST, M. y BUXÓ, R. (1994): “Les estructures de combustió i d’ús domèstic durant la protohistòria en els assentament de la Catalunya litoral”. *Cota Zero*, 10. Vic, 49-59.
- PONS, E., BOUSO, M. y GONZALO, C. (2006): “Significación y función de las estructuras excavadas del yacimiento protohistórico de Mas Castellar de Pontós (Girona) Espagne”. En *Des trous... Structures en creux pré- et protohistoriques. Actes du colloque de Dijon et Baume-les-Messieurs, 24-26 mars*. Éditions Monique Mergoïl, Montagnac, 289-301.
- POU, R., MARTÍ, M., BORDAS, A., DIAZ, J. y MARTÍN, A. (1996): “La cultura de los “Sepulcros de Fosa” en el Vallés. Los yacimientos de “Bóbila Madurell” y “Camí de Can Grau” (St. Quirze del Vallès y la Roca del Vallès -Barcelona)”. En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, 1, Gavà, 519-526.
- POU, R. y MARTÍ, R. (2005): “Les restes del neolític antic al carrer d’en Xammar (Mataró, Maresme)”. *Laietana*, 16, 9-23.
- PRICE, T.D. (ed.) (2000): *Europe’s first farmers* Cambridge University Press, Cambridge, 395 p.
- PRICE, T.D. y FEINMAN, GARY M. (ed.) (1995): *Foundations of social inequality* Plenum Press, New York, 290 p.
- PRIEGO, M.C. y QUERO, S. (1992): *El Ventorro, un poblado prehistórico de los albores de la metalurgia*. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, Madrid, 381 p.
- RAMOS, U., AFONSO, J.A., CÁMARA, J.A., MOLINA, F. y MORENO, M. (1997): Trabajos de acondicionamiento y estudio científico en el yacimiento de Los Castillejos en Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada). *Anuario Arqueológico de Andalucía* 1993: III, 265-271.
- RAMOS MILLÁN, A. (2003): “La evolución urbanística del asentamiento millarense. Un texto de historia social y política en la cultura tribal”. En *III Simposio de Prehistoria*. Fundación Cueva de Nerja, Nerja, 404-424.
- RAMOS MUÑOZ, J. y LAZARICH, M (coord.) (2002): *El asentamiento de “El Retamar” (Puerto Real, Cádiz). Contribución al estudio de la Formación Social Tribal y a los inicios de la economía de producción en la Bahía de Cádiz*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz, 435 p.
- RAMOS, J., LAZARICH, M., CÁCERES, I., PÉREZ, M., CASTAÑEDA, V., HERRERO, N. y DOMÍNGUEZ, S. (2005): “El asentamiento de El Retamar: síntesis del registro arqueológico y enmarque socioeconómico e histórico”. En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 509-518.
- RAPOPORT, A. (1969): *House form and culture*. Prentice-Hall International. Foundations of Cultural Geography Series, London, 146 p.
- RAPOPORT, A. (1990): “Systems of activities and systems of settings”. En KENT, S. (ed.)

- Domestic architecture and the use of space*. Cambridge University Press, Cambridge, 9-20.
- RAPOPORT, A. (1999): "Archaeological inference and environment-behavior studies". En *Habitat et société*. Antibes, 13-25.
- READ, D.W. (1978): "Towards a formal theory of population size and area of habitation". *Current Anthropology*, 19, 312-317.
- REYNOLDS, P.J. (1979): "A general report of underground grain storage experiments at the Butser ancient farm research project". En *Les techniques de conservation des grains à long terme*. C.N.R.S., Paris, 70-80.
- REYNOLDS, P.J. (1988): *Arqueología experimental*. Una perspectiva de futuro. Eumo Editorial. Vic, 229 p.
- RISCH, R. (1998): "Análisis paleoeconómicos y medios de producción líticos: el caso de Fuente Álamo". En DELIBES (coord.) *Minerales y metales en la Prehistoria Reciente. Algunos testimonios de su explotación y laboreo en la Península Ibérica*, Studia Archaeologica, 88. Universidad de Valladolid, 105-154.
- ROBB, J. (2007): *The Early Mediterranean Village*. Cambridge University Press, Cambridge, 382 p.
- ROBBINS, M. (1966): "House types and settlement patterns: an application of ethnology to archaeological interpretation". *Minnesota Archaeologist*, 28, 2-26.
- ROCHE, J. (1966): "Balance de un siglo de excavaciones en los concheros de Muge". *Ampurias*, XXVIII, 13-48.
- RODANÉS, J.M. y PICAZO, J.V. (2005): "Excavaciones arqueológicas en el Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza). Campaña 2004". *Salduie: Estudios de prehistoria y arqueología*, 5, 295-320.
- RODRÍGUEZ, A. y GIL-MASCARELL, M. (1987): "El yacimiento calcolítico de Los Cortinales en Villafranca de los Barros (Badajoz)", *Archivo de Prehistoria Levantina*, 17, 123-146.
- ROJO, M. y KUNST, M. (1999): "La Lámpara y la Peña de la Abuela: propuesta secuencial del Neolítico en el ámbito funerario". En BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.) *II Congreso de Neolítico a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV, Extra-2*, Valencia, 503-512.
- ROJO, M., BELLVER, J.A., BRAVO, A., GARRIDO, R., GARCÍA, I. y GÁMEZ, S. (2005): "El yacimiento neolítico de Zafrín en las Islas Chafarinas (Norte de África, España): avance de los resultados de la campaña de excavación 2004". *Akros*, 4, 101-106.
- ROJO, M., BELLVER, J.A., BRAVO, A., GARRIDO, R., GARCÍA, I. y GÁMEZ, S. (2006a): "El yacimiento de Zafrín en las Islas Chafarinas (Norte de África, España): un nuevo asentamiento del Neolítico cardial". En *Do Epipaleolítico ao Calcolítico na Península Ibérica*. Universidad do Algarve, Faro, 127-134.
- ROJO, M., KUNST, M., GARRIDO, R. y GARCÍA, I. (2006b): "La neolitización de la

- Meseta Norte a la luz del C-14: Análisis de 47 dataciones abosolutas inéditas de dos yacimientos domésticos del Valle de Ambrona, Soria, España”. *Archivo de Prehistoria Levantina*, XXVI, 39-100.
- ROJO, M., GARCÍA, I., GARRIDO, R. y KUNST, M. (2006c): “Las “tumbas calero” en el Valle de Ambrona (Soria, España) y su contexto social y ritual”. En *Do Epipaleolítico ao Calcolítico na Península Ibérica. Actas del IV Congreso de Arqueología Peninsular*: Universidad do Algarve. Promontoria Monografica, 5. Faro, 123-134.
- ROMÁN, M.P. (1996): *Estudios sobre el Neolítico en el Sureste de la Península Ibérica: síntesis crítica y valoración*. Almería, 253 p.
- ROMÁN, M.P. (1999): “Primeras aldeas con almacenamiento en el Sureste de la Península Ibérica”. En BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.) *II Congrès de Neolític a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV,Extra-2*, Valencia, 199-206.
- ROMÁN, M.P. y MARTÍNEZ, C. (1998): “Aproximación al estudio de las transformaciones históricas en las sociedades del VI al II milenio a.C. en el Sudeste peninsular”. *Trabajos de Prehistoria*, 55 (2), 35-54.
- ROMÁN, M.P. y MARTÍNEZ, C. (2002): ““Campos de hoyos” en la desembocadura del río Almanzora (Almería): Las Palas y La Era”. *Complutum*, 13, 51-76.
- ROMERO, V. (1981): *Poblat neolític de cabanes*. Centre d’Estudis Riudomencs. Riudoms. 30 p.
- ROSSER, P. (coord.) (2007): *Tossal de les Basses. Seis mil años de historia de Alicante*. Patronato Municipal de Cultura. Alicante, 126 p.
- ROWLEY-CONWY, P. y ZVELEBIL, M. (1989): “Saving it for later: storage by prehistoric hunter-gatherers in Europe”. En HALSTEAD (ed.) *Bad year economics*. Cambridge University Press, Cambridge, 40–56.
- ROYO, J.I. y GÓMEZ, F. (1992): “Riols I: un asentamiento Neolítico al aire libre en la confluencia de los Ríos Segre y Ebro”. En UTRILLA, P. (coord.) *Aragón-Litoral Mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria. Homenaje a Juan Maluqier de Motes*. Intitución Fernando el Católico, Zaragoza. 297-307.
- ROYO, J.I. y GÓMEZ, F. (1996): “Hábitat y territorio durante el Neolítico antiguo y medio/final en la confluencia del Segre y el Ebro (Mequinenza, Zaragoza)”. En *I Congrès del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 767-780.
- RUBIO, I. (1984): “En torno a la problemática del hábitat al aire libre en el Neolítico Peninsular”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid*, vol. I. 1984-85. Madrid, 153-161.
- RUIZ GIL, J.A. y RUÍZ MATA, D. (1999): “Cantarranas (El Puerto de Santa María, Cádiz): Un poblado de transición Neolítico final/Cobre Inicial”. En BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.) *II Congrès de Neolític a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV,Extra-2*, Valencia, 223-228.
- RUIZ GIL, J.A. y LÓPEZ, J.J. (2005): “Cronología y cultura material del Neolítico Final de Cantarranas (Bahía de Cádiz)”. En *III Congreso sobre Neolítico en la Península*

- Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 383-387.
- RUÍZ TABOADA, A. y MONTERO, I. (1999): "Ocupaciones neolíticas en Cerro Virtud: Estratigrafía y Dataciones". En BERNABEU, J. y OROZCO, T. (eds.) *II Congreso de Neolítico a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV, Extra-2*, Valencia, 207-212.
- SAÉZ, L. y MARTÍNEZ, G. (1981): "El yacimiento neolítico al aire libre de La Molaina (Pinos Puente, Granada)". *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 6, 17-34.
- SAHLINS, M.D. (1961): "The segmentary lineage: An organization of predatory expansion". *American Anthropologist*, 63 (2), 322-345.
- SAHLINS, M.D. (1977): *Las sociedades tribales*. Labor. Barcelona, 180 p.
- SAHLINS, M.D. (1983): *Economía de la Edad de Piedra*. Akal. Torrejón de Ardoz, 337 p.
- SAMSON, R.E. (ed.) (1990): *The social archaeology of houses*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 282 p.
- SAN VALERO, J. (1942): "Notas para el estudio de la cerámica cardial de la Cueva de la Sarsa". *Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria*, 141-146.
- SÁNCHEZ ROMERO, M. (2000): *Espacios de producción y uso de los útiles de piedra tallada del Neolítico*. BAR International Series, 874, Oxford.
- SÁNCHEZ, A., BELLÓN, J.P. y RUEDA, C. (2005): "Nuevos datos sobre la zona arqueológica de Marroquíes Bajos: El quinto foso", *Trabajos de Prehistoria*, 62 (2), 151-164.
- SANTLEY, R.S. y HIRTH, K.G. (eds.) (1993): *Prehispanic domestic units in Western Mesoamerica*. CRC Press. Boca Ratón, 296 p.
- SCARRE, C. (1998): "Arenas of action? Enclosure entrances in Neolithic western France c.3500-2500 BC". *Proceedings of the Prehistoric Society*, 64, 115-138.
- SCHIFFER, M.B. (1995): *Behavioral Archaeology: First principles*. Foundations of archaeological enquiry series, Salt Lake City. University of Utah, 289 p.
- SÉNÉPART, I. (2000): "Gestion de l'espace au Néolithique ancien dans le midi de la France: l'exemple du Baratin à Courthézon (Vaucluse)". En *Sociétés et espaces, actes des 3e Rencontre Méridionales de Préhistoire Récente*. Archives d'Écologie Préhistorique, Toulouse, 51-58.
- SERVICE, E. (1962): *Primitive social organization*. Random House. New York.
- SESMA, J. y GARCÍA, J. (2001): "Los Cascajos (Los Arcos, Navarra): Intervenciones 1996-1999". *Trabajos de Arqueología Navarra*, Nº 15, 299-306.
- SHAFFER, G. (1984): *Neolithic building technology in Calabria, Italy*. University Microfilms International. Michigan, vol.1 470, vol.2 716 p.
- SIGAUT, F. (1979): "La redécouverte des silos à grains en Europe Occidentale. 1708-1880". En *Les techniques de conservation des grains à long terme*. C.N.R.S., Paris, 15-38.

- SIMÓN GARCÍA, J.L. (1997): “La Illeta: asentamiento litoral en el Mediterráneo occidental de la Edad del Bronce”. En OLCINA DOMÉNECH, M. (ed.) *La Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante) : estudios de la Edad del Bronce y época ibérica*. Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante, 47-132.
- SIRET, L. y SIRET, E. (1890): *Las primeras edades del metal en el sudeste de España*. Barcelona.
- SIRET, L. (1893): “L’Espagne Préhistorique”. *Revue des Questions Scientifiques*, 4, 489-562.
- SIRET, L. (1913): *Questions de chronologie et d’ethnographie ibériques*. Tome I. De la fin du Quaternaire a la fin du Bronze. Paris.
- SKEATES, R. (2000): “The social dynamics of enclosures in the Neolithic of the Tavoliere, South-east Italy”. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 13, 155-188.
- SKEATES, R. (2002): “The Neolithic ditched enclosures of the Tavoliere, south-east Italy”. En *Enclosures in Neolithic Europe*. Oxbow Books, Oxford, 51-58.
- SOARES, J. y TAVARES, C. (1997): “A transição para as formações sociais neolíticas na Costa Sudoeste portuguesa”. En *O Neolítico atlântico e as orixes do Megalitismo*. Universidade Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 587-608.
- SOLER DÍAZ, J.A. (2002): *Cuevas de inhumación múltiple en la comunidad Valenciana*. Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Real Academia de la Historia. Serie mayor / Museo arqueológico provincial de Alicante, Alicante, 416 p.
- SOLER DÍAZ, J.A. (ed.) (2006): *La ocupación prehistórica de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante)*. Diputación de Alicante. MARQ, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Alicante, 326 p.
- SOLER DÍAZ, J.A. y LÓPEZ, J. A. (2000-2001): “Nuevos datos sobre el poblamiento entre el Neolítico y la Edad del Bronce en el sur de Alicante”. *Lucentum*, XIX-XX, 7-25.
- SOLER DÍAZ, J., LÓPEZ, J.A., GARCÍA, G. y MOLINA, J. (2005): “Nuevos datos en torno al poblamiento neolítico en el sur de la provincia de Alicante: los yacimientos de la Playa del Carabassí”. En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 455-464.
- SOLER GARCÍA, J.M. (1961): “La Casa de Lara de Villena (Alicante). Poblado de llanura con cerámica cardial”. *Saitabi*, XI, 193-200.
- SOLER GARCÍA, J.M. (1965): “El Arenal de la Virgen y el Neolítico cardial de la comarca villenense”. *Revista de Villena*, 15.
- SOS BAYNAT, V. (1924): “Una estación prehistórica en Vila-real”. *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 5.
- STEVANOVIC, M. (1997): “The Age of Clay: The Social Dynamics of House Destruction”. *Journal of Anthropological Archaeology*, 16, 334-395.
- STIKA, H.-P. (2005): “Early Neolithic agriculture in Ambrona, Provincia Soria, central Spain”. *Vegetation History and Archaeobotany*, 14, 189-197.
- STUIVER, M., y REIMER, P.J. (1993): *Radiocarbon*, 35, 215-230.

- TARRADELL, M. (1959): "Sobre la identificación de los poblados eneolíticos valencianos". En *VI Congreso Nacional de Arqueología, Oviedo, 1959*. 86-91.
- TARRADELL, M. (1960): "Problemas neolíticos". En *I Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica, Pamplona 1959*. Barcelona, 45-67.
- TARRADELL, M. (1963): *El País Valenciano del Neolítico a la Iberización*. Anales de la Universidad de Valencia. Laboratorio de Arqueología, Valencia, 214 p.
- TARRÚS, J. (1981): "El Neolític antic a les comarques gironines". En *El Neolític a Catalunya. Taula Redona de Montserrat*. Tortosa, 33-57.
- TARRÚS, J., CHINCHILLA, J., ALIAGA, S. y MERCADEL, O. (1990-1991): "Ca n'Isach (Palau-Saverdera): Un assentament a l'aire lliure del neolític mitjà", *Tribuna d'Arqueologia*, 27-39.
- TARRÚS, J., CHINCHILLA, J., MERCADEL, O. y ALIAGA, S. (1996): "Fases estructurals i cronològiques a l'hàbitat neolític de Ca N'Isach (Palau-Savardera, Alt Empordà)". En *I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum*, Gavà, 1, 429-438.
- TAVARES DA SILVA, C. (1989): "Novos datos sobre o Neolítico antigo do sul de Portugal", *Arqueologia*, 20, 24-32.
- TAVARES DA SILVA, C y SOARES, J. (1981): *Pré-história da Área de Sines*. Gabinete da Área de Sines. Lisboa.
- TINÉ, S. (1976): "La Neolitizatione dell'Italia peninsolare". En *IX Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Pre y Protohistóricas*. Niza, 74-86.
- TINÉ, S. (1983): *Passo di Corvo e la cività neolitica del Tavoliere*. Sagep Editrice. Genova.
- TOZZI, C. (1990): "Il villaggio neolitico di Catignano. En Atti del Seminario d Archeologia Sperimentale "Interpretazione funzionale dei "fondi di capanna" di età preistorica". Milano, 67-69.
- TOZZI, C. (2001): "Ripa Tetta et Catignano, établissements néolithiques de l'Italie Adriatique". En *Communautés villageoises du Proche-Orient à l'Atlantique: 8000-2000 avant notre ère*. Séminaire du Collège de France, Paris, 153-170.
- TOZZI, C. y TASCA, G. (1989): "Ripa Tetta". En *Atti Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia*. 39-54.
- VAQUER, J. (1989): "Silos et stockage du grain à Carsac". En *Carsac et les origines de Carcassone*. Carcassone, 183-187.
- VAQUER, J. (1990): *Le Neolitique en Languedoc Occidental*. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 397 p.
- VAQUER, J. (1998): "Les sépultures du Néolithique Moyen en France méditerranéenne". En *Sépultures d'Occident et genèse des mégalithismes*. Editions Errance, Paris, 167-186.
- VAQUER, J., GIRAUD, J.P., BAZALGUES, S. y GANDELIN, M (2003): "Les structures à pierres chauffées du Néolithique dans le sud-ouest de la France". En *Le feu domestique et ses structures au Néolithiques et aux Âges des métaux*. Éditions Monique Mergoïl,

- Montagnac, 21-35.
- VERDASCO, C. (2004): "Estudio sedimentológico previo del yacimiento de Colata". En GÓMEZ, M., DIEZ, A., OROZCO, T., PASCUAL, J.LI., LÓPEZ, M^a D., CARRIÓN, Y., VERDASCO, C., GARCÍA BORJA, P., GARCÍA PUCHOL, O. y MCCLURE, S. El yacimiento de Colata (Montaverner, Valencia) y los "poblados de silos" del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País Valenciano, *Recerques del Museu d'Alcoi*, 13, 55-57.
- VICEDO, R. (1920-1921): *Historia de Alcoy y su región*. Alcoi.
- VICENT, J.M. (1990): "El Neolític. Transformacions socials i econòmiques". En ANFRUNS, J. y LLOBET, E. (eds.): *El canvi cultural a la Prehistòria*. Barcelona, 241-294.
- VICENT, J.M. (1991): "El Neolítico. Transformaciones sociales y económicas". *Boletín de Antropología Americana*, 24, 31-61.
- VICENT, J.M. (1998): "La prehistoria del Modo de Producción Tributario". *Hispania*, LVIII/3, núm. 200, 823-839.
- VICENT, J.M. (2005): "Presentación a la sesión Sociedad y cambio cultural". En *III Congreso sobre Neolítico en la Península Ibérica*. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, Santander, 777-779.
- VILANOVA Y PIERA, J. (1892): "Habitaciones palustres de la provincia de Soria". *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 20, 619-623.
- VILARDELL, R. (1992): "El jaciment a l'aire lliure de la Timba del Barenys (Riudoms, Baix Camp)". En *Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya. 9è col·loqui internacional d'Arqueologia de Puigcerdà*. Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà. Andorra, 112-116.
- VILLES, A. (1981): "Les silos de l'habitat protohistorique en Champagne Crayeuse". En *Les techniques de conservation des grains à long terme*. C.N.R.S., Paris, 194-225.
- WATTEZ, J. (2003): "Caractérisation micromorphologique des matériaux façonnés en terre crue dans les habitats néolithiques du Sud de la France: l'exemple des sites de Jacques-Coeur (Montpellier, Hérault), du Jas del Biau (Millau, Aveyron) et de la Capoulière (Mauguio, Hérault)". En *Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue*. Montpellier, 21-31.
- WEISS, K.M. (1973): *Demographic models for anthropology*. Society for American Archaeology. Society for American Archaeology Memoirs, Washington DC.
- WILK, R. (1983): "Little house in the jungle: The causes of variation in house size among modern Kekchi maya". *Journal of Anthropological Archaeology*, 2, 99-116.
- WILK, R. y RATHJE, W.L., (1982): "Household Archaeology". *American Behavioral Scientist*. California, 25 (6), 617-639.
- WILK, R., NETTING, R. (1984): "Households: Changing Forms and Functions". En NETTING, R., WILK, R. y ARNOULD, A. (ed.): *Households: comparative and historical studies of the domestic group*. University of California Press, Berkeley,

1-28.

- WILLCOX, G. y FORNITE, S. (1999): "Impressions of wild cereal chaff pisé from the 10th millennium uncal B.P. at Jerf el Ahmar and Mureybet: northern Syria". *Vegetation History and Archaeobotany*, 8, 21-24.
- WINN, S. y SHIMABUKU, D. (1989): "Architecture and sequence of building remains". En GIMBUTAS, M. *Achilleion. A Neolithic settlement in Thessaly, Greece, 6400-5600 BC*. University of California, Los Angeles, 32-74.
- ZAFRA DE LA TORRE, N., HORNOS MATA, F. y CASTRO LÓPEZ, M., (1999): "Una macro-aldea en el origen del modo de vida campesino: Marroquíes Bajos (Jaén)". *Trabajos de Prehistoria*. Madrid, 56 (1), 77-102.
- ZAFRA DE LA TORRE, N., CASTRO LÓPEZ, M. y HORNOS MATA, F. (2003): "Sucesión y simultaneidad en un gran asentamiento: La cronología de la macro-aldea de Marroquíes Bajos, Jaén, c.2500-2000 CAL ANE". *Trabajos de Prehistoria*, 60 (2), 79-90.
- ZAMBUJO, G. y LOURENÇO, S. (2003): "Duas novas datações absolutas para a Ponta da Vigia (Torres Vedras)". *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 6, 69-78.
- ZAPATA, L., PEÑA, L., PÉREZ, G. y STIKA, H.P. (2004): "Early Neolithic agriculture in the Iberian Peninsula". *Journal of World Prehistory*, 18 (4), 283-325.
- ZILHÃO, J. (1993): "The spread of agro-pastoral economies across Mediterranean Europe. A view from the Far West". *Journal of Mediterranean Archaeology*, 6, 5-63.
- ZILHÃO, J. (1998): "A passagem do Mesolítico ao Neolítico na costa do Alentejo". *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 1, nº 1, 27-44.
- ZILHÃO, J. (2000): "From the Mesolithic to the Neolithic in the Iberian Peninsula". En PRICE, T. D. *Europe's first farmers*. Cambridge University Press, Cambridge, 144-182.
- ZILHÃO, J. (2001): "Radiocarbon evidence for maritime pioneer colonization at the origins of farming in west Mediterranean Europe". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98, 14180-14185.

ANEXO 1. DATACIONES RADIOCARBÓNICAS

Yacimiento	Estructura/Nivel	Atrib	Muestra	Cod. Lab	bp	S	Cal BC Isigma	Cal BC Zsigma	Referencia
'El Collado'		Mesolítico	Hueso humano	UBAR281	7640	120	6609	6713	6230 Aparicio, 2006:283
'El Collado'		Mesolítico	Hueso humano	UBAR280	7570	160	6572	6775	6062 Aparicio, 2006:283
'Cendres'	Vile	Neolítico	Carbon	Ly4302	7540	140	6505	6644	6088 Bernabeu et al.2001
'Falguera'	UE3151	Mesolítico	Semilla/fruto	AA59519	7526	44	6445	6462	6341 inedita
'Falguera'	II	Mesolítico	Semilla/fruto	AA2295	7410	70	6378	6426	6202 Barton et al, 1990
Retamar'	Conchero6 base conchero	Meso-Neo	Solen Margmatius ?	Sac1676	7400	100	6009	6116	5700 Ramos et al., 2005:515
Retamar'	Hogar 18		Tapes	Sac1525	7350	350	6217	6613	5197 Delibrias et al., 1965:244
'Falguera'	UE3201	Mesolítico	Carbon	Beta171910	7280	60	6213	6246	6019 Ramos et al., 2005:515
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13941	7165	40	6058	6225	6064 Garcia et al., 2002
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16576	7136	33	6032	6065	5981 Rojo et al., 2006:97
Rendina II'	Zona B16	Impresa italiana fac	Carbon	LJ4548	7110	140	6250	6250	5712 Cipoltoni Sampo, 1977-1982
'La Lampara'	Hoyo 16	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16573	7108	34	6019	6055	5971 Rojo et al., 2006:97
Moita do Sebastiao	conchero	Meso-Neo	?	H-2119/1546	7080	130	5720	5871	5380 Roche, 1972:139
'La Lampara'	Hoyo 18	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16581	7075	44	5954	6030	5874 Rojo et al., 2006:97
'La Revilla del Camp'	Estructura 8, man	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13944	7014	37	5923	5989	5808 Rojo et al., 2006:97
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16568	7000	32	5913	5845	5800 Rojo et al., 2006:97
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16580	6989	48	5919	5835	5757 Rojo et al., 2006:97
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13935	6983	45	5914	5929	5751 Rojo et al., 2006:97
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16578	6975	32	5900	5920	5759 Rojo et al., 2006:97
'La Lampara'	Hoyo 18	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16570	6956	39	5888	5914	5739 Rojo et al., 2006:97
Piana di Curinga'	Area H	NA -Stimello	Carbon	P2946	6930	60	5849	5924	5712 Ammerman, 1988: 124
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16569	6915	50	5844	5910	5715 Rojo et al., 2006:97
'La Lampara'	Hoyo 18	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16577	6915	33	5812	5744	5728 Rojo et al., 2006:97
Rendina II'	Foso B, II	Impresa italiana fac	Carbon	LJ4551	6900	150	5912	5664	5544 Cipoltoni Sampo, 1982
'Ripa Tetta'	Area B, sectors IN, HN, IM y HM	Carbonized cereal	Beta47808	6890	60	5840	5721	5901	5661 Grifoni y Tozzi, 1996; Skeates 2000
'CoppaNavigata'	ditch, strata 6-7	NA -Impresa	hordeum grains	OxAA1475	6880	90	5845	5671	5630 Skeates 2000
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Fauna -macroing	KIA2150	6871	33	5784	5718	5703 Rojo et al., 2006:95
'Pont Roque Haute'		Impresa italiana	Carbon	Ly7607	6850	65	5793	5665	5632 Manen, 2000:104
'CoppaNavigata'	ditch, CN II/III	Cardial + Guadone	Carbonized grains	OxAA1474	6850	80	5810	5903	5621 Skeates 2000
'Petio Signado'	Structure 1	Impresa antigua li	Carbon	Ly8400	6840	55	5768	5663	5636 Manen, 2000:103
'La Lampara'	Hoyo 13	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16566	6835	34	5738	5701	5645 Rojo et al., 2006:97
'La Revilla del Camp'	Estructura 14, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13947	6809	37	5724	5667	5635 Rojo et al., 2006:97
'Lagnano da Piede'	ditch F1, layers 5	Guadone	Lagnano	UB2271	6790	255	5915	5485	5289 Skeates 2000
Retamar'	Hogar18		malacoofauna mari	Beta90122	6780	80	5738	5621	5547 Lazarich et al, 1995
'La Revilla del Camp'	Estructura 2, EH	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13934	6772	47	5708	5641	5617 Rojo et al., 2006:96
'Petio Signado'	Structure 7	Impresa antigua li	Carbon	Ly8399	6760	55	5712	5637	5611 Manen, 2000:103
Rendina II'	Foso B, 14-15	Impresa italiana fac	Carbon	LJ4549	6760	100	5742	5609	5488 Cipoltoni Sampo, 1982
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13939	6755	57	5708	5629	5605 Rojo et al., 2006:98
'Pont Roque Haute'		Neolítico Antiguo	Carbon	Ly245	6745	70	5720	5617	5524 Manen, 2000:104
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16575	6744	33	5673	5625	5619 Rojo et al., 2006:98
'Cendres'	VII	Neolítico	Carbon	Beta75220	6730	80	5716	5613	5489 Bernabeu et al.2001
'La Lampara'	Hoyo 13	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16574	6729	45	5674	5721	5608 Rojo et al., 2006:98
'Or'	J4, Levels 16_17	Neolítico	Carbon	GANOFC13	6720	380	6022	5297	4838 Zilhao 2001
Piana di Curinga'	?	NA -Stimello	?	P2949	6710	80	5677	5605	5489 Ammerman, 1985-86
'Vale Pince'	EC A20	Neolítico Antiguo	Carbon	ICEN724	6700	70	5671	5553	5723 Soares y Tavares, 2003: 52
'Lagnano da Piede'	ditch F1, layers 3	Guadone	La Quer	UCLA2148	6700	100	5676	5540	5788 Skeates 2000
			Hueso						Colágeno

Yacimiento	Estruct./Nivel	Aríb	Muestra	Cod. Lab	pp	S	Cal BC 1sigma	Cal BC 2sima	Referencia
'La Draga'	H30 hogar	Neolítico	Hueso	UBAR315	6700	710	6267	4837	Tarrús et al., 1994; Bosch et al., 2000
'La Revilla del Camp'	Estructura 14, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13946	6691	48	5646	5677	Royo et al., 2006:98
'Or'	14, levels 14, 15	Neolítico	Carbon	GANOPC12	6630	290	5847	5299	Zilhao 2001
Lugo diRomagnà'	Empalizada	Fiorano	Carbon	R2747	6626	110	5638	5480	Improta y Pessina, 1998:109
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16579	6610	32	5565	5518	Royo et al., 2006:98
'La Lampara'	Hoyo 13	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA16571	6608	35	5565	5514	Royo et al., 2006:98
'Mas D1s'	80205	Neolítico	Semilla/fruto	Betal66727	6660	50	5564	5508	Bernabeu et al., 2003
'Mas D1s'	80219	Neolítico	Semilla/fruto	Betal62092	6600	50	5564	5508	Bernabeu et al., 2003
'Baratin'		N.A.-cardial	Carbon	Griff855	6600	140	5663	5466	Manen, 2000:152
Lugo diRomagnà'	carbones de la cast	Fiorano	Carbon	R2748	6585	87	5572	5479	Improta y Pessina, 1998:109
'La Draga'	E50 Hogar	Neolítico	Carbon	UBAR312	6570	110	5627	5467	Tarrús et al., 1994; Bosch et al., 2000
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13940	6568	37	5542	5482	Royo et al., 2006:98
'Font del Ros'	SN	Neolítico Antiguo	Carbon	AA16498	6561	56	5558	5477	Bordas et al., 1996: 403
'Vale Pincei'	EC D19	Neolítico Antiguo	Carbon	ICEN723	6540	60	5560	5470	Soares y Tavares, 2003: 52
Lugo di Grezzana'	Empalizada	Fiorano	Carbon	R2745	6524	76	5558	5464	Improta y Pessina, 1998:109
'Or'	Basal Cardial (19)	Neolítico	Semilla/fruto	KN51	6510	160	5571	5324	Zilhao 2001
Oliva	UE79	Neolítico Antiguo	ovcaprido	Betal221431	6510	50	5529	5466	Esquerre et al., 2006
'Falgnera'	2051b	Neolítico	Semilla	Betal42289	6510	80	5539	5461	Bernabeu, 2000
'Los Castillejos'	fase 7	Neolítico Medio	Carbon	Betal35664	6470	150	5561	5306	Molina et al., 2003: 148
'La Revilla del Camp'	Estructura 2, EH	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13933	6468	40	5411	5379	Royo et al., 2006:98
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13938	6449	42	5448	5377	Royo et al., 2006:98
'La Revilla del Camp'	Estructura 5, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13949	6449	37	5448	5480	Royo et al., 2006:98
'La Revilla del Camp'	Estructura 8, maná	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13945	6446	39	5448	5377	Royo et al., 2006:98
Rendina II'	Foso B, 12	Impresa italica	fad Carbon	LJ4550	6440	150	5544	5293	Cipolloni Sarnpo, 1977-1982
'Petro Signado'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13942	6435	125	5526	5299	Manen, 2000:103
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico	Carbon	UBAR314	6410	70	5468	5399	Tarrús et al., 1994; Bosch et al., 2000
'La Lampara'	Hoyo 18	Neolítico Antiguo	Fauna -naeroung	KIA2147	6407	34	5467	5404	Royo et al., 2006:95
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13937	6405	36	5385	5341	Royo et al., 2006:98
'Mas D1s'	52024	Neolítico	Carbon	Betal66728	6400	40	5382	5325	Bernabeu et al., 2003
'Mas D1s'	99026	Neolítico	Carbon	Betal71906	6400	40	5382	5325	Bernabeu et al., 2003
'La Lampara'	Hoyo 1	Neolítico	Carbon	KIA4780	6390	60	5385	5318	Royo y Kunst, 1999
'La Revilla del Camp'	Estructura 2, EH	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13932	6385	35	5379	5318	Royo et al., 2006:98
'Font del Ros'	E36	Neolítico Antiguo	carbon	AA16502	6370	57	5383	5305	Bordas et al., 1996: 403
'La Revilla del Camp'	Estructura 14, fosa	Neolítico Antiguo	Fauna -nnesom	KIA21358	6365	36	5375	5307	Royo et al., 2006:95
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Fauna -ovica	KIA21356	6355	30	5365	5309	Royo et al., 2006:95
'Cendres'	Estrato VIII	Neolítico	Semilla/fruto	Betal42228	6352	70	5376	5207	Bernabeu et al., 2001
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13936	6335	46	5368	5294	Royo et al., 2006:98
'La Revilla del Camp'	Estructura 9, Eibat	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13347	6313	48	5324	5223	Silka, 2005
'Or'	14, level 17	Neolítico	Semilla/fruto	OXA10192	6310	70	5366	5216	Zilhao 2001
'Font del Ros'	E33	Neolítico Antiguo	carbon	AA16501	6307	68	5361	5216	Bordas et al., 1996: 403
'La Draga'	Sector B	Neolítico Antiguo	Madera	Betal37197	6290	70	5367	5208	Bosch et al., 2000
'Baratin'		NA.-cardial	Carbon	Lyon255	6290	70	5367	5208	Senépart
'Baratin'		NA.-cardial	Carbon	Lyon252	6290	70	5367	5208	Senépart
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Fauna -nnesom	KIA21351	6289	31	5271	5226	Royo et al., 2006:95
'La Lampara'	Hoyo 9	Neolítico Antiguo	Fauna -nnesoung	KIA21352	6280	33	5273	5226	Royo et al., 2006:95
'La Lampara'	Hoyo 1	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13346	6280	50	5310	5218	Royo et al., 2006:95

Yacimiento	Estruct/Nivel	Atrib	Muestra	Cod. Lab	bp	S	Cal BC 1 sigma	Cal BC 2sigma	Referencia
'Cendres'	Vila	Neolítico	Hueso	Beta107405	6280	80	5360	5386	Bernabeu et al. 2001
'Or'	J4, level 14	Neolítico	Semilla/fruto	OxA10191	6275	70	5326	5380	Zilhao 2001
'La Revilla del Camp'	Estructura 14, fosa cabaña 3025	Neolítico Antiguo	Fauna -mesom	KIA21357	6271	41	5300	5246	Rojo et al., 2006:96
Xammar	Foso 6200	Neolítico Antiguo?	Carbon	Beta62707	6270	40	5300	5238	Pou et al., 2005:14
'Petites Bâties'	Sector B	Neolítico Antiguo	Madera	Beta103870	6270	50	5310	5356	Jallot, 2003:181
'La Draga'	Upper Cardial(19)	Neolítico Antiguo	Semilla/fruto	H1754/1208	6270	70	5323	5378	Bosch et alii, 2000
'Cendres'	H17, fireplace	Neolítico	Carbon	Beta75218	6260	80	5319	5379	Bernabeu et al. 2001
'Los Castillejos'	fase 7	Neolítico Medio	Carbon	Beta145302	6250	80	5313	5378	Molina et al. 1999: 148
'La Revilla del Camp'	Estructura 2, EH	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13269	6250	50	5309	5321	Stika, 2005
'La Revilla del Camp'	Estructura 12, fosa	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13295	6250	50	5309	5321	Stika, 2005
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Fauna -Sus	KIA21359	6245	34	5298	5309	Rojo et al., 2006:96
'Font del Ros'	E15	Neolítico Antiguo	carbon	AA16499	6243	56	5305	5323	Bordas et al. 1996: 403
'La Revilla del Camp'	Estructura 16, ano	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13294	6240	50	5303	5316	Rojo et al., 2006:96
'La Revilla del Camp'	Estructura 13, rec1	Neolítico Antiguo	Fauna -mesom	KIA21355	6230	30	5297	5302	Rojo et al., 2006:96
'La Revilla del Camp'	Estructura 2, EH	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13350	6210	60	5180	5308	Stika, 2005
'La Revilla del Camp'	Estructura 2, EH	Neolítico Antiguo	Fauna -mesom	KIA21346	6202	31	5169	5075	Rojo et al., 2006:96
Los Cascajos'	Enterramiento	Neolítico Antiguo	Hueso humano	Ua16024	6185	75	5223	5026	García y Sesma, 2001:302
'Plansalosa I'	base fosa I	Neolítico	Carbon	Beta74311	6180	60	5215	5301	Bosch et al. 1998
'La Revilla del Camp'	Estructura 13, rec1	Neolítico Antiguo	Fauna -ovica	KIA21354	6177	31	5176	5070	Rojo et al., 2006:96
Lugo di Romagna'	Empalizada	Fiorano	Carbon	Bin3370	6170	50	5184	5057	Ferrari et al. 2001:258
Lugo di Romagna'	carbones de la cas'	Fiorano	Carbon	R2746	6161	39	5207	5144	Ferrari et al. 2001:258
Mas D'Is'	100209	Neolítico	Carbon	Beta162093	6160	40	5207	5144	Bernabeu et al., 2003
'Cerro Virtud'	hogar nivel 9	Carbon	Carbon	Beta101424	6160	180	5308	4900	Bernabeu et al., 2003
'La Revilla del Camp'	Estructura 12, fosa	Neolítico Antiguo	Fauna	KIA21349	6158	31	5207	5159	Ruiz y Montero, 1999
'La Revilla del Camp'	Estructura 12, fosa	Neolítico Antiguo	Fauna -ovica	KIA21353	6156	33	5207	5212	Rojo et al., 2006:96
Xammar	cabaña 3043	Neolítico Antiguo	Carbon	Beta61507	6150	40	5207	5145	Rojo et al., 2006:96
'Cendres'	H15a	Neolítico	Carbon	Beta75217	6150	80	5212	5302	Pou et al., 2005:14
'Arene Candide'	Level 27	Neo Inicial	Carbon	Beta66552	6150	70	5210	5298	Bernabeu et al. 2001
'Baratin'	St. 5 EC	NA -cardial	Carbon	Lyon99	6145	70	5208	5231	Sénépart
'La Lampara'	Hoyo 1	Neolítico	Hueso humano	KIA6740	6144	46	5207	5146	Rojo y Kunst, 1999
'La Lampara'	Hoyo 1	Neolítico Antiguo	Hueso humano	KIA6790	6144	46	5207	5146	Rojo et al., 2006:96
'Passo di Corvo'	AreaA, pit at NE	Neolítico Antiguo	Charred Plants	R846	6140	120	5224	4933	Skeates 2000
'Plansalosa I'	sup fosa I	Neolítico	Carbon	Beta74313	6130	60	5081	5223	Bosch et al. 1998
'La Velilla'	hogar cabaña	Neolítico	Cenizas	GrN20327	6130	190	5232	4846	Delibes y Zapatero, 1996
'La Lampara'	Hoyo 11	Neolítico Antiguo	Fauna -uro	KIA21348	6125	33	5076	4995	Rojo et al., 2006:96
'Baratin'	St.2bis EC	NA -cardial	Carbon	Lyon100	6125	80	5208	5228	Sénépart
'Los Castillejos'	fase 3	Neolítico Antiguo	Carbon	Beta135663	6120	40	5078	4986	Molina et al. 1999: 148
'La Revilla del Camp'	Estructura 4, fosa	Neolítico Antiguo	Cereal	UIC13348	6120	60	5080	4982	Rojo et al., 2006:96
Los Barruecos'	UE 113 hogar	Carbon	Carbon	Beta171124	6060	40	5050	4939	Rojo et al., 2006:96
Los Barruecos'	UE 117-silo 1	Carbon	Carbon	Beta159899	6060	40	5035	4901	Cerrillo(coord)2006
'La Draga'	E3 Hogar	Neolítico	Semilla/fruto	Hdl5451	6060	79	5023	4909	Tarrus et al. 1994: Bosch et al. 2000
'Font del Ros'	E21	Neolítico Antiguo	Carbon	AA16500	6058	44	5057	5211	Bordas et al. 1996: 403
'La Lampara'	Hoyo 1	Neolítico	Hueso humano	KIA6789	6055	34	5004	4909	Rojo y Kunst, 1999
'Rols I'	al	Neolítico	carbon	GrN13976	6040	100	5057	4797	Royo y Gómez, 1992: 308
'Valada do Mato'	UE5	Neolítico Antiguo	Carbon	Beta153914	6030	50	4992	4881	Dimiz, 2001
'Cerro Virtud'	enterramiento, fase 2	Hueso humano	Hueso humano	OxA6714	6030	55	4992	4848	Ruiz y Montero, 1999

Yacimiento	Estruct./Nivel	Arrib	Muestra	Cod. Lab	bp	S	Cal BC	Cal BC 1sigma	Cal BC 2sigma	Referencia	
'La Draga'	E56 Hogar	Neolítico	Semilla/fruto	UBAR313	6010	70	4993	4828	5067	Tarrus et al., 1994; Bosch et al., 2000	
'Cendres'	H15	Neolítico	Carbon	Beta75216	6010	80	4998	4797	5079	Bernabeu et al., 2001	
'Cendres'	Va (H10)	Neolítico	Carbon	UBAR172	5990	80	4986	4790	5072	Bernabeu et al., 2001	
'Or'	V	Neolítico	Carbon	GANOPC11	5980	260	5210	4607	5387	Mart y Juan, 2002	
'La Draga'	E40 Hogar	Neolítico	Carbon	UBAR311	5970	110	4992	4723	5082	Tarrus et al., 1994; Bosch et al., 2000	
'Cendres'	H14	Neolítico	Carbon	Beta75215	5930	80	4859	4716	5010	Bernabeu et al., 2001	
'La Draga'	E6 Hogar	Neolítico	Carbon	UBAR245	5920	140	4985	4653	5082	Tarrus et al., 1994; Bosch et al., 2000	
'Cerro Virtud'	viga nivel 6		Carbon	Beta90885	5920	70	4851	4715	4987	Ruiz y Montero, 1999	
'Cerro Virtud'	nivel 6, nivel inferior de la hoguera		Carbon	OxA6715	5895	55	4809	4711	4910	Ruiz y Montero, 1999	
'Plansallosa II'	sitelo arg. rel. Fosf	Neolítico	Carbon	OxA2592	5890	80	4850	4683	4950	Bosch et al., 1998	
'Plansallosa II'	fossa II	Neolítico	Carbon	Beta74312	5870	60	4806	4685	4851	Bosch et al., 1998	
'Cerro Virtud'	nivel 6, hoguera enterram		Carbon	Beta101425	5860	70	4801	4667	4855	Ruiz y Montero, 1999	
'Cerro Virtud'	fosa enterram, nivel 6		Hueso humano	OxA6580	5840	80	4794	4597	4854	Ruiz y Montero, 1999	
'Ca N'Isach'	NII	Neolítico	Carbon	UBAR317	5840	230	4984	4455	5300	Tarrus et al., 1996; 433	
'Cerro Virtud'	nivel 2, corte B2		sedimento	Beta118936	5830	90	4789	4582	4856	Ruiz y Montero, 1999	
'Ca N'Isach'	NII	Neolítico	Hueso humano	OxA6713	5770	170	4805	4449	5052	Tarrus et al., 1996; 433	
'Cerro Virtud'	fosa de enterram, nivel 6		Hueso humano	UBAR318	5765	55	4685	4351	4726	Ruiz y Montero, 1999	
'Azután'	cámara		Hueso	Lv4578	5750	130	4728	4455	4855	Bueno, 1990	
'Ca l'Estradal'	enterramiento	Neolítico A- epical	Hueso humano	Poz-10391	5740	40	4619	4536	4694	Fortó et al., 2005	
'Plansallosa II'	estructura	Neolítico	Hueso	Beta87965	5720	70	4619	4490	4722	Bosch et al., 1998	
'La Draga'	E6 Hogar	Neolítico	Carbon	GAK15223	5710	170	4722	4364	4996	Tarrus et al., 1994; Bosch et al., 2000	
'Castiello'	túmulo	Neolítico Medio	Carbon	Beta132917	5710	150	4714	4444	4933	Bueno et al., 2002	
'Plana de Curruet'	Area M	N.A.-S-túnello	?	P2948	5690	50	4562	4459	4686	Amnenman, 1985; 86	
'Cerro Virtud'	nivel 6		Carbon	Beta90884	5660	80	4561	4442	4685	Ruiz y Montero, 1999	
'La Revilla del Camp'	Estructura 8, maná	Neolítico Antiguo	Carbon	KIA13943	5642	96	4555	4358	4707	Rolo et al., 2006; 100	
'Zafra'	H1 -Hogar en cubeta		Hueso indet	KIA17373	5600	30	4425	4370	4489	Bellver y Bravo, 2003; 84	
'Mas D'Is'	100405	Neolítico Final/Ca Semilla/fruto		Beta171908	5590	40	4428	4368	4494	Bernabeu et al., 2003	
'Barranc de Fabra'	Nio	Neolítico	Carbon	Beta61490	5580	110	4541	4333	4704	Bosch et al., 1994-95	
'Ca N'Isach'	sep. G10	Neolítico Final/Cá Carbon		UBAR349	5570	240	4707	4227	4991	Tarrus et al., 1991	
'Bobla Madurell'	Silo E.	Neolítico Medio	Hueso	UBAR401	5540	450	4857	3937	5380	Bernabeu et al., 2003	
'Cabreras'		Neolítico Final/Cá	Tapes decussata sí	ITN1659	5490	50	4370	4321	4450	Ramos et al., 2002; 344-346	
'Palmoies'			Cerámica	MAD2974	5396	500	4784	3655	5357	Ramos et al., 2002; 344-346	
'Plansallosa II'	fossa II	Neolítico	Carbon	OxA2930	5330	100	4265	4147	4356	Bosch et al., 1998	
'Bóbila Madurell'	sepultura G1 7	Neolítico Medio	Hueso humano	UBAR442	5310	90	4249	4041	4331	Gibaja, 2003; 45	
'Vilars de Tous'	Nivel IV	N.A.-postcardial	Carbon	UBAR666	5280	90	4180	4037	4331	Clop et al., 2005; 557	
'Hort d'én Grinau'	E-17	Neolítico	Carbon	A465	5270	65	4072	4090	4259	3965	
'Hort d'én Grinau'	hogar infrahumal	Neolítico	carbon semilla/fr	GrN17166	5250	50	4072	3981	4179	Delibes y Zapatero, 1996	
'Castiello'	E-8	Neolítico	Carbon	A464	5250	65	4074	3979	4252	Delibes y Zapatero, 1996	
'Timba del Bareys'	Tumba I	Neolítico	Hueso humano	UBAR299	5240	40	4067	3984	4172	Bueno et al., 2002	
'La Vella'	hogar infrahumal	Neolítico	Cenzas	GrN17167	5200	55	4053	3955	4173	Miro, 1994	
'Peña Oviedo'	POI-89/I -dolmen	Neolítico	carbon	GrN18782	5195	25	3995	3971	3965	Delibes y Zapatero, 1996	
'La Vella'	hogar infrahumal	Neolítico	Otros	GrN18487	5195	115	4081	3937	4267	Díez, 1996; 143	
'Palmoies'			Arenisca	MAD2977	5131	521	4550	3338	5079	Delibes y Zapatero, 1996	
'Peña de la Abuela'		Neolítico Final/Cá Carbon		Bh5054	5110	39	3872	3810	3884	Ramos et al., 2002; 344-346	
'Riols II'	al	Neolítico	carbon	GrN17280	5100	220	4073	3655	4358	Royo y Gómez, 1992; 308	

Yacimiento	Estructura/Nivel	Atrib	Muestra	Cod. Lab	bp	S	Cal BC	Isigma	Cal BC	2sigma	Referencia
Peña de la Abuela'		Neolítico Final/Ca	Carbon	Bln5053	5099	39	3875	3806	3971	3797	Rojo y Kunst, 1999
Polidéporo de Mar'	EXIIa-US3-hogar	Neolítico Final-Cc	carbon	I17083	5080	140	3993	3706	4239	3634	Lizcano <i>et al.</i> , 1991:48
'Azután'	Nib-E2hogar cámara	Neolítico Final/Ca	Carbon	UBAR164	5060	100	3963	3762	4044	3649	Tarrús <i>et al.</i> , 1992:174
			Hueso humano	UGRA288	5060	90	3961	3770	3997	3657	Bueno, 1990
Peña de la Abuela'		Neolítico Final/Cc	Carbon	Bln5052	5054	39	3942	3856	3960	3764	Rojo y Kunst, 1999
Peña de la Abuela'		Neolítico Final/Ca	Carbon	KIA4781	5050	50	3943	3854	3960	3757	Rojo y Kunst, 1999
Peña de la Abuela'		Neolítico Final/Ca	Carbon	Bln5026	5033	32	3938	3861	3947	3760	Rojo y Kunst, 1999
Peña de la Abuela'		Neolítico Final/Cc	Carbon	Bln5055	5029	39	3940	3858	3946	3749	Rojo y Kunst, 1999
Bóbila Madurell'	fosa B12	Neolítico Medio	Carbon	UBAR84	5010	80	3814	3707	3959	3656	Gibaja, 2003: 45
'Cendres'	H7	Neolítico	Carbon	Beta75212	5000	90	3816	3698	3966	3643	Bernabeu <i>et al.</i> 2001
Alt del Punxó'	relleno inferior fo	Neolítico Final	Hueso	AA60629	4996	60	3805	3704	3944	3691	Barton <i>et al.</i> , 2007
Bóbila Madurell'	habitat 1	Neolítico Medio	Carbon	UBAR6	4970	80	3802	3655	3949	3641	Gibaja, 2003: 45
Cantarranas-La Vina'		Neolítico Final-Cc?	Carbon	UGRA370	4950	60	3781	3658	3815	3639	
Bóbila Madurell'	fosa 2	Neolítico Medio	Carbon	UBAR5	4940	250	3991	3497	4269	3097	Gibaja, 2003: 45
Castillejo	túmulo	Neolítico Medio	?	Beta132915	4930	40	3714	3654	3785	3645	Bueno <i>et al.</i> , 2002
'Plansalosa I'	hogar 10	Neolítico	Carbon	Beta74314	4920	60	3715	3647	3806	3632	Bosch <i>et al.</i> , 1998
Bóbila Madurell'	sepultura 7.7	Neolítico Medio	Hueso humano	UBAR445	4880	173	3809	3511	4048	3321	Gibaja, 2003: 45
Peña Oviedo'	PO2-91/3-	Neolítico	carbon	GrN19048	4820	50	3590	3527	3705	3516	Diez, 1996:143
'La Vellilla'		Neolítico	carbon	GrN16295	4810	200	3802	3357	3996	3021	Delibes y Zapatero, 1996
'Jovades'	Est 129 III		Carbon	Beta43236	4810	60	3605	3523	3705	3499	Bernabeu <i>et al.</i> , 1990
Cantarranas-La Vina'		?	?	UGRA362	4800	90	3660	3511	3715	3370	
Bóbila Madurell'	fosa 3	Carbon	Carbon	MC2142	4800	150	3712	3485	3954	3317	Gibaja, 2003: 45
'La Revilla del Camp'	niveles inf. relleno silo		Carbon	KIA4782	4750	80	3636	3509	3660	3363	Rojo y Kunst, 1999: 265
'Cendres'	Illia	Carbon	Carbon	Ly4304	4700	120	3543	3365	3707	3095	Bernabeu <i>et al.</i> 2001
'Jovades'	Est. 129 I	Carbon	Carbon	Beta43235	4660	90	3531	3353	3640	3310	Bernabeu <i>et al.</i> , 1990
Ca N'Isach'	Nib-E2hogar	Carbon	Carbon	Gak14234	4660	110	3540	3340	3654	3090	Tarrús <i>et al.</i> , 1992:175
Los Barrecoos'	UE110	polen		Ua-21585	4640	50	3513	3424	3531	3337	Cerrillo(coord)2006
Epertegui	EC I	Carbon	Carbon		4630	75	3523	3338	3538	3308	Erce <i>et al.</i> , 2005:564
'Yeseras'	Fondo 336	Cerámica		UAM-MAD3944	4625	372	3792	2884	4238	2432	Blasco <i>et al.</i> , 2007:161
'Azután'	cámara	Hueso		Beta145277	4620	40	3498	3437	3520	3336	Bueno <i>et al.</i> , 2002
Alt del Punxó'	UE3016	Hueso		AA57439	4604	58	3512	3425	3521	3307	inedita
'Niuet'	sito 5 (2)	Carbon	Carbon	UBAR175	4600	80	3517	3397	3534	3090	Bernabeu <i>et al.</i> , 1994
'Alonso Norte'	cámara	carbon		Gak13877	4600	160	3524	3262	3654	2909	Benavente y Andrés, 1989: 45
'Azután'	Cabaha 254	Hueso		Ly4500	4590	90	3238	3106	3535	3080	Bueno <i>et al.</i> , 2005: 71
'Yeseras'	sepultura M7	Cerámica		UAM-MAD3942	4572	362	3713	2866	4071	2291	Blasco <i>et al.</i> , 2007:161
Bóbila Madurell'	hoya 11A3	Hueso humano		UBAR443	4560	80	3241	3104	3521	3020	Gibaja, 2003: 45
'La Loma del Lomo'		carbon		I15482	4520	100	3366	3089	3384	2918	Valiente, 1997
Carabassi		?			4520	70	3241	3104	3376	3010	García Atiénzar, G., 2007
Ca l'Estrada'	estructura de coml	Neolítico Final-Vc	Carbon	Poz-11265	4505	40	3196	3105	3359	3090	Fortó <i>et al.</i> , 2005
Ca l'Estrada'	estructura de coml	Neolítico Final-Vc	Carbon	Poz-10384	4500	40	3336	3264	3356	3089	Fortó <i>et al.</i> , 2005
'Niuet'	A (NIH)	Neolítico Final/Ca	Carbon	Beta75222	4490	60	3337	3207	3364	3010	Bernabeu <i>et al.</i> , 1994
Ca N'Isach'	Nlo E19	Neolítico Final/Cc	Carbon	UBAR316	4490	90	3348	3089	3374	2915	Tarrús <i>et al.</i> , 1996:433
'Los Castillejos'	fase 16b	Neolítico Final	Carbon	Beta135665	4480	40	3332	3214	3348	3082	Molina <i>et al.</i> , 2003: 148
'Colata'	E72-UE3057	Neolítico	Semilla/fruto	AA59521	4463	36	3327	3229	3199	3020	Gómez <i>et al.</i> , 2004
'Niuet'	A (NIH)	Neolítico Final/Ca	Carbon	Beta75223	4460	60	3331	3214	3349	3006	Bernabeu <i>et al.</i> , 1994
Paternambidea	FC 34	Neolítico Medio	Carbon		4440	40	3116	3017	3134	2927	Erce <i>et al.</i> , 2005:561
'Millares'	cimentacion cabafia zona II	Carbon		Beta124524	4420	70	3108	2922	3143	2909	Molina <i>et al.</i> , 2003:149

Yacimiento	Estructura/Nivel	Atrib	Muestra	Cod. Lab	hp	S	Cal BC 1sigma	Cal BC 2sigma	Referencia	
'Mllares'	depositos iniciales sobre roca zona	IVcarbon	Beta124532	4410	60	3103	2918	3135	Molina et al. 1999:149	
'Mllares'	tholos 19	carbon	KN-72	4380	120	3118	2893	3370	Almagro Gorbea, 1971:18	
'Niuet'	Foso -c29	Neolítico Final	AA72171	4375	54	3029	2912	3116	medita	
'Iovades'	Esir 165 I	Neolítico Final/Ca Carbon	Beta57293	4370	60	3030	2908	3120	Bernabeu et al. 1990	
'Illa dels Banyets'	UE4090-Cabana	Calcolítico	Beta152951	4370	40	3021	2919	3093	Soler et al., 2006:106	
'Colat'	EI-UE3001	Neolítico	AA59520	4335	36	2942	2902	3025	Gomez et al., 2004	
'Gótzuez'	estructura oval ext	Calcolítico	Beta134866	4330	130	3111	2858	3352	Díaz del Río, 2001:372	
'Ycesras'	Cabana 244	Cerámica	UAM-MAD3941	4293	369	3378	2462	3793	Blasco et al. 2007:161	
'Candres'	II	Neolítico Final/Ca Carbon	UBAR174	4280	160	3099	2624	3357	Bernabeu et al. 2001	
'La Torreta	Foso -UE2	?		4270	110	3025	2838	3123	García Atienzar, G., 2007	
'Niuet'	silo 6	Neolítico Final/Ca Carbon	Beta75221	4260	60	2927	2859	3023	Bernabeu et al. 1994	
'Cova 120'		Neolítico Final/Ca Carbon	Gf16925	4240	70	2919	2849	3020		
'Mllares'	depositos ocupacion taller metalurgic	Carbon	Beta124527	4220	70	2813	2739	2932	Molina et al. 1999:149	
'Mllares'	cimentacion cabana zona II	Carbon	Beta124523	4220	70	2813	2739	2932	Molina et al. 1999:149	
'Mllares'	depositos bastion X zona I	Carbon	Beta124526	4220	70	2813	2739	2932	Molina et al. 2003:149	
'Candres'	II	Neolítico	Ly4305	4210	120	2917	2619	3104	Bernabeu et al. 2001	
'Ycesras'	Cabana 305 (u e 0)	Calcolítico-No Ca Colageno	Beta204447	4200	40	2810	2751	2817	Blasco et al. 2007:161	
'Mllares'	bajo cabana zona IV	Carbon	Beta124531	4200	60	2813	2740	2909	Blasco et al. 2003:149	
'Almizranque'	corte I	Neolítico Final/Ca Carbon	UGRA03	4200	110	2824	2625	3029	Molina et al. 2007:161	
'Ycesras'	Fondo 274	Cerámica	UAM-MAD3943	4190	333	3125	2344	3637	Blasco et al. 2007:161	
'La Vital'	UE2115-Cu52	Sus domesticus	Beta229794	4180	40	2813	2743	2820	e.p.	
'Gótzuez'	colmatacion recint	Calcolítico	Beta134863	4180	80	2817	2665	2918	Díaz del Río, 2001:372	
'Castillejo	M15	Campaniforme	GX29784	4180	50	2813	2739	2895	Bueno et al., 2005:71	
'Ciavieja'	Corte 13, silo 4	Cobre Pleno	II5011	4170	100	2822	2628	2934	Carrilero y Suárez, 1989:136	
'Gótzuez'	colmatacion recint	Calcolítico	Beta134857	4160	60	2816	2667	2888	Díaz del Río, 2001:372	
'Valencia de la Conci'	Base del foso S1	Calcolítico	UA19475	4150	50	2780	2664	2881	Nocete et al. 2007:4	
'Mllares'	poste de refuerzo muralla 2	Carbon	BM-2343	4150	40	2779	2666	2879	Ambers et al. 1987:192	
'Las Matillas'	colmatacion recint	Calcolítico	Beta134867	4150	50	2780	2664	2882	Díaz del Río, 2001:372	
'La Vital'	UE21194-C4	Bos taurus	Beta229793	4150	50	2780	2664	2881	e.p.	
'Gótzuez'	zania cimentacion	Calcolítico	Beta134861	4150	50	2780	2664	2881	Díaz del Río, 2001:372	
'Gótzuez'	colmatacion recint	Calcolítico	Beta134859	4140	50	2763	2631	2877	Díaz del Río, 2001:372	
'Falguera'	UE2031	Neolítico Final/Ca Semilla/Fruto	AA59518	4140	120	2877	2580	3019	García et al., 2007	
'Valencia de la Conci'	NY 99 horno SIV	Calcolítico	UA24557	4135	45	2714	2627	2875	Nocete et al., 2007	
'Ciavieja'	Corte 6, viga caid	Cobre Pleno	II5009	4130	100	2780	2618	2915	2465	Carrilero y Suárez, 1989:135
'Valencia de la Conci'	IES 14 horno SV	Calcolítico	UA33885	4120	40	2702	2620	2781	Nocete et al., 2007	
'Mllares'	muralla I	Carbon	BM-2344	4110	110	2780	2571	2917	Ambers et al. 1987:192	
'Valencia de la Conci'	NY 182 horno SIII	Calcolítico	UA32042	4104	40	2680	2579	2780	Nocete et al., 2007	
'La Vital'	UE2137-Eg102	Ovis aries	Beta229792	4100	50	2746	2725	2872	e.p.	
'Gótzuez'	colmatacion recint	Calcolítico	Beta134858	4100	60	2701	2574	2876	Díaz del Río, 2001:372	
'Gótzuez'	inluminacion secun	Calcolítico	Beta134865	4100	80	2707	2574	2879	Díaz del Río, 2001:372	
'Ciavieja'	Corte 5, niveles ht	Cobre Pleno	II5005	4100	100	2762	2568	2906	Carrilero y Suárez, 1989:135	
'Ycesras'	Cabana 411 (u e 0)	Calcolítico-No Ca Colageno	Beta204446	4090	40	2679	2573	2762	Blasco et al. 2007:161	
'Ycesras'	Fuente Flores	Neolítico Final	?	4090	40	2679	2573	2762	García Atienzar, G., 2007	
'Ycesras'	Foso 298 (u e 10)	Calcolítico-No Ca Colageno	Beta204443	4080	40	2676	2569	2706	Blasco et al. 2007:161	
'Ciavieja'	Corte 5, niveles ht	Cobre Pleno	II5006	4080	100	2704	2557	2895	Carrilero y Suárez, 1989:135	
'Ciavieja'	Corte 6, hogar soft	Cobre Pleno	II5010	4080	100	2704	2557	2895	Carrilero y Suárez, 1989:135	
'Almizranque'		Neolítico Final/Ca Carbon	UGRA-95=UG	4075	115	2705	2482	2901		

Yacimiento	Estruct./Nivel	Atrib	Muestra	Cod. Lab	bp	S	Cal BC	Cal BC	Cal BC	2 σ igma	Referencia
'Pico de los Moreres (A)'		Edad del Bronce	hueso	Gak9775	4070	140	2778	2472	2928	2200	Gusi i Olaria 1995
'La Vital'	UE3144-C8		Sus domesticus	Beta229795	4070	50	2676	2563	2709	2474	e.p.
'Valencina de la Concepción'		Neolítico Final/Ca?		I10187	4050	105	2886	2470	2886	2335	Fernández, Gómez y Oliva, 1986: 3
'Valencina de la Concepción'	NV 18	horno III	Carbon	UA22813	4050	45	2630	2548	2853	2812	Nocete et al. 2007:4
'Valencina de la Concepción'	Sup del foso	Calcolítico	Carbon	UA19474	4045	50	2628	2486	2699	2468	Nocete et al. 2007:4
'La Vital'	UE2193-Foso115	Calcolítico-No Ca?	Carbon	AA72170	52	62	2629	2482	2702	2467	e.p.
'Millares'	suelo torre XI zona I		Carbon	Beta124525	4040	50	2632	2474	2777	2459	Molina et al. 2003:149
'La Vital'	UE2202-C5	Calcolítico	hueso ovis arries	Beta222445	4040	40	2540	2489	2677	2469	e.p.
'Ciavieja'	Corte 5, niveles h	Cobre Pleno	Carbon	I15007	4040	100	2698	2467	2880	2335	
'Almizaraque'		Neolítico Final/Ca carbon	Carbon	UIC2630	4040	100	2698	2467	2880	2335	
'Almizaraque'		Neolítico Final/Ca carbon	Carbon	CSIC-643=C	4039	41	2619	2606	2678	2468	
'Almizaraque'		Neolítico Final/Ca carbon	Carbon	Beta124528	4030	130	2709	2456	2639	2265	Molina et al. 2003:149
'Bóbila Madurell'	fosa 4.3	Neolítico Final/Ca	Carbon	UBAR276	4030	290	2919	2135	3359	1867	
'Millares'	ocupacion cabaña zona IV		Carbon	Beta124529	4020	60	2622	2469	2702	2431	Molina et al. 2003:149
'Gózoquez'	colmatacion recin	Calcolítico	Carbon	Beta134862	4020	50	2581	2472	2697	2457	Diaz del Rio, 2001: 372
'Gózoquez'	colmatacion recin	Calcolítico	Carbon	Beta134864	4020	60	2622	2469	2702	2431	Diaz del Rio, 2001: 372
'Bóbila Madurell'	cab. T1 N.H3	Neolítico Final/Ca	Carbon	UBAR399	4020	130	2701	2433	2890	2203	Bordas et al., 1993
'Millares'	hoy de poste bastion XI fortin I		Carbon	Beta125862	4000	70	2630	2457	2699	2296	Molina et al. 2003:149
'La Vital'	UE2214-E143	Calcolítico-No Ca	Hueso humano	Beta222444	4000	50	2573	2471	2639	2397	e.p.
'Valencina de la Concepción'	NV 540	horno SIN	Carbon	UA24558	3995	75	2625	2450	2703	22888	Nocete et al. 2007:4
'Millares'	derrumbe torre zona II		Carbon	Beta124522	3990	60	2586	2457	2671	2297	Molina et al. 2003:149
'Yéseras'	Cabaña 244 (u.e.0)	Campaniforme	Colageno	Beta204442	3980	40	2568	2519	2581	2399	Blasco et al. 2007:161
'Millares'	depositos ocupacion recinto interior f		Carbon	Beta125861	3980	40	2568	2519	2581	2399	Molina et al. 1999:149
'Yéseras'	Ent en covacha	Campaniforme	Cerámica	UAM-MAD3591	3962	289	2880	2131	3133	1734	Blasco et al. 2007:161
'Yéseras'	Cabaña 411 (u.e.0)	Calcolítico-Camp	Colageno	Beta204445	3960	40	2499	2456	2575	2341	Blasco et al. 2007:161
'Los Castillejos'	fase 22		Carbon	Beta145303	3960	50	2500	2452	2596	2296	Molina et al. 2003: 148
'La Pijotilla'		Neolítico Final/Ca?		La Pijotil	3960	70	2505	2397	2636	2274	
'Millares'	depositos ocupacion recinto interior f		Carbon	Beta125860	3950	40	2494	2437	2503	2336	Molina et al. 2003:149
'Marroquites'	Fondo de cabaña (Cobre Final-Camp)		Carbon	UIC6457	3942	40	2490	2429	2499	2333	Zaifa et al., 1999:94)
'Almizaraque'	Fondo I 39, ent.co	Campaniforme	Colageno	UGRA-164=U	3921	74	2490	2293	2583	2197	
'Yéseras'	depositos ocupacion torre IX fortin I		Carbon	Beta197527	3920	40	2472	2396	2493	2289	Blasco et al. 2007:161
'Millares'	depositos ocupacion torre IX fortin I		Carbon	BM-2536	3920	50	2474	2339	2499	2291	Ambers et al. 1991:64
'La Vital'	UE3051-E145		?	Beta229791	3920	50	2474	2339	2499	2281	e.p.
'La Vital'	UE3088-C7	Calcolítico	Bos taurus	Beta222446	3920	40	2472	2396	2493	2289	e.p.
'Cerro de la Virgen'		Neolítico Final/Ca	Carbon	GrN5597	3920	60	2476	2332	2503	2273	Molina et al. 2003:150
'Cerro de la Virgen'		Neolítico Final/Ca	Carbon	GrN5596	3920	35	2471	2400	2489	2293	Molina et al. 2003:150
'Cerro de la Virgen'		Neolítico Final	Carbon	Beta124539	3920	40	2472	2396	2489	2289	Molina et al. 1999: 150
'Valencina de la Concepción'		Neolítico Final/Ca?		Gr4028	3910	110	2496	2274	2679	2116	
'Marroquites'	'Base de la muralla	Cobre Final	Carbon	UIC6458	3910	50	2470	2339	2495	2276	Zaifa et al., 1999:94)
'Los Castillejos'	fase 22		Carbon	Beta135667	3910	70	2481	2289	2575	2199	Molina et al. 2003: 148
'Almizaraque'		Neolítico Final/Ca	Carbon	CSIC646	3910	50	2470	2339	2495	2276	
'Millares'	derrumbe pastillo zona IV		Carbon	Beta124530	3900	60	2468	2332	2496	2203	Molina et al. 2003:149
'Almizaraque'		Neolítico Final/Ca carbon	Carbon	CSIC647	3900	50	2467	2338	2491	2271	
'Cerro de la Virgen'		Neolítico Final/Ca	Carbon	GrN5593	3890	40	2462	2339	2473	2278	Molina et al. 2003:150
'Cerro de la Virgen'		Neolítico Final	Carbon	Beta124542	3890	40	2462	2339	2473	2278	Molina et al. 1999: 150
'ArenalCosta'	AII	Campaniforme	Carbon	Beta43237	3890	80	2473	2280	2573	2140	Bernabeu et al. 1990
'Marroquites'	Foso 5, base	Cobre Final	Colageno	Ua20267	3885	40	2459	2338	2472	2277	Sanchez et al. 2005: 160

Yacimiento	Estructura/Nivel	Atrib	Muestra	Cod. Lab	bp	S	Cal BC 1 sistema	Cal BC 2 sistema	Referencia
Milares'	depositos ocupacion torre XI fortin I	Carbon	Beta12537	3880	50	2458	2332	2473	Ambers et al. 1991:64
Milares'	depositos ocupacion recinto interior	Carbon	Beta125859	3880	60	2463	2292	2491	Molina et al. 1999:149
El Ventorol'	Cabaña 013, nivel Calcolítico	Carbon	112100	3880	90	2471	2274	2579	Priego y Quero. 1992
Yeseras'	Ent en covacha	Cerámica	UAM-MAAD3590	3877	302	2699	1952	3105	Blasco et al. 2007:161
La Vital'	UE3053-C7	Calcolítico	Bos taunus	3870	50	2410	2291	2471	e.p.
Centro de la Virgen'	Neolítico Final	Carbon	Beta124543	3870	60	2462	2286	2487	Molina et al. 1999:150
Botbota Madurell'	cab. 1 N2	Neolítico Final/Cg Carbon	UBAR400	3870	110	2476	2196	2629	Bordas et al., 1993
Amiztraque'	Neolítico Final/Cg semillas-cereal	CSIC269	3860	60	2410	2283	2475	2191	
Botbota Madurell'	cab. 11.7 N.B.	Neolítico Final/Cg Carbon	UBAR398	3850	100	2466	2199	2574	Bordas et al., 1993
Milares'	incendio recinto interior fortin 5	Carbon	Beta135670	3840	50	2348	2205	2465	Molina et al. 1999:149
Milares'	incendio recinto interior fortin 5	Carbon	Beta135871	3840	70	2351	2203	2476	Molina et al. 2003:149
Los Castillejos'	fase 23b	Calcolítico Final	GrN7287	3840	35	2398	2383	2411	Arribas 1976:139
Ca l'Estrada'	foso	Carbon	Poz-10772	3835	35	2344	2205	2411	Fortó et al., 2005: 7
Milares'	incendio recinto interior fortin 4	Carbon	Beta135669	3830	70	2350	2199	2472	Molina et al. 2003:149
La Vital'	UE3110-E148	Calcolítico-Camp'	Hueso humano	3830	40	2345	2202	2411	e.p.
Milares'	incendio bastión 5, fortin 1	Carbon	Beta12345	3820	40	2310	2200	2368	Ambers et al. 1987: 192
Castillejo'	mecho	Campañiforme	Beta145274	3810	70	2347	2140	2467	Bueno et al., 2005: 71
Amiztraque'	Neolítico Final/Cg carbon	KN73	3810	120	2460	2134	2573	1924	Molina et al. 2003:150
Centro de la Virgen'	Neolítico Final/Cg Carbon	GrN5764	3800	35	2290	2198	2348	2134	Molina et al. 1999:150
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	Beta124533	3780	60	2297	2132	2351	Molina et al. 1999:150
Marroques'	Foso 5, base	Neolítico Final	Coloqeno	3775	45	2235	2138	2344	Zafra et al., 2003:85
Los Castillejos'	fase 20	Neolítico Final	Carbon	3770	70	2294	2124	2410	Molina et al. 1999:148
Marroques'	Base geológica	Cobre Antiguo	Carbon	3760	51	2213	2130	2345	Zafra et al., 1999:94
Yeseras'	Ent en covacha 2,	Campañiforme	Coloqeno	3740	40	2202	2127	2233	Blasco et al. 2007:161
Centro de la Virgen'	Fondo 139, entico	Campañiforme	Cerámica	3738	289	2494	1755	2903	Blasco et al. 2007:161
Centro de la Virgen'	Neolítico Final/Cg Madera	GrN594	3735	55	2203	2111	2296	1965	Molina et al. 2003:150
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	Beta124536	3720	100	2233	2007	2411	Molina et al. 1999:150
Marroques'	Zócalo del módulo	Cobre Final	Carbon	3706	34	2105	2035	2201	Zafra et al., 1999:94
Marroques'	Foso 4, colmataç	Cobre Final	Carbon	3706	28	2100	2037	2152	Zafra et al., 1999:94
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	CSIC1345	3700	70	2153	2015	2290	Molina et al. 1999:150
Arenal(Costa)	foso	Campañiforme	Hueso	3700	40	2141	2031	2202	Inédita
Illa dels Banyets'	Canalizacion 1	Edad del Bronce	Material Carboniz	3690	40	2139	2026	2152	Soler et al., 2006:106
Yeseras'	Fondo 139, entico	Campañiforme	Cerámica	3678	297	2471	1691	2894	Blasco et al. 2007:161
Marroques'	Base del CE 9	Cobre Final	Carbon	3676	30	2133	2081	2141	Zafra et al., 1999:94
Los Castillejos'	fase 22	Neolítico Final	Carbon	3640	120	2155	1878	2347	Molina et al. 1999:148
Valencia de la Cont'	NV 104 horno	Calcolítico	Carbon	3620	55	2036	1901	2141	Necete et al., 2007
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	Beta124535	3600	60	2035	1883	2136	Molina et al., 1999:150
Illa dels Banyets'	UE4171 -Cistema	Edad del Bronce	Material Carboniz	3590	40	1978	1893	2038	Soler et al., 2006:106
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	Beta124538	3580	70	2031	1876	2064	Molina et al. 1999:150
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	Beta124537	3550	60	1964	1867	2036	Molina et al. 1999:138
Centro de la Virgen'	Edad del Bronce	Carbon	Beta124534	3500	70	1916	1741	1982	Molina et al. 1999:150
Centro de la Virgen'	Neolítico Final	Semillas	Beta124540	3490	70	1899	1738	1978	Molina et al. 1999:150
Yeseras'	Fondo 139, dep. v.	Edad del Bronce	Cerámica	3451	277	2139	1435	2492	Blasco et al. 2007:161

ANEXO 2. CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DEL YACIMIENTO DE COLATA.

Colata. Índice de correlación entre la densidad de materiales arqueológicos estructuras

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Densidad	,3222	,48071	45
Volumen en L	611,41	756,306	45

Correlations

		Densidad	Volumen en L
Densidad	Pearson Correlation	1	-,133
	Sig. (2-tailed)		,384
	N	45	45
Volumen en L	Pearson Correlation	-,133	1
	Sig. (2-tailed)	,384	
	N	45	45

Colata. Análisis de conglomerados, k-means.

Initial Cluster Centers

	Cluster						
	1	2	3	4	5	6	7
Cer-mica	875	32	55	715	410	0	107
Fauna	185	13	0	129	15	0	251
Lítica	26	0	0	6	6	1	1
Malacofauna	7	0	0	1	1	0	2
Barro Cocido	18	0	0	21	11	0	0
Macroutillaje	7	0	0	2	0	0	0
Botanico	89,00	6,00	,00	456,00	35,00	,00	1,00
Volumen en L	2387	2575	1907	3055	695	23	1343

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers						
	1	2	3	4	5	6	7
1	,000	,000	70,110	,000	293,030	130,424	171,726
2	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 2. The minimum distance between initial centers is 619,522.

Final Cluster Centers

	Cluster						
	1	2	3	4	5	6	7
Cer-mica	875	32	97	715	119	41	74
Fauna	185	13	41	129	14	10	126
Lítica	26	0	2	6	10	2	3
Malacofauna	7	0	0	1	3	0	1
Barro Cocido	18	0	3	21	6	1	0
Macroutillaje	7	0	3	2	1	0	0
Botanico	89,00	6,00	2,67	456,00	14,91	2,58	4,50
Volumen en L	2387	2575	1945	3055	672	147	1231

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Cer-mica	180026,978	6	6132,761	38	29,355	,000
Fauna	10833,198	6	1856,306	38	5,836	,000
Lítica	175,829	6	84,811	38	2,073	,079
Malacofauna	14,213	6	3,472	38	4,094	,003
Barro Cocido	141,787	6	23,192	38	6,114	,000
Macroustillaje	9,785	6	1,709	38	5,727	,000
Botanico	34064,315	6	161,064	38	211,496	,000
Volumen en L	4122975,735	6	11317,726	38	364,294	,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	1,000
	2	1,000
	3	3,000
	4	1,000
	5	11,000
	6	26,000
	7	2,000
Valid		45,000
Missing		,000

Colata. Resumen de las estructuras correspondientes a cada conglomerado

					Distance of Case from its Classification Cluster Center
Cluster Number of Case	1	N Estructura	1	1	0,00000
			Total	N	1
	2	N Estructura	54	1	0,00000
			Total	N	1
	3	N Estructura	58	1	180,29151
			Total	N	1
			93	1	139,46933
			Total	N	1
			95	1	70,11023
			Total	N	1
	4	N Estructura	72	1	0,00000
			Total	N	3
	5	N Estructura	5	1	116,62786
			Total	N	1
			9	1	24,50536
			Total	N	1
			14	1	140,08947
			Total	N	1
			16	1	66,32574
			Total	N	1
			17	1	206,42854
			Total	N	1
			28	1	293,03043
			Total	N	1
			37	1	91,27239
			Total	N	1
			46	1	80,06880
			Total	N	1
			48	1	184,13845
			Total	N	1
			50	1	112,48968
			Total	N	1
			70	1	138,65446
			Total	N	1
	6	N Estructura	3	1	157,08354
			Total	N	11
			6	1	31,67902
			Total	N	1
			7	1	119,21323
			Total	N	1
			8	1	63,06583
			Total	N	1
			10	1	180,23654
			Total	N	1
			11	1	122,95955
			Total	N	1
			18	1	196,31582
			Total	N	1
			22	1	121,34088
			Total	N	1
			23	1	67,48113
			Total	N	1
			32	1	249,83452
			Total	N	1
			35	1	120,36820
			Total	N	1
			38	1	222,51156
			Total	N	1
			39	1	81,03054
			Total	N	1
			41	1	48,82834
			Total	N	1
			51	1	130,42361
			Total	N	1
			52	1	63,79398
			Total	N	1
			53	1	113,43393
			Total	N	1
			56	1	98,62506
			Total	N	1
			61	1	12,86018
			Total	N	1
			62	1	130,87226
			Total	N	1
			65	1	125,25879
			Total	N	1
			67	1	54,08848
			Total	N	1
			77	1	41,38834
			Total	N	1
			90	1	51,34269
			Total	N	1
			91	1	99,90491
			Total	N	1
			98	1	49,24014
			Total	N	1
	7	N Estructura	71	1	171,72598
			Total	N	26
			76	1	171,72598
			Total	N	1
Total	N		Total	N	45

Colata. Anàlisi factorial.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
Cer-mica	98,27	172,759	45
Fauna	24,60	55,502	45
Lítica	4,22	9,860	45
Malacofauna	1,20	2,222	45
Barro Cocido	3,00	6,274	45
Macroutillaje	,69	1,676	45
Botanico	17,7556	69,16816	45
Volumen en L	611,41	756,306	45

Correlation Matrix

		Cer-mica	Fauna	Lítica	Malacofauna
Correlation	Cer-mica	1,000	,561	,462	,487
	Fauna	,561	1,000	,183	,343
	Lítica	,462	,183	1,000	,764
	Malacofauna	,487	,343	,764	1,000
	Barro Cocido	,738	,259	,723	,615
	Macroutillaje	,553	,387	,648	,456
	Botanico	,680	,368	,094	,078
	Volumen en L	,611	,510	,201	,223
Sig. (1-tailed)	Cer-mica		,000	,001	,000
	Fauna	,000		,115	,010
	Lítica	,001	,115		,000
	Malacofauna	,000	,010	,000	
	Barro Cocido	,000	,043	,000	,000
	Macroutillaje	,000	,004	,000	,001
	Botanico	,000	,006	,269	,306
	Volumen en L	,000	,000	,093	,071

Correlation Matrix

		Barro Cocido	Macroustillaje	Botanico	Volumen en L
Correlation	Cer-mica	,738	,553	,680	,611
	Fauna	,259	,387	,368	,510
	Lítica	,723	,648	,094	,201
	Malacofauna	,615	,456	,078	,223
	Barro Cocido	1,000	,534	,499	,442
	Macroustillaje	,534	1,000	,207	,479
	Botanico	,499	,207	1,000	,554
	Volumen en L	,442	,479	,554	1,000
Sig. (1-tailed)	Cer-mica	,000	,000	,000	,000
	Fauna	,043	,004	,006	,000
	Lítica	,000	,000	,269	,093
	Malacofauna	,000	,001	,306	,071
	Barro Cocido		,000	,000	,001
	Macroustillaje	,000		,086	,000
	Botanico	,000	,086		,000
	Volumen en L	,001	,000	,000	

Communalities

	Initial	Extraction
Cer-mica	1,000	,841
Fauna	1,000	,485
Lítica	1,000	,908
Malacofauna	1,000	,762
Barro Cocido	1,000	,753
Macroustillaje	1,000	,596
Botanico	1,000	,730
Volumen en L	1,000	,693

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,235	52,939	52,939	4,235	52,939	52,939
2	1,532	19,155	72,094	1,532	19,155	72,094
3	,797	9,969	82,063			
4	,589	7,364	89,427			
5	,361	4,511	93,938			
6	,195	2,436	96,374			
7	,184	2,297	98,671			
8	,106	1,329	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,980	37,246	37,246
2	2,788	34,848	72,094
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Cer-mica	,885	,240
Fauna	,600	,354
Lítica	,723	-,621
Malacofauna	,695	-,528
Barro Cocido	,850	-,174
Macroutillaje	,744	-,204
Botanico	,588	,620
Volumen en L	,682	,478

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Cer-mica	,484	,779
Fauna	,198	,668
Lítica	,952	,038
Malacofauna	,868	,087
Barro Cocido	,740	,452
Macroutillaje	,684	,358
Botanico	,007	,855
Volumen en L	,173	,814

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	,732	,682
2	-,682	,732

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Colata: Gráfico de dispersión con el resultado del análisis factorial.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DEL YACIMIENTO DE LA VITAL.

Correlación entre la cantidad de material arqueológico por litro y el tamaño de las estructuras de tipo 1.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Densidad	,3174	,78927	17
Litros	1363,12	2191,543	17

Correlations

		Densidad	Litros
Densidad	Pearson Correlation	1	-,109
	Sig. (2-tailed)		,676
	N	17	17
Litros	Pearson Correlation	-,109	1
	Sig. (2-tailed)	,676	
	N	17	17

Análisis de conglomerados (5clusters) de las estructuras tipo 1, con todas las categorías de material arqueológico.

Initial Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Litros	3057	106	2074	9354	842
CERAMICA	21	0	100	239	524
FAUNA	11	0	15	186	459
SILEX	6	3	46	4	225
MACRO UTILLAJE	1	0	0	0	1
METALURGIA	0	0	1	0	5
MALACO FAUNA	5	2	0	13	119
BARRO COCIDO	2	21	0	7	31
PALEOBOT	,00	,00	6,00	11,00	34,00

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers				
	1	2	3	4	5
1	,000	221,363	,000	,000	607,507
2	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 2. The minimum distance between initial centers is 987,022.

Final Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Litros	3057	325	2074	9354	1015
CERAMICA	21	20	100	239	113
FAUNA	11	8	15	186	101
SILEX	6	1	46	4	39
MACRO UTILLAJE	1	0	0	0	0
METALURGIA	0	0	1	0	1
MALACO FAUNA	5	16	0	13	39
BARRO COCIDO	2	3	0	7	5
PALEOBOT	,00	,00	6,00	11,00	5,67

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Litros	19144356,85	4	22359,865	12	856,193	,000
CERAMICA	15809,946	4	17315,694	12	,913	,487
FAUNA	12659,267	4	13113,156	12	,965	,461
SILEX	1530,321	4	3455,903	12	,443	,776
MACRO UTILLAJE	,233	4	,069	12	3,353	,046
METALURGIA	,762	4	1,736	12	,439	,778
MALACO FAUNA	725,669	4	2202,434	12	,329	,853
BARRO COCIDO	11,027	4	97,736	12	,113	,976
PALEOBOT	49,167	4	80,278	12	,612	,662

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	1,000
	2	8,000
	3	1,000
	4	1,000
	5	6,000
Valid		17,000
Missing		,000

Resumen del análisis de conglomerados de las estructuras del tipo 1

Case Processing Summary^a

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Distance of Case from its Classification Cluster Center * Cluster Number of Case * Nj ESTRUCTURA	17	100,0%	0	,0%	17	100,0%

a. Limited to first 100 cases.

Case Summaries^a

					Distance of Case from its Classification Cluster Center
Cluster Number of Case	1	Nj ESTRUCTURA	69	1	,00000
			Total	N	1
			Total	N	1
	2	Nj ESTRUCTURA	111	1	168,22209
			Total	N	1
			154	1	100,75426
			Total	N	1
			163	1	238,20196
			Total	N	1
			164	1	143,58855
			Total	N	1
			18	1	105,33718
			Total	N	1
			56	1	221,36321
			Total	N	1
			87	1	36,54000
			Total	N	1
			99	1	120,51938
			Total	N	1
		Total	N		8
	3	Nj ESTRUCTURA	45/148	1	,00000
			Total	N	1
			Total	N	1
	4	Nj ESTRUCTURA	31/147	1	,00000
			Total	N	1
			Total	N	1

Case Summaries^a

						Distance of Case from its Classification on Cluster Center
Cluster Number of Case	5	N _j ESTRUCTURA	155	1		129,66506
				Total	N	1
			156*	1		260,42919
				Total	N	1
			16	1		607,50695
				Total	N	1
			47	1		127,18108
				Total	N	1
			70	1		148,79637
				Total	N	1
			86	1		140,50040
				Total	N	1
			Total	N		6
	Total	N				17

a. Limited to first 100 cases.

Análisis factorial de las estructuras de tipo 1, considerando todas las categorías de material arqueológico.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
CERAMICA	70,41	130,151	17
FAUNA	52,06	114,016	17
SILEX	17,59	54,539	17
MACRO UTILLAJE	,12	,332	17
METALURGIA	,35	1,222	17
MALACO FAUNA	22,65	42,816	17
BARRO COCIDO	3,94	8,721	17
PALEOBOT	3,0000	8,51469	17
Litros	1363,12	2191,543	17

Correlation Matrix

		CERAMICA	FAUNA	SILEX	MACRO UTILLAJE
Correlation	CERAMICA	1,000	,974	,909	,584
	FAUNA	,974	1,000	,902	,604
	SILEX	,909	,902	1,000	,676
	MACRO UTILLAJE	,584	,604	,676	1,000
	METALURGIA	,903	,896	,999	,661
	MALACO FAUNA	,520	,493	,540	,346
	BARRO COCIDO	,739	,760	,775	,542
	PALEOBOT	,984	,971	,952	,619
	Litros	,337	,290	-,028	,101
Sig. (1-tailed)	CERAMICA		,000	,000	,007
	FAUNA	,000		,000	,005
	SILEX	,000	,000		,001
	MACRO UTILLAJE	,007	,005	,001	
	METALURGIA	,000	,000	,000	,002
	MALACO FAUNA	,016	,022	,013	,087
	BARRO COCIDO	,000	,000	,000	,012
	PALEOBOT	,000	,000	,000	,004
	Litros	,093	,129	,457	,350

Correlation Matrix

		METALUR GIA	MALACO FAUNA	BARRO COCIDO
Correlation	CERAMICA	,903	,520	,739
	FAUNA	,896	,493	,760
	SILEX	,999	,540	,775
	MACRO UTILLAJE	,661	,346	,542
	METALURGIA	1,000	,549	,770
	MALACO FAUNA	,549	1,000	,503
	BARRO COCIDO	,770	,503	1,000
	PALEOBOT	,949	,520	,783
	Litros	-,044	-,082	,037
Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,000	,016	,000
	FAUNA	,000	,022	,000
	SILEX	,000	,013	,000
	MACRO UTILLAJE	,002	,087	,012
	METALURGIA		,011	,000
	MALACO FAUNA	,011		,020
	BARRO COCIDO	,000	,020	
	PALEOBOT	,000	,016	,000
	Litros	,433	,377	,444

Correlation Matrix

		PALEOBOT	Litros
Correlation	CERAMICA	,984	,337
	FAUNA	,971	,290
	SILEX	,952	-,028
	MACRO UTILLAJE	,619	,101
	METALURGIA	,949	-,044
	MALACO FAUNA	,520	-,082
	BARRO COCIDO	,783	,037
	PALEOBOT	1,000	,249
	Litros	,249	1,000
	Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,000
FAUNA		,000	,129
SILEX		,000	,457
MACRO UTILLAJE		,004	,350
METALURGIA		,000	,433
MALACO FAUNA		,016	,377
BARRO COCIDO		,000	,444
PALEOBOT			,167
Litros		,167	

Communalities

	Initial	Extraction
CERAMICA	1,000	,965
FAUNA	1,000	,947
SILEX	1,000	,959
MACRO UTILLAJE	1,000	,500
METALURGIA	1,000	,956
MALACO FAUNA	1,000	,486
BARRO COCIDO	1,000	,711
PALEOBOT	1,000	,977
Litros	1,000	,945

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6,254	69,494	69,494	6,254	69,494	69,494
2	1,191	13,236	82,729	1,191	13,236	82,729
3	,644	7,156	89,885			
4	,515	5,723	95,608			
5	,328	3,639	99,247			
6	,053	,586	99,833			
7	,012	,134	99,967			
8	,003	,032	99,999			
9	6,8E-005	,001	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6,201	68,900	68,900
2	1,245	13,829	82,729
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
CERAMICA	,960	,206
FAUNA	,957	,174
SILEX	,967	-,154
MACRO UTILLAJE	,707	-,018
METALURGIA	,963	-,170
MALACO FAUNA	,606	-,344
BARRO COCIDO	,836	-,115
PALEOBOT	,981	,117
Litros	,158	,959

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
CERAMICA	,934	,304
FAUNA	,934	,271
SILEX	,978	-,054
MACRO UTILLAJE	,705	,054
METALURGIA	,975	-,071
MALACO FAUNA	,638	-,280
BARRO COCIDO	,843	-,029
PALEOBOT	,964	,217
Litros	,058	,970

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	,995	,103
2	-,103	,995

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

La Vital. Gráfico de distribución con el resultado del análisis factorial de las estructuras del tipo 1

Correlación entre la cantidad de material arqueológico por litro y el tamaño de las estructuras de tipo 2.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Densidad	,1523	,14119	24
Litros	2021,21	2726,897	24

Correlations

		Densidad	Litros
Densidad	Pearson Correlation	1	,394
	Sig. (2-tailed)		,056
	N	24	24
Litros	Pearson Correlation	,394	1
	Sig. (2-tailed)	,056	
	N	24	24

Análisis de conglomerados (5clusters) de las estructuras tipo 2, con todas las categorías de material arqueológico.

Initial Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Litros	1453	7618	4059	12235	174
CERAMICA	417	402	118	1274	9
FAUNA	141	80	239	1129	1
SILEX	4	17	26	106	4
MALACO FAUNA	49	55	38	165	4
BARRO COCIDO	3	2	3	98	3
MACRO UTILLAJE	0	2	2	2	0
METALURGIA	0	0	0	0	0
PALEOBOT	,00	,00	1,00	14,00	,00

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers				
	1	2	3	4	5
1	355,273	,000	659,521	,000	373,840
2	180,478	,000	216,507	,000	,000
3	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 1350,530.

Final Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
Litros	1536	7618	3219	12235	547
CERAMICA	103	402	220	1274	29
FAUNA	80	80	258	1129	16
SILEX	4	17	27	106	3
MALACO FAUNA	12	55	49	165	4
BARRO COCIDO	2	2	15	98	2
MACRO UTILLAJE	0	2	2	2	0
METALURGIA	0	0	1	0	0
PALEOBOT	2,33	,00	10,50	14,00	,67

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Litros	42217437,91	4	113553,596	19	371,784	,000
CERAMICA	383682,802	4	14389,566	19	26,664	,000
FAUNA	308863,813	4	8054,768	19	38,345	,000
SILEX	2785,792	4	177,377	19	15,705	,000
MALACO FAUNA	7185,135	4	359,654	19	19,978	,000
BARRO COCIDO	2245,083	4	105,211	19	21,339	,000
MACRO UTILLAJE	2,542	4	1,035	19	2,456	,081
METALURGIA	,177	4	,206	19	,859	,506
PALEOBOT	105,375	4	76,263	19	1,382	,278

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	6,000
	2	1,000
	3	4,000
	4	1,000
	5	12,000
Valid		24,000
Missing		,000

Resumen del análisis de conglomerados de las estructuras del tipo 2

Case Processing Summary^a

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Distance of Case from its Classification Cluster Center * Cluster Number of Case * Nj ESTRUCTURA	24	100,0%	0	,0%	24	100,0%

a. Limited to first 100 cases.

Case Summaries^a

					Distance of Case from its Classification on Cluster Center			
Cluster Number of Case	1	Nj ESTRUCTURA	110	1	209,33101			
				Total	N	1		
			117	1	118,62324			
				Total	N	1		
			30	1	422,72979			
				Total	N	1		
			33	1	322,97906			
				Total	N	1		
			59	1	303,88343			
				Total	N	1		
			94	1	332,99871			
				Total	N	1		
			Total	N	6			
	2	Nj ESTRUCTURA	112	1	,00000			
				Total	N	1		
				Total	N	1		
			3	Nj ESTRUCTURA	20	1	315,50535	
						Total	N	1
					58	1	649,51953	
	Total	N			1			
61	1	847,04553						
	Total	N			1			
			95	1	310,99859			
			Total	N	1			
			Total	N	4			

Case Summaries^a

						Distance of Case from its Classification on Cluster Center
Cluster Number of Case	4	N, ESTRUCTURA	65	1		,00000
				Total	N	1
			Total	N		1
	5	N, ESTRUCTURA	119	1		298,40881
			Total	N	1	
			157	1		212,71927
			Total	N		1
			158	1		339,31006
			Total	N		1
			159	1		247,99829
			Total	N		1
			162	1		277,23333
			Total	N		1
			57	1		193,82807
			Total	N		1
			64	1		373,83952
			Total	N		1
			8	1		139,46500
			Total	N		1
			81	1		279,95920
			Total	N		1
			82	1		205,21977
			Total	N		1
			88	1		81,62610
			Total	N		1
			98	1		78,41653
			Total	N		1
			Total	N		12
	Total	N				24

a. Limited to first 100 cases.

Análisis factorial de las estructuras de tipo 2, considerando todas las categorías de material arqueológico.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
CERAMICA	146,71	280,383	24
FAUNA	121,08	245,702	24
SILEX	11,83	25,120	24
MALACO FAUNA	22,46	39,328	24
BARRO COCIDO	8,17	21,849	24
Litros	2021,21	2726,897	24
MACRO UTILLAJE	,58	1,139	24
METALURGIA	,13	,448	24
PALEOBOT	3,2500	9,01810	24

Correlation Matrix

		CERAMICA	FAUNA	SILEX	MALACO FAUNA
Correlation	CERAMICA	1,000	,916	,897	,969
	FAUNA	,916	1,000	,903	,916
	SILEX	,897	,903	1,000	,910
	MALACO FAUNA	,969	,916	,910	1,000
	BARRO COCIDO	,906	,905	,952	,887
	Litros	,866	,821	,779	,840
	MACRO UTILLAJE	,409	,405	,338	,479
	METALURGIA	-,142	-,111	-,060	-,161
	PALEOBOT	,500	,474	,701	,570
Sig. (1-tailed)	CERAMICA		,000	,000	,000
	FAUNA	,000		,000	,000
	SILEX	,000	,000		,000
	MALACO FAUNA	,000	,000	,000	
	BARRO COCIDO	,000	,000	,000	,000
	Litros	,000	,000	,000	,000
	MACRO UTILLAJE	,024	,025	,053	,009
	METALURGIA	,254	,302	,391	,226
	PALEOBOT	,006	,010	,000	,002

Correlation Matrix

		BARRO COCIDO	Litros	MACRO UTILLAJE
Correlation	CERAMICA	,906	,866	,409
	FAUNA	,905	,821	,405
	SILEX	,952	,779	,338
	MALACO FAUNA	,887	,840	,479
	BARRO COCIDO	1,000	,739	,267
	Litros	,739	1,000	,471
	MACRO UTILLAJE	,267	,471	1,000
	METALURGIA	-,087	,043	-,149
	PALEOBOT	,658	,271	,108
Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,000	,000	,024
	FAUNA	,000	,000	,025
	SILEX	,000	,000	,053
	MALACO FAUNA	,000	,000	,009
	BARRO COCIDO		,000	,104
	Litros	,000		,010
	MACRO UTILLAJE	,104	,010	
	METALURGIA	,344	,420	,244
	PALEOBOT	,000	,100	,308

Correlation Matrix

		METALUR GIA	PALEOBOT
Correlation	CERAMICA	-,142	,500
	FAUNA	-,111	,474
	SILEX	-,060	,701
	MALACO FAUNA	-,161	,570
	BARRO COCIDO	-,087	,658
	Litros	,043	,271
	MACRO UTILLAJE	-,149	,108
	METALURGIA	1,000	-,030
	PALEOBOT	-,030	1,000
	Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,254
FAUNA		,302	,010
SILEX		,391	,000
MALACO FAUNA		,226	,002
BARRO COCIDO		,344	,000
Litros		,420	,100
MACRO UTILLAJE		,244	,308
METALURGIA			,445
PALEOBOT		,445	

Communalities

	Initial	Extraction
CERAMICA	1,000	,936
FAUNA	1,000	,900
SILEX	1,000	,954
MALACO FAUNA	1,000	,956
BARRO COCIDO	1,000	,924
Litros	1,000	,747
MACRO UTILLAJE	1,000	,587
METALURGIA	1,000	,503
PALEOBOT	1,000	,557

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,963	66,252	66,252	5,963	66,252	66,252
2	1,101	12,228	78,480	1,101	12,228	78,480
3	,971	10,787	89,267			
4	,605	6,718	95,985			
5	,152	1,692	97,678			
6	,093	1,037	98,715			
7	,065	,718	99,433			
8	,035	,393	99,826			
9	,016	,174	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,714	63,488	63,488
2	1,349	14,992	78,480
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
CERAMICA	,967	-,045
FAUNA	,948	-,024
SILEX	,963	,160
MALACO FAUNA	,975	-,069
BARRO COCIDO	,946	,171
Litros	,860	-,086
MACRO UTILLAJE	,466	-,608
METALURGIA	-,119	,699
PALEOBOT	,619	,416

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
CERAMICA	,931	,262
FAUNA	,918	,238
SILEX	,975	,062
MALACO FAUNA	,934	,288
BARRO COCIDO	,960	,048
Litros	,818	,278
MACRO UTILLAJE	,317	,697
METALURGIA	,042	-,708
PALEOBOT	,698	-,266

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	,974	,226
2	,226	-,974

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

La Vital. Gráfico de distribución con el resultado del análisis factorial de las estructuras del tipo 2

Correlación entre la cantidad de material arqueológico por litro y el tamaño de las estructuras de tipo 3.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Densidad	1,4644	2,32811	23
Litros	144,87	162,295	23

Correlations

		Densidad	Litros
Densidad	Pearson Correlation	1	-,397
	Sig. (2-tailed)		,061
	N	23	23
Litros	Pearson Correlation	-,397	1
	Sig. (2-tailed)	,061	
	N	23	23

La Vital. Análisis de conglomerados de las estructuras del tipo 3.

Initial Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
CERAMICA	176	2	11	13	390
FAUNA	0	0	2	1	12
SILEX	2	1	5	2	5
MACRO UTILLAJE	0	0	0	0	4
METALURGIA	0	0	0	0	0
MALACO FAUNA	1	0	2	4	4
BARRO COCIDO	0	0	0	0	3
PALEOBOT	17,00	,00	,00	,00	,00
Litros	40	683	166	510	141

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers				
	1	2	3	4	5
1	71,241	,000	47,477	,000	,000
2	17,778	,000	7,765	,000	,000
3	23,435	,000	18,979	,000	,000
4	7,616	,000	8,681	,000	,000
5	13,220	,000	17,343	,000	,000
6	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 6. The minimum distance between initial centers is 173,401.

Final Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
CERAMICA	50	2	24	13	390
FAUNA	1	0	6	1	12
SILEX	7	1	3	2	5
MACRO UTILLAJE	0	0	0	0	4
METALURGIA	1	0	0	0	0
MALACO FAUNA	5	0	5	4	4
BARRO COCIDO	0	0	0	0	3
PALEOBOT	1,55	,00	3,56	,00	,00
Litros	42	683	170	510	141

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
CERAMICA	31359,975	4	2616,895	18	11,984	,000
FAUNA	54,115	4	24,955	18	2,168	,114
SILEX	21,547	4	105,091	18	,205	,932
MACRO UTILLAJE	3,751	4	,051	18	74,270	,000
METALURGIA	,427	4	1,818	18	,235	,915
MALACO FAUNA	6,672	4	58,010	18	,115	,976
BARRO COCIDO	1,977	4	,251	18	7,865	,001
PALEOBOT	8,915	4	37,164	18	,240	,912
Litros	136135,607	4	1940,566	18	70,153	,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	11,000
	2	1,000
	3	9,000
	4	1,000
	5	1,000
Valid		23,000
Missing		,000

Resumen del análisis de conglomerados de las estructuras del tipo 3.

Case Processing Summary^a

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Distance of Case from its Classification Cluster Center * Cluster Number of Case * Nj ESTRUCTURA	23	100,0%	0	,0%	23	100,0%

a. Limited to first 100 cases.

Case Summaries^a

Cluster Number of Case	1	Nj	ESTRUCTURA	107	1	Distance of Case from its Classification Cluster Center
						102,11216
				Total	N	1
				109	1	55,12615
				Total	N	1
				121	1	60,81105
				Total	N	1
				21	1	56,51856
				Total	N	1
				53	1	30,69619
				Total	N	1
				54	1	126,75704
				Total	N	1
				55	1	40,72058
				Total	N	1
				62	1	61,06466
				Total	N	1
				63	1	48,79160
				Total	N	1
				72	1	58,07974
				Total	N	1
				90	1	60,44443
				Total	N	1
				Total	N	11

Case Summaries^a

						Distance of Case from its Classification on Cluster Center
Cluster Number of Case	2	Nj ESTRUCTURA	108	1		,00000
				Total	N	1
			Total	N		1
	3	Nj ESTRUCTURA	23	1		57,31664
				Total	N	1
			26	1		27,16979
				Total	N	1
			32	1		10,89229
				Total	N	1
			34	1		70,58390
				Total	N	1
			35	1		120,58965
				Total	N	1
			36	1		69,74858
				Total	N	1
			67	1		56,19389
				Total	N	1
			92	1		15,04725
				Total	N	1
			93	1		45,26806
				Total	N	1
			Total	N		9
	4	Nj ESTRUCTURA	40	1		,00000
				Total	N	1
			Total	N		1
	5	Nj ESTRUCTURA	52	1		,00000
				Total	N	1
			Total	N		1
			Total	N		1
	Total	N				23

a. Limited to first 100 cases.

Análisis factorial de las estructuras de tipo 3, considerando todas las categorías de material arqueológico.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
CERAMICA	51,00	88,560	23
FAUNA	3,57	5,501	23
SILEX	4,91	9,482	23
MACRO UTILLAJE	,04	,209	23
METALURGIA	,26	1,251	23
MALACO FAUNA	4,70	6,977	23
BARRO COCIDO	,26	,752	23
PALEOBOT	2,1304	5,65930	23
Litros	144,87	162,295	23

Correlation Matrix

		CERAMICA	FAUNA	SILEX	MACRO UTILLAJE
Correlation	CERAMICA	1,000	,360	-,008	-,118
	FAUNA	,360	1,000	,004	-,141
	SILEX	-,008	,004	1,000	-,090
	MACRO UTILLAJE	-,118	-,141	-,090	1,000
	METALURGIA	,133	-,102	,117	-,045
	MALACO FAUNA	,082	,108	,554	-,147
	BARRO COCIDO	,741	,303	,035	-,076
	PALEOBOT	,139	,154	,082	-,082
	Litros	-,120	,103	-,202	-,126
Sig. (1-tailed)	CERAMICA		,046	,485	,296
	FAUNA	,046		,493	,260
	SILEX	,485	,493		,342
	MACRO UTILLAJE	,296	,260	,342	
	METALURGIA	,273	,322	,298	,418
	MALACO FAUNA	,354	,312	,003	,252
	BARRO COCIDO	,000	,080	,437	,366
	PALEOBOT	,264	,242	,354	,355
	Litros	,292	,319	,178	,283

Correlation Matrix

		METALUR GIA	MALACO FAUNA	BARRO COCIDO
Correlation	CERAMICA	,133	,082	,741
	FAUNA	-,102	,108	,303
	SILEX	,117	,554	,035
	MACRO UTILLAJE	-,045	-,147	-,076
	METALURGIA	1,000	,041	,504
	MALACO FAUNA	,041	1,000	-,019
	BARRO COCIDO	,504	-,019	1,000
	PALEOBOT	-,082	-,098	-,137
	Litros	-,121	-,082	-,017
Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,273	,354	,000
	FAUNA	,322	,312	,080
	SILEX	,298	,003	,437
	MACRO UTILLAJE	,418	,252	,366
	METALURGIA		,427	,007
	MALACO FAUNA	,427		,466
	BARRO COCIDO	,007	,466	
	PALEOBOT	,355	,328	,267
	Litros	,292	,355	,469

Correlation Matrix

		PALEOBOT	Litros
Correlation	CERAMICA	,139	-,120
	FAUNA	,154	,103
	SILEX	,082	-,202
	MACRO UTILLAJE	-,082	-,126
	METALURGIA	-,082	-,121
	MALACO FAUNA	-,098	-,082
	BARRO COCIDO	-,137	-,017
	PALEOBOT	1,000	-,078
	Litros	-,078	1,000
	Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,264
FAUNA		,242	,319
SILEX		,354	,178
MACRO UTILLAJE		,355	,283
METALURGIA		,355	,292
MALACO FAUNA		,328	,355
BARRO COCIDO		,267	,469
PALEOBOT			,362
Litros		,362	

Communalities

	Initial	Extraction
CERAMICA	1,000	,790
FAUNA	1,000	,616
SILEX	1,000	,765
MACRO UTILLAJE	1,000	,417
METALURGIA	1,000	,620
MALACO FAUNA	1,000	,766
BARRO COCIDO	1,000	,922
PALEOBOT	1,000	,683
Litros	1,000	,708

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,167	24,083	24,083	2,167	24,083	24,083
2	1,612	17,911	41,994	1,612	17,911	41,994
3	1,367	15,188	57,182	1,367	15,188	57,182
4	1,142	12,686	69,868	1,142	12,686	69,868
5	,931	10,346	80,214			
6	,717	7,970	88,184			
7	,554	6,152	94,336			
8	,411	4,563	98,898			
9	,099	1,102	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,101	23,348	23,348
2	1,650	18,329	41,677
3	1,271	14,123	55,800
4	1,266	14,068	69,868
5			
6			
7			
8			
9			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
CERAMICA	,831	-,228	,113	,186
FAUNA	,494	-,156	,590	-,007
SILEX	,243	,840	,021	,032
MACRO UTILLAJE	-,260	-,133	-,426	,388
METALURGIA	,487	,037	-,610	-,094
MALACO FAUNA	,261	,788	,134	-,244
BARRO COCIDO	,883	-,276	-,245	-,086
PALEOBOT	,049	,014	,510	,648
Litros	-,141	-,338	,338	-,678

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
CERAMICA	,837	,009	,287	,077
FAUNA	,403	,043	,475	,475
SILEX	,011	,865	,040	-,126
MACRO UTILLAJE	-,113	-,276	-,071	-,568
METALURGIA	,555	,129	-,468	-,276
MALACO FAUNA	,005	,859	-,061	,160
BARRO COCIDO	,946	-,026	-,153	,058
PALEOBOT	-,009	,006	,815	-,137
Litros	-,146	-,263	-,214	,756

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	,948	,282	,089	,120
2	-,259	,950	-,022	-,173
3	-,178	,087	,733	,651
4	,059	-,101	,674	-,729

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Análisis factorial de las estructuras de tipo 3, eliminando las categorías de material arqueológico minoritarias.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
CERAMICA	51,00	88,560	23
FAUNA	3,57	5,501	23
SILEX	4,91	9,482	23
MALACO FAUNA	4,70	6,977	23
BARRO COCIDO	,26	,752	23
Litros	144,87	162,295	23

Correlation Matrix

		CERAMICA	FAUNA	SILEX	MALACO FAUNA
Correlation	CERAMICA	1,000	,360	-,008	,082
	FAUNA	,360	1,000	,004	,108
	SILEX	-,008	,004	1,000	,554
	MALACO FAUNA	,082	,108	,554	1,000
	BARRO COCIDO	,741	,303	,035	-,019
	Litros	-,120	,103	-,202	-,082
Sig. (1-tailed)	CERAMICA		,046	,485	,354
	FAUNA	,046		,493	,312
	SILEX	,485	,493		,003
	MALACO FAUNA	,354	,312	,003	
	BARRO COCIDO	,000	,080	,437	,466
	Litros	,292	,319	,178	,355

Correlation Matrix

		BARRO COCIDO	Litros
Correlation	CERAMICA	,741	-,120
	FAUNA	,303	,103
	SILEX	,035	-,202
	MALACO FAUNA	-,019	-,082
	BARRO COCIDO	1,000	-,017
	Litros	-,017	1,000
Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,000	,292
	FAUNA	,080	,319
	SILEX	,437	,178
	MALACO FAUNA	,466	,355
	BARRO COCIDO		,469
	Litros	,469	

Communalities

	Initial	Extraction
CERAMICA	1,000	,848
FAUNA	1,000	,586
SILEX	1,000	,770
MALACO FAUNA	1,000	,795
BARRO COCIDO	1,000	,794
Litros	1,000	,836

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,990	33,158	33,158	1,990	33,158	33,158
2	1,602	26,706	59,864	1,602	26,706	59,864
3	1,037	17,277	77,141	1,037	17,277	77,141
4	,698	11,630	88,772			
5	,453	7,552	96,323			
6	,221	3,677	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,964	32,739	32,739
2	1,577	26,281	59,020
3	1,087	18,121	77,141
4			
5			
6			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
CERAMICA	,892	-,154	-,171
FAUNA	,601	-,114	,460
SILEX	,180	,855	,074
MALACO FAUNA	,234	,804	,307
BARRO COCIDO	,856	-,211	-,132
Litros	-,116	-,379	,824

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
CERAMICA	,916	,009	-,091
FAUNA	,565	,159	,491
SILEX	-,009	,859	-,177
MALACO FAUNA	,032	,889	,062
BARRO COCIDO	,889	-,041	-,037
Litros	-,114	-,147	,895

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3
1	,974	,225	,031
2	-,206	,932	-,297
3	-,095	,282	,955

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

La Vital. Gráfico de distribución con el resultado del análisis factorial de las estructuras del tipo 3.

Correlación entre la cantidad de material arqueológico por litro y el tamaño de las estructuras.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Densidad	,6579	1,54681	65
Litros	1487,75	3319,342	65

Correlations

		Densidad	Litros
Densidad	Pearson Correlation	1	-,141
	Sig. (2-tailed)		,264
	N	65	65
Litros	Pearson Correlation	-,141	1
	Sig. (2-tailed)	,264	
	N	65	65

Análisis de conglomerados (5clusters) de todas las estructuras, con todas las categorías de material arqueológico.

Initial Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
CERAMICA	402	115	0	118	1274
FAUNA	80	129	0	239	1129
SILEX	17	11	6	26	106
MALACO FAUNA	55	31	7	38	165
BARRO COCIDO	2	5	0	3	98
Litros	7618	21690	9	4059	12235
MACRO UTILLAJE	2	0	0	2	2
METALURGIA	0	0	0	0	0
PALEOBOT	,00	,00	,00	1,00	14,00

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers				
	1	2	3	4	5
1	873,725	,000	500,124	1061,216	,000
2	,000	,000	51,266	287,747	,000
3	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 3573,904.

Cluster Membership

Case Number	Nj ESTRUCT URA	Cluster	Distance
1	107	3	368,301
2	108	3	235,867
3	109	3	440,355
4	110	3	894,724
5	111	3	40,866
6	112	1	873,725
7	115	2	,000
8	117	3	986,962
9	119	3	389,170
10	121	3	439,687
11	154	3	48,100

Final Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
CERAMICA	321	115	55	135	1274
FAUNA	133	129	21	170	1129
SILEX	11	11	8	21	106
MALACO FAUNA	34	31	11	25	165
BARRO COCIDO	5	5	2	8	98
Litros	8486	21690	454	2715	12235
MACRO UTILLAJE	1	0	0	1	2
METALURGIA	0	0	0	0	0
PALEOBOT	5,50	,00	1,98	6,00	14,00

Distances between Final Cluster Centers

Cluster	1	2	3	4	5
1		13205,60	8036,758	5774,004	3998,909
2	13205,60		21235,92	18974,93	9579,986
3	8036,758	21235,92		2267,082	11896,98
4	5774,004	18974,93	2267,082		9637,461
5	3998,909	9579,986	11896,98	9637,461	

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
CERAMICA	397587,014	4	13004,892	60	30,572	,000
FAUNA	333835,341	4	7171,476	60	46,550	,000
SILEX	2605,693	4	921,104	60	2,829	,032
MALACO FAUNA	6227,808	4	766,227	60	8,128	,000
BARRO COCIDO	2295,916	4	62,689	60	36,624	,000
Litros	172556287,5	4	248811,933	60	693,521	,000
MACRO UTILLAJE	2,090	4	,470	60	4,446	,003
METALURGIA	,095	4	1,053	60	,090	,985
PALEOBOT	66,268	4	58,225	60	1,138	,347

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	2,000
	2	1,000
	3	53,000
	4	8,000
	5	1,000
Valid		65,000
Missing		,000

Análisis factorial de las estructuras de todos los tipos, considerando todas las categorías de material arqueológico.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
CERAMICA	92,40	192,461	65
FAUNA	61,57	166,096	65
SILEX	10,88	32,037	65
MALACO FAUNA	16,35	33,280	65
BARRO COCIDO	4,22	14,222	65
Litros	1487,75	3319,342	65
MACRO UTILLAJE	,26	,756	65
METALURGIA	,23	,996	65
PALEOBOT	2,7385	7,66338	65

Correlation Matrix

		CERAMICA	FAUNA	SILEX	MALACO FAUNA
Correlation	CERAMICA	1,000	,892	,641	,757
	FAUNA	,892	1,000	,664	,753
	SILEX	,641	,664	1,000	,647
	MALACO FAUNA	,757	,753	,647	1,000
	BARRO COCIDO	,863	,892	,635	,731
	Litros	,470	,503	,198	,377
	MACRO UTILLAJE	,433	,464	,281	,406
	METALURGIA	,162	,139	,532	,183
	PALEOBOT	,521	,499	,697	,479
Sig. (1-tailed)	CERAMICA		,000	,000	,000
	FAUNA	,000		,000	,000
	SILEX	,000	,000		,000
	MALACO FAUNA	,000	,000	,000	
	BARRO COCIDO	,000	,000	,000	,000
	Litros	,000	,000	,056	,001
	MACRO UTILLAJE	,000	,000	,012	,000
	METALURGIA	,098	,135	,000	,073
	PALEOBOT	,000	,000	,000	,000

Correlation Matrix

		BARRO COCIDO	Litros	MACRO UTILLAJE
Correlation	CERAMICA	,863	,470	,433
	FAUNA	,892	,503	,464
	SILEX	,635	,198	,281
	MALACO FAUNA	,731	,377	,406
	BARRO COCIDO	1,000	,401	,332
	Litros	,401	1,000	,253
	MACRO UTILLAJE	,332	,253	1,000
	METALURGIA	,120	-,040	,022
	PALEOBOT	,574	,120	,158
Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,000	,000	,000
	FAUNA	,000	,000	,000
	SILEX	,000	,056	,012
	MALACO FAUNA	,000	,001	,000
	BARRO COCIDO		,000	,003
	Litros	,000		,021
	MACRO UTILLAJE	,003	,021	
	METALURGIA	,171	,377	,430
	PALEOBOT	,000	,170	,105

Correlation Matrix

		METALUR GIA	PALEOBOT
Correlation	CERAMICA	,162	,521
	FAUNA	,139	,499
	SILEX	,532	,697
	MALACO FAUNA	,183	,479
	BARRO COCIDO	,120	,574
	Litros	-,040	,120
	MACRO UTILLAJE	,022	,158
	METALURGIA	1,000	,290
	PALEOBOT	,290	1,000
	Sig. (1-tailed)	CERAMICA	,098
FAUNA		,135	,000
SILEX		,000	,000
MALACO FAUNA		,073	,000
BARRO COCIDO		,171	,000
Litros		,377	,170
MACRO UTILLAJE		,430	,105
METALURGIA			,009
PALEOBOT		,009	

Communalities

	Initial	Extraction
CERAMICA	1,000	,867
FAUNA	1,000	,899
SILEX	1,000	,860
MALACO FAUNA	1,000	,727
BARRO COCIDO	1,000	,823
Litros	1,000	,506
MACRO UTILLAJE	1,000	,353
METALURGIA	1,000	,665
PALEOBOT	1,000	,627

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,933	54,815	54,815	4,933	54,815	54,815
2	1,393	15,475	70,290	1,393	15,475	70,290
3	,786	8,729	79,019			
4	,716	7,953	86,972			
5	,466	5,173	92,145			
6	,311	3,456	95,600			
7	,193	2,149	97,749			
8	,125	1,392	99,141			
9	,077	,859	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,826	42,516	42,516
2	2,500	27,774	70,290
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
CERAMICA	,919	-,147
FAUNA	,930	-,183
SILEX	,812	,448
MALACO FAUNA	,850	-,064
BARRO COCIDO	,901	-,102
Litros	,493	-,513
MACRO UTILLAJE	,493	-,331
METALURGIA	,295	,760
PALEOBOT	,675	,413

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
CERAMICA	,844	,392
FAUNA	,873	,368
SILEX	,422	,826
MALACO FAUNA	,740	,423
BARRO COCIDO	,804	,420
Litros	,695	-,150
MACRO UTILLAJE	,594	,001
METALURGIA	-,180	,796
PALEOBOT	,329	,720

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	,829	,559
2	-,559	,829

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

La Vital. Gráfico de distribución con el resultado del análisis factorial de todas las estructuras.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DEL YACIMIENTO DE JOVADES.

Jovades. Análisis de correlación en las estructuras del tipo 1.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TotalMaterial	180,3056	729,7093	36
CAPACIDAD L	727,3056	2281,225	36

Correlations

		Suma Material	CAPACIDAD
TotalMaterial	Pearson Correlation	1	,995**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	36	36
CAPACIDAD L	Pearson Correlation	,995**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Jovades. Análisis de conglomerados (5 cluster) de las estructuras del tipo 1, considerando todas las categorías de material arqueológico.

Initial Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
BARRO	,00	,00	18,00	124,00	,00
CERAMICA	,00	177,00	,00	2304,00	,00
PIEDRA TALLADA	3,00	21,00	38,00	521,00	3,00
INDUSTRIA OSEA	,00	2,00	,00	40,00	,00
ADORNO	,00	,00	,00	8,00	,00
IDOLO	,00	,00	,00	,00	,00
FAUNA	1,00	19,00	2,00	564,00	2,00
MALACO FAUNA	,00	3,00	,00	15,00	3,00
MACROUTILLA	,00	1,00	5,00	13,00	1,00
BOTANIC	,00	,00	,00	849,00	,00
CAPACIDAD	42,00	554,00	314,00	13963,00	891,00

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers				
	1	2	3	4	5
1	86,072	103,513	63,291	,000	106,117
2	4,753	12,301	12,047	,000	,000
3	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 274,880.

Final Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
BARRO	,07	2,27	17,83	124,00	1,25
CERAMICA	10,00	75,45	16,00	2304,00	43,50
PIEDRA TALLADA	2,64	30,27	8,67	521,00	30,50
INDUSTRIA OSEA	,00	,64	,00	40,00	,00
ADORNO	,00	,09	,00	8,00	,00
IDOLO	,00	,00	,00	,00	,00
FAUNA	1.14	7.18	1.33	564.00	4.25
MALACO FAUNA	,14	1,00	,50	15,00	1,25
MACROUTILLA	1,21	,82	1,33	13,00	1,25
BOTANIC	,00	,00	,67	849,00	,00
CAPACIDAD	132,07	516,00	250,33	13963,00	798,25

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	14,000
	2	11,000
	3	6,000
	4	1,000
	5	4,000
Valid		36,000
Missing		,000

Jovades. Resumen del análisis de conglomerados de las estructuras del tipo 1.

Case Processing Summary^a

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Distance of Case from its Classification Cluster Center * Cluster Number of Case * ESTRUCTURA	36	100,0%	0	,0%	36	100,0%

a. Limited to first 100 cases.

Case Summaries^a

Cluster Number of Case	1	ESTRUCTURA	125	1		Distance of Case from its Classification Cluster Center
						63,91129
				Total	N	1
			135	1		19,74325
				Total	N	1
			138	1		52,10233
				Total	N	1
			147	1		27,27786
				Total	N	1
			148	1		90,63394
				Total	N	1
			154	1		15,95785
				Total	N	1
			155	1		44,70949
				Total	N	1
			158	1		22,25685
				Total	N	1
			166	1		17,91476
				Total	N	1
			170	1		44,87534
				Total	N	1
			173	1		7,71429
				Total	N	1
			175	1		44,10308
				Total	N	1

Case Summaries^a

						Distance of Case from its Classificati on Cluster Center		
Cluster Number of Case	1	ESTRUCTURA	183	1		32,04811		
				Total	N	1		
			186	1		61,78832		
				Total	N	1		
			Total	N		14		
	2	ESTRUCTURA	126	1		100,59061		
					Total	N	1	
					128	1		73,00883
						Total	N	1
					136	1		109,50890
						Total	N	1
					144	1		174,09772
						Total	N	1
					145	1		56,48667
						Total	N	1
					164	1		92,65340
						Total	N	1
					184	1		64,45589
						Total	N	1
			191	1		229,47196		
				Total	N	1		
			192	1		123,00672		
				Total	N	1		
			133	1		35,68955		
				Total	N	1		
			127	1		42,90813		
				Total	N	1		
			Total	N		11		
	3	ESTRUCTURA	131	1		24,38237		
					Total	N	1	
					134	1		80,48913
						Total	N	1
					146	1		72,00347
				Total	N	1		
			174	1		40,02707		
				Total	N	1		

Case Summaries^a

						Distance of Case from its Classification on Cluster Center
Cluster Number of Case	3	ESTRUCTURA	177	1		43,36858
				Total	N	1
			185	1		38,11168
				Total	N	1
			Total	N		6
	4	ESTRUCTURA	129	1		,00000
				Total	N	1
			Total	N		1
	5	ESTRUCTURA	132	1		97,95056
				Total	N	1
			143	1		60,59548
				Total	N	1
			187	1		98,07554
				Total	N	1
			188	1		106,11698
				Total	N	1
			Total	N		4
	Total	N				36

a. Limited to first 100 cases.

Jovades. Análisis factorial de las estructuras del tipo 1.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
BARRO	7,2778	24,93719	36
CERAMICA	98,4444	382,1465	36
PIEDRA TALLADA	29,5833	88,23908	36
FAUNA	19,0000	93,65560	36
MALACO FAUNA	1,0000	2,58567	36
MACROUTILLA	1,4444	2,80249	36
BOTANIC	23,6944	141,4825	36
CAPACIDAD	727,3056	2281,225	36

Correlation Matrix

		BARRO	CERAMICA	PIEDRA TALLADA	FAUNA
Correlation	BARRO	1,000	,792	,784	,802
	CERAMICA	,792	1,000	,947	,993
	PIEDRA TALLADA	,784	,947	1,000	,964
	FAUNA	,802	,993	,964	1,000
	MALACO FAUNA	,804	,937	,897	,938
	MACROUTILLA	,547	,719	,674	,717
	BOTANIC	,802	,989	,955	,998
	CAPACIDAD	,796	,989	,966	,995
Sig. (1-tailed)	BARRO		,000	,000	,000
	CERAMICA	,000		,000	,000
	PIEDRA TALLADA	,000	,000		,000
	FAUNA	,000	,000	,000	
	MALACO FAUNA	,000	,000	,000	,000
	MACROUTILLA	,000	,000	,000	,000
	BOTANIC	,000	,000	,000	,000
	CAPACIDAD	,000	,000	,000	,000

Correlation Matrix

		MALACO FAUNA	MACROU TILLA	BOTANIC	CAPACIDAD
Correlation	BARRO	,804	,547	,802	,796
	CERAMICA	,937	,719	,989	,989
	PIEDRA TALLADA	,897	,674	,955	,966
	FAUNA	,938	,717	,998	,995
	MALACO FAUNA	1,000	,651	,928	,941
	MACROUTILLA	,651	1,000	,707	,699
	BOTANIC	,928	,707	1,000	,995
	CAPACIDAD	,941	,699	,995	1,000
Sig. (1-tailed)	BARRO	,000	,000	,000	,000
	CERAMICA	,000	,000	,000	,000
	PIEDRA TALLADA	,000	,000	,000	,000
	FAUNA	,000	,000	,000	,000
	MALACO FAUNA		,000	,000	,000
	MACROUTILLA	,000		,000	,000
	BOTANIC	,000	,000		,000
	CAPACIDAD	,000	,000	,000	

Communalities

	Initial	Extraction
BARRO	1,000	,775
CERAMICA	1,000	,975
PIEDRA TALLADA	1,000	,933
FAUNA	1,000	,986
MALACO FAUNA	1,000	,916
MACROUTILLA	1,000	,976
BOTANIC	1,000	,979
CAPACIDAD	1,000	,982

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	7,033	87,906	87,906	7,033	87,906	87,906
2	,490	6,126	94,032	,490	6,126	94,032
3	,296	3,704	97,736			
4	,106	1,330	99,065			
5	,058	,725	99,791			
6	,011	,139	99,930			
7	,005	,063	99,993			
8	,001	,007	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,479	68,485	68,485
2	2,044	25,547	94,032
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
BARRO	,844	-,251
CERAMICA	,988	-,013
PIEDRA TALLADA	,964	-,058
FAUNA	,993	-,024
MALACO FAUNA	,951	-,102
MACROUTILLA	,753	,640
BOTANIC	,989	-,035
CAPACIDAD	,990	-,046

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
BARRO	,859	,192
CERAMICA	,869	,470
PIEDRA TALLADA	,870	,419
FAUNA	,879	,463
MALACO FAUNA	,881	,374
MACROUTILLA	,346	,926
BOTANIC	,880	,452
CAPACIDAD	,887	,442

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	,873	,487
2	-,487	,873

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Jovades. Representación gráfica del análisis factorial de las estructuras del tipo 1.

Jovades. Análisis de correlación en las estructuras del tipo 2.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
SumaMaterial	903,5263	907,9651	19
CAPACIDAD	2859,474	3202,050	19

Correlations

		Suma Material	CAPACIDAD
SumaMaterial	Pearson Correlation	1	,416
	Sig. (2-tailed)		,076
	N	19	19
CAPACIDAD	Pearson Correlation	,416	1
	Sig. (2-tailed)	,076	
	N	19	19

Jovades. Análisis de conglomerados (5 cluster) de las estructuras del tipo 1, considerando todas las categorías de material arqueológico.

Initial Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
BARRO	13,00	7,00	41,00	6,00	,00
CERAMICA	941,00	539,00	547,00	2626,00	,00
PIEDRA TALLADA	157,00	41,00	96,00	197,00	8,00
INDUSTRIA OSEA	15,00	5,00	9,00	16,00	,00
ADORNO	4,00	,00	3,00	4,00	,00
IDOLO	2,00	,00	,00	1,00	,00
FAUNA	216,00	83,00	320,00	127,00	1,00
MALACO FAUNA	26,00	5,00	85,00	12,00	,00
MACROUTILLA	7,00	22,00	19,00	18,00	,00
BOTANIC	,00	,00	,00	268,00	,00
ADORN	6,00	,00	,00	5,00	,00
CAPACIDAD	2057,00	5436,00	14141,00	4245,00	165,00

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers				
	1	2	3	4	5
1	306,675	679,255	,000	479,442	639,581
2	,000	,000	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 2. The minimum distance between initial centers is 2129,494.

Final Cluster Centers

	Cluster				
	1	2	3	4	5
BARRO	34,20	10,67	41,00	3,00	5,25
CERAMICA	657,60	909,00	547,00	2178,00	143,13
PIEDRA TALLADA	126,60	135,00	96,00	167,50	35,38
INDUSTRIA OSEA	8,00	12,67	9,00	14,00	2,50
ADORNO	1,40	1,33	3,00	9,50	,63
IDOLO	,40	,00	,00	1,00	,00
FAUNA	126,80	235,33	320,00	212,00	30,38
MALACO FAUNA	12,80	12,00	85,00	13,50	3,50
MACROUTILLA	6,20	20,33	19,00	15,00	6,00
BOTANIC	,40	,00	,00	134,00	,00
ADORN	1,20	,00	,00	10,50	,00
CAPACIDAD	2121,40	4895,33	14141,00	4300,00	787,00

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
BARRO	905,364	4	1121,212	14	,807	,541
CERAMICA	1733187,929	4	129459,148	14	13,388	,000
PIEDRA TALLADA	12149,896	4	4068,684	14	2,986	,056
INDUSTRIA OSEA	91,281	4	31,048	14	2,940	,059
ADORNO	32,940	4	5,732	14	5,747	,006
IDOLO	,489	4	,229	14	2,141	,129
FAUNA	40302,349	4	7729,239	14	5,214	,009
MALACO FAUNA	1476,780	4	55,521	14	26,598	,000
MACROUTILLA	162,870	4	41,390	14	3,935	,024
BOTANIC	8018,989	4	2565,371	14	3,126	,049
ADORN	47,333	4	6,379	14	7,421	,002
CAPACIDAD	45235545,72	4	258150,133	14	175,230	,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	5,000
	2	3,000
	3	1,000
	4	2,000
	5	8,000
Valid		19,000
Missing		,000

Jovades. Resumen del análisis de conglomerados de las estructuras del tipo 2.

Case Processing Summary^a

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Distance of Case from its Classification Cluster Center * Cluster Number of Case * ESTRUCTURA	19	100,0%	0	,0%	19	100,0%

a. Limited to first 100 cases.

Case Summaries^a

					Distance of Case from its Classification Cluster Center	
Cluster Number of Case	1	ESTRUCTURA	130	1	758,22698	
				Total	N	1
			163	1	306,67501	
				Total	N	1
			180	1	1327,6254	
				Total	N	1
			181	1	649,26016	
				Total	N	1
			182	1	693,90458	
				Total	N	1
			Total	N	5	
	2	ESTRUCTURA	151	1	679,25523	
				Total	N	1
			156	1	351,45744	
				Total	N	1
			193	1	341,35905	
				Total	N	1
				Total	N	3
			152	1	,00000	
				Total	N	1
				Total	N	1
	4	ESTRUCTURA	165	1	479,44238	
				Total	N	1

Case Summaries^a

					Distance of Case from its Classificati on Cluster Center
Cluster Number of Case	4	ESTRUCTURA	189	1	479,44238
			Total	N	1
			Total	N	2
	5	ESTRUCTURA	162	1	248,01310
			Total	N	1
			168	1	218,51716
			Total	N	1
			169	1	571,21603
			Total	N	1
			171	1	639,58072
			Total	N	1
			172	1	338,87313
			Total	N	1
			178	1	359,17370
			Total	N	1
			179	1	200,69193
			Total	N	1
			190	1	144,19605
			Total	N	1
			Total	N	8
	Total	N			19

a. Limited to first 100 cases.

Jovades. Análisis factorial de las estructuras del tipo 2.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
BARRO	15,3684	32,76043	19
CERAMICA	634,8947	697,0246	19
PIEDRA TALLADA	92,2105	76,58008	19
INDUSTRIA OSEA	7,1053	6,66579	19
ADORNO	2,0000	3,43188	19
IDOLO	,2105	,53530	19
FAUNA	122,4737	122,3426	19
MALACO FAUNA	12,6316	19,27062	19
MACROUTILLA	9,9474	8,26958	19
BOTANIC	14,2105	61,45963	19
CAPACIDAD	2859,474	3202,050	19

Correlation Matrix

		BARRO	CERAMICA	PIEDRA TALLADA	INDUSTRIA OSEA
Correlation	BARRO	1,000	,175	,411	,166
	CERAMICA	,175	1,000	,804	,780
	PIEDRA TALLADA	,411	,804	1,000	,859
	INDUSTRIA OSEA	,166	,780	,859	1,000
	ADORNO	-,130	,589	,377	,406
	IDOLO	-,093	,551	,380	,461
	FAUNA	,340	,616	,754	,840
	MALACO FAUNA	,222	,226	,366	,398
	MACROUTILLA	,026	,463	,382	,673
	BOTANIC	-,062	,693	,334	,324
	CAPACIDAD	,260	,334	,311	,386
Sig. (1-tailed)	BARRO		,236	,040	,249
	CERAMICA	,236		,000	,000
	PIEDRA TALLADA	,040	,000		,000
	INDUSTRIA OSEA	,249	,000	,000	
	ADORNO	,298	,004	,056	,042
	IDOLO	,352	,007	,054	,024
	FAUNA	,077	,002	,000	,000
	MALACO FAUNA	,181	,176	,062	,046
	MACROUTILLA	,458	,023	,053	,001
	BOTANIC	,400	,001	,081	,088
	CAPACIDAD	,141	,081	,098	,051

Correlation Matrix

		ADORNO	IDOLO	FAUNA	MALACO FAUNA
Correlation	BARRO	-,130	-,093	,340	,222
	CERAMICA	,589	,551	,616	,226
	PIEDRA TALLADA	,377	,380	,754	,366
	INDUSTRIA OSEA	,406	,461	,840	,398
	ADORNO	1,000	,575	,511	,246
	IDOLO	,575	1,000	,311	,153
	FAUNA	,511	,311	1,000	,643
	MALACO FAUNA	,246	,153	,643	1,000
	MACROUTILLA	,129	,053	,603	,359
	BOTANIC	,140	,357	,010	-,008
	CAPACIDAD	,263	,041	,676	,864
Sig. (1-tailed)	BARRO	,298	,352	,077	,181
	CERAMICA	,004	,007	,002	,176
	PIEDRA TALLADA	,056	,054	,000	,062
	INDUSTRIA OSEA	,042	,024	,000	,046
	ADORNO		,005	,013	,155
	IDOLO	,005		,098	,265
	FAUNA	,013	,098		,001
	MALACO FAUNA	,155	,265	,001	
	MACROUTILLA	,299	,415	,003	,066
	BOTANIC	,284	,067	,483	,487
	CAPACIDAD	,138	,433	,001	,000

Correlation Matrix

		MACROU TILLA	BOTANIC	CAPACIDAD
Correlation	BARRO	,026	-,062	,260
	CERAMICA	,463	,693	,334
	PIEDRA TALLADA	,382	,334	,311
	INDUSTRIA OSEA	,673	,324	,386
	ADORNO	,129	,140	,263
	IDOLO	,053	,357	,041
	FAUNA	,603	,010	,676
	MALACO FAUNA	,359	-,008	,864
	MACROUTILLA	1,000	,235	,572
	BOTANIC	,235	1,000	,105
	CAPACIDAD	,572	,105	1,000
Sig. (1-tailed)	BARRO	,458	,400	,141
	CERAMICA	,023	,001	,081
	PIEDRA TALLADA	,053	,081	,098
	INDUSTRIA OSEA	,001	,088	,051
	ADORNO	,299	,284	,138
	IDOLO	,415	,067	,433
	FAUNA	,003	,483	,001
	MALACO FAUNA	,066	,487	,000
	MACROUTILLA		,166	,005
	BOTANIC	,166		,334
	CAPACIDAD	,005	,334	

Communalities

	Initial	Extraction
BARRO	1,000	,863
CERAMICA	1,000	,947
PIEDRA TALLADA	1,000	,893
INDUSTRIA OSEA	1,000	,847
ADORNO	1,000	,827
IDOLO	1,000	,748
FAUNA	1,000	,921
MALACO FAUNA	1,000	,797
MACROUTILLA	1,000	,801
BOTANIC	1,000	,770
CAPACIDAD	1,000	,868

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,117	46,518	46,518	5,117	46,518	46,518
2	1,927	17,519	64,037	1,927	17,519	64,037
3	1,184	10,762	74,799	1,184	10,762	74,799
4	1,055	9,592	84,391	1,055	9,592	84,391
5	,789	7,172	91,563			
6	,441	4,005	95,568			
7	,333	3,030	98,598			
8	,072	,653	99,250			
9	,055	,503	99,753			
10	,016	,150	99,903			
11	,011	,097	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,008	27,342	27,342
2	2,299	20,898	48,240
3	2,293	20,849	69,089
4	1,683	15,302	84,391
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
BARRO	,274	-,413	,643	,452
CERAMICA	,859	,418	,176	-,060
PIEDRA TALLADA	,844	,101	,354	,213
INDUSTRIA OSEA	,904	,094	,133	-,049
ADORNO	,575	,345	-,522	,323
IDOLO	,508	,579	-,286	,270
FAUNA	,899	-,284	-,064	,168
MALACO FAUNA	,611	-,565	-,324	,013
MACROUTILLA	,648	-,233	,021	-,572
BOTANIC	,398	,561	,264	-,477
CAPACIDAD	,653	-,582	-,250	-,200

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
BARRO	,108	-,069	-,164	,905
CERAMICA	,210	,739	,523	,290
PIEDRA TALLADA	,281	,489	,401	,644
INDUSTRIA OSEA	,465	,581	,402	,362
ADORNO	,227	,051	,877	-,057
IDOLO	-,037	,258	,825	-,005
FAUNA	,725	,187	,408	,442
MALACO FAUNA	,859	-,106	,169	,139
MACROUTILLA	,690	,560	-,103	-,027
BOTANIC	-,096	,860	,118	-,088
CAPACIDAD	,925	,063	,037	,087

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4
1	,619	,501	,489	,355
2	-,660	,482	,521	-,246
3	-,344	,406	-,485	,694
4	-,250	-,593	,505	,576

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Jovades. Representación gráfica del análisis factorial de las estructuras del tipo 2.

ÍNDICE DE FIGURAS

Capítulo 1.

- Figura 1.1 Principales modelos de periodización propuestos para el Neolítico y Calcolítico.....5
- Figura 1.2. Yacimientos del País Valenciano publicados en los años 80, con estructuras de hábitat anteriores al Calcolítico: Ledua (parte superior) (*lám. a y b* en Hernández y Alberola, 1988); Ereta del Pedregal (parte inferior) (fig. 7, pág. 76 en Juan Cabanilles, 1994)..... 16

Capítulo 2.

- Figura 2.1. Situaciones posibles en la conservación algunos yacimientos en el registro de la Península Ibérica.....30
- Figura 2.2. Dos imágenes del campamento de los Kua San en Botswana. A la izquierda visión general con la presencia de los elementos vegetales más percederos; en la imagen de la derecha sólo se han conservado los hogares y las concentraciones de vertidos (Bartram *et al.*, 1991: 106-107; figs. 9a y 9b).....31
- Figura 2.3. Tres cabañas utilizadas por los Bomagai-Angoiang de Papua Nueva Guinea con usos distintos (Orme, 1981: 96, fig.35).....32
- Figura 2.4. Propuesta de clasificación y caracterización de las estructuras de hábitat en los yacimientos neolíticos al aire libre.....37
- Figura 2.5. Variables que influyen en la morfología de las viviendas.....46
- Figura 2.6. Distintos usos de fosas y cubetas. 1 – Cubetas para amasar y mezclar la arcilla. Mas Castellar de Pontós (Girona); 2 – Cubeta de trabajo. Mas Castellar de Pontós (Girona); 3 –Cubeta donde se depositó un vaso contenedor. Cova 120 (Girona); 4 –Cubeta como soporte de vaso contenedor. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona); 5 – Cubeta para moler grano en la montañas del Rif (Marruecos). 6 – Cubeta experimental de extracción de arcilla. Fuentes: 1 y 2 en Pons *et al.*, 2006: 298, figs 9a y 9b; 3 en Agustí *et al.*, 1987: 38, fig. 19; 4 en Miret, 2006: 220, fig. 7; 5 en Zapata *et al.*, 2004: 314, fig. 10; 6 en Gheorghiu, 2006: 154, fig. 6.....54
- Figura 2.7. Hipótesis alternativas a las interpretaciones tradicionales de las estructuras subterráneas prehistóricas.....68
- Figura 2.8. Categorías propuestas para la funcionalidad de los fragmentos de barro cocido.....71
- Figura 2.9. Fragmentos de elementos constructivos con improntas orgánicas.....72

Capítulo 3.

- Figura 3.1. Mapa con la distribución de yacimientos del País Valenciano.....79
- Figura 3.2. Las Mangraneras (Andilla, Valencia). Vista general del entorno del yacimiento.....84
- Figura 3.3. Las Mangraneras (Andilla, Valencia).Planta con las estructuras de la Fase I...86
- Figura 3.4. Las Mangraneres(Andilla, Valencia).Planta con las estructuras de la Fase II..88

Figura 3.5. Mas d'Is. Vista general del yacimiento.....	92
Figura 3.6. Mas d'Is. Planta general del yacimiento, con indicación de las áreas en las que se han hallado estructuras prehistóricas. La cuadrícula representa 40 m.....	93
Figura 3.7. Cuadro con las dataciones radiocarbónicas de Mas d'Is, según las distintas fases de ocupación.....	94
Figura 3.8. Cuadro con las dimensiones y características morfológicas de los agujeros de poste de Mas d'Is, documentados en las campañas de 1999, 2000 y 2001. A = Anchura. L = Longitud. P= Profundidad.....	97
Figura 3.9. Gráfico con la frecuencia relativa de los diámetros de los agujeros de poste...98	
Figura 3.10. Ejemplo de técnica constructiva mixta, cubriendo con tierra un armazón de madera. Reconstrucción experimental según Vasile Cotiug.....	99
Figura 3.11. Mas d'Is. Soporte de poste (UE80059) y hogar plano construido con cantos (UE80057), ambos en la cabaña 1.....	99
Figura 3.12. Mas d'Is. Agrupaciones de cantos y gravas de morfología variada, localizadas en relación a la cabaña 1.....	100
Figura 3.13. Plataformas enlosadas en el yacimiento de La Draga (Bosch <i>et al.</i> , 2000, Figura 52, pág. 76). Modificado.....	101
Figura 3.14. Reserva de madera colocada entre el muro de la casa y una hilera de postes suplementaria (Wagi, Papúa-Nueva Guinea), en Coudart, 1998, págs. 72, Figura 81.....	102
Figura 3.15. Mas d'Is. Cabaña 1 con la propuesta de interpretación de su planta y las estructuras que forman parte del equipamiento interno. Al este el foso 1. La cuadrícula representa dos metros.....	104
Figura 3.16. Mas d'Is. Cabaña 1 con la distribución de los fragmentos cerámicos por metro cuadrado. La cuadrícula representa dos metros.....	105
Figura 3.17. Mas d'Is. Cabaña 1 con la distribución de los restos de industria lítica tallada. La cuadrícula representa dos metros.....	107
Figura 3.18. Mas d'Is. Cabaña 2 con la distribución espacial de los fragmentos cerámicos por metro cuadrado. La cuadrícula representa dos metros.....	108
Figura 3.19. Mas d'Is. Cabaña 2 con la distribución de los restos de industria lítica tallada. La cuadrícula representa dos metros.....	109
Figura 3. 20. Mas d'Is. Estructuras construidas con cantos pertenecientes a la cabaña 3: hogar en cubeta y soporte de poste.....	111
Figura 3.21. Mas d'Is. Cabaña 3 con la distribución de los fragmentos cerámicos. La cuadrícula representa un metro.....	112
Figura 3.22. Mas d'Is. Cabaña 3 con la distribución espacial de los restos de industria lítica. La cuadrícula representa un metro.....	113
Figura 3.23. Mas d'Is. Cubeta de combustión. En la parte superior, planta y secciones del nivel inicial. En la parte inferior, planta y sección de la base de la estructura.....	114
Figura 3.24. Mas d'Is. Vistas de los mecanismos de acceso a distintas partes del foso 5.....	117
Figura 3.25. Mas d'Is. Cubetas de combustión pertenecientes a las fases V y VI,	

respectivamente, localizadas en el interior del foso 5.....	119
Figura 3.26. Mas d'Is. Diferentes ejemplos de la morfología de “pinza de cangrejo”. 1- Mas d'Is (Alicante, España). 2a - La Coterelle (Charente-Maritime, Francia) y 2b - Chez-Reine (Charente-Maritime, Francia), D'Anna y Guthertz, 1987: Figura15, pág. 41. 3 - Fuente La Mora (Madrid, España) y 4 - Gózquez de Arriba (Madrid, España), Díaz del Río, 2003: Figura 4 y Figura 3, pág. 67 y pág. 65. 5 -Streethouse (Yorkshire, Gran Bretaña), Edmonds, 1999: Figura19, págs. 62.....	121
Figura 3.27. Mas d'Is. Espacio configurado a la entrada del foso 4.....	120
Figura 3.28. Mas d'Is. Sección del foso 4 e indicación de los rellenos diferenciados.....	123
Figura 3.29. Mas d'Is. Cubetas de combustión pertenecientes a la fase V -Neolítico II- localizadas en el interior del foso 5.....	124
Figura 3.30. Mas d'Is. Estructuras de combustión construidas con tierra, pertenecientes a la fase V -Neolítico II- localizadas en el interior del foso 5.....	125
Figura3.31. Ejemplos de estructuras de combustión construidas con tierra: 1 - Mas d'Is. 2- San Andrea di Travo (Piacenza, Italia)(Bernabó, 1998: figura 35, pág.47). 3 a y b -Xárez 12 (Reguengos de Monsaraz, Portugal) (Gonçalves, 2003: figura 6, pág. 91 y figura 2, pág. 84).....	126
Figura 3.32. Mas d'Is. Distribución espacial de los fragmentos cerámicos en relación a las estructuras de combustión de la subfase Vb diferenciada en el interior del Foso 5. La cuadrícula representa dos metros.....	128
Figura 3.33. Mas d'Is. Sección de los rellenos excavados en el interior del Foso 5, con indicación de los niveles diferenciados, las dataciones disponibles y las estructuras documentadas.....	129
Figura 3.34. Mas d'Is. Estructuras de combustión correspondientes a la fase V del foso 4.....	130
Figura 3.35. Mas d'Is. Estructuras construidas con tierra en el espacio frente a la entrada del foso 4.....	132
Figura 3.36. Mas d'Is. Vista parcial del trazado del foso 3 con posible murete.....	133
Figura 3.37. Mas d'Is. Planta con las estructuras desmanteladas de la fases Calcolítico-Edad del Bronce.....	135
Figura 3.38. Mas d'Is. Propuesta de las fases de excavación y colmatación del foso 5.....	140
Figura 3.39. Reconstrucción ideal del área de la entrada de Sarup I (Escandinavia) (Andersen, 1997: fig. 73, págs. 63).....	139
Figura 3.40. Mas d'Is. Propuesta de las fases de excavación y colmatación del foso 4.....	142
Figura3.41. Colata. Planta general del yacimiento con la localización de las estructuras prehistóricas excavadas. En gris más oscuro se indican las estructuras en cuyo relleno se recuperaron fragmentos de barro.....	144
Figura 3.42. Colata. Dataciones radiocarbónicas disponibles y calibración a 1 y 2	

sigmas.....	146
Figura 3.43. Colata. Cuadro con las características morfométricas de las estructuras excavadas.....	149
Figura3.44. Colata. Secciones conservadas de las estructuras subterráneas prehistóricas.....	150
Figura 3.45. Colata. Índice de proporcionalidad de las estructuras excavadas.....	148
Figura 3.46. Colata. Estructura 77 excavada la mitad meridional de su relleno.....	151
Figura 3.47. Colata. Estructuras 95 y 98, planta y secciones.....	152
Figura 3.48. Ejemplos de diversas estructuras de almacenamiento: 1 -Ejemplos etnográfico de almacen maorí (Orme, 1981: Figura 39, pág. 101), 2 -Estructura 162 de Les Jovades (Alicante)(Bernabeu <i>et al.</i> , 1993: Figura3.10, pág.33), 3 -Estructura 95 de Colata (Valencia), 4 - Estructuras del Polideportivo de Martos (Lizcano <i>et al.</i> , 1991).....	153
Figura 3.49. Colata. Estructuras 18 y 100, planta y sección.....	153
Figura 3.50. Colata. Densidad de materiales arqueológicos por metro cúbico en los rellenos de las estructuras excavadas.....	155
Figura3.51. Colata. Presencia de las categorías de material arqueológico individualizadas en los rellenos de las estructuras.....	
Figura 3.52. Colata. Capacidad estimada en las estructuras interpretadas como silos.....	158
Figura 3.53. Colata. Propuesta de interpretación funcional de los fragmentos de barro.....	160
Figura 3.54. La Vital. Planta general del yacimiento con indicación de los sectores excavados.....	162
Figura 3.55. La Vital. Cuadro con las dataciones radiocarbónicas disponibles.....	164
Figura 3.56. La Vital. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el sector 1.....	166
Figura 3.57. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al Sector 1, subfase VIIa. Las flechas indican las mandíbulas.....	167
Figura 3.58. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al Sector 1, subfase VIIb.....	168
Figura 3.59. La Vital. Sección N-S de las estructuras documentadas en el sector 1.....	169
Figura 3.60. La Vital. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el conjunto 4 del sector 2.....	170
Figura 3.61. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 1 del conjunto 4.....	171
Figura 3.62. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 2 del conjunto 4.....	173
Figura 3.63. La Vital. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el conjunto 5 del sector 2.....	175
Figura 3.64. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 1 del conjunto 5.....	176

Figura 3.65. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 2 del conjunto 5.....	178
Figura 3.66. La Vital. Características morfométricas de las estructuras restantes documentadas en el sector 2.....	179
Figura 3.67. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al conjunto 13, sector 2.....	180
Figura 3.68. La Vital. Propuesta de la funcionalidad de los fragmentos de barro pertenecientes al conjunto 13, sector 2.....	181
Figura 3.69. La Vital. Planta y secciones del foso documentado en el sector 2.....	181
Figura 3.70. La Vital. Inhumación en cámara lateral, sector 2.....	182
Figura 3.71. La Vital. Características morfométricas de las estructuras epicardiales del sector 3.....	183
Figura 3.72. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al conjunto 7, en el sector 3.....	184
Figura 3.73. La Vital. Planta con las estructuras pertenecientes al nivel 1 del conjunto 7, sector 3.....	185
Figura 3.74. La Vital. Planta con la distribución del material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2 del conjunto 7, sector 3.....	187
Figura 3.75. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al conjunto 8, sector 3.....	188
Figura 3.76. La Vital. Planta con la distribución de material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2a del conjunto 8.....	190
Figura 3.77. La Vital. Planta con la distribución de material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2b del conjunto 8.....	192
Figura 3.78. La Vital. Planta con la distribución de material cerámico y las estructuras pertenecientes al nivel 2c del conjunto 8.....	193
Figura 3.79. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al conjunto 15, sector 3.....	194
Figura 3.80. La Vital. Planta de las estructuras que forman parte del conjunto 15, sector 3.....	195
Figura 3.81. La Vital. Plantas y secciones del enterramiento campaniforme en el sector 3.....	196
Figura 3.82. La Vital. Hipótesis de reconstrucción de las fases de colmatación de la estructura funeraria 31.....	197
Figura 3.83. La Vital. Planta y sección de la estructura 33, con la deposición de animales en la base.....	199
Figura 3.84. La Vital. Planta de las estructuras localizadas en el sector 4.....	200
Figura 3.85. La Vital. Características morfométricas de las estructuras pertenecientes al sector 4.....	199
Figura 3.86. La Vital. Distribución de los fragmentos cerámicos (izquierda) y los	

fragmentos de barro (derecha) en la fase VIIa, sector 2. Las flechas señalan el hogar plano.....	203
Figura 3.87. La Vital. Características morfométricas de las estructuras interpretadas como silos.....	206
Figura 3.88. La Vital. Índice de proporcionalidad de los silos, ordenados según su morfología.....	206
Figura 3.89. La Vital. Cuantificación de las categorías de silos en función de la capacidad estimada (29% - entre 1500 y 2500 L; 29% -superior a 2500 L; 12% -inferior a 500 L; 30% -entre 500 y 1500 L).....	207
Figura 3.90. La Vital. Variabilidad de los silos en función de su tamaño y el índice de proporcionalidad.....	207
Figura 3.91. La Vital. Densidad de materiales arqueológicos por litro en los rellenos de las estructuras excavadas.....	208
Figura 3.92. La Vital. Presencia de las categorías de material arqueológico individualizadas en los rellenos de las estructuras.....	210
Figura 3.93. La Vital. Planta del conjunto formado por el foso del sector 2 y las estructuras excavadas del sector 1.....	213
Figura 3.94. Les Jovades. Planta general del yacimiento, con las distintas intervenciones. Se señalan algunas agrupaciones de estructuras.....	216
Figura 3.95. Les Jovades. Cuadro con las dataciones disponibles.....	217
Figura 3.96. Les Jovades. Representación del Índice de Proporcionalidad por grupos morfológicos.....	219
Figura 3.97. Les Jovades. Variabilidad de los silos en función de su tamaño y el índice de proporcionalidad.....	219
Figura 3.98. Les Jovades. Distribución de los silos según su tamaño (21% - inferior a 500 L; 48% -entre 500 y 1500; 12% -entre 1500 y 2500 L; 19% -superior a 2500 L).....	220
Figura 3.99. Les Jovades. Planta y sección de la estructura 129.....	220
Figura 3.100. Propuestas de interpretación de la estructura 129. 1 - Sección de la estructura 129, Les Jovades (Alicante). 2 - Ejemplo etnográfico de almacén maorí (Orme, 1981: fig. 39, pág. 101). 3 - Ejemplo etnográfico de vivienda beduina (Daker, 1984: fig.7, pág.59).....	221
Figura 3.101. Les Jovades. Materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas durante las campañas de 1971 a 1978 (A partir de Pascual, 2003: 362, modificado).....	223
Figura 3.102. Les Jovades. Materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas durante la campaña de 1987 (A partir de Pascual, 2003: 363, modificado).....	224
Figura 3.103. Les Jovades. Materiales arqueológicos recuperados en el interior de las estructuras subterráneas durante la campaña de 1991 (A partir de Pascual, 2003: 363, modificado).....	225

Figura 3.104. Les Jovades. Estructura de combustión construida con barro (134) y cubetas de combustión (146 y 147) (Bernabeu <i>et al.</i> , 1993: figs. 3.4 y 3.5, pág. 30).....	227
Figura 3.105. Les Jovades. Estructuras con funcionalidad variada: soportes de vasos cerámicos (137, 138, 153, 167 y 176), y estructura de almacenaje (162) (Bernabeu <i>et al.</i> , 1993: figs. 3.5 y 3.10, págs. 30 y 33).....	228
Figura 3.106. Les Jovades. Estructuras del sector excavado en 1987, indicando las que pertenecen al mismo cluster (línea continua – cluster 2, línea discontinua –cluster 3 y 5).....	229
Figura 3.107. Les Jovades. Propuesta de funcionalidad de los fragmentos de barro.....	232
Figura 3.108. Niuet. Planta general del yacimiento (A partir de Bernabeu <i>et al.</i> , 1994: 15, modificado)	234
Figura 3.109. Niuet. Dataciones absolutas disponibles.....	233
Figura 3.110. Niuet. Características morfométricas de las estructuras documentadas.....	235
Figura 3.111. Niuet. Secciones de los fosos documentados en diversos perfiles del yacimiento.....	235
Figura 3.112. Niuet. Planta del área de habitación, con la posible vivienda y la estructura de combustión compleja (A partir de Bernabeu <i>et al.</i> , 1994: 20. Modificado).....	236
Figura 3.113. Niuet. Estructuras de combustión. A la izquierda, hogar construido sobre plataforma de arcilla. A la derecha, cubeta de combustión (Bernabeu <i>et al.</i> , 1994: 23, Figura 2.8).....	238
Figura 3.114. Niuet. Sección de las fosas interpretadas como silos (Bernabeu <i>et al.</i> , 1994: 24, Figura 2.9).....	238
Figura 3.115. Niuet. Propuesta de funcionalidad de los fragmentos de barro.....	240
Figura 3.116. Arenal de la Costa. Planta general del yacimiento (A partir de Pascual y Ribera, 1993: 42, modificado).....	243
Figura 3.117. Arenal de la Costa. Dataciones radiocarbónicas disponibles.....	242
Figura 3.118. Arenal de la Costa. Planta y sección de la cabaña identificada en el sector A. Bernabeu <i>et al.</i> , 1993: 37.....	245
Figura 3.119. Arenal de la Costa. Características morfométricas de las estructuras del sector A.....	246
Figura 3.120. Arenal de la Costa. Características morfométricas de las estructuras documentadas en el sector B.....	247
Figura 3.121. Arenal de la Costa. Índice de proporcionalidad de las estructuras documentadas.....	248
Figura 3.122. Arenal de la Costa. Interpolación de las profundidades conservadas en las estructuras documentadas, en relación a la planta general del yacimiento. Curvas cada 15 cm.....	249
Figura 3.123. Arenal de la Costa. Vista general del segmento de foso BVI en proceso de excavación.....	250
Figura 3.124. Arenal de la Costa. Distribución de material arqueológico en el interior de las	

estructuras excavadas documentadas.....	251
Figura 3.125. Arenal de la Costa. Categorías de material arqueológico en las estructuras documentadas.....	252
Figura 3.126. Arenal de la Costa. Estructuras con restos humanos.....	253
Figura 3.127. Arenal de la Costa. Planta y sección de las estructuras con una funcionalidad más clara: cubetas de almacenaje, soportes, cubetas de combustión y silos. A partir de Bernabeu <i>et al.</i> ,1993: 39 y Pascual y Ribera, 1993: 49.....	254
Figura 3.128. La Torretea-El Monastil. Planta general del yacimiento (Jover <i>et al.</i> , 2001: 31, fig. 4).....	257
Figura 3.129. La Torretea-El Monastil. Sección del segmento de foso (Jover <i>et al.</i> , 2001: 32, fig.6).....	258
Figura 3.130. Camí de Missena. Planta general del yacimiento (Pascual <i>et al.</i> , 2005: 805, fig. 1).....	262
Figura 3.131. Camí de Missena. Planta y sección de algunas de fosas y cubetas excavadas (Pascual <i>et al.</i> , 2005: 805, fig.3).....	262
Fig. 3.132. Camí de Missena. Planta y sección de los tramos de foso excavados (Pascual <i>et al.</i> , 2005: 806, fig.4).....	263
Figura 3.133. La Illeta dels Banyets. Vista general de la localización del yacimiento....	266
Figura 3.134. La Illeta dels Banyets. Planta y sección de la cabaña 3 (Soler <i>et al.</i> , 2006: 40 y 42, figs. 10 y 11).....	267
Figura 3.135. La Illeta dels Banyets. Muestra de algunos fragmentos de barro con improntas, pertenecientes al nivel de derrumbe de la cabaña 3 (Soler <i>et al.</i> , 2006: 273, fig. 150).....	269
Figura 3.136. La Illeta dels Banyets. Grandes recipientes fabricados en barro, pertenecientes a la cabaña 3 (Soler <i>et al.</i> , 2006: 53, fig.17).....	269

Capítulo 4.

Figura 4.1. El Collado. Inhumación número XIII (Aparicio, 2006: Lam. 7).....	273
Figura 4.2. Distribución de los yacimientos mesolíticos al aire libre con estructuras de hábitat. (1) Font del Ros. (2) Cabezo de la Cruz. (3) Las Mangraneras. (4) El Collado. (5) Arenal de la Virgen. (6) Embarcadero del Río Palmones. (7) El Retamar. (8) Vale do Pincel. (9) Moita do Sebastião.....	274
Figura 4.3. Estructuras documentadas en yacimientos mesolíticos: 1- El Retamar (Ramos y Lazarich, 2002: 97, fig. 4. 2 - Embarcadero del Río Palmones (Ramos <i>et al.</i> , 2005: 213, Figura 2. 3 - Vale Pincel I (Zilhão, 1998: 34, fig. 1).....	275
Figura 4.4. Font del Ros. Estructuras documentadas en el nivel mesolítico (Martínez <i>et al.</i> , 2006: 173, fig. 5).....	276
Figura 4.5. Planta de las cabañas mesolíticas conocidas: 1- Moita do Sebastião (Roche, 1966: 39). 2- Cabezo de la Cruz (Rodanés y Picazo, 2005: 305, fig.10).....	277
Figura. 4.6. Distribución de los yacimientos del Neolítico Antiguo al aire libre con estruc-	

turas de hábitat. (1) La Draga. (2) Ca N'Isach. (3) Plansallosa. (4) Font del Ros. (5) Xammar. (6) Les Guixeres. (7) Hort d'en Grimau. (8) Timba del Barenys. (9) Barranc de Fabra. (10) Riols I. (11) Alonso Norte. (12) Cingle del Mas Nou. (13) El Tirao. (14) Mas d'Is. (15) Ledua. (16) Cerro Virtud. (17) Los Castillejos. (18) El Zafrín. (19) Los Barruecos. (20) La Paleta. (21) La Lámpara. (22) La Revilla del Campo. (23) Los Cascajos.....	279
Figura 4.7. La Revilla del Campo. Planta de las evidencias de hábitat interpretadas como restos de estructuras de habitación desmanteladas: estructura 2 (parte superior) (Rojo <i>et al.</i> , 2006b; 65, fig.13), estructura 9 (parte inferior) (Rojo <i>et al.</i> , 2006b: 69, fig. 14 B).....	281
Figura 4.8. La Draga. Reconstrucción de una cabaña con motivo de la exposición “Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya” en el Museu Comarcal del Montsià, Amposta. 2006.....	284
Figura 4.9. Yacimiento de la calle Xammar. Planta de los fondos de cabaña (Pou y Martí, 2005: 20 y 22, figs. 10 y 11).....	285
Figura 4.10. Plansallosa. Estructuras de hábitat en los dos niveles de ocupación (Bosch <i>et al.</i> , 1998).....	287
Figura 4.11. Riols I. Planta con las estructuras de hábitat, fondo 2 y empedrados (Royo y Gómez, 1992: 303, fig. 3). Modificado.....	287
Figura 4.12. Los Cascajos. Planta con las estructuras de hábitat: cubetas de combustión, silos, inhumaciones en fosa y las dos cabañas (García y Sesma, 1999).....	289
Figura 4.13. Zafrín. Vista general de las estructuras documentadas (Rojo <i>et al.</i> , 2006a: 33, Figura2).....	290
Figura 4.14. Font del Ros. Estructuras pertenecientes a la ocupación neolítica (Bordas <i>et al.</i> , 1996).....	293
Figura 4.15. Los Barruecos. Estructuras pertenecientes a la ocupación neolítica. La cuadrícula representa 2 metros (Cerrillo, 2006).....	294
Figura 4.16. Cerro Virtud. Estructuras pertenecientes a la fase I de la ocupación neolítica (Ruíz y Montero, 1999).....	296
Figura 4.17. Distribución de los yacimientos del Neolítico Antiguo al aire libre con estructuras de hábitat en el Mediterráneo Occidental. (1) Les Ouchettes. (2) Lalo. (3) Baratin. (4) Peiro Signado. (5) Pont de Roque-Haute. (6) Jacques Coeur. (7) Petites Bâties. (8) Lugo di Grezzana. (9) Lugo di Romagna. (10) Catignano. (11) La Marmotta. (12) Lagnano da Piede. (13) Rendina. (14) Passo di Corvo. (15) Ripa Tetta. (16) Piana di Curinga.....	299
Figura 4.18. Les Ouchettes (Plassey). Planta de la cabaña neolítica (Laporte y Marchand, 2004: 62).....	300
Figura 4.19. Baratin (Vaucluse). A –Planta de la estructura de habitación 1 (Laporte y Marchand, 2004: 62), B –Planta de la estructura de habitación 10 (Sénépart, informe de la excavación de 2004, http://senepar.ingrid.neuf.fr/).....	301
Figura 4.20. Lalo (Espeluche). Planta de la unidad de habitación Laporte y Marchand, 2004: 62).....	302
Figura 4.21. Yacimientos del Languedoc con restos de paredes rectilíneas construidas con	

adobe: 1- Petites Bâties. 2- Jacques Coeur (Jallot, 2003: 171 y 173, figs. 2 y 3).....	304
Figura 4.22. Lugo di Grezzana. Propuesta de reconstrucción de la cabaña (Cavulli, 2006: 274, fig. 3).....	305
Figura 4.23. Lugo di Romagna. Localización de la unidad de habitación en el interior del recinto y detalle de su planta (Degasperí <i>et al.</i> , 1998: 118 y 120, figs. 2 y 10).....	306
Figura 4.24. Catignano. Planta general de las estructuras de hábitat (Tozzi, 2001).....	306
Figura 4.25. Lagnano da Piede. Planta con las cabañas I y II (Cipolloni, 1989: 64). Modificado.....	307
Figura 4.26. Rendina, fase II. Planta de la cabaña M14 (Cipolloni, 1988: 61). Modificado.....	309
Figura 4.27. Passo di Corvo. 1 –Vista general de dos complejos habitacionales rodeados por los fosos en C (Tiné, 1983). 2 –Planta una cabaña con planta absidal y zócalo de piedra (Tiné, 1983). 3 –Reconstrucción de la cabaña en el parque arqueológico.....	310
Figura 4.28. Ripa Tetta. Planimetría de la cabaña con los restos de bloques de revoco o enlucido. (Cipolloni, 1988: 59).....	310
Figura 4.29. Piana de Curinga. 1 –Planta general del yacimiento con las estructuras documentadas (Ammerman <i>et al.</i> , 1988: 123, fig.2). 2 –Planta en detalle de la unidad doméstica H y las estructuras asociadas (Ammerman <i>et al.</i> , 1988: 126, fig. 6). 3 – Fragmentos de barro con improntas correspondientes a la casa H (Ammerman <i>et al.</i> , 1988: 126, fig.7).....	312
Figura 4.30. Planta de distintas viviendas de las culturas danubianas: 1) Elsloo, Netherlands, house 13; 2) Sittard, Netherlands, house 15; 3) Elsloo, house 79; 4) Elsloo (unnumbered); 5) Sittard, house 3; 6) Sittard, house 2; 7) Elsloo, house 26; 8) Elsloo, house 50; 9) Hienheim, Bavaria, house 15; 10) Tomice, Silesia; 11) Krakow-Mogila, southern Poland; 12) Hienheim, house 15; 13) Inden-Lamersdorf, Rhineland, house 9; 14) Inden 2; 15) Biskupin, site 15a, north-central Poland (según Bogucki y Grigyel, 1993: 404).....	314
Figura 4.31. Rendina di Melfi. Fragmento decorado con antropomorfo impreso (Cipolloni, 2002: 673).....	317
Figura 4.32. Distribución de yacimientos del Neolítico Medio, Neolítico Final y Calcolítico, con estructuras de hábitat, citados en el texto. (1) Ca N'Isach. (2) Ca L'Estrada. (3) Can Piteu-Can Roqueta. (4) Vilars de Tous. (5) Bóbila Madurell-Camí de Can Grau. (6) Hort d'en Grimau. (7) Timba del Barenys. (8) Barranc de Fabra. (9) Prat de Cabanes. (10) Vila Filomena. (11) Sitjar Baix. (12) Fuente Flores. (13) Ereta del Pedregal. (14) Colata. (15) Camí de Missena. (16) La Vital. (17) Arenal de la Costa. (18) Alt del Punxó. (19) Niuet. (20) Les Jovades. (21) Mas d'Is. (22) La Illeta dels Banyets. (23) La Torreta-El Monastil. (24) Las Amoladeras. (25) Las Palas. (26) Almizaraque. (27) Campos. (28) Zájara. (29) Cerro Virtud. (30) Cerro de la Virgen. (31) Malagón. (32) Millares. (33) Ciavieja. (34) Los Castillejos. (35) Polideportivo de Martos. (36) Marroquies Bajos. (37) Carmona. (38) Valencina de la Concepción. (39) Cantarranas. (40) Papa Uvas. (41) San Blas. (42) La Pijotilla. (43) Perdigoes. (44) Los Barruecos. (45) Azután. (46) Castillejo. (47) Fuente La	

Mora. (48) El Espinillo. (49) El Ventorro. (50) El Capricho. (51) Las Matillas. (52) La Esgaravita. (53) El Juncal. (54) Camino de las Yeseras. (55) La Deseada. (56) Gótzquez de Arriba. (57) La Peña de la Abuela. (58) La Velilla. (59) Peña Oviedo. (60) Epertegui II. (61) Paternanbidea. (62) La Renke.....	319
Figura 4.33. Ca n'Isach. Planta con las Estructuras de Habitación adosadas.....	321
Figura 4.34. Barranc de Fabra. Planta con las estructuras del asentamiento, indicando el contorno de las no excavadas a partir de la fotografía aérea.....	322
Figura 4.35. Vilars de Tous. Planta con los niveles IIIa y IIIb, donde se configura el empedrado y se construyen estructuras sobre él (Clop <i>et al.</i> , 2005).....	324
Figura 4.36. La Velilla. Planta con la cabaña infratumular (Delibes y Zapatero, 1996).....	328
Figura 4.37. Dolmen de Azután (Toledo). Distribución de los materiales arqueológicos hallados bajo el dolmen (Bueno <i>et al.</i> , 2006: 436).....	329
Figura 4.38. Peña Oviedo (Cantabria). Planta de las dos cabañas parcialmente conservadas (Diez, 1997).....	331
Figura 4.39. Peña de la Abuela. Restos de la “tumba calero” (Rojo <i>et al.</i> , 2006c).....	333
Figura 4.40. Epertegui II (Navarra). Distribución de las estructuras de combustión complejas (Ercé <i>et al.</i> , 2005: 563, fig.3).....	334
Figura 4.41. Gótzquez (Madrid). Cabaña construida a partir de un pequeño zócalo de piedras (Díaz del Río, 2001:389, lám.18).....	339
Figura 4.42. Cabañas en la provincia de Madrid (1): 1 - La Deseada. Plantas con las diferentes fases de construcción y colmatación, y sección. 2- El Capricho. Plantas con las diferentes fases de utilización (Díaz del Río, 2001).....	340
Figura 4.43. Cabañas en la provincia de Madrid (2): 1 - Fuente La Mora. Cabaña circular con zanja de cimentación. 2- El Espinillo. Plantas y secciones de las cabañas semisubterráneas. 3- El Juncal. Planta con los tabiques de barro y postes (Díaz del Río, 2001).....	342
Figura 4.44. Yacimientos calcolíticos en la provincia de Madrid, con ocupaciones precampaniformes y campaniformes: 1 – El Ventorro. Planta y sección de la Cabaña 013 (Priego y Quero, 1992). 2- Camino de las Yeseras. Planta y sección de la cabaña 5 (Blasco <i>et al.</i> , 2005).....	344
Figura 4.45. Recintos calcolíticos en la provincia de Madrid: 1 - Las Matillas. 2 - Gótzquez de Arriba. 3 - Fuente de la Mora (Díaz del Río, 2003).....	347
Figura 4.46. Estructuras de habitación en yacimientos de Andalucía correspondientes al Neolítico Final, Calcolítico Inicial y Calcolítico Pleno: 1 - Los Millares. 2 - El Malagón. 3 - Polideportivo de Martos. 4 - Carmona. 5 - Marroquíes Bajos.....	349
Figura 4.47. Los Millares. Cabaña CE 15 del Fortín 1 y estructuras del equipamiento doméstico: molino y hogar (Molina, 2006: 71 y 50).....	350
Figura 4.48. Marroquíes Bajos. Construcciones defensivas asociadas al quinto foso (Sánchez <i>et al.</i> , 2005: 158, fig.3).....	352

Capítulo 5.

Figura 5.1. Yacimiento de Mas de Menente (Alcoy, Alicante). Con unidades de habitación de muros rectilíneos, construidos con mampostería. Cronología del Bronce Pleno (Pericot y Ponsell, 1929).....	358
Figura 5.2. Tabla con las características de las unidades de habitación documentadas en la Península Ibérica durante el Neolítico y el Calcolítico. Códigos Planta: 1 – Circular. 2 – Ovalada. 3 –Rectangular. 4 –Cuadrangular. 5 –Irregular. Códigos Tipo: 1 –Base excavada, sin postes. 2 –Base excavada, con presencia de postes. 3 –Empedrado de cantos y gravas. 4 –Postes con entramado vegetal recubierto con barro. 5 –Zanja de cimentación. 6 –Murete de mampostería. 7 –Zócalo de piedra.....	359
Figura 5.3. Estructuras de habitación de la Península Ibérica según su morfología.....	360
Figura 5.4. Estructuras de habitación del País Valenciano según su morfología.....	360
Figura 5.5. Estructuras de habitación de la Península Ibérica según la tecnología empleada en su construcción.....	361
Figura 5.6. Estructuras de habitación del País Valenciano según la tecnología empleada en su construcción.....	361
Figura 5.7. Diagrama de caja con la variación en el área estimada para los espacios domésticos en el País Valenciano a lo largo de la secuencia Neolítico-Calcolítico.....	365
Figura 5.8. Diagrama de caja con la variación en el área estimada para los espacios domésticos en la Península Ibérica a lo largo de la secuencia Neolítico-Calcolítico.....	365
Figura 5.9. Plataforma de almacenaje de los Kua (Bartram, 1991: 96).....	368
Figura 5.10. Distribución del tamaño de los silos del País Valenciano entre el IV y III milenios AC.....	370
Figura 5.11. Diagrama de caja con la capacidad de los silos desde el Neolítico Final al HCT en el País Valenciano.....	370
Figura 5.12. Tabla con las características de los fosos conocidos en el País Valenciano a lo largo de la secuencia analizada.....	376
Figura 5.13. Lámina con la planta y sección de los fosos del País Valenciano: 1- Mas d’Is. 2 – Camí de Missena. 3 – Niuet. 4 – Monastil. 5 –La Vital. 6 –Arenal de la Costa.....	377
Figura 5.14. Lámina con la morfología de los recintos que forman los fosos del País Valenciano: 1- Mas d’Is. 2 – Camí de Missena. 3 – Niuet. 4 – Monastil. 5 –La Vital. 6 –Arenal de la Costa.....	378
Figura 5.15. Estimaciones del trabajo necesario en la excavación de los fosos. Diversos autores.....	379
Figura 5.16. Cuadro con los principales factores considerados para determinar el grado de permanencia en los yacimientos analizados.....	387
Figura 5.17. Cuadro con los principales procesos socioeconómicos detectados a partir del análisis de las estructuras de hábitat.....	391

